

Carsten Schneemann

Digital Qualifiziert – Kompetenzbereiche für die Zukunft

Impressum

Autor:

Carsten Schneemann Fachhochschule Potsdam

Gutachter*innen:

Heike Neuroth Fachhochschule Potsdam

Christian Erlacher Max-Planck-Gesellschaft

Titel:

Digital Qualifiziert – Kompetenzbereiche für die Zukunft

Zitierempfehlung:

Schneemann, C. (2022). Digital Qualifiziert - Kompetenzbereiche für die Zukunft.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10680353>

Die Vorliegende Publikation basiert auf der Masterarbeit mit dem gleichen Titel, die vom Autor an der Fachhochschule Potsdam im November 2022 erfolgreich verteidigt wurde.

Online veröffentlicht über das Repositorium Zenodo und verfügbar unter:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10680353>

This work is licensed under CC BY 4.0.

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Acknowledgements

Mein Dank gilt meiner Betreuerin Prof. Dr. rer. nat. Heike Neuroth (FH Potsdam) und meinem Betreuer Dr. Christian Erlacher (Max-Planck-Gesellschaft) für die fachliche und inhaltliche Unterstützung sowie für die bereichernden Teilnahmemöglichkeiten an den Veranstaltungen der AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. Weiterhin danke ich den Hosts des Podcasts „Digital Qualifiziert“ Dr. Christian Erlacher und Mathias Bornschein (Umweltbundesamt) sowie den hier interviewten Expert*innen, welche mir die (Nach-)Nutzung der Interviews durch ihr Einverständnis ermöglichten.

Abstract

Digital qualifiziertes Personal ist die Grundlage für eine zukunftsfähige Wissenschaftslandschaft. Die Omnipräsenz von digitalen Daten und Informationen, von Tools für Kommunikation und Kollaboration stellt nicht nur Wissenschaft und Forschung vor neue Herausforderungen, sondern die gesamte Gesellschaft. Überall bedarf es digitaler Kompetenzen, um mit den Möglichkeiten der digitalen Transformation bewusst und mündig umgehen zu können.

Diesem komplexen und vielschichtigen Thema widmeten sich 19 Expert*innen im Kontext eines Interviewpodcasts der AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“ der Allianz-Initiative. Die 15 durchgeführten (Doppel-)Interviews dienten als Datengrundlage der vorliegenden Arbeit und wurden explorativ und softwaregestützt qualitativ analysiert. Ziel hierbei war die ergebnisoffene, aber möglichst umfängliche Abbildung und Analyse der von den Expert*innen angesprochenen Themen. Hierfür wurden in einem induktiv-deduktiv erstellten Kategoriensystem die einzelnen Textsegmente codiert und anschließend softwaregestützt qualitativ ausgewertet. Somit bildet das Kategoriensystem die Basis der Interviewauswertung und der hieraus gewonnenen Erkenntnisse.

Codiert sind: die „Digitalen Kernkompetenzen“ mit ihren Unterkategorien "Datenkompetenz“, „Informationskompetenz“, „Digitale Kommunikation“, „Digitale Kollaboration“, „Recht und Ethik“ sowie die „Digitalen Spezialkompetenzen“, die „Konkreten Anwendungsfähigkeiten“, das „Digitale Mindset“, verschiedene „Skillgaps“, die „Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)“, die „Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution“, die „Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation“ mit ihren Unterkategorien „Anforderungen“ und „Herausforderungen“, die „Modelle der Zusammenarbeit der Allianz Organisation“ und „Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)“.

Der Fokus der Expert*innen liegt somit auf der digitalen Qualifikation mit ihren benötigten Kompetenzen, den Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten der Kompetenzvermittlung sowie den hierfür notwendigen strukturellen Voraussetzungen.

Schlagwörter: [Qualifikation](#), [Personalpolitik](#), [Digitalisierung](#), [Digitale Souveränität](#), [Wissenschaftliche Weiterbildung](#), [Experteninterview](#)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Kontextualisierung	4
2.1	Die Allianz-Initiative und die AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“	4
2.2	Kurzvorstellung der interviewten Expert*innen.....	6
2.3	Forschungsumfeld.....	13
3	Methodik	17
3.1	Datengrundlage.....	17
3.2	Transkription.....	19
3.3	Kategorienbildung und Codierung	22
3.4	Auswertung	24
4	Ergebnisse	26
4.1	Digitale Kernkompetenzen.....	28
4.1.1	Datenkompetenz	29
4.1.2	Informationskompetenz	30
4.1.3	Digitale Kommunikation.....	31
4.1.4	Digitale Kollaboration.....	32
4.1.5	Recht und Ethik	33
4.2	Digitale Spezialkompetenzen	34
4.3	Konkrete Anwendungsfähigkeiten	35
4.4	Digitales Mindset	35
4.5	Skillgap.....	37
4.6	Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend).....	38
4.7	Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution	39
4.8	Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation	40
4.8.1	Anforderungen.....	41
4.8.2	Herausforderungen.....	41
4.9	Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Organisationen.....	41

4.10	Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)	42
5	Analyse	44
5.1	Digitale Kernkompetenzen.....	44
5.1.1	Datenkompetenz	44
5.1.2	Informationskompetenz	45
5.1.3	Digitale Kommunikation.....	46
5.1.4	Digitale Kollaboration.....	47
5.1.5	Recht und Ethik.....	47
5.2	Digitale Spezialkompetenzen	48
5.3	Konkrete Anwendungsfähigkeiten	49
5.4	Digitales Mindset.....	49
5.5	Skillgap.....	51
5.6	Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend).....	53
5.7	Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution	54
5.8	Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation	55
5.8.1	Anforderungen.....	55
5.8.2	Herausforderungen.....	57
5.9	Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Organisationen.....	61
5.10	Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)	66
6	Reflexion und Gütekriterien.....	69
7	Fazit und Ausblick.....	70
	Literaturverzeichnis	74
	Anhang A: Transkripte der Interviews	78
A1:	Interview Schachtner und Trinitz	79
A2:	Interview Attallah.....	100
A3:	Interview Pongratz	114
A4:	Interview Winde	138
A5:	Interview Schütte	152
A6:	Interview Pellert	169

A7: Interview Vierzigmann.....	186
A8: Interview Meyer und Witt.....	203
A9: Interview Korn.....	223
A10: Interview geschwärzt	238
A11: Interview Neuroth und Tappenbeck.....	257
A12: Interview geschwärzt	275
A13: Interview Jäckel.....	296
A14: Interview Persike.....	317
A15: Interview Curdt und Ulrich.....	377
Anhang B: Codierte Textsegmente.....	355
Anhang C: Datenmanagementplan (DMP).....	470

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verteilung der Interviewten nach AG-6-intern und externen Expert*innen (Bildnachweis: eigene Darstellung)	17
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Transkripterstellung (Bildnachweis: eigene Darstellung)	21
Abbildung 3: Schematische Darstellung des Forschungsablaufs (Bildnachweis: eigene Darstellung)	25
Abbildung 4: Anzahl der vergebenen Codes pro Interview (Bildnachweis: eigene Darstellung)	26
Abbildung 5: Darstellung der Häufigkeit der Codevergabe pro Kategorie (Bildnachweis: eigene Darstellung)	27
Abbildung 6: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Datenkompetenz" (Bildnachweis: eigene Darstellung)	29
Abbildung 7: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Informationskompetenz" (Bildnachweis: eigene Darstellung)	30
Abbildung 8: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Digitale Kommunikation" (Bildnachweis: eigene Darstellung)	31
Abbildung 9: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Digitale Kollaboration" (Bildnachweis: eigene Darstellung)	32
Abbildung 10: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Recht und Ethik" (Bildnachweis: eigene Darstellung)	33
Abbildung 11: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Digitale Spezialkompetenzen" (Bildnachweis: eigene Darstellung)	34
Abbildung 12: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Digitales Mindset" (Bildnachweis: eigene Darstellung)	36
Abbildung 13: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)" (Bildnachweis: eigene Darstellung)	38
Abbildung 14: Verteilung der hauptsächlich für die Skillvermittlung verantwortlichen Institutionen (Bildnachweis: eigene Darstellung)	40

Abkürzungsverzeichnis

AG	Arbeitsgruppe
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
DDM	Digitales Datenmanagement
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EU	Europäische Union
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
GG	Grundgesetz
HAW	Hochschule für Angewandte Wissenschaften
MA	Master of Arts
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OER	Open Educational Resources
RfII	Rat für Informationsinfrastrukturen

1 Einleitung

„Angesichts der notwendigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft kommt der Vermittlung von Zukunftskompetenzen wie [...] Digital- und Datenkompetenzen [...] in allen Bildungsbereichen auch in gesellschaftlicher Hinsicht eine herausragende Rolle zu. Sie stellen die Voraussetzung dar, um bei mündigen Bürgerinnen und Bürgern Offenheit für neue Technologien zu schaffen und ihnen so die souveräne Teilhabe an einer innovativen Gesellschaft zu ermöglichen. Dazu gehört auch eine Förderung der Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung.“ (BMBF, 2022, S. 12)

Trotz dieser hochaktuellen Betonung der Bedeutung von digitaler Qualifikation für die gesamtgesellschaftliche Allgemeinheit und besonders für Wissenschaft und Forschung im Speziellen liegt Deutschland gegenwärtig im EU-weiten Vergleich unterhalb des Durchschnitts. So verfügen nur 49% der Deutschen über „Mindestens grundlegende digitale Kompetenzen“ und lediglich 19% über „Mehr als grundlegende Kompetenzen“ (vgl. Europäische Kommission, 2022a, S. 7). Diesen erschreckenden Ergebnissen gilt es entgegenzuwirken, um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands (besonders im Bereich Wissenschaft und Forschung) weiterhin zu gewährleisten.

„Eine Gemeinsamkeit der Open Science-Policies der betrachteten Länder [Frankreich, Niederlande, Großbritannien] besteht darin, dass sie die Wichtigkeit von Skills and Training bzw. das Schließen von Fähigkeitslücken des wissenschaftlichen und des Infrastrukturpersonals betonen. Auch wird es zunehmend als notwendige und sinnvolle Daueraufgabe begriffen, Studierende, Nachwuchskräfte sowie Forschende von universitärer Seite durch verschiedene Förder- und Bildungsangebote, wie bspw. Graduiertenprogramme [...] zu unterstützen ...“ (RfII, 2022, S. 44f)

Das Schließen der hier erwähnten Fähigkeitslücken und eine weitere, umfangreichere und tiefergehende digitale Qualifikation bietet dabei für Forschende aber auch für Bürger*innen¹ die Möglichkeit, entsprechende Kompetenzen zu erwerben.

Dem Ziel der digitalen Qualifizierung widmet sich unter anderem die AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“ der Allianz-Initiative. Um die coronabedingte wiederholte Verschiebung eines in diesem Rahmen geplanten Expert*innen-Hearings zu kompensieren und gleichzeitig

¹ Zur Darstellung der Gendervielfalt wurde in der vorliegenden Arbeit durch Verwendung des “*”, mittels gender-gap gegendert (vgl. Perko, 2012, S. 14). Bei Zitaten oder Bezugnahme auf diese wurde sich an der Vorlageform orientiert.

öffentlichkeitswirksam für das Thema zu sensibilisieren, wurden Expert*inneninterviews geführt und als Podcastfolgen veröffentlicht. In 15 Interviews wurden 19 Expert*innen befragt. Um diese gesammelte, deutschlandweite Fachexpertise möglichst umfänglich auszuwerten, wurden diese Interviews als Datengrundlage genutzt und mittels qualitativer, softwaregestützter Inhaltsanalyse explorativ ausgewertet. Ziel dieses Vorgehens ist es, ergebnisoffen die Themenbreite und Themenvielfalt der dargestellten Einflussfaktoren auf die digitale Qualifikation zu identifizieren und Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Sichtweisen und Schwerpunkte aus den Expert*inneninterviews aufzuzeigen. Hierbei steht keine Beantwortung einer expliziten Forschungsfrage im Fokus, sondern die umfängliche, möglichst objektive wissenschaftliche Untersuchung der Interviewinhalte.

Zur Kontextualisierung der Interviews und der aus ihnen resultierenden Forschungsergebnisse werden die Allianz-Initiative und besonders die AG 6 kurz vorgestellt (Kapitel 2.1). Ebenso werden die interviewten Fachexpert*innen mittels Kurzbiografien vorgestellt, um, losgelöst von der Fachexpertise, die jeder Expert*in inhärente Rollenvielfalt transparent abzubilden (Kapitel 2.2). Eine exemplarische, literaturbasierte Darstellung des Forschungsumfelds (Kapitel 2.3) dient der Verortung der Forschungsergebnisse im gegenwärtigen Diskurs.

Die detaillierte Abbildung des methodischen Vorgehens (Kapitel 3) gewährt transparent die Wissenschaftlichkeit der vorliegenden Arbeit und stellt die durchgeführten Arbeitsschritte der (vorwiegend) qualitativen Methodik vor. Auch die induktiv-deduktive Erstellung des zur Auswertung der Interviews notwendigen Kategoriensystems wird dargestellt. Dieses Kategoriensystem bildet das Rückgrat der vorliegenden Arbeit und ist die Grundlage der Ergebniserzeugung und -darstellung. So wird bei der Ergebnisvorstellung (Kapitel 4) jede Kategorie in einem eigenständigen (Unter-)Kapitel besprochen und möglichst objektiv und vollständig abgebildet. Hier findet auch eine quantitative Betrachtung der Ergebnisse statt, während in der folgenden Analyse (Kapitel 5) mit einem größeren Freiheitsgrad die Erkenntnisse zu den einzelnen Themen der Kategorien dargestellt, verknüpft und interpretiert werden.

Neben der klassischen, analogen Alphabetisierung, der Fähigkeit Lesen und Schreiben zu können, wird mittlerweile gleichbedeutend die Digital Literacy genannt und dem Profil der Alphabetisierung zugefügt. So besteht Alphabetisierung heute nicht mehr nur aus den Fähigkeiten Lesen und Schreiben, sondern auch aus einem gewissen Grad an digitaler Kernkompetenz (vgl. OECD, 2019, S. 49).

„If students are to play an active part in all dimensions of life, they will need to navigate through uncertainty, across a wide variety of contexts: in time (past, present, future), in social space (family, community, region, nation and world) and in digital space.“ (OECD, 2018, S. 5)

Hierfür bedarf es an Kompetenzen. Dies erkennt auch unter anderen das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), welches die „Digital- und Datenkompetenzen“ aktuell unter

den Zukunftskompetenzen ihrer „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation“ verortet (BMBF, 2022, S. 12).

„Neue Herausforderungen wie [...] der Anspruch, Kompetenzen für das Leben in einer digitalisierten Welt zu vermitteln, machen die Bedeutung eines nicht nur in quantitativer Hinsicht ausreichenden, sondern auch gut ausgebildeten Personals in besonderem Maße deutlich.“ (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2022, S. 251)

Dieses (die Allgemeinheit) qualifizierende Personal wird an Hochschulen und auch an außeruniversitären Forschungseinrichtungen ausgebildet und muss selbst qualifiziert sein. Die hieraus resultierende Schlüsselfunktion der in Wissenschaft und Forschung Beschäftigten und die benötigte Vorreiterrolle in der digitalen Qualifikation unterstreicht die Aktualität und Bedeutung einer vielschichtigen Auseinandersetzung mit diesem Thema.

„Die digitaltechnologische Durchdringung verändert das gesamte Leben und erfordert veränderte Kompetenz- und Qualifizierungsprofile. Digitalkompetenzen fördern die Selbstbestimmung, die gesellschaftliche Teilhabe und den Zusammenhalt, aber auch die individuelle Beschäftigungsfähigkeit und den Wohlstand.“ (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022)

2 Kontextualisierung

Zur Kontextualisierung der weiteren Arbeit findet in diesem Kapitel eine kurze Abbildung der relevanten Rahmenbedingungen statt, welche den Hintergrund dieser Arbeit bilden und auf deren Aspekte später Bezug genommen wird. Hierzu zählt eine Kurzvorstellung der Allianz-Initiative und der AG 6, da diese einen elementaren Einfluss auf die Datengrundlage, die ausgewerteten Interviews, hatten. Weiterhin werden die interviewten Expert*innen mittels Kurzbiografie vorgestellt (Kapitel 2.2). Abschließend in Kapitel 2.3 wird das Forschungsumfeld der digitalen Qualifikation und der damit verbundenen (Zukunfts-)Kompetenzen kurz und exemplarisch illustriert.

2.1 Die Allianz-Initiative und die AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“

Als Zusammenschluss der bedeutendsten Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen ist die Allianz der Wissenschaftsorganisationen eine der wichtigsten Plattformen für den Austausch zu forschungspolitischen Themen Deutschlands. Mittels regelmäßiger Stellungnahmen und Positionierungen zur Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung und der strukturellen Weiterentwicklung tritt die Allianz als Stimme der Wissenschaft auf und richtet ihre Anliegen, beispielsweise in Form von offenen Briefen, unter anderem auch an die Bundesregierung. Gegründet in den 1950er Jahren wurde der Mitgliederkreis kontinuierlich erweitert und setzt sich gegenwärtig aus den folgenden zehn Mitgliedern zusammen (in alphabetischer Reihenfolge):

- Alexander von Humboldt-Stiftung
- Deutscher Akademischer Austauschdienst
- Deutsche Forschungsgemeinschaft
- Fraunhofer-Gesellschaft
- Helmholtz-Gemeinschaft
- Hochschulrektorenkonferenz
- Leibniz-Gemeinschaft
- Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina
- Max-Planck-Gesellschaft
- Wissenschaftsrat

„Das sind die zehn, die sich hier entsprechend austauschen, natürlich auf Leitungsebene, aber auch das eine oder andere Operative gemeinsam unternehmen.“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 150f)

Im Rahmen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen werden auch vertiefende, themenfokussierte Arbeitsgruppen eingerichtet, hierzu zählt beispielsweise die Schwerpunktinitiative „Digitale Informationen“. Ziel ihrer Gründung im Jahr 2008 war, eine digitale Informationsinfrastruktur für Wissenschaftler*innen in das deutsche Wissenschaftssystem zu verankern und den digitalen Wandel voranzubringen. Dazu sollen Ressourcen gebündelt, Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsam koordiniert und Mittel bereitgestellt werden. Ebenfalls werden in der Schwerpunktinitiative Stellungnahmen, Policies und (Diskussions-)Papiere auf den Weg gebracht, um Impulse aus dem Wissenschaftsdiskurs aufzugreifen und Grundentscheidungen des digitalen Wandels gemeinsam und aktiv mitzugestalten.

Für diese Arbeit wurden verschiedene Handlungsfelder definiert, mit denen sich die Mitglieder der Schwerpunktinitiative befassen (vgl. Steuerungsgremium der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2017) (Reihenfolge nach aufsteigender Nummerierung der AGs):

„Das Thema digitale Information wurde in der Allianz zu einem Schwerpunktthema genannt und deswegen gibt es auch diese Schwerpunktinitiative. Und es geht im Grunde genommen, wie wir es ja, wie es der Name ja sagt, um die Verbesserung im Bereich der Informationsversorgung in Forschung und Lehre, im ganzen Thema digitale Transformation. [...] Und die Schwerpunktinitiative hat das strukturiert in verschiedene Themenfelder, die haben auch ein bisschen gewechselt jetzt über die Jahre.“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 151ff)

1. Wissenschaftliches Publikationssystem
2. Digitale Werkzeuge – Software und Dienste
3. Digitale Datensammlungen und Textkorpora
4. Fördern von IT-Infrastruktur
5. Digitales Lernen, Lehren und Vernetzen
6. Digital qualifiziertes Personal
7. Recht für Wissenschaft im digitalen Zeitalter
8. Wissenschaftspraxis

„Das sind die Themenfelder, die da von den Arbeitsgruppen bespielt werden. Zumindestens einmal im Jahr gibt es ein Treffen, wo man sich entsprechend austauscht. Es gibt aber auch eine ganze Menge Interaktionen schon zwischen den Arbeitsgruppen. Unsere AG Digital qualifiziertes Personal arbeitet zum Beispiel eng zusammen mit der AG Digitales Lernen, Lehren und Vernetzen.“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 165ff)

Kurz und prägnant äußern sich die beiden Vorsitzenden der AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“ zum Arbeitsauftrag der AG und stellen diese vor:

„Wir als, als Arbeitsgruppe „Digital qualifiziertes Personal“ haben uns 2018 das erste Mal zusammengesetzt, konstituiert und haben über die zwei Jahre von 2018 bis März 2020 ein erstes Diskussionspapier verfasst mit dem Titel „Wege zur digitalen Qualifikation“, was wir dann 2020 auch veröffentlicht haben. Und leitendes Ziel ist es dabei, Lösungsansätze zu entwickeln, wie sich die Allianz-Organisationen bestmöglich vernetzen, zusammenarbeiten, um das Personal der Zukunft besser und in der notwendigen Breite in die Lage zu versetzen, Prozesse und Projekte zu planen, Dinge zu implementieren und so wirklich zusammenzuarbeiten und zu schauen: Wie können wir durch die Expertise, die in jeder einzelnen Organisation vorhanden ist, da einen Mehrwert schaffen und in dem Bereich zusammen zu agieren, zusammenzuarbeiten.“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Trinitz, 171ff)

„Es gibt natürlich zu dem Thema, das wir uns hier vorgenommen haben, natürlich schon eine ganze Menge an Papieren, von allen möglichen Organisationen verfasst. Die Idee war, nicht noch ein Papier zu verfassen, sicherlich ein bisschen unter einer anderen Perspektive, sondern auch ein Papier genau mit dem Hintergrund zu verfassen oder auch die Diskussion entsprechend in Gang zu bringen: Wie können wir denn zwischen den Allianz-Organisationen hier ein besseres Weitergehen, eine bessere Weiterentwicklung vorantreiben? Das ist der Ansatz, den wir hier verfolgen. Das ist definitiv eine neue Sichtweise, deswegen auch finde ich eine schöne Legitimation für das, was wir tun.“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 195ff)

2.2 Kurzvorstellung der interviewten Expert*innen

Die Vorstellung der Interviewten durch Kurzbiografien dient der Kontextualisierung und Verortung der von den Expert*innen getätigten Aussagen. Hierbei liegt der Fokus keinesfalls auf der vollständigen Darstellung des individuellen Werdegangs, sondern darauf, die jeweils inhärente Rollenvielfalt transparent abzubilden. In den Kurzbiografien werden möglichst vollständig die wissenschaftliche Sozialisation, die Mitgliedschaft in der AG 6 sowie politische und hochschulpolitische Tätigkeiten dargestellt, welche teilweise auch Einfluss auf die in den Interviews geäußerten Meinungen haben könnten.

(Die Vorstellung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens. Da es sich hierbei um nichtwissenschaftliche Informationen handelt, die aus frei zugänglichen Quellen zusammengetragen wurden, wird auf eine Quellenangabe verzichtet.)

Martin Attallah

wurde von der Fraunhofer-Gesellschaft für die AG 6 benannt. Er arbeitet seit dem Jahr 2014 bei Fraunhofer und ist dort verantwortlich für die Themen Personal- und Organisationsentwicklung. Er studierte Betriebswirtschaft mit volkswirtschaftlichen Schwerpunkten wie Finanzierungslehre, Finanzwissenschaften und Wirtschaftsprüfung und war danach in einem Start-up-Unternehmen tätig, das sich auf E-Learning spezialisierte. Nach weiteren Stationen in unterschiedlichen Industrieunternehmen führte ihn sein Weg zur Fraunhofer-Gesellschaft (02, Interview Attallah).

Dr. Constanze Curdt (<https://orcid.org/0000-0002-9606-9883>)

ist seit 2018 Mitglied der AG 6 und für diese durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft benannt. Als studierte Geoinformatikerin und promovierte Physische Geografin ist sie nach Tätigkeiten im Bereich Forschungsdatenmanagement an der Universität zu Köln gegenwärtig am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel als Head of Office an der Helmholtz Metadata Collaboration (HMC) beschäftigt. Hier liegt der Fokus ihrer Arbeit einer qualitativen Anreicherung von Forschungsdaten mittels Metadaten und der Umsetzung dieses Ansatzes für die gesamte Helmholtz-Gemeinschaft, sowie der Implementierung neuartiger Konzepte und Technologien für einen nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten durch hochwertige Metadaten und die Umsetzung der FAIR Prinzipien (15, Interview Curdt und Ulrich).

-geschwärzt-

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel

ist Professor für Soziologie und seit 2011 Präsident der Universität Trier. An der Universität Mainz studierte er Soziologie, Geschichte und Politikwissenschaft und forscht im Bereich der Medien- und Konsumsoziologie, der neue Kommunikationstechnologien und der

Arbeitsorganisationen. Weiterhin ist er seit einigen Jahren als Vorsitzender des Stakeholder-Dialogs des Hochschulforum Digitalisierung aktiv. Er ist Mitglied im Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII), ständiges Mitglied der Kommission "Digitalisierung" der Hochschulrektorenkonferenz und seit 2021 Präsident der Universität der Großregion (UniGR). Erst kürzlich übernahm er zudem den Vorsitz der Landeshochschulpräsidentenkonferenz Rheinland-Pfalz. In der AG 6 ist er als externer Experte vertreten.

Prof. Dr. Evelyn Korn (<https://orcid.org/0000-0002-6477-3649>)

ist seit dem Jahr 2022 als Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Philipps-Universität in Marburg tätig und lehrt dort seit 2014 als Professorin für Volkswirtschaftslehre. Nebenberuflich sitzt sie im Vorstand Wissenschaft der Stiftung Innovation der Hochschullehre und befasst sich mit der Förderung kooperativen Verhaltens in der Forschung und Praxis. Korn studierte Mathematik an der TU Dortmund und promovierte in Volkswirtschaftslehre an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Seit 2019 ist sie Mitglied der ständigen HRK-Kommission "Digitalisierung" und des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2018 erhielt sie den Ars Legendi-Preis für exzellente Hochschullehre. Ihre Expertise bringt sie als externe Expertin in die Allianz-AG „Digital qualifiziertes Personal“ ein.

Thorsten Meyer (<https://orcid.org/0000-0002-9931-7475>)

leitet seit 2004 die Spezialbibliothek des Leibniz-Informationszentrums Wirtschaft (ZBW) in Kiel und Hamburg und ist dort zuständig für die strategische Personalentwicklung und die digitale Transformation. Nach dem Studium der Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre studierte er Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Für die Allianz-AG "Digital qualifiziertes Personal" wurde er durch die Leibniz-Gemeinschaft benannt.

Er ist Teil des Beirats für wissenschaftliche Bibliotheken beim Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, der Direktorenrunde Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung nestor und der LIBER Working Group "Digital Skills for Library Staff & Researchers".

Prof. Dr. Heike Neuroth (<https://orcid.org/0000-0002-3637-3154>)

ist seit 2015 Professorin an der Fachhochschule Potsdam am Fachbereich Informationswissenschaften und hier seit 2020 Forschungsprofessorin mit den Gebieten Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement, Digital Humanities und Open Data. Nach ihrer Promotion in den Geowissenschaften absolvierte sie den postgradualen Masterstudiengang der Bibliothekswissenschaften. Von 1997 bis 2015 war sie an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen als Leiterin Forschung und Entwicklung tätig und in dieser Zeit auch Mitglied der Max Planck Digital Library (MPDL). Seit

dem Start des Projektes TextGrid im Jahr 2005 ist sie an der Entwicklung digitaler Forschungsumgebungen und seit 2008, dem Start des Infrastrukturprojektes DARIAH, an der Entwicklung digitaler Forschungsinfrastrukturen beteiligt. Sie leitet verschiedene Projekte im Bereich Digital Humanities und Forschungsdaten(-management) und ist Mitglied in verschiedenen nationalen und internationalen Fachgremien, wie dem GO FAIR Steering Committee oder als stellvertretende Vorsitzende der Research Data Alliance Deutschland (RDA-DE). Außerdem ist sie Mitbegründerin des kooperativen Masterstudiengangs „Digitales Datenmanagement (DDM)“ der Fachhochschule Potsdam und der Humboldt-Universität zu Berlin. Für die Allianz-AG “Digital qualifiziertes Personal” wurde sie 2018 durch die Hochschulrektorenkonferenz benannt, war allerdings bereits vorher an verschiedenen Arbeitsgruppen der Allianz-Initiative beteiligt, beispielsweise der AG Forschungsdatenmanagement und der AG Virtuelle Forschungsumgebung.

Prof. Dr. Ada Pellert

ist seit März 2016 Direktorin der FernUniversität in Hagen. Die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin war zuvor im Hochschulmanagement verschiedener Universitäten und als Professorin für Organisationsentwicklung und Bildungsmanagement tätig. Seit 2016 ist sie die Vorsitzende der Kooperationsplattform "Digitale Hochschule NRW" (DH.NRW) und seit 2018 Mitglied des neu gegründeten Digitalrats der Bundesregierung. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Bildungs- und Hochschulmanagement, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. Zudem beschäftigt sie sich mit Internationaler Hochschul- und Weiterbildungsforschung, dem Gender- und Diversity-Management sowie mit dem lebenslangen Lernen. In der Allianz AG 6 ist sie als externe Expertin tätig.

PD Dr. Malte Persike (<https://orcid.org/0000-0002-7825-089X>)

leitet die Schwesterarbeitsgruppe in der Allianz-Schwerpunktinitiative „Digitale Information“, die AG 5 „Digitales Lernen, Lehren und Vernetzen“. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Centers für Lehr- und Lernservices der RWTH Aachen University. Als Psychologe und Statistiker befasst er sich mit Prozessen der menschlichen Informationsverarbeitung und evidenzbasierter Wirkungsforschung im Hochschulwesen und erhielt unter anderem im Jahr 2012 den Ars legendi-Preis für exzellente Hochschullehre in den Sozialwissenschaften. Der externe Experte der Allianz-AG “Digital qualifiziertes Personal” ist in weiteren Gremien und Arbeitsgruppen tätig, beispielsweise als Kernteammitglied im Hochschulforum Digitalisierung oder als Sprecher des Arbeitskreises Learning Analytics der Fachgruppe Bildungstechnologien der Gesellschaft für Informatik.

Prof. Dr. Hans Pongratz (<https://orcid.org/0000-0002-8376-0384>)

ist als promovierter Informatiker seit Oktober 2021 Technischer Geschäftsführer bei der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) und Professor für Komplexe IT-Systeme und digitale Infrastrukturen an der TU Dortmund. Davor war er zehn Jahre lang geschäftsführender Vizepräsident der TU München. Er ist in zahlreichen Gremien aktiv und ist ausgewiesener Experte im Bereich Digitalisierung mit Schwerpunkten in der IT-Architektur, dem Campus Management und dem Onlinezugangsgesetz. In der AG 6 ist er als externer Experte vertreten.

Prof. Dr. Joachim Schachtner (<https://orcid.org/0000-0001-7268-0699>)

studierte Biologie und promovierte am Institut für Zoologie der TU München. Nach Stationen in Regensburg und Seattle folgte 2006 die Habilitation an der Philipps-Universität Marburg. Zwischen 2010 und 2018 war er hier Vizepräsident für Informations- und Qualitätsmanagement und wurde dann 2019 Präsident der Technischen Universität Clausthal. 2018 entsandte ihn die Hochschulrektorenkonferenz in die AG 6.

Schachtner engagiert sich als Mitglied in den unterschiedlichsten Ämtern: in der ständigen Kommission „Digitale Infrastrukturen“ in der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), im Aufsichtsrat der HIS eG und im Stiftungsrat der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH). Außerdem ist er seit 2019 Mitglied und Sprecher der ständigen Kommission „Digitalisierung“ der niedersächsischen Landeshochschulkonferenz und seit 2020 Aufsichtsratsvorsitzender des Energie-Forschungszentrums Niedersachsen (EFZN). Den Bereich der Forschungsdateninfrastrukturen unterstützt er mit dem Vorsitz mehrerer Steuerungsgruppen wie z. B. „Forschungsdaten Management“, „Hessische Forschungsdateninfrastrukturen“ (HeFDI), „Forschungsinformationssysteme Hessischer Hochschulen“ (HeFIS) oder der Lenkungsgruppe „Neue Medien in der Lehre“. Am 08.11.2022 ist Prof. Schachtner zum neuen Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) ernannt worden.

Dr. Georg Schütte

ist seit Januar 2020 Generalsekretär der Volkswagenstiftung. Er studierte Journalistik in Dortmund und New York und forschte für seine Promotion an der Universität Siegen. Von 2001 bis 2003 war er geschäftsführender Direktor der Deutsch-Amerikanischen Fulbright-Kommission in Berlin und kehrte dann nach Bonn zurück und wurde Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung. Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler war von 2009 bis 2019 beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung und war dort unter anderem für die Forschungsförderung des Ministeriums und die internationale Zusammenarbeit sowie für die Forschungs- und Innovationsstrategie Deutschlands verantwortlich. Momentan ist er Mitglied im Beirat des Fulbright Alumni e. V., des Börsenrats der Börse Hannover und seit September 2022 Vorstand des Bundesverband Deutscher

Stiftungen. Für die Allianz-AG "Digital qualifiziertes Personal" ist Georg Schütte als externer Experte tätig.

Prof. Dr. Inka Tappenbeck (<https://orcid.org/0000-0001-9137-2181>)

ist Professorin am Institut für Informationswissenschaft der TH Köln und lehrt dort in den Bereichen Informationsressourcen, Informationsdienstleistung und Vermittlung von Informationskompetenz und forscht zudem im Bereich Informationsdienstleistungen an wissenschaftlichen Bibliotheken. Neben ihrer weiteren Funktion als Studiengangsleiterin des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Bibliotheks- und Informationswissenschaft (MALIS) ist sie unter anderem im Institutsvorstand sowie in der Arbeitsgruppe Informationskompetenz der KIBA (Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge) tätig. Zudem ist sie Bibliotheksbeauftragte der Fakultät Informations- und Kommunikationswissenschaften und Mitglied im Beirat des ZBIW (Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung) der TH Köln, im Verein Deutscher Bibliothekare (VDB) und dem Hochschullehrerverbund (HLB). In die AG 6 ist sie von der Hochschulrektorenkonferenz entsandt worden

Susan Trinitz

ist seit 2018 bei der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und verantwortet dort als Referentin den Bereich Strategische Initiativen der Helmholtz Information and Data Science Academy (HIDA), Deutschlands größten postgradualen Bildungsnetzwerk im Bereich Information und Data Science. Ziel ihrer Arbeit bei Helmholtz ist es, zusammen mit einer Arbeitsgruppe aus dem Bereich Informatik, ein Konzept für eine umfangreiche, helmholtzweite Information and Data Science Academy zu erarbeiten und dann auf- beziehungsweise auszubauen. Deshalb entsandte die Helmholtz-Gemeinschaft Susan Trinitz in die AG 6.

Ursprünglich studierte sie Kultur- und Erziehungswissenschaften, Englische Literatur und Deutsch als Fremdsprache. Vor ihrer Zeit bei der Helmholtz-Gemeinschaft war sie unter anderem an der Technischen Universität München, managte dort Bildungsveranstaltungen für internationale Promovierende und war zusammen mit der Geschäftsführung maßgeblich an der Entwicklung der Strategie der TUM Graduate School beteiligt. Anschließend war sie Projektmanagerin bei der Falling Walls Foundation und arbeitete dort mit führenden internationalen Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen.

Dr. Iris Ulrich

ist als promovierte Biologin schon seit mehr als 20 Jahren im Wissenschaftsmanagement tätig und wurde durch die Helmholtz-Gemeinschaft in die AG 6 entsandt. Nach ihrem Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster nahm sie eine Position im Forschungsmanagement am Helmholtz-Zentrum Hereon an und ist dort für die

Programmplanung und das Controlling zuständig. Hierzu gehören neben dem rein wissenschaftlichen Controlling auch die Bibliothek des Hereons und das Schülerlabor Quantensprung.

Prof. Dr. Gabriele Vierzigmann (<https://orcid.org/0000-0002-9503-2325>)

wurde von der Hochschulrektorenkonferenz zur Mitarbeit in der AG 6 benannt. Sie ist Diplom-Psychologin und seit 2004 Professorin für Psychologie und Hilfen zur Erziehung an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule für Angewandte Wissenschaften München. Davor war sie langjährig in Hochschulen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen tätig, unter anderem in den Bereichen Sozialmanagement, Praxisforschung, Fachöffentlichkeitsarbeit und Organisationsberatung. Zwischen 2008 und 2016 betreute sie als Vizepräsidentin der Hochschule München die Ressorts "Weiterbildung und lebenslanges Lernen, Studienangelegenheiten, Gender und Diversität" und baute in ihrer Rolle als wissenschaftliche Leitung eines Projektes aus dem Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ ein Weiterbildungszentrum an ihrer Hochschule auf. Hierbei lag der Fokus besonders auf Chancengleichheit und Integration durch Bildung, den Herausforderungen einer heterogenen Studierendenschaft und der Attraktivität des Arbeitgebers Hochschule im Hinblick auf Familienfreundlichkeit und Personalentwicklung. Seit 2016 ist sie als ehrenamtliches Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium (DGWF) engagiert, im Jahr 2018 wurde sie zur Vorsitzenden gewählt und setzt sich dort für die Interessen der wissenschaftlichen Weiterbildung an Hochschulen ein.

-geschwärzt-

Dr. Mathias Winde

studierte Deutsche Philologie, Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität zu Köln und an der University of Warwick in Großbritannien. Seit 2005 arbeitet er beim Stifterverband als Programmleiter für den Bereich Hochschulpolitik und Organisation und leitet das Aktionsfeld Wissenschaft. Der Stifterverband entsandte ihn als externen Experten in die Allianz-AG „Digital qualifiziertes Personal“. Unter anderem ist er Mitglied im „Arbeitskreis Hochschule Wirtschaft“ der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Bundesverband der Deutschen Industrie und der Hochschulrektorenkonferenz. Vorher arbeitete er als Researcher in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Innovation beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln und bei der IW Consult. Er promovierte zum Thema Sprache in der Politik an der Universität zu Köln.

Prof. Dr. Andreas Witt (<https://orcid.org/0000-0002-0299-5713>)

studierte Linguistik, Informatik und Psychologie an der Universität Bielefeld und hat gegenwärtig neben der Leitung der Abteilung Digitale Sprachwissenschaften am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) eine Professur für Computational Humanities & Text an der Universität Mannheim und seit 2014 eine Honorarprofessur für Digital Humanities an der Universität Heidelberg inne. Er ist Mitglied des Leibniz-Forschungsverbandes Open Science, Sprecher des NFDI Konsortiums Text+ und Mitglied des Board of Directors des europäischen Infrastrukturkonsortiums CLARIN ERIC und übernimmt ebenso die nationale Koordination von CLARIN-D. Für die AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“ wurde er durch die Leibniz-Gemeinschaft benannt.

2.3 Forschungsumfeld

„Da digitale Prozesse die Wissenschaft bereits in hohem Maße durchdringen, sich dabei allerdings auch fortwährend weiterentwickeln, ist die kontinuierliche fachliche Qualifizierung des forschenden, forschungsnahen und forschungsunterstützenden Personals nicht nur ohnehin grundlegend, sondern ein Schlüssel für die Zukunft: Auch neu eingestelltes, bestens ausgebildetes Personal wird – was digitale Neuerungen angeht – kontinuierlicher Fortbildung bedürfen.“ (RfII, 2019, S. 21)

Der hier durch den Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) dargestellte (kontinuierliche) Bedarf an digitaler Qualifikation in Wissenschaft und Forschung sowie die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der digitalen (Basis-)Qualifikation (siehe Kapitel 1) ist allseits bekannt. Durch diese Bekanntheit findet (zwangsläufig) eine Auseinandersetzung mit der digitalen Qualifikation in verschiedenen Kreisen unterschiedlicher Stakeholder statt. Von besonderer Bedeutung sind hier die politischen und die wissenschaftlichen Diskussionen, da

diese (im Idealfall) sich gegenseitig unterstützen, eng verzahnt ineinandergreifen und somit Handlungsrelevanz schaffen.

Digitale Qualifikation, besonders im Bereich der Hochschulen und der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, ist ein Teil des lebenslangen Lernens. Explizit dem universitären lebenslangen Lernen widmet sich eucan², das european university continuing education network, welches betont: *„University Lifelong Learning (ULLL) plays a key role in making use of this potential – both for researchers and practitioners in HEIs [Higher Education Institutions]. With its aim of continued professional education, ULLL provides opportunities to reduce skills gaps and also supports the personal development of learners.“* (Royo et al., 2021, S. 1)

Doch unabhängig, auf welchem Niveau eine digitale Qualifikation stattfindet, setzen sich Kompetenzen nicht nur aus Wissen und Fertigkeiten zusammen, sondern beinhalten immer auch Werte- und Haltungskomponenten (vgl. Dumpitak et al, 2016, S. 10f). Diese Komponenten und weitere Werte und Tugenden sind im Kontext der Professionalisierung von Wissenschaft als Beruf von besonderer, essenzieller Bedeutung (Vurgun et al., 2019; Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019), schmälert allerdings nicht die Notwendigkeit von (explizitem) Wissen und Fertigkeiten.

Um eine derart komplexe Kompetenzvermittlung zu ermöglichen, müssen Bildungsziele angepasst werden: *„Zum einen weisen insbesondere fachliche Bildungsziele eine hohe Kontinuität auf, zum anderen macht die digitale Transformation aber auch substantielle Veränderungen der Bildungsziele erforderlich.“* (Hasselhorn und Cress, 2020, S. 2).

Auch die AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“ der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen beschäftigt sich mit den Auswirkungen der digitalen Transformation und den hieraus resultierenden Anforderungen an das im Wissenschaftssystem dringend benötigte digital qualifizierte Personal:

„Die bisherigen Arbeitsergebnisse wie zum Beispiel die Profilierung digitaler Kern- und Spezialkompetenzen sowie eines digitalen Mindsets zeigen dabei deutlich, dass die aktuellen multiperspektivischen Forschungsfragen eines organisierten Zusammenwirkens verschiedener Disziplinen und Kompetenzen auf Augenhöhe bedürfen“ (Bornschein et al, 2021, S. 19f)

Im 2020 veröffentlichten Diskussionspapier „Wege zur digitalen Qualifikation“ (Attallah et al., 2020) werden Herausforderungen im Wissenschaftssystem beschrieben, benötigte digitale Kompetenzen vorgestellt und darauf aufbauend Eckpunkte für die Umsetzung vorgeschlagen. Besonders erwähnenswert ist die Unterscheidung zwischen generischen digitalen

² <http://www.eucen.eu/>

Kernkompetenzen und den fach- beziehungsweise arbeitsfeldbezogenen digitalen Spezialkompetenzen. Diese werden ergänzt um Haltungen, Einstellungen, Teilhabe, Praktiken und intellektuelle sowie soziale Fähigkeiten, welche gemeinsam unter dem Begriff „Digitales Mindset“ subsumiert werden. Dieses Digitale Mindset wird als grundlegend für ein erfolgreiches Handeln in der digitalen Welt angesehen (vgl. Attallah et al., 2020, S. 4f).

Während auf die digitalen Spezialkompetenzen aufgrund ihrer Fachspezifität nicht näher eingegangen wird, unterteilen sich die digitalen Kernkompetenzen in: „Datenkompetenz“, „Informationskompetenz“, „Digitale Kommunikation“, „Digitale Kollaboration“ sowie „Recht und Ethik“ (siehe auch Kapitel 3.3).

Auch der Stifterverband³ beschäftigt sich mit (digitalen) Zukunftskompetenzen und hat 21 Future Skills definiert und diese in vier Kategorien unterteilt. Hierbei verzeichnet eine Kategorie „Digitale Schlüsselkompetenzen“ und versteht diese als: „... *Kompetenzen, durch die Menschen in der Lage sind, sich in einer digitalisierten Umwelt zurechtzufinden und aktiv an ihr teilzunehmen. Besonders die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig diese Kompetenzen für das Berufsleben und die gesellschaftliche Teilhabe geworden sind, zum Beispiel für das digitale Homeoffice.*“ (Winde und Klier, 2021, S. 5).

In der Kategorie „Digitale Schlüsselkompetenzen“ enthalten sind fünf Skills: „Digital Literacy“, „Digital Ethics“, „Digitale Kollaboration“ und „Digital Learning“, weiterhin „Agiles Arbeiten“. Bemerkenswert neben der inhaltlichen Nähe zu den „Digitalen Kernkompetenzen“ der Allianz-Initiative ist hierbei, dass der Stifterverband die jeweiligen Kompetenzen in einer Umfrage wichten ließ. In deren Ergebnis wurde mit deutlichem Abstand „Digital Ethics“ von den Befragten als am wenigsten wichtig erachtet (Winde und Klier, 2021, S. 7f).

Eine Studie von McKinsey and Company⁴ stellt fest: „*The need for manual and physical skills, as well as basic cognitive ones, will decline, but demand for technological, social and emotional, and higher cognitive skills will grow.*“ (Dondi et al., 2021)

Grundkompetenzen für Bürger*innen sind in 56 sogenannten DELTAs (distinct elements of talent) abgebildet. Diese DELTAs verteilen sich in 13 Skillgruppen, welche wiederum in vier Kategorien geclustert sind. Eine dieser Kategorien ist mit „Digital“ überschrieben und beinhaltet drei Skillgruppen mit insgesamt elf digitalen DELTAs. Hierunter fallen unter anderem: „Digital literacy“, „Data literacy“, „Digital collaboration“, „Digital ethics“ und „Digital learning“ (Dondi et al., 2021). Dies zeigt auch eine inhaltliche Nähe zu den Studien des Stifterverbands und der Allianz-Initiative. Hervorzuheben ist auch die Bewertung der einzelnen DELTAs durch McKinsey and Company, welche die Bedeutung digitaler Kompetenzen deutlich unterstreicht:

³ <https://www.stifterverband.org/>

⁴ <https://www.mckinsey.com/>

„Digital proficiency seems to be particularly associated with higher incomes: a respondent with higher digital proficiency across all digital DELTAs was 41 percent more likely to earn a top-quintile income than respondents with lower digital proficiency“ (Dondi et al., 2021)

„Digital skills for work and for life are at the top of the European Policy Agenda.“ (Vuorikari, et al., 2022, S.2). Dies schreibt die Europäische Kommission in ihrem „Digital Competence Framework for Citizens“ (ebenda). Kompetenzen sind hierbei eine Kombination aus Wissen (Knowledge), Fähigkeiten (Skills) und Haltung (Attitudes). Insgesamt 21 Kompetenzen verteilen sich auf fünf Felder: „Information and data literacy“, „Communication and collaboration“, „Digital content creation“ (welche eine deutliche inhaltliche Nähe zu den „Digitalen Kernkompetenzen“ der Allianz-Initiative aufzeigen) und „Safety“ und „Problem solving“ (deren zugeordnete Kompetenzen, beispielsweise „Creatively using digital technologies“ an das Digitale Mindset erinnern). Detailliert und mit Beispielen untermauert stellt das „Digital Competence Framework“ zu jeder digitalen Kompetenz acht Kompetenzlevel dar und schafft somit die Möglichkeit einer niedrighschwelligen Praxisimplementierung (vgl. Vuorikari, et al., 2022).

Die Bedeutung digitaler Kompetenzvermittlung unterstreicht auch die Charta Digitale Vernetzung, welche vier Risiken für die digitale Souveränität in Deutschland identifiziert und hierbei feststellt: *„Risiko 4: Eines der größten Risiken, welches die anderen drei Risiken weiter verstärkt, ist der Fachkräftemangel.“* (Charta Digitale Vernetzung e.V., 2022, S. 4). Als eine der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Minimierung dieses Risikos wird die Vermittlung digitaler Kompetenzen in gesamtgesellschaftlicher Breite genannt (vgl. ebenda, S. 4).

3 Methodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen dieser Arbeit dargestellt. Beginnend mit den Podcasts „Digital Qualifiziert“ über die Erstellung von Transkripten, der Erarbeitung eines Code-Systems bis zum finalen Forschungsdatensatz und dessen Auswertung.

3.1 Datengrundlage

Ausgangslage zur Erstellung eines Forschungsdatensatzes bildete der Podcast „Digital Qualifiziert“⁵. In insgesamt 15 Interviews wurden Mitglieder der Allianz AG 6 sowie externe Expert*innen mit verschiedenen Fachkompetenzen und -sichtweisen zum Thema digital qualifiziertes Personal befragt. Es fanden elf Einzelinterviews und vier Doppelinterviews statt, wobei der zeitliche Umfang zwischen 29:37 Minuten und 59:21 Minuten variierte. Die durchschnittliche Interviewdauer betrug 43:50 Minuten bei einer Gesamtgesprächszeit von 10 Stunden 57 Minuten 31 Sekunden. Die 19 Interviewten teilen sich in elf Mitglieder der Allianz AG 6 und acht externe Expert*innen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Verteilung der Interviewten nach AG-6-intern und externen Expert*innen
(Bildnachweis: eigene Darstellung)

Die Ersteller des Podcasts und die Interviewer aller (bisherigen) Folgen sind Mathias Bornschein und Dr. Christian Erlacher. Beide sind Mitglieder der Allianz AG 6. Die ausgewerteten Podcasts wurden aufgrund der bestehenden Coronasituation remote aufgenommen und in einem Zeitraum vom 02.11.2021 bis 05.7.2022 veröffentlicht. Hierfür

⁵ Links siehe unten

wurden verschiedene Plattformen wie Spotify⁶, ApplePodcast⁷ und Soundcloud⁸ genutzt. In die Auswertung eingegangen sind die 15 Interviewfolgen des Podcasts „Digital Qualifiziert“, während Sonderepisoden (die Ankündigung und Kanalbeschreibung „Start der Podcast-Serie“, die „Weihnachtsepisode“ sowie die zusammenfassenden Episoden „Classic Skills“, „Skills Gap“, „Zukunft des Lernens“, „Vernetzung“) nicht transkribiert und ausgewertet wurden. Begründet liegt dies im durch die Hosts bereits inhaltlich zusammenfassenden, auswertenden Charakter der Episoden.

Es ist grundlegend zu beachten, dass die Datengrundlage nicht aus strukturierten, leitfadengestützten Interviews besteht, sondern aus Expert*inneninterviews, welche für einen (wissenschaftlichen) Podcast geführt und auch als solcher veröffentlicht wurden. So stand bei der Datenerhebung keine wissenschaftliche Auswertung und somit homogene, komparative Interviewführung *„im Sinne eines standardisierten Ablaufschemas“* (Meuser und Nagel, 2013, S.465) im Vordergrund, sondern eine auch unterhaltsame und kurzweilige Darstellung der Ansichten und Meinungen der jeweiligen Expert*innen im Rahmen einer niedrigschwelligen Wissenschaftskommunikation, wodurch sich ein eher persönlicher (Fach-)Gesprächscharakter mit individuellen Gestaltungsfreiräumen der Interviewten ergab. Auch wenn die Podcasts einer Vorbereitung des Hearings der Allianz AG 6 vom 06.07.2022 dienten, beziehungsweise wenigstens partiell die coronabedingte Verschiebung dieses Hearings kompensieren sollten, so ist die Zielgruppe, auch dieser Podcasts, die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit. Andererseits generierte dieses gewählte Format ein größtmögliches Maß an Offenheit. *„Offenheit heißt für die Interviewten, dass sie den Raum haben, das zu sagen, was sie sagen möchten, dass sie z. B. das ansprechen können, was ihnen selbst wichtig ist, dass sie ihre eigenen Begriffe verwenden können.“* (Helfferich, 2019, S.672) und ist ein Qualitätskriterium, zu dem qualitative Forschung größtmöglich verpflichtet ist (vgl. ebd.). Dies zeigt sich beides in der Datengrundlage.

⁶ <https://open.spotify.com/show/4undB49lo2KpmMxI1kVESy?si=Zmqf4xgIR62OHRwl9FapKg>

⁷ <https://podcasts.apple.com/de/podcast/digital-qualifiziert/id1594160452>

⁸ <https://soundcloud.app.goo.gl/LRvCoidHeDFv2E9x8>

3.2 Transkription

Die Transkription der 15 Interviews erfolgte zunächst automatisiert mittels des Onlinetools Trint⁹ aus den Audiofiles der Interviews. Der Entscheidung für Trint ging eine Probetranskription mit den weiteren Tools Transkriptor¹⁰, f4x¹¹ und Microsoft Word voraus. Diese wurde mit dem Doppelinterview Schachtner und Trinitz (Interviewnummer 01) durchgeführt, da hier vier Personen in sowohl klassisch maskulin als auch klassisch feminin gelesener Tonalität sprachen und somit erstens die Zuordnung der Beiträge zur jeweiligen Sprecher*in überprüft werden konnte und zweitens ein eventuell bestehender Unterschied in der Spracherkennung zwischen den Tonalitäten sichtbar geworden wäre. Unter diesen Kriterien wurde das Interview Schachtner und Trinitz gewählt, da dies auch das zeitlich umfangreichste Interview ist.

Ein individueller, nicht standardisierter Vergleich der automatischen Transkriptionsergebnisse ergab keine Unterschiede bei der Erkennung der Tonalität, jedoch bei der Sprecher*innenerkennung, der Fehlerquote (Worterkennung und Rechtschreibung) und der Zeichensetzung. Hier bot Trint die qualitativ beste Lösung.

Zur Korrektur der vorhandenen hohen Fehlerquote der automatisch erstellten Transkripte erfolgte eine manuelle Nachbearbeitung. Fokus dieser ersten Iteration war die Gewährleistung der inhaltlichen Richtigkeit und Verständlichkeit der getätigten Aussagen in den Transkripten. Hierauf folgte durch eine (informationswissenschaftlich) fachfremde Person, welcher die Interviews unbekannt waren, eine Überprüfung der Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit der rein textuellen Transkripte. Es zeigte sich, dass durch den Wegfall des Audiofiles die Verständlichkeit der Transkripte teilweise nicht mehr gegeben war. Eine umfangreichere Änderung der Interpunktion bot hier die Lösung. Zeitgleich mit diesen Änderungen fand eine Anwendung von Transkriptionsregeln statt. Da es sich um eine rein inhaltliche Analyse des in den Interviews Gesagten handelt, sind beispielsweise Änderungen in der Tonalität oder Lautstärke des Interviewten, Pausen, sprachliche Besonderheiten oder nichtsprachliche Äußerungen irrelevant und wurden nicht verzeichnet. Es wurde somit dem Credo „... *nur so viel und so genau zu transkribieren, wie die Fragestellung erfordert*“ (Flick, 2009, S.380) gefolgt und die angewandten Transkriptionsregeln möglichst minimal gehalten, hierbei wurde sich an Kuckartz (Kuckartz, 2020, S. 2f) orientiert, die vorhandenen kleineren Anpassungen dieser Regeln sind nachfolgend dargestellt und begründet.

⁹ <https://trint.com/de/home>

¹⁰ <https://transkriptor.com>

¹¹ <https://f4x.audiotranskription.de/>

Für die vollständige Transkription, die hier angemessene Transkriptionsvariante, wurde auf die Darstellung von Dialektfärbungen größtmöglich verzichtet. Ausnahme hierbei sind Worte und Redewendungen, welchen eine genaue Entsprechung im Schriftdeutschen fehlt oder bei deren Übertragung ein inhaltlicher Verlust zu befürchten wäre. Beispielhaft sei hier „*treffts euch*“ (06. Interview Pellert, 338) genannt, welches bei Anpassung zu „trefft euch“ im Kontext deutlich an Nachdrücklichkeit und Emphase verloren hätte.

Die Transkripte sind nicht anonymisiert, da die Interviews als Podcastfolgen bereits mit Personenbezug veröffentlicht wurden und hierfür eine entsprechende Einverständniserklärung vorliegt. Die Beiträge der sprechenden Personen wurden somit zur leichteren Zuordnung, entgegen der üblichen Transkriptionsregeln, mit dem jeweiligen Namenskürzel (erster Buchstabe des Vornamens und erster Buchstabe des Nachnamens) gekennzeichnet. Eine Doppelung der Namensakronyme liegt nicht vor.

Die vorhandenen einzelnen unverständlichen Wörter oder Wortgruppen wurden mit „[unverständlich]“ ersetzt.

Einzelne Fachtermini und Projektnamen wurden, besonders bei größerer Länge, in Anführungszeichen gesetzt, um einen besseren Lesefluss und eine leichtere Verständlichkeit zu gewährleisten beispielsweise die Stiftung „Innovation in der Hochschullehre“ (09, Interview Korn, 195), gleiches gilt auch für „Digital Qualifiziert“ als Podcasttitel. Die Schreibweise von Tool- und Projekteigennamen erfolgt, wann immer möglich, nach Vorlageform, z. B. „HessenHub“ (09, Interview Korn, 26).

Eine finale Qualitätskontrolle der Transkripte erfolgte durch eine im informationswissenschaftlichen Fachkontext fest verankerte Person, welche nochmals die Transkripte mit den Audiofiles verglich. Hierdurch konnte die Anzahl der als „[unverständlich]“ gekennzeichneten Worte/Wortgruppen nochmals reduziert werden. Die so qualitätsgeprüften Transkripte wurden nun in das sozialwissenschaftliche Analyseprogramm MaxQDA überführt und codiert (siehe Kapitel 3.3). Eine schematische Darstellung zur Übersicht der Transkripterstellung bietet Abbildung 2 (s. u.).

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Transkripterstellung (Bildnachweis: eigene Darstellung)

Zur Darstellung grundlegender Kontextinformationen zu den Interviews und deren Transkripten wurde jedem Transkript in Anhang A ein Transkriptionskopf vorangestellt, welcher eine fortlaufende Interviewnummer, einen Link zur Audiodatei, das Aufnahmedatum, die Dauer der Aufnahme sowie die Befragten und die Interviewer tabellarisch darstellt (Fuß und Karbach, 2019, S. 81ff).

Die in dieser Arbeit zitierten Interviewpassagen wurden im Vergleich zu den Transkripten, falls nötig, nochmals sprachlich geglättet, um Lesefluss und Verständlichkeit zu erleichtern, es wird allerdings auf die nicht geglätteten Transkriptstellen (Anhang A) verwiesen, hier wird die Interviewnummer, der Titel und die entsprechende Zeilennummer angegeben.

3.3 Kategorienbildung und Codierung

„Kategorien sind ein wichtiges Werkzeug zur Analyse qualitativer Daten.“ (Kuckartz, 2020, S. 25) Die hierfür notwendige Kategorienbildung fand mehrstufig und deduktiv-induktiv statt. Aufgrund des bereits dargestellten Fehlens eines Interviewleitfadens wurden die deduktiven Codes aus dem Diskussionspapier der Arbeitsgruppe „Digital qualifiziertes Personal“ abgeleitet (Attallah et al., 2020). Diese Kategorien waren die drei großen Kategorien der benötigten Kompetenzen (Attallah et al., 2020, S. 4f): „Digitale Kernkompetenzen“, „Digitale Spezialkompetenzen“ und „Digitales Mindset“.

Induktiv, nach einer Codierung aller Interviews mit den drei deduktiv erstellten Kategorien, wurden diese ergänzt sowie durch Unterkategorien granularer strukturiert. Die Kategorie „Digitale Kernkompetenzen“ wurde aufgrund der großen Anzahl der vergebenen Codes in fünf Unterpunkte aufgeteilt. Hierbei wurde sich wieder an den Bezeichnungen aus dem Diskussionspapier der Arbeitsgruppe „Digital qualifiziertes Personal“ orientiert („Datenkompetenz“, „Informationskompetenz“, „Digitale Kommunikation“, „Digitale Kollaboration“, „Recht und Ethik“ (Attallah et al., 2020, S. 4)). Des Weiteren kamen die Kategorien: „Konkrete Anwendungsfähigkeiten“, „Skillgap“, „Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinaus gehend)“, „Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution“, „Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation“, „Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Organisation“ und „Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)“ hinzu. Hierbei unterteilt sich die Kategorie „Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution“ nochmals in drei Unterkategorien: „Hochschulen“, „Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen“ und „Schulen“. Die Kategorie „Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation“ besteht aus den Unterkategorien „Anforderungen“ und „Herausforderungen“. Die beiden Kategorien „Blumen am Wegesrand“ und „Zitierfähige Stellen“ sind allgemeine Kategorien nach Kuckartz (Kuckartz, 2020, S. 39f) und sind eher administrativ genutzte Kategorien, welche für die Auswertung nur randständig genutzt werden.

Somit ergibt sich deduktiv-induktiv folgendes finales Kategoriensystem:

- Digitale Kernkompetenzen
 - Datenkompetenz
 - Informationskompetenz
 - Digitale Kommunikation
 - Digitale Kollaboration
 - Recht und Ethik
- Digitale Spezialkompetenzen
- Konkrete Anwendungsfähigkeiten

- Digitales Mindset
- Skillgap
- Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
- Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution
 - Hochschulen
 - Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
 - Schulen
- Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation
 - Anforderungen
 - Herausforderungen
- Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Organisationen
- Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)
- Blumen am Wegesrand
- Zitierfähige Stellen

Mit diesem System erfolgte die Codierung aller Interviews mittels der Software MAXQDA¹². Hier wurde auch in den Code-Memos ein Anwendungsfall für die Codevergabe und eine kurze Codedefinition festgehalten (Kuckartz, 2020, 51f).

Die Codierung erfolgte hauptsächlich durch die Verknüpfung von Transkript und dem stark verlangsamt abgespielten Audiofiles, um während des Codierprozesses nochmals die getätigten Aussagen im Original zu hören und die Codevergabe unter Einbeziehung der bestmöglichen Datenlage (auditiv das Audiofile, visuell der Transkripttext) durchzuführen. Nach der abgeschlossenen Codierung aller Interviews erfolgte eine Qualitätskontrolle der vergebenen Codes. Hierfür wurde kategorienweise jeder Code in MAXQDA abgerufen und auf die Richtigkeit seiner Vergabe nochmals im Interviewkontext gelesen. Die notwendig gewordenen Anpassungen waren minimal und meist rein formal (z. B. eine nur teilweise Markierung des ersten oder letzten codierten Wortes, welches zu einer erschwerten Lesbarkeit des codierten Textsegments führte) und wurden in diesem Schritt korrigiert. Eine Übersicht aller codierten Textsegmente befindet sich in Anhang B.

¹² <https://www.maxqda.de/>

3.4 Auswertung

Die (vorwiegend) qualitative Auswertung der Codes erfolgte innerhalb der einzelnen Kategorien unter Einbeziehung aller Interviewten. Auf eine individuelle Auswertung der einzelnen Interviews wurde verzichtet, da der Fokus dieser Arbeit auf einer Abbildung und Auswertung der gemeinsamen Fachexpertise aller Interviewten liegt. Hier ist eine Auswertung innerhalb der einzelnen Interviews nicht zielführend. Aus selbigem Grund wurde auch auf eine gruppenspezifische Auswertung der Interviews verzichtet. Mögliche Gruppen wären hier gewesen: Mitglieder der Allianz AG 6 und externe Expert*innen, eine Unterscheidung durch die Funktionsprofile der Befragten (Forscher*innen, Infrastrukturanbietende, politische Funktion), eine Unterscheidung durch die wissenschaftliche Sozialisation (Natur-, Geistes- oder Sozialwissenschaftler*in) oder eine Unterscheidung durch die vertretene Institution (HAW, Universität, Außeruniversitäre Forschungsinstitution).

Als weiterer Auswertungsschritt wurden die Korrelationen verschiedener Codes miteinander verglichen und bei vorhandener Signifikanz erörtert und interpretiert.

Generell wurden zur Auswertung die Analysemöglichkeiten der Software MAXQDA genutzt (z. B. Summary Grid, Code-Relations-Browser). Auch verschiedene Darstellungsformen von Ergebnissen wurden in die Ergebnisdarstellung und Analyse einbezogen (z. B. Codelisten, Worthäufigkeiten). *„Ziel hierbei ist eine angemessene Analysemöglichkeit durch die Kombination der Funktionalitäten der QDA-Software“* (vgl. Kuckartz und Rädiker, 2020, S. 816).

Neben der qualitativen, interpretatorischen Auswertung (Mayring, 2015, S. 65ff), fand teilweise, kontextualisierend eine quantitative Auswertung statt (Mayring, 2020, S. 497), beispielsweise wurde die Häufigkeit der Nennung bestimmter Themen oder Fachtermini ausgewertet.

Eine schematische Übersichtsdarstellung des methodischen Arbeitsablaufs bietet Abbildung 3. Den konkreten Umgang mit den (weiter-)verwendeten Daten und den erzeugten Forschungsdaten zeigt detailliert der dieser Arbeit zugehörige Datenmanagementplan (Anhang C).

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Forschungsablaufs (Bildnachweis: eigene Darstellung)

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durch qualitative Inhaltsanalyse ausgewerteten Interviews vorgestellt. In den 15 als Podcastfolgen veröffentlichten Expert*inneninterviews mit den insgesamt 19 interviewten Expert*innen wurden insgesamt 718 Codes vergeben. Pro Interview wurden zwischen 25 und 80 Codes vergeben (siehe Abbildung 4), die Häufigkeit der vergebenen Codes pro Kategorienstelle ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 4: Anzahl der vergebenen Codes pro Interview (Bildnachweis: eigene Darstellung)

Abbildung 5: Darstellung der Häufigkeit der Codevergabe pro Kategorie (Bildnachweis: eigene Darstellung)

Die Ergebnisdarstellung orientiert sich am Kategoriensystem und beginnt mit den „Digitalen Kernkompetenzen“ und deren fünf Subkategorien, den „Digitalen Spezialkompetenzen“, den „Konkreten Anwendungsfähigkeiten“ und dem „Digitalen Mindset“. Ziel hierbei ist es, die abstrakten Kompetenzen mit den konkret genannten Anwendungsfähigkeiten zu kontextualisieren, bevor das, mehr einer Persönlichkeitsstruktur zugehörige, „Digitale Mindset“ vorgestellt wird.

Darauffolgend werden die Ergebnisse aus der Kategorie „Skillgap“ präsentiert, bevor die organisatorischen und organisationalen Kategorien „Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)“ und „Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution“ dargestellt werden.

Mit den Kategorien „Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation“ und „Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Organisationen“ wird wieder eine Kontextualisierung von abstrakten Bedarfen und konkreteren Ideen zur Zusammenarbeit angestrebt. Abschließend erfolgt die Ergebnisdarstellung der Kategorie „Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)“. Die Kategorien „Blumen am Wegesrand“ und „Zitierfähige Stellen“ werden nicht dargestellt und weiter ausgewertet, da es sich hierbei um administrative Kategorien während des Arbeitsprozesses handelt.

Ziel der gewählten Darstellungsweise ist es, einen angenehmen Lese- und Aufmerksamkeitsfluss zu gewährleisten. Hierfür wurde eine themenspezifische Strukturierung mit einer möglichst direkten Verknüpfung von abstrakt-theoretischen Kategorien mit konkreteren Handlungswünschen gewählt und einer klassischeren Darstellungsweise, von konkret zu abstrakt, vorgezogen.

4.1 Digitale Kernkompetenzen

Zur Kategorie der „Digitalen Kernkompetenzen“ gehören fünf Unterkategorien, welche nachfolgend aufgrund ihrer Bedeutung der Nennung im Diskussionspapier der Allianz AG (Attallah et al., 2020, S. 4) in eigenständigen Unterkapiteln dargestellt werden.

Die Kategorie „Digitale Kernkompetenzen“ ist keine administrative leere übergeordnete Kategoriestelle, welche nur den Rahmen für die fünf Subkategorien bildet, sondern auch inhaltlich relevant und befüllt. Die zwölf codierten Textpassagen dienen meist der allgemeinen Nennung von „Digitalen Kernkompetenzen“ und ihrer (grundlegenden) Bedeutung. Hierbei wird wiederholt der Begriff der „Digital Literacy“ genannt und teilweise auch synonym verwendet.

Eng an die „Digitalen Kernkompetenzen“ gekoppelt ist die Betonung eines grundlegenden Technikverständnisses, welches beispielhaft durch das folgende Zitat verdeutlicht werden soll: *„Andere Dinge, ein Begriff von Bytes und Bites, bestimmte Dinge zu verstehen, wie elektronische Objekte strukturiert sind, die über das Internet zum Beispiel übertragen werden, sind Kernkompetenzen, die man sozusagen immer benötigt, die man weiterhin haben muss.“* (08, Interview Meyer und Witt, Witt, 339ff).

Die Betonung der integralen Bedeutung von digitalen Kernkompetenzen allgemein und eine Gleichstellung dieser mit anderen Grundfertigkeiten zeigt sich exemplarisch hier: **-geschwärzt-**

-geschwärzt-

. Ebenso wird in diesem Zitat die Notwendigkeit der Vermittlung von digitalen Kernkompetenzen adressiert.

4.1.1 Datenkompetenz

In 36 codierten Segmenten ist die „Datenkompetenz“ als Unterkategorie der „Digitalen Kernkompetenzen“ abgebildet. In elf der 15 ausgewerteten Interviews wurde die Datenkompetenz thematisiert und die Bedeutung dieser Kompetenz auch individuell hervorgehoben: „*Ich brenne natürlich immer für die Datenkompetenz, ...*“ (15, Interview Curdt und Ulrich, Curdt, 309f).

„*Data Literacy oder Datenkompetenz*“ (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Neuroth, 431) wurden generell synonym verwendet. Ein besonderer quantitativer Fokus liegt auf der Erzeugung, Bearbeitung, Auswertung und Archivierung der Daten (siehe Abbildung 6). Inhaltlich wird weiterhin die Bedeutung von Datenkritik genannt sowie der Einfluss von Datenkompetenz sowohl auf den privaten als auch auf den professionellen (Forschungs-) Kontext.

Abbildung 6: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Datenkompetenz"
(Bildnachweis: eigene Darstellung)

4.1.2 Informationskompetenz

Inhalte der zur Kategorie „Digitale Kernkompetenzen“ gehörenden Unterkategorie „Informationskompetenz“ wurden in zwölf der 15 ausgewerteten Interviews gefunden und in 31 Segmenten codiert. Innerhalb der codierten Segmente wurde einmal der Begriff „Information Literacy“ gefunden, viermal wurde „Medienkompetenz“ genannt und fünfmal erfolgte eine Codierung alleinig des Begriffs „Informationskompetenz“. Dies deutet eine häufige Nennung des Begriffs ohne weitere Erklärung oder Kontextualisierung an.

Informationskompetenz wird als „*Umgang mit Information*“ (09, Interview Korn, 68) verstanden. Eine weitere Definition und Emphase der Bedeutung der Informationskompetenz zeigt der folgende Interviewausschnitt: „... *Fähigkeit, gesichertes wissenschaftliches Wissen, seriöse von unseriösen Informationen und Daten unterscheiden zu können, bewerten und einordnen zu können, wirklich eine ganz wichtige Kompetenz ist.*“ (07, Interview Vierzigmann, 110ff). Zugehörig zur Informationskompetenz ist ein Kompetenzspektrum, welches vom Umgang mit Fake News (zweimal explizit genannt) bis zur Recherchefähigkeit und Quellenfindung reicht. Auffällig ist auch die Nähe zur Datenkompetenz, welche sich sogar quantitativ sichtbar in der Wordcloud der fachlich relevanten Worte aus der Kategorie Informationskompetenz niederschlägt (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Informationskompetenz" (Bildnachweis: eigene Darstellung)

4.1.3 Digitale Kommunikation

Das Thema digitale Kommunikation wurde in fast 90% aller Interviews erwähnt und diskutiert (13 von 15 Interviews, 86,67%). Hierbei wurden 29 Segmente codiert und der Kategorie „Digitale Kernkompetenzen“ – Unterkategorie „Digitale Kommunikation“ zugeordnet. Die in dieser Kategorie verorteten Themen sind vielschichtig und reichen von einer einfachen Toolkompetenz, hier wird teils direkt Zoom¹³, eine Software für Videokonferenzen, genannt, bis zu Herausforderungen des digitalen Führens und komplexen Kommunikationsstrategien: *„Und Kommunikation darf da nicht bedeuten, endlose Besprechungen, sondern Verfahren und Prozesse transparent zu machen, klare Regelungen für Informationsflüsse und Beteiligungsverfahren zu haben, so dass man mit einem gegebenen Zeitbudget immer wieder dahin kommt, Personen, die nicht mehr notwendigerweise in einem Raum zusammenstehen, zusammenzubringen und auf den gleichen Informationsstand zu bringen.“* (05, Interview Schütte, 280ff).

Auch individuelle Kommunikationsstrategien mittels sozialer Medien wurden genannt: *„... unser IT-Support liest auch Jodel zum Beispiel mit, also diese TUM-Kanäle, um eben dann an Informationen zu kommen, die halt leider per Support Ticket nicht mehr reinkommen.“* (03, Interview Pongratz, 199ff), ebenso wie die Vielzahl an Kommunikationsmitteln und -wegen und die damit verbundenen Vor- und Nachteile und Herausforderungen.

Abbildung 8: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Digitale Kommunikation" (Bildnachweis: eigene Darstellung)

¹³ <https://zoom.us/>

4.1.4 Digitale Kollaboration

In lediglich 60% (9 von 15) der geführten Interviews wurden Codes zur Subkategorie „Digitale Kollaboration“ vergeben (zugehörige Hauptkategorie: „Digitale Kernkompetenzen“). Mit insgesamt nur 15 codierten Segmenten handelt es sich hierbei auch um eine der am wenigsten befüllten Kategoriestellen des gesamten Systems.

Neben der wiederholten Betonung der hohen Bedeutung von Kooperation und Kollaboration wird auch auf bestehende Herausforderungen durch die Toolvielfalt hingewiesen: „*Wie schreibe ich Dokumente zusammen? Da gibt es verschiedene Tools, jeder hat so ein bisschen sein eigenes.*“ (03, Interview Pongratz, 234f), „... *der Umgang mit den vielen digitalen Tools, die wir haben, das ist auch der Umgang mit Brüchen zwischen Tools*“ (14, Interview Persike, 314f). Die starke Wichtung von Tools zeigt sich auch in der Wordcloud der fachlich relevanten Worte aus der Kategorie „Digitale Kollaboration“ (Abbildung 9), wobei das Wort „Tools“ häufiger vertreten war als das Wort „Kollaboration“.

Abbildung 9: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Digitale Kollaboration"
(Bildnachweis: eigene Darstellung)

4.1.5 Recht und Ethik

In zwölf der 15 ausgewerteten Interviews wurden Codes zu „Recht und Ethik“, einer Unterkategorie der „Digitalen Kernkompetenzen“, vergeben. Insgesamt wurden 24 Segmente codiert. Auffällig ist hierbei ein größerer Umfang der codierten Interviewpassagen bei einem Teil der codierten Segmente, was auf eine erhöhte Komplexität oder eine größere Gewichtung der genannten Sachverhalte und Meinungen hindeuten könnte, welches sich auch im folgenden Zitat widerspiegelt: „es umfasst eben auch doch weit mehr rechtliche, ethische Aspekte als das vielleicht gemeinhin klar ist.“ (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Neuroth, 180f).

Weiterhin ist es augenscheinlich, wie auch im oben dargestellten Zitat, dass Recht und Ethik oft gemeinsam als Wortpaar genannt werden. Nachhaltigkeit als ein ethischer Aspekt wird in einem Interview erwähnt. Über alle Interviews findet sich 14-mal die Erwähnung von Datenschutz und auch der Umgang mit Lizenzen ist ein häufig erwähntes Thema (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Recht und Ethik"
(Bildnachweis: eigene Darstellung)

4.2 Digitale Spezialkompetenzen

„Digitale Spezialkompetenzen lassen sich angesichts der wissenskulturellen Spezifika der verschiedenen Fachdisziplinen bzw. Arbeitskontexte nur fach- bzw. arbeitsfeldbezogen identifizieren und bestimmen.“ (Attallah et al., 2020, S.4)

Aufgrund dieses hohen Spezialisierungsgrades und dem damit einhergehenden geringen Grad an Generalisierbarkeit der benötigten Kompetenzen werden die digitalen Spezialkompetenzen nur allgemein und peripher betrachtet. Aus zwölf Interviews wurden 30 Segmente codiert und der Kategorie „Digitale Spezialkompetenzen“ zugeordnet. Einerseits wurden konkret einzelne Spezialkompetenzen wie „Suchanfragesprachen“ (08, Interview Meyer und Witt, 446) und „Statistiksoftware“ (08, Interview Meyer und Witt, 499) genannt und weitere Themenbereiche, die der fachspezifischen Spezialisierung bedürfen, wie „speziell[e] Informatikkenntnisse“ (08, Interview Meyer und Witt, 164)

Andererseits wurde die Verbreitung und Bedeutung von digitalen Spezialkompetenzen auf einer abstrakteren Ebene diskutiert: „Jeder Fachbereich, jeder Forschungsbereich nutzt die digitalen Hilfsmittel unterschiedlich, aber alle nutzen sie.“ (03, Interview Pongratz, 207f).

Häufiger scheint es einen Bezug zu Toolkompetenzen oder der Kenntnis beziehungsweise dem Einsatz fachspezifischer digitaler Werkzeuge zu geben. Dies stellt sich auch in der, der Kategorie „Digitale Spezialkompetenzen“ zugehörigen Wortwolke dar (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Digitale Spezialkompetenzen" (Bildnachweis: eigene Darstellung)

4.3 Konkrete Anwendungsfähigkeiten

Der Kategorie „Konkrete Anwendungsfähigkeiten“ konnten lediglich 23 Interviewsegmente durch Codierung zugeordnet werden. Diese entstammen aus nur sechs der 15 ausgewerteten Interviews. Inhaltlich unterteilen sich die codierten Segmente in einerseits Aussagen zu einzelnen thematischen Anwendungsbereichen wie dem „*Forschungsdatenmanagement*“ (06, Interview Pellert, 71) oder „*die Grundlagen des Programmierens*“ (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Tappenbeck, 95), andererseits werden konkret Tools und Programme genannt, welche beherrscht werden sollten.

Hierunter sind tatsächlich die Klassiker der Microsoft-Office-Suite, PowerPoint und Microsoft Excel zu finden, aber auch mittlerweile weit verbreitete Kommunikationstools wie Geather.town, Webex und Zoom. Eine tatsächliche Auflistung konkreter Tools fand nur einmal statt: „... *bei uns in der Forschung kann das, kann das eine Software wie R oder Python oder MATLAB oder Julia oder so sein.*“ (14, Interview Persike, 198f). Andere Fähigkeiten oder Tools wurden durchweg lediglich einmalig genannt. Dies schränkt möglicherweise bei alleiniger Betrachtung dieser Kategorie die Aussagekraft ein und macht eine quantitative Auswertung nahezu unmöglich.

4.4 Digitales Mindset

Mit 86 codierten Segmenten aus 14 der 15 ausgewerteten Interviews handelt es sich bei „Digitales Mindset“ um die umfangreichste Kategorie des Systems. Auffällig häufig wird explizit der Begriff Digitales Mindset genannt. Gemeinsam mit dem wiederholten Verweis auf das Diskussionspapier der AG 6 (Attallah et al., 2020) ist dies quantitativ die größte Auffälligkeit innerhalb dieser Kategorie.

Inhaltlich findet vorwiegend eine Verortung des Mindset-Begriffs statt. -geschwärzt-

oder auch als „*Metakompetenz*“ (vgl. 07, Interview Vierzigmann, 112ff). Das Digitale Mindset scheint somit eher generelle Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit, Motivation, Interesse, Begeisterungsfähigkeit zu umfassen oder zumindest die digitalen Ausprägungen oder Repräsentationen dieser allgemeinen Merkmale abzubilden. Auch die hieraus entstehende Möglichkeit, dass das Digitale Mindset die Grundlage und Voraussetzung bildet, um digitale Qualifikation überhaupt erst (erfolgreich) zu ermöglichen wird diskutiert: „...*das ist nicht primär eine technologische Frage, das ist eine Frage des Mindsets. Ich muss zuerst mal sozusagen agil und digital im Kopf werden, bevor ich die vorhandenen Strukturen nehme und sie vielleicht dann auch noch in digitales Beton gieße*“ (06, Interview Pellert, 397ff).

Bei einem derart signifikanten Persönlichkeitsmerkmal (oder sogar Teil der Persönlichkeitsstruktur) ist eine Frage nach der Veränderbarkeit des individuellen Digitalen Mindsets naheliegend. Auch dies wurde von den Expert*innen diskutiert: „... dieses Digitale Mindset, es ist meines Erachtens auch relativ wichtig, was man aber vielleicht nicht so einfach erlernen kann.“ (15, Interview Curdt und Ulrich, Curdt, 162f), oder noch deutlicher: als Persönlichkeitsmerkmale **-geschwächt-**. Dieser Ansicht steht allerdings auch etwas abmildernd eine andere Expertenmeinung gegenüber: „Also, der Digitale Mindset ist etwas an dem man in gewisser Weise arbeiten kann.“ (08, Interview Meyer und Witt, Witt, 306f).

Unbestritten ist hingegen die große Bedeutung des Digitalen Mindsets für digital qualifiziertes Personal. „Ich glaube, es ist eine Awareness, die Sie schaffen müssen, es ist ein gewisser Spirit, der da sein muss, wo Sie eben schauen müssen, dass eben alle, auch technikbegeistert, ist vielleicht, weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber zumindest offen sind.“ (03, Interview Pongratz, 328ff). Die Bedeutung eines Digitalen Mindsets gilt auch über die Grenzen des digital qualifizierten Forschungspersonals hinaus für die Allgemeinheit.

Auch die Attraktivität eines Digitalen Mindsets für potenzielle Arbeitgeber*innen wird in dieser Kategorie erwähnt, denn: „... diese reflektierten Praktiker*innen, die motiviert und bereit sind, da finde ich, die sind jetzt im digitalen Wandel extrem gefragt“ (07, Interview Vierzigmann, 97f).

Einen weiteren Einblick in die in der Kategorie „Digitales Mindset“ enthaltene Themenvielfalt gibt, wenn auch nur quantitativ dargestellt, die zugehörige Wordcloud (Abbildung 12).

Abbildung 12: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Digitales Mindset"
(Bildnachweis: eigene Darstellung)

4.5 Skillgap

In 13 Interviews fanden sich insgesamt 35 Aussagen, die der Kategorie Skillgap zugehörig sind und entsprechend codiert wurden. Die Skillgap, die Fähigkeitslücke, ist ein vielschichtiges und mehrdimensionales Thema, welches dementsprechend auch mit unterschiedlicher Fokussierung von den Expert*innen diskutiert wurde. Skillgaps lassen sich verschiedentlich zu ihren jeweiligen Bezugsobjekten finden. Klassisch ist hier die individuelle Lücke des Einzelnen zwischen Wissen und Können, zwischen Anwenden und Verstehen, zwischen Grundkenntnis und Fachwissen und natürlich auch die Lücke im Kompetenzgrad der Anwendung. Mit Blick auf die hohe und weiterhin steigende (berufliche) Spezialisierung mit der Notwendigkeit einer steigenden Fokussierung und den hieraus resultierenden anwachsenden individuellen Kompetenzlücken, werden Skillgaps auch von den Interviewten genannt, wie exemplarisch das folgende Zitat zeigt: *„Ich glaube, dass nicht jeder Programmieren können muss. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zu verstehen, was hinter Algorithmen passiert und auch zu sehen: Was ist eigentlich in ein System hineingesteckt worden und was ist das Ergebnis?“* (09, Interview Korn, 89ff).

Doch darüberhinausgehend werden noch weitere Skillgaps genannt und diskutiert. So ist die Skillgap in der Lehre auch mehrschichtig. Einerseits müssen die zu vermittelnden Fähigkeiten vom Lehrenden auch selbst beherrscht und vorgelebt werden, andererseits müssen die angebotene (digitale) Lehrform der Dozent*in und die Lernform der Studierenden deckungsgleich sein.

Auch die Bedarfslücke des Marktes ist eine Skillgap. Die Nachfrage und der Bedarf der Arbeitgeber an (digital qualifiziertem) Personal kann schon gegenwärtig nicht gedeckt werden, eine Situation, die sich in den folgenden Jahren noch verschärfen wird (z. B. Winde und Schröder, 2018). Auch diese Lücke fand in den Expert*inneninterviews Erwähnung.

Häufiger genannt wurde das konkrete Beispiel der Skillgap, welche aus der Differenzierung zwischen Medienkompetenz und Medienbedienkompetenz resultiert. Auch wenn es sich hierbei um eine individuelle Fähigkeitenlücke handelt, ist diese aufgrund ihrer häufigen Nennung doch separat zu erwähnen. Hieran anschließend ist die ebenfalls konkret erwähnte Lücke, welche durch die Unterscheidung von Konsumenten- zu Produzentenverhalten entsteht sowie die in ihrer Bedeutung signifikante Unterscheidung zwischen Fähigkeit/Skill und dem (Digitalen) Mindset.

Ebenfalls besprochen wurden Gründe für Kompetenzlücken, die zwar vielfältig sein können und doch individuell eruiert und behandelt werden sollten. So können digitale Skillgaps durch Alter (Digital Natives), Nationalität (im Hinblick auf die Fehlerkultur) oder Sozialisation beeinflusst werden.

4.6 Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

In 13 der 15 ausgewerteten Interviews wurden Aussagen zur Kategorie „Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)“ getätigt. Diese 48 Interviewsegmente wurden mittels Codierung der Kategorie zugeordnet. Im Rahmen dieser Kategorie wurden auch Studierende generell als der Forschung zugehörig angesehen.

Die genannten Zielgruppen sind überaus heterogen (siehe Abbildung 13) und auch in der individuellen Beschreibung und Benennung vielfältig, so werden beispielsweise Hochschulabsolventen und Alumni separat benannt. Quantitativ am hervorstechendsten ist die Nennung der „Unternehmen“ in vier verschiedenen Interviews sowie die Zielgruppe der „Gesellschaft“ und der „Verwaltung“, welche in je drei Interviews genannt wurde.

Abbildung 13: Wordcloud fachlich relevanter Worte aus der Kategorie "Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)" (Bildnachweis: eigene Darstellung)

4.7 Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution

Für die Skillvermittlung verantwortliche Institutionen werden in allen ausgewerteten Interviews genannt. Da die Kategorie „Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution“ und die drei zugehörigen Unterkategorien „Hochschulen“, „Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen“ und „Schulen“ vorrangig der quantitativen Auswertung dienen, werden diese in dem vorliegenden Kapitel gemeinsam betrachtet und vorgestellt.

Die induktiv erstellte Kategorie mit ihren Unterkategorien verzeichnet die Häufigkeit der Nennung der jeweiligen Institution als für die Skillvermittlung verantwortlich. Hierbei ergibt sich das folgende Bild:

Hochschulen: wurden in zwölf Interviews genannt, ihnen wurden 29 codierte Segmente zugeordnet.

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen: wurden in sieben Interviews genannt, ihnen wurden neun codierte Segmente zugeordnet.

Schulen: wurden in zehn Interviews genannt, ihnen wurden 13 codierte Segmente zugeordnet. Eine Visualisierung der Verteilung zwischen den genannten Institutionen bietet Abbildung 14.

In der Hauptkategorie „Für die Skillvermittlung verantwortliche Institutionen“ wurden in vier Interviews fünf Aussagen codiert, welche keiner Unterkategorie zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich einmal um die Nennung von Kindergärten und einmal um die Nennung von Volkshochschulen als für die Skillvermittlung verantwortliche Institutionen. Weiterhin wurden einmal explizit die Allianz-Organisationen als für die Weiterqualifizierung verantwortlich genannt (14, Interview Persike, 514). Die selbstständige Eigenqualifikation wurde, wenn auch keine konkrete Institution, hier in der Kategorie „Für die Skillvermittlung verantwortliche Institutionen“ verortet *„... viele oder die meisten unserer Mitarbeitenden verfügen schon über ein hohes Maß an digitalen Kompetenzen. Das haben sie sich oft selber, denke ich, erarbeitet.“* (02, Interview Attallah, 122f). Ebenso keiner direkten Institution zugeordnet ist der Vorschlag des Einsatzes einer KI und der Plattform LinkedIn¹⁴ zur Vermittlung von Weiterbildungsangeboten, welcher ebenfalls hier kategorisiert wurde.

¹⁴ <https://www.linkedin.com/learning/?originalSubdomain=de>

Abbildung 14: Verteilung der hauptsächlich für die Skillvermittlung verantwortlichen Institutionen (Bildnachweis: eigene Darstellung)

4.8 Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation

Die Kategorie „Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation“ bildet lediglich den formalen Rahmen für die ihr zugeordneten Unterkategorien „Anforderungen“ und „Herausforderungen“. In dieser Kategorie sind keine Interviewsegmente verortet.

Die Unterscheidung zwischen Anforderungen und Herausforderungen an Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation sind minimal, aber doch relevant. Im Rahmen dieser Kategorien werden Anforderungen als konkreter und gegenwärtig niedrigrschwelliger realisierbar gesehen. Herausforderungen beinhalten eher einen Problemcharakter, der über das gegenwärtig Leistbare hinausgeht. Auch wenn diese Unterscheidung bei einem bildungspolitischen, soziologischen Thema eher dünn und eventuell sogar vernachlässigbar erscheint, so kann sie doch später helfen, eine Priorisierung vorzunehmen und Entwicklungsbedarfe in Handlungsempfehlungen zu überführen.

4.8.1 Anforderungen

Die Unterkategorie „Anforderungen“ gehört zur Kategorie „Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation“ und in ihr sind 30 codierte Segmente aus 11 Interviews verortet.

Die genannten Anforderungen unterteilen sich in Anforderungen an Individuen, an Interessensgruppen und an Institutionen/Strukturen. Inhaltlich und in ihrem Detailgrad sind die genannten Anforderungen verschieden.

Quantitativ auffällig ist, dass elf der 30 codierten Segmente aus einem Interview stammen ^{geschwärzt} , fünf weitere aus einem zweiten (07, Interview Vierzigmann).

4.8.2 Herausforderungen

Ebenfalls der Kategorie „Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation“ zugehörig ist die Unterkategorie „Herausforderungen“. In 14 der 15 ausgewerteten Interviews finden dieser Unterkategorie zugeordnete Themen Erwähnung und wurden in 54 Segmenten codiert. Hier zeigt sich bereits ein Unterschied zu den „Anforderungen“. Doch auch die Herausforderungen sind heterogen, vielschichtig und thematisch weit gefächert. Allerdings scheint sich hier ein Schwerpunkt bei administrativen und politischen Herausforderungen zu bilden.

4.9 Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Organisationen

„Also, ich denke aber, dass es Zusammenspiel aller Akteure bedarf sowohl der Lernenden als auch der Lehrenden und der Organisationen. Also, es bedarf einfach einer engen Abstimmung zu den Bedarfen. Wie können diese gedeckt werden? Was können wir als Allianz-Organisation auch dazu beitragen, um dem Mangel entgegenzuwirken an digital qualifiziertem Personal?“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Trinitz, 280ff) Um die 15 ausgewerteten Expert*inneninterviews auf diese Fragen hin zu prüfen, wurde die Kategorie „Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Organisationen“ induktiv erstellt. In allen 15 Interviews fanden sich hierzu Aussagen, die sich auf insgesamt 63 codierte Segmente verteilen. Die von den Interviewten genannten Möglichkeiten der Zusammenarbeit gehen teilweise über den Kontext der Allianz-Organisationen hinaus, sind aber aufgrund ihrer inhaltlichen Relevanz trotzdem in dieser Kategorie verortet.

Es finden sich zahlreiche unterschiedliche Ideen auf verschiedenen Abstraktionsniveaus. Dies beginnt bei einem Austausch und einer Zusammenarbeit innerhalb von Interessensgruppen, beispielsweise innerhalb von Fachdisziplinen ^{geschwärzt} , und der Nachnutzung von bereits erstellten Materialien: *„... und [ich] verbringe nicht mehr die gesamte Lehrkapazität im Erstellen von Inhalten, die vielleicht andernorts schon gut erstellt sind.“* (06,

Interview Pellert, 376ff) und reicht bis zu dem Vorschlag einer gemeinsamen, generellen Standardisierung von Hard- und Software, inklusive zugehöriger Schnittstellen, zum besseren Austausch untereinander (vgl. 05, Interview Schütte, 130ff).

Häufiger erwähnt und thematisiert wird die institutionelle Zusammenarbeit, welche auf verschiedenen Ebenen, horizontal und vertikal, stattfinden sollte. Hierbei meint ein vertikaler Austausch den Austausch zwischen den verschiedenen an der digitalen Qualifikation beteiligten Institutionstypen in einer klassischen Bildungslaufbahn, also zwischen Schulen, Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Unternehmen und weiteren (externen) Fort- und Weiterbildungsanbietern und -akteuren. Beispielhaft wird hier die Zusammenarbeit von außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit Hochschulen im Rahmen der Lehre und der Curriculumsgestaltung genannt und die Bedeutung betont: „... *in Kontakt zu sein mit den Universitäten und unsere Wissenschaftler auch an die Universitäten zu entsenden, um da eben Lehre zu machen und um unsere Themen auch in das Curriculum der Universität einzubringen.*“ (15, Interview Curdt und Ulrich, Ulrich, 404ff).

Der horizontale Austausch muss zwischen einzelnen Institutionen desselben Typs stattfinden, also zwischen den Hochschulen, zwischen den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Dieser Austausch, diese Zusammenarbeit sollte möglichst nicht nur national, sondern auch auf internationaler Ebene geschehen.

Bei diesen Arten und Modellen der Zusammenarbeit wird auch die Allianz positiv erwähnt: „... *und deswegen find' ich jetzt noch mal die Allianz so wichtig, dass wir lernen zu kooperieren und uns klug vernetzen.*“ (06, Interview Pellert, 451ff).

4.10 Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)

In dieser Kategorie wurden explizit Interviewaussagen verortet, die einen kritischen Blick auf die Digitalisierung werfen und/oder das Konfliktfeld analog zu digital thematisieren. Hierzu wurden in allen Interviews Aussagen gefunden, insgesamt wurden 56 Segmente mittels Codierung der Kategorie „Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)“ zugeordnet.

Auffällig ist hierbei, neben der Häufigkeit der Thematisierung (dritthäufigst vergebene Kategorie), die breite Vielfalt der angesprochenen Konfliktfelder, welche, da kein direkter Bezug zum digital qualifizierten Personal besteht, nur randständig kontextualisierend betrachtet werden.

Zwei direkte Zitate aus den Interviews bilden die hauptsächlichen Bedenken der Interviewten ab: „*Es geht eben nicht um Digitalisierung der Digitalisierung willen. Auch wenn man, bei manchen Aktionen, die da, das kann man ganz offen ansprechen, auch seitens der Politik*

gestartet werden, manchmal den Eindruck gewinnen könnte.“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 242ff)

„Das heißt, digitale Medien bieten Riesenchance und große Risiken.“ (02, Interview Attallah, 386f)

5 Analyse

In diesem Kapitel findet eine Interpretation der im Kapitel 4 dargestellten Ergebnisse statt. Hierbei wird sich weiterhin am Kategoriensystems orientiert und jeder Kategorie ein eigenes Unterkapitel gewidmet. Da einige Kategorien eher der quantitativen Auswertung (z. B. „Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution“) oder einer konkreteren Faktennennung dienen (z. B. „Konkrete Anwendungsfähigkeiten“), variiert der Umfang der jeweiligen Unterkapitel stark.

5.1 Digitale Kernkompetenzen

Nach dem Kategoriensystem den „Digitalen Kernkompetenzen“ untergeordnet werden im Folgenden die von den Interviewten getätigten Aussagen zu „Datenkompetenz“, „Informationskompetenz“, „Digitale Kommunikation“, „Digitale Kollaboration“ und „Recht und Ethik“ analysiert.

Grundlegend sind die mit gut einem Fünftel der insgesamt vergebenen Codes (147 von 717) codierten „Digitalen Kernkompetenzen“ hoch gewichtet, was bereits quantitativ ihre Bedeutung hervorhebt. Die qualitative Auswertung unterstreicht diese Bedeutung nochmals. So bilden die „Digitalen Kernkompetenzen“ gemeinsam mit einem „Digitalen Mindset“ das Fundament, auf das Qualifikation, gleich welchen Niveaus, aufbaut. Die Disziplinunabhängigkeit der Kernkompetenzen (z. B. Heidrich et al, 2018) bestätigt sich hierbei.

5.1.1 Datenkompetenz

„... das Datenthema, das dürfen wir im Wissenschaftssystem nicht unterschätzen. Der Umgang mit Daten, ja das ist was genuin Wissenschaftliches, wie wir Daten betrachten, wie wir sie aufbereiten, dass wir sie teilen können. Das war zwar immer Geschäft der Wissenschaft, aber das kriegt plötzlich einen gesellschaftlichen Scheinwerfer und auch eine wirtschaftliche Bedeutung, sodass wir uns, glaube ich, in einer ganz anderen Gründlichkeit damit auseinandersetzen, gerade auch als Allianz der Wissenschaftsorganisationen.“ (06, Interview Pellert, 64ff)

Dieses Zitat beinhaltet fast das gesamte Themenspektrum der von den interviewten Expert*innen zum Thema „Datenkompetenz“ geäußerten Ansichten. Die Bedeutung des Themas wird hervorgehoben und betont, auch hierin sind sich alle Expert*innen einig. Ebenso herrscht Einigkeit über die zur „Datenkompetenz“ gehörenden Fähigkeiten, die ein informationswissenschaftliches Datenverständnis zeigen (eine Fokussierung auf das (möglichst digitale) Objekt „Datum“, ohne fachspezifische Präferenzen) und sich entlang des

Datenlebenszyklus orientieren (z. B. Higgins, 2008). Hieraus leiten sich auch die genannten beschreibenden Schlagworte ab, welche bereits sämtlich im Diskussionspapier (Attallah et al., 2020) Erwähnung fanden und die den aktuellen Forschungsstand hierzu widerspiegeln (z. B. Ridsdale et al., 2015; Schüller et al., 2019).

Zusätzlich finden auch die FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al., 2016) und die Bedeutung von Open Data Erwähnung, ebenso wie die steigende Sichtbarkeit und der Nutzen von Forschungsdatenmanagement, welches einen spezialisierten Anwendungsbezug der Datenkompetenz darstellt. Als große Herausforderung wird das stetig anwachsende Datenvolumen gesehen, mit welchem auch wissenschaftlich umgegangen werden muss (13, Interview Jäckel). Hierdurch bedingt ist auch der Übergang von der Kernkompetenz Datenkompetenz zur Spezialkompetenz fließend (z. B. 15, Interview Curdt und Ulrich).

5.1.2 Informationskompetenz

Die Bedeutung von Informationskompetenz als Schlüsselqualifikation des lebenslangen Lernens ist seit spätestens 1974 bekannt (Mertens, 1974), hat aber, in Verbindung mit Datenkompetenz, eine stetig steigende Gewichtung erfahren. Ursächlich sind hier die digitale Transformation und die exponentiell wachsende Informationsmasse mit ihren Auswirkungen auch auf die Allgemeinheit. Die Nennung des Themas „Fake News“ und die hierdurch entstehende Bedrohung des Wissenschaftssystems (und darüberhinausgehend auch der demokratischen Gesellschaft) wurde auch explizit von den interviewten Expert*innen genannt.

Obwohl wie alle Kernkompetenzen von gesamtgesellschaftlicher Relevanz, wird in den Interviews besonders die Bedeutung von Informationskompetenz in der wissenschaftlichen Ausbildung hervorgehoben: *„Um im Studium jetzt zurechtzukommen, wird es immer wichtiger, dass man lernt, gut zu recherchieren.“* (13, Interview Jäckel, 423f), denn natürlich bauen gute Wissenschaft und Forschung auf wahren, vertrauenswürdigen Informationen und somit muss die Informationskompetenz auch Grundlage der guten wissenschaftlichen Praxis sein (z. B. 02, Interview Attallah; 08, Interview Meyer und Witt).

Die Grundlage von Informationskompetenz, aber auch von Datenkompetenz ist immer der kritisch reflektierte Umgang mit den jeweils im Fokus stehenden Medien, Daten und Informationen. Hier zeigt sich wieder, je nach Intensität und Ausprägung, die inhaltliche Nähe der Kernkompetenzen zum Digitalen Mindset, aber auch zu den Digitalen Spezialkompetenzen, denn während eine grundlegende Informationskompetenz allgemein zu den Kernkompetenzen zählt, zählt eine intensivere, fachspezifische Informationskompetenz zu den Digitalen Spezialkompetenzen.

5.1.3 Digitale Kommunikation

Die Bedeutung digitaler Kommunikation hat, besonders in den letzten Jahren bedingt durch die Corona Pandemie, auch in der Gesamtgesellschaft viel Aufmerksamkeit erfahren. Vorher unbekannte Tools und digitale Kommunikationsmöglichkeiten sind nun omnipräsent (z. B. 05, Interview Schütte, 15, Interview Curdt und Ulrich). Eine genaue Antwort auf die Frage: *„Wie kriege ich diese Kompetenz auch hin, dass ich vernünftig miteinander kommunizieren kann über diese Dinge, über diese Instrumente?“* (01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 531ff) können auch die interviewten Expert*innen nicht geben. Vielfach stehen hier die Herausforderungen der digitalen Kommunikation im Fokus. Zu diesen zählt, neben technischen Herausforderungen¹⁵, vor allem das Fehlen von Zwiegesprächen. Ein digitales Tuscheln mit dem Sitznachbarn oder ein informeller Austausch in der Pause sind digital nicht erfolgsversprechend reproduzierbar (z. B. 03, Interview Pongratz). Auch durch den Wegfall oder zumindest die Erschwerung von (spontanen) informellen Gesprächen ergibt sich auch für Führungskräfte eine neue Situation. Das digitale Führen und auch das Schaffen einer digitalen Kollegialität scheinen spezielle Herausforderungen der Zukunft im Bereich der digitalen Kommunikation zu sein, welche auch entsprechender Skills bedürfen (z. B. 03, Interview Pongratz: 08, Interview Meyer und Witt).

Doch auch basalere Anforderungen bedürfen der Erwähnung und sind ein (grundlegender) Teil der Kernkompetenz „Digitale Kommunikation“, der nicht vernachlässigt werden sollte: *„... also, wie schreibe ich in einer Mailingliste? Wie schreibe ich in einem Blog? Wie schreibe ich in einer privaten E-Mail? Also, dass es da Unterschiede gibt, es ist durchaus gar nicht so verbreitet, dieses Wissen.“* (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Tappenbeck, 265ff)

„Digitale Kommunikation“ scheint als Kernkompetenz, besonders im Vergleich zur „Datenkompetenz“, zur „Informationskompetenz“ und zu „Recht und Ethik“, größtenteils greifbarer, praxisnäher und anwendungsbezogener zu sein. Hierdurch sollte sich für einen Großteil des zu qualifizierenden Personals mit relativ überschaubarem Aufwand ein gutes Kompetenzniveau in der „Digitalen Kommunikation“ aufbauen lassen, welches der wichtigen und wichtiger werdenden Rolle dieser Kernkompetenz gerecht wird.

¹⁵ Die durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit der Festnetzanschlüsse in Deutschland lag 2021 bei nur 76,5 Mbit/s (Medianwert) (Speedtest Global Index (n. d.).

Die Anzahl der Haushalte, die überhaupt Zugang zum Internet (≥ 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit) haben, variiert je nach Bundesland zwischen 81,5% und 98,9% (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2021).

5.1.4 Digitale Kollaboration

Für die Kernkompetenz „Digitale Kollaboration“ gilt Ähnliches wie für die „Digitale Kommunikation“. Auch hier hat die Coronapandemie zu einem stark vergrößerten Bekanntheitsgrad der hier vorhandenen Möglichkeiten geführt und die Kompetenz der digitalen Kollaboration in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit gerückt.

Besonders für Wissenschaft und Forschung ist die Möglichkeit der niedrighschwelligen Zusammenarbeit, wie sie die digitale Kollaboration ermöglicht, von großem Interesse und Vorteil: *„Also, meine Einschätzung ist, wir haben viel mehr Anforderungen an kooperatives, gemeinsames Entwickeln von Forschungsleistungen. Und wenn wir das verteilt tun wollen, braucht es natürlich auch andere Formen der Zusammenarbeit, der Kooperation, der Führung.“* (02, Interview Attallah, 271ff).

Für eine interdisziplinäre oder internationale Zusammenarbeit sind moderne Kollaborationstools unerlässlich (z. B. 05, Interview Schütte): *„Also, zum einen die Zusammenarbeit im digitalen Raum, in digitalen Gruppen und zum anderen miteinander zusammenhängend, die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams, das ist ein Riesenthema in der wissenschaftlichen Weiterbildung.“* (07, Interview Vierzigmann, 268ff). Doch nicht nur wissenschaftsintern sind Kompetenzen der digitalen Kollaboration notwendig, auch nach außen in die Gesellschaft, beispielsweise im Rahmen von Citizen Science Projekten, muss eine gute und niedrighschwellige Zusammenarbeit gewährleistet werden. Diese kann nur durch digitale Kollaboration erfolgen.

Hierbei hinderlich und auch durchaus kritisch angemerkt, kann die vorhandene Toolvielfalt verbreiteter individueller Lösungen gesehen werden: *„Wie schreibe ich Dokumente zusammen? Da gibt es verschiedene Tools, jeder hat so ein bisschen sein eigenes.“* (03, Interview Pongratz, 234f)

Die möglicherweise verbleibenden Stimmen, die skeptisch gegenüber den Vorteilen der digitalen Kollaboration sind und hier die Notwendigkeit einer Kompetenzvermittlung anzweifeln, sollte das folgende Zitat überzeugen: *„wie wir angefangen haben Kollaborationswerkzeuge zu nutzen, wie unglaublich produktiv alle waren.“* (02, Interview Attallah, 190f)

5.1.5 Recht und Ethik

Die Beachtung rechtlicher und ethischer Aspekte im digitalen Raum stehen im Zentrum der zur Kategorie „Digitale Kernkompetenzen“ gehörenden Unterkategorie „Recht und Ethik“. Hierbei ist, noch deutlicher als bei den anderen Kernkompetenzen, hervorzuheben, dass es

sich bei Recht und Ethik keinesfalls um rein digitale Kompetenzen handelt. Doch im Zuge der steigenden Digitalisierung und der digitalen Transformation sind neue rechtliche und ethische Anforderungen entstanden (z. B. Lizenzierung bei Open Access Publikationen). -geschwärzt-

Wie bei den „Digitalen Kernkompetenzen“ „Datenkompetenz“ und „Informationskompetenz“ ist, ab einem entsprechenden (hohen) Niveau, die Grenze zwischen „Recht und Ethik“ und dem „Digitalen Mindset“ sehr dünn. Die thematische Nähe zum „Digitalen Mindset“ unterstreicht auch das folgende Zitat: „... dass ich eben den Nutzen auch und die Risiken sachgerecht einschätzen kann und dass mit Weitblick und ethisch verantwortlich...“ (07, Interview Vierzigmann, 122ff). Zusätzlich zu ethischen Fragestellungen wird das hohe benötigte Abstraktionsniveau besonders deutlich beim Thema Datenschutz und dem hiermit verbundenen reflektierten Umgang, beispielsweise im Rahmen von Interessensabwägungen (z. B. Artikel 6 DSGVO) oder einer Datenschutz-Folgenabschätzung (Artikel 35 DSGVO), wobei immer die Rechte der Betroffenen und möglichst allumfassend die Auswirkungen auf diese eruiert werden müssen.

Eine enge thematische Nähe zeigt das Thema Datenschutz erwartungsgemäß zur „Datenkompetenz“, die es durch den ganzen Datenlebenszyklus immer wieder begleitet.

Doch nicht nur eine theoretische Kompetenz im Rechtlichen, hier exemplarisch im Datenschutz, gehört zur digitalen Qualifikation, sondern auch allgemeingültig und niedrighschwellig ein Umgang mit konkreten (alltäglichen) Herausforderungen. So wird: „... ein Verständnis von Datenschutz für eine ganz wichtige Kompetenz [ge]halten, angefangen bei: Wie administrierte ich eigentlich mein Profil auf meinem Handy? Welche Einstellung habe ich an? Also, kann man mich orten?“ (09, Interview Korn, 75ff). Weiterhin kommt hier auch das reflektierte Handeln des Digitalen Mindsets zur Anwendung.

5.2 Digitale Spezialkompetenzen

„Also eine tertiäre Bildung hat aus meiner Sicht schon eine hohe fachliche Expertise als einen sehr wichtigen Baustein. Das bedeutet, Lehrende sollten auch Expertinnen ihres Fachs sein. Also, insbesondere je fortgeschrittener der Bildungsstand ist, umso wichtiger ist die Fachexpertise.“ (09, Interview Korn, 165ff) Zu dieser Fachexpertise zählen explizit auch die digitalen Spezialkompetenzen, welche somit im Kontext der AG 6 der Allianz-Initiative einen besonders hohen Stellenwert haben.

Angesichts ihrer ausgeprägten Fachspezifität sind die digitalen Spezialkompetenzen je nach Fachdisziplin, nach Arbeitskontext oder auch nach Forschungsmethode und -objekt sehr verschieden. Dennoch bauen die Spezialkompetenzen, in verschiedener Granularität und Intensität, auf den Kernkompetenzen auf. Meist intensivieren sie diese und heben sie, beispielsweise nach der Bloomschen Taxonomie, auf eine höhere Ebene, ein höheres Kompetenzniveau (Bloom, 1964). Dies betont nochmals die Bedeutung der Kernkompetenzen (und des Digitalen Mindsets). Ist dieses vorhanden, ist die Grundlage zum Erwerb der digitalen Spezialkompetenzen gelegt. *„Das Fachspezifische kommt eigentlich automatisch. Also, wenn ich heute zurückgehen würde in mein Fach, ich bräuchte zunächst einmal eine gewisse Zeit, um mich überhaupt mit dem neuen Methodeninstrumentarium anfreunden zu können.“* (13, Interview Jäckel, 345ff)

5.3 Konkrete Anwendungsfähigkeiten

Der Fokus der durchgeführten und ausgewerteten Interviews beruhte eher auf einer konzeptionellen Ebene der digitalen Skills, ihrer Bedeutung und Vermittlung als auf einer konkreten und kleinteiligen Benennung einzelner zu beherrschender Tools und konkreter Anwendungsfähigkeiten. Eine Einigung auf einen Kanon dieser konkreten Tools und Fähigkeiten sollte auch erst später im Prozessverlauf angegangen werden, da ein rasanter Wandel in der Toolandschaft besteht und „Medienbedienkompetenzen“ bei den Digital Natives auch größtenteils bereits vorhanden sind -geschwärt-.

Die Auflistung konkreter Tools wiederum grenzt nah an den Bereich der „Digitalen Spezialkompetenzen“ und sollte auch hier fachspezifisch verortet werden.

Die geringe Nennung konkreter Anwendungsfähigkeiten in den ausgewerteten Interviews ist Hinweis darauf, dass die Diskussion hierüber (noch) nicht zum Schwerpunkt der AG 6 der Allianz-Initiative gehört.

5.4 Digitales Mindset

„Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ (Kant, 1784)

Seit über 200 Jahren ist dies das Credo der Aufklärung und Grundlage der Mündigkeit von Bürger*innen. Auch und vielleicht auch besonders im digitalen Raum ist kritisches Denken von großer Bedeutung. Dies zeigt stringent die häufige und umfängliche Nennung des Digitalen Mindsets in den ausgewerteten Interviews.

Viele der dem Digitalen Mindset zugeordneten Eigenschaften (siehe Kapitel 4.4) haben ihre Bedeutung nicht nur in der Digitalität, sondern weit über diese hinaus. Das betonen auch immer wieder die interviewten Expert*innen. So gehört zum Digitalen Mindset auch: *„... der Wille zum stetigen Weiterlernen. Also, ganz unabhängig jetzt, ob digital oder nicht...“* (03, Interview Pongratz, 673f).

Beim Digitalen Mindset handelt es sich, so die vorwiegende Meinung, um eine Metakompetenz, deren Ausprägung besonders im akademischen Umfeld essenziell ist: *„Gerade auch dafür zu sensibilisieren, also: Wie, wie kann ich mich als Nutzerinnen und Nutzer auch im akademischen Kontext in dieser [digitalen] Welt sicher bewegen?“* (13, Interview Jäckel, 379ff)

Dies stellt auch das folgende Zitat dar und betont die hohe Bedeutung des Digitalen Mindsets: *„... für mich ganz wichtig, dass ich Fähigkeiten erwerbe, die mir die Teilhabe in der digitalen Welt ermöglichen und nicht nur die Teilhabe, sondern die Gestaltungsfähigkeit für alles das, was sich da verändert, was ich verändern will etc. Das finde ich so eine Metakompetenz, die wirklich entscheidet und was da alles damit in Verbindung hängt, kennen wir ja eigentlich aus der Wissenschaft.“* (07, Interview Vierzigmann, 113ff)

Die digitale Komponente des Digitalen Mindsets liegt in der Anwendung und Umsetzung. Die in dieser Metakompetenz verankerten Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale bilden hierfür lediglich die Grundlage: *„Es sind ja eigentlich wissenschaftsimmanente Fähigkeiten: kritisches Denken, Reflexion des eigenen Handelns, solche Sachen oder auch empirisch gestütztes Hinterfragen der Implikationen von Entwicklungen und von der Anwendung neuer Techniken.“* (07, Interview Vierzigmann, 117ff). Hierzu zählt vor allem *„... eine gewisse Offenheit gegenüber dem digitalen Wandel. [...] Nicht alle Studierenden, die ankommen oder auch im Master weitermachen, bringen diese Offenheit mit.“* (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Neuroth, 80ff).

Deutlich hinausgehend über eine Offenheit gegenüber dem digitalen Wandel ist folgende Aussage: *„... ganz wichtig bei der Digitalisierung ist diese digitale Transformation des Denkens. Wir haben das in unserm Papier als digitales Mindset [...] da gibt es ganz viel Potenzial.“* (08, Interview Meyer und Witt, Meyer, 175f)

Ganz gleich, ob das Digitale Mindset einen radikalen Wandel des Denkens verlangt, einen offenen Umgang mit den Möglichkeiten der Digitalität einfordert oder ob es Eigenschaften, die auch (verstärkt) im digitalen Raum von Bedeutung sind, nennt, das Digitale Mindset ist bei digital qualifiziertem Personal essenziell. Ein zukunftsfähiges wissenschaftliches Mindset muss (auch) ein digitales Mindset sein. Dies zeigt sich bereits heute in der Forschungspraxis: dieses *„... digitale Mindset, was wir noch ergänzt haben, was so Haltung oder Offenheit angeht für die Themen Einstellungen, für Veränderung, für Veränderungsbereitschaft, Teilhabe*

vielleicht an der Diversität oder digitalen Chancengleichheit, aber auch die verschiedenen Praktiken und diese Trends im Blick zu haben. Das hatten wir in der Theorie gesagt und natürlich ist das in der Praxis ebenfalls so.“ (15, Interview Curdt und Ulrich, Curdt, 141ff).

Eine Veränderung im Digitalen Mindset der Allgemeinheit hat die Coronapandemie hervorgerufen. Auch nicht digitalaffine Personen kamen durch den Umstand der Pandemie in Kontakt mit digitalen Arbeitsweisen und Kommunikationsmöglichkeiten. Vieles wurde bekannt und vieles hat funktioniert, sodass Hürden abgebaut und Offenheit unterstützt werden konnten (11, Interview Neuroth und Tappenbeck). *„Also, das hat eine klare Veränderung oder eine klare Hinwendung zu einem Digital Mindset bei vielen Leuten bewirkt.“* (08, Interview Meyer und Witt, Witt, 383f)

Wichtiger Teil des digitalen Mindsets ist ein reflektierter Umgang auch mit den Chancen und Risiken der digitalen Transformation (siehe Kapitel 5.10): *„... zu wissen, wo denn die Grenzen der Digitalität sind und der digitalen Interaktion. Das gehört, glaube ich, auch zu diesem Digital Mindset. Also nicht nur zu wissen, was digital alles möglich ist, sondern auch, wo die Grenzen dessen sind, was wir als soziale Wesen natürlich auch brauchen.“* (03, Interview Pongratz, Erlacher, 469ff)

„Und das ist vielleicht dann auch noch mal die übergeordnete Kompetenz, dass ich mich nicht beherrschen lasse von technischen neuen Möglichkeiten, sondern dass ich eben diese technischen neuen Möglichkeiten, diese kulturellen Techniken, wie man es dann fast nennen könnte, selber beherrsche und mich ihrer bedienen kann und die Auswahl, die ich treffe, auch eben entsprechend rechtfertigen und reflektiert treffen kann.“ (07, Interview Vierzigmann, 130ff) Dies unterstreicht nochmals den Kern und die Bedeutung des Digitalen Mindsets, auf dem dann weitere digitale Kompetenzen ausgebaut werden können, denn: *„... ich brauche eben Menschen, die ein gewisses offenes Mindset haben.“* (03, Interview Pongratz, 449f)

5.5 Skillgap

Lücken in einzelnen Fähigkeiten und Kompetenzen, hier als Skillgaps subsumiert, finden sich auf verschiedenen Ebenen und zwischen verschiedenen Bezugsobjekten. Grundlegend können Skillgaps als Wissens- und Fähigkeitenlücken sich häufig auf die Kategorie der „Digitalen Kernkompetenzen“ beziehen, deren genereller Ausbau in den ausgewerteten Interviews einhellig gefordert wird, denn die digitalen Kernkompetenzen gewinnen zunehmend, scheinbar exponentiell und vollumfänglich an Bedeutung. Diese erstreckt sich auf alle gesellschaftlichen Lebens- und Wirkungsbereiche, doch besonders in die Wissenschaft und Forschung, die hier, aufgrund der an sie gerichteten Ansprüche, eine besonders exponierte

Position einnehmen. Wissenschaft und Forschung finden im Grenzbereich des Möglichen statt mit dem Ziel, diese Grenzen immer weiter zu verschieben. Um dies zu erreichen, müssen die vorhandenen Ressourcen bestmöglich genutzt werden. Hierzu zählen auch die Möglichkeiten der digitalen Transformation, welche erst durch ein hohes Maß an digitalen Kernkompetenzen nutzbar werden. Hier ergeben sich durch stetig steigende Datenmengen und sich schnell wandelnde neue technische Verfahren ständig neue Herausforderungen (vgl. 13, Interview Jäckel, 265ff).

Zum Schließen dieser individuell auf verschiedenen Niveaus vorhandenen Lücken muss (wiederholt) ein (standardisiertes) Self-Assessment / Skill-Assessment erfolgen. Nur so lässt sich klären, wer wo abgeholt werden muss. Dies ist die Grundlage, auf der eine Weiterqualifikation, gleich welchen Niveaus, geplant werden kann. Diese Assessments schaffen eine niedrigschwellige Zugangsmöglichkeit zur digitalen (Weiter-)Qualifikation (geschwärzt) siehe auch Kapitel 5.8.1).

„... meine Wahrnehmung von Studierenden im ersten Semester [...] ist, dass sie vor allen Dingen digitale Konsumentinnen sind ...“ (09, Interview Korn, 117ff) Die in diesem Zitat dargestellte Ausgangslage der Konsument*innen zeigt weitere Skillgaps auf. Direkt auf diese Aussage folgend wird dargestellt, dass zur digitalen Qualifikation auch die Überwindung der Lücke von Konsument*in zu Produzent*in überwunden werden muss. Weiterhin gibt es Lücken zwischen einem reinen Konsument*innenverhalten und einer reflektierten Nutzung, ähnlich der Ebenen der Bloomschen Lerntaxonomie (Bloom, 1964). Hinzu kommt eine Fähigkeitenlücke zwischen Theorie und Praxis, welche besonders für die (Hochschul-)Lehre von Signifikanz ist, da hier: *„... die Lehrenden eben selber ausgewiesene Kenntnisse über die Praxis haben müssen, nicht nur über die Theorie, die Wissenschaft, die Forschung, sondern über die Praxis, mit der sie interagieren“* (07, Interview Vierzigmann, 435ff).

Eine Skillgap ganz anderen Kontextes ist die Bedarfslücke des Marktes: *„Und dann gibt es diese digitalen Berufe, wo wir jetzt schon so eine Skills-Lücke sehen von rund 700.000 Personen bis zum Jahr 2023, die uns dort fehlen werden.“* (04, Interview Winde, 98ff; siehe auch: Winde und Schröder, 2018)

Besonders erwähnenswert, wenn auch keine explizite Skillgap, ist die Lücke zwischen Skills, seien es digitale Kern- oder Spezialkompetenzen, und dem Digitalen Mindset. Auch wenn bei einem hohen Grad an beispielsweise Informationskompetenz, welche sich unter anderem durch eine kritische und selbstreflektierte Informationsbewertung auszeichnet, die Grenze zum Digitalen Mindset fließend erscheint, so sind Mindset und Skill doch auf unterschiedlichen Ebenen verankert. Nichtsdestotrotz bedingen sich Digitales Mindset und Kernkompetenzen,

denn ohne ein (hohes) Maß an Kernkompetenzen, ohne weiterreichende Daten- und Informationskompetenz, ohne eine zumindest grundlegende Vorstellung von digitaler Kommunikation und Kollaboration, ohne ein Bewusstsein für rechtliche und ethische Fragestellungen ist ein Digitales Mindset nicht möglich. Andersherum ist es das Digitale Mindset, welches zu einer (weiteren und vertiefenderen) Auseinandersetzung mit den digitalen Kernkompetenzen zwingt.

Skillgaps und Lücken auf den vorhandenen unterschiedlichen Niveaus und in den verschiedensten Kontexten zu identifizieren, ist der erste Schritt, diese Lücken auch zu schließen. Besonders in der digitalen Qualifikation sind Skillgaps vorhanden und sollten zeitnah geschlossen werden. Andernfalls besteht das Risiko, dass sich die Lücken durch die individuelle Bildungshistorie hindurchziehen. Hier mit Blick auf die digitalen Kernkompetenzen: *„... da gibt es einen Gap, eine Lücke, die wir so langsam beginnen, zu füllen. Wo wir uns aber alle klar sein müssen, das kommt nicht natürlich in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler mit, die an die Hochschulen kommen. Und so, wie Studiengänge ausgerichtet waren, ist es auch nicht notwendigerweise gesagt, dass die Studierenden das dann können werden, wenn sie zum Beispiel auf ihren Abschluss zugehen.“* (14, Interview Persike, 186ff)

5.6 Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Trotz der eigentlichen thematischen Fokussierung auf die digitale Qualifikation in Forschung und Wissenschaft wurden häufig andere Zielgruppen genannt (vgl. Kapitel 4.6). Die genannten Zielgruppen sind derart heterogen, dass sich zweifelsfrei feststellen lässt, dass die digitale Qualifikation von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung ist und jede Einzelne*r als Zielgruppe für die digitale Qualifikation angesehen werden sollte.

Bei einer kleinteiligeren Betrachtung der in den Interviews genannten Zielgruppen zeigt sich überraschend häufig die Erwägung von Mitarbeiter*innen aus der Verwaltung und von forschungsunterstützendem Personal als Zielgruppe für die Vermittlung digitaler Skills. Hieraus könnte der Wunsch der Forschenden, repräsentiert durch die interviewten Expert*innen, nach einem digital qualifizierterem und digital fähigerem Arbeitsumfeld abgeleitet werden.

Digitale Skills und digitale Qualifikation sind, auf unterschiedlichen Niveaus und verschiedenen Ebenen, eine Anforderung für alle, sei es für Forschende, Forschungsunterstützende, Verwaltungsmitarbeiter*innen, für Lehrer*innen und Schüler*innen, für Unternehmen verschiedenster Größe und Spezialisierung oder im privaten Umfeld für sämtliche Mitglieder der eigenen Familie. Die digitale Transformation sollte niemanden zurücklassen und somit ist

die gesamte Gesellschaft Zielgruppe für die Vermittlung (neuer) digitaler Skills, denn: „... dass ist der Satz von Fähigkeiten, die eine erwachsene Person braucht, die sich auf der Welt zurechtfindet.“ (09, Interview Korn, 135ff) oder eine: „... Grundkompetenz, die jede Bürgerin und jeder Bürger haben sollte“ (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Neuroth, 254f).

„Die digitalen Fähigkeiten sind aus unserer Sicht jene Fähigkeiten, die alle Menschen in Deutschland, aber auf jeden Fall alle Berufstätigen und alle Hochschulabsolventen können müssen.“ (04, Interview Winde, 82ff)

5.7 Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution

Da die Zielgruppen der digitalen Skills sehr heterogen sind und die gesamte Gesellschaft abbilden (vgl. Kapitel 5.6), sind auch die für diese Skillvermittlung verantwortlichen Institutionen sehr breit gestreut und bilden alle möglichen in einer Lernbiografie vertretenen Einrichtungen ab. Hauptfokus für die Vermittlung digitaler Skills für das in der Wissenschaft beschäftigte Personal bilden allerdings die Institutionen, die in den Unterkategorien „Hochschulen“, „Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen“ und „Schulen“ verortet wurden (vgl. Kapitel 4.7). Diese Institutionen bauen aufeinander auf, ergänzen einander:

„Eigentlich fängt es in den Schulen an. Wir bilden dann aus. Vielleicht verlassen sie dann die Fachhochschule mit einem Master, vielleicht möchten Sie an der Uni dann aber noch promovieren, dann langsam als Postdoc, vielleicht bei einem Helmholtz- oder Max-Planck-Einrichtung. Dann werden sie vielleicht auch als Professor berufen. Das heißt, auch diese [...], Ausbildungskette quer über alle Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Allianz-Partner...“ (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Neuroth, 400ff)

Besonders durch diese enge Verknüpfung zwischen Schulen, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind hier Kooperationen und gemeinsame Strategien zur digitalen Qualifizierung unumgänglich und sollten gemeinsam erstellt und umgesetzt werden. Hierzu bedarf es an Investitionen in diese und alle an der digitalen Qualifikation beteiligten Institutionen, damit ein zukunftsfähiges Qualifizierungsprogramm aufgebaut, weiterentwickelt und auch nachhaltig betrieben werden kann (vgl. 01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 427ff). Somit gilt es, (zuvorderst) Schulen und Unternehmen für die Umsetzung einer (zukünftigen) Strategie zur digitalen Qualifikation mit einzubinden.

Die Verantwortung der Allianz-Initiative für die Vermittlung digitaler Skills ist nicht nur auf das (forschende) Kernklientel beschränkt, sondern sollte sich auch an die Allgemeinheit richten: „... natürlich müssen wir der Gesellschaft auch vermitteln, ja wer, wenn nicht wir, die eben

gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten, was das eigentlich bedeutet, was daran wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, ...“ (06, Interview Pellert, 88ff).

5.8 Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation

5.8.1 Anforderungen

Die genannten Anforderungen an Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation sind individuell heterogen, lassen sich aber gut nach Zielgruppen clustern. So unterscheiden sich Anforderungen an Individuen, an Interessensgruppen und an Institutionen/Strukturen.

Zu den Anforderungen an Individuen zählt das Schaffen von Motivation. Dies kann beispielsweise durch Möglichkeiten der Partizipation entstehen: *„... unser großes Augenmerk liegt auf der Befähigung aller Beschäftigten, die digitale Transformation auch aktiv mitzugestalten. Nicht nur, dass man weiß, wo man selbst das Rädchen ist und weiß, wie das ineinandergreift. Und dadurch haben alle die Möglichkeit, selber mitzugestalten und nicht nur im stillen Kämmerlein zu bleiben.“* (08, Interview Meyer und Witt, Meyer, 171ff). **-geschwärzt-**

-geschwärzt- Hier sind Unternehmenskultur und Kommunikation zur Umsetzung dieser Anforderungen gefragt.

Die Lehrenden, hier die Hochschullehrenden, stellen eine Zielgruppe von Anforderungen dar. Als Schlüsselfiguren der akademischen Bildung und als (vorwiegend) Beschäftigte der Hochschulen, welche als hauptverantwortlich für die Skillvermittlung angesehen werden (siehe Kapitel 5.7), ist dies wenig überraschend. Gefordert ist hier eine Anpassung der Lehrkonzepte und damit einhergehend ein Rollenwechsel, vom rein Lehrenden zum Begleitenden. Diese begleitende Rolle wird auch in der Lern- vorwiegend aber in den Anwendungs- und Erprobungsphasen benötigt. Hierbei kommt der digitalen Vermittlung, gleich welcher Kompetenzen, eine entscheidende Rolle zu, da der reine Wissenserwerb mittels digital bereitgestellter Materialien und Tools geschieht. Dies ermöglicht auch eine, mindestens nationale, Standardisierung der Lehrinhalte für Grundlagenwissen in den jeweiligen Fachdisziplinen. Wenn sich auf einen zu vermittelnden Wissenskanon geeinigt würde, ließen sich die erstellten, didaktisch hochwertigen und frei zugänglichen Lern- und Prüfungsmaterialien gut und flächendeckend nachnutzen (OER) (z. B.: **-geschwärzt-**; 13, Interview Jäckel; 14, Interview Persike). Weiterhin werden durch diese digitale Wissensvermittlung Freiheiten im Lernen für jeden Einzelnen generiert, was wiederum (Lern-)Motivation für das Individuum schafft **-geschwärzt-**. Ironisch-pragmatisch werden allerdings auch die bestehenden Umsetzungsherausforderungen benannt: **-geschwärzt-**

-geschwärzt-

. Zu dieser Aussage hinzu kämen noch föderale und bildungspolitische Herausforderungen sowie die grundgesetzlich verankerte Freiheit von Forschung und Lehre (Artikel 5 Absatz 3 GG).

An die Institutionen richtet sich die Forderung nach einer verstärkten Kooperation, besonders ein Zusammenführen von (forschungsunterstützenden) Infrastrukturangeboten. Hierbei wird betont, dass der Vorteil der Zentralisierung nicht individuelle Bedarfe unterminiert oder verhindert, sondern dass bei weiter verbreiteten, über einzelne Projekte, Fachbereiche oder Institutionen hinausgehenden Bedarfen eine zentrale Lösung Vorteile bietet. Explizit genannt werden Kostenersparnis und Nachhaltigkeit (03, Interview Pongratz).

Eine weitere Anforderung an Institutionen ist: „*eine nationale Strategie des lebensbegleitenden Lernens*“ (06, Interview Pellert, 421), welche sicherlich auch die Wertschätzung von Weiterbildung und Qualifikation durch den Arbeitgeber/die arbeitgebende Institution vorantreiben könnte (07, Interview Vierzigmann).

Um Skillvermittlung auf verschiedenen, jeweils adäquaten Niveaus, von basalen Grundkenntnissen für die Allgemeinheit bis hin zu Data Scientists mit vollumfänglicher Expertise (11, Interview Neuroth und Tappenbeck), zu ermöglichen, bedarf es weiterer Maßnahmen. Individuell zur Bildungshistorie passende (Weiter-)Bildungsangebote sollten proaktiv an Interessierte versandt werden. Hierbei sollte mittels

-geschwärzt-

eine niedrigschwellige Zugangsmöglichkeit zur digitalen Qualifikation geschaffen werden. Interdisziplinarität und Praxisnähe sind für die digitale Qualifizierung von signifikanter Bedeutung -geschwärzt-. Im Fokus stehen hierbei zuerst keine mehrere Jahre dauernde Studiengänge, sondern „... *entsprechende akademische Zertifikate*“ (07, Interview Vierzigmann, 191) sowie kleinteilige Studienangebote, die über einen selbstgewählten Zeitraum auch kombinierbar sein können oder kumulativ doch in einem Studiengang münden können (vgl. 07, Interview Vierzigmann, 188ff).

Institutionell -geschwärzt-, an denen sich orientiert werden kann und die eine niedrigschwellig zugängliche Vorbildfunktion erfüllen, wäre eine weitere Anforderung an Institutionen und an die (Bildungs-)Politik.

Eine Anforderung, die sich an alle Beteiligten, an Individuen, an Interessengruppen und an Institutionen richtet, ist, auf verschiedenen Ebenen Motivation und Willen, vielleicht sogar Begeisterung zur digitalen Qualifizierung und zur digitalen Qualifikation zu schaffen. Diese äußerliche Unterstützung des Digitalen Mindsets des Einzelnen ist die am deutlichsten hervortretende Anforderung für die Umsetzung einer umfassenden digitalen Qualifikation.

5.8.2 Herausforderungen

Die genannten Anforderungen an Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation sind sehr heterogen und divers und bilden ein breites Themenspektrum ab.

Als grundlegende Herausforderung wird die Geschwindigkeit des digitalen Wandels und die damit einhergehende Unsicherheit der zukünftigen Anforderungen der Unternehmen (und anderer Arbeitgeber*innen) an Hochschulabsolvent*innen aufgezeigt. Hier besteht das Risiko sowie die Sorge, am Arbeitsmarkt vorbei auszubilden (14, Interview Persike). Diese Herausforderung wird durch lange Verfahrensprozesse, die für eine Curricula-Anpassung notwendig sind, und die hierdurch eingeschränkte Flexibilität bei Lehr- und Studieninhalten weiter verstärkt (11, Interview Neuroth und Tappenbeck).

„Wir können auch nicht davon ausgehen, dass die Personen in der Lage sind, sich das selbst drauf zu schaffen, sondern ich glaube, wir brauchen da Wege, um eben diese, Digitalkompetenz aufzubauen, das heißt aber, dass wir als Lehrende die haben müssen. Und darüber hinaus müssen wir das Verständnis dafür haben, dass man das nicht einfach von den Leuten erwarten kann und dass das in einer natürlichen Weise in einen Lehrplan, in ein Curriculum eingebaut werden sollte.“ (14. Interview Persike, 215ff). Gleich zwei weitere Herausforderungen werden in diesem Zitat angesprochen. Zum einen besteht die Notwendigkeit, dass auch (besonders) die Lehrenden digital qualifiziert und fähig sein müssen, wobei hier nicht nur die Hochschullehrenden, sondern alle Lehrenden und auch bereits die Lehramtsstudierenden angesprochen sind (z. B.: 13, Interview Jäckel; 03, Interview Pongratz). Zum anderen besteht die signifikant häufig erwähnte Herausforderung in der begrenzten Möglichkeit der Curricula, um die stetig wachsenden Anforderungen im vorgegebenen Studienrahmen zu verorten. Wenn nun digitale Kompetenzen zusätzlich vermittelt werden sollen, dann muss etwas anderes aus dem Curriculum gestrichen werden. *„Und da kommt dann sozusagen für alle der harte Punkt: Was fliegt raus, damit etwas Neues Platz hat?“* (06, Interview Pellert, 213ff) Bereits diese prägnante Formulierung lässt das hier vorhandene Konfliktpotenzial erahnen. *„Wenn Sie sich die Curricula angucken, wie viel geben wir jetzt denn in diese Curricula, dieser Kompetenz, diesem Kompetenzbereich und wie viel dieser Curricula ist jetzt Fach?“* (01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 567ff) *„Da sind wir wieder bei dieser Modulfrage, also: Wie schafft man es, dass das möglichst flächendeckend alle erreicht? Früher gab es ja so was wie Studium Integrale oder Studium Generale, so was gibt es ja kaum noch.“* (13, Interview Jäckel, 440ff) *„Es gelingt, neue Inhalte in die Curricula reinzubekommen, das stimmt, durch engagierte Dozierende, Lehrende, Professoren meistens aber über Wahlpflichtfächer. Das heißt, ist es dann eine Kann-Option für die Studierenden, keine Muss-Option.“* (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Neuroth, 118ff) Ein Verschieben der Vermittlung digitaler Skills in ein Studium Generale oder in Wahlfächer wird, wenn

überhaupt möglich, der Bedeutung und vor allem der Komplexität dieser Kompetenzen nicht gerecht. Als weitere Herausforderung kommt hinzu, die Studierenden für Themen, besonders im Rahmen fakultativer Angebote, zu motivieren, denn diese haben eine andere Motivation:

-geschwärzt-

Auch wenn die meisten Studierenden technisch gut ausgerüstet oder sogar hochgerüstet erscheinen (vgl. 11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Tappenbeck, 219ff), so gibt es immer noch Weiterbildungswillige, deren digitale Qualifikation am Zugang zu entsprechender Hardware scheitert oder stark eingeschränkt ist (-geschwärzt- ; 03, Interview Pongratz). Auch dieser Herausforderung gilt es, im Rahmen der Chancengleichheit entschieden zu begegnen.

Als systemische Herausforderung wird von den interviewten Expert*innen gesehen, dass die Lehre und eigene Weiterqualifikation in wissenschaftlichen Karrieren eher von randständiger Bedeutung sind. Forschungsoutput durch Publikationen und der Drittmittelerwerb werden von den arbeitgebenden Institutionen (meist Hochschulen oder außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) stärker gewichtet und gefordert „*Und da ist die Lehre oft, gerade in der Anfangszeit tatsächlich ein Lastfaktor, den man so weit wie möglich minimieren möchte, um die Erwartungen der Hochschule dann auch zu erfüllen.*“ (14, Interview Persike, 400ff) Hier zeigt sich eine mangelnde Wertschätzung von Lehre und eigener Weiterbildung, die allerdings gefordert wird: „*Also, einfach eine Wertschätzung, eine Anerkennung, eine Unterstützung im Bereich Qualifizierung. Und das heißt nicht: Ich räume dir mal zwei Stunden die Woche für ein halbes Jahr frei oder so was, das ist ein Lippenbekenntnis. Wenn wir wirklich die Leute mitnehmen wollen, dass sie auch teilhaben und das ist eben ein Punkt, den fand ich in unserem Mindset auch so beeindruckend, dann müssen wir ihnen auch die Möglichkeiten geben, die Freiräume geben und die Zeit geben, das zu tun.*“ (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Neuroth, 343ff) Hinzu und bedingt durch den Mangel an Wertschätzung einerseits, kommt der Mangel an Zeit andererseits: „*Also ich kann nicht wahrnehmen, dass uns da irgendwelche Qualifizierungsmöglichkeiten fehlen. Die Schwierigkeit ist viel eher, das in dem Alltag unterzubringen. Es ist ja nicht so, als hätten wir bis jetzt fünf Stunden in der Woche darauf gewartet, uns weiter zu qualifizieren. Wir sind ja auch so schon durch Lehre und Forschung und Selbstverwaltung gut beschäftigt. [...] Mein Problem ist gar nicht so sehr, dass es keine Angebote gibt, sondern eher, dass in meinem, ja, akademischen Alltag noch unterzubringen.*“ (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Tappenbeck, 291ff), „*Wir brauchen auch viel Zeit für Weiterbildung, denn Weiterbildung kostet auch Zeit.*“ (04, Interview Winde, 359f) Diesem Mangel an umsetzbarer Weiterbildung stehen andererseits immer höhere und vielfältigere Ansprüche an die Lehrenden gegenüber. So sollen „... *die Lehrenden eben selber ausgewiesene Kenntnisse über die Praxis haben müssen, nicht nur über die Theorie, die*

Wissenschaft, die Forschung, sondern über die Praxis, mit der sie interagieren ...“ (07, Interview Vierzigmann, 435ff) und moderne, innovative und methodenvielfältige, didaktisch hochwertige Lehrveranstaltungen anbieten, in den vergangenen Jahren auch coronakonform (z. B.: 07, Interview Vierzigmann; 11, Interview Neuroth und Tappenbeck; 03, Interview Pongratz). Diese Herausforderungen können sich bei Lehrenden eines eventuell fortgeschrittenen Alters und einer damit einhergehenden, ausschließlich analogen wissenschaftlichen Sozialisation potenzieren (11, Interview Neuroth und Tappenbeck; 03, Interview Pongratz). „... und es geht den anderen Kolleginnen und Kollegen auch so, dass der Abstand tatsächlich zu den jungen Leuten auch immer größer wird, trotz dem gemeinsamen Forschungsthema, das man hat.“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 317ff)

Trotz der Herausforderungen in Lehre und Weiterbildung wird die hohe Bedeutung und Notwendigkeit von Weiterbildungen betont. Auch im nicht fachspezifischen Kontext, zum Beispiel im Rahmen von Open Science und digitalen Forschungsumgebungen, sind stete Weiterbildungen zum Ausbau und Fortbestehen der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit notwendig (14, Interview Persike, RfII, 2019).

Eine weitere (infra-)strukturelle Herausforderung besteht in mangelnder Kooperation, wobei hier nicht die Koperationswilligkeit einzelner Individuen oder Institutionen, obwohl auch existent und hinderlich, im Vordergrund steht, sondern die prinzipielle Kooperationsmöglichkeit, welche durch externe, meist (bildungs-)politische Faktoren, (stark) eingeschränkt ist: „Also, wir haben genug Tools, wir haben leistungsfähige Tools. Die Frage ist eher, wie wir sie so nutzen, dass wir [...] kooperativ unsere, gesteckten Ziele erreichen und nicht an jedem Standort das Rad neu erfinden. Das wäre tatsächlich eine sehr wünschenswerte Angelegenheit, wenn, wenn uns das gelingen würde.“ (11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Tappenbeck, 393ff) ^{geschwärt-}

█, und „... dass im Zusammenwirken ein großes Potenzial liegt und dass das Zusammenwirken nicht in erster Linie zunächst mal über lange Befindlichkeitsdiskussionen und Zuständigkeitsdiskussionen behindert wird, ...“ (05, Interview Schütte, 241ff)

Ein weiterer Aspekt der Kooperation, welcher vor denselben, meist (bildungs-)politischen, Herausforderungen steht, ist die Kooperation in der Lehre (vgl. Kapitel 5.8.1). Hier wäre, bei entsprechenden Rahmenbedingungen, eine Ressourcenbündelung national oder auch international möglich. Die Umsetzung durch die Etablierung entsprechender Rahmencurricula bildet hier ein Ziel. Kurzfristiger ließe sich auf Basis der Praxiserfahrungen der synchronen digitalen Lehre aus den Coronasemestern ein kostengünstiger, auch internationaler Austausch für die Studierenden schaffen (z. B.: 04, Interview Winde; 11, Interview Neuroth und Tappenbeck).

Losgelöst von den Herausforderungen an den Hochschulen und der Vermittlung digitaler Kompetenzen im Rahmen eines klassischen Hochschulstudiums bestehen weitere Herausforderungen.

Um Weiterbildungsangebote bekannt zu machen, muss aufwändig und aktiv nach Angeboten gesucht werden. Dies bildet eine individuelle Herausforderung und Schwelle, sollen die in Betracht kommenden Angebote nicht nur inhaltlich möglichst interessant und fachlich relevant, sondern vor allem im Rahmen der (berufsbegleitenden) Weiterqualifizierung, auch an die persönlichen Möglichkeiten und Lebensumstände angepasst sein. Ein genannter Lösungsvorschlag wäre der „Netflix-Ansatz“, der individuell und angebotsorientiert ist und sich, mittels Algorithmen, direkt am Individuum orientiert (**-geschwärzt-**) (vgl. Kapitel 5.8.1).

Ein weiterer Aspekt der Herausforderungen bei beruflichen Weiterqualifizierungen ist, dass die beruflich benötigten digitalen Kompetenzen sehr unterschiedlich sind. Dies könnte Auswirkungen auf die Nachfrage einzelner Weiterbildungsangebote haben. Für den Einzelnen oder bestimmte kleinere Berufs- und Spezialistengruppen dringend benötigte Angebote könnten auf Grund geringer Teilnehmendenzahlen eingestellt oder auch überhaupt nicht erst angeboten werden (15, Interview Curdt und Ulrich). Eine Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen, bietet einerseits eine gute Vernetzung der Spezialist*innen mit Weiterqualifizierungswunsch untereinander, möglichst auf nationaler oder internationaler Ebene, und andererseits eine Öffnung der entsprechenden Qualifikationsangebote für alle Interessierten, auch institutionsübergreifend.

Eine generelle, etwas schöne Herausforderung ist die bestehende finanzielle Herausforderung, welche für Infrastruktur und Personal besteht (01, Interview Schachtner und Trinitz; 03, Interview Pongratz).

Die in den Kapiteln 5.8.1 und 5.8.2 dargestellten Anforderungen und Herausforderungen sind heterogen, individuell verschieden und von den Interviewten je nach Expertise, Spezialisierung und Gesprächsverlauf in verschiedenen Feldern, auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Intensitäten dargestellt.

„... ich glaube, die große, große Herausforderung und deswegen find' ich jetzt noch mal die Allianz so wichtig ist, dass wir lernen zu kooperieren und uns klug vernetzen. Das ist für den Bildungs- und Hochschulbereich eine richtige Herausforderung. Ja, weil der ist eigentlich fragmentiert, sehr differenziert und wir haben keine nationalen Plattformen.“ (06, Interview Pellert, 451ff)

5.9 Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Organisationen

„Also, ich denke aber, dass es Zusammenspiel aller Akteure bedarf sowohl der Lernenden als auch der Lehrenden und der Organisationen. Also, es bedarf einfach einer engen Abstimmung zu den Bedarfen. Wie können diese gedeckt werden? Was können wir als Allianz-Organisation auch dazu beitragen, um dem Mangel entgegenzuwirken an digital qualifiziertem Personal?“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Trinitz, 280ff)

Durch die vielen und verschiedenen Partnerorganisationen der Allianz-Initiative (vgl. Kapitel 2.1), die externen Expert*innen und die weiteren Stakeholder in der digitalen Qualifikation zeigte sich in den ausgewerteten Interviews eine Vielzahl an Möglichkeiten der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung. Diese kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden und betrifft auch teilweise nur einzelne Akteur*innen.

Für eine Zusammenarbeit der Institutionen einer Ebene, also eine horizontale Vernetzung, sprechen natürlich die großen Gemeinsamkeiten und auch zumindest ähnliche Ziele: *„... die Zusammenarbeit auch mit den anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist für mich natürlich für meine Arbeit sehr interessant und da gibt es ganz viele Berührungspunkte und Anknüpfungspunkte, die ich sowohl aus der Helmholtz-Gemeinschaft einbringen kann, aber auch, die ich in die Helmholtz-Gemeinschaft wieder zurücktragen kann.“* (01, Interview Schachtner und Trinitz, Trinitz, 88ff).

Was hier für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen gesagt wird, gilt natürlich auch für die Hochschulen. Kooperationen der Hochschulen untereinander können in unterschiedlichem Rahmen und auf verschiedenen Ebenen stattfinden. In den Interviews häufig genannt und auch gefordert ist eine Zusammenarbeit bei der Lehrgestaltung und -ausrichtung (vgl. Kapitel 5.8.): *„Was man sich auch gut vorstellen könnte, ist natürlich, dass man Kooperationen mit anderen Hochschulen eingeht und mit anderen internationalen Hochschulen. Also, was wir jetzt sehen, ist beispielsweise so im internationalen Austausch so etwas wie ein International Classroom, wo dann Studierende aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und an einem Thema arbeiten oder ein Seminar durchführen. Und da kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, dass in solchen Kooperationsformen in Zukunft auch digitale Skills vermittelt werden können.“* (04, Interview Winde, 222ff; siehe auch: Wissenschaftsrat, 2022). Der Wunsch nach einem gemeinsamen Referenzcurriculum und nach der (Nach-)Nutzung bereits erstellter Materialien wurde häufig erwähnt (z. B.:06, Interview Pellert; geschwärzt; 13, Interview Jäckel) und als Anforderung beziehungsweise Herausforderung in Kapitel 5.8 dargestellt.

Auf Ebene einzelner Bundesländer gibt es hier bereits teilweise Initiativen, die die Kooperation zwischen einzelnen Hochschulen unterstützen und die versuchen, zumindest auf

Landesebene, die Frage zu beantworten: „*Muss jede Hochschule hier die technischen Voraussetzungen neu erfinden oder kann man im Zusammenwirken der Hochschulen hier, sagen wir, offensiver und gleichzeitig produktiver vorankommen?*“ (05, Interview Schütte, 135ff) Genannt wurde explizit die „Hochschule.digital Niedersachsen“¹⁶ (05, Interview Schütte), doch auch beispielsweise Brandenburg besitzt mit dem „Zentrum der Brandenburgischen Hochschulen für Digitale Transformation“¹⁷ eine Kooperations- und Austauschstruktur der Hochschulen des Bundeslandes.

Eine bundesländerübergreifende Kooperation auch zwischen Hochschulen verschiedenen Typs, zwischen Fachhochschule und Universität ist (in Einzelfällen) möglich. Als Beispiel wird der kooperative Masterstudiengang DDM¹⁸ von der Humboldt-Universität zu Berlin und der Fachhochschule Potsdam genannt (11, Interview Neuroth und Tappenbeck), welcher die digitale Qualifikation im Rahmen eines konsekutiven Masterstudiums oder mittels einzelner modularer Zertifikatskurse ermöglicht (Neuroth et al., 2019).

Vernetzung und Zusammenarbeit ist Erfolgsgrundlage des deutschen Wissenschaftssystems: „... *natürlich auch mit den Partnern der Universitäten, der anderen außeruniversitären Organisationen, denn nur so kann Mehrwert geschaffen werden für alle und dadurch sind wir auch wettbewerbsfähig in Bezug auf, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa oder weltweit.*“ (01, Interview Schachtner und Trinitz, Trinitz, 294ff). Hierzu gehört, wie im obigen Zitat auch genannt, nicht nur eine horizontale Vernetzung unter Institutionen des gleichen Typs, sondern auch eine vertikale Vernetzung.

„*Also, erstens finde ich mal die Allianz insofern super. Ich bin eine große Anhängerin der Vernetzung und des Brückenschlags zwischen außeruniversitär, universitär mit all den großen Wissenschaftsorganisationen, die sich dann zusammentun, das ist auch so ein Riesenschatz.*“ (06, Interview Pellert, 180ff) Die hier angesprochene Vernetzung ist die zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Im Hinblick auf digital qualifiziertes Personal in den Wissenschaftseinrichtungen ist diese Fokussierung auf diese beiden Schlüsselfiguren des deutschen Wissenschaftssystems verständlich und in den Interviews auch entsprechend abgebildet. Doch auch weitere Stakeholder werden häufig genannt (vgl. Kapitel 4.7) und sind, wenn auch teilweise nicht in der Allianzinitiative vertreten, von integraler Bedeutung für digital qualifiziertes Personal. Hierbei spielen Schulen, besonders die Gymnasien, welche auf ein (digitales) Studium vorbereiten und Grundlagen legen sollten, eine nicht zu unterschätzende Rolle (z. B. 01, Interview Schachtner und Trinitz).

¹⁶ <https://hochschuledigital-niedersachsen.de/>

¹⁷ <https://zdt-brandenburg.de/>

¹⁸ <https://www.ddm-master.de/>

Doch auch die Unternehmen müssen mitgedacht werden „... so grundsätzlich betrachtet, bildet ja die Fraunhofer-Gesellschaft ein Stück weit, würde ich sagen, die Schnittstelle zwischen also der Forschung, auch staatlich geförderter Forschung, und der industriellen Umsetzung ...“ (02, Interview Attallah, 299ff).

„Es gibt aber natürlich auch Kooperationen, wo Unternehmen beispielsweise Informationen, Daten, interessante Projekte zur Verfügung stellen. Dort, wo Universitäten sich öffnen und sagen, der Lernort ist eigentlich nicht nur meine Universität, sondern der Lernort gerade für digitale Skills ist auch außerhalb der Universität, wir arbeiten mit Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen, wir setzen beispielsweise auch interdisziplinäre Lern- und Lehrprojekte auf und arbeiten dann mit anderen zusammen.“ (04, Interview Winde, 208ff; siehe auch: Winde und Schröder, 2018)

-geschwärzt-

„Also, im Grunde müssten wir in manchen Feldern die Leute jetzt mal ein halbes Jahr in die Praxis schicken, damit die überhaupt sehen, was sich da abspielt oder wie die Entwicklungserfordernisse dort sind.“ (07, Interview Vierzigmann, 447ff)

Den Unternehmen kommt hierbei eine ambivalente Rolle zu, so sind sie einerseits Kooperationspartner in der Forschung und potenzieller Arbeitgeber von Absolvent*innen, aber andererseits auch Konkurrent um das digital hochqualifizierte Personal, welches auch in der Forschung dringend benötigt wird. Da allerdings sowohl Forschungseinrichtungen und Hochschulen wie auch Unternehmen digital qualifiziertes Personal benötigen und zukünftig noch verstärkt benötigen werden, ergeben sich auch hier Interessenskongruenzen, zumindest beim Wunsch nach einer bestmöglichen Ausbildung und Qualifikation der Hochschulabsolvent*innen. Zur Umsetzung dieser gemeinsamen Interessen ist die Einbeziehung der Unternehmen in die (fach-)hochschulische Ausbildung vorteilhaft. Besonders die Praxishöhe der Unternehmen könnte für Studierende und auch Lehrende bereichernd sein.

Doch Hauptfokus der Vernetzung und Zusammenarbeit bilden Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, welche hauptsächlich in der Allianz-Initiative vertreten sind. Hierbei zeigt sich eine gewisse Abhängigkeit der außeruniversitären Forschungseinrichtungen von den Hochschulen, „... den Universitäten, die ja im Prinzip die Ausbildungsstätten für uns sind, denn alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen ja von Universitäten, zumindest diejenigen im wissenschaftlichen Bereich“ (08, Interview Meyer und Witt, Witt, 531ff). Diese Abhängigkeit sowie die Konkurrenz zu den Unternehmen (und der außeruniversitären Forschungseinrichtungen untereinander: „Denn, wir benötigen ja digital

qualifiziertes Personal in unseren Einrichtungen.“ (08, Interview Meyer und Witt, Witt, 521f)) führt zu einem starken Engagement bei der Kooperation mit Hochschulen.

„... dann ist es eher so, dass wir tatsächlich sehr stark versuchen, mit den Universitäten zusammenzuarbeiten“ (08, Interview Meyer und Witt, Witt, 509)

„Wir betreuen Abschlussarbeiten, also Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Wir bieten Praktikumsplätze bei uns an, die es ermöglichen, mal in den, sagen wir Arbeitsmarkt Wissenschaft hinein zu schnuppern.“ (08, Interview Meyer und Witt, Witt, 515ff)

„Viele [...] sind in gemeinsamen Berufungsverfahren mit Universitäten berufen und lehren an Universitäten. Das ist für uns als außeruniversitäre Forschungseinrichtungen natürlich auch sehr wichtig, um eben den Nachwuchs, also Bachelorstudenten, Masterstudenten in unser Zentrum zu bekommen.“ (15, Interview Curdt und Ulrich, Ulrich, 395ff)

„Ja, also für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, zum einen den Kontakt zum wissenschaftlichen Nachwuchs zu halten, in Kontakt zu sein mit den Universitäten und unsere Wissenschaftler auch an die Universitäten zu entsenden, um da eben Lehre zu machen und um unsere Themen auch in das Curriculum der Universität einzubringen.“ (15, Interview Curdt und Ulrich, Ulrich, 403)

Etabliert scheint somit die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen vorwiegend im Bereich der Lehre. Diese manifestiert sich nach den genannten Aussagen hauptsächlich in der Betreuung von Abschlussarbeiten, in der Bereitstellung von Lehrangeboten, beim Angebot von Praktikumsplätzen und bei der Mitarbeit bei der Curriculumsentwicklung.

Beinahe eine Zusammenfassung der in den Interviews getätigten Aussagen zum Thema Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen bietet das folgende Zitat:

„Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Allianz-Organisationen vertikal auch in die Hochschulen hineingehen. [...] ich glaube, das ist ein guter Weg, auch an Hochschulen mit dort Forschenden zusammenzuarbeiten, Seminare anzubieten, auch zum Beispiel Masterarbeiten gemeinsam zu betreuen, also einfach diese vertikale Integration in die Hochschule hinein, vor allem in die Endphase des Masterstudiums hinein, so ein bisschen auszudehnen, weil ich glaube, dann kann man das gegenseitig austarieren. Was möchten die Forschenden an Hochschulen vermitteln? Was wollen die Forschungsorganisationen von ihren Absolventen sehen? Ich glaube, da ist ein Aushandlungsprozess ganz gut möglich. Vor allem ist es ja so, dass ganz viele Forschende, die in den Forschungsorganisationen arbeiten, auch gleichzeitig noch ihren Job an der Hochschule erfüllen. Also insofern, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die Studierenden frühzeitig mitnimmt und nicht sagt: Gebt uns mal Absolventen und dann machen wir irgendwas damit.“ (14, Interview Persike, 526ff)

Ergänzend zur horizontalen und vertikalen Vernetzung, Zusammenarbeit und Kooperation nach außen, zu anderen Institutionen bedarf es gleicher Bemühungen auch nach innen, innerhalb der eigenen Institution. Auch hier können und müssen Synergien zwischen einzelnen Fakultäten oder auch zwischen unterschiedlichen Organisationsstrukturen identifiziert und genutzt werden. Beispielsweise wird hier die Einbindung vorhandener Fachexpertisen in die Curricula genannt. So können gegebenenfalls Bibliotheken das Thema Informationskompetenz vermitteln (vgl. 08, Interview Meyer und Witt, Meyer, 495ff).

„... dieses Thema, jetzt speziell dieser digitalen Kompetenzen und wie man das besser auch im wissenschaftsunterstützenden Personal der Universitäten, auch in den Bibliotheken, auch auf den jeweiligen Fachebenen verankern kann. Also, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, ...“ (13, Interview Jäckel, 636ff)

Im Allgemeinen braucht es, auch für die Zusammenarbeit innerhalb der Allianz-Organisationen, weiterhin gute und niedrigschwellige Austauschformate, wo auch offen und konsequenzlos sowohl Erfolge als auch Misserfolge kommuniziert werden können: *„Aus meiner Sicht ist ein Austausch immer gut. Und vor allem im Wissenschaftlichen ist es so, sobald ich Wissen teile, wird es mehr und wenn ich es für mich alleine halte, kann sie es eigentlich nicht vermehren. Das ist also so ein Punkt, wo ich sage: Es können ja eigentlich nur Vorteile sein.“* (03, Interview Pongratz, 520ff) *„Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, dass man schon auch sich Sparringspartner suchen muss. Und das ist, glaube ich, auch wieder bei so Allianz-Organisationen ganz toll.“* (03, Interview Pongratz, 747ff)

Als konkreterer Vorschlag der Zusammenarbeit, speziell mit Blick auf die digitale Qualifikation, ist der Wunsch nach Transparenz der Fortbildungsangebote der Allianz-Organisationen (05, Interview Schütte) und möglichst auch eine Öffnung der Angebote für alle Interessierten. *„Also, ich fände es gut, wenn es eine Vernetzung gibt und wenn auch hier eine Vorstellung davon existiert, wo ist jede der Institutionen spezialisiert. Wo gibt es eine gemeinsame Verständigung über Basisfähigkeiten und wie kann man sich austauschen darüber, wer was vermitteln kann? Was kann man nach außen kommunizieren, was für andere Organisationen, Institutionen wichtig sein könnte? Das wäre so für mich ein Profil für die Allianz.“* (09, Interview Korn, 196ff) *„Ich glaube, da brauchen wir unbedingt Vernetzung zwischen diesen für die Weiterbildung verantwortlichen Personen, aber auch Einrichtungen innerhalb der Organisationen, um da eben diese horizontale Integration zu schaffen. Und vor allem auch immer diesen Gedanken: Nicht jeder muss alles selber machen, sondern wahrscheinlich sind viele, viele der Probleme, die zum Beispiel die Helmholtzer haben, genau dieselben wie auch die Fraunhofer haben und da kann man durchaus auch mal gemeinsame Angebote machen und das tun sie ja auch. Und von daher ist das, glaube ich, genau der richtige Weg.“* (14, Interview Persike, 548ff)

„Plattformen [...] die organisationsübergreifend genutzt werden können, mit denen zum Beispiel Lehr- und Lehrmaterialien geteilt werden können.“ (14, Interview Persike, 96f)

Weiterhin wird eine gemeinsame Verwendung von Datenstandards und Datenpublikation nach den FAIR Prinzipien (Wilkinson et al., 2016) vorgeschlagen, um eine institutionsübergreifende Nutzung zu ermöglichen (05, Interview Schütte).

Allgemein sollte Zusammenarbeit und Kooperation von oben vorgelebt werden (vgl. 03, Interview Pongratz, 443ff). Hier könnte die Allianz-Initiative mit ihrer großen Stärke, der horizontalen aber auch der vertikalen Vernetzungsmöglichkeit (vgl. 11, Interview Neuroth und Tappenbeck, Neuroth, 398ff), mit konkreten Projekten und Modellen mit Leuchtturmcharakter eine wegweisende Funktion übernehmen.

Die gemeinsame Qualifizierung ist hierbei das verbindende, institutionsübergreifende Instrument: *„... also gemeinsame Weiterbildung, erhöht ja oft das Verständnis füreinander, weil man einander an einem neutralen Ort begegnet und sich nicht, wie vielleicht in einer Budgetsitzung, recht kämpferisch aufeinander stürzen muss und so Orte zu schaffen, so und einen gemeinsamen Gegenstand zu haben. Sehr zukunftssträchtig und sehr wichtig.“* (06, Interview Pellert, 186ff)

Die vielen in den Allianz-Organisationen vertretenen hochkarätigen Expertisen ermöglichen ein: *„... was ich zum Beispiel für ganz wichtig halte, für hochqualifizierte Lernende ist dieses, ja, man nennt es manchmal Peer-to-Peer-Learning oder kollegiales Lernen, dass ich also praktisch unter Gleichen, miteinander, gemeinsam lerne.“* (07, Interview Vierzigmann, 460ff) Auch hier könnten die Allianz-Organisationen mit konkreten Kooperationsprogrammen als Best Practice voranschreiten, *„bei Training-on-the-Job, bei Peer-to-Peer, bei kollegialem Miteinander.“* (07, Interview Vierzigmann, 471f).

5.10 Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)

Die in dieser Kategorie dargestellten, aus den analysierten Interviews stammenden Sichtweisen und Standpunkte bieten eine Kontextualisierung, aber keinesfalls eine Relativierung der allgemein geäußerten hohen Bedeutung von Digitalität und Digitalisierung.

„Lehre, Lernen und Forschen ist nicht etwas, was rein digital passieren kann. Die soziale, die kommunikative Dimension, die in der physischen Zusammenkunft, in der persönlichen und personalen Zusammenkunft entsteht, die ist wichtig.“ (05, Interview Schütte, 161ff)

Wiederholt genannt ist die bewusste Abwägung der jeweils einzelnen Vor- und Nachteile von digitalen und analogen Methoden, Techniken und Tools. Hier gilt es, informiert zu sein und

eine reflektierte Auswahl zu treffen: „*Wir müssen praktisch sehen, wo uns die, sage ich mal, digitalen Hilfsmittel helfen und wo sie uns vielleicht auch behindern.*“ (03, Interview Pongratz, 38f). Hierbei ist essenziell, von einer direkten Eins-zu-eins-Übertragung analoger Abläufe in digitale Workflows abzusehen und die tatsächlichen Stärken der Digitalisierung und Digitalität zu nutzen. **-geschwärzt-**

Allgemein gilt es, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass **-geschwärzt-**

Dieser Punkt wird untermauert durch die häufige und wiederholte Nennung der (ethischen) Verantwortung des Einzelnen bei der Digitalisierung und beim Umgang mit digitalen Medien (z. B. 07, Interview Vierzigmann; 08, Interview Meyer und Witt). Natürlich ist es selbstverständlich, dass sich ethische Verantwortung nicht auf den digitalen Raum beschränkt, allerdings scheint dies implizit und nicht erwähnenswert zu sein, denn eine Nennung der ethischen Verantwortung fand ausschließlich im Kontext von Digitalisierung und Digitalität statt.

„... oft passiert es halt eben einfach, dass so eine technologische Entwicklung so zum Selbstzweck wird.“ (02, Interview Attallah, 370f) Vor diesem Selbstzweck der technologischen Entwicklung wird auch entschieden gewarnt und weitere Risiken aufgezeigt, die im Folgenden kurz genannt werden sollen. So wird die Möglichkeit der Entstehung von Filterblasen und Echokammern durch den starken Anstieg an Social-Media-Tools genannt, die sehr stark vergrößerte Auswahlmöglichkeit durch Toolvielfalt, besonders bei der Kommunikation und die damit einhergehende, bislang eher unbekannte Frage: Wer wird wann bei welchen Themen über welches Tool kontaktiert? Ebenso findet die Einschränkung von Kreativität und Ideenfindung durch das Fehlen externer analoger Stimuli Erwähnung (03, Interview Pongratz).

Auch Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden durch die permanente mobile Erreichbarkeit und das Fehlen von Pausen zwischen einzelnen Video-Meetings wurden in den Interviews diskutiert und kritisiert. Weiterhin wurde die Vereinsamung durch Digitalisierung, besonders durch die coronabedingte schnelle und alternativlose Homeofficeregelungen, kritisch hervorgehoben (z. B. 03, Interview Pongratz; **-geschwärzt-**). Als Reaktion auf diese Schwierigkeiten wurde erwähnt: „*Und es gibt im Übrigen auch Phänomene der Entnetzung.*“ (13, Interview Jäckel, 365). Hier zeigt sich die hohe Bedeutung des Digitalen Mindsets, denn dies umfasst auch die bewusste Abgrenzung und Selbstreflexion, um Probleme zu erkennen und deren Ursachen kritisch zu analysieren.

Ein weiterer Nachteil der (coronabedingten) Ad-hoc-Digitalisierung zeigt sich in den „Hochglanzpräsentationen“ bei digitalen wissenschaftlichen Konferenzen, welche keine (funktionierende) Möglichkeit offener Zwiegespräche und Vernetzung bieten, wie sie bei Präsenzveranstaltungen besonders in den Pausen stattfinden (z. B. 03, Interview Pongratz; 15, Interview Curdt und Ulrich).

Auch dass die Digitalisierung kostenintensiv sein kann und: *„... dass digital, muss man ehrlich sagen, nicht billig ist. Also, wenn Sie zum Beispiel im Bereich der digitalen Unterschrift sind, normaler Bleistift, normaler Kugelschreiber kostet einen Euro und Sie können echt viele tausende Unterschriften damit leisten. Wenn Sie schauen, diese vertrauenswürdige Unterschrift mit nPA und so weiter kostet eine digitale Unterschrift 89 Cent. Das skaliert nicht wirklich.“* (03, Interview Pongratz, 629ff). Dieser Kostenpunkt ist nicht zu vernachlässigen und bildet sehr sichtbar einen der Punkte, an dem abzuwägen ist, zwischen Kosten und Nutzen und zwischen analog und digital.

Mit Fokus auf die Lehre besteht das Hauptkonfliktfeld im Finden einer Balance zwischen Präsenz- und Distanzlehre. Hierbei haben beide Herangehensweisen ihre jeweils eigenen großen Vor- und Nachteile. Die Tendenz unter den Interviewten belegt deutlich, dass hier ein Ausbau der jeweiligen Vorteile stattfinden soll.

„Ich bin eine große Anhängerin der Präsenz, [...]. Weil ich glaube, für die klassische Klientel der Präsenzunis ist ja die Hochschule ein Sozialraum, ein Ort der Begegnung, der Sozialisation. Natürlich wird dort immer Präsenz wichtig sein. [...] Ich hoffe nur, und das wäre mein großer, großer Wunsch, dass die Präsenzuni auch dieses kostbare Gut Präsenz dementsprechend gestaltet. [...] Die muss ja dann auch eine Wertigkeit haben, dass ich dort wirklich zum Diskurs, zum Austausch komme. Und ich sage immer, wenn man sich um 8 Uhr morgens zu 800 im Audimax trifft, wie das zu meiner Zeit war, ehrlich, da hat sich die Persönlichkeitsentwicklung in Grenzen gehalten [...]. Ich glaube Sozialraum Universität: total spannende Präsenz. Und was das entlastet, bitte auf andere Kanäle. [...] und dann muss ich mit anderen vernetzt werden und dann kann ich mich treffen und dann treffe ich in einem Zustand aufeinander, der das Ganze wirklich prickelnd macht.“ (06, Interview Pellert, 301ff)

Eine Prognose und Zusammenfassung der sich aus den Interviews ergebenden Sichtweisen bietet das folgende Zitat:

„Also, wir werden eine neue Mischform von Präsenz und Digital erleben, in der das Digitale einfach aufgrund des Komforts, den diese Technologie mit sich bringt, eine wachsende Bedeutung erhalten wird. Aber man muss darauf achten, dass dadurch der Gedanke der Campus-Universität und der, der Vorzüge des An-einem-Ort-Zusammenseins nicht verloren gehen.“ (13, Interview Jäckel, 581ff)

6 Reflexion und Gütekriterien

„Während standardisierte Forschung jede Form von Subjektivität als unwissenschaftlich ablehnt, unterscheidet qualitative Forschung zwischen methodisch kontrollierter und reflektierter Subjektivität, die Gütekriterium qualitativer Wissenschaftlichkeit ist, und nicht reflektierter Subjektivität, die den wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügt.“ (Helfferich, 2019, S.683)

Da auch die in dieser Arbeit angewandte explorative, qualitative Interviewanalyse mit MAXQDA zu den qualitativen Forschungsmethoden zählt, sollen im Folgenden die vorhandenen Subjektivitätsrisiken transparent dargestellt werden.

„Während Interviews, die stark an hochstrukturierte Fragebögen angelehnt sind, in höherem Maße Kriterien der Objektivität erfüllen, mangelt es den hoch strukturierten Vorgehensweisen an Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten im speziellen Gespräch. Variationsmöglichkeiten sind bei offenen persönlichen Interviews sehr viel größer. Dafür sind die Vergleichbarkeit der Informationen und der Zugang zu quantitativer Auswertung viel geringer bis unmöglich.“ (Smettan, 2017, S.44) Dieses Risiko war von Arbeitsbeginn an bekannt und wurde billigend akzeptiert, da es sich hierbei um ein für Expert*inneninterviews typisches, bekanntes und vertretbares Risiko handelt. Ebenfalls bekannt und im Risiko vernachlässigbar ist die primäre Erstellung der Interviews als Podcastfolgen. Auch wenn hierbei ein breiteres Publikum avisiert wurde, als dies bei wissenschaftlichen Interviews üblich ist, so steht doch die ausgesprochene Fachexpertise der Interviewten und der Interviewer fest und garantiert die Qualität der getroffenen Aussagen.

Ein Subjektivitätsrisiko bei der Kategorienstellung ist vorhanden, wurde jedoch durch das induktiv-deduktives Vorgehen größtmöglich minimiert.

Ebenfalls ein vorhandenes Risiko ist die Subjektivität bei der Codierung und Kategorisierung der jeweiligen Textsegmente. Hier wurde eine Risikominimierung durch eine möglichst klare Kategoriendefinition und -abgrenzung angestrebt. Durch die Veröffentlichung aller Transkripte (Anhang A) und aller codierten Textstellen (Anhang B) wurde eine größtmögliche Nachvollziehbarkeit und Transparenz der hier durchgeführten Arbeiten geschaffen.

Als inhaltliches Risiko der Datengrundlage könnte der Zeitpunkt der Interviewdurchführung gesehen werden, da dieser in der Coronapandemie lag und somit aufgrund von Aktualität und Brisanz dieser Situation, der Coronapandemie und ihren Auswirkungen überproportional viel Raum in den Interviews eingeräumt wurde. Direkte Auswirkungen auf die inhaltliche Signifikanz der in den Interviews getätigten Aussagen lassen sich hierdurch allerdings nicht feststellen.

7 Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit wurden 15 Interviews mit insgesamt 19 interviewten Expert*innen explorativ und softwaregestützt qualitativ analysiert. Die Expert*innen sind entweder Mitglied in der AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“ der Schwerpunktinitiative „Digitale Informationen“ der Allianz-Initiative oder der AG assoziierte externe Fachexpert*innen. Die durchgeführten Interviews sind als Folgen des Podcasts „Digital Qualifiziert“ veröffentlicht und bilden die Datengrundlage, welche mittels einem induktiv-deduktiv erstellten Kategoriensystem ausgewertet wurden. Den Fokus dieser Auswertung bilden die digitale Qualifikation mit ihren benötigten Kompetenzen, die Möglichkeiten der Kompetenzvermittlung sowie die hierfür notwendigen strukturellen Voraussetzungen. Dies spiegelt sich im Kategoriensystem, welches die Basis der Interviewauswertung und der hieraus gewonnenen Erkenntnisse bildet.

Im Kategoriensystem verzeichnet und somit in den Interviews codiert sind: die „Digitalen Kernkompetenzen“ mit ihren Unterkategorien „Datenkompetenz“, „Informationskompetenz“, „Digitale Kommunikation“, „Digitale Kollaboration“, „Recht und Ethik“ sowie die „Digitalen Spezialkompetenzen“, die „Konkreten Anwendungsfähigkeiten“, das „Digitale Mindset“, verschiedene „Skillgaps“, die „Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)“, die „Für die Skillvermittlung verantwortliche Institution“, die „Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation“ mit ihren Unterkategorien „Anforderungen“ und „Herausforderungen“, die „Modelle der Zusammenarbeit der Allianz Organisation“ und „Analog versus Digital (allgemeines Konfliktfeld)“.

Auf Basis der diesen Kategorien zugehörigen codierten Textsegmente der Interviews erfolgte eine Auswertung und Analyse, der von den Expert*innen geäußerten Standpunkte, Sichtweisen und Meinungen. Auffällig ist hierbei besonders die enge Verknüpfung zwischen den digitalen Kernkompetenzen und dem Digitalen Mindset, deren Verflechtung und gegenseitige Abhängigkeit mit großer Deutlichkeit und Klarheit hervortritt. Die Bedeutung einer dauerhaften, kritisch reflektierten Auseinandersetzung mit allen Aspekten der Digitalität und der digitalen Transformation ist essenziell. Dabei wird deutlich, dass im Konfliktfeld „Analog versus Digital“ eigentlich kein Konflikt bestehen sollte, da beide Welten einerseits praxisnah jeweilig Vorteile bieten, die es zu nutzen gilt, andererseits aber analog und digital derart eng miteinander verwoben sind, dass eine tatsächliche und vollumfängliche Trennung gar nicht mehr möglich ist (z. B. Floridi, 2015). Hierfür nennen die Expert*innen zahlreiche Praxisbeispiele und warnen vor einer „*Digitalisierung der Digitalisierung wollen*“ (z. B. 01, Interview Schachtner und Trinitz, Schachtner, 242).

Ebenfalls auffällig ist die Vielzahl und Vielschichtigkeit der Skillgaps. Das Erkennen dieser Fähigkeitenlücken bildet den ersten Ansatz zur Auseinandersetzung und letztendlich zum Schließen dieser Lücken. Bei einem derart relevanten und umfänglichen Thema wie der

digitalen Qualifikation bietet sich hier die Möglichkeit, mit weiterer Forschung zukünftig die Grundlage für konkrete, problemspezifischere Handlungsempfehlungen zu schaffen. Dies beinhaltet auch die Einbeziehung von Schulen als Institutionen der digitalen Skillvermittlung. Obwohl diese sekundären Bildungseinrichtungen nicht in der AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“ vertreten sind, wurden Schulen und deren Bedeutung für die digitale Kompetenzvermittlung von den interviewten Expert*innen auffallend häufig genannt und hervorgehoben.

Die Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifikation wurden in Anforderungen und Herausforderungen unterteilt. Beide weisen eine große Heterogenität auf. Hier zeigt sich bei den interviewten Expert*innen doch eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung, verschiedene Perspektiven und ein durch den Gesprächsverlauf bedingtes mehrdimensionales Abstraktionsniveau der jeweiligen Fragestellungen. Diese reichen von theoretischen Diskussionen auf einer Metaebene bis zu konkreten, aktuellen Praxisberichten.

Einhellige Einigkeit besteht unter den Expert*innen bei der hohen Bedeutung von Kooperation. Hier bieten die Allianz-Organisationen einen idealen Rahmen. Dabei liegt der Hauptfokus natürlich auf der digitalen (Weiter-)Qualifikation des eigenen wissenschaftlichen oder wissenschaftsunterstützenden Personals. Dieser Fokus könnte etwas geweitet werden und auch Schulen und eventuell sogar Bereiche der Erwachsenenqualifikation mit einbeziehen. Somit würden einerseits Studienanfänger*innen bereits über umfangreichere digitale Kompetenzen verfügen, auf welche dann aufgebaut werden könnte, andererseits würden Wissenschaft und Forschung als Arbeitgeber für digital qualifiziertes Personal bekannter werden, ein Vorteil, der auf dem hochkompetitiven Arbeitsmarkt mit großem Bedarf an digital qualifiziertem Personal nicht vernachlässigt werden sollte (z. B. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2022).

Bereits bestehende Qualifikationsangebote für Docs, Postdocs oder auch interessierte Studierende sollten vernetzt und möglichst institutionsübergreifend geöffnet werden. Hochschulübergreifende Vernetzung zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses bietet beispielsweise UniWiND¹⁹. Dies gilt es, möglichst unter Einbeziehung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, auszubauen. Niedrigschwellig zugängliche, anerkannte (möglichst zertifizierte) Fortbildungsangebote auf den verschiedensten Komplexitätsniveaus machen eine digitale (Weiter-)Qualifikation attraktiv. Von den Expert*innen häufig genannt und gefordert sollte hierzu unterstützend die (institutionelle) Anerkennung von Fortbildung und Qualifikation als essenzieller Bestandteil der Arbeit in Wissenschaft und Forschung kommen.

Unter entsprechenden Voraussetzungen könnten Hochschulen darüber hinaus einen signifikanten Beitrag zur digitalen Qualifizierung verschiedenster, auch heterogener

¹⁹ <https://www.uniwind.org/>

Zielgruppen leisten. Hierfür müssten allerdings die Rahmenbedingungen für die hochschulische Weiterbildung als Teil des lebenslangen Lernens entsprechend angepasst werden (z. B. Wissenschaftsrat, 2019).

„Darüber hinaus muss Weiterbildung insbesondere im Bereich der digitalen Kompetenzen dauerhaft gesichert werden, strukturell wie finanziell.“ (Opel und Schwarze, 2021, S. 3)

Das positive Momentum der schnellen und unkomplizierten Lösungen in der digitalen Kommunikation und Kollaboration, welches als Nebeneffekt durch die Coronapandemie ausgelöst wurde, sollte ausgebaut und weitergelebt werden. Diese notgedrungene Triebfeder der Digitalisierung hat die Bedeutung digitaler Kompetenzen und einer gesamtgesellschaftlichen digitalen (Grund-)Qualifikation aktuell und explizit aufgezeigt.

Besonders im Rahmen der Allianz AG 6 „Digital qualifiziertes Personal“ stellt sich die Frage nach wissenschaftsspezifischen digitalen Skills und deren Vermittlung. Hier nennen die interviewten Expert*innen hauptsächlich die fachspezifischen „Digitalen Spezialkompetenzen“. Die „Digitalen Kernkompetenzen“ sind von gesamtgesellschaftlicher Relevanz, allerdings wird hier bei in Wissenschaft und Forschung Tätigen (bereits) ein hohes Kompetenzlevel erwartet. Gleiches gilt für das Digitale Mindset, welches einem wissenschaftlichen Weltbild und einem freien aufgeklärten Gedankengut sehr nahesteht. Die kompromisslose Übertragung dieser wissenschaftsinhärenten Mentalität ins Digitale und deren Anwendung im Digitalen sind die Herausforderungen des Digitalen Mindsets an Wissenschaftler*innen und Forscher*innen. Hierbei kommt dem Austausch von Erfahrungen und der Vernetzung mit Kolleg*innen eine entscheidende Rolle zu, welche durch die Allianz-Initiative unterstützt werden kann.

„Wofür steht eigentlich eine wissenschaftliche Ausbildung, ja eine universitäre Ausbildung? Dann gibt es da sehr alte Vorstellungen, die immer noch gültig sind: diskursfähig, kritikfähig, analysefähig. Also, das stand an der Wiege der Europäischen Universität und des Wissenschaftssystems und das, glaube ich, ist heute aktueller denn je.“ (06, Interview Pellert, 57ff)

Für das Erreichen digitaler Souveränität ist auf individueller Ebene die Kombination von Digitalem Mindset und Digitalen Kernkompetenzen unerlässlich (Wissenschaftsrat, 2022), wie auch die AG 5 der Allianz-Initiative „Digitales Lernen, Lehren und Vernetzen“ in ihrem aktuellen Diskussionspapier feststellt (Schultz et al., 2022). Mit dieser „Schwesterarbeitsgruppe“ (14, Interview Persike, Erlacher, 13) der AG 6, die auch an der Erstellung des Diskussionspapiers „Wege zur digitalen Qualifikation“ (Attallah et al., 2020) beteiligt war und zu der eine enge thematische Verbindung besteht, könnte zukünftig eine (verstärkte) Zusammenarbeit für beide AGs (weiterhin) bereichernd sein. Digital qualifiziertes Personal muss ausgebildet und gefördert werden und dies geschieht mittels Lernen, Lehren und Vernetzen.

„Wir werden diese große gesellschaftliche Transformation und das ist es, nicht gut bewältigen, wenn wir uns nicht überlegen, wie begleiten wir Menschen auf dem Weg von A nach B?“ (06, Interview Pellert, 417ff)

Eine zugängliche, hochwertige und inklusive digitale Bildung und Qualifikation sind heute von einer nie dagewesenen gesamtgesellschaftlichen Bedeutung (vgl. Europäische Kommission, 2022b). Digital qualifiziertes Personal ist in Wissenschaft und Forschung dringend benötigt (z. B. RfII, 2019) und digitale Skills sind überall gefragt: „Meist sind Fähigkeiten erforderlich, die auf dem Arbeitsmarkt allgemein sehr gefragt sind: Kreativität und Problemlösefähigkeit, technische Kompetenz, Affinität zu Daten etc.“ (Iglezakis und Hermann, 2021, S. 390).

Es besteht ein signifikanter Bedarf an digital qualifiziertem Personal, den es zu decken gilt. Hierfür müssen althergebrachte (föderale und klassistische) Strukturen aufgebrochen und an die digitalen Anforderungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden, denn nur so kann den Herausforderungen der Zukunft begegnet werden.

Besonders digitale Kernkompetenzen und ein Digitales Mindset sind grundlegende Kompetenzbereiche für die Zukunft und unabdingbar, um dieser Zukunft digital qualifiziert entgegenzugehen.

Literaturverzeichnis

Letztes Abrufdatum der Internet-Dokumente ist der 21.11.2022.

Attallah et al. (2020). „*Wege zur digitalen Qualifikation*“: *Ein Diskussionspapier*. 2020, DOI: [10.2312/ALLIANZOA.038](https://doi.org/10.2312/ALLIANZOA.038).

Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung (2022). *Bildung in Deutschland 2022*. wbv Media, 2022, DOI: [10.3278/6001820hw](https://doi.org/10.3278/6001820hw).

Bloom, Benjamin Samuel (1964). *Examiners. Taxonomy of educational objectives*. Longmans, Green, 1964.

BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung (2022). *Zukunftsstrategie Forschung und Innovation - Entwurf Stand: 24. Oktober 2022*. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 24. Oktober 2022, URL: https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/zukunftsstrategie/zukunftsstrategie_node.html.

Bornschein, Mathias, et al. (2021). „Disziplinen und Kompetenzen müssen zusammenwirken“. *Deutsche Universitätszeitung: Wissenschaft & Management*, Nr. 4, 2021, S. 19–20.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2022), Herausgeber. *Fachkräftestrategie der Bundesregierung*. 2022, URL: <https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/fachkraeftestrategie-der-bundesregierung.html>.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr (2021), Herausgeber. *Bericht zum Breitbandatlas Teil 1: Ergebnisse*. 2021, URL: <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/bericht-zum-breitbandatlas-mitte-2021-ergebnisse.pdf?blob=publicationFile>.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr (2022). *Digitalstrategie: Gemeinsam digitale Werte schöpfen*. 2022, URL: <https://digitalstrategie-deutschland.de/medien/>.

Charta digitale Vernetzung e. V. (2022), Herausgeber. *Risiken für die Digitale Souveränität in Deutschland sowie Handlungsempfehlungen – Positionspapier des Kooperationsbeirats des Vereins Charta Digitale Vernetzung e.V.* 2022, URL: https://gi.de/fileadmin/user_upload/221108_Risiken_fur_die_Digitale_Souveranitaet_in_Deutschland_und_Handlungsempfehlungen.pdf.

Dondi, Marco et al. (2021). *Defining the skills citizens will need in the future world of work*. 25. Juni 2021, URL: <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work>.

Dumpitak, Christian, et al. (2016). *Kompetenzentwicklung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern: Entwicklung eines Kompetenzmodells*. Herausgegeben von Sibel Vurgun, Bd. 6, 2016.

Europäische Kommission (2022a). *Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2022: Deutschland*. 2022, URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance>.

- Europäische Kommission (2022b). „Digitale Bildung – Faktoren für den Erfolg“. *Recht*, 2022, URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13207-Digitale-Bildung-Faktoren-fur-den-Erfolg_de.
- Flick, Uwe (2009). *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung*. 2. Aufl., Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2009.
- Floridi, Luciano (2015), Herausgeber. *The Onlife Manifesto*. Springer International Publishing, 2015. DOI: [10.1007/978-3-319-04093-6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6).
- Fuß, Susanne, und Ute Karbach (2019). *Grundlagen der Transkription: eine praktische Einführung*. 2. Auflage, Verlag Barbara Budrich, 2019.
- Hasselhorn, Marcus, und Ulrike Cress (2020). *Bildung in der digitalen Welt: Potenziale und Herausforderungen - Positionspapier des Leibniz-Forschungsnetzwerks Bildungspotenziale*. Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale, 2020, URL: https://www.leibniz-bildung.de/wp-content/uploads/2020/10/LERN-Positionspapier_Digitale-Bildung-1.pdf.
- Heidrich, Jens, et al. (2018). *Future Skills: Ansätze zur Vermittlung von Data Literacy in der Hochschulbildung*. Arbeitspapier 37, Hochschulforum Digitalisierung, 2018, URL: https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr37_DALI_Studie.pdf.
- Helfferich, Cornelia (2019). „Leitfaden- und Experteninterviews“. *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, herausgegeben von Nina Baur und Jörg Blasius, Springer Fachmedien, 2019, S. 669–686. *Springer Link*, DOI: [10.1007/978-3-658-21308-4_44](https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_44).
- Higgins, Sarah (2008). „The DCC Curation Lifecycle Model“. *International Journal of Digital Curation*, Bd. 3, Nr. 1, Juni 2008, S. 134–140, DOI: [10.2218/ijdc.v3i1.48](https://doi.org/10.2218/ijdc.v3i1.48).
- Iglezakis, Dorothea, und Sibylle Hermann (2021). „Disziplinspezifische und –konvergente FDM-Projekte“. *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, herausgegeben von Markus Putnings et al., De Gruyter Saur, 2021, S. 381–398, DOI: [10.1515/9783110657807](https://doi.org/10.1515/9783110657807).
- Kant, Immanuel (1784). „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ *Berlinische Monatsschrift*, Bd. 1784, Nr. Dezember, 1784, S. 481–494.
- Kuckartz, Udo (2020). *Fokussierte Interviewanalyse mit MAXQDA*. Springer VS, 2020.
- Kuckartz, Udo, und Stefan Rädiker (2020). „Computergestützte Analyse qualitativer Daten (CAQDAS)“. *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*, herausgegeben von Günter Mey und Katja Mruck, 2. Aufl., Bd. 2: Designs und Verfahren, Springer Fachmedien, 2020, S. 813–834, DOI: [10.1007/978-3-658-26887-9](https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9).
- Mayring, Philipp (2020). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. 12., Überarb. Aufl, Beltz, 2015.

- Mertens, Dieter (1974). „Schlüsselqualifikationen“. *Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung*, Bd. 7, Nr. 1, 1974, S. 36–43.
- Meuser, Michael, und Ulrike Nagel (2013). „Experteninterviews – wissenssoziologische Voraussetzungen und methodische Durchführung“. *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*, herausgegeben von Barbara Friebertshäuser, 4., Durchgesehene Auflage, Beltz Juventa, 2013, S. 457–471.
- OECD - The OECD Future of Education and Skills 2030 Informal Working Group (2018). *The future of education and Skills: Education 2030: The future we want*. 2018.
- OECD - The OECD Future of Education and Skills 2030 Informal Working Group (2019). *OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes*. 2019.
- Rfii - Rat für Informationsinfrastrukturen (2019). *Digitale Kompetenzen - dringend gesucht! Empfehlungen zu Berufs- und Ausbildungsperspektiven für den Arbeitsmarkt Wissenschaft*. 2019, URN: <http://www.rfii.de/?p=3883>.
- Rfii - Rat für Informationsinfrastrukturen (2022). *Datenpolitik, Open Science und Dateninfrastrukturen: Aktuelle Entwicklungen im europäischen Raum*. 2022, URN: <https://rfii.de/?p=7743>.
- Ridsdale, Chantel, et al. (2015). *Strategies and Best Practices for Data Literacy Education: Knowledge Synthesis Report*. 2015, DOI: [10.13140/RG.2.1.1922.5044](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1922.5044).
- Royo, Carme, et al. (2021). „Equipping Higher Education Institutions for the Future – The Role of University Lifelong Learning“. *Eucen Position Paper*, Nr. 04, 2021, URL: http://www.eucen.eu/images/posts/36-04_eucenrecenttrendsIII_ppaper_v2-2_final.pdf.
- Schultz, Elmar, et al. (2022). *Digitale Souveränität: Von der Hochschulbildung für die Forschung*. 2022, DOI: [10.48440/allianzoa.044](https://doi.org/10.48440/allianzoa.044).
- Smettan, Jürgen (2017). „Exploratives Interview“. *Methodenhandbuch Bürgerbeteiligung*, herausgegeben von Peter Patze-Diordiychuk et al., oekom verlag, 2017, S. 41–56.
- speedtest.net (n.d.). „Germany’s Mobile and Broadband Internet Speeds“. *Speedtest Global Index*, URL: <https://www.speedtest.net/global-index/germany#fixed>.
- Steuerungsgremium der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (2017). *Den digitalen Wandel in der Wissenschaft gestalten. Die Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschafts-organisationen. Leitbild 2018 - 2022*. 2017, DOI: [10.2312/allianzoa.015](https://doi.org/10.2312/allianzoa.015).
- Vuorikari, Riina, et al. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens: With New Examples of Knowledge, Skills and Attitudes*. Publications Office of the European Union, 2022, DOI: [10.2760/115376](https://doi.org/10.2760/115376).
- Vurgun, Sibel, et al. (2019). *Kompetenzentwicklung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern: Fördern und Entwickeln*. 2019.

- Wilkinson, Mark D., et al. (2016). „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“. *Scientific Data*, Bd. 3, Nr. 1, 1, März 2016, DOI: [10.1038/sdata.2016.18](https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18).
- Winde, Mathias, et al. (2018). *Future Skills: Welche Kompetenzen in Deutschland fehlen*. Diskussionspapier, 1, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V, 2018, URL: <https://www.future-skills.net/analysen/future-skills-welche-kompetenzen-in-deutschland-fehlen>.
- Winde, Mathias, und Julia Klier (2021). *Future Skills 2021: 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel*. Diskussionspapier, 3, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V, 2021, URL: <https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021>.
- Wissenschaftsrat (2019), Herausgeber. *Empfehlungen zu hochschulischer Weiterbildung als Teil des lebenslangen Lernens: Empfehlungen zu hochschulischer Weiterbildung als Teil des lebenslangen Lernens Vierter Teil der Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften vor dem Hintergrund des demographischen Wandels*. 2019.
- Wissenschaftsrat (2022), Herausgeber. *Empfehlungen zur Digitalisierung in Lehre und Studium*. Juli 2022, DOI: [10.57674/sq3e-wm53](https://doi.org/10.57674/sq3e-wm53).

Anhang A: Transkripte der Interviews

Die folgenden Transkripte bilden die Rohdaten der vorliegenden Arbeit. Jedem Transkript ist zur Kontextualisierung ein Transkriptionskopf vorangestellt, in welchem die fortlaufende Interviewnummer, der Link zur Audiodatei, das Aufnahmedatum, die Dauer der Aufnahme sowie die Befragten und die Interviewer tabellarisch dargestellt sind. Die Interviews sind in der Reihenfolge ihres Aufnahmedatums abgebildet.

A1: Interview Schachtner und Trinitz

Interviewnummer	01
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/2nrpiwmNGI4zcpySvcwnsU
Datum der Aufnahme	02.07.2021
Dauer der Aufnahme	47:08 min.
Befragte Person	JS: Prof. Dr. Joachim Schachtner ST: Susan Trinitz
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts der Allianz-Arbeitsgruppe
2 „Digital qualifiziertes Personal“.

3

4 **MB:** In unserer Podcastreihe wollen wir dem Thema „Digital qualifiziertes Personal“ Platz
5 geben. Wir wollen dabei Stimmen von Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichen
6 Bereichen der deutschen Hochschul-, Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema
7 sammeln und natürlich auch die Möglichkeit nutzen, die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre
8 Erkenntnisse und Thesen vorzustellen.

9

10 **CE:** Wir, das sind:

11

12 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
13 Umweltbundesamtes.

14

15 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
16 der Personalentwicklung zuständig.

17

18 **MB:** Ja, starten wollen wir den Podcast und die Podcastreihe mit einem Blick in die
19 Arbeitsgruppe. Dazu haben wir uns den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe und seine
20 Stellvertreterin eingeladen.

21

22 **CE:** Der eine kommt aus der universitären Welt, die andere vertritt eine außeruniversitäre
23 Forschungseinrichtung. Was beide eint ist ihre Leidenschaft fürs Digitale.

24

25 **MB:** Der eine ist Professor Joachim Schachtner, er ist Präsident der TU Clausthal. Die andere
26 ist Susan Trinitz, sie verantwortet bei der Helmholtz-Gemeinschaft die Helmholtz Information
27 and Data Science Academy.

28

29 **CE:** Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch über Hürden und Chancen der
30 Digitalisierung, den inneren Schweinehund und welche Kompetenzen für die Lehre wichtig
31 sind.

32

33 **MB:** Mit Professor Joachim Schachtner und Susann Trinitz.

34

35 **CE:** Frau Trinitz, Herr Schachtner, willkommen zum Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit uns
36 über die Hintergründe und die Arbeit der AG sprechen. Aber vielleicht stellen Sie sich doch
37 kurz einmal selbst vor.

38

39 **JS:** Mein Name ist Joachim Schachtner. Ich bin seit 1. Januar 2019 Präsident der Technischen
40 Universität Clausthal. Das sagt Ihnen jetzt noch nicht so viel, wie ich jetzt hier in diesem
41 Podcast komme bzw. was ich jetzt mit dieser AG, um die es hier geht, zu tun habe. Deswegen
42 hole ich ein klein wenig aus, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Bevor ich hier nach
43 Clausthal kam, war ich Vizepräsident für Informations- und Qualitätsmanagement an der
44 Philipps-Universität in Marburg. Jetzt kommen wir, glaube ich, dem Thema schon etwas näher.
45 Und habe, ja, ich würde das jetzt mal so datieren, vielleicht 2010, vielleicht auch so ein

46 bisschen eher angefangen, mich mit dem ganzen Thema Digitalisierung, Digitale
47 Transformation auseinanderzusetzen und zwar aus Sicht der Wissenschaft auf der einen
48 Seite, aber natürlich auch aus Sicht der Organisation Hochschule. Da geht es natürlich
49 insbesondere um das ganze Thema Studium und Lehre, was auch ein Kerngeschäft der
50 Hochschulen ist, neben der Forschung, und natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der
51 Weiterbildung. Ich habe dann mal angefangen, mich dort auch in entsprechende
52 Arbeitsgruppen auf Landes- oder Bundesebene einzubringen, damals in Hessen, jetzt
53 mittlerweile natürlich in Niedersachsen und war ganz am Anfang dabei als die HRK-
54 Kommission Digitalisierung 2010 dann ins Leben gerufen wurde, bin seitdem auch Mitglied
55 und da haben wir uns zu dem ganzen Thema Kompetenzen in dem Bereich
56 Forschungsdatenmanagement und noch ein paar anderen Themen bis hin zu Zertifikaten in
57 dem Bereich Gedanken gemacht und das auch aufgeschrieben. Wenn man sich damit
58 beschäftigt, ist es ja immer auch erst mal ein theoretisches Beschäftigen. Wir haben schon
59 immer geguckt, dass wir das Ganze so perspektivisch wie möglich gestalten und hatten auch
60 immer Studierende mit dabei bei Hearings, die wir da gemacht haben und Perspektiven auch
61 aus dem Ausland mit-, natürlich mitgenommen. Aber letztendlich hat sich bei mir dann
62 irgendwann sehr schnell die Frage gestellt: Das sind ja alles tolle Dinge, die wir uns da
63 überlegen, die wir auch vorhaben, aber wer soll das denn alles machen? Und da kommen Sie
64 dann genau an dem Punkt an, dass wir uns da wirklich Gedanken machen müssen und auch
65 gar keine Zeit zu verlieren haben. Aus meiner Sicht fährt der Zug bereits in rasendem Tempo.
66 Ich glaube, alle, die sich mit dem Thema, ich nenne es jetzt mal ganz salopp Digitalisierung in
67 der Gesellschaft, schon mal beschäftigt haben, denen ist dieses Tempo, glaube ich, auch
68 aufgefallen. Wir müssen jetzt gucken, Möglichkeiten finden, Wege finden, wie wir denn die
69 Personen, die das dann alles letztendlich bewerkstelligen sollen, umsetzen sollen, wie wir
70 denn zu denen eigentlich kommen. Ich glaube, das könnte eine große Bremse für all diese
71 Entwicklung sein, wenn uns da nichts einfällt. Und deswegen auch diese Mitarbeit in der
72 Arbeitsgruppe. Jetzt kommt man in so eine Arbeitsgruppe in dem Kontext nicht so einfach rein.
73 Ich sag's mal so: Ich bin gefragt worden von der HRK, also seitens des Präsidenten, ob ich
74 denn da mitarbeiten möchte und die HRK vertreten möchte. Er hat natürlich so argumentiert,
75 dass es natürlich gerade für die HRK das Riesenthema, ich meine, wir sind ja letztendlich als
76 Hochschulen diejenigen, die Ausbildung für das Studium der jungen Leute ja letztendlich auch
77 zuständig sind, das Ganze auch mitgestalten können. Ich fand das sehr reizvoll, insbesondere
78 auch in Zusammenarbeit mit den anderen Allianz-Organisationen, hier mich damit zu
79 beschäftigen. So, und jetzt höre ich auf, ich glaube die Frau Trinitz möchte jetzt sich vorstellen.

81 **ST:** Ja, ich danke Ihnen, Herr Schachtner. Ja, mein Name ist Susan Trinitz. Ich vertrete die
82 Helmholtz-Gemeinschaft im Rahmen der Arbeitsgruppe und ich bin seit 2018 bei der
83 Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und ich bin 2018
84 dazu gekommen, um ein Konzept zu entwickeln, zusammen mit einer Arbeitsgruppe von
85 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Bereich Informatik, um eine
86 helmholtzweite Information and Data Science Academy erst mal zu konzipieren und dann
87 aufzubauen. Und im Rahmen meiner Arbeit gibt es ganz viele Berührungspunkte zu der Arbeit,
88 die auch die Allianz-AG macht. Die, die Zusammenarbeit auch mit den anderen
89 außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist für mich natürlich für meine Arbeit sehr
90 interessant und da gibt es ganz viele Berührungspunkte und Anknüpfungspunkte, die ich
91 sowohl aus der Helmholtz-Gemeinschaft einbringen kann, aber auch, die ich in die Helmholtz-
92 Gemeinschaft wieder zurücktragen kann. Und was ich ganz besonders finde, dass wir dann
93 2019 unsere Helmholtz Information and Data Science Academy aufgebaut haben. Also, beim
94 Aufbau der Geschäftsprozesse ist es ein unheimlich wertvoller Austausch mit allen
95 Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsgruppe. An der Stelle auch noch meinen Dank an Sie,
96 Herr Schachtner, es macht unheimlich viel Freude die letzten drei Jahre, das mit Ihnen
97 zusammen zu machen und den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen so regelmäßig
98 alle zwei, drei Monate zu haben. Es ist immer bereichernd, immer produktiv, pragmatisch und
99 deswegen an einem sehr wichtigen gesellschaftlichen Thema in der Aus- und Weiterbildung
100 mit ihm zusammenzuarbeiten, das macht unheimlich viel Freude.

101

102 **JS:** Das Kompliment gebe ich natürlich direkt zurück Frau Trinitz.

103

104 **MB:** Ja, vielen Dank, Herr Schachtner, vielen Dank, Frau Trinitz. Jetzt haben Sie sich ja schon
105 kurz vorgestellt. Aber wir wollen natürlich viel mehr über die Personen, die wir jetzt hier in den
106 nächsten 30 Minuten interviewen, erfahren. Deswegen haben wir so ein kleines Quiz
107 vorbereitet und ich würde einfach gern mit Herrn Schachtner anfangen. Ich würde Ihnen jetzt
108 immer zwei Begriffe sagen und Sie sagen aus dem Bauch heraus, zu welchem Typen Sie sich
109 zählen würden. Und zwar fange ich da an mit: Telefon oder E-Mail?

110

111 **JS:** E-Mail.

112

113 **MB:** Gedrucktes Buch oder E-Book-Reader?

114

115 **JS:** E-Book-Reader.

116

117 **MB:** Rotbrauner Reismehlkäfer oder Computer Bug?

118

119 **JS:** Rotbrauner Reismehlkäfer.

120

121 **MB:** Ja, vielen Dank. Jetzt Frau Trinitz, Sie auch wieder: Telefon oder E-Mail?

122

123 **ST:** Beides.

124

125 **MB:** Shakespeare oder Goethe?

126

127 **ST:** Shakespeare.

128

129 **MB:** Dance oder Data?

130

131 **ST:** Data.

132

133 **MB:** Ja, vielen Dank.

134

135 **CE:** Helfen Sie uns doch gleich mal zu Beginn, einzuordnen, wer die Allianz der
136 Wissenschaftsorganisationen ist und was die Arbeitsgruppe digital qualifiziertes Personal für
137 eine Rolle hat.

138

139 **JS:** Also, die Allianz der Wissenschaftsorganisationen ist der Zusammenschluss der
140 bedeutendsten Wissenschafts- und Forschungsorganisationen in Deutschland. Wenn sie
141 gucken, was die tun, dann werden Sie feststellen, dass die regelmäßig in Fragen der
142 Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung, Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems
143 sich entsprechend positionieren. Es ist immer ein Aushandlungsprozess zwischen diesen
144 Organisationen: So, was ist jetzt die Auflösung? Wer steckt da dahinter? Da stehen zehn
145 Wissenschaftsorganisationen dahinter. Zähl die jetzt einfach mal auf: es ist die Alexander-von-
146 Humboldt-Stiftung, das ist die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, der
147 Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD, die Deutsche Forschungsgemeinschaft
148 natürlich, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die
149 Hochschulrektorenkonferenz, die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und der
150 Wissenschaftsrat. Das sind die zehn, die sich hier entsprechend austauschen, natürlich auf
151 Leitungsebene, aber auch das eine oder andere Operative gemeinsam unternehmen. Das
152 Thema digitale Information wurde in der Allianz zu einem Schwerpunktthema genannt und
153 deswegen gibt es auch diese Schwerpunktinitiative. Und es geht im Grunde genommen, wie
154 wir es ja, wie es der Name ja sagt, um die Verbesserung im Bereich der
155 Informationsversorgung in Forschung und Lehre, im ganzen Thema digitale Transformation:
156 Welche Rolle, welche Bedeutung hat das? Und die Schwerpunktinitiative hat das strukturiert
157 in verschiedene Themenfelder, die haben auch ein bisschen gewechselt jetzt über die Jahre.
158 Der letzte Stand sind acht Themenfelder, von denen ja unsere Arbeitsgruppe ein Themenfeld
159 bespielt, nämlich das digital qualifizierte Personal. Andere Themen sind wissenschaftliches
160 Publikationssystem, digitale Werkzeuge, Software und Dienste, digitale Datensammlungen
161 und Textkorpora, ganz wichtiges Thema Föderieren von IT-Infrastrukturen. Also, welche
162 Geschäftsmodelle sollen hinter dem allem, was wir da uns an schönen Dingen, Plattformen,
163 Standards überlegen, dahinter stehen, dann das Thema digitales Lernen, Lehren und
164 Vernetzen, dann natürlich das Thema Recht für Wissenschaft im digitalen Zeitalter und die
165 Wissenschaftspraxis. Das sind die Themenfelder, die da von den Arbeitsgruppen bespielt
166 werden. Zumindestens einmal im Jahr gibt es ein Treffen, wo man sich entsprechend
167 austauscht. Es gibt aber auch eine ganze Menge Interaktionen schon zwischen den
168 Arbeitsgruppen. Unsere AG Digital qualifiziertes Personal arbeitet zum Beispiel eng
169 zusammen mit der AG Digitales Lernen, Lehren und Vernetzen.

170

171 **ST:** Wir als, als Arbeitsgruppe Digital qualifiziertes Personal haben uns 2018 das erste Mal
172 zusammengesetzt, konstituiert und haben über die zwei Jahre von 2018 bis März 2020 ein
173 erstes Diskussionspapier verfasst mit dem Titel „Wege zur digitalen Qualifikation“, was wir
174 dann 2020 auch veröffentlicht haben. Und leitendes Ziel ist es dabei, Lösungsansätze zu
175 entwickeln, wie sich die Allianz-Organisationen bestmöglich vernetzen, zusammenarbeiten,
176 um das Personal der Zukunft besser und in der notwendigen Breite in die Lage zu versetzen,
177 Prozesse und Projekte zu planen, Dinge zu implementieren und so wirklich
178 zusammenzuarbeiten und zu schauen: Wie können wir durch die Expertise, die in jeder
179 einzelnen Organisation vorhanden ist, da einen Mehrwert schaffen und in dem Bereich
180 zusammen zu agieren, zusammenzuarbeiten. Und wir als Arbeitsgruppe haben uns dann
181 überlegt: Wir haben jetzt das erste Diskussionspapier veröffentlicht, wie soll es weitergehen?
182 Und wir planen für Frühjahr 2022 ein Hearing, wo wir Experten einladen, die mit uns zu dem
183 Thema gemeinsam diskutieren, uns Impulse geben, Anregungen geben. Wie können wir
184 besser als Allianz-Organisationen zusammenarbeiten, um da möglichen Mehrwert zu
185 schaffen? Und Basis dessen ist natürlich unser Papier, was wir veröffentlicht haben, was über
186 die Allianz Website auch abrufbar ist, aber sowohl in der deutschen Version als auch in der
187 englischen Version. Und wir freuen uns wirklich, im Frühjahr 22, da mit den Expertinnen und
188 Experten in den Austausch zu gehen. Die Experten kommen aus den Bereichen Wirtschaft,
189 Wissenschaft. Ja, darauf freuen wir uns und darauf arbeiten wir gerade hin als Arbeitsgruppe.
190 Und dafür ist auch der Podcast ein ganz, ganz wunderbares Tool, um erste Eindrücke
191 abzuholen von unseren Gästen, die wir dann auch in dem Hearing sehen und hören werden
192 und da sind wir gespannt auf den Input, den wir als Arbeitsgruppe bekommen, um dann aus
193 dem Diskussionspapier, was wir haben, ein Positionspapier zu erstellen.

194

195 **JS:** Würde gern noch zwei Sätze dazu sagen, Frau Trinitz. Es gibt natürlich zu dem Thema,
196 das wir uns hier vorgenommen, natürlich schon eine ganze Menge an Papieren, von allen
197 möglichen Organisationen verfasst. Die Idee war, nicht noch ein Papier zu verfassen,
198 sicherlich ein bisschen unter einer anderen Perspektive, sondern auch ein Papier genau mit
199 dem Hintergrund zu verfassen oder auch die Diskussion entsprechend in Gang zu bringen:
200 Wie können wir denn zwischen den Allianz-Organisationen hier ein besseres Weitergehen,
201 eine bessere Weiterentwicklung vorantreiben? Das ist der Ansatz, den wir hier verfolgen. Das
202 ist definitiv eine neue Sichtweise, deswegen auch finde ich eine schöne Legitimation für das,
203 was wir tun.

204

205 **MB:** Um jetzt auch ins Thema einzusteigen: Die Begriffe Digitale Transformation, Digital
206 Natives, Digitalisierung haben immer mehr an Bedeutung gewonnen. Aber nicht jede, nicht
207 jeder kann sich darunter etwas Konkretes vorstellen. Worum geht es denn, wenn wir über
208 digitale Kompetenzen und Qualifikationen sprechen?

209

210 **ST:** Wir als Arbeitsgruppe haben 2020 ein Papier veröffentlicht zu digitalen Kompetenzen. Und
211 was wir als Arbeitsgruppe zunächst unterschieden haben, sind erst einmal digitale
212 Kernkompetenzen, dann fach- beziehungsweise arbeitsfeldbezogene digitale
213 Spezialkompetenzen und ein dritter Punkt so etwas wie Haltungen, Einstellungen, Fähigkeiten,
214 die man mitbringt. Und zu diesen Punkten haben wir uns als AG sehr intensiv damit befasst
215 und ein erstes Papier erstellt und uns da wirklich sehr eng ausgetauscht.

216

217 **JS:** Für die, die das auch nachlesen möchten, was wir uns natürlich wünschen, ist dieses
218 Papier auch tatsächlich mit einer entsprechenden Begleitung, die wir dazu geliefert haben, in
219 der DUZ Wissenschaft und Management erschienen, und zwar in der Ausgabe 4/21 am 7.
220 Mai. Also, wenn Sie über den Präsidenten des KIT hinwegblättern, dann landen Sie auch
221 schon bei unserem Artikel. Kann ich nur empfehlen, das zu tun. Aber, Herr Bornschein, die
222 Frage war ja: Was, was ist das eigentlich? Es ist in aller Munde und es wird ja schon fast als
223 Drohung genutzt, zum Teil: Also, wenn ihr jetzt nicht hier mit der Digitalisierung voranschreitet,
224 da werden A die Unternehmen nicht mehr weitergehen, die werden pleitegehen, die
225 Hochschulen werden im Wettbewerb Probleme kriegen, ich komme jetzt gleich zu den
226 Hochschulen, aber grundsätzlich für den Wissenschaftsstandort, ohne Digitalisierung oder
227 diese Transformation werden wir ins Hintertreffen geraten. Ich sehe das gar nicht als Drohung,
228 sondern ganz im Gegenteil als Riesenchance. Fange jetzt erst mal tatsächlich mit der
229 Wissenschaft an, weil das natürlich für die Wissenschaft ganz neue Felder, wenn wir, wenn
230 wir diese, dieses Digitale viel mehr nutzen und ich, ich mache jetzt gleich einen großen Bogen.
231 Und ich glaube, ohne diese digitale Transformation, ohne das, was uns das Digitale an
232 Vorteilen bietet im Austausch, in der Wissenschaft, über verschiedene
233 Wissenschaftscommunities hinweg, diese Möglichkeiten, wenn wir die nicht nutzen, werden
234 wir auch Schwierigkeiten haben, diese großen Fragen, die ja im Moment anstehen, was ja
235 nichts weniger ist als das ganze Thema CO2-Neutralität zum Beispiel, nicht bewältigen. Dazu
236 braucht es eine ganze Menge an Interdisziplinarität, um zu vernünftigen Lösungen zu
237 kommen, die natürlich auch einen wissenschaftlichen Anteil haben, aber natürlich auch die
238 Gesellschaft unbedingt mitnehmen müssen, sonst wird es nicht funktionieren. Das wird ohne
239 diese Instrumente, die uns die Digitalisierung, die digitale Transformation bietet, nicht

240 funktionieren. Werden wir nicht hinkriegen, sowohl nicht auf Kommunikationsebene, genauso
241 wenig auf Analyseebene werden wir da nicht weiter. Vielleicht war das so ein Aspekt, der da
242 noch mal ganz spannend ist, um das Thema auch weiter spannend zu halten. Es geht eben
243 nicht um Digitalisierung der Digitalisierung willen. Auch wenn man, bei manchen Aktionen, die
244 da, das kann man ganz offen ansprechen, auch seitens der Politik gestartet werden,
245 manchmal den Eindruck gewinnen könnte.

246

247 **MB:** Ein Hinweis wäre von mir dann noch: Nicht der digitale Wandel ist das Problem, sondern
248 vielleicht die Unfähigkeit, darauf zu reagieren.

249

250 **JS:** Guter Punkt. Den würde ich tatsächlich, wenn ich darf, Frau Trinitz, gleich aufgreifen. Es
251 erinnert mich an einen Vortrag, den ich vor kurzem auch gehört habe, der jetzt tatsächlich gar
252 nicht um Digitalisierung ging, sondern der grundsätzlich mehr um das Thema ging: Wie
253 überwinden wir denn unseren inneren Schweinehund? Adressiere das mal jetzt genau so, Herr
254 Bornschein, um uns da auch zu bewegen. Und in dem Vortrag ging es um das ganze Thema
255 CO₂, CO₂-Neutralität, Zertifikate und wie kommen wir denn da als Gesellschaft denn
256 eigentlich hin? Der Kollege, der den Vortrag gehalten hat, ich nenne jetzt auch gar keinen
257 Namen, der meinte: Na ja, ich rede jetzt hier darüber und rede im Grunde genommen ja auch
258 über dieses Mindset, das wir brauchen, über diese Veränderung im Verhalten, über das wir
259 gerne sprechen, was wir nötig haben, weil wir die ganzen technischen Voraussetzungen, das
260 ist eigentlich alles da, wir müssten nur jetzt anfangen, diese Dinge dann auch zu nutzen,
261 einzusetzen. Und er hat sich selber dann als Beispiel genommen. Er meinte: Sehen Sie, ich
262 stehe jetzt hier und wenn Sie mich angucken, dann, dann werden Sie auch sehen, dass ich
263 fürchterlich übergewichtig bin. Das weiß ich, das weiß ich schon lange und eigentlich weiß ich
264 auch ganz genau, was ich dagegen unternehmen müsste, nur ich mache es nicht. So, diese,
265 diese Logik hat mich wirklich begeistert. Ja, genau das trifft es. Und es versteht auch jede
266 Person. Ich muss damit umgehen. Ich weiß ganz genau, was ich tun müsste, aber ich tue es
267 nicht. Warum tue ich nicht, wenn ich die Möglichkeit eigentlich habe? Ich glaube, Herr
268 Bornschein, das trifft es etwas. Also, wie kommen wir dahin? Wie kriegen wir, wie kriegen wir
269 eine Gesellschaft dahin, entsprechend dann auch zu agieren? Und wenn wir wieder zu den
270 Hochschulen gehen, das ist ja mein Metier: Wie kriegen wir die Kolleginnen und Kollegen denn
271 dazu, so zu agieren, wie wir uns das vorstellen, also dieses Digitale immer mitzudenken? Und
272 es ist eine spannende Frage.

273

274 **CE:** Wenn ich da gleich einhaken darf. Sie haben jetzt verschiedene Ebenen der digitalen
275 Qualifizierung und der Kompetenzen mit angebracht und damit auch die unterschiedlichen
276 Player mit ins Spiel gebracht. Wo sehen Sie denn aus Ihrer Warte heraus den größten
277 Entwicklungsbedarf, falls man das überhaupt gegeneinander aufwerten kann? Bei den
278 Lernenden, bei den Lehrenden oder gar bei den Organisationen?

279

280 **ST:** Das ist eine gute Frage. Also, ich denke aber, dass es Zusammenspiel aller Akteure bedarf
281 sowohl der Lernenden als auch der Lehrenden und der Organisationen. Also, es bedarf
282 einfach einer engen Abstimmung zu den Bedarfen. Wie können diese gedeckt werden? Was
283 können wir als Allianz-Organisation auch dazu beitragen, um dem Mangel entgegenzuwirken
284 an digital qualifiziertem Personal? Ich denke da auch an der Entwicklung, die wir bei Helmholtz
285 gerade machen, dass wir, wir haben gerade neue Schools, Information Data Science Schools
286 aufgebaut, wo wir sagen: Es gibt eine Y-Betreuung. Was heißt das? Also, wir bilden nicht linear
287 aus, sondern es ist eine Ausbildung sowohl von Seiten der Domäne als auch der Data Science
288 und diese Verbindung, zu schauen: Was ist der Bedarf, den die Promovierenden da haben?
289 Und was muss da an, von der Gegenseite kommen an Data Science, sodass die Domänen
290 durch die, durch die Data Science einfach gestärkt wird? Also, diese nicht lineare Ausbildung
291 und einfach zu schauen: A Was sind die Bedarfe bei den Lernenden? Was brauchen die
292 Lehrenden? Und was können wir als Organisation tun, um das zu unterstützen? Glaube ich,
293 es ist ein Zusammenspiel aller drei Akteure und ich würde da wirklich keinen in den
294 Vordergrund stellen wollen, weil es wirklich ein Zusammenspiel aller braucht. Und da natürlich
295 auch mit den Partnern der Universitäten, der anderen außeruniversitären Organisationen,
296 denn nur so kann Mehrwert geschaffen werden für, für alle und dadurch sind wir auch
297 wettbewerbsfähig in Bezug auf, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa oder weltweit,
298 um die wirklich führenden Köpfe nach Deutschland, zu uns in das Land zu holen und natürlich
299 auch dann nach außen zu gehen und mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten.

300

301 **CE:** Um bei Herrn Schachtners Bild des Schweinehundes vielleicht zu bleiben: Wo kann man
302 denn den oder wer kann ihn denn leichter überwinden?

303

304 **JS:** Also, ich meine, ich schließe mich dem, was jetzt Frau Trinitz gerade gesagt hat, wirklich
305 zu 100 % an, aber die Perspektive, die Sie jetzt ansprechen, ist natürlich noch eine spannende
306 und ich nehme die jetzt auch gerne mal ein. Und ich bin jetzt mal, was ich in meinem früheren
307 Leben auch war und gerne war und auch immer noch bin: die eines Wissenschaftlers an einer

308 Universität. Ich habe mich ja irgendwann aktiv dafür entschieden, an die Universität zu gehen,
309 weil ich eben diese Kombination zwischen Lehre und Forschung sehr schätze, also dieses,
310 wenn man jetzt mehr zum Forschen geht, dieses Forschen eben auch mit verschiedenen
311 Generationen, das heißt also: neue Perspektiven, die reinkommen. Aber klar, das heißt auch,
312 ich hatte es ja gerade, das Wort Generationen, in den Mund genommen. Wir haben da
313 natürlich ganz unterschiedliche Sozialisierungen, auch in der Wissenschaft. Was die jungen
314 Leute anbelangt und was mich jetzt anbelangt zum Beispiel mit knapp 60 und das fand ich
315 immer eine große Herausforderung, ganz spannend. Wenn wir jetzt in dieses Themenfeld
316 Digitalisierung, Digital Natives fiel ja vorher auch, einsteigen, dann merke ich natürlich schon,
317 und es geht den anderen Kolleginnen und Kollegen auch so, dass der Abstand tatsächlich zu
318 den jungen Leuten auch immer größer wird, trotz dem gemeinsamen Forschungsthema, das
319 man hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist vielleicht auch so ein
320 bisschen dieser Schweinehund, dass man in der Lage sein muss, jetzt als Lehrender diese
321 Perspektive einnehmen, den Schritt auch zu gehen und sich auf das einzulassen, das
322 anzugucken, mit den jungen Leuten eben auch darüber zu sprechen. Und man kann es als
323 ein Beispiel nehmen: Muss ich denn meine, meine Frontalvorlesung nach wie vor genauso
324 halten wie vor 15 Jahren, inhaltlich natürlich anders, aber ist das das Medium, das man
325 eigentlich heute erwartet? Und da kommt man nämlich genau an dem Punkt: Wenn Sie dann
326 jetzt hergehen und sagen, ich stell das jetzt aber mal schnell um, dann ist das halt nicht so
327 schnell getan. Das ist ein unheimliches Abenteuer. Ich sage es mal so: Wenn man jetzt dieses,
328 ich jetzt mal den einen Begriff, den ja wahrscheinlich viele kennen, also dieses Inverted
329 Classroom Modell fährt, das heißt also die Grundinformationen kriegen die Studierenden über
330 andere Kanäle geliefert und die Präsenzzeit oder die virtuelle Zeit, was wir ja im Moment mit
331 der Pandemie machen, wo man sich mit den Bildchen gegenüber sitzt, da geht es um
332 Diskussion zu dem Thema. Aber das heißt, Sie müssen Ihre Lehre völlig anders strukturieren,
333 das passt alles gar nicht mehr so. Ich persönlich kann nur sagen, soweit ich das noch machen
334 durfte, mir das viel Spaß gemacht und ich habe dabei auch wieder eine ganze Menge gelernt.
335 Jetzt gehen wir ja immer davon aus, und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das
336 genauso ist, dass der Großteil der Kolleginnen und Kollegen, die an Universitäten arbeiten
337 und lehren, großes Interesse haben und auch eine große Freude haben, ständig
338 dazuzulernen. Es trifft sicherlich nicht auf alle zu, aber insofern glaube ich, sind die Unis schon
339 auch ein Ort, wo diese Dinge dann auch eine reale Chance haben, zu passieren. Das haben
340 wir in der Pandemie sehr gut gesehen. Es ist auch von Fachkultur zu Fachkultur
341 unterschiedlich, wie man sich denn mit dem ganzen Thema Digitalisierung jetzt oder wie man
342 sich auf das einlässt. In der Pandemie waren ja viele Kolleginnen und Kollegen auch wirklich
343 gezwungen, umzustellen, also angefangen von einfachen Vorlesungsaufzeichnungen und
344 grundsätzlich das ganze Konzept mal zu überdenken, wie sie Lehre machen bis hin zu

345 Onlineklausuren, was wir ja auch dann mit andern [*unverständlich*] machen. Und da habe ich
346 ganz spannendes Feedback gekriegt, jetzt als Präsident wieder von den Kolleginnen und
347 Kollegen, die dann erst mal gemeint haben, nein, das kriegen sie nicht hin, das machen sie
348 auch nicht, bis dahin so wirklich diese Umkehr, so Mensch tatsächlich, das ist ja was, was
349 Neues, interessiert mich, finde ich spannend und meine Studierenden reagieren auch plötzlich
350 ganz anders auf solche, solche Dinge, die da passieren. Aber nichtsdestotrotz, dass ich jetzt
351 hier falsch verstanden werde, wir freuen uns schon wieder auf die Präsenzuniversität, aber da
352 werden einige Anteile, die wir jetzt gelernt und wo wir auch denken, das ist ganz gut,
353 insbesondere von Konzepten her aus der Pandemie weiterbetrieben werden. Und ich denke,
354 das ist auch ein wichtiger Aspekt dieser Transformation, die wir dadurch machen. Und das war
355 jetzt die Hochschullehre, Hochschullehreperspektive inklusive Schweinehund.

356

357 **ST:** Ich kann vielleicht auch noch ergänzen, ein Punkt der mir kam, als Sie sprachen, Herr
358 Schachtner, was ich gelernt habe in den letzten, in den letzten Jahren Pandemie und
359 Digitalisierung, dass es auch sehr viele virtuelle Formate gibt, die es durchaus gibt, die man
360 nach der Pandemie beibehalten sollte. Ich höre zum Beispiel von einer unserer Schools ganz
361 tolle virtuelle Retreats, was man nie gedacht hätte, dass das irgendwie überhaupt funktionieren
362 würde. Und dann höre ich aber: Wir haben uns trotzdem sehr gut vernetzt trotz aller
363 Widrigkeiten, also das virtuelle Retreat hat ganz wunderbar funktioniert, oder Kolleginnen und
364 Kollegen arbeiten an virtuellen Karrieremessen. Also, natürlich möchte man sich auch mal in
365 Person sehen, da stimme ich Ihnen, Herr Schachtner, auch komplett zu, aber ich denke, so
366 eine, so einige Formate kann man doch einfach in das, in die nächste Phase mitnehmen. Und
367 da hat das letzte Jahr auch einiges beschleunigt, was man sich vorher hätte gar nicht vorstellen
368 können, dass es irgendwie möglich ist. Und auch wir in Helmholtz probieren da ganz viel aus
369 und schauen dann: Wie kann man da einen Beitrag, zum Beispiel zum Klimawandel, also
370 einfach da auch ein Stück Reisen einsparen oder Meetings anders gestalten. Dafür war das
371 letzte Jahr ganz, ganz spannend und hat da auch nochmal einen Schub gegeben für, für so
372 Transformationsprozesse, Digitalisierung. Definitiv wertvoll, mitzunehmen in die Zukunft.

373

374 **JS:** Ich bin sehr gespannt, wie das wirklich ausgehen wird. Also wenn man da vielleicht, falls
375 es jetzt mit der Pandemie so einigermaßen in den Griff bekommen wird und wir ab
376 Wintersemester da wieder zu diesem, ich nenne es jetzt mal, normaleren Betrieb, übergehen,
377 den wir vorher gewohnt waren, zurückkehren, was dann wirklich bleibt. Also, wir haben hier in
378 Niedersachsen im Rahmen der Landeshochschulkonferenz eine Kommission Studium und
379 Lehre und da haben wir das Thema jetzt auch aufgegriffen. Jetzt kommt, jetzt tragen wir mal

380 zusammen: Was haben wir für gute Erfahrungen gemacht? Und wollen das auch mal
381 artikulieren und mal auch hier in die Hochschulen rein, um mitzutragen, schaut mal, das waren
382 doch auch Formate, die haben gut funktioniert, lasst uns das doch weitermachen. Ich habe
383 natürlich da auch insofern ein sehr großes Interesse: Wir sind hier an der TU die Universität
384 mit prozentual den meisten Bildungsausländern. Wir haben etwa 46 %
385 Bildungsausländerinnen hier. Da ist es sowieso ein Instrument, das auch vorher immer eine
386 Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, da haben wir jetzt an der Stelle auch noch mal viel
387 dazugelernt. Wenn wir wieder in Richtung Pandemie denken, schauen Sie sich mal die
388 Weltkarte an, die ist etwas anders als jetzt in Europa und da ist noch viel zu tun. Wie geht man
389 damit um? Will man diese Regionen jetzt abhängen? Das kommt überhaupt nicht in Frage.
390 Wir müssen uns da was einfallen lassen und da können wir, wie Sie, Frau Trinitz, das gesagt
391 haben, viele von den Dingen, die wir da entwickelt haben, denke ich mal, gut nutzen und
392 hoffentlich auch entsprechend einsetzen. Aber, wie gesagt: Ich bin gespannt, jetzt sind wir
393 wieder bei dieser Trägheit, die vorher angesprochen worden ist, wie das in einem Jahr
394 aussieht. Also, ich bin wirklich gespannt.

395

396 **MB:** Ich hätte noch eine Frage, um bei dem Thema Pandemie zu bleiben, also es geht ja im
397 Moment fast gar nicht ohne. Hat Corona uns jetzt hier einfach neue Chancen geboten oder
398 wirklich Missstände gnadenlos aufgedeckt, die eigentlich schon hätten viel früher angefasst
399 werden müssen?

400

401 **ST:** Sie merken: Unser Zögern lässt uns denken. Ich glaube, es hat vieles in Schwung
402 gebracht, was es vorher vielleicht schon gab, aber es hat noch mal einen Schub uns gegeben
403 und auch noch mal Dinge, noch mal gegen den Strich zu bürsten und auch noch mal zu
404 schauen: Was kann man vielleicht noch verbessern? In welche Richtung kann man gehen?
405 Ich sehe es eher als Schub, noch mal anders zu denken, Dinge anders zu sehen. Natürlich
406 gab es im letzten Jahr sehr viele Einschnitte, die jeder von uns hat machen müssen und
407 umsteigen müssen auf digitale Kommunikation, egal ob es im privaten oder auch im
408 beruflichen Alltag ist. Also, da ist wirklich die Digitalisierung wirklich auf jeden getroffen, also
409 vom privaten Umfeld, dass man sich über diverse Videokonferenzen zusammenschaltet bis
410 hin zu: Wie arbeiten unsere Wissenschaftler, Forscher zusammen? Wie geht das in der Lehre?
411 Ich kann nicht mehr in den Hörsaal gehen oder Seminare besuchen. Also, das hat schon alles
412 noch mal auf den Kopf gestellt. Aber ich denke, es hat auch uns einfach auch noch mal
413 kritischer werden lassen und uns auch offener werden lassen. So was gibt es da an, an
414 Möglichkeiten und Tools, die wir nutzen können in der Zukunft.

415

416 **JS:** Frau Trinitz hat natürlich, wie bei allem, recht, was sie gesagt hat. Ich würde die Frage
417 aber tatsächlich so beantworten wollen, Herr Bornschein: beides. Ja, dadurch, dass wir so viel
418 aktiver geworden sind, hat das natürlich auch diese Lücken, würde ich jetzt mal so nennen,
419 und diese Probleme, die wir tatsächlich vor uns her geschoben haben, ich rede jetzt viel über
420 die Hochschulen, was unsere Infrastruktur anbelangt, insbesondere an der Stelle sehr wohl zu
421 Tage gelegt und das ist ja auch was, was man nicht, wenn wir die verschiedenen Bundesländer
422 gucken, sehen, dass hier ja auch seitens der entsprechenden Ministerien ja auch ganz massiv
423 unterstützt worden ist und auch werden musste. Wenn Sie sich das angucken auf
424 Bundesebene: Die Hochschulrektorenkonferenz hat ja in der letzten Senatssitzung jetzt auch
425 ein Papier verabschiedet, an dem ich mitschreiben durfte, auch in dieser HRK-Kommission
426 Digitalisierung, wo es eben um das ganze Thema Pakt für digitale Infrastrukturen geht, also
427 etwas, das die HRK der Politik nahe legt, so einen Pakt aufzulegen und den auch mit
428 Ressourcen zu hinterlegen, was so viel heißt wie: Ihr müsst in die Hochschulen investieren,
429 damit wir das, was wir jetzt angefangen haben aufzubauen, weiterentwickeln können und auch
430 nachhaltig betreiben können. Es geht um Infrastruktur, ich verstehe unter Infrastrukturen
431 ebenso etwas wie, dass wir die entsprechenden Bandbreiten zur Verfügung haben müssen,
432 die Rechenleistung und die Rechenkapazität, Dinge entwickeln wie Cloud-Lösungen, eben
433 auch Personal, das wir auch unbedingt dazu brauchen, damit wir das bewerkstelligen können.
434 Und in diesem Papier, das man sich auch auf der HRK-Seite runterladen kann, ist eben die
435 Rede von 92 € pro Studierenden in Deutschland pro Jahr für die nächsten fünf Jahre. Das
436 können Sie mal ausrechnen, wo Sie da landen. Es sind schon erkleckliche Summen, wo wir
437 uns vorstellen, dass das investiert werden sollte. Ich habe gerade mal hier aufgeschlagen,
438 dass ich Ihnen auch nicht eine falsche Zahl sage: Wenn wir jetzt mal von knapp 3 Millionen
439 Studierenden in Deutschland ausgehen, 2,95 glaube sind es zwar im Moment, dann reden wir
440 hier von einer Digitalisierungspauschale von 270 Millionen Euro. Jetzt kann man wieder sagen:
441 Mensch, das ist ja eine große Summe. Wenn Sie das jetzt mal auf ganz Deutschland legen,
442 ist das gar nicht mehr so viel arg und das sollte uns unsere Zukunft wert sein. Danke, dafür
443 stehen wir mit den Hochschulen, mit der Wissenschaft insgesamt. Also, das geht in die
444 Richtung, Herr Bornschein, ja, da ist einiges zu tun und die Politik hat auch verstanden, dass
445 sie Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. Wie gesagt, in den Bundesländern passiert
446 das. Manchmal, mancherorts etwas zögerlich, aber es passiert. Auf der anderen Seite jetzt
447 auch diese Initiative, den Bund dahin zu bewegen, dass er hier noch weiter unterstützt, was
448 uns natürlich sehr freuen würde, um da in diesem ganzen Thema weiter voranzukommen.
449 Wenn ich noch einen Aspekt aufmachen dürfte, Herr Bornschein, eine Sache, die jetzt im
450 ersten Blick gar nichts mit Hochschulen zu tun hat. Ich gehe jetzt mal in den sekundären
451 Bildungssektor oder von mir aus auch in den primären, was, glaube ich auch, sehr zutage

452 getreten ist, dass wir hier viel zu wenig strategisch rangegangen sind bis dato. Wie wir denn
453 diese Kombi hinkriegen, also gehen wir jetzt bloß den Sekundären, also die Schulen oder den
454 Übergang Gymnasium zu den, zu den Hochschulen. Das sind Säulen, die haben nichts
455 miteinander zu tun, die interagieren auch kaum miteinander, da gibt es natürlich immer schöne
456 Beispiele, die man dann vorne hinstellen kann. Aber jetzt gerade in dem Bereich Digital: Also,
457 warum ist man da nicht viel früher schon hergegangen und hat neben dem, dass man jetzt
458 überall irgendwelche iPads abgeliefert hat, die, ich will auf die Pressemeldungen gar nicht
459 eingehen, oder das, was man da hört, viel früher hingegangen ist und einfach mal strategisch
460 drüber nachgedacht hat, wie kriegt man denn dieses Enablement hin? Und zwar nicht nur an
461 einzelnen Schulen, sondern flächendeckend. Und diese Kommunikation auch zwischen den
462 Hochschulen zum Beispiel. Wie gesagt, es gibt ein paar schöne Beispiele dafür, dass wir
463 solche Interaktionen, aber das könnte man alles noch viel besser machen. Das würde dann
464 für uns auch, denke ich mal, sind wir wieder bei unserem Thema Digital qualifiziertes Personal.
465 Frau Trinitz hat ja vorher schon gesagt, so Grundkompetenzen, da könnte man schon viel
466 früher anfangen, eigentlich schon im Kindergarten wenn man möchte, das alles irgendwie mal
467 Hand in Hand gehen zu lassen, das wäre so meine Vorstellung, was ich mir wünschen würde,
468 was man vielleicht lernen könnte und möchte aus dieser Pandemie.

469

470 **CE:** Wenn ich da gleich ansetzen darf, Sie haben, glaube ich, sehr wichtige Aspekte gebracht,
471 dass digitale Qualifizierung und digitale Kompetenz ist ja deutlich mehr als nur den Lehrbetrieb
472 als Lehrender oder als Lernender zu meistern, sondern es geht ja auch, hat man, glaube ich,
473 auch in den letzten anderthalb Jahren, und dann wollen wir es, glaube ich, auch wieder gut
474 sein lassen mit der Pandemie, gelernt, da geht es ja auch darum, um die Hintergründe von
475 Quellen, die Richtigkeit von Aussagen etc. ein gutes Stück einschätzen zu lernen. Also, es ist,
476 würde ich sagen, ein breites Feld, was digitale Kompetenzen oder den digitalen Mindset
477 anbelangt. Auch wieder jetzt aber zurückkommen auf den Auftrag, den wir hier haben:
478 Welchen Beitrag können wir denn als Wissenschaftsorganisationen jetzt dennoch leisten, um
479 hier tatsächlich Qualifizierungen und Qualifikationen zu vermitteln, unabhängig jetzt von, von
480 Schulen, sondern tatsächlich eher in der Studierendenausbildung und vielleicht auch in der in
481 der Weiterbildung?

482

483 **ST:** Also, das Ziel sollte für uns sein, gemeinsame Themen zu identifizieren, die alle Allianz-
484 Organisationen gleichermaßen betreffen und gemeinsam Lösungsansätze oder Lösungen
485 aufzuzeigen, weil: Der Mangel an qualifiziertem Personal betrifft uns ja alle, alle gleichermaßen
486 und gefährdet ja irgendwo auch die, die, die Leistung oder die Leistungsfähigkeit des

487 deutschen Wissenschaftssystem und auch so eine internationale Anschlussfähigkeit. Also,
488 daher kann es nur gelingen, indem wir als Allianz-Organisationen zusammenarbeiten in dem
489 Feld und da Themen identifizieren und Lösungen identifizieren, wie man gemeinsam das
490 Thema angehen kann.

491

492 **JS:** Also, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir stellen ja fest, auch in der
493 Arbeitsgruppe, dass wir hier voneinander sehr viel lernen, also Ansätze, wie Helmholtz zum
494 Beispiel, Frau Trinitz hat ja vorhin ein Beispiel auch genannt mit einer Akademie, wird, wo ich
495 denke, naja, haben wir denn, wenn wir jetzt mal in die Hochschulen gucken, dort auch die ein
496 oder andere Möglichkeit, wenn ich uns jetzt als Hochschulen sehe, vor allen Dingen auch sich
497 mal kooperativ zusammenschließen, Dinge auch gemeinsam anzugehen, ich glaube, das sind
498 ganz wichtige Sachen, um hier möglichst zügig entsprechendes Kompetenzangebot an die
499 jungen Leute machen zu können. Herr Erlacher, Sie haben jetzt gesagt unabhängig von
500 Schule: Aber das ist genau der Punkt. Also, wo holen wir denn die jungen Leute ab, wenn die
501 zu uns kommen? Also, wir reden immer so von dieser Studieneingangsphase, die haben wir
502 natürlich bis dato in erster Linie als fachlich gesehen, das heißt also, wenn ich jetzt ein
503 ingenieurwissenschaftliches Studium aufnehme, muss ich oder ist es vielleicht angebracht, die
504 jungen Leute vorzubereiten auf das, was sie da insbesondere in Bereichen wie der Mathematik
505 oder der Physik erwartet? Da sind die Voraussetzungen, je nachdem, wie das an der Schule,
506 von der sie kommen, unterrichtet worden ist oder welchen Stellenwert es hat, sehr
507 unterschiedlich. Trotzdem haben die jungen Leute das Interesse, dass sie so einen
508 Studiengang meistern wollen. Es ist dann am Anfang möglicherweise so frustrierend, dass sie
509 dann auch gleich wieder aufhören. Das wollen wir ja verhindern. Wenn ich das jetzt übertrage
510 auf das Thema Digitalisierung, würde das ja heißen: Wir müssen ja eigentlich jetzt, in so einer
511 frühen Phase, diese Kompetenzen auch mehr abfragen. Was bringen die denn mit? Sind die
512 in der Lage, tatsächlich jetzt, wenn es Informationen gibt, zu unterscheiden: Was ist jetzt
513 eigentlich die bessere Quelle als die andere? Wie geht man damit um? Und diese, diese
514 wissenschaftliche Herangehensweise haben sie natürlich jetzt, so schön das Wort Digital
515 Natives klingt, ja wahrscheinlich im Vorfeld noch nicht unbedingt mitbekommen oder
516 verstanden. Es ist ja auch, ich sehe das bei meinen Kindern, also wir haben vier, vier Jungs,
517 die wir mittlerweile alle durch die Schule haben, aber das ist genau das, da ist sehr viel dabei:
518 In welchem Umfeld sind sie gerade? Was bringen sie sich selber bei? Und deshalb, mein
519 Eindruck ist der so, in der digitalen Welt hat das noch viel mehr zugenommen. Und das ist jetzt
520 genau die Geschichte: Wo holen wir die ab und was müssen wir denen an Kompetenzen jetzt
521 eigentlich beibringen, also, wo auch viel Umlernen dabei ist? Und ich bin dann oftmals
522 überrascht, wenn wir dann von den jungen Leuten hören: Na ja, jetzt bin ich an der

523 Hochschule, jetzt benutze ich ja diese Dinge nicht mehr, die ich so in meinem Privatleben
524 benutze, wie WhatsApp zum Beispiel, weil das ist jetzt ja was Seriöses, was ich jetzt an der
525 Universität tue und deswegen nutze ich jetzt das Tool, das die Universität mir an der Stelle
526 gibt, wenn es denn eins gibt. Die merken aber dann auch ganz schnell, dass es fürchterlich
527 komplex und kompliziert ist, was wir ihnen anbieten, leider ist es oft in vielen Fällen noch so,
528 und schwenken dann ganz gerne wieder zurück zu dem, was sie eigentlich benutzen. Da
529 kommen wir dann so in das Dilemma: Wir haben dann unterschiedliche Kanäle, die wir
530 bespielen, wir bespielen als Lehrende, die die mitkriegen oder nicht mitkriegen, die benutzen
531 Kanäle, die wir wieder nicht mitkriegen. Also, da geht es schon los: Wie kriege ich diese
532 Kompetenz auch hin, dass ich vernünftig miteinander kommunizieren kann über diese Dinge,
533 über diese Instrumente? Ja, und dann natürlich grundsätzlich die Frage, bei dieser sich schnell
534 ändernden Thematik: Was müssen wir denen denn eigentlich alles an Kompetenz mitgeben?
535 Also, Digital Literacy ist gefallen. Also, ich denke, das ist unbedingt ein ganz wichtiger Aspekt.
536 Der hat ja auch viele Facetten, mit denen wir umgehen müssen, was wir ja entsprechend als
537 Kompetenz vermitteln müssen. Aber da gibt es ja noch vieles andere. Wie haben wir das früher
538 immer genannt? Ich versuche mich gerade zu erinnern, Netiquette, also immer der, das Wort,
539 dass man immer von den Rechenzentren gelernt hat, verhalte dich mal richtig, wenn du dich
540 im Internet bewegst, also mit dem erhobenen Zeigefinger. Wenn man so darüber nachdenkt:
541 Das hat natürlich heute eine ganz andere Bedeutung. Aber im Grunde genommen geht es ja
542 auch darum: Wie, was ist denn die Erwartungshaltung an der Stelle und wie verhalte ich mich
543 dann, wenn ich mit diesen Medien umgehe? Das sind, denke ich, Dinge, da sind wir im
544 Austausch mit den jungen Leuten, das müssen wir auch tun und dafür werben, dass sie hier
545 auch Werte mit übernehmen.

546

547 **MB:** Das ist ein spannender Punkt, den Sie da ansprechen. Also, man muss halt aufeinander
548 zugehen. Auch: Also, man kann Ihnen jetzt nicht die Meinung der älteren Generation
549 überhelfen, denke ich persönlich, sondern man muss halt wirklich auch von der jüngeren
550 Generation mit lernen.

551

552 **JS:** Ich sehe das immer als Dialog, ich glaube, das hatte ich eingangs schon gesagt, ich hatte
553 das nicht extra dazugesagt, immer als Dialog natürlich. Es ist ja immer genau das, ich meine,
554 das alte Bild von Hochschule war ja: Es gibt den Lehrenden oder die Lehrende und es gibt die
555 Person, die lernt. So, es war ja immer in eine Richtung so, wie es sich entwickelt hat. Davon
556 kommen wir weg oder müssen wir auch wegkommen aus meiner Sicht, um das, was uns
557 interessiert, dann auch in den Themen, die uns interessieren, dann unser Wissen, das wir

558 natürlich als Lehrende haben, entsprechend zu vermitteln. Aber natürlich eben, ja, über ganz
559 andere Kanäle, ganz andere Sichtweisen, auch von den jungen Leuten. Wenn man dann das
560 Thema Multiperspektivität oder Inter- oder Transdisziplinarität dazu nimmt, dann hören Sie
561 schon raus, Herr Bornschein, ich bin ein Fachwissenschaftler. Ich kenne mich in meinem
562 Fachgebiet gut aus, das würde ich jetzt mal für mich behaupten. Aber das ist ein kleines Feld.
563 Wenn ich jetzt eine größere Thematik vornehme, wie Klimawandel zum Beispiel, da kommen
564 wir genau da hin und es muss irgendwie zusammenkommen. Das geht im Dialog, wobei man
565 immer natürlich dazu sagen muss, nichtsdestotrotz haben wir natürlich je nach Fach oder
566 Fachdisziplin Grundlagen, wo ich schon denke, das ist etwas, was die jungen Leute dann nicht
567 vergessen dürfen. Die Diskussion haben wir in den Fächern natürlich auch. Wenn Sie sich die
568 Curricula angucken, wie viel geben wir jetzt denn in diese Curricula, dieser Kompetenz, diesem
569 Kompetenzbereich und wie viel dieser Curricula ist jetzt Fach? Es ist auch immer ein Ringen,
570 ist aber gut, dieses Ringen, dieses Ringen passiert ja auch im Dialog mit den Studierenden.

571

572 **MB:** Ja, jetzt haben wir viel über digitale Kompetenzen allgemein gesprochen. Und zu Beginn
573 hatte ich auch gesagt, wir wollen natürlich auch etwas über sie erfahren. Deswegen noch mal
574 eine persönliche Frage. Und zwar: Sie hätten jetzt einen Wunsch frei und ich würde jetzt auch
575 mit Frau Trinitz anfangen: Welche der vielen digitalen Kompetenzen, über die wir in der AG
576 sprechen, möchten Sie sich für sich selbst verbessern? Also, wo würden Sie Ihren eigenen
577 inneren Schweinehund gern überwinden und zukünftig digital besser werden?

578

579 **ST:** Ich hätte generell einen Wunsch, bevor ich auf mich zu sprechen komme. Ich wünschte
580 mir, dass KI so weit fortgeschritten wäre, dass sie mir meine Arbeit im Alltag erleichtern würde,
581 indem ich, wenn ich in Gremiensitzungen bin oder in, Berichte schreiben muss, dass mir da
582 die KI weiterhilft und mir meinen Alltag erleichtert, dass vielleicht ein Protokoll geschrieben
583 wird über KI, dass ich dann nur noch drüber schauen muss und sagen kann: Ja, das ist in
584 Ordnung. Oder Sitzung vorbereitet, das wäre so ein ganz weiter Wunsch in die, in die Zukunft.
585 Was, wenn ich einen Wunsch frei hätte? Tatsächlich würde ich super gerne programmieren
586 können, also richtig gut programmieren. Das wäre was, was ich nicht kann, was ich gerne
587 lernen möchte und was ich verbessern möchte und vielleicht wird das die nächsten Monate,
588 dass ich mich einfach dahinterklemme, vielleicht in der Sommerpause, wenn man mal eine
589 Woche Zeit hat und dann sich dem programmieren widmet.

590

591 **MB:** Herr Schachtner, Ihr Wunsch?

592

593 **JS:** Ja, also Programmieren ist jetzt tatsächlich nicht mein Wunsch. Das durfte ich in meiner
594 wissenschaftlichen Laufbahn zur Genüge tun. Also, in früheren Zeiten musste man sich ja
595 diese ganzen Analysetools, wenn man als Neurowissenschaftler sei es jetzt Bilddaten oder
596 auch physiologische Daten auswerten wollte, das waren immer Dinge, die musste man selber
597 programmieren, um dann letztendlich diese Vielfalt von Daten zu analysieren. War natürlich
598 insofern sehr spannend und auch wichtig, weil man immer genau wusste, was man tat an der
599 Stelle, das waren keine Blackboxen. War natürlich aufwendig, aber war spannend. Also
600 insofern: Das ist es nicht. Und ich denke, das habe ich jetzt auch hinter mir gelassen. Ich weiß,
601 was da dahintersteckt, das reicht mir völlig aus. Was ich mir tatsächlich wünsche, ist, dass
602 eben gerade wegen dieser schnellen Entwicklung, die wir hier in dem Bereich haben, diese
603 Dinge, die mir, die für mich nützlich wären, für meinen Alltag, dass ich die kennenlernen darf
604 und dann auch einsetzen kann. Das ist halt ein Problem, da fehlt mir oft die Zeit, diese Dinge
605 dann wirklich auch umsetzen zu können, ausprobieren zu können. Ich animiere dann meine
606 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter immer dazu, hier auch immer zu gucken: Was könnt ihr denn
607 brauchen? Was ist denn da an der und der Stelle wichtig? Also, eine Sache, die mir sehr gut
608 gefallen hat, so in den letzten zwei, drei Jahren: dieses ganze Thema kollaboratives Arbeiten,
609 also gemeinsame Dokumente einfach zu nutzen. Es sind vielleicht einfache Dinge, die ich mir
610 da wünsche, aber ich habe dann, wenn ich das bei anderen Kollegen sehe oder Kolleginnen
611 sehe, insbesondere, die jetzt auch in der Wissenschaft sind, da bin ich manchmal ein bisschen
612 neidisch, wenn ich dann sehe, was die da alles an neuen Dingen schon nutzen und damit viel
613 effizienter und effektiver sind, also gerade in der Kommunikation, also nicht den Anschluss
614 verlieren an der Stelle.

615

616 **MB:** Und wie schätzen Sie da Ihre eigenen digitalen Kompetenzen ein? Was könnte ich mir
617 von dem Herrn Schachtner anschauen? Worauf sind Sie besonders stolz? Was können sich
618 andere Kollegen von Ihnen anschauen? Was wünschen Sie sich bei anderen Kollegen?

619

620 **JS:** Also, ich denke, das, was mich auszeichnet, ist Neugier. Also dieses: Dinge ausprobieren
621 wollen, also selber auch ausprobieren, nicht bloß drüber reden, ausprobieren, insbesondere
622 auch im Team Dinge ausprobieren. Das ist eigentlich etwas, was ich mir eben auch von den
623 Kolleginnen und Kollegen wünsche. Wenn ich jetzt in meinem engeren Umfeld hier an der TU
624 Clausthal gucke, glaube ich, glückt mir das auch bei vielen schon ganz gut.

625

626 **MB:** Frau Trinitz, was kann ich mir von Ihnen noch anschauen?

627

628 **ST:** Ja, ich schließe mich, glaube ich, Herrn Schachtner auch an: Also, diese Neugier, diese
629 Offenheit, offen für Neues zu sein und das zusammen mit Kolleginnen und Kollegen
630 auszuprobieren, auch mal auf so noch nicht erforschtes Gebiet zu gehen und, und da einfach
631 mal sich tummeln und so eine gewisse Demut, aber Neugier, das finde ich, ja, damit kommt
632 man, glaube ich, ganz weit. Also, das ist das, was, wie ich rangehe und ich teile das gerne und
633 probiere gerne neue Sachen mit Kolleginnen und Kollegen im Team aus.

634

635 **MB:** Ja, und als letztes die wirklich investigative Frage, erst an Frau Trinitz vielleicht: Heute ist
636 nichts so privat wie der Browserverlauf. Was haben Sie zuletzt gegoogelt?

637

638 **ST:** Gute Frage. Was habe ich zuletzt gegoogelt? Ich habe da tatsächlich zuletzt gegoogelt:
639 unsere Allianz-AG-Website, weil wir nämlich vorher, vor dem Podcasten, unsere Sitzung
640 hatten, der Allianz-AG, und da wollte ich noch mal gucken, wer in den anderen Arbeitsgruppen
641 ist. Das war tatsächlich das Letzte, was ich gegoogelt habe.

642

643 **MB:** Herr Schachtner?

644

645 **JS:** Ich habe tatsächlich gegoogelt: Dieses Ergebnis dieser BMBF-Ausschreibung zu KI und
646 Hochschullehre, hat mich sehr gefreut, dass wir da auch mit zum Zug gekommen sind, ein
647 bisschen Eigenwerbung an der Stelle, das hat mich wirklich gefreut. Jetzt sind wir wieder bei
648 dem Thema: Was KI da möglicherweise auch bewerkstelligen kann? Das ist mein letzter
649 Eintrag, ich habe gerade nachgeguckt.

650

651 **CE:** Frau Trinitz, Herr Schachtner, herzlichen Dank für die letzte halbe, Dreiviertelstunde. Ich
652 finde, man hat sehr wohl, sehr deutlich gemerkt, dass Sie mit sehr viel Engagement und
653 persönlichem Herzblut auch an dem Thema digitale Kompetenzen, Digitalisierung, digitaler
654 Transformation arbeiten. Das merken wir auch in der Arbeitsgruppe, der Sie ja vorstehen.
655 Vielen Dank für den Podcast und vielen Dank auch für die Arbeit zusammen mit Ihnen.

656

657 **MB:** Von mir auch.

658

659 **JS:** Vielen Dank.

660

661 **ST:** Ja, danke Ihnen.

662

663 **JS:** Bis dahin.

664

665 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
666 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
667 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die
668 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
669 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts:

670

671 **MB:** Mathias Bornschein.

672

673 **CE:** Und Christian Erlacher.

674 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

A2: Interview Attallah

Interviewnummer	02
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/1Bum9KvyJoPKX77rP0JuK5
Datum der Aufnahme	04.08.2021
Dauer der Aufnahme	29:37 min.
Befragte Person	MA: Martin Attallah
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes.

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig. Heute spreche ich mit Martin Attallah. Er ist für die
13 Fraunhofer-Gesellschaft in der Arbeitsgruppe und ermöglicht uns einen Blick aus der Warte
14 einer anwendungsnahen, außeruniversitären Forschungseinrichtung. Dabei werden wir
15 feststellen, dass 2020 nicht alles neu gemacht, aber vieles beschleunigt hat, wie wichtig
16 Führung in der digitalen Welt ist und dass Helmut Schmidt auch 2021 immer noch Recht hat.

17 Lieber Martin, herzlich willkommen im Podcast. Stell dich doch gerne einfach mal kurz selbst
18 vor.

19

20 **MA:** Ja, also mein Name ist Martin Attallah. Ich bin Mitarbeiter der Fraunhofer-Gesellschaft,
21 dort in der Personalentwicklung, in der zentralen und verantwortlich für das Thema Personal-
22 und Organisationsentwicklung, also als Consulting für die Institute, gibt es noch gar nicht so
23 lang. Mache ich eigentlich auch erst seit oder habe ich übernommen seit Anfang des letzten
24 Jahres und da kam die ganze Coronazeit dazwischen, sind noch ganz arg im Aufbau. Aber
25 das ist das, was ich jetzt mache, mit einem längeren Weg, wie ich sage, einer On-Off-
26 Beziehung zwischen Fraunhofer und mir und das heißt, das ist meine dritte Station bei
27 Fraunhofer, ich war zwischendurch immer auch in Industrieunternehmen, jetzt bin ich aber
28 schon eine ganze Weile da, bin durch verschiedene Stationen gegangen und bin von meiner
29 Ausbildung her eigentlich gar nicht so typisch Personalentwicklung oder
30 Organisationsentwicklung vielleicht schon eher. Ich habe Betriebswirtschaft studiert mit ganz
31 viel volkswirtschaftlichen Schwerpunkten, also Finanzierungslehre, Finanzwissenschaft,
32 Wirtschaftsprüfung und habe dann gestartet bei der Fraunhofer-Gesellschaft eigentlich mit
33 einem, mit einer Promotionsidee zum Thema Forschungsmanagement, was insofern ganz
34 lustig ist, wie du ja auch weißt, weil wir das Thema dann später noch mal in der Fraunhofer-
35 Gesellschaft hatten. Und ich hatte aber Kommilitonen, die ein Startup hatten, das war damals
36 zur Neuen-Markt-Zeit, und die lagen mir dann für fast anderthalb Jahre in den Ohren, ich sollte
37 doch da reinkommen und irgendwann wollte ich das dann auch, da konnte ich sehr schnell
38 Verantwortung übernehmen, habe dann Beratung gemacht und landete über letztlich die
39 Themen, weil wir waren ein Weiterbildungsanbieter, in den Themen Weiterbildung und dort
40 auch schon stark mit dem Thema Technologie. Also, wir waren seinerzeit, das war ja dann so,
41 um den Jahrtausendwechsel, waren wir mal Marktführer für E-Learning, wir waren der größte
42 Anbieter für E-Learning in Deutschland. Ja, und ich hatte am Anfang ganz klassische Beratung
43 gemacht und machte dann zunehmend aber auch Beratung im Bereich Qualifizierung und
44 Personal. Und so kam ich in dieses Thema rein. Wir sind halt irgendwann auch verkauft
45 worden, großer Aktiendeal und so weiter, also das war so sozusagen die Achterbahnfahrt
46 meines Lebens, also von dem von der Industrie, dann aber auch wieder mit einem
47 Zwischenspiel bei Fraunhofer, dann wieder in einer Rolle, so als Head of Training and
48 Development, wieder bei einem Industrieunternehmen und dann jetzt seit sieben Jahren, erst
49 mit dem Thema Qualifizierung, wieder bei der Fraunhofer-Gesellschaft in der Zentrale und jetzt
50 mit dem Thema Personal- und Organisationsentwicklung. Das ist so mein Weg gewesen.
51 Vielleicht, ich hatte gedacht, was, was war so, als wir vorher auch schon mal sprachen, was
52 war so das, was mich eigentlich getrieben hat, jetzt in der gesamten Zeit? Und ich glaube, das
53 waren so immer meine Treiber, über diese gesamten verschiedenen Stationen, waren, letztlich
54 schon im Studium, war, dass ich immer irgendwie verstehen wollte und am liebsten auch
55 erreichen wollte: Wie bekomme ich eigentlich so die individuellen Ziele von Mitarbeitenden und

56 die Unternehmensziele in Übereinstimmung? Das war eigentlich immer so mein großes
57 Thema. Also so mit der Idee: Wie schafft man es eigentlich, dass Menschen in Unternehmen
58 wirksam werden können? Und das Thema Digitalisierung kam eigentlich einfach so nebenher.
59 So würde ich das jetzt sagen, habe ich mir gar nicht so unbedingt ausgesucht, sondern es war
60 dann einfach so, dass ich mich viel halt mit digitalen Medien beschäftigt habe, durch die
61 vielleicht eher zufälligen Entwicklungen meiner beruflichen Laufbahn.

62

63 **CE:** Spannender Werdegang und zeigt auch, dass du sehr viel in der Arbeitsgruppe beitragen
64 kannst, was zum Thema digitale Qualifizierung des Personals tatsächlich auch sehr, sehr
65 wichtig ist. Um so ein bisschen einschätzen zu können, wie digital du so unterwegs bist, stelle
66 ich dir jetzt einfach mal drei Fragen und bitte dich, einfach ganz spontan aus dem Bauch
67 heraus zu antworten. Was ist dir lieber, E-Mail oder Telefon?

68

69 **MA:** Telefon.

70

71 **CE:** Wenn du die Wahl hast, ein Seminarraum oder ein Webinar?

72

73 **MA:** Mittlerweile tatsächlich oft Webinar.

74

75 **CE:** Okay.

76

77 **MA:** Also, geprägt wirklich durch die Coronazeit. Also das, ich hätte das nicht für möglich
78 gehalten, ich hätte eine andere Meinung gehabt davor. Ich finde, es funktioniert wahnsinnig
79 viel. Wir kommen bestimmt nochmal darauf zurück.

80

81 **CE:** Genau. Und als Drittes auch noch mal ganz kurz: E-Book oder Papier?

82

83 **MA:** Schwierige Frage. Also, ich bin bequem und ich finde es irgendwie unheimlich gut, was
84 man mit E-Books machen kann, jetzt mit zunehmendem Alter allein schon die Schriftgröße zu
85 verändern, aber es packt mich emotional nicht. Also, ich finde also, das Haptische, das
86 Emotionale ist bei dem richtigen Buch, macht was aus. Und deswegen würde ich sagen, mein
87 Herz schlägt für das normale Buch, mein Verstand fürs E-Book.

88

89 **CE:** Ein Wandler zwischen beiden Welten.

90

91 **MA:** Genau.

92

93 **CE:** Du bist für die Fraunhofer-Gesellschaft in der Arbeitsgruppe. Was sind denn aus deiner
94 Sicht so die wichtigsten digitalen Kompetenzen, die man 2021 haben sollte?

95

96 **MA:** Ja. Ich glaube, das ist ja immer ein Stück weit auch eine individuelle Bewertung, was
97 damit drin steckt, also ganz gewiss ist es, also das ganze Thema technische Fähigkeit, also
98 mit digitalen Medien umgehen zu können, bei der Vielfalt auch an Medien, die wir mittlerweile
99 zur Verfügung haben, ist mit Sicherheit erst mal eine Kernkompetenz, die total wesentlich ist.
100 Mir persönlich und vielleicht auch aus dem, was man so beobachten kann in Gesellschaft, in
101 Politik und so weiter, ist vor allen Dingen wichtig: Wie ordne ich Informationen ein? Ich merke,
102 dass das ein immer größerer Aspekt wird in der gesamten Gesellschaft, auch was das ganze
103 Thema Fehlinformationen angeht, was das Thema, ja, also falsche, wirklich falsche
104 Darstellung von Informationen angeht und natürlich auch die Leichtgläubigkeit, mit der manche
105 Menschen halt eben das auch verfolgen. Ich denke, dass es für uns unheimlich wichtig ist,
106 also hier eine Kompetenz aufzubauen. Wie gehe ich eigentlich mit der Vielzahl von
107 Informationen an, um, wie ordne ich sie ein? Wie gelingt es mir halt eben, richtige und wichtige
108 Informationen von unwichtigen und unrichtigen Informationen zu trennen? Das, glaube ich, ist
109 eine Kompetenz, die wir überall in der Gesellschaft brauchen und wir jetzt, ich sage mal im
110 wissenschaftlichen Umfeld, natürlich auch, also auch da ist die Frage, bei der Vielzahl an
111 Informationen, letztlich ja die totale Verfügbarkeit von allen Informationen oder von immer
112 mehr Informationen das, was wir haben, braucht es vor allen Dingen eine Kompetenz: Wie
113 gehe ich damit um? Und wie schaffe ich es daraus eigentlich sinnvoll für mich, also Wissen zu
114 extrahieren, um Handlungen daraus ableiten zu können?

115

116 **CE:** Wir hatten ja in unserem 2019 erschienenen Papier tatsächlich die digitalen Kompetenzen
117 letztlich in drei größere Kategorien eingeteilt, die digitalen Kernkompetenzen, die Spezial- und
118 Fachkompetenzen und den digitalen Mindset haben wir das genannt. Wo siehst denn du in
119 deiner Arbeit jetzt den besonderen Bedarf an Qualifizierung?

120

121 **MA:** Also, jetzt bei uns, denke ich, in der Fraunhofer-Gesellschaft, würde ich sagen, also viele
122 oder die meisten unserer Mitarbeitenden verfügen schon über ein hohes Maß an digitalen
123 Kompetenzen. Das haben sie sich oft selber, denke ich, erarbeitet. Für uns bleibt es natürlich
124 auch in der gesamten Forschungsarbeit unheimlich wichtig. Also, wie gehen wir mit diesen,
125 also wie erreichen wir Forschungsergebnisse? Und da denke ich, ist es zum einen für die
126 Fraunhofer-Gesellschaft wichtiger Aspekte der Digitalisierung: Was machen wir eigentlich mit
127 dieser Vielzahl an Forschungsergebnissen? Wie bekommen wir die sinnvoll vernetzt? Wie
128 bekommen wir die ausgewertet, um einen Mehrwert für die Gesellschaft zu erzeugen? Ich
129 denke, das ist eine ganz große Herausforderung zum Thema Digitalisierung bei uns jetzt in
130 der Fraunhofer-Gesellschaft. Ich denke, ganz generell in der Forschung ist es natürlich auch
131 immer im Sinne also guter wissenschaftlicher Praxis wichtig, also: Wie verarbeiten
132 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Informationen so, dass wir wirklich qualitativ
133 hochwertige Forschungsergebnisse erzielen? Also, auch das ist ein, finde ich, auch eine
134 digitale Kompetenz, die es braucht. Das ist jetzt sehr spezifisch, finde ich, für die Fraunhofer-
135 Gesellschaft, aber dieses Thema, finde ich, lässt sich auch außerhalb der
136 Forschungseinrichtungen hin in Richtung Universitäten bis in die Gesellschaft rein denken.

137

138 **CE:** Da sind wir auch wieder dabei, die digitale Kompetenz sozusagen zu haben, Quellen,
139 Daten auch zu interpretieren und sinnvoll mit denen umzugehen und verantwortungsvoll damit
140 umzugehen. Allerdings von zwei unterschiedlichen Polen, einmal von der wissenschaftlichen
141 Seite aus.

142

143 **MA:** Genau.

144

145 **CE:** Also, dass ich als Wissenschaftler damit umgehen kann und auf der anderen Seite aber
146 auch, es so aufzubereiten, dass ich für die nichtwissenschaftliche Gesellschaft letztlich eine
147 Ressource bieten kann. Richtig?

148

149 **MA:** Total. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Also, wir sind ja, also letztlich alle
150 die Universitäten, die Forschungseinrichtungen, wir sind ja alle nicht, irgendwie, bewegen wir
151 uns im luftleeren Raum, sondern wir sind eingebunden in der Gesellschaft und wir haben einen
152 Auftrag. Und unser Auftrag ist es, zum Wohle der Gesellschaft zu agieren. Und ich finde, das
153 ist halt unheimlich wichtig: Also, wie schaffen wir es auch Einfluss zu nehmen? Und auch in
154 diesem Bereich halt, in Digitalisierung, finde ich, geht es auch darum, dass es hier also einen
155 gemeinschaftlichen Ansatz braucht, also zwischen den Forschungseinrichtungen, den
156 Universitäten, den Schulen und der Politik, letztlich in die Gesellschaft rein so zu wirken, dass
157 wir, also von den Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, wirklich profitieren. Und das meine
158 ich jetzt nicht nur in so einem rein wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im Hinblick auf
159 politische Dimensionen. Der Erhalt unserer Demokratie, unseres politischen Systems, all das
160 spielt eine große Rolle. Also ich denke, du hast das auch so beobachtet, gerade halt eben jetzt
161 auch in den letzten Jahren und vielleicht auch im Zusammenhang mit Corona, wie sich eben
162 Strömungen durch die digitalen Medien bilden konnten, die es vorher in dieser Form gar nicht
163 gab. Und ich finde, das bietet ein großes Potenzial, also auch an Freiheit, aber es bietet
164 offensichtlich auch eine Gelegenheit zur totalen Verwerfung, also bis hin zu Bedrohungen,
165 finde ich, unserer, unserer demokratischen Grundordnung. Und ich finde, das ist gar nicht zu
166 unterschätzen. Und das hat auch was, aus meiner Sicht damit zu tun: Wie groß sind digitale
167 Kompetenzen in der Bevölkerung?

168

169 **CE:** Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir haben ja unser Papier, wie gesagt, in 2019
170 veröffentlicht. Dann kam 2020 und da hatten wir ja an sich unser Expertenhearing geplant. Hat
171 ja aus guten Gründen nicht stattfinden können. Wir haben aber gleichzeitig erfahren, dass
172 2020 ja durchaus einen, jetzt ungewerteten Schub an Digitalisierung letztlich in unserer
173 Gesellschaft mit sich gebracht hat.

174

175 **MA:** Ja, total.

176

177 **CE:** Hat sich denn, aus deiner Wahrnehmung heraus, tatsächlich die digitalen Kompetenzen
178 bei den Mitarbeitenden oder Bewerbenden, den Bewerber*innen verändert? Und macht sich
179 das auch bei euch im Qualifizierungsangebot irgendwie bemerkbar?

180

181 **MA:** Ja, beides. Also, ich würde mal vermuten, das war bei euch ganz genauso. Wir haben
182 einen unfassbaren Digitalisierungsschub gehabt durch Corona. Wir haben im Grunde von, ich
183 will jetzt nicht sagen von einem Tag auf den anderen, aber es fühlte sich fast so an, unsere
184 gesamte Kommunikation digital gestaltet, unseren Arbeitsplatz komplett digitalisiert, also
185 Dinge, die vorher kaum vorstellbar waren und wo es auch immer wieder die Frage gab: Na ja,
186 wie ist das denn eigentlich in einem Homeoffice? Leisten denn die Mitarbeitenden, also die
187 gleiche Arbeit, wie wenn sie das im Büro machen? Also, all das stand auf einmal gar nicht
188 mehr zur Debatte. Wir mussten es ja von einem Tag auf den nächsten mehr oder weniger
189 ändern und ich finde, es war für mich selber wirklich überraschend, wie unheimlich gut das
190 funktionierte: Also, wie sehr wir in der Lage waren, Meetings digital abzuhalten, wie wir
191 angefangen haben Kollaborationswerkzeuge zu nutzen, wie unglaublich produktiv alle waren.
192 Das muss man auch sagen, also wir hatten, würde ich sagen, eher eine Zunahme an Arbeit,
193 die konzentriert alle halt eben auch aus dem Homeoffice heraus gearbeitet haben. Also, ich
194 würde sagen, es hat einen riesigen Schub gegeben an Digitalisierung. Dinge waren auf einmal
195 selbstverständlich, über die wir vielleicht fast Jahre, wenn nicht Jahrzehnte diskutiert hatten,
196 gingen auf einmal. Zeitgleich war es bei uns so, ich war ja auch zu dem Zeitpunkt
197 verantwortlich für das gesamte, für die gesamte interne Weiterbildung bei Fraunhofer. Und
198 auch unsere Partner, also unsere externen Trainer, gerieten völlig in die Krise. Also, wir haben
199 ja im Grunde auch von einem Monat auf den nächsten alle Weiterbildungen abgesagt und die
200 hatten auf einmal von, sie sind mehr als ausgelastet, zu, ich habe überhaupt nichts mehr zu
201 tun, veränderte sich das für die. Und wir haben dann auch uns sehr schnell vernetzt mit
202 unseren ganzen Partnern und also schon im ersten Lockdown wirklich Druck gemacht, so
203 würde ich das jetzt sagen, im positiven Sinne, unsere Formate alle zu digitalisieren, alles
204 umzustellen und also binnen von, würde ich jetzt mal sagen, drei Monaten hatten wir unser
205 gesamtes Bildungsprogramm weitgehend digitalisiert, also Führungskräfte trainings, alles lief
206 digital ab. Und die weiteren Lockdowns, die wir dann erlebt haben, die haben für uns eigentlich
207 überhaupt keinen Einfluss mehr gehabt. Also, auch für die Trainerinnen und Trainer, die für
208 uns arbeiten, für die war das im Grunde keine Krisensituation mehr, weil alles war umgestellt,
209 würde ich sagen. Ja, das hat einen riesigen Change gegeben, eine große Veränderung sowohl
210 bei den Mitarbeitenden als auch in unserem Umfeld. Und ich denke auch, vieles davon wird
211 jetzt erhalten bleiben. Also, wir werden eine andere Zeit haben danach.

212

213 **CE:** Ja, das glaube ich auch, dass es nicht wieder zurück zu der Ebene, weiß nicht, Anfang
214 2020 geht, sondern dass wir verändert weitergehen und viele Dinge von denen, die wir jetzt
215 erlebt haben, in den letzten anderthalb, na ja, hoffentlich nicht mehr länger als zwei Jahre auch
216 mitnehmen werden.

217

218 **MA:** Ja. Und vielleicht noch ein Zusatz. Ich selber war eigentlich, was so Virtual-Classroom-
219 Training angeht, immer ein Skeptiker. Es war nicht mein, es ist nicht meine Herkunft, ich war
220 eher dann bei, also entweder man macht also ein klassisches Präsenz-Training oder man nutzt
221 wirklich E-Learning, also sozusagen, asynchrone digitale Medien und ich habe da viel entdeckt
222 und viel gelernt und es geht erstaunlich viel. Da hat sich mein Horizont auch echt noch mal
223 selbst erweitert, obwohl ich sagen würde, ich bin in dem digitalen Bildungsbereich jetzt auch
224 kein totaler Neuling, würde ich aber sagen: Wow, da ist auch mit mir noch mal was passiert.

225

226 **CE:** Wenn wir gerade dabei sind, wie sich Qualifizierungsangebote auch geändert haben,
227 merkst du auch, innerhalb Fraunhofers, auch Unterschiede in dem Qualifizierungsbedarf? Je
228 nach, ich sage mal, Arbeits- und Aufgabenbereich, vielleicht so als Anhaltspunkt den Klassiker
229 zwischen der Verwaltung und der Wissenschaft oder auch zwischen den unterschiedlichen
230 Ebenen innerhalb einer, ich nenne es mal, Domäne, also zwischen den Mitarbeitern, den jetzt
231 wissenschaftlichen Mitarbeitenden zum Beispiel und den Führungskräften, also siehst du da
232 Unterschiede in den Qualifikations- oder Qualifizierungsbedarf, auch jetzt seit letztem Jahr?

233

234 **MA:** Ja also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so flächendeckend gut beantworten könnte. Das,
235 ich picke jetzt einfach etwas raus, was für mich auffällig war und das ist mit Sicherheit also die
236 Herausforderung, die jetzt halt eben, ich will jetzt eigentlich nicht nur für die Führungskräfte,
237 sondern natürlich auch für die Mitarbeitenden, bestand aber rund um das Thema Führung.
238 Also, das gesamte Thema Führung, finde ich, hat sich jetzt stark gewandelt. Das ist eine völlig
239 neue Form der Zusammenarbeit. Und also Dinge, die vorher halt selbstverständlich waren, die
240 sind es jetzt nicht mehr, also insbesondere das ganze Thema informelle Kommunikation, gab
241 es ja im Grunde von einem Schlag auf den anderen nicht mehr. Und hier, finde ich, war jetzt
242 eben eine wichtige Anforderung: Wie bekomme ich das eigentlich noch mal hin? Also, wie
243 funktioniert, also, wie werden letztlich die Führungskräfte mit diesen Anforderungen, wie
244 kommen die damit klar? Also, werden die dem gerecht? Und ich denke halt eben auch das
245 ganze Thema, ja Steuerung, wenn ich keinen informellen Kontakt mehr habe. Also, wie schaffe
246 ich es, dass, also, eine gemeinsame Zielsetzung weiterhin erreicht wird, sodass man als Team

247 in eine Richtung agiert, wenn alle im Grunde an ihrem eigenen Arbeitsplatz sind? Und dazu
248 braucht es, finde ich, eine ganze Menge jetzt an zusätzlicher Kommunikation und auch
249 anderen Formen der Kommunikation und auch einem anderen Führungsverständnis. Also,
250 das sind die Dinge, die mir so aufgefallen sind, jetzt mal sozusagen willkürlich rausgepickt.

251

252 **CE:** Das klingt nach einer ganz spannenden Mischung aus tatsächlich, wenn wir in unserer
253 Kategorisierung bleiben, so ein bisschen dem Digital Mindset.

254

255 **MA:** Ja.

256

257 **CE:** Und auf der anderen Seite aber auch ganz klassischen, ja Zwischenmenschlichen und
258 Führungskompetenz, die ich ohnehin brauche. Also, Kommunikation ist ja ohnehin wichtig,
259 egal ob jetzt in der realen Welt oder in der digitalen, aber in der digitalen eben wahrscheinlich
260 sogar noch mehr und auch auf anderen Ebenen oder mit anderen Mitteln auch.

261

262 **MA:** Ja also, das was, finde ich, was man sehr viel mehr merkt, ist, dass dieses, also Führung
263 auf Distanz und mit verteilten Teams usw. eine Anforderung geworden ist, von der ich
264 gleichzeitig denke, dass es ohnehin eine Anforderung geworden wäre. Ich denke, wir arbeiten
265 immer mehr oder müssen vielleicht auch immer mehr in interdisziplinären Teams arbeiten,
266 vielleicht in verteilten Teams. Wir müssen kooperativer an Dinge herangehen, weil die
267 Dynamik so groß ist, weil wir vielleicht dieses Bild, du kennst das auch, ich denke die Max-
268 Planck-Gesellschaft genauso wie wir, wir haben auch noch ein Stück weit tradiertes Modell,
269 dass wir so geniale Forscherinnen und Forscher haben, die Leistung erbringen und ich denke,
270 natürlich gibt es solche Menschen auch, aber die Dynamik, also auch durch Digitalisierung,
271 hat so zugenommen, dass das kaum noch zu leisten ist. Also, meine Einschätzung ist, wir
272 haben viel mehr Anforderungen an kooperatives, gemeinsames Entwickeln von
273 Forschungsleistungen. Und wenn wir das verteilt tun wollen, braucht es natürlich auch andere
274 Formen der Zusammenarbeit, der Kooperation, der Führung. Und hier gibt es einen ganz
275 ordentlichen Bedarf, also dem, den wir auch artikuliert bekommen haben von unseren
276 Führungskräften: Wie steuere ich denn so einen Prozess? Wie schaffe ich das? Gleichzeitig,
277 dass vielleicht jetzt noch also als letzter Nachsatz dazu, finde ich, bietet das unglaublich viele
278 Möglichkeiten für die Mitarbeitenden, auch Freiheit und Verantwortung umsetzen zu können.

279 Und das, finde ich, ist eigentlich das Tolle daran. Also, die Dynamik hat ja nicht nur Vorteile,
280 manchmal fehlt einem ja so ein bisschen die Muße und man hat so vielleicht den Eindruck,
281 man ist so getrieben und gleichzeitig finde ich, bietet es große Möglichkeiten im Hinblick auf
282 Selbstverantwortung, also auch Sinn in den eigenen Tätigkeiten oder das mit Sinn noch
283 anzureichern. Ja also, das sind so, finde ich, die, da steckt das Potenzial auch für persönliche
284 berufliche Befriedigung drin.

285

286 **CE:** Auch wieder voll davon überzeugt, dass das ein ganz wichtiger Schritt für die, für die
287 Zukunft tatsächlich auch ist. Und auch hier, da bin ich auch voll bei dir, nehmen das wahr,
288 dass wir sehr viel kooperativer und sehr viel interaktiver auch arbeiten, auch unsere
289 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr viel mehr Interaktion brauchen und das
290 vielleicht sogar auch stärker gewöhnt sind, als jetzt wir zum Beispiel eher auf der
291 Verwaltungsebene. Aber das bringt mich auch gleich zu einer ganz wichtigen Frage. Nämlich,
292 der Sinn und Zweck unserer Arbeitsgruppe ist ja tatsächlich, uns zu überlegen, wie wir als
293 Allianz-Organisationen ja zukunftsicher arbeiten können und das Thema digitale Qualifikation
294 auch letztlich nachhaltig und zukunftsicher im deutschen Wissenschaftssystem auch
295 verankern können. Wenn ich dich jetzt frage nach der Rolle von Fraunhofer, also: Welche
296 Rolle kann Fraunhofer hier einbringen oder einnehmen und vielleicht auch welchen Fokus
297 setzt Fraunhofer hier?

298

299 **MA:** Ja, jetzt vielleicht so grundsätzlich betrachtet, bildet ja die Fraunhofer-Gesellschaft ein
300 Stück weit, würde ich sagen, die Schnittstelle zwischen also der Forschung, auch staatlich
301 geförderter Forschung, und der industriellen Umsetzung und das halt eben zum Wohle der
302 Gesellschaft. Ich sage jetzt mal, wenn wir unseren Job gut machen, dann gelingt uns es, aus
303 innovativen Ideen also Produkte und Dienstleistungen zu generieren für Industriepartner, die
304 dann halt eben einfach dem Wohl der Gesellschaft im besten Sinne dienen. Und wir haben ja
305 viele herausfordernde Themen, also mit denen sich Industrie und Gesellschaft sowieso
306 auseinandersetzen müssen. Also das ganze Thema Klimawandel, das ganze Thema auch
307 finanzierbare Gesundheit, das finde ich, das war jetzt auch noch mal ganz wichtig, Die
308 Umweltkatastrophen, die wir teilweise erleben, Kreislaufwirtschaft, es gibt ganz viele Themen.
309 Wenn uns das gelingt, hier die Dinge so in Gang zu setzen, dann glaube ich, dann machen
310 wir unseren Job als Fraunhofer-Gesellschaft gut. Was ich mich jetzt so gefragt habe, ist:
311 Wolltest du jetzt an der Stelle noch mal sagen, welchen Einfluss in dem Bereich der
312 Digitalisierung sehe ich dann noch mal an der Stelle oder meinst du eher Fraunhofer-
313 Gesellschaft insgesamt?

314

315 **CE:** Ich meine tatsächlich, welchen Anteil auch Fraunhofer und die Arbeit von Fraunhofer
316 diesem Gesamtkonglomerat digitale Qualifizierung innerhalb des deutschen
317 Wissenschaftssystems, gerne auch mit dem Blick in die Wirtschaft hinaus, auch leistet und
318 leisten kann, liefern möchte.

319

320 **MA:** Ich sehe das so, tatsächlich so, wie wir auch organisiert sind. Wir sind ja nicht umsonst
321 in der Arbeitsgemeinschaft mit einer breiten Beteiligung drin, denke ich, dass auch unser aller
322 Auftrag ja in irgendeiner Form ist, am Ende also einen Transfer in die Gesellschaft zu leisten.
323 Da sind die Schulen gefragt, da sind die Universitäten gefragt und da sind wir als
324 Forschungseinrichtung und die Fraunhofer-Gesellschaft auch, ja auch gefragt. Wir tragen ja
325 auch ein gutes Stück dazu bei, dass die Menschen, die in der Fraunhofer-Gesellschaft
326 arbeiten, auch noch mal qualifiziert werden. Also, da geht es sowohl um diejenigen, die in
327 Verwaltungsarbeit arbeiten, als auch natürlich, was unsere Wissenschaftlerinnen und
328 Wissenschaftler angeht. Und, also ein typischer, ein typischer Teilbereich der Fraunhofer-
329 Gesellschaft oder ein Identitätsmerkmal, so könnte man es sagen, ist ja, dass viele der
330 Mitarbeitenden der Fraunhofer-Gesellschaft irgendwann nach einer beschränkten Zeit auch
331 wechseln und in Industrieunternehmen gehen. Und ich denke, der Beitrag den wir als
332 Fraunhofer-Gesellschaft leisten können, vielleicht leisten sollten, ist, diese Menschen so
333 qualifiziert wie möglich, also auch was das Thema Digitalisierung oder vielleicht sogar vor
334 allem was das Thema Digitalisierung angeht, in die Industrie weiterzugeben. Und damit,
335 glaube ich, tragen wir dazu bei, dass die Kompetenzen halt eben für unsere
336 Gesamtgesellschaft, natürlich vor allen Dingen jetzt hier auch für die Industrieunternehmen,
337 weiter vorangetragen werden.

338

339 **CE:** Das ist in unserem arbeitsteiligen System tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger
340 Aspekt.

341

342 **MA:** Absolut.

343

344 **CE:** Lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz ein bisschen persönlich werden. Wir haben
345 schon viel über Qualifikationen gesprochen und auch über deine Beobachtungen, was sich in

346 den letzten Jahren hier oder vor allem im letzten Jahr auch getan hat. Jetzt hast du einen
347 Wunsch frei. Welche der vielen digitalen Kompetenzen möchtest du denn für dich selbst
348 verbessern?

349

350 **MA:** Oh je, also: Ich glaube, meine persönliche ist es, den Ausschalter für die digitalen Medien
351 zu finden, also tatsächlich einfach zu gucken, dass irgendwann vielleicht auch mit den digitalen
352 Medien mal Schluss ist, nachdem ich sie benutzt habe. Ich denke, ich habe da schon eine
353 ganze Menge. Und dann, du hast es ja eingangs schon gesagt, mal ein Buch zu lesen und
354 das darf vielleicht sogar mal eins auf Papier sein.

355

356 **CE:** Kann ich gut verstehen. Dann tatsächlich noch die Frage: Was können sich andere, was
357 kann ich mir bei dir an digitalen Kompetenzen anschauen?

358

359 **MA:** Also das eine, was mir dabei einfällt, ist eigentlich ein Zitat von Helmut Schmidt. Und das
360 ist, dass er gesagt hat: Ich glaube, ich eigne mich nicht als Vorbild. Das gilt mir auch ein
361 bisschen so. Ich denke, das was ich, glaube ich, ganz gut hinbekomme, ist, also zum einen,
362 dass ich eine Grundkompetenz in digitalen Medien habe, das ist jetzt einfach durch die
363 berufliche Entwicklung auch bedingt. Ich habe mich immer wieder damit auseinandergesetzt
364 und habe mich damit beschäftigt. Ich glaube, die Offenheit dafür, also sich mit digitalen Medien
365 auseinanderzusetzen, da kann ich, glaube ich, schon ein bisschen als Beispiel vorangehen.
366 Das kann man sich von mir anschauen. Ich glaube aber auch, die kritische
367 Auseinandersetzung damit, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und am Ende den, das
368 Ziel und den Zweck nicht aus dem Auge zu verlieren, den man eigentlich damit erreichen will.
369 Also, digitale Medien auch in dem ganzen Umfeld, in dem ich ja jetzt lange tätig war, also in
370 dem ganzen Bereich E-Learning, oft passiert es halt eben einfach, dass so eine
371 technologische Entwicklung so zum Selbstzweck wird. Die Frage irgendwann war halt eben
372 nicht mehr die im Bereich E-Learning: Also, welchem Zweck dient das jetzt genau? Sondern
373 war so wie: Also, wie mache ich das jetzt besonders schön? Oder so wie: Also, wie mache ich
374 es so Spaßig, dass die Menschen gerne damit arbeiten wollen? Aber ich glaube, das, was
375 wichtig ist im gesamten Kontext digitaler Medien ist, sich immer zu fragen: Was ist das
376 eigentlich, was das digitale Medium kann? Und wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, also wenn
377 ich jetzt nochmal zu dem Thema E-Learning zurückgehe, dann würde ich sagen, es gibt Dinge,
378 die kann dieses Medium unheimlich gut, nämlich Wissen vermitteln in einer sehr individuellen
379 Zeiteinteilung. Und das ist wirklich der Vorteil, aber es kann auch Dinge nicht. Und das sind

380 zum Beispiel Dinge, wo es eher um, also sozialen Austausch geht oder um Erfahrungen
381 machen, das lässt sich sehr schwer mit solchen Medien bewerkstelligen aus meiner Sicht. Und
382 ich finde, was wichtig ist, ist Möglichkeiten und Grenzen zu identifizieren und dann halt eben
383 auch sich bewusst zu entscheiden: Wofür setze ich ein solches Medium ein? Weil es mir einem
384 Zweck dient. Und wann tue ich es eben auch nicht? Und ich glaube, das ist wichtig, damit der
385 Umgang mit digitalen Medien nicht einfach nur zum Selbstzweck wird und zur Beschäftigung.
386 Und das kann man durchaus auch. Das heißt, digitale Medien bieten Riesenchance und große
387 Risiken. Wir haben ja beide Kinder, wir wissen, wovon wir reden. Also, digitale Medien können
388 halt eben einfach totale Zeitverschwendung bedeuten und können aber auch totalen Nutzen
389 stiften. Und ich glaube, dass zum einen zu vermitteln und einen Blick darauf zu haben, ich
390 glaube, das ist mir ganz gut gelungen.

391

392 **CE:** Dann passt wahrscheinlich auch die letzte Frage ganz gut: Was hast du zuletzt gegoogelt?

393

394 **MA:** Also, ich habe mich noch mal auseinandergesetzt irgendwann mit dem ganzen Thema
395 mRNA-Impfstoffe. Ich wollte das besser verstehen. Also auch, weil es ja Vorbehalte gegen die
396 neuen Impfstoffe jetzt gibt. Die ja wirklich irgendwie das erste Mal, dass wir eigentlich solche
397 Impfstoffe überhaupt anwenden und dann direkt in so einer riesigen Dimension und ich merkte
398 halt eben auch aus Gesprächen, dass es Menschen gibt, die, also große Bedenken haben,
399 Ängste halt eben auch, was das angeht und ich habe mich dann noch mal damit beschäftigt.
400 Also, das heißt, ich habe einfach danach gegoogelt und wollte wissen: Wie funktionieren die
401 eigentlich genau? Was machen die? Und das fand ich sehr spannend. Ist tatsächlich für mich
402 rausgegangen, ich denke, es ist also eine, eine Technologie mit Riesenpotenzial und viele der
403 Ängste, die Menschen haben, sind völlig unbegründet, also zumindest nach meiner
404 Einschätzung jetzt, nachdem ich mich informiert habe. Und ja, das war das Letzte, wonach ich
405 so richtig recherchiert habe.

406

407 **CE:** Damit sind wir auch wieder bei dem Punkt, welche digitalen Qualifikationen man so
408 braucht und wie man mit Quellen und Hintergründen umgeht.

409

410 **MA:** Das stimmt genau.

411

412 **CE:** Martin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es unglaublich spannend. Ich hoffe,
413 es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein und auch danke
414 für die Arbeit in der Arbeitsgruppe.

415

416 **MA:** Vielen Dank dir, auch dass du das hier so super machst. Ich bin total gespannt auf den,
417 auf unsere weiteren Entwicklungen und was wir noch alles so vor uns haben.

418

419 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
420 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
421 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die
422 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
423 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts:

424

425 **MB:** Mathias Bornschein.

426

427 **CE:** Und Christian Erlacher.

428 Dieser Podcast mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

A3: Interview Pongratz

Interviewnummer	03
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/4ir7TDJ0WlzA96LZVYoqud
Datum der Aufnahme	13.08.2021
Dauer der Aufnahme	48:03 min.
Befragte Person	HP: Prof. Dr. Hans Pongratz
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln. Und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes:

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig.

13 Unser heutiger Gast ist Hans Pongratz. Zehn Jahre lang hat er als geschäftsführender
14 Vizepräsident und CIO die Digitale Hochschule TU München geprägt. Seit Oktober ist er Chief
15 Architect bei der Stiftung Hochschulzulassung. In unserem Gespräch gibt er uns Einblicke in
16 die verschiedenen Initiativen und Ansätze der TU München, digital zu sein. Er verrät uns auch,
17 warum der IT-Support Jodel Chats liest, wie wichtig auch in der digitalen Welt das Menschliche
18 ist und warum eine gute Fehlerkultur der Digitalisierung hilft.

19

20 **CE:** Hallo, Herr Pongratz, willkommen im Podcast. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz
21 selbst vor.

22

23 **HP:** Hans Pongratz, gebürtiger Münchner und jetzt seit zehn Jahren geschäftsführender
24 Vizepräsident und Chief Information Officer der TU München, hier praktisch von Hause aus
25 Informatiker, darin auch promoviert. Wir haben jetzt die letzten zehn Jahre an der Technischen
26 Universität München den Fokus auf die digitale Universität gelegt, mit verschiedenen Aspekten
27 vom Schwerpunkt, sag ich mal, Forschung und Lehre natürlich, aber auch akademische
28 Verwaltung, Administration und haben da auch in unserem aktuellen Zukunftskonzept über die
29 Exzellenzstrategie auch den Schwerpunkt, die Digitalisierung der Verwaltung, mit dabei. Das
30 heißt, da geht es natürlich auch um: wie kann ich Verwaltungsprozesse optimieren,
31 digitalisieren, aber auch ganz verschiedene andere Aspekte. Sonst habe ich momentan noch
32 den zweiten Hut, jetzt seit 1. Februar 2021 und bin Chief Architect bei der Stiftung für
33 Hochschulzulassung, die ja eben die Numerus Clausus Studiengänge in Deutschland,
34 praktisch die Studienplätze verteilt und eben die Angebote, die die potenziellen Studierenden
35 zur Verfügung stellt und eben auch das dialogorientierte Serviceverfahren durchführt. Und dort
36 werde ich auch demnächst die technische Geschäftsführung übernehmen. Sonst: Vater von
37 drei Söhnen, schon lange Zeit, sage ich mal, digital begeistert, aber eben auch durchaus in
38 einigen Fällen etwas kritisch. Wir müssen praktisch sehen, wo uns die, sage ich mal, digitalen
39 Hilfsmittel helfen und wo sie uns vielleicht auch behindern. Und ich glaube, die letzten
40 eineinhalb Jahre Corona, ob all des Schreckens, haben uns ja auch gezeigt: Was kann gut
41 klappen? Was kann schlecht klappen? Und so ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel ist
42 sicherlich schwierig, wenn ich jemanden noch gar nicht kenne, als wenn ich eine eingefleischte
43 Teamrunde habe, ist es sicherlich ganz einfach, da dann auch digitale Hilfsmittel einzusetzen,
44 da hat ja auch früher die Telefonkonferenz tolle Dienste geleistet. Und ich glaube, wir müssen
45 jetzt so ein bisschen gucken, was machen wir Positives daraus? Aber auch: Was ist der
46 Lerneffekt? Weil wir auch Studierende haben, die jetzt, seit mindestens drei Semestern, sagen
47 wir mal, aus dem Homeoffice irgendwo auf der Welt, vielleicht bei den Eltern, vielleicht in einem
48 kleinen Zimmer, im Ausland, im Inland, wo auch immer sind und da natürlich auch
49 vereinsamen. Und das Gleiche betrifft natürlich auch unsere Beschäftigten, unsere
50 Mitarbeitenden. Und das ist spannend, wie ich eben dann auch mit überlegen kann des
51 digitalen Führens, des digitalen, ja auch Austausches. Und aus meiner Sicht ist digital aber
52 immer was anderes, als wenn ich mich persönlich nachher noch auf einen Kaffee oder auf ein
53 Bier treffen kann oder auch den glücklichen Zufall, also, praktisch bei einer Konferenz, habe.

54 Also, wir haben ja gesehen, bei den ganzen wissenschaftlichen Konferenzen, dass meist jetzt
55 nur noch

56 hochglanzpräsentiert wird und leider weniger dann auch die echten Herausforderungen, die
57 echten Probleme, die man eben normalerweise beim Abendessen, beim Mittagessen erzählt
58 hätte oder halt im Zweiergespräch und da müssen wir schon schauen, was uns alles fehlt in
59 nächster Zeit. Und ich glaube, da braucht man auch Mittel und Wege. Und auch jetzt, wenn
60 wir diesen Podcast nehmen, wir sind jetzt digital vernetzt an drei verschiedenen Standorten,
61 machen das digital. Hoffentlich technisch wird es schon klappen, sage ich mal, die
62 Netzabdeckung ist da und die Technik auch. Aber es ist was anderes, wenn wir zum
63 Vorgespräch noch zusammen Kaffee getrunken hätten oder dann auch im Nachgang noch
64 andere Themen hätten anschneiden können. Das ist schon so ein bisschen, wo man schauen
65 muss: Was brauchen wir als Menschen? Und wir sind schon auch diese sozialen Wesen, die
66 natürlich auch einfach diese Eindrücke vor Ort haben wollen. Ich glaube, da müssen wir
67 praktisch schauen, wie wir auch Talente und auch Skills weiterentwickeln können.

68

69 **MB:** Das ist spannend. Da würde ich gleich mal einhaken. Und zwar haben wir mit den
70 Interviewpartnern, die wir haben, spielen wir mal so ein kleines Spiel am Anfang, um
71 reinzukommen. Ich werd Ihnen jetzt einfach mal zwei Begriffe sagen und Sie sagen halt
72 spontan, worauf Sie kommen. Ich vermute mal, dass ich vielleicht ein, zwei Sachen jetzt schon
73 so beantworten könnte. Telefon oder E-Mail?

74

75 **HP:** Fifty-fifty, sage ich mal, wenn ich mich entscheiden muss. Viele E-Mails am Tag, hunderte
76 von E-Mails, aber auch nicht erst seit kurzem, sondern schon seit langem. Aber ich weiß bei
77 allen Themen, die irgendwie tiefergehend sind, bei allen Personalthemen, greife ich durchaus
78 gerne zum Telefon oder zur Videokonferenz, weil ich einfach dann auch viele Sachen
79 ausräumen kann. Und wenn ich mich eben noch nicht einschätzen kann, kostet mich eine gut
80 formulierte E-Mail oft mehr Zeit als ein kurzer Anruf.

81

82 **MB:** Tee oder Kaffee, Küche oder virtuelle Mittagspause?

83

84 **HP:** Sie werden lachen. In der Früh, erst mal eine große Tasse Tee und danach gerne Kaffee
85 und an sich liebe ich das. Also, ich bin eigentlich nicht jetzt der große Mittagsessengeher oder

86 so was, aber ich bin gern mit Kollegen und Kolleginnen den informellen Austausch. Also, am
87 Gang im Flur mal kurz reingucken, mal Hallo sagen, wenn man eben vor Ort ist, wenn es eben
88 der Lockdown zulässt, daher gerne da der persönliche Kontakt und es muss eben nicht das
89 Stundengespräch sein, sondern es reicht ja oft schon, der nette Hinweis und die Frage, wie es
90 Wochenende war oder eben auch die Gratulation zum Geburtstag, wenn man sich grad am
91 Gang trifft.

92

93 **MB:** Zeitung oder Twitter?

94

95 **HP:** Ganz klar Zeitung, muss ich sagen. Twitter, ich halte das für eine große Filterblase. Meine
96 Söhne haben sich seit letzten Dezember eine PS5 gewünscht und es gab ja dann viele dieser
97 Bots, haben Sie ja vielleicht auch mitgekriegt, wie sonst immer Turnschuhe und was auch
98 immer ordern, die haben dann eben die ganzen Playstations dann weggekauft. Die einzige
99 Chance, dann auch wirklich eine zu kriegen, sah ich darin, dass wir uns einen Twitteraccount
100 anlegen und dann mit dem Tool IFDT, also dieses automatische Folgen, dann praktisch eine
101 E-Mail bekomme. Und das hat dann auch geklappt, dass ich eine Benachrichtigung
102 bekommen habe vor einem Monat, als es eben mal wieder welche im Angebot gab hier um
103 die Ecke beim Saturn und konnte diese noch online kaufen und vor Ort abholen. Dazu habe
104 ich es mal genutzt. Sonst ist Twitter für mich, muss ich ehrlich sagen, eine Filterblase. Damit
105 muss ich mich leider outen.

106

107 **MB:** Und als Letztes: Internet oder Wellen surfen?

108

109 **HP:** Also, ich bin mehr der Windsurfer, aber in München gibt es natürlich die Isarwelle. Das
110 hört sich jetzt ganz blöd an, also, ich habe schon natürlich, weil ich das auch sehr lange schon
111 mache und in Schulzeiten damals schon von meinen Eltern netterweise ein Modem gekriegt
112 und dann eben auch schon, sag ich mal die MAUS-Mailboxen und Fido-Netze und alles so
113 miterlebt, aber schon auch so eine persönliche Abschaltkultur. Also, von wegen, ich weiß,
114 wann mache ich es und wann mache ich es nicht. Und das mit diesen Blaufiltern vor dem
115 Schlafengehen, das ist gar nicht so dumm, muss ich mal sagen. Also, es ist ja wirklich, es
116 dreht einen abends doch auf und dann ist einfach die Frage: Möchte ich das? Möchte ich das
117 nicht haben? Ich bin ein großer Freund vom linearen Fernsehen, musste da auch immer wieder

118 mit meinen Söhnen hin und her diskutieren, aber weil mir die dann auch viele Entscheidungen
119 abnehmen, dieses lineare Fernsehen, also, man kann ja auch überfordert werden von den
120 vielen einzelnen Entscheidungen, die man am Tag treffen soll. Und da muss ich sagen, hin
121 und wieder, wird mir gern auch mal was abgenommen. Und dann eben natürlich: Klar, die
122 Entspannung bei der Welle beim Windsurfen, was ich leider viel zu selten mache. Aber
123 natürlich, das Internet aus meiner Sicht ist es ja, also meine Dissertation geht ja auch um die
124 IT-Architektur für die digitale Hochschule und da habe ich dann auch den Hygienefaktor weiter
125 ausgeführt von Herzberg, weil man wirklich sagt, ist es wie Wasser, wie Strom, einfach ein
126 Grunddienst. Und wenn der nicht funktioniert, habe ich natürlich ein Problem. Also, ich möchte
127 einfach die Möglichkeit haben, das Internet nutzen zu können. Und wir diskutieren auch an der
128 TU München zum Beispiel: Muss eine Bauingenieurin, die eben jetzt dann erfolgreich ihren
129 Master macht, alle DIN-Normen noch auswendig können? Oder reicht es, wenn sie weiß, wo
130 sie nachschauen kann? Das sind dann schon diese Überlegungen: Wie kann ich
131 Studienfächer weiterentwickeln, weil sie ja auch in der Vergangenheit ganze Lehrstühle gab,
132 die ja hauptsächlich in diesem Bereich, sage ich mal, aktiv waren, auch in der Lehre. Und auch
133 da muss ich natürlich überlegen: Wo gehe ich neue Wege. Aber daher gerne beides, also
134 sowohl die Surfer-Welle als auch das Internet.

135

136 **MB:** Perfekt. Aber wir sind auch schon mitten im Thema, oder Christian?

137

138 **CE:** Genau. Ja.

139

140 **MB:** Sie haben ja gerade schon angefangen mit der TU München und die TU folgte ja dem
141 Leitmotiv der Digitalen Hochschule. Und damit geht sie in dem Bereich der Digitalisierung
142 schon in viele unterschiedliche Bereiche. Aber was bedeutet dieses Leitmotiv denn konkret?

143

144 **HP:** Also, auf der einen Seite natürlich, dass wir uns einfach aktiv auch mit neuen
145 Technologien auseinandersetzen und dann eben auch schauen. Also, wir hatten
146 glücklicherweise auch vor Corona schon und den ganzen, sage ich mal, Heimunterricht, viele
147 digitale Elemente ausprobiert: also, zum Beispiel 2013 schon mit den Massive Open Online
148 Plattformen edX und Coursera Verträge geschlossen, dann auch verschiedene Kurse online
149 angeboten, Erfahrungen gesammelt, Erfahrungen zum Beispiel, dass es eben im Online-

150 Format nicht zwingend zwölf Termine oder 14 sein müssen, die eben bisher in der
151 Vergangenheit nach Semesterschnitt waren. Also, da hat einfach eine Vorlesungsphase also
152 12 bis 14 Termine, je nachdem ob Sommer- oder Wintersemester a 45 Minuten oder 90
153 Minuten gedauert, eben je nachdem wie viel Wochenstunden dann die Ausprägung war. Und
154 das passt im Digital einfach nicht mehr. Also, da muss ich mir überlegen, dass auch viele gar
155 nicht lange warten wollen, bis ich Content sehe. Die klassischen Anfänge der MOOCs war: Ich
156 habe eine Anmeldephase und dann geht es irgendwann los. Aber allein in diesem
157 Zeitfenster, also wenn ich mich angemeldet habe und der Kurs ging Monate oder zwei Monate
158 später los, habe ich schon viele verloren, weil die hatte es einfach jetzt in dem Moment
159 interessiert. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Digitalisierungsmantras: ich sofort, alles,
160 überall usw. auf der Welt, die ich dann einfach da denken muss. Und wie passt das dann
161 praktisch im Lehrbetrieb? Das heißt eben, wir haben sogenannte Blended Learning Konzepte
162 eruiert und auch teilweise schon eingeführt, wo es eben darum geht, dass ich dann die Zeit,
163 zum Beispiel daheim oder wo auch immer ich gerade auf der Welt bin oder in öffentlichen
164 Nahverkehr oder so etwas, nutzen kann, um praktisch Grundlagenwissen mir zu erarbeiten,
165 dann aber mit den Dozierenden das eben vertiefe. Weil das wichtige ist, sag ich mal, der
166 Diskurs in der Hochschulbildung, also praktisch, dass ich wirklich überlege, wie habe ich eben
167 die Inhalte verstanden. Aber das weitere Wissen eben, dass ich sie dann austausche,
168 diskutiere mit den Professoren, Professorinnen, mit den Lehrenden an den jeweiligen
169 Hochschulen. Und ich glaube, das sind schon so Punkte, wo man einfach Erfahrungen
170 sammeln muss. Und man muss auch als Dozentin und Dozent Erfahrung sammeln, dass eine
171 schnell gehaltene Präsenzveranstaltung was ganz anderes ist, als wenn ich es digital
172 vorbereitet und vorausdenken, aufbereiten muss, das Material. Weil da kann ich eben nicht
173 spontan sein, aufbauen, wenn ich es vorher aufzeichne, sondern muss dann wirklich auch
174 gucken, dass ich die Materialien richtig vorbereitet habe, aber dann auch selbstkritisch oder
175 auch wenig selbstkritisch genug bin, dass ich auch irgendwann zufrieden bin. Wir haben so
176 MOOC-Studios eingerichtet. Einige der Dozierenden, vor allem die, die etwas jüngeren, waren
177 dann sehr kritisch und haben dann so einen Schnitt von wegen zehn Minuten
178 Aufzeichnungszeit für eine Minute Material am Ende benötigt, was ich im Hörsaal
179 normalerweise nicht zwingend habe. Das sind dann auch so Punkte, wo man überlegen muss,
180 eben über die, die LUFV, das sind diese, diese Lehrverordnungen in Bayern, wo das dann
181 eben auch, ich sag mal, wieviel Lehre ich halten muss im Semester oder soll, also viele
182 machen das ja auch gerne, also darf, sage ich mal, und dann berechnet wird. Und da muss
183 ich natürlich auch gucken, dass sowas, die große Vor- und Nachbereitung oft nicht mit
184 einberechnet wird. Und das sind einfach neue Sachen. Jetzt während Corona, wo dann auch
185 weniger Dienstreisen angefallen sind, haben sich einige üblicherweise die Zeit genommen
186 oder auch viele, muss man sagen. Aber wie geht es dann nach Corona weiter? Also, wenn die

187 Erwartungshaltung natürlich so hoch ist, also auch von unseren Studierenden. Ich weiß nicht,
188 ob Sie Jodel kennen, das ist so ein Kurznachrichtendienst, also auf lokale Zentren, also auch
189 auf geographische Entfernung. Da gibt es dann auch natürlich eine TUM-Gruppe und da
190 streiten dann teilweise Studis. Machen ein Foto von irgendwas, das nicht funktioniert hat, was
191 suboptimal war und dann: Exzellente Fragezeichen. Also die, die machen sich dann auch gar
192 nicht mehr die Arbeit, uns ein Support Ticket zu schreiben, wenn so eine Validierungsstation
193 von der Student Card zum Beispiel nicht funktioniert, sondern posten es über so einen Kanal.
194 Und das ist dann schon so ein Zeichen, wo ich sag: auf der einen Seite eben, sie wollen gerne
195 schon dieses TUM, toll, besonders, sprechen uns besonders an, spüren und fühlen, aber sind
196 natürlich auch mega kritisch in vielen Fällen. Und im Digitalen ist es so, es geht natürlich immer
197 mal was schief und wenn es der eigene Service Provider für das Internet ist, dass der mal eine
198 Downtime hat und da muss man natürlich schauen, wobei wir natürlich aus TU München auch
199 immer versuchen, ebenda mitzudenken und unser IT-Support liest auch Jodel zum Beispiel
200 mit, also diese TUM-Kanäle, um eben dann an Informationen zu kommen, die halt leider per
201 Support Ticket nicht mehr reinkommen. Also, ich bin da auch im Austausch mit den
202 studentischen Vertreterinnen und Vertretern der TU München, aber die können es natürlich
203 auch nicht ändern. Wir können denen bloß sagen, wenn ihr noch eine E-Mail schreibt, geht es
204 noch schneller. Aber so versuchen wir halt zu mindestens da auch, sag ich mal, ein Ohr am
205 Gleis zu haben. Aber da muss man praktisch schauen. Generell zum eben, sag ich mal,
206 Förderung wir haben es auf Englisch digital-enabled university genannt. Also, muss man
207 natürlich einfach schauen: Jeder Fachbereich, jeder Forschungsbereich nutzt die digitalen
208 Hilfsmittel unterschiedlich, aber alle nutzen sie. Und das ist eben so ein Punkt, wo man immer
209 gucken muss: Wie entwickelt sich die jeweilige Fachcommunity weiter, also jetzt auch im Sinne
210 von Forschungsdatenmanagement zum Beispiel, von Datenstandards, von Archivierung, von
211 Inhalten? Und wie kann ich diese Anforderungen dann immer wieder bündeln und eben
212 hochschulweit zur Verfügung stellen? Weil, wenn wir jetzt, wir hatten ein kurzes Vorgespräch
213 ja, wo Sie ja gesagt haben, an Ihrem Rechner können Sie gar nicht viel installieren, aber auch
214 das ist ja eine Errungenschaft, dass nicht mehr jeder selber sein Admin ist, sondern dass ich
215 sage, ich habe standardisierte Prozesse. An einer Universität, wie bei uns, ist das ein bisschen
216 größer ausgelegt, was Sie dürfen, weil Sie jetzt einfach auch viel schneller etwas brauchen.
217 Wir haben praktisch ein kaskadierendes Modell eingeführt, wir haben den sogenannten TUM-
218 PC, der wird vom Leibniz-Rechenzentrum mit angeboten. Da gibt es gewisse Leitlinien, also
219 gewisse Richtlinien, was sie konfigurieren können. Und dann haben wir pro
220 Organisationseinheit sogenannte Teil-Administratoren, die das dann überschreiben können
221 oder noch spezielle Konfiguration vornehmen. Also zum Beispiel klassischerweise einem
222 Lehrstuhl, eben dann auch noch der ehemalige Admin, der hat sich früher nur um den
223 Lehrstuhl gekümmert hat, der kann jetzt dieses zentrale Hilfsmittel einsetzen und wir kriegen

224 somit die Qualitätssteigerung auf der einen Seite. Und der Admin am Lehrstuhl hat auch
225 weniger zu tun, weil eben vieles zentral abgenommen werden kann, aber nicht alles. Und das
226 sind dann schon so Punkte, wo ich sage, ich kann eben mit digitalen Hilfsmitteln auch viele
227 Arbeitserleichterungen durchführen. Aber ich muss natürlich auch immer an Schulungen
228 denken, ich muss die Menschen mitnehmen und ich muss es auch bedarfsorientiert machen.
229 Also, das Spannende ist ja wirklich, vor zehn Jahren musste man noch diskutieren, warum
230 überhaupt der Lehrstuhl noch einen E-Mail-Server braucht, weil viele wollten einen eigenen E-
231 Mail-Server, die Diskussionen sind aus meiner Sicht abgeschlossen. Da konnten wir über
232 zentrale Tools wirklich überzeugen, Endgeräte konnten wir auch überzeugen. Bei Apple wird
233 das Ganze jetzt auch gerade schon sehr stark nachgefragt und wurde vor, ich glaub zwei oder
234 drei Jahren, eingeführt. Aber jetzt geht es eben weiter. Dienste: Wie schreibe ich Dokumente
235 zusammen? Da gibt es verschiedene Tools, jeder hat so ein bisschen sein eigenes. Wie lege
236 ich Dokumente ab? Haben wir auch ein Angebot. Aber ich glaube, diese ganzen Basis
237 Infrastrukturpunkte müssen funktionieren und müssen sich aber auch zeitgemäß sehr schnell
238 weiterentwickeln, weil einfach jeden Tag ist irgend so ein new kid on the block, irgend ein
239 neuer, neues Tool, neue App. Aber das sind einfach so Punkte, wo ich sehr agil sein muss,
240 dann aber auch nicht vergessen darf, dass ich natürlich auch schon Personen an der
241 jeweiligen Hochschule habe, die sehr lange im Geschäft sind, die eben vielleicht auch die alte
242 Arbeitsweise beibehalten wollen, aber sehr viele Junge, die eben auch was Neues mitbringen.
243 Und die jungen Doktoranden sind ja eigentlich normalerweise die, die vor Ideen sprühen, dann
244 eben die, die auch sagen: Hey, warum ist es so schwer? Aber auch im Sinne der Hochschule
245 Durchlauferhitzer eben sind, sprich, die sind nur ein paar Jahre da, also die muss ich nutzen,
246 dann kommt die nächste Generation und da muss ich natürlich immer gucken: Wie kann ich
247 eben meine Dienste und mein Schulungsangebot weiterentwickeln, aber auch neue Sachen
248 aufsetzen. Also, wir haben das Munich Data Science Institute zum Beispiel eingeführt im Zuge
249 der Exzellenzstrategie, wo es eben darum geht, dass wir die ganzen Datenwissenschaften
250 bündeln, nicht praktisch alle aus den Fakultäten dahinter versetzen, aber in der Matrixstruktur,
251 dass die sich dort austauschen können und dann eben auch überlegen: Was brauchen sie
252 denn für Serviceangebote? Nehmen wir zum Beispiel Deep Learning, also künstliche
253 Intelligenz, also das ganze Thema eben: Wie kann ich eben Ressourcen auch hier, oft sind es
254 ja GPUs, die ich dann brauche, also Grafikkartenprozessoren, die eben viel Wärme
255 produzieren, die auch teuer sind in der Wartung usw. zur Verfügung stellen? Und, dass eben
256 nicht jeder lokal so ein System sich unterhält und kauft, was eben nach zwei Jahren auch
257 wieder veraltet ist, sondern: Wie kann ich das auch wieder poolen? Wie kann ich dann aber
258 auch Schulungen anbieten für wissenschaftliche Wissenschaftler, die schon lange im Geschäft
259 sind, aber jetzt neu in diese Thematik einsteigen wollen? Da brauche ich so Ankerpunkte, um
260 eben auch, sage ich mal, diese Kompetenzen, ja weiterzuentwickeln oder auch erst mal mir

261 selber anzueignen oder eben auch anderen die Möglichkeit zu geben, sich da zu vertiefen.
262 Jetzt sind wir schon bisschen weit ins Thema eingestiegen.

263

264 **CE:** Wenn ich da gleich einhaken darf. Das ist ja tatsächlich eine unserer
265 Kernherausforderungen, wie man es denn schafft, sozusagen aus dem Wissenschafts- und
266 Forschungsbetrieb die neuesten Strömungen und Anforderungen tatsächlich auch in den
267 Lehrbetrieb zu bekommen. Sie haben jetzt so ein paar Punkte schon angerissen. Aber wie,
268 wie haben Sie es geschafft, innerhalb der Universität so eine Awareness zu schaffen, die
269 forschungsspezifischen Anforderungen auch wieder irgendwie zurückzuspiegeln, zu bündeln
270 und dann auch quasi in ein Lehrangebot umzumünzen?

271

272 **HP:** Das eine ist natürlich, es ist immer ein steter Prozess. Dass wir es heute geschafft haben,
273 heißt ja nicht, dass das morgen noch weitermachen. Aber ich glaube, TU München gibt es,
274 ohne zu viel Lob auch ins Präsidium aussprechen zu wollen, also sowohl der emeritierte
275 Präsident als auch der aktuelle Präsident Thomas Hofmann, die sind da sehr aware und
276 versuchen auch wirklich, alle immer wieder abzuholen. Wir haben verschiedene Gremien, wo
277 dann auch Sachen ausführlich diskutiert werden. Wenn wir das jetzt Top-down definieren,
278 dann wäre es zum Beispiel das erweiterte Hochschulpräsidium, wo eben auch alle Dekaninnen,
279 Dekane zusammensitzen und das ist alle 6 bis 8 Wochen, auch digital hat es gut geklappt,
280 sind lange Sitzungen, wo aber dann genau auch so Ausrichtungen besprochen werden und
281 dann aber auch wieder in die nachgelagerten Bereiche weitergegeben werden. Zum Beispiel,
282 wenn ich jetzt die verschiedenen Vizepräsidentenresorts hernehme, bei mir eben als Chief
283 Information Officer gibt es auch ein CIO/IO-Gremium, ob auch alle sechs Wochen
284 zusammenkommt und eben von Herausforderungen mit Lieferanten diskutieren, wenn eben
285 wieder irgendwelche Sachen nicht lieferbar sind. Wie wir damit umgehen können, wie man
286 sich helfen kann, aber eben auch was für neue Guidelines, Richtlinien: Wie geht es eben mit
287 Forschungsdatenmanagement zum Beispiel weiter? Wie kann ich eben auch eine, wir haben
288 eine Data Science Cloud eingeführt, wo ich eben dann auch große Arbeitsspeichermengen
289 noch mal habe, zusätzlich zu denen, die es als Projektspeicher gibt, wo es aber spezielle
290 Anforderungen gab, also einfach wirklich Hands-on und Bottom-up die ganzen Anforderungen
291 mitnehmen kann. Wir haben eben normalerweise die Maxime, wenn es eine Fakultät oder eine
292 School braucht, ist es eher schwierig, dann soll sie es lokal lösen, aber wenn es zwei oder drei
293 sind, versuchen wir einen Standard daraus zu entwickeln, der sich natürlich immer
294 weiterentwickeln muss, geben auch zentrales Geld mit rein, also versuchen auch da wirklich
295 Pflänzchen zu fördern und dann eben, sage ich mal, Möglichkeiten zu schaffen, dass es

296 irgendwann alle nutzen können. Wir haben auch den großen Vorteil mit dem starken Partner,
297 dem Leibniz-Rechenzentrum von der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, die eben das
298 Rechenzentrum von der LMU und TU und eben der BAdW sind, immer wieder neue Services
299 weiterentwickeln zu können. Es ist ein wissenschaftliches Rechenzentrum, was uns auch hilft,
300 was aber auch die klare Vorgabe hat, dass die ganzen Dienste mandantenfähig sein müssen.
301 Also, dass auch unsere Schwesteruniversität es nutzen können muss. Und das hat uns aber
302 immer auch viel Vortrieb gegeben und dann aber auch natürlich in den Lackmustest geht es
303 auch in der Breite. Also, es gab auch schon Sachen, die man dann wieder ausgeführt hat, weil
304 sie halt nicht genutzt wurden. Und auch da muss man natürlich immer dazu stehen und sagen:
305 Klar, was vor zehn Jahren mal eine coole Idee war, vielleicht brauche ich sie halt heute auch
306 nicht mehr und ich kann auch nicht alles weiterführen. Und das ist dann noch eine der großen
307 Herausforderungen, die ganze Archivierung. Also, früher gab es eben auch, wenn Sie jetzt in
308 Hochschuldenke sind, von dem Lehrstuhl halt viel Papier, was eben dann dem jeweiligen
309 Archivar oder der Archivarin zur Verfügung gestellt wurde. Das haben Sie natürlich jetzt nicht
310 mehr, jetzt haben Sie es eben zum Beispiel E-Mail-Postfächer, wo sie aber nicht rein dürfen,
311 weil die private Nutzung nicht ausgeschlossen ist. Das heißt, auch hier müssen Sie durch
312 Gucken eben eine gewisse Awareness schaffen, um eben danach dann auch, auf der einen
313 Seite gesetzeskonform zu sein, auf der anderen Seite eben auch für die Nachwelt dann, für
314 die Historiker, über diese Zeit, gewisse Sachen vielleicht auch zur Verfügung stellen zu
315 können, ganz neben den Optionen der Nachnutzung. Also, dass sie eigentlich jetzt schon,
316 diese Forschungsdateninfrastruktur, immer die Frage ist mit nationaler
317 Forschungsinfrastruktur natürlich auch, dass wenn eine Doktorandin und Doktorand etwas
318 erarbeitet, dass wir auch die nachfolgenden Generationen oder eben auch, falls es da mal
319 wirklich Prüfungen geben sollte, man mit den Daten irgendwas anfangen können sollte. Dazu
320 haben wir zum Beispiel uns bei der Universitätsbibliothek, die eben auch ein kleines Zentrum
321 verortet, die sich eben da, darum kümmern, beraten, Schulungen anbieten, aber auch bei der
322 Erstellung von sogenannten Forschungsdatenplänen, für die vom Projekt gefordert sind, bei
323 EU Projekten zum Beispiel eben auch unterstützen können. Und so versuchen wir einfach,
324 Serviceangebote aufzubauen. Man muss aber dann natürlich auch immer werben und eben
325 auch zeigen, dass man diese Serviceangebote nutzen muss. Wir machen viel auch über
326 Rahmenverträge, wo wir dann einfach, sag ich mal, die Forschenden auch etwas in die
327 Richtung stupsen können, dass es eben sinnvoll ist, wenn man diesen jetzt nutzt und natürlich
328 aber in Ausnahmefällen auch immer übersteuern kann. Zurück zur eigentlichen Frage: Ich
329 glaube, es ist eine Awareness, die Sie schaffen müssen, es ist ein gewisser Spirit, der da sein
330 muss, wo Sie eben schauen müssen, dass eben alle, auch technikbegeistert, ist vielleicht,
331 weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber zumindest offen sind. Und vor über zehn Jahren
332 haben wir unser neues Campus Management System eingeführt, um eben den Student Life

333 Circle abzudecken. Und bei uns war das überhaupt keine Diskussion, dass da ein System
334 kommen muss, dass es zentral kommen muss, dass es die lokalen Lösungen ablöst, sondern
335 es war immer eine Frage: Wann haben wir es denn endlich? Wenn ich bei anderen
336 Hochschulen schaue, aus Berlin wurde mir berichtet, dass da erst mal die
337 Grundsatzdiskussion in Hamburg damals losging. Darf ich denn überhaupt gewisse Daten
338 zentral speichern? Und macht es denn Sinn? Und ist es nicht irgendwie unethisch und
339 schwierig? Und, und so weiter, da ist natürlich an der Technischen Universität schon nochmal
340 ein anderes Denken da. Da sind alle technikbegeistert und wollen gern die Sachen
341 weiterentwickeln und das macht es natürlich auch ein bisschen leichter in gewissen Stellen.

342

343 **MB:** Kann ich da noch mal dazwischenhaken. Und zwar hatten wir jetzt viel über Hilfsmittel
344 gesprochen und über Policies. Aber können Sie irgendwie einschätzen: drei digitale
345 Fertigkeiten, konkrete Fertigkeiten, die aktuell das größte Entwicklungspotenzial bei Ihnen an
346 der TU haben, bei den Lehrenden, Studierenden und beim Personal, natürlich auch beim
347 unterstützenden Personal.

348

349 **HP:** Ob ich jetzt drei genau hinkriege?

350

351 **MB:** Es kann auch gern mehr sein.

352

353 **HP:** Ich versuche, es mal ein bisschen zu strukturieren. Also, das eine ist natürlich jetzt, was
354 Corona gezeigt hat, dass ich im Bereich Digital Leadership was machen muss. Also, ich muss
355 einfach überlegen, wie führe ich in Hybrid, in nur digitalen oder weltweiten Teams. Das ist jetzt
356 nicht wirklich was Neues, aber es ist schon dieses, dass ich es in der eigenen Organisation
357 normalerweise nicht erprobt hatte oder geübt hatte oder, oder gelernt hatte. Also, ich hatte es
358 vielleicht eben bei Forschungsoperationen, die weltweit vernetzt waren, aber dann eben
359 auch nur punktuell. Aber das ist so ein Punkt, also Digital Leadership muss ich auf alle Fälle
360 was machen. Dann habe ich natürlich gewisse Grundfähigkeiten, die aber eben hoffentlich in
361 der jeweiligen, auch Weiterentwicklung der Studiengänge mit berücksichtigt ist. Dazu gehört
362 so was wie die Digital Literacy, also das ist der Oberbegriff, dass man eben sagt: Okay, ich
363 kann damit umgehen in gewisser Weise, also ich weiß, dass es Datenschutzthemen gibt, dass
364 ich eben weiß, ich kann Daten auch irgendwie auswerten, das Analytics-Thema. Also, das

365 wäre so ein Metathema. Ich meine, auch da wieder ein konkretes Beispiel: Heute früh, meine
366 Eltern haben mich angefragt, die haben einen Brief nach DSGVO von ihrem
367 Getränkelieferanten bekommen, der wurde leider gehackt, die Daten verschlüsselt und die
368 sind eben auf einem Zweiseiter nachgekommen, haben gesagt, dass da alle möglichen Daten
369 dabei sein könnten, von eben, weiß ich nicht, Konto, Telefonnummer, was auch immer. Meine
370 Eltern fragen jetzt natürlich: Ist es schlimm oder nicht? Oder was können sie tun? Das ist schon
371 so ein Punkt, wo wir sagen: Klar, DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, hat uns da auch
372 viel Standardisierung gebracht, was gut ist und Rechte von Nutzenden. Aber trotzdem
373 verstehen es viele halt einfach noch nicht. Also, meine Eltern sind nicht ungebildet, zwei Ärzte,
374 und also, die beschäftigen sich auch mit IT, aber trotzdem ist es natürlich jetzt immer mehr
375 werdend und immer komplexer. Und da muss ich natürlich schon gucken, wie ich eine gewisse
376 Literacy halt, sage ich mal, eine gewisse Bildung in dem Bereich halt hinbekomme, also eine
377 gewisse digitale Kompetenz. Und die müssen wir natürlich an den Hochschulen auf der einen
378 Seite vielleicht auch prüfen, ob es Studentinnen und Studenten schon haben, aber auch ob es
379 unsere Mitarbeitende schon haben. Und: Wie können wir sie auch ständig fortschreiben, weil
380 das Thema wird ja immer komplexer. Und wenn ich jetzt sage, was das dritte Thema meint:
381 sicherlich, dass man das Doing halt beherrscht. Also, ich sage mal, auch diese Gestaltung der
382 Technologien ist wichtig, also praktisch, dass ich sage, vor allem von jemanden an einer
383 technischen Universität würde ich schon erwarten, dass er halt zumindest weiß, ich kann
384 Technik auch gestalten. Technik muss im Sinne der Menschen sein, also vielleicht auch die
385 Brücke in die Ethik herüber und wir haben ja da auch bei uns schon viel gemacht. Mit dem
386 MCTS - Munich Center for Technology in Society - und bauen das jetzt gerade um, ins Institute
387 for LifeLong Learning. Also, unter der Leitung von Vizepräsidentin Claudia Preuß bauen wir
388 auch genau so eine Verbindung zwischen allen Lehrthemen. Also, wir haben natürlich auch
389 unseren Vizepräsidenten Studium und Lehre, den Gerhard Müller, aber da ein enges
390 Zusammenspiel, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben eine hausinterne Weiterbildung.
391 Wir haben aber auch noch extern viele Weiterbildungsangebote. Es geht auch darum, wie wir
392 unsere Alumni bei der Stange halten auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch, die
393 haben ja auch ein großes, Weiterbildungsbedarfe und wie wir diese Sachen dann auch wieder
394 rückspiegeln für uns innerhalb der Universität. Und dazu haben wir auch gewisse
395 Kompetenzprofile entwickelt, careerdesign@tum heißt das Programm, so was wie ein Science
396 Manager oder einen Learning Professional oder Entrepreneurship Advisor und so weiter. Also,
397 da sind wir gerade dabei. Das ist auch wieder Teil unseres Zukunftskonzeptes, dass, gewisse
398 Entwicklungsmöglichkeiten zu gestalten. Um eben auch zu sagen, dass es eben nicht nur
399 darum geht, dass wir im Bereich der Professorinnen und Professoren so was wie W2, also wir
400 haben ja ein

401 Tenure -Track -System seit langer Zeit eingeführt, also man kann sich von W2 auf W3 und
402 W3-Full hocharbeiten, sondern eben auch im Mittelbau, ganz klar auch da die Wege aufzeigt
403 und eben auch die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Da waren jetzt ein paar Kompetenzen
404 mit dabei, ganz abschließend natürlich nicht und ich glaube, das wäre dann eher so ein Thema,
405 was man auch mal vor Ort mit Folien, mit gewissen Papieren diskutieren sollte, weil natürlich
406 auch erst mal definiert werden müsste: Was verstehe ich unter welchen Kompetenzen? Also,
407 das ist ja furchtbar schwammig. Ich bin von Hause aus nur Informatiker und kein
408 Bildungssoziologe. Von daher müsste man einfach nur nochmal gucken. Aber ich glaube, es
409 ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und es auch klar machen, dass es auf Neudeutsch
410 ein Moving Target ist. Also, es muss sich entwickeln. Und wenn wir eben jetzt auch in unseren
411 Schulen schauen, also wir haben ja bei uns auch die TUM School of Education, wo eben auch
412 die Lehrer von morgen ausgebildet werden. Und da ist natürlich schwierig, zwischen
413 bestehenden Lehrplänen auf der einen Seite und den Anforderungen Richtung Digitalisierung
414 und Digitalkompetenz auf der anderen Seite zu vermitteln. Also, es gibt schon tolle Labs, wo
415 auch Sachen geübt werden und ich glaube, das wäre das Niederschwelligste, dass ich einfach
416 versuche, jeden mal ins kalte Wasser zu schmeißen und zu zeigen, es gibt verschiedene
417 Sachen, nehmen wir Robotik, es gibt Roboter, spielen wir ein bisschen damit rum, es gibt tolle
418 Programme, wie ich dann Schüler und Schülerinnen auch begeistern kann. Du musst ja nicht
419 alles selber können, aber du musst zumindest wissen, dass es das gibt. Und ich glaube, dass
420 man da einfach so eine Horzonterweiterung braucht, eben im Sinne auch von Kompetenz,
421 dass ich eben weiß, es gibt die anderen Sachen.

422

423 **CE:** Weil Sie gesagt haben, das mit der Definition ist gar nicht so einfach, da sind wir voll
424 dabei. Wir haben sehr lange in der Arbeitsgruppe auch darüber diskutiert, welche
425 Kompetenzkategorien man bilden kann. Wir sind auf letztlich drei gekommen, die Sie, würde
426 ich sagen, genauso gespiegelt haben, nämlich spezifische Fachkompetenzen, eher
427 technische Kompetenzen. Und dann diese Frage des Digital Literacys. Was Sie gerade gesagt
428 haben, auch das Moving Target ist natürlich total spannend, wenn Sie in so einem
429 Universitätskontext sind, wo sie auf der einen Seite die jungen Studierenden, Promovierenden
430 haben, auf der anderen Seite dann aber auch die, vielleicht nicht mehr ganz so jungen
431 Lehrenden, die aber trotzdem miteinander arbeiten. Gibt es aus Ihrer Sicht eine
432 unterschiedliche Herangehensweise, Kompetenzen zu vermitteln? Also, kann man sagen,
433 dass junge Doktoranden mehr Technikfähigkeiten brauchen und die älteren Lehrenden eher
434 den Digital Mindset? Oder ist es gar nicht so verallgemeinerbar?

435

436 **HP:** Ich glaube eher Zweiteres, also die Verallgemeinerbarkeit ist da schwierig. Es gibt ja auch
437 so Bücher über die Generation, wo waren wir gerade, Z usw. und Digital Natives. Es ist ja
438 immer nur eine Momentaufnahme und ist der Versuch, von Schubladen aufzubauen und
439 Menschen rein zu schieben. Aber es klappt halt doch nicht ganz immer. Also, was mache ich
440 mit den Personen, die an die TU München kommen und vorher eben noch nicht Digital Native
441 waren, also die eben noch nicht geübt sind, verschiedene Tools herzunehmen, die vielleicht
442 gerade mal ein Smartphone haben oder auch das nicht zwingend. Und dann muss ich natürlich
443 als öffentliche Hochschule mir schon überlegen: Wo hole ich ab? Zurück zur eigentlichen
444 Frage: Ich habe sowohl als auch erlebt in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn, also von
445 Professorinnen, Professoren, die auch wirklich ganz vorne auf den neuesten Trends
446 mitschwimmen oder die sogar selber mit entwickeln und dann natürlich auch ihre
447 Mitarbeitenden mitnehmen. Und andere, die aber eher ja, in anderen Feldern aktiv sind, nenn
448 ich's mal. Das heißt ja immer so ein bisschen, es muss von oben vorgelebt werden, ich glaub
449 das schon. Also, ich glaube, ich brauche eben Menschen, die ein gewisses offenes Mindset
450 haben. Aber normalerweise, an einer Universität und an der TU München ist es schon so, dass
451 unsere Professorinnen, Professoren da wirklich offen sind und neue Technologien nutzen
452 wollen, aber natürlich auch immer fragen: Ist denn ein echter Mehrwert mit dabei? Und das ist
453 ja auch eine berechtigte Frage. Also, da muss ich natürlich unterscheiden, was ist im Bereich
454 der Forschung, was ist Bereich der Arbeitsorganisation und was ist eben auch noch Faktor
455 Mensch daneben? Das Tolle ist ja, dass Sie auch die Möglichkeit haben, dass Sie mit Ihren
456 Studierenden oder auch mit Ihren Doktorandinnen, Doktoranden Doktorandenseminare
457 machen. Und das war früher, vor Corona, auch ohne Probleme möglich, da mal auf eine
458 Berghütte zu fahren und einfach auch mal den Kopf frei zu kriegen. Ganz analog. Klar, kann
459 ich jetzt versuchen, digitale Hilfsmittel herzunehmen, aber an sich muss ich natürlich für mich
460 als Mensch selber schauen: Wo habe ich denn die kreativen Einfälle? Was hilft mir denn, um
461 auch eben zum Beispiel meine Forschungsthemen weiterzuentwickeln? Da würde ich jetzt
462 ungerne vorgeben, dass wir da die Digitalität brauchen. Das ist ja das Neue, wo man versucht,
463 auch dieses zu verorten mit Digitalität. Da wär ich jetzt echt zurückhaltend. Also, ich glaube,
464 ich muss einfach gucken, wie kann ich mich so organisieren. Und wenn ich eben sage, so,
465 diese Geistesblitze, hört man oft davon, dass sie halt eher im interessanten, im ansprechenden
466 Ambiente erlebt werden und nicht zwingend im heimischen Kabuff, wo der Rechner zwei
467 Zentimeter von der Wand entfernt steht und sonst das Licht auch recht schummrig ist.

468

469 **CE:** Das ist aber auch eine ganz spannende Kompetenz, zu wissen, wo denn die Grenzen
470 der, der Digitalität sind und der digitalen Interaktion. Das gehört, glaube ich, auch zu diesem

471 Digital Mindset. Also nicht nur zu wissen, was digital alles möglich ist, sondern auch, wo die
472 Grenzen dessen sind, was wir als soziale Wesen natürlich auch brauchen.

473

474 **MB:** Und vor allen Dingen nicht auf Teufel komm raus zu digitalisieren, sondern wirklich zu
475 schauen, wo gibt es einen Mehrwert.

476

477 **HP:** Genau, Herr Bornschein. Also das sehe ich, und was Herr Erlacher gesagt hat. Es ist ja
478 die Chance, die wir gerade haben, bei all dem Schlimmen mit Corona. Wir haben es jetzt
479 zumindest mal genutzt, das Digitale, digitale Hilfsmittel. Wir nutzen jetzt hier gerade WebEx.
480 Ich persönlich bin eher Zoom-Fan, weil da einfach die Technik noch ein bisschen ausgereifter
481 ist und die Komprimierung besser ist und so weiter. Aber auch da gibt es verschiedene
482 Herangehensweisen, auch wegen Datenschutz, und verschiedene andere Sachen. Auch da
483 gibt es aber verschiedene Lösungen. Für die Nutzenden ist es ja nur: Geht es, geht's nicht?
484 Und, ich glaube jetzt, für uns alle wäre das Spannende: Welche Erfahrungen haben wir
485 gesammelt? Vielleicht brauchen wir dann noch gute

486 Austauschformate, also man sagt mal wieder: der Biergartenbesuch oder die nette Runde am
487 Abend oder beim Kaffee oder so was, wo dann jeder seine: Was hat geklappt, was hat nicht
488 geklappt, was waren die größten [unverständlich] oder sowas? Weil man von denen ja auch
489 lernen kann: von Netz ist abgestürzt, über Kamera war kaputt, über ich weiß nicht was, Echo
490 drinnen, Kinder hinten durchgelaufen. Wir alle kennen ja den Mitschnitt von dem Interview, wo
491 die Kinder da im Hintergrund reinlaufen und die Mutter noch versucht zu retten und alles viel
492 schlimmer macht. Auch so Sachen sind ja eigentlich cool, also so Epic Fails und wir alle
493 müssen gucken, wie wir damit umgehen. Weil, meine Söhne sind im Gymnasium und da eben
494 auch beim Elternbeirat aktiv und da dann abends uns hier noch im Biergarten getroffen, so als
495 Abschluss vom Elternbeirat von dem Jahr und eben mal nach Corona wieder
496 zusammenkommen, und da war es dann so, dass wir drei Stunden alle zumindest mal kein
497 Handy benutzt haben und da kamen wir auch auf dieses Thema, dass man früher auch
498 eigentlich nie Briefpapier mitgebracht hat zum Abendtisch und dann noch schnell einen Brief
499 fertig geschrieben hat oder dass man eben auch Bilder verbal beschrieben hat, teilweise ein
500 bisschen ausschmückender, teilweise weniger ausschmückend, je nachdem wie gut die
501 Person im Erzählen war, aber man musste sie nicht zeigen. Und so Sachen sind echt ganz
502 spannend, also wo man sich einfach hin und wieder den Spiegel vor Augen halten sollte, jetzt
503 ganz ohne Wertung. Also, es kann gut, es kann schlecht sein, es ist auch toll, dass sich ganz
504 viele Menschen am Handy dann zusammen was anschauen, also auch einen Film zusammen

505 anschauen, früher nur im Kino, jetzt auch zusammen und so weiter. Sind ja auch
506 Errungenschaften, aber ich glaube eben genau, was Sie gerade meinten, dieses
507 Bewusstmachen ist wichtig und hin und wieder reflektieren: Tut mir das gut, fühl ich mich gut
508 dabei, entspannt's mich, entspannt's mich nicht? Ich setze mich unter Stress! Muss ich dann
509 eben dieses, was man bei Facebook eine Zeit lang hatte, dass ich immer nur die tollen
510 Urlaubsbilder der anderen sehe und die braungebrannten Bilder sehe, setzt mich das unter
511 Druck? Dass ich versage, Versager bin, weil ich das eben nicht auch habe? Und es sind schon
512 so Punkte, wo wir auch gesellschaftlich gucken müssen, wie gehen wir damit um? Aber ich
513 finde es toll, dass wir die Möglichkeiten haben. Es ist ja ein Luxus an sich, dass wir sagen: Wir
514 können auch sogar entscheiden.

515

516 **MB:** Das ist eine gute Überleitung. Bleiben wir doch gleich bei den Erfahrungen, beim
517 Austausch. Sehen Sie denn Potenziale auf der Allianz-Ebene oder sehen Sie eher Risiken in
518 der Zukunft bei der Zusammenarbeit der Allianz-Organisation?

519

520 **HP:** Aus meiner Sicht ist ein Austausch immer gut. Und vor allem im Wissenschaftlichen ist es
521 so, sobald ich Wissen teile, wird es mehr und wenn ich es für mich alleine halte, kann sie es
522 eigentlich nicht vermehren. Das ist also so ein Punkt, wo ich sage: Es können ja eigentlich nur
523 Vorteile sein.

524

525 **MB:** Finden Sie den Wissensaustausch im Moment genug, also erfolgt er?

526

527 **HP:** Ich glaube, das spannendste Beispiel: auf wissenschaftlichen Konferenzen aktuell, nein.
528 Also die nur digital abgehalten werden, da fehlt mir schon serendipity, also diese
529 Zusammenkunft, der glückliche Zufall einfach, dieses ich aufs Klo und treffe jemanden. Ich
530 gehe, wo auch immer, einen Kaffee trinken und ich rede eben auch offen ungeschönt über
531 Ergebnisse. Und ich glaube, auch da müssen wir praktisch gucken: Wie bekommen wir die
532 Akteurinnen, Akteure dahin, dass sie auch die Zeit halt investieren? Die Gefahr ist ja schon
533 auch bei Besprechungen, die jetzt virtuell abgehalten werden, bei über zwei Stunden, dass die
534 Hälfte eigentlich schon wieder bei anderen Themen ist. Es war früher vor Ort vielleicht auch
535 so, aber teilweise nicht ganz so. Und ich habe natürlich schon auch bei diesen virtuellen
536 Hilfsmitteln momentan, dass immer nur einer reden kann, was schwierig ist. Also, ich warte da

537 gerade noch auf die technische Innovation, dass eben auch diese Flüstergespräche passen.
538 In der Vergangenheit war es ja so, ich bin in einen Raum reingekommen, habe da schon ein
539 paar Leute oder ich habe eigentlich alle begrüßt, jeweils mit einem kurzen Sätzchen. Ich habe
540 dann mich zu einem Thema zusammengefunden, habe meinen Kaffee geholt, habe dann noch
541 einen Kommentar zu Nachbarinnen oder Nachbarn gegeben, habe andere Themen
542 angesprochen. Mir ist doch gekommen: Hey, mit dem wollte ich noch ein Paper machen, mit
543 dem wollte ich noch was auch immer machen, konnte das gleich klären. Das kann ich jetzt
544 alles gerade eigentlich nur noch ganz, ganz schwer. Also, ich kann in den Chat was
545 reinschreiben, vielleicht. Ich kann Nachbarkanäle aufmachen. Die Kinder machen es einen
546 vor. Also, die haben dann auch ihren Discord Server während dem Schulunterricht digital offen
547 gehabt und sich gegenseitig eingesagt, was ich total klasse finde, weil es einfach auch zeigt:
548 Wie kann ich mit Technik halt auch innovativ umgehen? Jetzt nicht dieses Schubladendenken
549 und ihr dürft nicht und alle müssen nur dö, dö, dö. Klar da ist schlimm, wenn nicht der richtige
550 Lernerfolg rauskommt, aber für mich ist dieses, eigentlich als technikbegeisterter Vater halt
551 find ich es cool, wenn man auch so, so Hacks macht und sagt: Okay, wie kann ich die Technik
552 denn sonst noch einsetzen? Und zurück zur Frage: Ich glaube, man muss verschiedene
553 Austauschformate einfach nutzen, vielleicht in der Zukunft noch stärker, vielleicht auch sowas
554 einmal im Monat einen virtuellen Stammtisch, ein Kaffeetalk, Mittagsrunde oder so was, also
555 einfach was Leichtgewichtiges. Und hin und wieder dann auch größere Veranstaltungen, die
556 auch wieder geplant sind, wo man einfach zusammenkommt, sich vielleicht auch zwei Tage
557 Zeit nimmt, wirklich und dann eben auch im guten Ambiente mit entsprechenden
558 Rahmenprogramm, also mit, sage ich mal, Möglichkeiten eben, zu treffen, dass man sie auch
559 durchmischte. Die Gefahr ist ja immer sonst im Digitalen, dass ich auch niemanden neuen
560 kennenlerne. Wenn ich in so einer Runde bin, die anderen schon kenne, spreche ich die an,
561 aber die neuen Köpfe hole ich normalerweise nicht ab.

562

563 **MB:** Obwohl es da auch Formate gibt, dass man auch andere Kollegen digital neu kennenlernt
564 oder Kolleginnen. Also, man muss, man muss Neues ausprobieren, finde ich halt.

565

566 **HP:** Das finde ich super. Die Frage: Wie sind Ihre Erfahrungen? Wieviel Neue haben Sie die
567 letzten eineinhalb Jahre kennengelernt?

568

569 **MB:** Digital oder?

570

571 **HP:** Sowohl als auch. Also ja, Sie haben recht. Wir hatten auch bei der, bei der EUNICE, da
572 war dann, also, das ist eine europäische Konferenz von, sag ich mal, ja für IT-Systeme, auch
573 Preisverleihungen, virtuell und so Sachen. Das kann man alles machen und das ist nett, auf
574 diesen zwei Inseln dann rumzulaufen und sich in verschiedenen Kreisen zu treffen. Warum
575 nicht? Und vor allem konnten wir in der Lockdownphase ja nichts Besseres machen. Aber jetzt
576 wäre ja genau das Spannende: Kann ich einen guten Hybridzustand erreichen? Und wie sind
577 dann die Erfahrungen derjenigen, die sich eben nicht die Zeit gönnen, im Zug oder wie auch
578 immer zu einer Veranstaltung anzureisen? Ich bin vor Corona für die TU München sehr viel in
579 der Welt unterwegs gewesen. Auf der einen Seite ist es einfach auch natürlich spannend, auf
580 der anderen Seite in gewisser Weise anstrengend, viel zu reisen, aber dann auch immer so
581 ein Punkt, neue Idee zu bekommen. Also, man kann sich dann auch einfach mal, wenn es auf
582 dem Weg zum Flughafen ist oder im Flug oder sowas auch mal ein bisschen abschalten, aber
583 auch in Ruhe über Themen nachdenken. Wenn ich jetzt aber von einem Video-Meeting zum
584 nächsten renne, das ist nicht sinnvoll. Ich ertappe mich da, wo ich als CIO ja eigentlich am
585 besten mit Bescheid wissen müsste, was sinnvoll ist oder so was, aber nee, das geht schon
586 noch und die andere habe ich schon so lange schon und da und da. Und ich glaube, da muss
587 man einfach gute Formate finden, um einen guten Austausch und eben auch die Ruhe für den
588 Austausch zu erreichen. Aber ich würde auch sagen: Einfach ausprobieren!

589

590 **MB:** Was probiert denn die TU München in diesem Kontext aus? Was gibt es denn für konkrete
591 Sachen, zum Beispiel hybride Veranstaltungen? Was machen Sie denn da?

592

593 **HP:** Im Hörsaal haben wir momentan, also jetzt im kommenden Semester, noch die
594 Herausforderung, dass wir zwar wieder einiges zulassen können, aber momentan noch
595 Sitzabstände mit 1 Meter 50 haben. Sprich, dass selbst in unserem Audimax mit 1200 Plätzen
596 irgendwie nur knapp 160 Plätze momentan coronakonform sind. Wir fokussieren aktuell auf
597 die Präsenzveranstaltungen, die wir zwingend, auch für die Studierenden, noch machen
598 müssen, weil es einfach anders nicht geht. Zum Beispiel Laborpraktika. Da gibt es zwar auch
599 Online Simulationen, virtuelle Welten usw., aber es macht einfach einen Unterschied, ob ich
600 zwei Reagenzien so zusammenkippe oder ein Computer sagt: Mach einfach mal! Ich habe
601 eine andere Lerntiefe. Wir versuchen schon, auch in einigen Hörsälen, wobei das technisch
602 durchaus ein Aufwand ist, im Bestand Hybridformate zu ermöglichen. Hybrid macht aber
603 immer die Herausforderung, dass ich praktisch den Rückkanal ja brauche. Also sage ich mal,

604 aus dem Hörsaal hinaus streamen ist überhaupt kein Thema, die Technik ist da, funktioniert.
605 Aber wenn jetzt jemand von daheim eine Frage stellen möchte, habe ich immer ein Problem
606 mit der Akustik. Da gibt es Formate, aber wir haben auch viele, sag ich mal, auch im Altbestand
607 Hörsäle und da habe ich schon Probleme, kriege ich mit Brandschutz die Kabel dahin verlegt
608 und so weiter? Und kann ich das dann auch sinnvoll bezahlen? Und da muss man schauen.
609 Ich finde es spannend, aber da hat sich noch kein Startup, zumindest mir bekannt, darauf
610 fokussiert, ob man nicht auch mehr mit Smartphones machen könnte, weil eigentlich fast jeder
611 ein Smartphone dabei hat und ein Endgerät. Warum kann ich die nicht als Lautsprecher
612 benutzen, als Mikrofon, als Hin- und Her-Kanal? Natürlich muss ich viel rausfiltern, aber sowas
613 könnte ich mir durchaus vorstellen. Wo wir momentan auch viele Erfahrungen sammeln, ist im
614 Bereich des Digitalprüfen mit Open Book oder auch mit Closed Book, mit auch
615 Fernüberwachung. In Bayern gibt es auch die Fernprüfungserprobungsverordnung, wurde
616 extra eingeführt, seit, gilt rückwirkend zum April letzten Jahres, mit der wir eben auch so
617 Formate testen dürfen. Wir haben da mit einem internationalen Anbieter auch einen Vertrag,
618 dass eben dann videoüberwacht auch eine Prüfung daheim oder wo auch immer man ist,
619 stattfinden kann. Man zeigt dann einfach seinen Perso und dann einmal den Raum und das
620 eben keine Spicker und so weiter oder andere Personen im Raum sind. Ist natürlich auch nicht
621 ganz unkritisch gesehen von einigen, weil sie haben natürlich Grundrecht, Unverletzbarkeit
622 der Wohnung usw., was auch ganz hohe Rechte sind, auch ganz wichtige Rechte sind.
623 Nichtsdestotrotz gibt es viele Studierende, die es auch gerne machen wollen. Wir müssen es
624 in den Prüfungen, dann aber dann auch Alternativen vor Ort anbieten. Dafür gibt es dann auch
625 große Zelte, der, auch momentan im Innenhof der TU München, wo eben auch
626 Präsenzprüfungen oder diese eben diejenigen Personen die nicht nur online machen wollen,
627 dann eben vor Ort das durchführen können. Fernüberwachung, weil mit Menschen
628 überwachen ist ja legal, aber da sammeln wir Erfahrungen. Müssen natürlich auch immer
629 gucken, dass digital, muss man ehrlich sagen, nicht billig ist. Also, wenn Sie zum Beispiel im
630 Bereich der digitalen Unterschrift sind, normaler Bleistift, normaler Kugelschreiber kostet einen
631 Euro und Sie können echt viele tausende Unterschriften damit leisten. Wenn Sie schauen,
632 diese vertrauenswürdige Unterschrift mit nPA und so weiter kostet eine digitale Unterschrift
633 89 Cent. Das skaliert nicht wirklich. Und das sind aber durchaus so Punkte, wo wir gucken
634 müssen, wie können wir hybrid und wie können wir eben auch Präsenz wieder
635 zusammenführen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, wir sind in
636 verschiedenen internationalen Allianzen und wenn unser Präsident mit Singapur und anderen
637 Hochschulpräsidenten spricht, dann muss er nicht jedes Mal hinfliegen, sondern das kann man
638 auch toll mit Videokonferenzen machen, wenn man sich eben kennt. Natürlich ist es etwas
639 anderes, wenn man die Person noch nicht kennt, wenn man das Umfeld nicht kennt. Sie
640 müssen natürlich auch international einfach vor Ort mal jemanden sehen, gilt natürlich auch

641 national. Sie können auch immer Blendern unterliegen. Also, auch das ist ja so ein Punkt, wie
642 baue ich Vertrauen auf? Und wie kann ich dann damit auch weitere Kooperationen aufbauen?
643 Wir stellen halt schon fest, um zurück auf die Kompetenz zu kommen, jetzt auch in meinen
644 Rollen bei der Stiftung für Hochschulzulassung, aber auch in der TU München: Sie haben eine
645 losere Bindung, also wenn der Mitarbeiter, Mitarbeiterin überall auf der Welt sein kann oder
646 studieren. Ich habe jetzt auch letztes Semester eine Studentin gehabt, die aus China an einem
647 Seminar teilgenommen hat, zum Beispiel, weil sie eben nicht hier einreisen konnte. Die wollen
648 schon gerne an der TU München das abschließen, aber ob es jetzt die TU München ist oder
649 eine andere Hochschule, ist schon wirklich auch die Frage: Was macht den Unterschied? Und
650 wenn ich vor Ort sein kann, ist es schon noch mal ein anderer Unterschied, vor allem für junge
651 Menschen, natürlich auch für diese neue Lebensphase. Also, die werden gerade, sage ich
652 mal, erwachsen. Ohne es persönlich zu nehmen, die wollen vielleicht einen Lebenspartner,
653 Lebenspartnerin kennenlernen, die wollen auf Partys gehen, die wollen also auch das soziale
654 Ambiente machen und könnten da ja auch wieder tolle Ideen haben. Also, auch da sind ja
655 auch schon tolle neue Forschungsprojekte entstanden, wenn ich eben mal in Bayern war. Da
656 müssen wir einfach gucken, wie wir ansetzen können. Sonst: Die Technik aus meiner Sicht ist
657 relativ da, also auch Raummikrofone sind da. Also, zurück zu diesem Hybriden, aber sie sind
658 halt teilweise sehr teuer und ich darf auch nicht vergessen, ich brauch Geld zur Wartung. Also,
659 ich kaufe jetzt eine, ein System ein, das muss ich aktualisieren, das kostet auch
660 Softwarelizenzen, das muss ich alle paar Jahre erneuern, ich brauche eine Person, die sich
661 drum kümmert, auch das ist eine große Herausforderung. Wir hatten auch bei der TU München
662 die Erfahrung gemacht. Wir haben nach der ersten oder im Rahmen der ersten
663 Exzellenzinitiative dann auch Videokonferenzequipment gekauft. Und da gab es am Anfang
664 eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, ein Referent im Präsidialstab, der hat sich drum
665 gekümmert, die Person hat dann die TU München verlassen und dann war die Frage: Wer
666 kümmert sich jetzt drum? Wer spielt die Updates ein? Wer macht eine kleine Einweisung und
667 so weiter. Das hört sich jetzt alles ganz lapidar an, aber die Komplexität wächst und die Kosten
668 wachsen und ich muss das Personal überhaupt auch erst finden. An so Standorten wie
669 München ist es schwierig, also ist auch da ein gesunder Wettkampf natürlich da. Auch da muss
670 ich gucken: Wie kann ich Kompetenzen aufbauen, Kompetenzen aktuell halten? Weil, das eine
671 ist, ob ich jetzt heute meinetwegen ein System warten kann, aber ich muss mich natürlich
672 stetig weiterbilden und das muss auch die Person wollen und das ist vielleicht noch eine
673 Kompetenz, die wir vorne hätten mit aufführen können: der Wille zum stetigen Weiterlernen.
674 Also, ganz unabhängig jetzt, ob digital oder nicht, aber diese Fähigkeit brauche ich auch. Und
675 da hatte ich ja früher auch in Berufsbildern gewisse andere Ausprägungen. Also, meinetwegen
676 bei Kammerberufen musste ich mich ständig weiterbilden, bei Ärzten muss ich mich
677 weiterbilden, in gewissen anderen Berufsgruppen muss ich es nicht machen, vor allem auch

678 nicht bei den Berufsgruppen, die vielleicht nicht ganz so hoch entlohnt sind. Und da müssen
679 wir dann schon noch überlegen: Wie nehme ich die mit? Und wie überfordere ich die auf der
680 anderen Seite auch nicht? Und das sind so Punkte, glaube ich, wo man sich in der Allianz
681 auch toll austauschen kann und einfach verschiedene Good Practices vergleichen kann. Es
682 ist natürlich vieles auch regional. Also, wir haben zwar den TV-L in vielen Bereichen, aber
683 dann wieder lokale Ausprägungen. Aber auch da, glaube ich, kann man von guten Konzepten
684 lernen. Braucht man Mentoring Modelle? Braucht man Belohnmodelle? Braucht man gewisse
685 andere Sachen? Jetzt geht es ja bei vielen auch darum, wie viel Heimarbeit ermöglicht, denn,
686 oder mache ich mobiles Arbeiten? Wir hatten jetzt von null auf 100, von null auf fünf Tage die
687 Woche. Auf wie viel gehen wir denn zurück? Und da hat jede Organisation auch eine andere
688 Philosophie dahinter, auch die Personalvertretung natürlich. Und ich kenne alle Strömungen,
689 auch im Sinne von: Ich möchte auch wieder 100 % da sein, weil ich will auch eine klare
690 Trennung haben zwischen Büro und Arbeit. Es ist ja total verschwommen. Haben wir jetzt die
691 letzten Jahre, vor allem bei dem wissenschaftlichen Kontext, ja normal noch nie gehabt, weil
692 ich habe meine Doktorarbeit auch am Abend und am Wochenende, wann auch immer,
693 geschrieben. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch die Tarifbeschäftigten, die da vielleicht dann
694 trotzdem irgendwo auch ein Anrecht drauf haben und auch brauchen und zwar vielleicht
695 gewisse Zeiten. Und irgendwann brenne ich mich vielleicht auch noch selber aus. Und ich
696 glaube, auch da müssen wir gucken, wie kriege ich so eine Kompetenz, auf mich aufzupassen.
697 Aber ich bin ganz schön abgeschweift. Jetzt müssen Sie mal wieder.

698

699 **CE:** Ich glaube, wir würden auch beide gerne noch eine weitere Stunde mit Ihnen verbringen.
700 Aber mit Blick auch auf Ihren Terminkalender würden wir langsam so in den Schluss
701 einsteigen. Sie haben jetzt ganz viel aus Ihrer Erfahrung bei der TUM jetzt aus den letzten
702 zehn Jahren als CIO berichtet. Das ist schon erstaunlich angesichts Ihres doch noch recht
703 jugendlichen Alters. Wenn Sie jetzt aber trotzdem noch mal zehn Jahre zurückblicken würden
704 mit dem, was Sie erlebt haben, total spannende Zeiten, wenn ich das so mitbekommen habe,
705 Exzellenzinitiative, digitale Revolution, vielleicht nicht, aber wahrscheinlich auch die letzten
706 anderthalb, zwei Jahre waren auch im digitalen Kontext ja ganz spannend. Welchen Rat
707 würden Sie denn aus heutiger Sicht Ihrem zehn Jahre jüngeren Ich geben beim Einstieg in
708 den Posten?

709

710 **HP:** Schwierige Frage. Also, vielleicht weil ich es vorhin nicht gesagt habe: Also, ich bin 42
711 Jahre alt und wurde damals mit um 30 zu Geschäfts- und Vizepräsidenten der TU München
712 gewählt, damals in sehr jungen Jahren, hatte ein paar Jahre vorher ein bisschen

713 Personalverantwortung übernommen und war quasi damals noch Doktorand. Aber der
714 damalige Präsident Wolfgang Herrmann hatte da eben durchaus, denke ich, auch den Duktus
715 von wegen: entweder reißt ein Junger oder halt das war halt ein Junger, also die Richtung.
716 Das ist eigentlich auch schön, weil man eben auch Fehler machen durfte. Ich persönlich, der
717 ist schon etwas älter, ich glaube um die 2000 rum, habe damals einen Kinofilm gesehen, der
718 heißt „Nichts bereuen“. Und dieses Motto finde ich eigentlich so nett. Es gibt ja viele Menschen,
719 die sagen: Hätte ich doch oder was auch immer. Und ich bin eigentlich eher der Typ, der gerne
720 mal was ausprobiert und sagt: Okay, ich habe es halt ausprobiert. Wenn es nicht geklappt hat,
721 das ist das Tolle, vor allem im akademischen Umfeld, dann war es halt ein Experiment und da
722 gehört auch der Fail dazu. Im Endeffekt muss ich sagen, ich wurde immer toll unterstützt von
723 allen. Und wenn man offen und ehrlich mit den Menschen spricht, dann unterstützen einen
724 auch viele und wenn man auch eben sagt, man weiß gewisse Sachen nicht. Der größte Fehler
725 ist, wenn man eine eigene Hybris entwickelt und sagt: Ich weiß, wie die Welt funktioniert, dann
726 müssten es alle so machen. Ich glaube auch an das Wissen der Menge. Viele Mitarbeitende
727 und die haben alle irgendwo gute Ideen. Ich muss halt bloß schauen, wo passt die. Und
728 natürlich kann nicht jeder jede Entscheidung treffen. Also, auch da habe ich natürlich auch
729 gelernt. In einigen Projekten habe ich mich sehr tief eingebracht, wo man dann sagen muss:
730 Okay, hätte man vielleicht auch ein bisschen Meta Plattform machen können. Meinem jungen
731 Ich würde ich sagen mal: Mei, nimm nicht zu viel persönlich. Aber, ich glaube, auch das musste
732 ich lernen. Also, ich glaube, das war sogar die Stufen davor, da hatte ich dann jung eine
733 Personalverantwortung von einer Abteilung von, ich glaube, 15 Personen übernommen, nach
734 einer Projekteinführung und da ging es eben auch darum, wie man die jetzt in den Regelbetrieb
735 überführt und man konnte nicht alle verlängern. Es gab auch zwei Mitarbeitende, die sind dann
736 vom damaligen Du auf Sie umgestiegen, was mir schon ein bisschen eher ging und habe dann
737 auch mal Rat gesucht und das kann ich eigentlich nur jedem raten: nutzt Hilfsmittel, geht auf
738 Personen zu. Oder eben auch dieses offene Visier, eben zu sagen: Hey, so und so schaut es
739 aus, das weiß ich, das weiß ich nicht, das kann ich ändern, das kann ich auch nicht ändern.
740 Und da habe ich damals viel gelernt. Und das wäre vielleicht dieses, wo man sagt: auch so
741 Hilfsmittel, vielleicht mal früher wahrnehmen. Also, ich habe da natürlich auch erst mal ja, das
742 damals mit jungen 30 Jahren, auch mal über Nacht mit ins Bett genommen oder so Themen
743 wo man einfach drüber halt brütet. Und da konnte ich die letzten Jahre sagen viel auch, hört
744 sich jetzt vielleicht schlecht an, aber auch ausprobieren, selber lernen, mich da selber
745 weiterentwickeln. Und das kann ich nur jedem raten, dann möglichst frühzeitig, auch den
746 Kontakt zu Verschiedenen zu suchen. Und die andere Weisheit ist: Desto höher man kommt,
747 desto dünner wird die Luft und desto weniger Sparringspartner hat man. Und ich glaube, das
748 ist halt auch so ein Punkt, dass man schon auch sich Sparringspartner suchen muss. Und das
749 ist, glaube ich, auch wieder bei so Allianz-Organisationen ganz toll. Wir haben TU9 zum

750 Beispiel, die CIO-Runde, einen ganz tollen Austausch untereinander. Es gibt andere, eben
751 Vizepräsidentinnen, Vizepräsidenten, mit dem man sich toll austauschen kann. Ich glaube,
752 das ist schon so, man muss halt immer gucken: Ist es die eigene Organisation, ist die andere
753 Organisation, aber sich einfach Austauschpartner und -partnerinnen, die eben dann Sachen
754 nachvollziehen können, die Sachen auch vielleicht anders sehen, auch wirklich sagen: Hey,
755 hätte ich jetzt anders gemacht, auch das ist ja super spannend. Das kann ich nur jedem raten.
756 Ich bereue, sag ich mal, keinen Tag. Die TU München hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich
757 freue mich jetzt natürlich dann auch demnächst auch auf meine neue Aufgabe. Aber da jetzt
758 zehn Jahre hier verbracht haben zu dürfen und vor allem viel gestaltet haben zu können, macht
759 Spaß. Man ist nie fertig. Das ist auch so ein Punkt, den ich auch gelernt habe. Also, man hat
760 ja sonst dieses: Jetzt mache ich noch die zehn Mails und dann bin ich durch. Das klappt nicht.
761 Sie haben immer, und sie wissen immer besser, dann, desto länger Sie machen, was Sie alles
762 hätten noch gerne machen wollen, was noch alles so Themen wären und Sie müssen halt
763 einfach Prioritäten setzen - also, ich glaube, dass sind auch Punkte, die ich dem jungen Ich
764 mitgeben würde: Setz Prioritäten und du kannst die Welt nicht alle halten, die, alle, alle Sachen
765 halten. Aber ich glaube da auch mit dem gesunden Miteinander klappt es gut. Ich glaube, das
766 Wichtige ist, für alle ein positives Umfeld schaffen. Also, einfach auch mit Menschen gehen
767 und einfach Freude an der Arbeit haben und wer jetzt über Corona festgestellt haben sollte,
768 dass halt die Freude doch nicht so groß ist, würde ich jedem nahelegen, noch mal
769 nachzudenken, wie man sich weiterentwickeln kann. Aus meiner Sicht macht Hochschule
770 eben aus, dass man auch die Kompetenzen weiterentwickelt, wie auch bei mir. Und sagt: Das
771 ist jetzt eine neue Chance, neue Wege zu gehen. Und ich freue mich sehr darauf und danke
772 auch allen, die mich da bisher unterstützt haben, auch in der Vergangenheit an der TU
773 München.

774

775 **CE:** Vielen Dank, Herr Pongratz. Ich glaube, dem kann man auch gar nichts mehr
776 hinzuzufügen, außer viel Erfolg und guten Start für Ihre neue Aufgabe. Erst mal von unserer
777 Seite vielen Dank, dass Sie sich die letzte Stunde die Zeit genommen haben, mit uns zu
778 sprechen und uns Ihnen, Ihre Erfahrungen und in Ihrer Arbeit einblicken haben lassen. Danke
779 Ihnen.

780

781 **MB:** Ich bedanke mich auch.

782

783 **HP:** Hat sehr viel Spaß gemacht und auch hoffentlich mal in Präsenz.

784

785 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
786 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
787 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderung. Natürlich finden Sie die
788 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
789 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts:

790

791 **MB:** Mathias Bornschein.

792

793 **CE:** Und Christian Erlacher.
794 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.
795

A4: Interview Winde

Interviewnummer	04
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/2UGKAlu8Lo1346YpEsLmHk
Datum der Aufnahme	13.08.2021
Dauer der Aufnahme	31:48 min.
Befragte Person	MW: Dr. Mathias Winde
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln. Und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes.

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig.
13 Wir sprechen heute mit Mathias Winde. Er leitet das Aktionsfeld Wissenschaft beim
14 Stifterverband und ist ein Experte für Future Skills. Unter diesem Titel hat der Stifterverband
15 eine Initiative gestartet, um die Bedingungen für den Erwerb von digitalen Kompetenzen zu
16 verbessern. Gehen wir also gemeinsam den Fragen nach: Warum Skills besser sind als
17 Fähigkeiten? Wie die Pandemiebedingungen die Anforderungen der Unternehmen verändert
18 haben? Und welche Schlagzeilen in fünf Jahren zu lesen sind?

19

20 **MB:** Aber vielleicht stellen Sie sich jetzt auch noch mal vor, Ihre Vita, Ihre Position, die
21 Aufgaben, die Sie so haben.

22

23 **MW:** Ja, sehr gerne. Also, ich bin schon seit 2005 beim Stifterverband und ich bin dort
24 Programmleiter für den Bereich Hochschulpolitik und Organisation und leite gleichzeitig das
25 Aktionsfeld Wissenschaft im Stifterverband. Und meine Kernthemen sind eigentlich von
26 Anfang an, also, die Fragen eher der Autonomie von Hochschulen gewesen, wie Hochschulen
27 sich intern aufstellen, Leitungs- und Entscheidungsstrukturen an Hochschulen, die ganzen
28 Fragen, die sich auch um Personalentwicklung, Qualitätsmanagement, Finanzmanagement
29 usw. Ein Thema, was wir seit langem behandeln, ist das Thema Hochschulräte und das fließt
30 alles so in diesen Bereich Hochschulleitung, Hochschulsteuerung, Hochschulfinanzierung und
31 auch Verhältnis Bund-Land ein. Und ein zweiter Schwerpunkt meiner Arbeit ist seit einiger Zeit
32 das Thema Future Skills, Hochschulbildung. Da machen wir den Hochschulbildungsreport
33 zusammen mit McKinsey&Company. Damit beschäftigen wir uns mit den Themen digitaler
34 Skills unter anderem.

35

36 **MB:** Bevor wir anfangen, spielen wir mit unseren Interviewpartnern immer so eine Art kleines
37 Spiel. Ich werd Ihnen jetzt zwei Begriffe nennen und sie sagen einfach mal frei aus dem Bauch
38 heraus, was Sie denken und vielleicht im Idealfall auch eine kleine Erklärung dazu. Und zwar
39 würde ich anfangen:

40

41 **MB:** Telefon oder E-mail?

42

43 **MW:** E-mail

44

45 **MB:** Radio oder Podcast?

46

47 **MW:** Radio

48

49 **MB:** Okay. Skill oder Fähigkeit?

50

51 **MW:** Skill

52 Es geht ja eine ewig lange Kompetenzdebatte, was der Begriff bedeutet, was dazu in
53 Abgrenzung Fähigkeiten sind, was vielleicht aber auch eher so etwas wie Mindset und
54 Einstellungen sind. Und wir haben hier ein, ein Set an Skills, was unterschiedliche
55 Dimensionen umfasst. Und ehrlich gesagt, bin ich an dieser Stelle ganz dankbar dafür, dass
56 wir einen englischen Begriff nehmen, der eben nicht so ganz, sagen wir mal, akademisch
57 genau an dieser Stelle unterscheidet zwischen den Begriffen Kompetenzen, Fähigkeiten,
58 Einstellungen, wie es vielleicht sonst notwendig wäre, wie man es aber in einem 8 Seiten
59 Paper irgendwie nicht machen kann. Und deswegen verwenden wir häufig den Begriff Skill,
60 um da rauszukommen, dass man, dass wir hier Kompetenzen und Fähigkeiten und Mindset
61 im Grunde vermischen, was man in einer akademischen Diskussion vielleicht nicht machen
62 sollte. Und deswegen weiche ich aus, auf den englischen Begriff aus.

63

64 **MB:** Und das Letzte: Weser oder Spree?

65

66 **MW:** Weser. Na ja, als gebürtiger Bremer kommt für mich natürlich nur die Weser als einzig
67 wahrer Fluss infrage.

68

69 **MB:** Vielen Dank!

70

71 **CE:** Ja, Herr Winde, ein wichtiger Punkt in der aktuellen Debatte ist natürlich der Digital Skills
72 Gap. Wo sehen Sie die wichtigsten Entwicklungsbedarfe in der digitalen Qualifizierung in der
73 nächsten Zeit? Und welche digitalen Kompetenzen fehlen uns heute?

74

75 **MW:** Also wir haben unterschieden zwischen den Themen technologische Fähigkeiten und
76 digitalen Schlüsselqualifikationen. Und der Unterschied ist, dass das der eine Bereich, die

77 technologischen Fähigkeiten, eigentlich diejenigen Fähigkeiten sind, die später eine Anzahl
78 von Experten in Zukunft deutlich mehr benötigen werden. Also, wir brauchen mehr Experten,
79 beispielsweise im Bereich von SMART-Hardware und Robotik. Ja, da werden neue Berufe
80 entstehen. Das sind Berufe, die in den nächsten Jahren deutlich zunehmen werden und wo
81 wir im Augenblick eine große Lücke haben. Und dann haben wir den ganzen Bereich der
82 digitalen Fähigkeiten. Die digitalen Fähigkeiten sind aus unserer Sicht jene Fähigkeiten, die
83 alle Menschen in Deutschland, aber auf jeden Fall alle Berufstätigen und alle
84 Hochschulabsolventen können müssen. Und das sind Schlüsselqualifikationen, die im
85 Augenblick noch nicht so weit verbreitet sind, wie wir das gerne hätten. Und zu diesen digitalen
86 Schlüsselqualifikationen zählen wir beispielsweise so den Bereich der digitalen Interaktion.
87 Das sind die ganzen Fragen wie: Wie agiert man miteinander? Wie versteht man sich über
88 Online Kanäle? Wie verhält man sich auch angemessen im Internet, beispielsweise digitale
89 Interaktion? Was für uns natürlich auch wichtig ist, ist der Bereich des digitalen Lernens. Wie
90 kann ich mir eigentlich aus dem Internet Informationen verschaffen? Wie kann man vor allem
91 valides Wissen sich zu ausgewählten Themengebieten aufbauen? Wie kann man das Ganze
92 auch überprüfen? Und das geht schon ein bisschen in den Bereich der digitalen Ethik über.
93 Also diese Frage: Wie kann ich eigentlich mein eigenes digitales Handeln kritisch hinterfragen
94 und auch ethische Entscheidungen treffen? Natürlich im Privaten, aber auch im Beruf, wo man
95 sich fragen muss: Keine Ahnung, welche digitalen Tools setze ich ein, um zu überprüfen, ob
96 mein Gegenüber einen Bankkredit verdient oder eben nicht? Und wie können da eigentlich
97 digitale Tools unterstützen? Also, diese ganze Frage der digitalen Ethik. Das sind so digitale
98 Schlüsselqualifikationen, die jeder in Zukunft benötigt. Und dann gibt es diese digitalen Berufe,
99 wo wir jetzt schon so eine Skills-Lücke sehen von rund 700.000 Personen bis zum Jahr 2023,
100 die uns dort fehlen werden.

101

102 **MB:** Als Stifterverband sind Sie da ja schon sehr aktiv und publizieren auch sehr viele
103 interessante Veröffentlichungen. Wollen Sie vielleicht kurz die Eckpunkte skizzieren von
104 diesem Programm?

105

106 **MW:** Ja, kann ich gerne machen. Wir haben im Jahr 2018 ein Programm zum Thema Future
107 Skills aufgelegt und das hat zwei große Säulen. Das eine ist der Bereich Analyse und
108 Monitoring, da haben wir unterschiedliche Studien zu dem Thema Future Skills gemacht. Wir
109 haben vor allem Unternehmen gefragt: Was sind eigentlich aus Ihrer Sicht Future Skills? Da
110 haben wir qualitative Befragungen durchgeführt und dann auch quantitative Befragungen. Und
111 wir haben dann ein Framework für Future Skills entwickelt und daraus geschlossen: Was

112 müssen eigentlich Unternehmen in Zukunft tun, um ihre Mitarbeiter dort weiterzubilden? Was
113 ist, was ist jetzt in der Unternehmenswelt notwendig? Und wir haben uns auf der anderen Seite
114 auch angeschaut: Was ist in der Hochschulwelt notwendig? Wie müssen eigentlich
115 Studierende in Zukunft ausgebildet werden, damit sie diese Future Skills haben, wenn sie die
116 Hochschule verlassen? Das ist der Bereich des Analyse und Monitorings. Und wir haben einen
117 ganzen Bereich mit Förderprogrammen aufgelegt, wo wir Hochschulen auch fördern, diese
118 Future Skills zu vermitteln. Wir haben einen großen, großes Förderprogramm gemacht zum
119 Thema Data Literacy, wo es darum geht, in den Hochschulen so Data Literacy Hubs zu
120 etablieren, die dann für die ganze Hochschule Datenkompetenzen vermitteln, nicht nur in
121 bestimmten Studiengängen, das ist, das ist auch wichtig, also so fachliche
122 Datenkompetenzen, aber auch so grundlegende Datenkompetenzen für alle Studierende in
123 der Hochschule. Und wir haben jetzt auch ein neues Programm aufgelegt zum Thema
124 Entrepreneurial Skills. Das ist jetzt keine der digitalen Qualifikationen, die wir haben. Aber wir
125 haben auch eine Reihe von Classic Skills identifiziert, von denen wir sagen würden: Ja, in
126 dieser neuen digitalen Welt werden diese Fähigkeiten in den kommenden Jahren deutlich
127 wichtiger. Das sind zwar Fähigkeiten, die immer schon wichtig waren, aber in Zukunft werden
128 die noch wichtiger werden und andere Fähigkeiten spielen in der digitalen Welt vielleicht keine
129 ganz so große Rolle mehr.

130

131 **MB:** Was wäre das denn zum Beispiel.

132

133 **MW:** Eine ist das Thema Entrepreneurial Skills, also tatsächlich unternehmerisch zu handeln.
134 Ich glaube, das ist, das ist etwas, was wir natürlich auch schon immer gesagt haben. Hier geht
135 es darum, Eigenständiges aus eigenem Antrieb im Sinne eines Projekts oder eigener
136 Organisation zu handeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was wir noch identifiziert haben,
137 ist die Adaptionfähigkeit, also sich auf neue auch technologische Entwicklungen, aber auch
138 insgesamt auf neue Entwicklungen einzulassen und auf unterschiedliche Situationen
139 transferieren zu können. Durchhaltevermögen haben wir in dieser VUCA Welt, in der wir jetzt
140 leben, die sehr volatil ist und uncertain ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit. Eine andere ist
141 Kreativität. Auch das haben jetzt unsere Unternehmen uns zurückgespielt, dass das in Zukunft
142 wichtiger wird, gerade auch in einer digitalen Welt. Das sind so nicht digitale
143 Schlüsselqualifikationen, Classic Skills, wie wir sie genannt haben.

144

145 **CE:** Jetzt haben Sie schon auf die unsichere Welt so ein bisschen abgehoben und haben
146 auch, glaube ich, ein paar sehr spannende Skills, also klassische, nicht digitale Skills auch
147 genannt. Aber wenn Sie jetzt mal, Blick heute 2021, so die letzten anderthalb Jahre
148 zurückschauen: Was hat denn das Jahr 2020/2021 denn tatsächlich an Schub gegeben? Oder
149 kann man oder muss man feststellen, dass Sie auch schonungslos Missstände beispielsweise
150 aufdecken konnten? Also wo, wo einfach ganz klar wird, an der Stelle sind die Skills noch nicht
151 so ausgeprägt. Oder im positiveren Sinne eher, und hier haben wir festgestellt, das hat einen
152 unglaublichen Boost an einem breiten Skillset gegeben. Können Sie da was identifizieren?

153

154 **MW:** Also, was natürlich klar wurde im Jahr 2021 mit der Pandemie, dass diese digitalen
155 Schlüsselqualifikationen, die wir identifiziert haben, jetzt noch einmal wichtiger geworden sind.
156 Wir haben die Unternehmen gefragt: Was sind eigentlich jetzt vor dem Hintergrund der
157 Coronapandemie die Qualifikationen, die wichtiger geworden sind, die vielleicht auch weniger
158 wichtig geworden sind oder die gleich geblieben sind? Und es sind drei, drei Qualifikationen
159 wichtiger geworden. Das eine ist das Thema digitale Interaktion. Und das ist natürlich
160 vollkommen. Sind wir, ja, wir sprechen alle nur noch über digitale Tools miteinander und es
161 geht durch alle Mitarbeitergruppen hindurch. Also, das ist natürlich in der Pandemie deutlich
162 wichtiger geworden und das, das hat sich eindeutig jetzt dadurch auch verbessert, muss man
163 sagen, es hat natürlich viel mehr durchgedrungen. Das Zweite ist das Thema Digital Literacy,
164 also auch tatsächlich die, die Frage der Grundkompetenzen, der digitalen Grundkompetenzen,
165 die alle benötigen durch die Bank. Also auch die sind wichtiger geworden. Und was ich auch
166 ganz schön fand und interessant fand, dieses digitale Lernen, das ist die dritte Qualifikation,
167 die jetzt durch die Coronapandemie nochmal deutlich wichtiger geworden ist. Wie beschaffe
168 ich mir im Internet das relevante Wissen für mich? Ich glaube, wir haben gesehen, dass
169 Unternehmen deutlich unterschiedlich damit umgehen können, deutlich unterschiedlich darauf
170 gut vorbereitet waren, wie wir es ja auch in den staatlichen Organisationen gesehen haben.
171 Ich glaube, an den Hochschulen können wir sagen, das ist, ja und das hat auch unsere
172 Umfrage ergeben, dass es im Großen und Ganzen ganz gut geklappt hat, dass erstaunlich
173 viele Professoren auch die notwendigen digitalen Skills hatten, um den, um die Seminare auch
174 auf digitale Angebote umstellen zu können. Das hat an ganz vielen Universitäten gut geklappt.
175 Es hat auch relativ schnell Weiterbildungsangebote für Professoren auch gegeben, die da
176 vielleicht noch nicht so fit waren. Also es hat gut geklappt, bis auf die Bereiche, die sich auch
177 wirklich einfach nicht digitalisieren lassen, also Labore beispielsweise. Es gibt digitale Labore,
178 die sind aber derzeit noch nicht verbreitet und können auch normales Labor jetzt in den
179 Naturwissenschaften nicht wirklich auch in der Breite ersetzen. Also, das hat insgesamt gut
180 geklappt, hat aber natürlich noch mal die Bedeutung von diesen, von diesen Skills, glaube ich,

181 deutlich gemacht. Und ich glaube, wo wir jetzt sind, wenn man im Bildungsbereich bleibt,
182 gesehen hat, dass es nicht gut klappt, ist der ganze Schulbereich, wo die digitalen
183 Qualifikationen nicht da waren. Wo es sehr schwer war, den Unterricht auf digitale
184 Kollaborationsmodule umzustellen. Da ist, und ich glaube, das kann man für Deutschland
185 insgesamt sagen, Deutschland nicht gut aufgestellt und da müssen wir auf jeden Fall noch
186 aufholen.

187

188 **CE:** Ein Bereich, der uns natürlich sehr interessiert als Allianz-Arbeitsgruppe ist, wie wir
189 kollaborativ zusammenarbeiten können, um in dem Bereich digitale Qualifikationen auch
190 tatsächlich zukunftsfähig zu sein. Also, was wir unter allen Umständen natürlich vermeiden
191 wollen, ist, dass wir uns in fünf Jahren noch mal umdrehen und sagen: Na ja, hätten wir mal
192 2022 dies, jenes, welches gemacht. Jetzt sind in der Allianz natürlich nicht nur Hochschulen,
193 sondern auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zusammengebracht. Sehen Sie
194 konkrete Ansatzpunkte für entsprechende Kooperationen? Wie man es schaffen kann, letztlich
195 die neuesten Anforderungen für digitale Kompetenzen sozusagen aus der, der Forschung, der
196 Wissenschaft, aber in Ihrer Situation natürlich auch aus den Anforderungen der gerne auch
197 forschenden Unternehmen auch wieder zurück in die Hochschulen, in die Ausbildung, also
198 sowohl der Studierenden als auch der Promovierenden zum Beispiel zu bringen. Und vielleicht
199 kennen Sie ja auch ein praktisches Beispiel.

200

201 **MW:** Es gibt schon Kooperationen zwischen Unternehmen und Universitäten oder
202 Hochschulen bei der Vermittlung von Future Skills. Es gibt zum Beispiel Studiengänge zum
203 Thema Data Literacy, die zusammen mit Unternehmen auch entwickelt wurden, die auch auf
204 die eigenen Unternehmen, dann nur auf die Bedarfe der Mitarbeiter, das sind dann große
205 Unternehmen, die, die speziellen Bedarfe haben, wo dann tatsächlich
206 Weiterbildungsmasterstudiengänge beispielsweise entwickelt wurden, die dann von den
207 Mitarbeitern des Unternehmens angenommen wurde. Es gibt solche großen Kooperationen,
208 wo es tatsächlich um, um ganze Studiengänge geht. Es gibt aber natürlich auch
209 Kooperationen, wo Unternehmen beispielsweise Informationen, Daten, interessante Projekte
210 zur Verfügung stellen. Dort, wo Universitäten sich öffnen und sagen, der Lernort ist eigentlich
211 nicht nur meine Universität, sondern der Lernort gerade für digitale Skills ist auch außerhalb
212 der Universität, wir arbeiten mit Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen,
213 wir setzen beispielsweise auch interdisziplinäre Lern- und Lehrprojekte auf und arbeiten dann
214 mit anderen zusammen. In solchen Kooperationen stellen dann Unternehmen beispielsweise
215 interessante Herausforderungen oder geben Daten heraus aus ihrem Unternehmen und

216 stellen damit den, den Studierenden Aufgaben zur Verfügung. Und das sind interessante
217 Kooperationsprojekte, wo die Studierenden so an so realen Fällen dann auch beispielsweise
218 so ein Thema wie Data Literacy bearbeiten können. Also, ich glaube, das sind, das sind
219 interessante Kooperationen jetzt in Studiengängen zur Vermittlung von Kompetenzen, die man
220 noch ausbauen könnte. Das gibt es noch nicht so häufig, dass Universitäten sagen, solche
221 Fähigkeiten können nicht nur bei uns vermittelt werden, sondern wir arbeiten in einem
222 Netzwerk mit anderen Partnern zusammen. Das können Unternehmen sein. Was man sich
223 auch gut vorstellen könnte, ist natürlich, dass man Kooperationen mit anderen Hochschulen
224 eingeht und mit anderen internationalen Hochschulen. Also, was wir jetzt sehen, ist
225 beispielsweise so im internationalen Austausch so etwas wie ein International Classroom, wo
226 dann Studierende aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und an einem Thema
227 arbeiten oder ein Seminar durchführen. Und da kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, dass
228 in solchen Kooperationsformen in Zukunft auch digitale Skills vermittelt werden können.

229

230 **MB:** Haben Sie da auch so einen Blick nach außerhalb, also in den internationalen Bereich?
231 Wie sehen Sie Deutschland aufgestellt in der Vernetzung, in der Kooperation? Ist da das
232 Ausland besser als wir?

233

234 **MW:** Ja, keinen Einblick, ob es jetzt im Ausland besser ist. Aber ich glaube, wir können, wir
235 können uns schon mehr auf so ein Internationalisation at Home jetzt einstellen. Also, ich
236 glaube, wir haben in Deutschland schon einen bislang ja auch berechtigten Fokus auf das
237 ganze Thema Austausch im internationalen Raum. Und ich glaube, wir sollten jetzt mehr dazu
238 kommen, dass man sich eben auch digital austauschen kann und dass man damit eben 100 %
239 der Studierenden erfasst. Und eben nicht nur die 30, 40 %, die jetzt tatsächlich ins Ausland
240 gehen, sondern wir können über solche digitalen Tools so eine digitale Internationalisierung
241 jetzt tatsächlich, auch das ist noch mal viel, mehr in die Breite tragen und beispielsweise auch
242 Professoren aus dem, aus dem Ausland für, für Seminare hier in einer deutschen Universität
243 gewinnen, die dann eben digital stattfindet. Also ich glaube, wir können dieses Thema
244 Internationalisierung nach dem Jahr 2021 tatsächlich noch mal ganz neu denken und auch
245 digital denken und letztendlich vermittelt das dann ja auch digitale Qualifikationen wieder.

246

247 **MB:** Das ist ein schöner Ansatz.

248

249 **CE:** Bedeutet das aber auch, Sie hätten vorher die Schule angesprochen, dass man sich diese
250 digitalen Kernkompetenzen und so was wie den Digital Mindset auch so ein bisschen so, als
251 grundlegendes Ausbildungsfach sozusagen, vorstellen kann, so ein bisschen wie, was nicht
252 rechnen, schreiben, das ich sehr viel klarer und vielleicht auch schon früher ansetzen,
253 entsprechende Kompetenzen oder Skills einfach vermitteln muss, damit ja auch junge
254 Menschen international kompetitiv sind und auch am, am Wettbewerb auch teilhaben können.

255

256 **MW:** Also, wir setzen uns natürlich dafür ein, dass die digitalen Qualifikationen schon wirklich
257 in der Schule auch viel stärker vermittelt werden als bisher. Das ist im Augenblick tatsächlich
258 trostlos. Da kann ich Ihnen auch sagen, dass es im internationalen Vergleich auch trostlos ist,
259 wenn man in die anderen Länder in Europa schaut. Dort haben wir mal einen Vergleich
260 gemacht, wie viele Stunden Informatik beispielsweise Schüler bekommen. Da ist Deutschland
261 weit hinten. Wir haben das meistens als Wahlfach, vergrößern dadurch die Unterschiede
262 zwischen den Geschlechtern, weil es häufig nur als Wahlfach von den Jungs gewählt wird.
263 Und das zieht sich dann auch durch, durch die Informatikstudiengänge durch. Das heißt, wir
264 haben, wenn wir uns gerade diese Tech-Fähigkeiten anschauen, das, was neue Berufe
265 eingehen, da handeln wir uns durch die Schule wirklich große Probleme ein. Bei den digitalen
266 Schlüsselqualifikationen, da sollte natürlich die Grundlage in der Schule gelegt werden. Das
267 muss in der Hochschule weiter ausgebaut werden. Ich denke, je nach Größe der Hochschule
268 muss das auch ganz unterschiedlich organisiert sein. Da gibt es jetzt keinen, kein
269 Patentrezept, wo man sagen würde, so muss das jede Hochschule umsetzen. Das kann ganz
270 unterschiedlich sein. Aber wir haben so zwei unterschiedliche Klassifikationen. Das eine sind
271 tatsächlich diese grundlegenden Fähigkeiten, wo ich glaube, Hochschulen auch die Aufgabe
272 haben, das noch mal nachzuschärfen. Also, gerade wenn ich jetzt mir das Thema digitales
273 Lernen anschau, dann wird das sicher die Grundlage in der Schule gelegt. Aber das muss
274 man in der Hochschule in puncto wissenschaftliches Arbeiten natürlich noch mal vertiefen.
275 Und dann gibt es den ganzen Bereich der digitalen Fachkompetenzen, also das, was Digital
276 Humanities beispielsweise ist oder Medizininformatik. Da sind dann fachliche digitale
277 Qualifikationen notwendig, wo wir dann auch die, die spezifischen Fachprofessuren benötigen,
278 um diese, diese Qualifikationen zu vermitteln. Das sind, glaube ich, noch mal so
279 unterschiedliche Arten wie die, wie die vermittelt werden müssen. Ich glaube aber, dass wir
280 besser geworden sind in den letzten Jahren, auch tatsächlich in den Fächern digitale
281 Professuren anzusiedeln und jetzt nicht nur in der, in der Medizin, wo man das vielleicht sofort
282 denkt oder in den Naturwissenschaften, die vielleicht auch noch technischer sind. Aber auch
283 in den Geisteswissenschaften, in den Sozialwissenschaften oder auch wo es ganz wichtig ist,
284 habe ich ja gerade schon gesagt auch in der Lehramtsausbildung brauchen, brauchen wir

285 auch Professoren, die sich ebenso einer digitalen Didaktik verschrieben haben und diese,
286 diese lehren.

287

288

289 **MB:** Gibt es die schon? Würde mich jetzt tatsächlich interessieren.

290

291 **MW:** Die gibt es natürlich schon. Also, so ganz neu ist das Thema ja, das Internet ist nicht für
292 alle Neuland, also es gibt es noch nicht genug in der Breite. Ist auch in der
293 Referendarsausbildung ist das noch nicht genug Thema und ich glaube, wir können da noch
294 eine Schippe drauflegen in der, in der Lehramtsausbildung, die, die an vielen Orten noch relativ
295 klassisch ist. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht überall auch schon solche
296 Angebote gibt. Aber das zieht sich noch nicht genug durch und muss dann natürlich auch in
297 die einzelnen Fachdidaktiken eingehen. Gerade im Lehramt ist es was anderes, Mathe digital
298 zu vermitteln als jetzt Geisteswissenschaften oder Sprachen. Da braucht man natürlich auch
299 digitale Fachdidaktiker.

300

301 **CE:** Vielleicht noch an dieser Stelle noch mal die Referenz auf 2020/2021. Sie beschäftigen
302 sich ja schon seit einer ganzen Weile mit dem Thema Future Skills. Hat Ihnen die Situation
303 der letzten anderthalb Jahre an der Stelle Türen geöffnet, also mehr Verständnis für die
304 Notwendigkeit der Future Skills? Oder war das vorher schon sehr breit auf Verständnis und
305 auf, auf eine gewisse Handlungsnotwendigkeit gestoßen?

306

307 **MW:** Das Thema ist auch vorher schon angekommen, muss man sagen, in den Unternehmen.
308 Es gab nach Veröffentlichungen auch im Jahr 2018/2019 sehr große Resonanz auf das Thema
309 und es sind in der Zeit viele Aktivitäten entstanden, die sich rund um dieses Thema Future
310 Skills gedreht haben. Ich glaube, es hat wirklich noch mal das Ganze so ein bisschen in die
311 Praxis gebracht und noch mal so einen Schub gebracht, dass man es jetzt auch umsetzen
312 muss, nachdem man sich vorher vielleicht eher theoretisch damit beschäftigt hat, hat man, hat
313 man es dann wirklich in die Tat umgesetzt und hat sich noch mehr mit dem Thema Future
314 Skills in ganz praktischer Art gewidmet. Insofern hat es dem, dem schon einen Schub
315 gegeben. Aber ich sage mal, der Boden dafür war seit dem Jahr 2018 bereitet. Und dieses
316 Thema Future Skills war auch überall in den Köpfen drin und hatte auch da schon eine hohe

317 Priorität, muss man sagen. Ja, wenn man es, wenn man es auf das letzte Jahr schaut und
318 vielleicht auch auf das Jahr davor, dann gibt es ja eigentlich zwei große Entwicklungen. Das
319 eine ist Corona, das andere ist aber auch die ganze Klimathematik, die, glaube ich, jetzt als
320 gesellschaftliche Herausforderung noch mehr angekommen ist und damit auch natürlich die
321 Diskussion um die Future Skills beeinflusst hat, denn das sind ja nicht nur digitale Future Skills.
322 Wir haben Future Skills ja so definiert, dass wir gesagt haben, sie müssen über alle Branchen
323 hinweg wichtig werden. Deswegen haben wir jetzt ein paar Skills, die vielleicht nur im
324 Pharmabereich wichtig sind, jetzt rausgelassen, aber Digitales über alle Branchen hinweg.
325 Und das gilt natürlich auch für das Thema Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt. Und ich glaube,
326 wenn man jetzt auf das letzte und vorletzte Jahr schaut und vielleicht im Vergleich zum Jahr
327 2018 macht, dann muss man sagen, dass jetzt im Jahr 2021 vor allen Dingen Skills, die das
328 Thema Nachhaltigkeit, Transformation der Gesellschaft, Wahrnehmung von gesellschaftlichen
329 Herausforderungen noch mehr Wichtigkeit verleiht als vorher. Und deswegen werden wir jetzt
330 auch, wenn wir das Framework überarbeiten, diesen transformativen Fähigkeiten noch mehr
331 Raum geben wollen. Da wird es dann darum gehen, wie man eigentlich so, so gesellschaftliche
332 Herausforderungen noch mehr in seiner Arbeit wahrnehmen kann und wie man, wenn man
333 dafür Lösungen erarbeitet, dass es nicht mehr darum geht, einfach nur ein Produkt
334 weiterzuentwickeln, sondern dass man tatsächlich Produkte immer vor einer
335 gesellschaftlichen Herausforderung, vor einer gesellschaftlichen Entwicklung heraus
336 erarbeitet und Dienstleistungen und dass man das bei seinen Tätigkeiten berücksichtigen
337 muss. Also, das ist vielleicht, wenn ich jetzt auf das Jahr 2021 schaue, fast das Thema, was
338 noch, noch wichtiger geworden ist als das Thema digitale Skills, was schon seit 2017/2018
339 eigentlich im Raum steht. Und das ist auch ein Thema, was die Unternehmen jetzt auch
340 wirklich stark umtreibt, dass sie Personen brauchen, die die gesellschaftlichen
341 Herausforderungen mitdenken und nicht einfach das nächste Produkt entwickeln, weil es eben
342 geht, sondern das nächste Produkt entwickeln, was eine Lösung findet für eine
343 gesellschaftliche Herausforderung.

344

345 **MB:** Das ist spannend. Ich würde da auch noch mal dazwischenhaken. Und zwar, wenn wir
346 über Future Skills reden, kann man natürlich nicht nur zurück gucken oder in das aktuelle Jahr,
347 sondern vielleicht auch mal in die Zukunft, in die Future. Welche Schlagzeile würden Sie denn
348 gerne in fünf Jahren über das Thema Future Skills vielleicht in Verbindung mit sich oder mit
349 dem Stifterverband lesen?

350

351 **MW:** Ja, gute Frage. Wir sind schon ganz positiv gestimmt, dass dieses Thema angekommen
352 ist, das habe ich gerade gesagt. Es gibt, wir haben uns grad noch mal angeschaut, wie viele
353 Studiengänge es jetzt eigentlich gibt. Und wir haben es verglichen 2018 bis 2021. Die Anzahl
354 der Studiengänge in diesen Bereichen ist deutlich angestiegen in den vergangenen Jahren.
355 Also, wir haben ja eine sehr positive Entwicklung. Wir sehen auch, dass sich in den
356 Unternehmen einiges tut zum Thema Future Skills, dass die Weiterbildungen zu diesem
357 Thema deutlich mehr geworden sind. Und das geht also sowohl bei den Hochschulen als auch
358 bei den Unternehmen, glaube ich, in die richtige Richtung. Wir brauchen vielleicht noch mehr
359 Geld für Weiterbildung. Wir brauchen auch viel Zeit für Weiterbildung, denn Weiterbildung
360 kostet auch Zeit. Ich glaube, wir müssen die, die Behörden noch ein bisschen mitnehmen, die
361 öffentliche Hand. Ich weiß nicht, ob da die Future Skills schon genauso angekommen sind wie
362 in den Unternehmen. Also, das wäre gut. Und wir sind auch ganz froh, dass es beispielsweise
363 unser Future Skills Paper jetzt auch gerade in den Baden-Württembergischen
364 Koalitionsvertrag geschafft hat. Und dort steht dann drin, man will sich die
365 Weiterbildungsbedarfe in Baden-Württemberg anschauen mit Hinblick auf die, das Future
366 Skills Framework, was wir gemacht haben. Also, wenn Sie mich fragen, was ich lesen möchte:
367 Also es wäre schön, wenn man 2025 lesen könnte, also die, die Regierung stellt fest, dass sie
368 die Kompetenzlücke zu Future Skills bis zum Jahr 2025 geschlossen hat, die der
369 Stifterverband im Jahr 2021 berechnet hat und dass wir mit den Maßnahmen der neuen
370 Bundesregierung diese Lücke schließen können.

371

372 **CE:** Herr Winde, lassen Sie uns langsam zum Ende kommen. Vielen Dank schon mal für Ihre
373 Zeit. Aber wir waren gerade bei Skills und bei dem, was Sie in der Zukunft, was 2025 zu lesen
374 sein möchte. Jetzt möchte ich an Sie noch drei kleine Fragen stellen, die so ein bisschen
375 persönlicher sind. Das eine ist: Welche Skills oder welchen Skill möchten Sie denn ganz
376 persönlich für sich verbessern?

377

378 **MW:** Ich finde schon die ganze Frage des New Work sehr interessant und wie man in flachen
379 Hierarchien agil und digital zusammenarbeitet. Also, ich finde, wir, ich, ich würde für mich ganz
380 gerne noch mal ein bisschen mehr in dieses Thema agiles Arbeiten, Scrum,
381 Führungstechniken einsteigen und mich da noch ein bisschen mehr mit beschäftigen.

382

383 **CE:** Okay, sehr spannend. Dann gleich noch die Frage: Welche Skills können wir uns denn
384 von Ihnen anschauen?

385

386 **MW:** Also, was wir hier, glaube ich, ganz gut machen, ist die Aufbereitung von Zahlen in den
387 Bereichen Bildung und Wissenschaft und daraus abzuleiten Empfehlungen für die Politik. Das
388 ist ein gewisser Skill, Zahlen aufzubereiten, aber daraus auch Handlungsempfehlungen,
389 praktische Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das hat was mit wissenschaftlicher
390 Politikberatung zu tun. Und so eine Art von Übersetzung zwischen den Daten, die wir erheben
391 oder erhalten, und die ja, die, die gut zu übersetzen in Politikberatung.

392

393 **CE:** Dann ist die letzte Frage, glaube ich, auch noch ganz besonders spannend für jemanden,
394 der sehr gut darin ist, ja Daten zu erheben. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?

395

396 **MW:** Was ich zuletzt gegoogelt habe? Ich habe in der Tat in Vorbereitung auf diesen Termin
397 meine Studie gegoogelt. Und das sagt etwas aus über die sowohl, über Google als auch über
398 die Aufgeräumtheit unserer Internetseite vom Stifterverband und wie schnell man dort Studien
399 findet.

400

401 **MB:** Das wäre meine Frage gewesen. Haben Sie sie gleich gefunden?

402

403 **MW:** Ja, also man kann die sehr gut finden. Es ist der oberste Treffer. Insofern ist es immer
404 relativ leicht und ich gehe dann eher über Google als über unseren Internetauftritt um, um
405 meine Studie zu finden.

406

407 **CE:** Ja, Herr Winde. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und
408 vielen Dank für all die Informationen und Insights, die Sie gegeben haben und auch die Arbeit,
409 die Sie mit dem Thema Future Skills gemacht haben. Und wir freuen uns erstens auf das
410 persönliche Zusammentreffen, hoffentlich dann im März 2022 und auf sehr viel mehr von den
411 Future Skills. Danke schön.

412

413 **MB:** Und ich freue mich auf die Überschrift 2025. Vielen Dank.

414

415 **MW:** Da bin ich auch gespannt. Gut. Vielen Dank auch von meiner Seite aus.

416

417 **CE:** So vielfältig digitale Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
418 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
419 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderung.
420 Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen
421 und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses
422 Podcasts. Ihre Hosts:

423

424 **MB:** Mathias Bornschein

425

426 **CE:** Und Christian Erlacher.

427 Dieser Podcast, wird mit freundlicher Unterstützung der Max- Planck-Gesellschaft realisiert.

A5: Interview Schütte

Interviewnummer	05
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/6wgKdiUZWHW1ECL0gNDoc1
Datum der Aufnahme	03.09.2021
Dauer der Aufnahme	43:29 min.
Befragte Person	GS: Dr. Georg Schütte
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes und:

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig. Unser heutiger Gast ist Georg Schütte.
13 Als Generalsekretär der Volkswagenstiftung vertritt er den größten privaten
14 Forschungsförderer in Deutschland. Und als ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium
15 für Bildung und Forschung kennt er sich bestens in der akademischen Landschaft in
16 Deutschland aus. In unserem Gespräch versuchen wir zu klären, warum Kreativität im
17 Digitalen besonders wichtig ist, wie sich Architektur mit der Digitalisierung verändern könnte
18 und warum 2020 ein Weckruf war.

19

20 **CE:** Hallo Herr Schütte, herzlich willkommen in unserem Podcast. Stellen Sie sich doch einfach
21 mal ganz kurz selbst vor, wenn Sie mögen.

22

23 **GS:** Gerne. Herr Erlacher, Herr Bornschein, auch von mir einen schönen guten Tag. Mein
24 Name ist Georg Schütte. Ich bin Generalsekretär, also Geschäftsführer der
25 Volkswagenstiftung. Die Volkswagenstiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die Wissenschaft
26 und Technik in Forschung und Lehre fördert. Sie ist also keine unternehmensgebundene
27 Stiftung, sondern entstanden, als das Staatsunternehmen Volkswagen Anfang der 1960er
28 Jahre privatisiert wurde. Bund und Land Niedersachsen haben entschieden, dass die
29 Einnahmen in ein Stiftungskapital gegeben werden. Und aus diesem Stiftungskapital heraus
30 fördert die Volkswagenstiftung nun also Projekte in Wissenschaft und Forschung in
31 Deutschland und darüber hinaus. Ich bin seit rund drei Jahrzehnten im
32 Wissenschaftsmanagement tätig. Bevor ich zur Volkswagenstiftung gekommen bin, habe ich
33 zehn Jahre als beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung
34 gearbeitet, war dort unter anderem verantwortlich für die Forschungsförderung des
35 Ministeriums und die internationale Zusammenarbeit sowie für die Forschungs- und
36 Innovationsstrategie Deutschlands. Ich komme aber aus der Stiftungswelt. Ich war unter
37 anderem Generalsekretär der Alexander-von-Humboldt- Stiftung in Bonn und habe auch
38 einmal eine Weile die Deutsch-Amerikanische Fulbright- Commission geleitet.

39

40 **MB:** Ja, vielen Dank, Herr Schütte. Wir haben so als kleines Einstiegsspiel die Rubrik „Alle
41 guten Dinge sind drei“. Ich würde Ihnen jetzt drei Sätze vorlesen und Sie würden diese im
42 Idealfall mit drei Worten ergänzen.

43 Die erste Aussage:

44 Georg Schütte beschreibe ich in drei Worten mit...

45

46 **GS:** innovationsorientiert, wissbegierig

47

48 **MB:** Die zweite Aussage wäre: Digitalisierung verbinde ich mit...

49

50 **GS:** einer großen Herausforderung.

51

52 **MB:** Und die dritte Frage wäre: Die Volkswagenstiftung bedeutet für mich...

53

54 **GS:** risikoorientiert, impulsgebend und strukturgestaltend zu handeln

55

56 **MB:** Ja, Sie haben ja schon gesagt, die Volkswagenstiftung steht für Innovation. Das ist
57 natürlich gerade heute in diesem rasanten digitalen Fortschritt besonders wichtig. Welche
58 digitalen Fertigkeiten haben für Sie einen besonders hohen Stellenwert?

59

60 **GS:** Da müssen wir jetzt fragen: In welcher Hinsicht? Für die Arbeit in der Volkswagenstiftung
61 ist eine der großen Herausforderungen für das interne Arbeiten, unsere Verwaltungs- und
62 Managementprozesse zu digitalisieren. Da haben wir ganz viel Luft noch nach oben. Die
63 Corona-Pandemie hat interessanterweise zu vielen, man mag sagen, hemdsärmeligen
64 Lösungen geführt. Aber das Tolle, was ich erlebt habe in dieser Zeit, ist, dass die Kolleginnen
65 und Kollegen nicht lange überlegt haben: Welche Softwareprodukte müssen wir jetzt
66 anschaffen? Wie organisieren wir große Beschaffungsprozesse? Sondern haben mit den
67 Tools, mit den Instrumenten die verfügbar sind, teilweise improvisiert Verwaltungs-,
68 Organisationsprozesse digital umgestaltet. Und diese Kreativität zu erhalten, ist eine der
69 großen Aufgaben. Das ist das Interne. Die zweite Frage ist dann: Was können wir als
70 Volkswagenstiftung in unserem Förderhandeln tun, um die Digitalisierung in unterschiedlichen
71 Feldern der Wissenschaft voranzubringen? Das ist ein ganz breites Feld. Ich sehe zwei
72 Ebenen. Zum einen die Digitalisierung von Forschungsförderung. Wie können wir in der
73 Bearbeitung von Förderanträgen, im Assessment, aber auch in der Ex-Post-Evaluation: Was
74 ist herausgekommen aus der Förderung? Wie können wir digitale Technologien einsetzen?
75 Ein breites Feld mit vielen neuen Entwicklungsmöglichkeiten. Und die dritte Ebene ist dann:
76 Welche Projekte können wir fördern? Wo können wir durch unser Förderhandeln Impulse
77 geben, um die Digitalisierung in der Wissenschaft voranzubringen? Dann nenne ich zwei
78 Beispiele in unserer Arbeit in Niedersachsen, neben der bundesweiten Förderung, die ich eben
79 in der Vorstellung erwähnt habe, verantwortet die Volkswagenstiftung auch das
80 Niedersächsische Vorab, eine Finanzierungsbranche, die ausschließlich für Wissenschaft und
81 Forschung in Niedersachsen vorgesehen ist. Und wir haben im Kontext dieses

82 „Niedersächsischen Vorab“ eine landesweite Initiative in Niedersachsen gestartet
83 „Hochschule.digital Niedersachsen“. Hier arbeiten alle niedersächsischen Hochschulen
84 zusammen, um Fragen der Digitalisierung in der Lehre, in der Forschung und in der
85 Hochschuladministration gemeinsam zu adressieren. Zweites Beispiel: Wir haben ein
86 Förderprogramm Künstliche Intelligenz und Gesellschaft, wo wir fragen, welche Auswirkungen
87 Künstliche Intelligenz-Technologien in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen haben
88 und fördern da aktuell eine Reihe von Forschungsprojekten. Also, kurz gefasst drei Ebenen:
89 Digitalität im internen Handeln als Verwaltungs- und Managementorganisation, zweitens
90 Digitalität im Kontext von Verfahren der Forschungsförderung, drittens Digitalität als
91 Gegenstand der Forschungsförderung.

92

93 **CE:** Genau dieser Punkt der Forschungsförderung ist natürlich total interessant, wie Sie
94 Themen identifizieren, die Sie über Forschungsprogramme ja auch ein gutes Stück fördern.
95 Jetzt sind Sie als größte private Forschungsförderung ja auch ständig im Kontakt und im
96 Austausch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Können Sie vielleicht konkret
97 noch mal skizzieren, wo Sie aus dem Miteinander mit der Wissenschaft so den größten
98 Entwicklungsbedarf identifiziert haben und wie Sie dies konkret in eine Förderstrategie
99 verwandelt haben?

100

101 **GS:** Ich fange mit dem zweiten Teil der Förderstrategie an, weil wir die im vergangenen Jahr
102 neu definiert haben. Und wir haben sehr intensiv mit Wissenschaftlerinnen und
103 Wissenschaftlern darüber diskutiert, ob das Thema Digitalität, also die fundamentale
104 Veränderung von Kommunikationsprozessen, Kommunikationsmodi durch digitale
105 Technologien und deren Verankerung in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen, wir haben
106 also diskutiert, ob Digitalität ein eigener Fördergegenstand ist, den wir zum Gegenstand einer
107 Forschungsförderprogrammatis machen können. Im Ergebnis haben wir dies nicht getan, weil
108 das Plädoyer lautete: Digitalität durchdringt Wissenschaft und andere gesellschaftliche
109 Bereiche so tief und so fundamental, dass es ein Querschnittsthema ist, was überall wieder
110 auftauchen wird. Wir haben deswegen eine Förderstrategie entwickelt, die zunächst drei
111 Säulen hat, nämlich wir fördern einerseits in der Programmlinie „Exploration“
112 neugiergetriebene Forschungsideen aus der Wissenschaft, die mit auch einem hohen Risiko,
113 auch dem Risiko des Scheiterns, verbunden sind. Und wir versuchen da, komplementär zur
114 öffentlichen Forschungsförderung zu sein, die ein Stück weit risikoaverser ist. Wir haben eine
115 zweite Förderlinie, die lautet „Gesellschaftliche Transformationen“. Wir schauen in die großen
116 Transformationsprozesse unserer Gesellschaft hinein. Das ist also eine Programmlinie, die

117 nicht so sehr Bottom-up aus der Wissenschaft getrieben ist, sondern eher von
118 gesellschaftlichen Bedarfen her denkt und fragt: Welche Antworten kann die Wissenschaft auf
119 solche großen transformativen Herausforderungen geben? Und die dritte Förderlinie lautet
120 „Wissen über Wissen“. Dort finanzieren wir Forschung zum Wissenschaftssystem. Wir
121 reflektieren also kritisch das Wissenschaftssystem und versuchen gleichzeitig, pilothaft
122 Initiativen, die zu strukturellen Veränderungen führen können, dann zu fördern. Und das
123 Thema Digitalisierung und Digitalität wird all diese Bereiche durchdringen. Das ist die erste
124 Antwort: Digitalität als Querschnittsthema und nicht als ausschließlicher
125 Forschungsgegenstand. Und dann die zweite Antwort: Was lernen wir denn dann im konkreten
126 Handeln? Ich hatte eben schon erläutert, dass wir im Kontext unserer Niedersachsen
127 Förderung den Verbund „Hochschule .digital Niedersachsen“ unterstützen. Und wir gehen da
128 im Gespräch auch mit den niedersächsischen Hochschulen und der
129 Landeshochschulkonferenz, also dem Zusammenschluss der niedersächsischen
130 Hochschulen, durchaus in tiefere Debatten, wo wir diskutieren: Welche infrastrukturellen
131 Bedingungen herrschen vor? Wie kann man künftig Beschaffung von Hard- und Software so
132 koordinieren und jetzt nicht Top-down, hier gibt es die eine koordinierende Einrichtung,
133 sondern Bottom-up aus den Hochschulen getrieben, wie kann man Beschaffungsprozesse so
134 koordinieren, dass man Hardwareschnittstellen und Softwareschnittstellen so klein wie
135 möglich hält? Muss jede Hochschule hier die technischen Voraussetzungen neu erfinden oder
136 kann man im Zusammenwirken der Hochschulen hier, sagen wir, offensiver und gleichzeitig
137 produktiver vorankommen? Was ist das Ziel, über eine Standardisierung der Technologien
138 dann stärker auf die inhaltliche Ebene zu kommen? Und damit zweiter Punkt: Dann sind wir
139 bei der digitalen Lehre, neue Verfahren der digitalen Lehre und wir beginnen bei den
140 Educational Resources und Open Educational Resources. Was kann man hier gemeinsam
141 aufbauen? Wie schafft man eine OER-Plattform in Niedersachsen oder gar bundesweit? Das
142 heißt Lehrangebote konzipieren, aber auch dann Formen der Lehre. Neue kommunikative
143 Formate entwickeln, standardisieren, Qualitätsmaßstäbe entwickeln, ist eine zweite Ebene,
144 die wir gemeinsam mit den Hochschulen dann adressieren. Und dann sind wir bei Themen
145 wie digitale Prüfungen, Datenschutz, bei digitalen Prüfungen, das Spannungsverhältnis von
146 Datenschutz und Freiheiten von Forschung und Lehre. Wie kriegt man hier die
147 unterschiedlichen Interessen zusammen? Also, Diskussionen, die sehr ins Detail gehen. Was
148 lernen wir dabei? Auch die Hochschulen sind teilweise Lernende. Wir sehen aber auch
149 unterschiedliche Entwicklungsstadien, wo Hochschulen voneinander lernen können. Einmal
150 ganz trivial als Beispiel, eine letzte Dimension, die ich eben nicht mit aufgezählt habe, ist die
151 Frage: Wie ändern sich am Ende auch physische Architekturen im Hochschulbau, Räume,
152 physische Räume, in denen gelehrt und gelernt wird? Brauchen wir noch Vorlesungssäle?
153 Oder welche alternativen architektonischen Formen der Hochschularchitektur brauchen wir?

154 Auch das sind Fragen, die wir adressieren, wo einzelne Hochschulen schon sehr weit nach
155 vorne denken oder ambitioniert nach vorne gehen wollen und wir im Verbund dann lernen: Die
156 einen wollen nach vorne, die andere haben schon die ersten Schritte gemacht. Weshalb
157 bringen wir die nicht zusammen, um dann konzertiert weiter Dinge zu entwickeln.

158

159 **MB:** Was sagt denn Herr Schütte dazu? Brauchen wir noch Räume?

160

161 **GS:** Das ist das, was ich von den Hochschulen höre: Lehre, Lernen und Forschen ist nicht
162 etwas, was rein digital passieren kann. Die soziale, die kommunikative Dimension, die in der
163 physischen Zusammenkunft, in der persönlichen und personalen Zusammenkunft entsteht, die
164 ist wichtig. Aber die digitale Dimension kommt hinzu. Und in dem Sinne werden wir
165 wegkommen von auch einer räumlichen Architektur, die ausschließlich auf das personale
166 Miteinander konzentriert ist. Wir werden aber nicht dahin gehen, und das ist häufig auch in
167 Technologie und medial getriebenen Umwandlungsprozess der Fall, dass das Alte völlig
168 obsolet wird und nur das Neue noch gilt. Nein, es wäre eine Illusion zu sagen, man trifft sich
169 nur noch im virtuellen Raum. Es ist ein Dazwischen und es wird weiterhin das Alte im
170 Kernformen geben. Es wird künftig auch die rein virtuelle Zusammenarbeit geben, aber
171 dazwischen die Möglichkeiten, neu auszuloten und die Räume im physischen und virtuellen
172 Sinne neu zu gestalten. Das bleibt eine Aufgabe. Das muss ausgelotet werden, auch zum Teil
173 ausprobiert werden. Da darf man auch mal danebenliegen. Das ist dann ja auch gut so, das
174 ist Lernen aus Erfahrung.

175

176 **CE:** Wenn ich noch mal weggehen darf, weg von der Hochschule und hin zu der
177 Forschungsförderung. Haben Sie auch in der Bearbeitung der Anträge bzw. der Begutachtung
178 der Anträge, legen Sie da auch Wert darauf, wie mit digitalen Fertigkeiten umgegangen wird,
179 wie mit digitalen Tools umgegangen wird in der Forschungsarbeit? Weil Sie sagten, Digitalität
180 ist ja ein, ist ja ein Querschnittsthema, das sich durch alle Themenbereiche hindurchzieht?
181 Oder ist es heute einfach selbstverständlich, dass wissenschaftliche Arbeit einfach mit einer
182 digitalen Qualifizierung, mit digitalen Skills einhergeht?

183

184 **GS:** Wir fragen momentan nicht ab, welche digitalen Skills eingebracht werden in einzelne
185 Forschungsprojekte, es sei denn, es sind solche, die bestimmte digitale Skills, digitale

186 Fertigkeiten voraussetzen. Das ist das eine. Zum anderen aber ist das Thema Open Data. Das
187 heißt, welche Daten entstehen, wie werden sie aufbereitet, wie werden sie kuratiert? Das ist
188 eines, was wir im Kontext von Open Science und Open Access mitverfolgen. Und hier werden
189 wir auch künftig ein stärkeres Gewicht darauf legen, dass Daten als Ergebnis der geförderten
190 Projekte zugänglich werden. Im Prozess der Forschungsförderung sehen wir momentan zum
191 einen graduelle Veränderungen. Zum einen aus der Not der Pandemie, als wir uns nicht mehr
192 begegnen konnten, haben wir begonnen, Begutachtungssitzungen rein virtuell durchzuführen.
193 Und das ist ein Lernprozess, wo wir zum einen diejenigen, die begutachten, die Gutachtenden
194 zusammenschalten, mit dem Vorteil, dass das international viel, viel einfacher geht. Und die
195 Herausforderung besteht für diejenigen, die Anträge stellen, die ihre Anträge so aufbereiten
196 müssen, dass sie digital angemessen bearbeitet werden können, was insbesondere dann eine
197 neue Herausforderung ist, wenn man sich persönlichen Gesprächen stellt, die dann im
198 virtuellen Raum, in Zoom, in Webex, in Teamkonferenzen stattfinden. Wir sind noch einen
199 Schritt weitergegangen in unserer Ausschreibung für Zentren zur
200 Wissenschaftskommunikation Forschung. Hier haben wir die Antragstellenden gebeten,
201 neben schriftlichen Unterlagen und neben der Bereitschaft, für die persönliche Diskussion, für
202 den persönlichen Austausch zur Verfügung zu stehen, daneben auch noch ein Video
203 vorzuproduzieren, das wir dann zu Beginn der jeweiligen Diskussion eines Antrages auch noch
204 einmal mit gezeigt haben. Man mag sagen, das ist eine Spielerei und Videos sind jetzt nicht
205 per se eine digitale Technologie. Sie können das ergänzen, aber es ist mehr eine
206 komplementäre Funktion. Weiter, und ich sage in gewisser Weise explorativer, sind wir jetzt,
207 indem wir einmal in einer Trockenübung mit einem kleinen wissenschaftlichen Team aus
208 Altanträgen, die wir anonymisiert haben, ein kleines Projekt gestartet haben, wie man nämlich
209 Künstliche Intelligenz-Technologien einsetzen kann, um ein größeres Konvolut von Anträgen
210 thematisch zu gruppieren und gleichzeitig daraufhin zu überprüfen, welche alten oder neuen
211 Forschungsideen in diesen Anträgen enthalten sind. Wir versuchen also einmal zunächst
212 retrospektiv, ohne irgendein konkretes Förderinteresse, sondern mit dem Erkenntnisinteresse:
213 Wie kann man Technologien nutzen? Da versuchen wir auszuprobieren. Haben diese
214 Technologien das Potenzial, ergänzend zu den bisherigen Peer-Review-Verfahren in der
215 Begutachtung von Anträgen, uns helfen zu können?

216

217 **MB:** Wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, was sich in 2020 alles geändert
218 hat. Und Sie haben ja jetzt schon häufig gesagt, das Ausprobieren haben wir vielleicht nicht
219 neu gelernt, aber neu entdeckt in unser allen Bereichen und vielleicht auch das Scheitern,
220 dass wir das wieder neu lernen. Denken Sie, dass 2020 ansonsten noch neue Bedarfe oder
221 Bedarfe geändert hat?

222

223 **GS:** Ich glaube, dass die Krise nicht nur eine Chance zum Lernen war, sondern in der Tat
224 auch ein Weckruf. Das Gefühl, was sich so in der öffentlichen Diskussion momentan ja
225 breitmacht: Sind wir in der Tat schnell genug, sind wir in der Tat bereit genug, neue
226 Technologien zu nutzen, zum Einsatz zu bringen? Diese Frage stellt sich allenthalben, auch
227 in der Wissenschaft und der Wissenschaftsförderung. Die eine Antwort, die man nicht nur für
228 diesen engen Bereich, sondern ich glaube insgesamt für das Land geben kann, die lautet: Wir
229 sind ja gar nicht so schlecht gewesen. Wir haben ja gesehen, wie schnell wir in der Lage
230 waren, tatsächlich Verfahren zu ändern. Und da gebe ich nur ein Beispiel: Als im März des
231 Jahres 2020 wir in der Volkswagenstiftung fast binnen einer Woche ins Homeoffice gegangen
232 sind, wir hatten nicht genug Lizenzen für alle, um einen Zugriff auf unsere Server zu schaffen.
233 Und wir haben das hingekriegt. Innerhalb von zehn Tagen hatten wir den Zugriff von daheim.
234 Wir sind inzwischen so aufgestellt, dass wir komplett technologisch, aber auch von den
235 regulativen Rahmenbedingungen her von zu Hause aus arbeiten können. Also das war ein
236 Flexibilitätschub, den wir in Kürze hingekriegt haben. Und da kann man, glaube ich, für viele
237 Organisationen sagen: Chapeau! Es geht. Und die nächste Stufe ist, das ein Stück weit in eine
238 Systematik zu bringen. Und da ist viel Luft nach oben. Wir haben eben über die Hochschulen
239 gesprochen, ich glaube, auch da ist die Erkenntnis da, dass man in den Verfahren jetzt
240 schneller werden muss, dass man systematischer vorgehen muss, dass nicht jeder und jede
241 das Rad neu erfinden muss, sondern dass im Zusammenwirken ein großes Potenzial liegt und
242 dass das Zusammenwirken nicht in erster Linie zunächst mal über lange
243 Befindlichkeitsdiskussionen und Zuständigkeitsdiskussionen behindert wird, sondern mit einer
244 gewissen Pragmatik man auch Dinge anfassen kann, die sowieso gemacht werden müssen.
245 Ich glaube, diese Erkenntnis ist gereift und das Momentum müssen wir erhalten.

246

247 **MB:** Ja, jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass sich die Arbeit in der Volkswagenstiftung
248 geändert hat. Aber wie ist es denn mit den Kolleginnen und Kollegen? Sind die bereit für die
249 Arbeit im Homeoffice?

250

251 **GS:** Zwei Beobachtungen, die eine erst einmal im Hinblick auf arbeitsrechtliche, regulative
252 Rahmenbedingungen: Es gab eine große Bereitschaft in der Volkswagenstiftung bei den
253 Kolleginnen und Kollegen, unsere ganzen Arbeitszeitregelungen zu ändern. Wir haben
254 komplett umgestellt auf ein Vertrauensarbeitszeitmodell. Wir erfassen die Arbeitszeit nicht
255 mehr zentral, sondern lediglich noch individuell, das heißt aber eine Herausforderung auch für

256 die Führungskolleginnen und -kollegen auf unterschiedlichen Führungsebenen diesen
257 Prozess zu gestalten, nicht mehr von der Zeit her zu denken, wann ist jemand an einem
258 bestimmten Ort, sondern von Arbeitsergebnissen her zu denken und auch neu die
259 kommunikativen Abläufe in den Teams zu organisieren, die Abstimmungsverfahren zu ändern.
260 Wir haben zweitens die Möglichkeit geschaffen, in der Abstimmung der einzelnen
261 Arbeitseinheiten mobil zu arbeiten, das heißt, es gibt momentan keine Vorgabe für einen
262 Arbeitsort. Was interessant wird in der jetzigen Phase, wo das Zusammenkommen wieder
263 stärker möglich ist im 2- oder 3G - Modell, wie auch immer. Aber die Möglichkeit, wieder
264 zusammenzukommen, besteht. Es zeigt sich aber, und da ist die Volkswagenstiftung nicht
265 alleine, ich habe mich auch mit Kolleginnen und Kollegen im Stiftungssektor abgestimmt, es
266 zeigt sich, dass die Möglichkeit des mobilen Arbeitens inzwischen auch nachgefragt wird. Was
267 am Anfang eine notgedrungene Pflicht war, ist inzwischen eine eingeübte Möglichkeit, deren
268 Vorteil auch gesehen wird. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr zu einer 100 %
269 Anwesenheit in der Geschäftsstelle der Volkswagenstiftung zurückkommen werden, sondern
270 im deutlich zweistelligen Bereich weniger in der Geschäftsstelle anwesend sein werden. Das
271 hat natürlich Folgen: Wie organisiert man am Ende eine, auch eine Geschäftsstelle? Wie viel
272 Büroraum braucht man noch? Aber das soll momentan keine drohende Perspektive sein,
273 sondern wir gehen auch hier explorativ diesen Weg und schauen, wie es uns gelingen kann,
274 also neue Formen der Führung, neue Formen der Zusammenarbeit und neue Formen des
275 ortsungebundenen Arbeitens auszuprobieren.

276

277 **MB:** Was brauchen Führungskräfte heute konkret, um mit diesen neuen Anforderungen
278 zurechtzukommen?

279

280 **GS:** An erster Stelle kommunikative Skills. Und Kommunikation darf da nicht bedeuten,
281 endlose Besprechungen, sondern Verfahren und Prozesse transparent zu machen, klare
282 Regelungen für Informationsflüsse und Beteiligungsverfahren zu haben, so dass man mit
283 einem gegebenen Zeitbudget immer wieder dahin kommt, Personen, die nicht mehr
284 notwendigerweise in einem Raum zusammenstehen, zusammenzubringen und auf den
285 gleichen Informationsstand zu bringen. Dazu gehört auch zweitens, informelle
286 Austauschformate neu zu entwickeln. Und drittens heißt das aber auch, neue Arten von
287 Zieldefinition zu machen, also stärker, ich habe das eben schon angedeutet, von
288 Arbeitsergebnissen her zu denken. Und das heißt, eine neue Form von
289 Projektmanagementdenken, was digitales Arbeiten mit einbezieht. Diese neue Form von
290 Projektmanagement mit einer klaren Ergebnisorientierung, das mit einzubeziehen. Ich

291 vermeide momentan bewusst dieses Modewort des agilen Arbeitens, denn wenn man mal
292 etwas tiefer reinschaut, dann sind solche agilen Verfahren, die ja aus der Softwareentwicklung
293 eigentlich kommen, die sind sicherlich gut für, sagen wir, Sonderprojekte, die zeitlich befristet
294 sind. Da kann man ganz viel lernen von dem, was in dem Bereich entwickelt wurde. Und da
295 würde ich auch sagen, ja, wir müssen auch lernen, agil zu arbeiten. Daneben gibt es aber
296 auch in der Wissenschaftsadministration einen großen Bereich der Routinetätigkeiten. Und
297 solche Routinetätigkeiten eben auch neu zu organisieren, das ist eine weitere Aufgabe und
298 das geht nicht immer nur im agilen Arbeiten, sondern das geht zum Teil auch im routinierten
299 Arbeiten. Aber auch hier neue digitale Technologien einzusetzen, mit E-Akten zu arbeiten
300 beispielsweise. Klammer auf: Haben wir noch nicht in der Volkswagenstiftung, brauchen wir
301 aber, wenn wir dezentraler arbeiten. Eine Art von Standards für Dokumentation zu erfüllen,
302 weil, wenn wir bisher physisch in Akten abgelegt haben, ist es das eine. Wir haben inzwischen
303 ein digitales Archiv auch für die Verwaltungsakten, aber hier verbindliche Formen der
304 Dokumentation zu schaffen, die noch mal wichtiger sind, wenn nicht mehr alle an einem Ort
305 arbeiten und die Akte physisch aus dem Regal ziehen können. Das sind zum Teil triviale
306 Anforderungen, aber damit müssen wir arbeiten.

307

308 **CE:** Wenn wir in der Systematik unseres ersten Papiers bleiben wollen, dann haben wir drei
309 verschiedene Qualifikationen sozusagen definiert. Das eine ist die Fach-, das eine ist die
310 Spezialkompetenz und das dritte ist sozusagen der Digital Mindset. Wenn ich Sie jetzt richtig
311 verstehe, ist für den Erfolg der Volkswagenstiftung und des Digitalisierungsprozesses in der
312 Volkswagenstiftung ganz besonders das Thema Digital Mindset, also alles, was mit dem, mit
313 der persönlichen Einstellung zu Digitalität, Sie haben vorher den Begriff auch der Kreativität
314 mit eingebracht, das erscheint mir sehr, sehr wichtig in Ihrem Kontext, in Ihrem Umfeld, in der
315 Volkswagenstiftung. Bin ich da richtig?

316

317 **GS:** Ja, das ist richtig. Und zugleich müssen wir auch da realistisch sein wie viele
318 Organisationen. Die Volkswagenstiftung hat etwas mehr als 100 Mitarbeitende und da
319 kommen Leute mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen natürlich auch für ganz
320 unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und mit ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen
321 zusammen. Und da kann man nicht quasi per Vorgabe sagen: So, und jetzt sind wir alle anders
322 und handeln alle anders. Aber wir sind in den vergangenen Jahren einen Weg gegangen, der,
323 glaube ich, schon eine prototypische Änderung in gewisser Weise ist, nämlich einerseits
324 weggegangen davon, dass wir neue digitale Verfahren erst dann einführen, wenn auch der
325 Letzte und die Letzte die Bereitschaft signalisiert hat, damit umgehen zu wollen. Wir sind da

326 mutiger geworden. Aber das heißt zweitens auch, bei der Einführung dann die anderen
327 Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Das ist ein Thema für Personalentwicklung, für Fort-
328 und Weiterbildung. Da sind wir auch noch nicht perfekt, aber es ist als Thema adressiert. Und
329 um mal ein konkretes Beispiel zu geben: Wir haben erstens eine Digitalisierungsstrategie im
330 vergangenen Jahr entwickelt, wo wir gesagt haben: Was wollen wir bis wann erreicht haben
331 im Bereich Hardware, Software, welche Arbeitsbereiche sollen wann digitalisiert werden. Das
332 ist das eine. Und daneben haben wir Raum gelassen für Bottom-up-Initiativen. Zwei
333 Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause haben sich gemeldet und haben gesagt: Wir wollen
334 Teams jetzt in die Fläche bringen. Vereinzelt, in einzelnen Arbeitseinheiten wird es eingesetzt,
335 da ist viel mehr möglich. Wir haben das erkannt. Hier ist das Konzept, wie wir es machen
336 wollen. Schritt eins war: Wir haben in der Arbeitseinheit geklärt: Passt das in deren generellen
337 Arbeitsplan? Das war der Fall. Und jetzt sind die unterwegs mit einer, ich nenne das immer,
338 einer kleinen Koalition der Willigen. Aus allen Arbeitsbereichen ist mindestens eine Person
339 dabei und die sondieren jetzt: Wie bringen wir Teams in die Fläche? Was will ich mit dem
340 Beispiel sagen? Wir lassen Luft für so Bottom-up-Initiativen aus der Belegschaft, um in
341 gewisser Weise mit der Kompetenz derer, die sich dafür einsetzen, mit dem Impetus derer,
342 die Interesse haben, Dinge voranzubringen, einfach mutig einige Schritte nach vorne zu
343 gehen. Und die Erfahrung ist: Es gab mehr Freiwillige, die mitarbeiten wollten bei diesem
344 kleinen Projekt, als sie überhaupt mitarbeiten konnten. Und das stimmt mich ganz mutig. Das
345 heißt, da passiert etwas, wo die Leute auch selber jetzt, die Kolleginnen und Kollegen,
346 vielleicht auch aufgrund der Erfahrung der Pandemie sagen: Ja, da können wir was gestalten
347 und das Momentum wollen wir nutzen.

348

349 **CE:** Lässt sich so was auch auf die mehr institutionelle Schiene, ja auch, transportieren? Sie
350 hatten vorher von Ihrem Digitalisierungsprojekt mit niedersächsischen Hochschulen
351 gesprochen. Hier ist ja auch das kooperative Element, das Sie vorhin angesprochen haben,
352 wichtig. Sehen Sie aus Ihrer Sicht sehr positive, ja vielleicht auch Role Models in der digitalen
353 Qualifizierung in Deutschland, wo Kooperationen unterschiedlicher Einrichtungen die
354 nachhaltig voranbringen kann?

355

356 **GS:** Da muss ich sagen, bin ich überfragt. Ich würde zumindest Potenziale sehen, wenn zum
357 Beispiel die Helmholtz-Akademie dies zum Thema macht und diese Akademie in der
358 Fortbildung und Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen, die im
359 Wissenschaftsmanagement aktiv sind. Der spielte eine sehr gute Rolle, wenn hier über eine
360 solche Akademie das Thema weiter vorgebracht werden könnte. Nicht das Thema, sondern

361 die Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten und Skills, da, das wäre ein Ansatz. Ich glaube,
362 da ist Luft nach oben. Wenn wir insgesamt sehen, wie der Fort- und Weiterbildungsmarkt
363 organisiert ist, zumindest im öffentlichen Bereich, dann ist da viel Luft nach oben. Die
364 Bundesagentur für Arbeit versucht momentan für einen engen Bereich der BA, Aus- und
365 Fortbildungsmaßnahmen, zum Beispiel eine Plattform, zu entwickeln der unterschiedlichen
366 Lehr- und Lernangebote. Im Bundesministerium für Bildung und Forschung versucht man
367 einen noch größeren Weg einer generellen Fort- und Weiterbildungsplattform. Wir können ja
368 einmal vielleicht auf kleinerer Ebene anfangen und schauen, in der Helmholtz-Akademie, in
369 den anderen Allianz-Organisationen, vielleicht in der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in
370 Speyer und den dortigen Fortbildungsangeboten bei dem, was im CHE Kontext entsteht. Wenn
371 es gelänge, eine Transparenz über Fortbildungsangebote hier herzustellen, für das
372 Wissenschaftsmanagement wäre das sicherlich schon mal ein Sprung nach vorne.

373

374 **CE:** Jetzt ist es ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, dass es ja nicht nur
375 die Hochschulen gibt, sondern auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die
376 allerdings alle natürlich irgendwie in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen, also nicht
377 nur im Wissenschaftsmanagementbereich, sondern natürlich auch im Forschungs- und
378 Wissenschaftsumfeld. Jetzt könnte man auch gemein sein und sagen: Es gibt Chancen, aber
379 es gibt auch Risiken in dem Thema Kooperation. Gerade wenn es um die Konkurrenz, um, um
380 Fördergelder geht, um wissenschaftliche Erkenntnisse. Jetzt Ihre ganz persönliche Meinung:
381 Gibt es mehr Chancen oder mehr Risiken, wenn man in dem Thema digitale Qualifikation eng
382 kooperiert und stark miteinander arbeitet innerhalb dem Allianz-Kontext?

383

384 **GS:** Ich muss sagen, dass ich die Chancen-Risiken, die Dichotomie, da gar nicht akzeptieren
385 mag. Ich würde eher von Chancen und Notwendigkeiten sprechen. Es steht außer Frage,
386 dass, wenn wir nach guten wissenschaftlichen Ergebnissen suchen, dann ist das immer eine
387 Mischung von Konkurrenz und Zusammenarbeit. Die ist aber Wissenschaft getrieben. Das ist
388 einerseits, sagen wir, die Ingenuität, die Kreativität einzelner Wissenschaftlerinnen und
389 Wissenschaftler, die eine tolle Idee haben, die verfolgen wollen. Andererseits zeigt sich ja
390 sowohl in den großen Verbänden der Forschung, in den Wissenschaftsorganisationen wie im
391 Wissenschaftssystem insgesamt, dass es vielfach Forschungsfragen gibt, die gar nicht mehr
392 individuell getrieben sind, sondern wo man die Zusammenarbeit national und international
393 benötigt. Es ist auch richtig, dass es natürlich in der Eigenlogik der Wissenschaftsförderung
394 und der Finanzierung liegt, dass es eine immer wieder dauerhafte Konkurrenz auch um
395 Finanzierungsströme gibt. Aber ich würde als dritte Dimension die Notwendigkeit da einführen,

396 weil alle Wissenschaftsorganisationen und die Universitäten weitestgehend öffentlich
397 finanziert werden, mit allen graduellen Unterschieden, wenn wir beispielsweise auf die
398 Fraunhofer-Finanzierung schauen. Aber die Basis wird gelegt durch eine öffentliche
399 Finanzierung und das heißt, hier geben Ministerien treuhänderisch Geld von
400 Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern weiter. Und damit stehen alle
401 Wissenschaftsorganisationen auch in einer Verpflichtung für das Gemeinwohl. Und in dieser
402 Gemeinwohlverpflichtung sehe ich die Notwendigkeit, da zusammenzuarbeiten, wo man durch
403 Kooperation in der Tat Synergien erzeugen kann. Was heißt das konkret im Bereich des
404 Digitalen, da wo Hochschulen beispielsweise sich auf Standardisierungen festlegen? Weshalb
405 können das nicht auch Wissenschaftseinrichtungen tun? Da, wo es darum geht, neue
406 Forschungsinstrumente zu nutzen, deren instrumentelles Ergebnis inzwischen vielfach Daten
407 sind, reden wir über Magnetresonanztomographen oder aber Teleskope oder
408 Teilchenbeschleuniger. Am Ende kommen Daten dabei heraus. Diese Daten zu
409 standardisieren, zu kuratieren, zu speichern und zugänglich zu machen, das halte ich für eine
410 Gemeinschaftsaufgabe der Wissenschaft. Und ein zweiter, die, das Equipment, was dafür
411 genutzt wird, gemeinschaftlich zu verwenden, halte ich für eine Notwendigkeit. Ich weiß, dass
412 diese Notwendigkeit nicht selbstverständlich ist. Also, meine negative Erfahrung war ein
413 Programm, eine Initiative verschiedener europäischer Staaten, bildgebende Verfahren zu
414 nutzen, um einen gemeinsamen Forschungsdatenfundus und Forschungsraum zur Verfügung
415 zu stellen, um in der Medizin hier weiterzukommen. Die Frage, wie bereit die deutschen
416 Wissenschaftsorganisationen waren, die MRT-Geräte, die in den einzelnen Organisationen
417 und Universitätskliniken zur Verfügung zu stellen, tendierte zu Null. Und wenn das der
418 Standard ist, dann werden wir der Notwendigkeit nicht gerecht.

419

420 **CE:** Und aus der Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit an Forschungsdaten und
421 Forschungsergebnissen entwickelt sich natürlich auch die gemeinsame Qualifizierung unserer
422 Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, aber auch der ganzen, des ganzen Personals, das da
423 darum herum ist. So verstehe ich Sie zumindest.

424

425 **GS:** Ja, absolut, absolut. Also, sagen wir, was haben wir auf der Habenseite? Um nicht nur
426 kritisch zu sein. Mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur und den NFDI-Projekten, die
427 jetzt über die Deutsche Forschungsgemeinschaft disziplinspezifisch aufgebaut werden,
428 kommen wir in eine Phase, wo wir tatsächlich im Hinblick auf Datennutzung,
429 Datenstandardisierung einen Riesenschritt nach vorne gehen. Wenn es darüber hinaus
430 gelingt, als Basis Anforderungen, die FAIR-Prinzipien der Datenhaltung, also Findable,

431 Accessible, Interoperable and Reusable, als Standard einzuführen, wären wir auch da auf der
432 Ebene eines, sagen wir allgemein verbindlichen Basis-Anforderungslevels einen Riesenschritt
433 weiter. Da sind wir gut unterwegs. Hier das Momentum zu halten und voranzukommen, halte
434 ich für absolut notwendig. Und wenn da die Organisationen und auch zusammenarbeiten, die
435 außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen und die Universitäten mitnehmen, dann
436 wäre das ideal. Wenn es uns darüber hinaus dann gelingt, gemeinsame
437 Qualifizierungsprogramme aufzulegen. Wir haben eben darüber gesprochen, wäre das dann
438 der nächste Schritt und eine komplementäre Notwendigkeit, weil anders kommt man nicht
439 weiter. Und wenn es drittens darüber hinaus gelänge, das haben wir am Anfang unseres
440 Gespräches diskutiert, digitale Verfahren der Forschungsförderung auch bei öffentlichen
441 Forschungsförderern zu nutzen, dann wäre auch das ein Gewinn, wo man gemeinsam
442 vorankommen könnte und lernen könnte. Und an der Ebene, an der Stelle ein Letztes: Wir
443 produzieren natürlich auch in der Forschungsförderung einen, ein riesiges Datenvolumen, was
444 zum Teil inzwischen von großen Verlagshäusern versucht wird, zu erschließen, um im
445 internationalen Vergleich Daten zur Verfügung zu stellen zur Forschungsförderung, zu
446 Schwerpunkten der Forschungsförderung, zu Ausstattung von Forschungsförderung bis hin
447 zum Verfahren der Forschungsförderung. Nun möchte ich nicht denen das Wort reden, die
448 sagen, man muss sich vorbehaltlos nun in die Hände der großen Verlagshäuser geben. Das
449 ist nicht der Fall. Aber einmal darüber nachzudenken, wie wir den Schatz der Daten, die wir in
450 der Forschungsförderung selber kreieren, nutzen können, um selber daraus zu lernen, um
451 gegebenenfalls Doppelungen auszuschließen, neue Schwerpunkte frühzeitig zu erkennen,
452 sich abzeichnende Gebiete hinreichend früh zu erkennen, Schwerpunkte in einer Organisation
453 mit zarten Pflänzchen des Handelns in anderen zu verbinden, das ist ein Riesenpotenzial. Was
454 wir momentan nicht erschließen. Dies gemeinsam zu tun und dann auch auszuloten, wie weit
455 man sich auch gegebenenfalls mit privaten Anbietern zusammenschließen will, das kann man
456 ja sehenden Auges tun und dann mit einem klaren Set auch eigener Interessen und
457 Anforderungen. Das ist ein breites Feld, wo wir auch, wenn ich sage wir, dann meine ich
458 sowohl private wie öffentliche Wissenschaftsförderer, und die Allianz-Organisationen im
459 weitesten Sinne nehmen daran ja auch einen lebhaften Anteil, entweder weil sie davon
460 profitieren oder weil sie als Akteure der Forschungsförderung beteiligt sind, da können wir
461 mehr machen, als wir zurzeit tun.

462

463 **MB:** Da würde ich gerne noch mal nachhaken. Welche Kompetenzen haben denn dann die
464 großen Verlage, die uns auf unserer Seite fehlen?

465

466 **GS:** Die großen Verlage und Verlagshäuser sammeln seit einigen Jahren Daten von
467 Forschungsförderern und ihnen ist es gelungen, auf europäischer und internationaler Ebene
468 bis hin zu den USA Daten schon zusammenzutragen. Das heißt, auf einer ersten Ebene schon
469 für internationale Vergleiche sind die Verlagshäuser besser aufgestellt als ich es momentan
470 für die deutsche Wissenschaft wahrnehme. Ich sage das mit der Vorsicht, weil ich nicht jede
471 letzte Neuerung kenne. Ich sage es auch mit einer Vorsicht, weil ich nicht sagen will, man
472 muss dann vorbehaltlos auf diesen Zug mit aufspringen. Aber zu überlegen: Können wir auch
473 von solchen internationalen Daten lernen? Kann es uns beispielsweise gelingen, in Europa
474 ein eigenes Datenset aufzubauen? All das sind Fragen, wo ich sagen würde: Denen müssen
475 wir uns öffnen. Das ist eine Debatte, die müssen wir führen. Um dann auszuloten: Welche
476 Chancen liegen darin? Wenn es Risiken gibt, wie wollen wir damit umgehen? Aber insgesamt
477 wäre es das Ziel, gemeinsam zu lernen und unsere Entscheidungen noch mal anders
478 empirisch abzusichern und zu validieren.

479

480 **MB:** Zum Abschluss drei Fragen an Sie, die Sie diesmal nicht nur in drei Wörtern beantworten
481 können, sondern gern ausführlicher. Welchen Skill würden Sie an sich verbessern?

482

483 **GS:** Umgang mit digitalen Verwaltungsprozessen. Ich bin viel zu papierbasiert und ich muss
484 mich zwingen oder zwingen lassen, digitaler zu arbeiten. Ich komme gerade heute aus einer
485 internen Besprechung, wo ich nach meinen Ferien mir jetzt vorgenommen habe und die
486 Kolleginnen und Kollegen um Hilfe gebeten habe, dass ich in die hausinternen Besprechungen
487 ab jetzt keine Papierakte mehr mitnehme, sondern nur noch meinen Laptop oder mein Tablet,
488 was bedeutet, dass wir für die hausinternen Prozesse jetzt in unserem
489 Datenbankmanagementsystem jeweils elektronische Ordner anlegen, in denen diese
490 Unterlagen hinterlegt werden.

491

492 **MB:** Welchen Skill oder welche Skills können sich denn andere von Ihnen abschauen?

493

494 **GS:** Ich glaube, kommunikative Führung. Das, das ist der Führungsstil, der mir eigen ist. Ich
495 kann auch nicht anders. Das heißt, ich versuche, die Kolleginnen und Kollegen im Hause auf
496 den unterschiedlichen Führungsebenen dahin zu bringen, eigenständig Dinge
497 voranzubringen. Und ich versuche, durch mein kommunikatives Handeln ein Beispiel zu

498 geben, wie es gelingen kann, die einzelnen Akteure mit ins Boot zu bringen. Aber das ist eine
499 rein persönliche Perspektive. Wie oft ich daran scheitere oder wie oft dieses Verfahren nicht
500 optimal ist, das werden Ihnen meine Kolleginnen und Kollegen sagen können.

501

502 **MB:** Danke. Und wir sind natürlich auch ein investigativer Podcast und es ist nichts privater
503 als der Browserverlauf von jemanden. Und deswegen ist die letzte Frage: Was haben Sie
504 zuletzt gegoogelt?

505

506 **GS:** Ich habe heute Morgen gegoogelt die Wahlprüfsteine der Hochschulrektorenkonferenz,
507 wo acht Fragen an alle politischen Parteien gestellt wurden und verlinkt beziehungsweise. In
508 dem Kontext habe ich mir auch noch einmal das

509 Allianz-Papier zur Bundestagswahl angeschaut. Warum? Weil ich im Anschluss ein Interview
510 mit einer Journalistin von Science hatte und deren Nachrichtenteil, die mich dazu befragt hat,
511 welche Rolle Wissenschaft und Forschung im aktuellen Bundestagswahlkampf spielen. Und
512 da konnte ich auf die Ressourcen, die die Allianz-Organisationen zur Verfügung gestellt haben
513 und die online verfügbar sind, ideal zurückgreifen. Das war sehr hilfreich.

514

515 **MB:** Vielen Dank, Herr Schütte.

516

517 **GS:** Gerne.

518

519 **CE:** Ja. Vielen Dank, Herr Schütte, für Ihre Zeit. Das war wirklich sehr aufschlussreich, sehr
520 interessant. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.

521

522 **GS:** Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Tschüss.

523

524 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
525 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären

526 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderung. Natürlich finden Sie die
527 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
528 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts:

529

530 **MB:** Mathias Bornschein.

531

532 **CE:** Und Christian Erlacher.

533 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

1

A6: Interview Pellert

Interviewnummer	06
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/5GYb1QVT8kdGGvT6HVp3CE
Datum der Aufnahme	07.09.2021
Dauer der Aufnahme	41:30 min.
Befragte Person	AP: Prof. Dr. Ada Pellert
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes und.

10

11 **CE:** Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der
12 Personalentwicklung zuständig.

13

14 **MB:** Wir sprechen heute mit Ada Pellert, die sich schon lange mit dem Thema
15 Kompetenzentwicklung aus den verschiedenen Perspektiven beschäftigt. In unserem
16 Gespräch erfahren wir dabei etwas über spröde Themen mit Zukunftspotenzial, viel über

17 gehobene und verborgene Schätze und warum ein Studium verunsichern und zugleich
18 Sicherheit geben soll.

19

20 Hallo Frau Pellert, willkommen im Podcast und vielen Dank für Ihre kostbare Zeit. Ich würde
21 Sie bitten, sich einfach kurz selber vorzustellen und den Hörerinnen und Hörern, die Sie nicht
22 kennen, ein paar Informationen zu Ihrer Vita, aktuellen Position und Aufgabe zu verraten.

23

24 **AP:** Ja, also aktuell, ich bin seit fünf Jahren Direktorin der Fernuniversität hier in Hagen. Seit
25 2018 bin ich auch Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, seit 2016 Vorsitzende der
26 Kooperationsplattform "Digitale Hochschule NRW". Ja, also das füllt mich insgesamt gut aus
27 und hat alles mit dem Thema Bildung und Digitalisierung und Weiterentwicklung des
28 Hochschulsystems zu tun.

29

30 **MB:** Ja, wir wollen natürlich auch etwas mehr über unsere Interviewgäste erfahren. Hierfür
31 hätten wir zu Beginn ein kleines Einstiegsspiel vorbereitet, das wir kurz und prägnant "Alle
32 guten Dinge sind drei" genannt haben. Frau Pellert, ich lese Ihnen gleich drei Satzanfänge vor
33 und Sie vervollständigen im Idealfall mit drei Worten.

34 Ada Pellert beschreibe ich in drei Worten mit: ...

35

36 **AP:** laut, humorvoll, österreichisch

37

38 **MB:** Digitalisierung verbinde ich mit: ...

39

40 **AP:** herausfordernd, spannend, anstrengend

41

42 **MB:** Und zum Schluss: Die Fernuniversität Hagen bedeutet für mich: ...

43

44 **AP:** der Ort des lebensbegleitenden Lernens im Hochschulsystem, meine institutionelle
45 Heimat und eine spannende Einrichtung

46

47 **CE:** Frau Pellert, wenn man nach Ihnen googelt und auch wenn man sich so ein bisschen mit
48 Ihrer Vita beschäftigt, dann merkt man relativ schnell, dass Sie schon seit einigen Jahren sich
49 mit den Inhalten beschäftigen, mit denen sich auch unsere Allianz-Initiative auseinandersetzt,
50 nämlich mit digitalen Qualifikationen, mit der digitalen Transformation. Und Sie haben das
51 auch schon aus ganz unterschiedlichen Perspektiven heraus beleuchtet. Jetzt würde uns
52 natürlich interessieren, wie sich aus Ihrer Sicht die Kompetenzen und
53 Qualifikationsanforderungen in Forschung und Bildung über die letzten Jahre verändert haben.
54 Haben sich die Skills, wenn ich sie so nennen darf, überhaupt verändert oder ist auch einiges
55 einfach gleich geblieben?

56

57 **AP:** Also, wenn man jetzt einen Schritt zurück macht und sagt: Wofür steht eigentlich eine,
58 eine wissenschaftliche Ausbildung, ja eine universitäre Ausbildung? Dann gibt es da sehr alte
59 Vorstellungen, die immer noch gültig sind, diskursfähig, kritikfähig, analysefähig. Also, das
60 stand an der Wiege der Europäischen Universität und des Wissenschaftssystems und das,
61 glaube ich, ist heute aktueller denn je. Da sage ich, da müssen wir einfach immer wieder, jede
62 Generation, Platz schaffen, dass das wirklich auch passiert und nicht nur in so Sonntagsreden
63 vorkommt. Was schon neu hinzukommt ganz stark und sich jetzt in den Vordergrund schiebt,
64 ist meines Erachtens das Datenthema, das dürfen wir im Wissenschaftssystem nicht
65 unterschätzen. Der Umgang mit Daten, ja das ist was genuin Wissenschaftliches, wie wir
66 Daten betrachten, wie wir sie aufbereiten, dass wir sie teilen können. Das war zwar immer
67 Geschäft der Wissenschaft, aber das kriegt plötzlich einen gesellschaftlichen Scheinwerfer
68 und auch eine wirtschaftliche Bedeutung, sodass wir uns, glaube ich, in einer ganz anderen
69 Gründlichkeit damit auseinandersetzen, gerade auch als Allianz der
70 Wissenschaftsorganisationen. Das beschäftigt mich sehr. Ja, ob das jetzt
71 Forschungsdatenmanagement, Forschungsdateninfrastruktur - sehr sperrige Sachen. Aber
72 wir müssen uns damit beschäftigen, weil sie an den Kern des Wissenschaftssystems rütteln,
73 genauso wie im Übrigen vieles dann im Bereich der Lehre.

74

75 **CE:** Bedeutet das, dass die Forschungsorganisationen sich insgesamt, also für sich, mit dem
76 Thema Daten und Datenkompetenz beschäftigen müssen? Oder heißt es auch, dass
77 Forschungsorganisationen, Universitäten auch ja ein gutes Stück dazu beitragen müssen,

78 dass sich die Gesellschaft mehr mit dem Thema Daten, Datenkompetenz auseinandersetzt,
79 also auch wenn ich nicht genuin im Wissenschaftssystem unterwegs bin.

80

81 **AP:** Also, bleiben wir beim Wissenschaftssystem. Das sitzt auf ungeheuren Datenschätzen,
82 denken Sie an die DFG, ja, was dort an Datenschätzen vorhanden ist. Ich glaube aber, dass
83 wir sie noch nicht so aufbereitet haben, dass wir damit wirklich das erreichen können, was uns
84 im europäischen Wissenschaftskontext sehr beschäftigt, nämlich Open Science, Open Data,
85 also all das, was wir sehr europäisch verbinden mit einem, einem Teilen von Daten, weil wir
86 das sozusagen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen wollen. Das ist für mich so genuin
87 europäisches Wissenschaftsverständnis. Ich glaube, da müssen wir in den nächsten Jahren
88 noch ordentlich zulegen, dass wir das auch einlösen. Und das andere ist, natürlich müssen wir
89 der Gesellschaft auch vermitteln, ja wer, wenn nicht wir, die eben gewohnt sind, mit Daten zu
90 arbeiten, was das eigentlich bedeutet, was daran wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn
91 es uns gelänge, so was wie Data Literacy eben auch immer zielgruppenadäquat. Ja, ich habe
92 jetzt gesehen, die Volkshochschulen haben "Stadt-Land-DatenFluss" - eine App - entwickelt.
93 Haben wir auch angestoßen, wenn wir gesagt haben, es muss irgendwas
94 Allgemeinverständliches auch darunter sein? Es darf uns nicht passieren, dass die
95 Gesellschaft an dieser Stelle noch einmal stärker auseinanderfällt. Also ich glaube, man muss
96 genau schauen, und das ist natürlich eine Bildungsaufgabe, wer braucht welches Verständnis
97 von Daten. Aber, dass wir uns als Gesellschaft allgemein und als
98 Wissenschaftsorganisationen im Speziellen stärker damit auseinandersetzen müssen, damit
99 wir am Schluss auch das, was wir damit verbinden, digitale Souveränität etc., erreichen. Das
100 halte ich für wichtig und dafür müssen wir Platz machen.

101

102 **MB:** Darf ich an dieser Stelle noch mal nachhaken? Wer definiert denn, diese und jene
103 Themen sind wichtig?

104

105 **AP:** Ich glaube mal, sie, sie sehen jetzt auch an Hochschulen, in vielen
106 Wissenschaftsorganisationen steigt das Thema Data Literacy. Also man sagt, im Grunde ist
107 es für jede Disziplin essenziell, das noch einmal zu verstärken. Was bedeutet das für uns?
108 Jede Disziplin hat ja ein anderes Verständnis. Das ist ja nicht einfach. Ja, wir ringen ja da auch
109 um das Verständnis von Daten. Das heißt, ich muss einmal in der Einführung in eine
110 Wissenschaftsdisziplin auch mich mit Ihrem Datenverständnis auseinandersetzen. Und das ist
111 in der Kulturwissenschaft ein anderes als in der Naturwissenschaft. Das finde ich mal wichtig.

112 Und dann glaube ich, als Privatperson, ja als Bürgerin sollte ich irgendwie ein Gefühl
113 entwickeln, was passiert da eigentlich mit meinen Daten? Und das meine ich nicht immer so
114 im Sinne des sozusagen ganz angstbesetzten Ausverkaufs meiner Daten, sondern da gibt es
115 ja auch andere Konzepte. Man kann ja auch stolz auf die eigenen Daten sein. Und wenn ich
116 manchmal in die Verwaltung schaue, dann möchte ich eigentlich sehr gerne, dass die
117 verknüpft werden und fürchte mich nicht, dass meine Daten verknüpft werden, sondern könnt
118 ihr das bitte endlich verknüpfen. Also, kurzum als Gesellschaft, die so datengetrieben ist, deren
119 Wohlergehen in Zukunft einfach viel stärker davon abhängen wird, ökonomisch wie politisch,
120 wie sie mit ihren Datenschätzen umgeht, führt irgendwie kein Weg daran vorbei, das auch als
121 Bildungsauftrag zu fassen.

122

123 **MB:** Frau Pellert, als Österreicherin und ehemalige Präsidentin der Carl Benz Academy in
124 Peking beschäftigen Sie sich mit dem Thema Weiterbildung auch aus einem internationalen
125 Blickwinkel. Sehen Sie in unserer globalen, digitalen Welt Unterschiede in den benötigten
126 Skills in Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen?

127

128 **AP:** Ja, ich meine, bleiben wir im Moment auf dieser globalen politischen Metaebene. Also, da
129 beschäftigt uns ja, wir sehen ein Marktmodell in den USA, mit Daten umzugehen. Da sind
130 einfach viele Firmen sehr schlau, sehr reich geworden. Wir sehen einen Staatskapitalismus in
131 China, der in einer bestimmten Form mit Daten umgeht. Also offensichtlich ist der Umgang mit
132 Daten sehr in in der kulturellen Vorstellung und im ökonomischen Grundmodell verankert. Und
133 in Europa ringen wir noch darum. Was ist da eigentlich der richtige Zugang? Ja, und ich würde
134 uns einfach gerne befähigen in Richtung dieser digitalen Souveränität, aber auch die Chancen,
135 die da drinnen sind, zu begreifen. Und dazu müssen wir ein sehr differenziertes Verständnis
136 haben. Also, wir dürfen uns nicht nur fürchten, sondern wir müssen einfach kompetent werden
137 im Umgang. Das beschäftigt mich eigentlich an dem Punkt. Und ich glaube, das heißt für die
138 berufliche Bildung etwas anderes als für die Allgemeinbildung, aber auf allen Ebenen ist es
139 wahrscheinlich ein Thema und dazu noch ein nicht ganz leicht greifbares. Bisschen spröde ist
140 das ja.

141

142 **CE:** Das heißt aber auch, wenn ich da auch ganz kurz einhaken darf, es gibt aus den
143 unterschiedlichen Ecken der Welt sozusagen auch unterschiedliche Dinge, die wir für uns in
144 Deutschland, in Europa auch implementieren können, wo wir noch hinzulernen können. Also,
145 es gibt nicht ein gut oder schlecht oder nur hier sind wir dies und hier sind wir jenes, sondern

146 es gibt ganz viele Dinge, die wir aus der Welt lernen können und die wir für uns auch
147 implementieren können und müssen.

148

149 **AP:** Unbedingt. Weltwissen, was für eine, also wenn ich mal so - ich bin ja jetzt schon einige
150 Jahrzehnte im Hochschulsystem - und wenn ich mir vorstelle, was hat sich denn eigentlich
151 wirklich positiv gewandelt, ja, wenn, dann ist es, dass wir heute viel mehr Möglichkeiten zu
152 internationalen Erfahrungen haben. Ich habe 1980 zu studieren begonnen, da war das noch
153 recht exotisch. Wenn ich heute sehe, meine Kinder oder so, da ist das so selbstverständlich
154 und das ist doch ein, ein Riesenschatz, diese internationalen Erfahrungen zu machen. Nur so
155 kann die Welt ja zusammenwachsen. Das muss man einfach auch, gibt ja auch viele Stimmen,
156 das würde ich auch begrüßen. Das muss in den auszubildenden Bereich auch ausgerollt
157 werden. Das darf nicht nur sozusagen den gut situierten Studierenden vorbehalten bleiben.
158 Aber natürlich, das, dieses Weltwissen, diese interkulturelle Fähigkeit, das brauchen wir
159 dringender denn je.

160

161 **MB:** Gibt es in diesem Bereich auch ein einheitliches globales Digital Mindset oder gibt es hier
162 regionale Unterschiede?

163

164 **AP:** Ja, garantiert. Ich glaube jede Form von, von auch Bildungsverständnis ist kulturell
165 eingebettet. Und gerade da zu schauen: Wo sind da die Unterschiede, wo ist der eigene Weg?
166 Was kann man von den anderen lernen? Also, meine Zeit in China war sehr, sehr lernprächtig,
167 weil ich eigentlich noch nie mit so einer anderen Kultur konfrontiert war. Und das bringt einen
168 zum Nachdenken. Noch nie in meinem Leben habe ich mich so als Europäerin gefühlt. Das
169 hatte ich bis dahin nicht. Und das kommt nur, indem man sich mit den anderen beschäftigt.
170 Und dieses, und was mich dort auch sehr angesprungen hat, dieses vom anderen lernen, dass
171 man in die eigene Kultur bringen und sagen, also, was muss man nicht alles und kann man
172 gar nicht eins zu eins in die eigene Kultur bringen. Aber so neugierig zu sein, wie machen das
173 die anderen? Das ist doch eigentlich das Salz des Lernens. Und das finde ich schon sehr, sehr
174 spannend und vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, da auch über kulturelle
175 Unterschiede die eigene Identität zu entdecken.

176

177 **MB:** Sehen Sie an dieser Stelle auch die Allianz stärker in der Pflicht, diese Neugierde zu
178 fördern oder sogar zu fordern?

179

180 **AP:** Also, erstens finde ich mal die Allianz, insofern super. Ich bin eine große Anhängerin der
181 Vernetzung und des Brückenschlags zwischen außeruniversitär, universitär mit all den großen
182 Wissenschaftsorganisationen, die sich dann zusammenschließen, das ist auch so ein Riesenschatz.
183 Da wäre auch gerade das Thema, das Sie beschäftigt, Kompetenzentwicklung, natürlich ein
184 wunderbarer Gegenstand der Kooperation. Ja also, da kann man mit den Unterschieden
185 arbeiten, die unterschiedlichen Zugänge spiegeln. Also fände ich, wäre eine, wie wir sie oft
186 erleben, also gemeinsame Weiterbildung, erhöht ja oft das Verständnis füreinander, weil man
187 einander an einem neutralen Ort begegnet und sich nicht, wie vielleicht in einer Budgetsitzung,
188 recht kämpferisch aufeinander stürzen muss und so Orte zu schaffen, so und einen
189 gemeinsamen Gegenstand zu haben. Sehr zukunftssträchtig und sehr wichtig.

190

191 **CE:** Vielleicht gleich anschließen an das Thema Hochschulausbildung. Jetzt muss ich zu
192 meiner Verteidigung sagen, ich habe an einer regulären Universität studiert seinerzeit. Für
193 mich ist aber Ihre Hochschule, na ja, so ein Symbol für, für Digitalität eigentlich. Dadurch, dass
194 Sie ja als Fernuniversität ja auch darauf angewiesen sind, mit Studierenden, die nicht im
195 gleichen Hörsaal sitzen, arbeiten zu können und auch das Thema lebenslanges Lernen ja
196 adressieren, ist da jetzt in meiner Vorstellung Ihre Hochschule maßgeblich. Können Sie
197 trotzdem sagen, ob und wie sich die Studieninhalte an die zahlreichen neuen
198 Herausforderungen angepasst haben oder noch anpassen und wo Sie zukünftige
199 Schwerpunkte oder auch Probleme in der Vermittlung der neuen Kompetenzen sehen?

200

201 **AP:** Stimmt, wir haben sozusagen einen Nachdenk-Vorsprung zu dem Thema, weil an der
202 Wiege der Fernuniversität stand nicht Digitalisierung, sondern die eigentliche Gretchenfrage:
203 Wie organisiere ich ein zeit- und ortsunabhängiges Studium? Und das ist die zugrunde
204 liegende Frage: Der Lerner, die Lernerin ist nicht da, wie erreiche ich sie trotzdem? Und damit
205 ich sie erreiche, greife ich zu Medien. Da greife ich zu Studienbriefen, zu Videos, zu CD-ROMs,
206 zu Fernsehstationen. Also, ich werde ein medienbasiertes Studieren organisieren, aber um
207 die Lernenden zu erreichen, die sich in allen möglichen Situationen befinden. Und insofern
208 wird das eine Situation, die immer typischer für das Hochschulsystem wird, weil ich ja immer
209 denke, wir werden alle erleben, wie das lebensbegleitende Lernen insgesamt stärker wird. Das
210 heißt, ich muss dann eben überlegen, wie erreiche ich Menschen in verschiedenen

211 Lebensphasen? Und die sind dort, die kommen dort mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und
212 die Fragen nach dem: Was hat sich bei den Curricula geändert? Ich glaube, das ist ein
213 Problem, das alle Hochschulen haben. Wie kann ich meine Inhalte kritisch reflektieren? Und
214 da kommt dann sozusagen für alle der harte Punkt: Was fliegt raus, damit etwas Neues Platz
215 hat? Und das ist für alle, die Hochschulen kennen, eine harte Frage. Das ist ja ein
216 psychologisch nicht einfacher Vorgang, aber er muss uns gelingen. Und ich glaube, alle sind
217 jetzt unterwegs zu sagen, so was wie Data Literacy erkannt, muss man jetzt irgendwie
218 hineinbringen. Es gibt auch viele Data Science Studiengänge als neues Angebot. Wir erleben
219 auch, dass wir verstärken im Überfachlichen. Ich denke, wir haben eine sehr diverse
220 Studierendenschaft, das haben ja alle Hochschulen. Also wir müssen auch überlegen, wie
221 holen wir alle ab. Bei uns läuft es unter Study Fit, da versuchen wir, das sozusagen auch zu
222 bündeln. Wenn man nämlich das Ziel hat, dass man zur Handlungsfähigkeit von Studierenden
223 beiträgt, dann muss natürlich allen klar sein, dass das nicht nur über den Inhalt läuft. Da ist
224 natürlich auch ein Fernstudium, wo man sehr kluge Selbstorganisationskompetenzen
225 entwickeln muss, wo man Privat-, Berufs- und Bildungsleben - so ein Bermudadreieck -
226 organisieren muss. Da, das spiegeln mir Arbeitgeber immer wieder, der das durchsteht, der
227 ist also hochwillkommen auf allen Arbeitsmärkten dieser Welt, weil, weil der eben gezeigt hat
228 oder sie, dass er dieses Jonglieren mit mehreren Welten kann. Und das macht uns ein Stück
229 widerstandsfähiger, auch im beruflichen Umfeld.

230

231 **CE:** Noch kurz angeschlossen: Was bedeutet das eigentlich für Ihre Lehrenden? Also, wenn
232 Sie andere Kompetenzen in der Wissensvermittlung einsetzen wollen, müssen und auch
233 andere Kompetenzen lehren wollen, wie machen Sie Ihre Lehrenden sozusagen fit für diese
234 Aufgabe?

235

236 **AP:** Genau. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, es muss uns klar
237 sein, dass Lehre arbeitsteiliger betrieben werden muss. Also unsere Idee, dass da jeder
238 einzelne Hochschullehrende, der eigentlich bewertet wird über seinen Forschungsoutput, jetzt
239 auch noch internationale, digitalisierte, professionelle, mit Videos verkuppelte Lehre hinkriegt.
240 Hallo?! Das ist ein Überforderungsprogramm, das wird nicht klappen. Da muss man irgendwie
241 schauen, wie organisiert man Unterstützung. Also, wir haben audiovisuelle
242 Medienunterstützung, wir haben Mediendidaktik, wir haben Fachmediendidaktik, weil wir drauf
243 gekommen sind, die pure Mediendidaktik allein wird oft nicht so angenommen, sondern ich
244 muss, ich muss Menschen haben, die auch signalisieren: Hallo, ich bin auch
245 Rechtswissenschaftlerin, ich verstehe die Disziplin - und dann werden die didaktischen oder

246 in unserem Fall die mediendidaktischen Überlegungen auch eher angenommen. Und ich
247 glaube, man braucht Anerkennung, dass man weiß, das ist einfach viel Arbeit. Einen guten
248 Studienbrief zu schreiben, das ist ganz viel Arbeit. Das sollte Scheinwerfer bekommen, indem
249 es zum Buch weiterentwickelt wird, indem es in unserem Verlag erscheint. Ich habe ein Setting
250 in Videos, da muss das aber begleitet werden von unserem Studio, von unseren Fachleuten,
251 alles selberrmachen allein ist nicht nachhaltig. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche
252 Talente. Der eine brilliert einfach in der Präsenz, der andere ist wahnsinnig gut im
253 Textschreiben, die nächste hat herausgefunden, dass sie Podcasts gut macht. Also, ich
254 glaube, wir brauchen diese vielfältigen Talente und müssen sie aber einbinden in
255 Lernarrangements.

256

257 **CE:** Das ist eine interessante und sehr breite Mischung auch an unterschiedlichen
258 Kompetenzen. Wenn Sie jetzt sich wünschen könnten, welche der, der konkreten Skills, die
259 heute wichtig sind, die digitalen Skills, um es mal einzuschränken, die heute wichtig sind, sollen
260 denn Ihre Lehrenden Ihren Studierenden zu deren Abschluss auf jeden Fall mit auf den Weg
261 geben?

262

263 **AP:** Ganz abstrakt gesprochen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir Studierende
264 kompetent machen im Sinne handlungsfähig in ergebnisoffenen Situationen. Ich kann mich an
265 meinen Studienabschluss erinnern und ich habe so das Gefühl, ich war verwirrt auf höherem
266 Niveau und war also ganz sicher, ich weiß nichts und die Welt braucht mich nicht. Das ist
267 vielleicht nur zum Teil notwendig, dass wir so in den Grundfesten erschüttern. Ein Studium
268 muss verunsichern und Sicherheit geben. Beides brauchen sie. Es muss mich in den
269 Grundfesten erschüttern, im Sinne: So habe ich etwas noch nie gedacht oder gesehen. Aber
270 gleichzeitig muss es, müssen Momente sein, wo ich vielleicht über die Kollaboration mit
271 anderen, über gute Vortragende, über ein spannendes Seminar, Sicherheit mir gibt, also um
272 was Positives über das eigene Studium zu sagen. Ich habe Wirtschaftswissenschaften in Wien
273 studiert. Woran erinnere ich mich da? An das Diplomstudium! Nicht in die, an die Einführung
274 in die Kostenrechnung oder Bilanzbuchhaltung. Nein, an ein gruppendedynamische
275 Kooperationstraining. Das ist uns unter die Haut gegangen. Wir waren 20, das war intensiv
276 und das hat so alle Ebenen. Ja, man sagte immer Kopf, Herz und Hirn müssen kombiniert
277 sein, wenn Lernen wirklich was erreichen oder verankert sein will. Und ich glaube, so was
278 braucht man nicht immer und überall. Natürlich geht es um viel Kognitives. Aber wenn man so
279 irgendwas einbaut, dass man nach 20 Jahren noch erinnert, das wäre toll.

280

281 **MB:** Frau Pellert, ich verrate Ihnen jetzt kein Geheimnis, 2020 hat das Leben und die Arbeit
282 an Hochschulen stark verändert. Die eben angesprochene Gretchenfrage - wie erreiche ich
283 die Studierenden auch an anderen Orten und zu anderen Zeiten? - beschäftigt dabei
284 mittlerweile nicht mehr nur Fernuniversitäten. Dieses orts- und zeit- unabhängige Lehr- und
285 Lernmodell war dabei sicherlich nicht neu für Sie. Ihren Blick als Distanzlernprofi würde uns
286 natürlich interessieren, wie Sie den Wechsel der anderen, der klassischen Hochschulen
287 bewerten. Und natürlich: Wo sehen Sie auch heute noch Optimierungsmöglichkeiten, zum
288 Beispiel bei den Kompetenzen der Lehrenden und Lernenden?

289

290 **AP:** Insgesamt kann man dem Hochschulsystem nur ein großes Kompliment aussprechen,
291 wie ich finde. Also, für die Situation und dass das sozusagen von heute auf gleich war, haben
292 die Präsenzunis eigentlich einen super Job gemacht. Sie haben ihn auch deshalb besser
293 machen können, weil sie eine höhere Autonomie haben als etwa das arme Schulsystem, dass
294 einfach so eng geführt wird, dass selbst der engagierteste Lehrer da eigentlich nicht richtig zu
295 Potte kommen konnte aufgrund der strukturellen Bedingungen. Ich glaube, dass es aber eben
296 in dem Sinne die erste Welle war der Auseinandersetzung mit dem Thema. Und natürlich hat
297 man ganz schnell mal das, was man kannte, einfach in ein digitales Format gegossen. Also,
298 da gibt es natürlich schon viele, die wirklich auch Inverted Classroom Geschichten machen,
299 die sagen, also was kann ich gut im Selbststudium machen, wie unterstütze ich mit welchen
300 Medien dort, was mache ich für die Kollaboration? Sind wieder andere Settings und was
301 passiert in der Präsenz? Ich bin eine große Anhängerin der Präsenz, glaubt man nicht als
302 Fernuniversität. Weil ich glaube, für die klassische Klientel der Präsenzunis ist ja die
303 Hochschule ein Sozialraum, ein Ort der Begegnung, der Sozialisation. Natürlich wird dort
304 immer Präsenz wichtig sein. Ich habe zu 80 % Berufstätige, die schon einige Jahre
305 Berufstätigkeit hinter sich haben. Also, die sind froh, wenn das sehr zeitökonomisch organisiert
306 ist. Die brauchen nicht mehr sozusagen Jahre der Präsenz. Ich hoffe nur, und das wäre mein
307 großer, großer Wunsch, dass die Präsenzuni auch dieses kostbare Gut Präsenz
308 dementsprechend gestaltet. Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, was kann denn nur
309 in der Präsenz sein? Die muss ja dann auch eine Wertigkeit haben, dass ich dort wirklich zum
310 Diskurs, zum Austausch komme. Und ich sage immer, wenn man sich um 8 Uhr morgens zu
311 800 im Audimax trifft, wie das zu meiner Zeit war, ehrlich, da hat sich die
312 Persönlichkeitsentwicklung in Grenzen gehalten, von der jetzt alle sprechen und der sie
313 nachweinen. Ich glaube Sozialraum Universität: total spannende Präsenz. Und was das
314 entlastet, bitte auf andere Kanäle. Ich, ich habe erlebt, dann ist Lehre toll, wenn die Leute
315 vorbereitet, über andere Quellen im Selbststudium, da führt ja nichts vorbei, ich muss leider

316 selber das Hirn anwerfen, ein Buch lesen, ich kann das auch audiovisuell, aber ich muss mich
317 damit beschäftigen und dann muss ich mit anderen vernetzt werden und dann kann ich mich
318 treffen und dann treffe ich in einem Zustand aufeinander, der das Ganze wirklich prickelnd
319 macht.

320

321 **CE:** Da vielleicht noch mal die Nachfrage von der, von dem prickelnden persönlichen Kontakt
322 abgesehen, bedeutet denn dann das Selbststudium, das ja heute über andere Medien auch
323 funktioniert, bedeutet das, dass die Studierenden andere Kompetenzen brauchen, als sie es
324 früher brauchten? Und wenn ja, welche sind's?

325

326 **AP:** Ganz interessant vorher noch, wenn man sich anschaut ECTS und wofür werden die
327 eigentlich in einem Studium vergeben, ja, dann war schon vor 20 Jahren eigentlich ein hoher
328 Anteil auch beim klassischen Präsenzstudium dem Selbststudium vorbehalten. Nur hat es
329 keiner gestaltet und jeder hat gedacht, na ja, die werden das schon irgendwie lesen tun oder
330 ich weiß nicht was. Man hat sich nie zuständig gefühlt. Ich glaube, was natürlich im gesamten
331 Bildungssystem eine Riesenherausforderung ist, genauso in der Schule, dieses Lernen lernen.
332 Wir wissen das, aber wir tun es so selten. Wie, wie kommen wir auf diese Metakompetenzen,
333 dass die Leute in der Lage sind, ihr eigenes Lerngeschehen zu steuern? Also wir müssen das
334 machen, weil das sind Fernstudierende. Wenn die sich nicht intensiv damit auseinandersetzen
335 und diesen Lernprozess wie ein Projekt in ihr pralles Leben bringen, dann, dann schaffen sie
336 es nicht. Aber dann kann man sie besser oder schlechter unterstützen. Was ich immer ganz
337 wichtig find': Wie stimulieren wir die Vernetzung unter den Studierenden? Überlassen wir das
338 dem Zufall und sagen, na da ist eh ein Campus, trefft euch oder, oder nehmen wir das
339 irgendwie mit ein Stück als unseren Auftrag?

340

341 **CE:** Ist es digital jetzt leichter geworden oder schwerer?

342

343 **AP:** Ich glaube, wenn man bewusst damit arbeitet, eigentlich ein Stück leichter. Also ich
344 glaube, wir brauchen beides. Wenn Menschen sich zum Beispiel schon kennen, ja, dann kann
345 ich in der nächsten Runde ganz gut auf, auf virtuelle Formen der Vernetzung umstellen, weil,
346 die haben dann schon so ein Grundvertrauen zueinander entwickelt und können dann auch in
347 anderen Medien gut miteinander umgehen. Das werden Sie alle täglich erleben. Also, wenn

348 wir da sozusagen die ganze Range, die ganze Toolbox, die wir da jetzt gekriegt haben, nützen
349 um gutes Lernen zu organisieren. Ich glaube ganz fest an die Mischung, ja, ich, ich, ich finde
350 auch, es wäre absolut, die Diskussion der letzten Monate war ja sehr holzschnittartig, ist jetzt
351 Präsenz besser oder Digitales, das ist völlig falsche Frage, interessiert keinen, das ist nicht
352 der Punkt, sondern es geht darum, welche Bildungsziele kann ich in welchem Format am
353 besten erreichen?

354

355 **MB:** Reisen wir an der Stelle doch in der Zeit ein paar Jahre zurück. Es gab im Idealfall ein
356 Lehrbuch und dort fanden sich alle studienrelevanten Informationen. Heute finden sich dabei
357 unzählige Daten, Informationen und Quellen, auf die man 24 Stunden, sieben Tage die Woche
358 zugreifen kann. Besteht an dieser Stelle nicht auch eine Gefahr für Studierende, sich in dieser
359 Fülle an Daten und Informationen zu verlieren?

360

361 **AP:** Richtig. Das ist jetzt gleich die nächste Kompetenz. Neben dem Lernen lernen muss ich
362 natürlich Platz machen. Wie bewerten wir Wissensquellen, also ein reflexiver Umgang damit.
363 Natürlich, ich muss einen Ort schaffen, wo ich, es beginnt in der Schule, wo ich das reinholen,
364 aber dann eben sowas wie reflexive Medienkompetenz, das muss ein Gegenstand sein. Und
365 natürlich müssen wir das dann auch in späteren Phasen einfach nebeneinander, es reicht nicht
366 zu sagen: Oh weh, du zitierst aus Wikipedia bei einer Seminararbeit, sondern du musst es
367 zum Gegenstand machen. Was ist daran gut? Was ist daran vielleicht nicht gut? Wie schaut
368 es mit der Qualitätssicherung aus? Und siehe da, es wird ein spannender Gegenstand. Und
369 damit das ein spannender Gegenstand sein kann, muss ich mich von irgendwas anderem
370 sozusagen verabschieden. Und ein Lehrbuch, nehmen wir das mal, das gibt zwar
371 Orientierung, aber natürlich auch nicht wahnsinnig viel Diversität. Also heute habe ich natürlich
372 auch die Chance zu sagen, warum muss jetzt ich, ich weiß nicht, ich nehme mein Studium,
373 die Einführung in Kostenrechnung, warum muss die bitte jeder sozusagen extra machen? Und
374 warum denken wir nicht drüber nach, es ist an einer Stelle ein sehr guter Inhalt entwickelt
375 worden und ich übernehme den, aber ich, ich kann den ja maßschneidern, ich kann den
376 diskutieren mit anderen Quellen, vergleichen, ich kann einen Diskursraum öffnen und
377 verbringe nicht mehr die gesamte Lehrkapazität im Erstellen von Inhalten, die vielleicht
378 andernorts schon gut erstellt sind.

379

380 **MB:** Neben Ihrer spannenden Tätigkeit als Direktorin der Fernuniversität Hagen sind Sie auch
381 ein Mitglied des Digitalrats der Bundesregierung. Können Sie ein paar Worte zu diesem
382 Gremium und der Zusammensetzung sagen?

383

384 **AP:** Ein ungewöhnliches Gremium, weil es eben sehr bunt zusammengesetzt ist. Also, neun
385 Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, von digitalen Gründern über Bildung und
386 Kompetenzen, Leute, die sich mit Daten und Datenstrategien sehr stark beschäftigt haben.
387 Also, unser Auftrag war, die Bundesregierung sozusagen zu beraten mit Dingen, die wir als
388 nicht gut entwickelt ankreiden, kritische Fragen stellen, weiterentwickeln. Wir haben so fünf
389 Themen von Anfang an gehabt. Also, wir waren nicht zuständig für Infrastrukturthemen, wir
390 waren zuständig für digitaler Staat. Wir haben gesagt, wenn die Regierung da verstärkt
391 arbeiten will, dann muss sie in sich das Thema abbilden, eine, eine digitale Verwaltung, ja,
392 sonst glaubt niemand das dem Land. Also erstmal ist sozusagen ein wichtiger Punkt natürlich:
393 Was verändert sich in Wirtschaft und Gesellschaft? Wie sind die Arbeitsmodelle der Zukunft?
394 Wir haben aber auch ganz stark das Thema Unternehmertum, also digitale Gründungen, eben
395 davon, von den neuen sind zwei digitale Gründer, dass also einfach auch klar wird, das ist
396 noch mal eine ganz andere Logik, also ein anderes Mindset. Also, uns hat sehr stark
397 zusammengeschweißt, dass wir alle teilen, das ist nicht primär eine technologische Frage, das
398 ist eine Frage des Mindsets. Ich muss zuerst mal sozusagen agil und digital im Kopf werden,
399 bevor ich die vorhandenen Strukturen nehme und sie vielleicht dann auch noch in digitales
400 Beton gieße. Und wir haben Workshops gemacht in Ministerien zum agilen Arbeiten oder so.
401 Also ich glaube, man muss diese Bodenaufbereitungsmaßnahmen im Mindset sind ein ganz
402 wichtiger Layer. Und das zweite ist: die Personen. Also bleiben wir die, die Menschen, die das
403 tun. Digitalisierung ist ein Hilfsmittel und wir müssen als Gesellschaft A sagen. Wozu
404 eigentlich? Was ist das Ziel, weshalb wir das befördern? Also, hatten wir vorhin angesprochen:
405 Was sind die, die Zielbilder, dass eben auch eine digital souveräne Demokratie, eine
406 wettbewerbsfähige Wirtschaft, was sind die Hauptziele? Und dann muss man eben sagen, wie
407 verknüpfen wir diese Welten? Also, und wie, wie kriegen wir Digital Natives in die Verwaltung,
408 ja in die Ministerien? Wie halten wir die dort? Wie finden die das spannend, für die Republik
409 zu arbeiten? Also, da haben wir 1000 Vorschläge und Maßnahmen entwickelt und die einmal
410 im Quartal mit der Regierung nach Schwerpunkten, die vorgetragen und daraus sind Dinge
411 wie die Registermodernisierung entstanden. Da sagen Sie, was ist denn das für ein kleiner
412 Erfolg? Es war aber ein ganz wichtiger als Voraussetzung für die digitale Welt, für den digitalen
413 Staat. Wir haben eine Datenstrategie auf den Weg gebracht. Deutschland hat jetzt eine
414 nationale Datenstrategie. Und ich glaube einfach, dieses Bewusstsein baut jetzt auch in allen
415 Ministerien Data Labore auf und und Data Scientists, damit einfach das Datenthema anders

416 ist. Und wir haben sehr stark, das ist mein Thema, ja diesen Kompetenzentwicklungsansatz,
417 den Sie auch so in den Vordergrund stellen und zu recht. Wir werden diese große
418 gesellschaftliche Transformation und das ist es, nicht gut bewältigen, wenn wir uns nicht
419 überlegen, wie begleiten wir Menschen auf dem Weg von A nach B? Sie alle kennen die Top-
420 Szenarien, welche fallen weg, welche werden entstehen? Also, das kann nur und dann muss
421 es so was wie eine nationale Strategie des lebensbegleitenden Lernens geben. Das wird nicht
422 reichen, dass wir darauf vertrauen, dass das eh jede einzelne, Einrichtung macht.

423

424 **MB:** Hier würde mich jetzt natürlich interessieren: Wer gibt diese Strategie vor? Wer
425 entscheidet am Ende, wo unser Weg hinführen soll?

426

427 **AP:** Natürlich ist das am Schluss ein auch Aushandlungsprozess. Aber wir werden nicht alles
428 gleichzeitig bewegen können. Und wir werden, nehmen Sie zum Beispiel das Thema KI, da
429 finde ich eigentlich sehr pfiffig, dass jetzt so ein KI-Campus errichtet wird, wo einfach viele
430 mittun, auch im Hochschulbereich, wo man sagt: So, jetzt sammeln wir auch Ihre, Ihre
431 Plattformidee, wir machen mal eine Sammlungsbewegung: Was brauchen wir? Was haben
432 wir schon? Wie können wir das bündeln? Also, das finde ich jetzt für die
433 Kompetenzentwicklung einen sehr vernünftigen Ansatz, denn den könnten wir uns öfter
434 gönnen. Ja und da kann man gar nicht sagen, da zerlegt man ja das Phänomen KI und sagt:
435 Was heißt das eigentlich? Also, bei uns: wir beschäftigen uns im KI Campus. Was heißt KI im
436 Bildungsbereich? Was, was bedeutet das? Wie, wie setzen wir uns damit auseinander? Aber
437 so muss das halt jede Sparte für sich machen. Und ich denke, da gibt es nicht die eine
438 Richtung, sondern als Einrichtung muss immer sagen: Was ist für uns besonders wichtig? Und
439 natürlich muss es dann so was wie Schwerpunkte geben, die sich rausmeldeln. Aber ich
440 glaube auch, Nachhaltigkeit ist ein inhaltliches Thema auf das, auf das wir uns gesellschaftlich
441 verständigen und verständigen müssen und verständigt haben. Wo wir jetzt einfach sagen
442 müssen: Und wie kann jetzt eigentlich Digitalisierung das unterstützen? Na, da haben wir ja
443 schon eine Richtung. Die Digitalisierung ist dann ein Hilfswerkzeug.

444

445 **CE:** Und sie ist ja auch nicht ganz, wie soll ich sagen, ganz national, sondern es ist ein
446 internationales Phänomen. Sie hatten ja vorher auch schon den unterschiedlichen Einfluss
447 unterschiedlicher Kulturkreise und die unterschiedliche Nutzung digitaler Medien. Das ist
448 sicherlich auch etwas, was ja den Blick außerhalb der, der Landes- oder Bundesgrenzen ja
449 auch notwendig macht.

450

451 **AP:** Also ich glaube, genau, ich glaube, die große, große Herausforderung und deswegen find'
452 ich jetzt noch mal die Allianz so wichtig ist, dass wir lernen zu kooperieren und uns klug
453 vernetzen. Das ist für den Bildungs- und Hochschulbereich eine richtige Herausforderung. Ja,
454 weil der ist eigentlich fragmentiert, sehr differenziert und wir haben keine nationalen
455 Plattformen. Also, Plattformen das ist so was wie das Schienennetz, also das werden wir nicht
456 hundertfünzigmal in dem Land haben, weil wir uns auch bei der Eisenbahn irgendwie nicht
457 pro Land eine Spurbreite genehmigen, sondern vielleicht ein System. Aber deswegen gehen
458 ja nicht alle Unterschiede verloren, sondern ich möchte die Unterschiede in den Inhalten
459 haben. Ja, das haben Sie ja beide angesprochen, da wird es ja dann spannend. Wie denken
460 die in den Kulturkreisen? Was sagt die Fachdisziplin? Das wird spannend. Und wir müssen
461 uns vernetzen, damit wir Zeit haben, diese Unterschiede, die die spannenden, zu reflektieren.
462 Und nicht irgendwie, jetzt macht da jede Schule ihre eigene Plattform.

463

464 **CE:** Das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen, die wir versuchen, auch mit der
465 Allianz ja anzugehen. Frau Pellert, ich glaube, wir könnten hier noch ganz lange weitermachen,
466 aber um ihre Zeit nicht über die Maßen zu strapazieren, würden wir langsam zum Ende
467 kommen. Wir möchten Sie aber natürlich nicht gehen lassen, ohne noch ein bisschen mehr
468 von Ihnen persönlich zu erfahren. Und da haben wir uns, wie schon am Anfang auch noch mal
469 ein bisschen was überlegt. Sie haben viel schon über ja notwendige Kompetenzen und
470 Qualifikationen im Hochschulbereich und auch aus Ihrer eigenen Hochschule erzählt. Aber
471 jetzt möchten wir noch ein bisschen was über Ihre Kompetenzen erfahren. Und zwar würde
472 ich mich auch wieder freuen, wenn Sie mir einfach ein paar kleine Fragen beantworten würden.
473 Die erste ist auch ganz einfach. Frau Pellet, welchen digitalen Skill würden Sie denn gerne an
474 sich selbst verbessern?

475

476 **AP:** In der Tat würde ich wirklich mal, einfach nur um das zu verstehen, einen Grundkurs in
477 Programmieren machen, ja weil, das kann ich einfach nicht. Das ist ganz weit weg. Aber nur
478 mal, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht.

479

480 **CE:** Dann andersherum gefragt: Welchen Skill oder welche Skills können sich andere, kann
481 ich mir von Ihnen anschauen?

482

483 **AP:** Ich glaube, ich kann Menschen ganz gut zusammenbringen, also so in ihrer
484 Unterschiedlichkeit zusammenbinden. Das, glaube ich, klappt schon ganz gut, so Teams
485 arbeitsfähig machen.

486

487 **CE:** Das ist eine sehr wichtige Fähigkeit und ein sehr wichtiger Skill. Und zu allerletzt, jetzt
488 wird es wirklich persönlich: Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt, Frau Pellert?

489

490 **AP:** Einen Autor. Also, ich habe einen Autor, ein Buch gelesen und dann habe ich mich einfach
491 schlau gemacht und mehr über den gelesen. Und das finde ich natürlich genial. Ja, da kommen
492 wir vom 100. ins 1.000. Aber das ist dann doch einmal so eine interessante Nachrecherche.
493 Also so ein lebendiges Lexikon wie Google hat es ja noch nie gegeben. Ich meine, das ist ja
494 einfach ein Traum.

495

496 **MB:** Man muss aber auch lernen aufzuhören oder?

497

498 **AP:** Das ist eher die Schwierigkeit, genau. Weil ich, das finde ich ja wirklich schwierig. Man
499 kann da ja Stunden und siehe da, plötzlich waren zwei Stunden um. Also da muss man
500 irgendwie so eine Stoptaste einbauen, auch bei sich selbst, nicht nur bei den Kindern.

501

502 **MB:** Ist das eventuell auch eine Kompetenz, die wir lernen müssen?

503

504 **AP:** Ganz wichtig. Also, ich glaube, weil das alles so uferlos ist. Ja, da ist ja wirklich sozusagen
505 auch diese Burnout-Anfälligkeit, weil, weil, das ist so grenzenlos und wir sind nie fertig. Und
506 daher muss man viel stärker als früher selber definieren: Jetzt ist genug. Und ich glaube, das
507 ist auch eine, eine Eigenschaft, die man oder eine Kompetenz, viel besser, die man schulen
508 muss, dass man sagt: Nein, es geht nicht alles. Also wer läuft in den Burnout? Jeder, der alles
509 150 % machen möchte und zwar alles. Ja und das ist sozusagen dazu angetan, dass man
510 einfach ausbrennt. Und ich glaube, da ist, ist heute die Gefahr einfach ungemein groß, wenn

511 man nicht lernt, irgendwie da auch sich abzugrenzen. Und sozusagen jetzt mal eine Runde
512 Spaziergehen angesagt oder ganz was anderes, Blödeln mit Freunden. Also, ich glaube
513 und da muss man dann natürlich auf die Finger klopfen und sagen, jetzt ist genug mit sozialen
514 Medien.

515

516 **CE:** Das ist, glaube ich, eine spannende Herausforderung für Hochschulen, auch zu
517 vermitteln, dass es irgendwann genug ist mit dem Lernen und mit dem Studieren. Aber auch
518 ein gutes Schlusswort für uns. Frau Pellert, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das
519 wahnsinnig interessante Gespräch und ja, viel Erfolg weiterhin an der Fernuniversität Hagen.

520

521 **AP:** Ja, vielen herzlichen Dank für das wirklich stimulierende Gespräch. Das ist ja immer für
522 beide Seiten was total Interessantes. Sie haben gute Fragen gestellt, die mich zum
523 Nachdenken gebracht haben und insofern gehe ich erfrischt in den Abend. Tschüss.

524

525 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
526 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
527 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die
528 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
529 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts.

530 Ihre Hosts:

531

532 **MB:** Mathias Bornschein.

533

534 **CE:** Und Christian Erlacher

535 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

A7: Interview Vierzigmann

Interviewnummer	07
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/6Rdbz4E07N6SjdYGxvh2ma
Datum der Aufnahme	14.09.2021
Dauer der Aufnahme	46:17 min.
Befragte Person	GV: Prof. Dr. Gabriele Vierzigmann
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln. Und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes.

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig.

13 Mein heutiger Gast ist eine Expertin für lebenslanges Lernen und wissenschaftliche
14 Weiterbildung. Gabriele Vierzigmann ist Professorin an der Hochschule München und war bis
15 September 2021 geschäftsführende Vorständin der Deutschen Gesellschaft für
16 wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium. Und genau diesen Aspekt vertritt sie mit
17 dem Mandat der Hochschulrektorenkonferenz in der Arbeitsgruppe. Erfahren Sie mit mir,
18 wieso digitale Qualifikation viel mit Teilhabe und Gestaltungsfähigkeit zu tun haben muss,

19 warum wir die technischen Möglichkeiten beherrschen sollten und wieso sich Hochschulen bei
20 der Gestaltung von Angeboten in Zukunft häufiger die Frage stellen sollten: Cui bono?
21

22 **CE:** Liebe Frau Vierzigmann, willkommen im Podcast. Stellen Sie sich doch einfach mal ganz
23 kurz selbst vor.

24

25 **GV:** Danke, Herr Erlacher. Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung und die
26 Gelegenheit, bei dieser interessanten Podcastreihe mitwirken zu können. Ich bin
27 Diplompsychologin, Professorin an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der
28 Hochschule München und war dort acht Jahre lang als Vizepräsidentin für den Bereich
29 Wissenschaftliche Weiterbildung zuständig. Und im Anschluss daran war ich dann fünf Jahre
30 lang ehrenamtlich im Geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Gesellschaft für
31 Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium, kurz DGWF, engagiert und davon drei
32 Jahre als Vorsitzende. Das wird auch die Perspektive sein, aus der ich hier so ein bisschen
33 sprechen möchte, im Sinne der wissenschaftlichen Weiterbildung. Ja, vielleicht ganz kurz zur
34 DGWF für diejenigen, die Sie nicht kennen. Die DGWF ist die einzige Expertenorganisation
35 und Interessenvertretung für Weiterbildung an Hochschulen und hat eine Tradition von 50
36 Jahren. Wir sind also ein nichtkommerzieller und sehr eingeführter Akteur der
37 wissenschaftlichen Weiterbildung, haben über 200 institutionelle und über 100 persönliche
38 Mitglieder, haben föderale Strukturen, sozusagen Landesgruppen, thematische
39 Arbeitsgemeinschaften und sind aber natürlich auch auf Bundesebene und auf EU-Ebene sehr
40 aktiv, was Politikberatung anbelangt, was themenbezogene Stellungnahmen anbelangt, was
41 Austauschforen anbelangt für die Fachcommunity. Und wir geben auch eine Fachzeitschrift
42 heraus - „Hochschule und Weiterbildung“ - und versuchen auch, Forschung in dem Bereich -
43 soweit möglich - anzuregen, anzureichern. Ja, und unsere Mitglieder und im Vorstand vor
44 allem sind eben in vielfältigen Initiativen und Gremien aktiv. Das hier ist ein gutes Beispiel
45 dafür. Ich könnte andere nennen, also zum Beispiel EUCEN in dem Europäischen Verband
46 University Continuing Education oder auch den Verwaltungsrat des Deutschen Instituts für
47 Erwachsenenbildung oder auch die Netzwerk-Initiative der Fachgesellschaften im
48 Hochschulbereich. Und das spielt jetzt hier eben insofern eine Rolle, weil mich die
49 Hochschulrektorenkonferenz als Vorsitzende der DGWF benannt hat, um in diese AG „Digital
50 qualifiziertes Personal“ der Schwerpunkt- Initiative der Allianz mitzuwirken.

51

52 **CE:** Vielen Dank, Frau Vierzigmann. Bevor wir aber in das Thema wirklich einsteigen, erlauben
53 Sie uns, noch ein bisschen mehr über Sie zu erfahren und sie ein bisschen besser
54 kennenzulernen. Dafür würde ich Ihnen gerne drei Sätze vorlesen, die Sie gerne einfach mit
55 idealerweise drei Worten auch beantworten. Fangen wir einfach mal an: Gabriele Vierzigmann
56 beschreibe ich in drei Worten mit...

57

58 **GV:** Ja, das ist echt nicht einfach. Ich bin sehr interessiert, sehr neugierig, sehr kommunikativ.
59 Waren es schon drei Worte? Ja. Gut.

60

61 **CE:** Digitalisierung verbinde ich mit...

62

63 **GV:** mit hohen Anforderungen, über die wir noch viel sprechen werden und wo es auch wirklich
64 sehr viel Debattenkultur und Austausch zwischen den Betroffenen ankommt. Das waren jetzt
65 mehr als drei Worte, aber das ist mir sehr wichtig, das so zu sagen.

66

67 **CE:** Und zum Schluss noch ganz kurz: Die Deutsche Gesellschaft für Wissenschaftliche
68 Weiterbildung im Fernstudium bedeutet für mich...

69

70 **GV:** eine große Aufgabe und eine wichtige Aufgabe, weil das, was wir vertreten, im Sinne des
71 lebensbegleitenden Studierens für ganz unterschiedliche Zielgruppen wirklich eine
72 Zukunftsaufgabe ist für die Hochschulen.

73

74 **CE:** Vielen Dank, Frau Vierzigmann. Da sind wir aber auch gleich voll im Thema, denn Sie
75 beschäftigen sich ja von Beginn dieser Allianz-Arbeitsgruppe an, aber auch schon von
76 berufswegen schon ein bisschen länger, mit dem Thema Bildung und Kompetenzen.
77 Digitalisierung ist Ihnen wichtig, haben wir auch gerade gelernt. Was sind denn für Sie die drei
78 wichtigsten digitalen Kompetenzen oder Skills?

79

80 **GV:** Ich möchte vielleicht für die Zuhörer*innen, die mit der wissenschaftlichen Weiterbildung
81 nicht ganz so vertraut sind, mal ein paar Worte vorab, weil das wichtig ist als Rahmung für
82 das, was ich danach sage, zu der Grundphilosophie sagen. Und übrigens hat mich das sehr
83 fasziniert, dass diese Zielgruppen der digitalen Qualifikation bei den
84 Wissenschaftsorganisationen und die Zielgruppen bei der wissenschaftlichen Weiterbildung
85 große Ähnlichkeiten haben. Es sind beides Male sehr berufserfahrene, oft höchst qualifizierte
86 Personen, die sich weiterbilden und weiter qualifizieren sollen und wollen. Und das hat
87 bestimmte Auswirkungen, Konsequenzen für die entsprechenden Bildungsangebote. Worum
88 es mir jetzt geht, diese Grundphilosophie, wissenschaftliche Weiterbildung zielt darauf ab,
89 dass eingefahrene berufliche Routinen in Positionen in Frage gestellt werden. Ich komme in
90 Verbindung mit neuen empirischen Erkenntnissen, mit neuen Theorien, mit neuen
91 Technologien. Ein gutes Ergebnis davon ist, wenn berufserfahrene Personen ihre
92 Professionalität und ihr Tätigkeitsfeld, ihre Herangehensweisen überdenken und
93 weiterentwickeln. Und das genau ist die Grundphilosophie der wissenschaftlichen
94 Weiterbildung, das eigene Handeln, berufliche Handeln vor dem Hintergrund
95 wissenschaftlicher Ansätze und Erkenntnisse auszulegen, anzureichern, ihm eine neue
96 Interpretation zu geben. Dieses Konzept wurde mal von Donald Schön, schon sehr lange her,
97 The Reflective Practitioner genannt und diese reflektierten Praktiker*innen, die motiviert und
98 bereit sind, da finde ich, die sind jetzt im digitalen Wandel extrem gefragt, dass wir solche
99 Leute bilden und ihnen, also diese Weiterentwicklung persönlich, professionell ermöglichen.
100 Das ist sozusagen Kern von wissenschaftlicher Weiterbildung. Und jetzt kommen wir zu Ihrer
101 Frage nach diesen drei wichtigsten, das ist gar nicht so einfach zu sagen, die drei wichtigsten
102 digitalen Kompetenzen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel und sehr, sehr lange in der
103 Arbeitsgruppe darüber diskutiert. Wir haben über die Data Literacy in allen ihren
104 Ausprägungen, Umgang mit Daten in allen seinen Ausprägungen sehr viel gesprochen. Ich
105 denke, dass dabei, also jetzt bezogen auf diese Kernkompetenzen, es sehr wichtig ist, dass
106 ich weiß, wo und wie ich wissenschaftlich gesichertes Wissen finde und dass ich das bewerten
107 kann und dass ich das in einen Bedeutungszusammenhang stellen kann. Wenn Sie jetzt
108 dieses Konzept reflektierter Praktiker, reflektierte Praktikerinnen im Hinterkopf haben, sehen
109 Sie die Zusammenhänge. Und deswegen sage ich auch bei dieser Frage, dass diese
110 Fähigkeit, gesichertes wissenschaftliches Wissen, seriöse von unseriösen Informationen und
111 Daten unterscheiden zu können, bewerten und einordnen zu können, wirklich eine ganz
112 wichtige Kompetenz ist. Und als Zweites möchte ich nennen, das geht so eher in Richtung
113 dieser Metakompetenzen, über die wir auch viel gesprochen haben, ist für mich ganz wichtig,
114 dass ich Fähigkeiten erwerbe, die mir die Teilhabe in der digitalen Welt ermöglichen und nicht
115 nur die Teilhabe, sondern die Gestaltungsfähigkeit für alles das, was sich da verändert, was
116 ich verändern will etc. Das finde ich so eine Metakompetenz, die wirklich entscheidet und was

117 da alles damit in Verbindung hängt, kennen wir ja eigentlich aus der Wissenschaft. Es sind ja
118 eigentlich wissenschaftsimmanente Fähigkeiten: kritisches Denken, Reflexion des eigenen
119 Handelns, solche Sachen oder auch empirisch gestütztes Hinterfragen der Implikationen von
120 Entwicklungen und von der Anwendung neuer Techniken. Und das ist so dieses Bündel, diese
121 Hauptmetakompetenz, die ich gerne herausstellen wollte. Es geht ja nicht nur darum, dass ich
122 irgendwelche digitalen Interfaces irgendwie bedienen kann, sondern dass ich eben den Nutzen
123 auch und die Risiken sachgerecht einschätzen kann und dass mit Weitblick und ethisch
124 verantwortlich, darüber haben wir auch viel gesprochen, damit umgehe. Eigentlich waren das
125 jetzt zwei. Also, dann möchte ich vielleicht das nennen. Sie kennen vielleicht Felix Stalder, der
126 behauptet, wir leben in einer Kultur der Digitalität. Damit ist gemeint oder so verstehe ich das,
127 dass unsere gesamten Lebenswelten, alle unsere Handlungen, alle Prozesse, die uns
128 umgeben, die wir haben und entwickeln wollen, bereits in dieser Kultur der Digitalität verankert
129 sind und darin sich entfalten. Und dann macht es natürlich, wenn das so wäre, wofür einiges
130 spricht, dann stellen sich genau diese Fragen. Und das ist vielleicht dann auch noch mal die
131 übergeordnete Kompetenz, dass ich mich nicht beherrschen lasse von technischen neuen
132 Möglichkeiten, sondern dass ich eben diese technischen neuen Möglichkeiten, diese
133 kulturellen Techniken, wie man es dann fast nennen könnte, selber beherrsche und mich ihrer
134 bedienen kann und die Auswahl, die ich treffe, auch eben entsprechend rechtfertigen und
135 reflektiert treffen kann. Also, das wäre also noch mal eine etwas höher gelagerte
136 Metakompetenz.

137 Glauben Sie das eigentlich? Würden Sie dem zustimmen? Diese These, Kultur der Digitalität,
138 also, dass das quasi schon ubiquitär ist und wir gar nicht mehr anders können, als uns in dieser
139 digitalen Kultur zu bewegen.

140

141 **CE:** Das ist eine unglaublich spannende Frage. Im Moment würde ich tatsächlich sagen, es
142 führt sehr wenig Weg, daran vorbei, dieser These zuzustimmen. Ob das jetzt langfristig das
143 ist, was uns als Gesellschaft, als Kultur tatsächlich auch einen Mehrwert bietet, weiß ich im
144 Moment nicht. Aber im Moment ist ja auch das Arbeitsleben einfach unglaublich geprägt von
145 Digitalität, aber auch die, die Privatsphäre. Ich meine, wir haben jetzt aktuell Mitte September,
146 das heißt, die Bundestagswahlen stehen an, auch hier ist das Thema Informationsvermittlung
147 nicht nur über lineares Fernsehen, sondern ganz viel über digitale Medien, über die
148 Diskussion, welche Blase ich gerade bediene oder nicht, auch da. Und dieses Phänomen ist,
149 glaube ich, ja tatsächlich ubiquitär, außer vielleicht in ganz besonderen gesellschaftlichen
150 Schichten. Aber ansonsten würde ich sagen, kommt man da ehrlich gesagt gar nicht mehr
151 drum herum. Wenn ich da auch gleich noch mal einhaken darf. Das Thema wissenschaftliche
152 Weiterbildung ist, so wie Sie es gesagt haben, mit dem Reflective Practitioner hier etwas, was

153 auch ja sehr viel Wert auf das Mitarbeiten und auch das Interesse natürlich der sich
154 Fortbildenden, denn das ist eine Grundvoraussetzung, auch legt. Wie würden Sie denn den
155 Stellenwert im Moment der digitalen Kompetenzen in diesem ganzen Bereich
156 wissenschaftliche Weiterbildung sehen?

157

158 **GV:** Ich glaube, ich würde das gerne noch ein bisschen auseinander halten mit dem digitale
159 Kompetenzvermittlung und Vermittlung digitaler Kompetenzen. Den Unterschied haben wir
160 uns ja auch klar gemacht und ich glaube, ich würde auf die Frage gerne erst mal mit Ersterem
161 nochmal antworten, weil da haben wir auch große Bedarfe in der wissenschaftlichen
162 Weiterbildung, was digitale Kompetenzen anbelangt. Zum einen ist es so, dass wir in der
163 wissenschaftlichen Weiterbildung unbedingt eine Weiterentwicklung der Datenbasis
164 benötigen. Die ist nämlich ziemlich unbefriedigend noch im Moment. Gerade dann, wenn das,
165 was wir ja als DGWF wollen, dass wir den Mehrwert, die Wertschöpfung und die, die
166 gesellschaftsstärkende und inkludierende Wirkung von wissenschaftlicher Weiterbildung
167 herausstellen wollen. Und da brauchen wir eigentlich eine sehr viel bessere
168 Weiterbildungsberichterstattung und sehr viel besser aufgestelltes Monitoring. Und dafür
169 brauchen wir als wissenschaftliche Weiterbildung spezielle digitale Technologien und digitale
170 Kompetenzen. Das wäre so ein Punkt. Ein weiterer Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist, was wir
171 hier auch die ganze Zeit betreiben und natürlich weiter voranbringen wollen, dass die
172 Fachkräfte der wissenschaftlichen Weiterbildung und die Fachcommunity Austausch braucht,
173 Vernetzung braucht, zusammen miteinander agieren möchte, für und auf dem Gebiet der
174 wissenschaftlichen Weiterbildung. Und dafür sind interaktive digitale Plattformen notwendig,
175 die wir in der Form ja auch noch nicht haben, so dass sie dem Stand der Technik, jetzt sage
176 ich jetzt mal, entsprechen würde. Da ist Ausbau denkbar und auch dafür brauchen wir dann,
177 oder die wissenschaftliche Weiterbildung, spezifische digitale Technologien und
178 Kompetenzen. Also sind beides im Grunde Entwicklungsdesiderata, die sich da stellen. Das
179 ist noch nicht am Ende. Wie auch? Aber ganz klar, haben beide einen sehr hohen Stellenwert
180 für die wissenschaftliche Weiterbildung. Und das Dritte: Es gibt ja in der wissenschaftlichen
181 Weiterbildung eine enorme Bandbreite, dazu hat Frau Pellert vielleicht auch was gesagt, also
182 es gibt Qualifizierung, Re- und Umqualifizierung und Hochschulbildung, vom
183 berufsbegleitenden Bachelor bis zum fortgeschrittenen Studium und zum Long-Life-Learning.
184 Warum sage ich das? Weil das alles unterschiedliche Segmente sind, die wiederum geeignete
185 digitale Lehr- und Lernmedien benötigen, geeignete Formate benötigen und geeignete Modi
186 des Lehrens und Lernens benötigen. Und für alles drei brauche ich auch wieder
187 Spezialkompetenzen. Die wissenschaftliche Weiterbildung entwickelt ja gerade ganz massiv
188 neue Formate, die eben benötigt werden. Als Beispiel sei genannt: diese kleinteiligen

189 Studienangebote, die unterhalb eines Studiengangs oder von Studiengängen angesiedelt
190 sind, aber mit denen kombinierbar oder kumulativ dann in einen Studiengang hineinführen
191 können, sollen. Entsprechende akademische Zertifikate sind ein Thema, also das sind diese
192 Formate, um die es uns geht. Und dann kommen noch die Modi des Lehrens und Lernens.
193 Also, wir müssen ja in der Weiterbildung, aber auch in der anderen hochschulischen Lehre
194 unterscheiden: Wann machen wir physische Präsenz künftig? Wann machen wir
195 Onlinepräsenz, also synchrone Onlinepräsenz? Wann machen wir eine Kombination aus
196 physischer Präsenz und dazwischen klassisch Blended Learning, typisch in der Weiterbildung
197 und dazwischen asynchrones Onlinelehren und -lernen. Wann machen wir hybride Modi?
198 Also, damit meint man jetzt ja, ein Teil der Studierenden ist physisch präsent, ein Teil der
199 Studierenden ist synchron online präsent. Und dann, das Neueste wäre HyFlex-Modus. Das
200 wäre, ich kann wählen als Studierender: Bin ich physisch präsent, bin ich synchron-digital
201 präsent, onlinepräsent oder lerne ich asynchron mit den entsprechend bereitgestellten
202 Onlinetools etc., Lehr-, Lernmaterialien? Das hat Gabi Reimann in ihrem Blog sehr schön
203 beschrieben, da kann man das nachlesen in so einer Impact Free-Veröffentlichung. Sie nennt
204 es dann auch Post-Pandemic Teaching. Und Sie sehen schon, wenn ich jetzt
205 wissenschaftliche Weiterbildung machen will, was ich da an digitalen Kompetenzen brauche,
206 wenn ich so was in der Art abbilden will. Jetzt kommt aber noch was dazu, was mir ganz wichtig
207 ist. Denn da wären wir jetzt wieder bei der Frage Metaebene. Ja, die Leitfrage müsste ja sein
208 bei alledem: Cui bono? Warum und für wen? Mit welchem Gewinn mache ich das denn? So,
209 wir haben jetzt über Formate, Modi und Medien gesprochen, die ja miteinander kombiniert
210 werden müssen in der hochschulischen Lehre. Wenn wir jetzt mal in die Empirie schauen
211 wollen, dann finden wir da nicht allzu viel Prickelndes zu der Frage: Wem, wann, was mit
212 welchem Gewinn? Es gibt verschiedene Veröffentlichungen im Schulbereich, vor allem auch,
213 da sind die Korrelationen zwischen den Lernerfolgen und den eingesetzten Medien, von Modi
214 und so weiter noch gar nicht zu sprechen, nicht besonders prickelnd, das ist relativ unabhängig
215 voneinander. Da gibt es eine Reihe von moderierenden Variablen. In der wissenschaftlichen
216 Weiterbildung haben wir ja auch da ganz klar ein Forschungsdesiderat, dass wir genau das,
217 was wir wie für wen einsetzen, genauer bestimmen können. Da gibt es eine Reihe von guter
218 neuer Literatur: Dahm und Dörner und andere, Engelbrecht oder auch Maier, Berg und
219 Brandhofer. Auch die Deutsche Gesellschaft für Hochschulforschung hat auf ihren letzten
220 Tagungen da einiges dazu gemacht. Was ich sagen will, ist, dass wir, wir reden jetzt praktisch:
221 Wie stell ich überhaupt Lehre mit digitalen Kompetenzen auf? Ich habe ja einige Punkte dazu
222 genannt und ich möchte eben abschließend betonen, dass wir genauer noch forschen müssen
223 und uns klar machen müssen: Was wird wirklich aus welchem Grund für wen gut einsetzbar
224 sein? Es steht zum Beispiel wieder in dem Buch von Lena Hillebrecht dazu etwas. Das eine
225 ist, es kommt zum Beispiel auf die Qualität der Instruktion an: Also, wie ist das Ganze

226 dargeboten, instruiert, angeleitet? Und es, es sind jetzt nur Beispiele, es kommt natürlich auf
227 das Engagement der Lehrperson an. Das ist uns jetzt nicht so besonders neu, aber das gilt
228 auch im digitalen Zeitalter noch. Und das finde ich jetzt einen hochinteressanten Punkt. Es
229 kommt darauf an, ob diese Kombination, die ich gewählt habe, die Studierenden zu
230 Engagement, Lern-Engagement und zu Partizipation in dem Lernengeschehen anregt und in
231 welchem Ausmaß das passiert und das finde ich ein hochinteressantes Ergebnis, auch
232 bezogen auf diese hoch qualifizierten Lernenden, denn, wenn man die anschaut, dann wird
233 das genau der Knackpunkt sein. Erreiche ich mit meiner wissenschaftlichen Weiterbildung, mit
234 meiner Weiterqualifikation, dass die sich so angeregt fühlen, dass sie sich für den
235 Lernprozess, den sie durchlaufen sollen, engagieren, dass sie sich da angesprochen und auch
236 beteiligt fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, in der wissenschaftlichen
237 Weiterbildung auf jeden Fall.

238

239 **CE:** Das hat sicherlich dann aber auch schon unmittelbare Auswirkungen auf die Curricula und
240 die Anforderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, oder?

241

242 **GV:** Ja, hat zum Teil, aber nicht genügend.

243

244 **CE:** Inhaltlich haben wir uns ja, um an unserer Allianz-Arbeitsgruppe ein bisschen zu bleiben,
245 Sie haben es auch schon ein paarmal erwähnt, sozusagen in drei Kategorien die digitalen
246 Kompetenzen unterteilt: einmal in die digitalen Kernkompetenzen, einmal in
247 Spezialkompetenzen, die notwendig sind und einmal in den Digital Mindset. Sehen Sie
248 irgendwelche Schwerpunktbereiche in der, in der Kompetenzvermittlung, in der
249 Weiterbildung?

250

251 **GV:** Ja, kann man sagen, aber man kann fast in allen drei Bereichen so einen Schwerpunkt
252 auch wieder nennen. Wenn ich mal anfangen mit den Spezialkompetenzen, dann liegt es ja auf
253 der Hand. Also, wissenschaftliche Weiterbildung will Spezialkompetenzen, generell neue
254 wissenschaftliche Erkenntnisse, die auf, auf Professionen, auf Branchen, auf
255 Tätigkeitsbereiche ausgerichtet sind, in die Praxis bringen, um den gesellschaftlichen und
256 wirtschaftlich-technologischen Wandel voranzutreiben. Also, das heißt, dieser Bereich
257 Spezialkompetenzen ist natürlich sehr wichtig für wissenschaftliche Weiterbildungsangebote.

258 Aber auch der Bereich Kernkompetenz ist wichtig. Und zwar deshalb, weil wir es in der
259 wissenschaftlichen Weiterbildung immer auch mit einer Auffrischung oder einer Vertiefung von
260 wissenschaftlichem Denken und Handeln zu tun haben. Und daran müssen wir auch arbeiten,
261 sozusagen gleichzeitig zu dem Spezialwissen. Und wir können eben nicht davon ausgehen,
262 dass das jeder schon kann, der da kommt, auch nicht bei den Weiterbildungsstudierenden.
263 Also, ist es sozusagen so eine doppelte Aufgabe, die sich darstellt. Und wir hatten ja in unserer
264 Diskussion bei den Kernkompetenzen diese inter- und transdisziplinäre Kooperation eigentlich
265 den Kernkompetenzen zugeordnet. Was eine hohe Anforderung ist, finde ich für eine
266 Kernkompetenz. Aber jetzt möchte ich noch mal herausstellen, weil ich glaube, dass das
267 wirklich eine Kernkompetenz ist, die in der wissenschaftlichen Weiterbildung eine ganz große
268 Rolle spielt: Also, zum einen die Zusammenarbeit im digitalen Raum, in digitalen Gruppen und
269 zum anderen miteinander zusammenhängend, die Zusammenarbeit in multiprofessionellen
270 Teams, das ist ein Riesenthema in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Und deswegen ist
271 es fast ein bisschen viel für eine Kernkompetenz, aber in jedem Fall etwas, was ausgebildet
272 und aufgenommen werden muss in den Angeboten. Ja, und das Letzte wäre noch mal, was
273 wir schon als Reflective Practitioner besprochen haben, das spielt hier auch wieder eine Rolle,
274 bezogen auf das digitale Mindset, wie wir das genannt haben, spielen diese Haltungen, diese
275 Einstellungen wirklich eine ganz große Rolle, weil es in der wissenschaftlichen Weiterbildung
276 ja, wie gesagt, immer um Theoriepraxis oder Forschungspraxis, Transfer geht, der gemeinsam
277 hergestellt werden soll. Lernen als gemeinsamer Prozess ist da ganz deutlich ausgeprägt.

278

279 **CE:** Welchen Einfluss hatte denn auf der einen Seite die Digitalisierung des Lernens und auf
280 der anderen Seite die digitalen Lerninhalte denn auf die Curricula und Anforderungen, die es
281 an die wissenschaftliche Weiterbildung gab in den letzten Jahren?

282

283 **GV:** Ja, die wissenschaftliche Weiterbildung entwickelt Formate weiter, dafür gibt es dann
284 natürlich neu entwickelte Curricula. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch einen großen
285 Bedarf, bestehende Curricula zu überarbeiten, weiterzuentwickeln, einen riesigen Bedarf, wo
286 alles das eine Rolle spielen sollte, was wir schon besprochen haben, auch die, die Medien,
287 die Modi des Lernens, die dann da eine Rolle spielen. Ich würde gerne mal mit den
288 Anforderungen auch noch mal anfangen. Da wissen wir auch ziemlich viel aus der
289 wissenschaftlichen Begleitforschung des Bundeswettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene
290 Hochschulen“, weil wir da sehr viel wissen, worauf Studierende heute Wert legen und das sind
291 ja Anforderungen, die sich an die Hochschulen stellen. Und dass es eben so was wie
292 Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Privatleben, Einbindung der Berufserfahrungen,

293 Berücksichtigung individueller Interessen und Ziele, beispielhaft. Und wir wissen eben auch
294 nicht erst seit gestern, dass immer mehr berufserfahrene Personen studieren wollen. Und das
295 wollen sie dann eben berufsbegleitend, Teilzeit, kleinteilig, nach einem ersten akademischen
296 Abschluss, nach einem zweiten etc.. Das ist eine massive Anforderung an Hochschulen und
297 an wissenschaftliche Weiterbildung damit, denn früher haben Hochschulen einfach gesagt:
298 Leute, hier ist unser Angebot, bitte kommt, ja, assimiliert euch. Das könnt ihr nehmen oder ihr
299 lasst es eben bleiben. Das geht eben nicht mehr, sondern Hochschulen sind eben
300 herausgefordert, sich einzustellen auf diese neuen, individuellen und gesellschaftlichen
301 Bildungswünsche und Angebote, gerade eben in der wissenschaftlichen Weiterbildung
302 aufzulegen, die sich quasi organisch in die Bildungs- und Berufsbiografien der
303 Nachfrager*innen einbauen lassen. Also, das ist so ein bisschen die Sache vom Kopf auf die
304 Füße gestellt. Das ist gewöhnungsbedürftig für Hochschulen, weil sie, wie gesagt, so eine
305 ganz andere Tradition eigentlich haben. Ja, und deswegen haben Hochschulen diese
306 Anforderung flexibel gestaltbare, in unterschiedlichen Lebensphasen berufsbegleitend
307 studierbare Angebote aufzulegen. Und sich an diese heterogene Studierendenschaft, die dann
308 da aufläuft, zu gewöhnen und die nicht als Störung zu empfinden, sondern mit der zu arbeiten,
309 sich auf die einzustellen. Das betrifft die Curricula, dann aber, es betrifft auch so ein Stückweit
310 das Selbstverständnis und das Agieren insgesamt der Hochschulen. Zwei Punkte dazu auch
311 noch mal, an denen man das auch sehen konnte. Diese ganze Frage der Anrechnung und
312 Anerkennung von wo auch immer erworbenen Kompetenzen, da macht die HRK ja gerade
313 auch wieder ein großes Projekt dazu, das heißt MODUS, das steht in Verbindung und das ist
314 eine hohe Anforderung an Hochschulen. Und das Zweite ist, dass wir darüber nachdenken,
315 die akademischen Abschlüsse unterhalb der Studiengänge oder der großen Abschlüsse
316 einzuführen. Da gibt es ja jetzt gerade auch die Empfehlungen zu den Qualitätsstandards
317 hochschulischer Zertifikatsangebote vom IIT und vom BMBF initiiert. Also, das sind alles
318 Anforderungen, die sie stellen und die man dann natürlich vor der Folie dieser digitalisierten
319 und sich digitalisierenden Lernwelt auch noch mal betrachten kann und sollte. Ganz wichtig
320 finde ich nochmal dabei, damit es nicht schief überkommt, alle diese Anforderungen, sich an
321 diesen Bedarfen auszurichten, die stehen natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass man die
322 Besonderheiten hochschulischer Bildung unterschiedlicher Hochschultypen und der Qualität
323 der Abschlüsse im Auge behält und natürlich nicht vernachlässigt, das ist klar. Ja, das ist quasi
324 die Prämisse dafür. Und diese Anforderungen, die ich jetzt genannt habe, stellen sich für
325 wissenschaftliche Weiterbildung eben besonders scharf aufgrund ihrer spezifischen Klientel.
326 Und da muss sie unbedingt aktiv werden. Aber man muss sich dann auch noch mal die Frage
327 stellen, wie das Ganze eigentlich zu stemmen und zu finanzieren ist. Ja, worüber wir jetzt
328 reden, sind, also getriggert durch das Zeitalter des Digitalen, immense Veränderungen im

329 Hochschulbereich und auch im Bereich wissenschaftliche Weiterbildung. Und ja, das ist eine
330 Hauptfrage dabei.

331

332 **CE:** Vielleicht erlauben Sie mir an der Stelle auch gleich noch die Frage, ich weiß, die liegt auf
333 der Hand und ist jetzt erst mal nicht an der Stelle inhaltsgetrieben, aber hat sich durch die
334 Erfahrungen und Erwartungen, die sich auch über die letzten anderthalb Jahre so ergeben
335 haben, hat sich da auch was an den Bedarfen und den Voraussetzungen für die Weiterbildung
336 verändert?

337

338 **GV:** Also, es ist wie überall. Die Antwort haben Sie wahrscheinlich schon öfters bekommen.
339 Es gab einen wahnsinnigen Schub, es gab ein wahnsinniges Erschrecken. Was machen wir
340 jetzt? Wir müssen notfallmäßig handeln. Wobei eben die wissenschaftliche Weiterbildung ja
341 mit Blended Learning Formaten schon Erfahrung, viel mehr Erfahrung hatte, da waren sie ja
342 eigentlich die Vorreiter an den Hochschulen. Gleichwohl gab es trotzdem jetzt noch mal einen
343 Schub und eben auch die Erkenntnis, dass noch mehr als bisher in diesem Bereich digitale
344 Weiterbildung, Weiterentwicklung in der Weiterbildung getan werden muss. Was so ein
345 bisschen jetzt in dem ganzen Notfallmodus hinten runtergefallen ist. Nicht nur bei uns,
346 eigentlich überall. Wenn ich jetzt mal persönlich spreche, ist das: Mir ist es persönlich zu wenig
347 Debatte darüber, was denn eigentlich gute Hochschulbildung, gute Hochschullehre im
348 digitalen Zeitalter ausmacht. Wir haben es schon so ein bisschen gestreift, also nicht, dass
349 das 127. Tool, was jetzt auch noch eingesetzt werden muss. Ich kriege schon so ein Hals,
350 wenn ich wieder eine Mail kriege von der Hochschule, wo ich jetzt noch mal, was ich jetzt auch
351 noch machen könnte. Okay, ich könnte es auch noch machen, aber ich würde viel lieber mich
352 mal verständigen mit dem Kollegium, mit der Fachcommunity in der wissenschaftlichen
353 Weiterbildung: Wie und mit welchen Zielen sollte denn gute Hochschullehre, gute
354 wissenschaftliche Praxis weiterentwickelt werden? Und das kommt mir wirklich zu kurz. Das
355 ist genau das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Das ist doch der Kern. Wir wollen das
356 beherrschen, wir wollen das gestalten. Und da müssen wir uns erst mal klar werden: Was sind
357 denn für uns die Essentials, die zeitgemäß sind, für die Zukunft taugen bezogen auf
358 Hochschullehre und Hochschulbildung? Und wenn wir das wissen, können wir dann
359 überlegen: okay, welche Modi, welche Techniken, welche Medien usw. Also, das wo das eine
360 und das andere, das liegt vielleicht ein bisschen quer, aber ich möchte es sagen, weil es auch
361 recht marginalisiert ist. Wir sollten auch, also sowohl in der Weiterbildung aber auch in der
362 anderen Hochschullehre, uns ein bisschen mehr klar machen, wie, was die Überlastung und
363 die psychosozialen Folgen dieser eineinhalb Jahre für Studierende anbelangt. Da gibt es ja

364 erste Studien dazu, und da werden wir mit Konsequenzen rechnen müssen. Wir sehen ja auch
365 schon, es gibt Verzögerungen im Studienverlauf. Also, wie unterstützen wir die Studierenden,
366 das zu bewältigen, was sie da jetzt erlebt haben? Wie motivieren wir sie dennoch zum
367 Studieren, dennoch weiter zu studieren? Also solche Fragen kommen mir auch ein bisschen
368 zu kurz, auch kommt noch dazu mit Blick auf die Studierfähigkeit der Studierenden. Da haben
369 wir sowieso ein Thema, bezogen auf die digitale Studierfähigkeit. Und jetzt haben wir noch ein
370 Thema, bezogen auf das: In welchem Zustand kommen die eigentlich jetzt zurück an die
371 Hochschulen, sag ich mal? Gilt im Übrigen auch für berufserfahrene Personen. Wir sehen ja
372 sehr viel Überlastung und auch Folgen unterschiedlicher Art, ja, auch in dieser Gruppe.

373

374 **CE:** Das bringt mich zu einem interessanten Punkt: Wo sehen Sie denn die Unterschiede oder
375 Ähnlichkeiten, wenn Sie ein klassisches wissenschaftliches Studium und eine
376 wissenschaftliche Weiterbildung ansehen im Sinne der Skills und Kompetenzen, die benötigt
377 werden, aber auch vermittelt werden?

378

379 **GV:** Das ist eine spannende Frage. Grundsätzlich ist es erst mal gar nicht so unterschiedlich.
380 Was mir dazu einfällt ist, dass Sie im Grundstudium sich zwei Themen möglicherweise
381 schärfer stellen. Wobei man auch immer ein bisschen auf die Gruppen schauen muss. Weil,
382 im Grundstudium ist es ja so, dass wir quasi erst mal die Sozialisation vollziehen oder die
383 Studierenden sich in die wissenschaftliche Welt hinein sozialisieren. Und das ist bei den
384 weiterbildenden Studierenden dann nicht so scharf der Fall. Gleichwohl müssen sich beide, und
385 da sind wir fast wieder, wieder bei den Gemeinsamkeiten, in die digitale Praxis der
386 Wissenschaft hinein sozialisieren, weil das ja neu ist und sich jetzt auch erst entwickeln. Also
387 einerseits ja, vielleicht schärfer im Grundstudium generell plus digitale Qualifizierung und in
388 der Weiterbildung vielleicht eher der Schwerpunkt auf dem Thema dann digitale Kompetenzen
389 für die wissenschaftliche Welt. Ja, so könnte man vielleicht sagen. Was auch ein Unterschied
390 sein könnte, aber auch wieder nicht sein muss, finde ich ganz spannend, was uns sehr
391 beschäftigen wird, ist, dass diese neuen Lehr-, Lernherangehensweisen ganz stark davon
392 abhängen, ob ich in der Lage bin, mich selber zu regulieren, meine Lernprozesse selber zu
393 organisieren und mich selber zu strukturieren, zeitlich wie auch immer, mit meinen
394 Lerntechniken und dazu dann eben die digitalen Medien und Räume zu nutzen. Das brauchen
395 Studierende unbedingt. Darauf müssen wir in den Grundstudiengängen viel, viel, viel, viel
396 mehr achten, weil das haben wir jetzt gesehen, in den letzten eineinhalb Jahren große
397 Schwierigkeiten. Das können viele weiterbildende Studierende besser, aber eben auch nicht alle.
398 Es kann auch da ein Thema sein.

399

400 **CE:** Das heißt, das ist wieder der Punkt, wo wir auf die besonderen Herausforderungen für die
401 Lehrenden zurückkommen, die Sie vorhin schon angesprochen haben, was es an
402 Kompetenzen und, ja, auch Reflexion der Lehrenden bedarf, sich mit digitalen Medien und
403 digitalen Kompetenzen, aber auch digitalen Inhalten letztlich auseinanderzusetzen.

404

405 **GV:** Ja, ganz genau. Sie haben ja jetzt nach Herausforderungen für die Lehrenden gefragt.
406 Und wie es immer so ist, die stellen sich auch wieder auf verschiedenen Ebenen, die eine
407 haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen, dieser immense Aufwand, der sich
408 jetzt stellt in der Überarbeitung, in der Weiterentwicklung der ganzen Hochschullehre.
409 Manchmal denke ich, als Professorin gesprochen, Bologna war ein Klacks dagegen, wenn
410 man nicht nur sagt: Okay, wir machen, was wir immer gemacht haben und dann klatschen wir
411 hier und da ein Tool, ich nenne jetzt keine Namen, eben rann. Dann hat man diesen immensen
412 Aufwand und der wird den Aufwand von Bologna, ich glaube, um ein Vielfaches übersteigen.
413 Der zweite ganz wichtige Punkt bei diesen Herausforderungen ist, dass wir beobachten
414 können und auch an uns selber beobachten können, dass sich die Rolle und das
415 Selbstverständnis der akademisch Lehrenden verändert in Verbindung mit diesem ganzen
416 Geschehen. Und zwar in, ja, sagen wir mal, in dreierlei Hinsicht. Zum einen ist es so, dass zu
417 der reinen Wissensvermittlung neue Aufgaben hinzutreten. Dieses exklusive Wissen, was
418 lange an Hochschulen dargeboten worden ist, ist so exklusiv nicht mehr, wie wir alle wissen.
419 Dazu schreibt zum Beispiel auch Al-Ani vom Einstein Center for Digital Future: Das Wissen,
420 das wir haben, ist zum Teil nicht mehr so exklusiv. Was sind die neuen Aufgaben? Zum einen
421 kommt dazu das Anleiten, Begleiten und mit den Studierenden reflektieren, dieses online
422 gestützten Selbststudiums. Das ist eine neue Aufgabe, eine neue Rolle für
423 Hochschullehrende, dass sie sehr viel stärker anleiten, begleiten, schauen: Kommt er denn
424 weiter in seinem Selbststudium? Und wie kann ich ihn unterstützen, dass er weiterkommt?
425 Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das ist ein Stück weit spezifisch
426 für die wissenschaftliche Weiterbildung, dass wir es mit Lernprozessen über längere Zeiträume
427 hinweg zu tun haben und manchmal auch über Lernwege oder Lernprozesse über die Grenzen
428 der Hochschule hinaus, nämlich in eine berufliche Welt etc. Und dieses zu begleiten und
429 dieses anzuleiten, das ist ebenfalls neu für die Hochschullehrenden. Das waren alles keine
430 Themen. Wir haben gesagt: Okay, wenn ihr bei uns zur Tür herein kommt, dann kümmern wir
431 uns um euch und wenn ihr wieder rausgeht, dann seid ihr weg. Das funktioniert nicht mit den
432 ganzen Themen: Anrechnung, Transfer in die Praxis, kleinteilig studieren, wiederkommen an
433 die Hochschule. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, die sehr, sehr hohe Anforderungen
434 an die Lehrenden stellt. Und was dazu noch dazukommt: Ich habe ja gesagt, es ist vor allem

435 in der wissenschaftlichen Weiterbildung, mit diesem Theorie-, Forschungs-, Praxistransfer die
436 Lehrenden eben selber ausgewiesene Kenntnisse über die Praxis haben müssen, nicht nur
437 über die Theorie, die Wissenschaft, die Forschung, sondern über die Praxis, mit der sie
438 interagieren und Elsholz zum Beispiel sagt: dass das genau die originäre
439 Qualifikationsanforderungen für Lehrende in der Weiterbildung ist. Da haben wir auch ein
440 gewisses Problem im Moment, weil sich die Praxis ja selber so stark ändert. Wenn ich jetzt
441 seit 20 Jahren an der Hochschule sitze und nicht mehr so wirklich raus geschaut habe - wir an
442 den HAWs sind ja zu mindestens mit einer Expertise in die Hochschule hineingekommen, mit
443 einer Praxisexpertise - so, jetzt bin ich da aber seit zehn Jahren und jetzt findet da draußen in
444 der Praxis dieser digitale Wandel statt, also eine enorme Herausforderung an die Lehrenden,
445 sich eben auch mit dieser beruflichen Welt zu beschäftigen, weil sonst funktioniert es
446 zumindest in der wissenschaftlichen Weiterbildung nicht. Finde ich ein super spannendes
447 Thema, das noch immer nicht so wirklich auf dem Schirm zu sein scheint. Also, im Grunde
448 müssten wir in manchen Feldern die Leute jetzt mal ein halbes Jahr in die Praxis schicken,
449 damit die überhaupt sehen, was sich da abspielt oder wie die Entwicklungserfordernisse dort
450 sind.

451

452 **CE:** Das wäre die perfekte Überleitung zu meiner heute letzten Frage an Sie, wie wir -
453 zurückkommen auf unseren Allianz-Kontext - eigentlich in der Vernetzung unserer
454 unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure des Wissenschaftssystems die Zukunftssicherung,
455 gerade was das Thema digitale Qualifikationen und Kompetenzen anbelangt, bewerkstelligen
456 können.

457

458 **GV:** Also, wir sollten das tun, was wir und auch können, hoffentlich, oder uns auch aneignen,
459 was wir ganz am Anfang gesagt haben. Diese Kollaboration und dieses Zusammenarbeiten
460 über Grenzen hinweg, diese multiprofessionellen Teams. Und dieses, was ich zum Beispiel
461 für ganz wichtig halte, für hochqualifizierte Lernende ist dieses, ja, man nennt es manchmal
462 Peer-to-Peer-Learning oder kollegiales Lernen, dass ich also praktisch unter Gleichen,
463 miteinander, gemeinsam lerne. Und da sehe ich auch eine Aufgabe für die wissenschaftliche
464 Weiterbildung, die ich persönlich hochspannend finden würde. Zu diesem Punkt, sich mehr zu
465 vernetzen und miteinander entsprechende, ja, Angebote trifft's gar nicht, ja, entsprechende
466 Räume und entsprechende Herangehensweisen zu entwickeln. Also, ganz generell gesagt, ist
467 für uns in der wissenschaftlichen Weiterbildung absolut notwendig, Lehre, Forschung und
468 eben wissenschaftliche Weiterbildung enger zu vernetzen. Auch da können wir noch mehr tun.
469 Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Weiterbildungsangebote

470 ist noch Luft nach oben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und der zweite, den hatte
471 wir jetzt gerade schon so ein Stück weit, wär diese Zusammenarbeit bei Training-on-the-Job,
472 bei Peer-to-Peer, bei kollegialem Miteinander. Das fände ich ein hoch spannendes Thema für
473 die DGWF, auch für die wissenschaftliche Weiterbildung, sich da bereichsübergreifend zu
474 vernetzen. Und da spielt ein Punkt auch wieder eine Rolle. Die Betroffenen müssten eben bei
475 der Planung und bei der Entwicklung solcher Kooperationen von Anfang an partizipieren, die
476 müssten das gemeinsam entwickeln. Es ist wie bei hochqualifizierten Lernenden, wir haben
477 es dann nicht so gerne, irgendjemand denkt sich für uns etwas aus und dann schaue ich da
478 drauf und sage: Sehr schön, also das kann ich nehmen, aber das interessiert mich hier jetzt
479 gar nicht. Ich habe nämlich ein ganz anderes Problem zu lösen: Warum haben Sie mich nicht
480 danach gefragt? Also, diese Art von, von Haus aus partizipativ, multiprofessionell vorzugehen
481 und bereichsübergreifend, das finde ich total spannend und auch wirklich essenziell. Da gibt
482 es ja auch schöne Zitate dazu. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und es braucht auch eine
483 Kultur der Gemeinschaft, wie er gesagt hat. Und da finde ich, ich habe zu Beginn ja auch von
484 den Interaktionen und Vernetzungsplattformen der DGWF gesprochen, da brauchen wir mehr,
485 mehr Geeignetes, was miteinander entwickelt worden ist.

486

487 **CE:** Vielen Dank, Frau Vierzigmann. Bevor ich Sie entlasse, erlauben Sie mir einfach, drei
488 Fragen zu stellen. Ganz kurz sind sie. Sie können sie auch gerne kurz oder ausführlich
489 beantworten, wie Sie mögen. Die erste ist: Welche der vielen digitalen Kompetenzen möchten
490 Sie denn für sich selbst verbessern?

491

492 **GV:** Also, ich möchte in der Tat, da bin ich auch schon dran, aber noch nicht wirklich am Ende
493 angelangt. Ich möchte wirklich das weiterentwickeln, wie man mithilfe dieser Medien besser
494 oder, oder kommunizieren und debattieren und miteinander arbeiten kann. Ich bin sehr
495 unzufrieden mit dem, wie das bislang gelaufen ist. Mir fehlt da zu viel und das würde ich gerne
496 weiterentwickeln diese, diese Kompetenz, sozusagen das digital Gestützte wirklich gut zu
497 machen und auch zu verstehen, was mir fehlt und dafür vielleicht Ersatz zu finden.

498

499 **CE:** Daran anschließend gleich: Was können sich denn andere bei Ihnen an digitalen
500 Kompetenzen anschauen?

501

502 **GV:** Ach, die können sich zum Beispiel anschauen mit dem, dass ich Studierende begleite in
503 ihren Lernprozessen und immer wieder gucke: Was brauchen die jetzt gerade? Und dafür
504 dann eben entsprechende Tools usw. Herangehensweisen nutze, da bin ich, glaube ich, schon
505 ganz gut. Jedenfalls sagen das die Studierenden manchmal.

506

507 **CE:** Und zum Schluss noch was sehr Persönliches, es geht ja nichts über Daten. Was haben
508 Sie zuletzt gegoogelt?

509

510 **GV:** Zuletzt gegoogelt? Ich glaube Sie. Weil ich nochmal gucken wollte, wo Sie jetzt eigentlich
511 arbeiten. Sie beide. Der Herr Bornschein ist ja heute nicht da.

512

513 **CE:** Genau.

514

515 **GV:** Und da habe ich festgestellt, dass ich Ihre Chefin kenne, von früher.

516

517 **CE:** Sehr schön.

518

519 **GV:** Ja.

520

521 **CE:** Frau Vierzigmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die vielen Einblicke und die
522 Expertise, die Sie mit eingebracht haben, vielen Dank.

523

524 **GV:** Vielen Dank auch für das Gespräch und für die Gelegenheit.

525

526 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
527 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären

528 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die
529 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
530 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts:

531

532 **MB:** Mathias Bornschein.

533

534 **CE:** Und Christian Erlacher.

535 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

A8: Interview Meyer und Witt

Interviewnummer	08
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/0wz4xC7kA9KHBpU9wRdygx
Datum der Aufnahme	01.10.2021
Dauer der Aufnahme	49:37 min.
Befragte Person	TM: Thorsten Meyer AW: Prof. Dr. Andreas Witt
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln. Und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes und:

10

11 **CE:** Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der
12 Personalentwicklung zuständig.

13 Heute spreche ich mit zwei Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe. Sie vertreten beide die Leibniz-
14 Gemeinschaft und arbeiten in ganz unterschiedlichen Ecken der Republik. Der eine ist
15 Thorsten Meyer. Er ist stellvertretender Direktor der ZBW in Kiel. Der andere ist Andreas Witt.
16 Er leitet die Abteilung Digitale Sprachwissenschaften am Institut für Deutsche Sprache in

17 Mannheim. Sie erlauben uns einen Blick auf digitale Qualifikationen aus der Perspektive der
18 Leibniz-Gemeinschaft und geben uns einen Einblick in den Stellenwert von Sprache. Warum
19 es wichtig ist, ein Smartphone zu verstehen. Und, dass gute Kommunikation auch 2021 enorm
20 wichtiger Skill ist.

21 Lieber Herr Meyer, lieber Herr Witt, herzlich willkommen im Podcast „Digital Qualifiziert“.
22 Sagen Sie doch gerne ein paar Worte zu sich, bevor wir anfangen mit dem Gespräch.

23

24 **TM:** Mein Name ist Thorsten Meyer, ich bin der Bibliotheksdirektor, der, des Leibniz-
25 Informationszentrums Wirtschaft in Kiel und Hamburg und dort zuständig auch für die
26 strategische Personalentwicklung und die digitale Transformation.

27

28 **AW:** Mein Name ist Andreas Witt. Ich bin Leiter der Abteilung Digitale Sprachwissenschaften
29 am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Das ist verbunden mit einer Professur für
30 Computational Humanities an der Universität Mannheim. Ich bin zudem auch an den
31 Universitäten in Köln und in Mannheim aktiv. Meine Aufgabe ist, Infrastrukturen aufzubauen,
32 digitale Infrastruktur aufzubauen und sie zu betreiben und im Forschungsbereich diese auch
33 noch zu erforschen und Weiterentwicklungen in diesen Infrastrukturen möglich zu machen.
34 Schwerpunkte sind dabei juristische Aspekte: Also, was darf man im digitalen Raum? Was
35 muss man vermeiden im digitalen Raum und Fragen der Nachhaltigkeit, der Standardisierung
36 von Forschungsdaten.

37

38 **CE:** Vielen Dank. Um Sie aber noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir uns eine
39 kleine Rubrik ausgedacht und die lautet „Drei Fragen an...“. Vielleicht fange ich einfach gleich
40 mit Ihnen an, Herr Witt, ich gebe Ihnen drei Fragen und Sie beantworten mir die drei Fragen
41 idealerweise mit drei Worten. Andreas Witt beschreibe ich in drei Worten mit...

42

43 **AW:** digital interessiert, zukunftsgläubig und optimistisch

44

45 **CE:** Digitalisierung verbinde ich mit...

46

47 **AW:** einerseits einem gesellschaftlichen Wandel, andererseits technischen Fortschritt,
48 allerdings auch mit Problemen, potenziellen Problemen, die man ohne Digitalisierung nicht
49 hätte

50

51 **CE:** Und zum Schluss noch: Forschungsinfrastruktur ist für mich...

52

53 **AW:** eine Voraussetzung für moderne Wissenschaft

54

55 **CE:** Vielen Dank, Herr Witt. Jetzt zu Ihnen, Herr Meyer. Thorsten Meyer beschreibe ich in drei
56 Worten mit...

57

58 **TM:** optimistisch

59

60 **CE:** Das waren kurze drei Worte. Digitalisierung verbinde ich mit...

61

62 **TM:** Weiterentwicklung, Vorwärtsbewegung, Wandel auf allen Ebenen

63

64 **CE:** Und, die Bibliothek der Zukunft ist für mich...

65

66 **TM:** der zentrale Hub für die Unterstützung der Forschung

67

68 **CE:** Okay, wunderbar. Vielen Dank. Steigen wir doch einfach gleich in unser Gespräch ein. Es
69 geht ja um digital qualifiziertes Personal. Herr Witt, wenn man auf Ihrer Website nachguckt,
70 findet man auch das Thema Digital Humanities. Möchten Sie mal ganz kurz umreißen, was
71 man sich darunter vorstellen kann? Und vielleicht auch gleich noch den Blick drauf werfen,
72 welche Skills dann aus Ihrer Sicht in Zukunft elementar und unverzichtbar sein werden?

73

74 **AW:** Sehr gern. Digital Humanities ist ein Bereich, der im Deutschen eine Zeit lang auch
75 digitale Geisteswissenschaften genannt wurde, der allerdings vielleicht auch ein bisschen
76 umfassender ist, weil die Geisteswissenschaften sich natürlich auch in die Geistes- und
77 Kulturwissenschaften aufteilen. Und es gibt sogar den Bereich der digitalen Social Science
78 oder der digitalen Gesellschaftswissenschaften, die damit verbunden sind. Digitale
79 Geisteswissenschaft oder Digital Humanities ist gar nicht so klar zu fassen, sie sind eigentlich
80 ein sehr weites Feld. Einerseits geht es darum, Objekte, die der Gegenstand der Forschung
81 sind, heute in digitale Form zu bringen bzw. schon digitale Objekte zu erforschen, maschinell
82 zu analysieren und damit ganz große Datenmengen zur Verfügung zu haben, die dann
83 untersucht werden können. Auf der anderen Seite ist Digital Humanities auch ein Bereich, der
84 sich mit der Digitalisierung der Welt beschäftigt, also sozusagen eine kulturwissenschaftliche
85 Perspektive auf die Digitalisierung wirft und die wichtigen Unterscheidungen, der wichtige
86 Gegenstandsbereich in den Digital Humanities ist einerseits eher textbezogen, das ist meine
87 Richtung, in der lebe ich, text- und sprachbezogen. Aber es gibt eben auch andere Objekte:
88 Digitale Musikwissenschaften, Digitale Kulturwissenschaften, schon erwähnt und diese
89 Bereiche bilden im Ganzen die Digital Humanities. Daraus wird schon erkennbar, erhörbar,
90 dass es eine ganze Reihe von Qualifikationen benötigt, um das Feld umfassend abzudecken.
91 Aber wie bei vielen modernen Wissenschaften ist es so, dass niemand die Felder ganz
92 umfassend abdecken kann. Ich hatte schon gesagt, dass ich mich eher in dem Sprachbereich
93 zu Hause fühle, insbesondere auch im Textbereich zu Hause fühle. Und für meine Aktivitäten
94 muss man einen klaren Begriff von digitalen Objekten, dem digitalen Objekt Text, dem digitalen
95 Objekt vielleicht auch Hypertext, dem digitalen Objekt Text-Bild, Wendung, Interaktion haben.
96 Das heißt, man muss sich mit diesen Datentypen gut auskennen. Das gilt für die anderen
97 Bereiche auch, es gibt beispielsweise in den geographiebezogenen oder in den
98 Landschaftswissenschaften wichtige Arbeiten im Bereich der Geopositionierung etc. Also, das
99 sind sehr spezielle Kenntnisse, die notwendig sind, die dann aber sehr fachspezifisch sind.
100 Aber es gibt auch allgemeine Fähigkeiten und diese allgemeinen Fähigkeiten sind eigentlich
101 nicht nur in den digitalen Geisteswissenschaften, sondern meines Erachtens nach in allen
102 Wissenschaften zentral, das heißt beispielsweise der Begriff des digitalen Textes. Natürlich ist
103 in der digitalen Geisteswissenschaft das noch ein bisschen umfassender untersucht, aber den
104 Begriff davon, wie man serialisierte Sequenzen, die einen Text bilden, dann ins elektronische
105 Medium bringen kann, sollten meiner Ansicht nach alle Wissenschaftlerinnen und
106 Wissenschaftler haben.

107

108 **CE:** Können Sie das noch mal konkret fassen, was so der Unterschied ist zwischen dem
109 analogen und dem digitalen Text an der Stelle?

110

111 **AW:** Ja, der digitale Text ist ein Text, der digital verfügbar ist, der in Segmente aufgezeichnet
112 ist und diese einzelnen Segmente können sehr detailliert analysiert werden. Wenn wir an einen
113 analogen Text denken, dann sind wir meistens an einen Text, der in gewisser Weise
114 Buchstaben aneinanderreihet, den wir erfassen können, den wir lesen können, der auch eine
115 gewisse Haptik hat, wenn man ihn in der Hand hat. Das kann sehr relevant sein, im Übrigen
116 auch für die digitalen Geisteswissenschaften, also wenn man so wie Papieruntersuchung oder
117 so etwas macht. Aber beim digitalen Text haben wir die Situation, dass wir eine Sequenz von
118 Zeichen haben und dass wir dann ganz viele weitere Informationen mit diesen Zeichen
119 verbinden können. Zum Beispiel: Dieses Zeichen ist ein Buchstabe oder dieses Zeichen
120 repräsentiert einen Buchstaben. Das muss in der Repräsentation im Rechner nicht unbedingt
121 ein Zeichen sein. In vielen Fällen ist es mehr als ein Zeichen. Aber die Repräsentation, das,
122 was repräsentiert wird, ist in vielen, ist dann ein Zeichen. Diese bilden dann zusammen
123 größere Einheiten. Für den Computer ist das nichts weiter als eine Sequenz von Bytes, eine
124 Sequenz von digitaler Information. Für die Interpretation, die zwischen Mensch und Computer
125 steht, also die schon abstrahiert wird, passiert aber noch mehr. Dieser Text wird dann in
126 kleinere Segmente aufgebaut, so was, was wir zum Beispiel als Wörter hätten, vielleicht auch
127 in Silben. Und das ist wiederum abhängig von der Betrachtungsweise. Welche
128 Forschungsfrage interessiert mich? Welche Analyseebene interessiert mich? Und dann muss
129 ich diesen Text segmentieren und diese Segmente zur Verfügung stellen, um sie zum Beispiel
130 zu visualisieren, um sie weiter zu analysieren, um sie statistisch auszuwerten, um in diesen
131 Texten zu suchen. Und dadurch ändert sich der Charakter eines Textes, der natürlich immer
132 noch ein Text ist, der mal irgendwann zum Lesen geschrieben worden ist. Aber man kann auf
133 einmal viel, viel mehr machen, mehr als man sich je hat vorstellen können, zumindest in der
134 Zeit, als der Text geschrieben wurde oder zumindest die meisten Autorinnen und Autoren sich
135 das wahrscheinlich nicht vorstellen können.

136

137 **CE:** So als Laie würde ich jetzt sagen: Herr Meyer, das geht ja jetzt sehr in Ihre Richtung. Die
138 ZBW, ich zitiere mal von der Website, ist die weltweit größte Forschungsinfrastruktur für
139 wirtschaftswissenschaftliche Literatur und damit würde ich jetzt sagen, mehr als nur eine
140 klassische Bibliothek mit Büchern. Oder?

141

142 **TM:** Ja, mehr als Bücher, mehr als Zeitschriften, sowohl mehr als gedruckte analoge Bücher
143 und Zeitschriften und auch digitale Versionen. Wir umfassen da auch die Forschungsdaten,
144 den Umgang mit Forschungsdaten im Rahmen der NFDI, die Erfassung von Software, um mit
145 den Forschungsdaten überhaupt erst mal zu arbeiten. Und bei uns geht es vor allem immer
146 darum, die Informationen zu strukturieren. Das ist eigentlich so die klassische Aufgabe der
147 Bibliothek, überhaupt erst mal Informationen zur Verfügung zu stellen und zu strukturieren,
148 dass man sie auch auffinden kann, nur als ein großer Themenschwerpunkt. Und dafür
149 benötigen wir für die Zukunft nicht mehr ausschließlich Bibliothekar*innen, die Bücher kaufen
150 und dann katalogisieren und dann stehen sie irgendwo im Regal. Selbst bei, wir brauchen für
151 die digitalen Versionen juristische Fachkenntnisse, um Verträge abzuschließen, dass man
152 zum Beispiel das, die Texte auch analysieren darf, was dann bei Herrn Witt ist, dass man
153 überhaupt mit diesen Texten arbeiten darf, denn nicht alle stehen frei zur Verfügung. Die, die
154 Möglichkeiten, die einfach digitalen Texte, aber auch die Digitalisierung mit sich bringt, sind so
155 mannigfaltig. Sie gestalten die Wissenschaft in den nächsten Jahren noch mal viel stärker,
156 weil es halt nicht nur die, die Wege sind, wie der Zugriff erfolgt. Man bestellt nicht mehr per
157 Fernleihe irgendein Buch, sondern der Artikel soll sofort da sein. Dafür muss man aber die
158 Wege schaffen, dass er sofort da ist, das heißt die Zugänge ermöglichen. Gleichzeitig kann
159 man durch diese sogenannte Open Access Transformation den deutschen Forschungsoutput
160 weltweit viel stärker verbreiten. Das heißt, der Zugang ist viel schneller, man kommt viel
161 schneller dran, es kann viel schneller aufgefunden werden, weil man die Daten noch mal ganz
162 anders verbreiten kann. Wenn ich mir jetzt eine, ein Informationszentrum oder eine klassische
163 Bibliothek anschau, dann haben wir eine mannigfaltige Anzahl von Skills, von einmal sehr
164 speziell Informatikkenntnisse und wir haben die Wirtschaftswissenschaften, womit man
165 natürlich direkt dann auch mit unseren Zielgruppen in diese Digitalisierung
166 zusammengestalten. Wir haben den Bibliotheksbereich, den Informationsbereich, wo einfach
167 auch die Arbeitsgrundlage sich ständig stärker digitalisieren. Und letztlich geht es darum, dass
168 alle zusammen verstehen, was man miteinander tun muss. Dass man als Person, die sich mit
169 Metadaten beschäftigt, dass man weiß, was denn dann auf der Computerseite passiert, nicht
170 bis ins kleinste Detail, aber dass man dann wieder mit den Spezialist*innen sprechen kann.
171 Das muss zusammengehen. Und dafür ist, unser großes Augenmerk liegt auf der Befähigung
172 aller Beschäftigten, die digitale Transformation auch aktiv mitzugestalten. Nicht nur, dass man
173 weiß, wo man selbst das Rädchen ist und weiß, wie das ineinandergreift. Und dadurch haben
174 alle die Möglichkeit, selber mitzugestalten und nicht nur im stillen Kämmerlein zu bleiben. Und
175 das motiviert auch sehr stark, weil ich glaube, ganz wichtig bei der Digitalisierung ist diese
176 digitale Transformation des Denkens. Wir haben das in unserm Papier als digitales Mindset
177 und ich finde dieses, diese Transformation vom Analogen zum Digitalen, das quasi

178 hinzubekommen, sehe ich auch für mich selbst als eine große Herausforderung. Aber da gibt
179 es ganz viel Potenzial.

180

181 **CE:** Die Frage gleich an Sie beide gleich anschließend. Ich weiß nicht, ob man das sagen
182 kann, aber das letzte Jahrzehnt war ja doch ein Jahrzehnt, stark geprägt von, von
183 explodierenden digitalen Möglichkeiten. Wie haben sich oder haben sich überhaupt die
184 Anforderungen an die Skills, an die Qualifikationen verändert? Kann man da einen Weg, eine
185 Projektion irgendwie zeichnen?

186

187 **AW:** Ja, ich denke das ist der Fall. Wenn wir sehen, welche, sagen wir, wir
188 Nutzungskompetenzen haben und welche Nutzungskompetenzen vorhanden sind, hat sich
189 die Welt gravierend geändert. Es gibt nur noch sehr wenige Personen, die im Prinzip keinen
190 Computer in der Tasche, in der Hosentasche oder in der Handtasche mit sich führen, einfach
191 als mobiles Endgerät. Diese mobilen Endgeräte werden wie normale, digitale
192 Analysewerkzeuge oder zumindest Betrachtungswerkzeuge gebraucht. Damit ist sozusagen
193 durchgängig in die Gesellschaft reingekommen, dass man mit digitalen Objekten arbeitet, dass
194 man digitale Verfahren, digital arbeitende Automaten verwendet, um bestimmte Dinge zu
195 machen. Das ist also auf jeden Fall eine Änderung. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen
196 reinschauen, also man spricht ja dann auch von den Digital Natives, diejenigen, also die
197 Generation, die so vor 20 Jahren oder so geboren wurde, dass diese diese Digitalkompetenz
198 mit sich bringen, weil sie ja da reingeboren wurden. Das ist einerseits richtig, es gibt eine
199 größere Kompetenz als früher, insbesondere bei der Verwendung. Aber auf der anderen Seite,
200 und das ist etwas, was sich vielleicht nicht geändert hat und was sich vielleicht auch nicht
201 ändern sollte, gibt es die Notwendigkeit der Vermittlung der Grundprinzipien und wenn man
202 die heutigen Computer anschaut, auch wenn man ein ganz normales Mobiltelefon anschaut,
203 sind das dieselben Architekturen, die vor 70, 80 Jahren entwickelt wurden. Diese Architekturen
204 werden genutzt, um Daten sequenziell zu verarbeiten, um bestimmte Operationen in dem
205 digitalen Raum letztlich auf der Ebene von einzelnen Bits bzw. Bytes vorzunehmen. Und diese
206 Grundlagen zu verstehen, das fällt vielen Leuten schwer bzw. es interessiert viele Leute nicht
207 so sehr. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir vielleicht dann praktisch ähnlich haben
208 wie vor zehn Jahren. Diese Grundlagen sollte man weiter kennen. Man sollte verstehen, wie
209 diese Dinge zusammengreifen, um zu verstehen, wie die entsprechende Technik momentan
210 ist. Und auch ein bisschen Ängste zu nehmen, dass man nicht so viel Angst hat, dass die
211 Technik uns überrennt, dass wir diese Technik nicht nutzen können. Wenn wir die Technik
212 verstehen, können wir sie sehr gut nutzen. Allerdings müssen wir natürlich auch realistisch

213 sein. Wir wissen dann auch, dass die Technik für Dinge verwendet werden kann, die
214 Digitalisierung für Dinge verwendet werden kann, die sozusagen nicht unschädlich sind oder
215 zumindest potenziell gefährlich sind. Aber auch darüber sollte man Bescheid wissen und das
216 weiß man am besten, wenn man weiß, wie die entsprechenden Dinge arbeiten. Ein weiterer
217 Punkt von diesen ganz grundsätzlichen, der sich in den letzten zehn Jahren massiv geändert
218 hat, ist der durchgängige Einzug von Verfahren aus der künstlichen Intelligenz, des Machine-
219 Learning, verbunden mit der höheren Leistungsfähigkeit, so dass wir es sozusagen als
220 omnipräsent ansehen können, von sozusagen Automaten umgeben zu sein, die Dinge
221 machen, die man vor wenigen Jahren noch als intelligentes Verhalten, intelligente Arbeit
222 angesehen hätte. Und das wird weitergehen. Und das ist etwas, was ich sehr gerne den
223 Studierenden, aber auch anderen Gruppen vermitteln möchte. Diese Arbeiten, die auf
224 maschinellem Lernen basieren, basieren sozusagen auf menschlicher Interaktion. Beispiel
225 Sprache: Die Texte sind so gut wie die Dinge sind. Automatisch erzeugte, aber automatisch
226 verarbeitete Texte basieren auf echten Texten. Echte Texte werden gelesen und werden
227 weiterverarbeitet. Man lernt dann aus diesen Texten. Ein kleines Beispiel, was vielleicht nicht
228 ganz so schlimm ist, aber wenn wir in Texten Tippfehler haben oder orthografische Fehler
229 haben, wenn dieser Tippfehler von so einer OCR-Maschine gelesen wird, dann werden diese
230 Tippfehler korrigiert, weil es so unwahrscheinlich ist, zwei Buchstaben hintereinander zu tun,
231 die zu diesen Tippfehler, die auf den Fehler sozusagen basieren.

232 Das ist sicherlich hilfreich für bestimmte Aufgaben, aber wenn wir uns jetzt tatsächlich in die
233 Geisteswissenschaft reinbegeben wollen, sehen, warum jemand etwas wie geschrieben hat,
234 dann wollen wir nicht unbedingt, dass der Computer diese Sachen korrigiert. Aber
235 zusammengefasst: Wichtig sind eben die Entwicklungen, die durchgängige Digitalisierung, die
236 möglich ist, und der Einzug der maschinellen Lernverfahren, der Einzug der künstlichen
237 Intelligenz ins Alltagsleben.

238

239 **TM:** Ich sehe das genauso. Es ist eine, die neuen und die nächsten Generation, die Digital
240 Natives wissen ganz genau, wie man mit den Dingen umzugehen hat. Aber wenn das auch
241 manchmal, nicht böse gemeint, eine oberflächliche Kenntnis ist. Ich habe einen Suchschlitz,
242 ich gebe was ein, es kommt was raus. Aber die Bewertung dessen, was dabei rauskommt, ist
243 halt jetzt auch aus Bibliothekssicht das - und auch aus der wissenschaftlichen Sicht - das ist
244 ja eigentlich die Bewertung von Informationen und die, dann auch intellektuelle,
245 Weiterverarbeitung von Informationen, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und da
246 bedarf es weiterhin sehr viel Unterstützung, vielleicht sogar noch mehr als vorher, weil man
247 einfach noch viel leichter an Informationen rankommt und dadurch auch natürlich auch viel
248 mehr Informationen zur Verfügung stehen und man dadurch natürlich noch mal ganz anders

249 diese Informationen auch filtern muss und die richtigen raussuchen muss. Und das funktioniert
250 auch immer noch sehr stark mit dem eigenen Denken und dem eigenen Bewerten und nicht
251 nur mit dem Bewerten durch Maschinen. Gleichzeitig unterstützen die Maschinen, wo wir von
252 KI gesprochen haben, wenn wir bei uns schauen, Arbeitswege. Die intellektuelle Erschließung
253 von Literatur ist ein wichtiges Thema bei uns, um sie einfach besser wiederzufinden. Das
254 kommt ursprünglich noch aus den Kartenkatalogen, wo einfach dann ein Sachkatalog, wo man
255 nach bestimmten Themen gucken konnte oder wenn man in Bibliotheken Bücher aufgestellt
256 hat, hat man sie inhaltlich aufgestellt nach bestimmten Themenbereichen. Und auch für die
257 heutigen Retrieval-Systeme, selbst für Google ist es gut, solche Informationen zu haben, dass
258 Dinge normiert sind, sowohl Personen als auch, aber vor allem auch inhaltlich normiert sind.
259 Und da setzen wir mittlerweile auch KI-Methoden ein, um das aus den Informationen, die wir
260 haben, Titel, Abstract und so weiter heraus, weil, Volltext natürlich auch, da kommt man nicht
261 immer so dran, um aus diesen Informationen heraus dann die Inhalte zu normieren und zu
262 vereinheitlichen, zu sagen, das ist jetzt das und das ist das. Und bei der Maschine ist der
263 Fehler immer gleich. Das heißt, eine Maschine hat gelernt auf Basis der Arbeitsleistung der
264 Menschen, der intellektuellen Erschließung der Menschen, darauf basieren viele Systeme, und
265 sie macht immer den gleichen Fehler. Wir Menschen, wenn wir, wenn wir diese inhaltliche
266 Erschließung machen, intellektuell hängt es einmal von meinem Hintergrund ab, ich habe
267 vielleicht zu bestimmten fachlichen Themen als Ökonom zu bestimmten Themen mehr
268 Interesse, Ahnung. Das ist gar nicht bewusst und es hängt von der Tagesform ab. Und bei 20
269 Personen, die das gleiche Werk intellektuell erschließen, kann verschiedenste Schlagwörter
270 dann genommen werden. Das Zusammenspiel ist, glaube ich, das und das ist dieses, die
271 Möglichkeiten der Digitalisierung, der Maschinisierung zu nutzen, um das, was man als
272 Mensch an Arbeitsleistung oder an Erkenntnissen hat, besser dann auch umsetzen zu können.
273 Das ist in unserem Fall dann, dass man das als Vorschlagswesen nimmt, dass man Dinge
274 dann halt noch mal intellektuell optimieren kann und so, dass im Zusammenspiel halt dann
275 auch letztlich viel mehr Werke, Bücher, Artikel entsprechend normieren kann, wodurch dann
276 wiederum das Auffinden der relevanten Dinge wieder vereinfacht wird, so als großer Weg. Und
277 das ist, glaube ich, diese vertieften Qualifikationen sind noch mal viel notwendiger, obwohl
278 man die gar nicht so sieht, weil, wir können alle mit Google umgehen, aber wirklich dann auch
279 gerade im Wissenschaftskontext ist es noch mal mehr als nur [unverständlich].

280

281 **CE:** Das bringt mich tatsächlich auch gleich zur nächsten Frage. Wenn wir uns unser Papier
282 noch mal vor Augen führen, haben wir ja letztlich drei wichtige, und Sie hatten es auch schon
283 angesprochen, Herr Meyer, drei wichtige Kategorien definiert an Skills und Kompetenzen, die
284 man so hat. Ich nenne sie einfach mal: die digitalen Kernkompetenzen, die digitalen

285 Spezialkompetenzen und, wie Sie vorher schon sagten, den digitalen Mindset. Wenn Sie jetzt
286 Ihre Bereiche anschauen, ein paar Sachen, glaube ich, haben sie auch schon, schon genannt,
287 gerade eben auch das Thema der Spezialkompetenzen. Aber wo sehen Sie denn jetzt einen
288 ganz besonderen Bedarf in der Qualifizierung im Wissenschaftssystem, um anschlussfähig,
289 zukunftssicher ausbilden zu können?

290

291 **TM:** Ich hatte ja schon gesagt, die, wir nennen das Informationskompetenz oder das es
292 eigentlich nichts Spezielles ist, die Grundlagen, ich denke mal Data Literacy, Information
293 Literacy, das sind Grundlagen, die einfach alle wissen müssen. Wissenschaftliches Arbeiten,
294 das ist nur heutzutage, was die Bewertung von Informationen angeht, ist grundlegend erst
295 einmal Information, müssen gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Und das unterscheidet sich
296 nicht von der Bewertung von Informationen von vor 10, 20, 30 Jahren. Nur die Möglichkeiten
297 sind halt anders. Man kann leichter Dinge finden und man muss mehr, eine größere
298 Ansammlung von Informationen bewerten. Aber die Kernkompetenz ist weiterhin
299 wissenschaftliche oder auch nicht wissenschaftliche Informationen, Publikationen bewerten
300 und für sich dann sagen zu können: Okay, das ist jetzt relevant, das ist jetzt auch
301 wissenschaftlich relevant, das sollte ich nutzen und ich gehe nicht auf etwas, wo ich keine
302 verlässliche Quelle habe und solche Dinge. Das ist jetzt auch aus Sicht einer Bibliothek halt
303 diese Kernkompetenz, die in allen Wissenschaften wichtig ist.

304

305 **AW:** Ja, ich denke, alle drei Bereiche sind natürlich von einer hohen Relevanz. Allerdings kann
306 in der Ausbildung nicht alles gleich adressiert werden. Also, der digitale Mindset ist etwas, das
307 man, an dem man in gewisser Weise arbeiten kann. Aber das ist etwas, was vielleicht auch
308 ein bisschen generationenübergreifend oder auch typähnlich ist. Ich erinnere mich an die Zeit,
309 als die Office Software Microsoft Word eine größere Umstellung hatte. Es gab sehr viele Leute,
310 die diese Veränderungsbereitschaft nicht hatten, die waren auch natürlich darauf angewiesen,
311 Word zu verwenden. Aber die haben dann gesagt: Nee, diese neue Version nehme ich nicht,
312 da müsste ich ja jetzt alles umstellen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Aber da
313 sieht man eigentlich so ein bisschen eine Grundhaltung, ähnlich wie nochmal zehn, 15 Jahre
314 früher, indem die Verwendung von Rechnern an sich abgelehnt wurde. Ich erinnere mich
315 daran, dass in anderen Universitäten, an denen ich mal gearbeitet habe, eine Person eine
316 Befreiung hatte, mit Computern arbeiten zu müssen, wegen der Augen und die Person durfte
317 halt weiterhin die Schreibmaschine verwenden. Das hat sich erst in dem Moment geändert,
318 als das Internet auftauchte und es irgendwie doch attraktiv war, den Computer im Haus stehen
319 zu haben oder im Zimmer stehen zu haben. Und dann gab es sozusagen eine Besserung.

320 Also so eine Art Mindset-Problem gab es immer und heute ist es der Bereich der Veränderung.
321 Das kann man aber in der Lehre nicht hinbekommen. Also diejenigen, die zum Beispiel digitale
322 Geisteswissenschaften, digitale Verfahren in der Texterkennung studieren, die haben den, die
323 haben den Mindset. So, das ist klar, die werden nicht sagen: Ich mache das alles, ich will das
324 aber nicht mit Computern machen, ja. Aber der sollte da sein, grundsätzlich. Also auch in
325 verschiedenen Bereichen. Bei der digitalen Kernkompetenz und bei der digitalen
326 Spezialkompetenz. Die Spezialkompetenz ist etwas, was wir im Prinzip ständig neu erlernen
327 müssen. Das zieht sich durch die Berufsbiografien. Wir haben das auch, eine Expertin in
328 unserer Gruppe, die sich auch mit lebenslangem Lernen beschäftigt, gesehen. Das ist etwas,
329 was man kontinuierlich auffrischen bzw. neu erlernen muss. Und wir müssen natürlich in den
330 Universitäten oder in den entsprechenden Ausbildungsstätten dafür sorgen, dass die
331 Spezialkompetenzen, die man für ein bestimmtes Feld benötigt, da sind. Und dann kann man
332 neue Sachen lernen. Die Kernkompetenzen, und da bin ich mir selbst gar nicht so sicher, ob
333 das wirklich so ist, aber vermutlich wachsen die kontinuierlich. Also das, was irgendwann mal
334 Spezialkompetenz war, wird entweder zur Kernkompetenz oder es fällt raus und man benötigt
335 das nicht mehr. Man muss, man muss nicht mehr Lisp programmieren zu können, wenn man
336 beispielsweise AutoCAD oder irgendeine Software zum automatischen Design oder zur
337 computergestützten Architektur verwenden möchte. Das musste man mal irgendwann wissen.
338 Das braucht man nicht mehr. Das ist einfach weg, so! Und ist auch nie zu einer Kernkompetenz
339 geworden. Andere Dinge, ein Begriff von Bytes und Bites, bestimmte Dinge zu verstehen, wie
340 elektronische Objekte strukturiert sind, die über das Internet zum Beispiel übertragen werden,
341 sind Kernkompetenzen, die man sozusagen immer benötigt, die man weiterhin haben muss.
342 Aber zu unseren Kernkompetenzen gehört auch etwas, was erst in den letzten Jahren
343 dazugekommen ist, zumindest aber das Bewusstsein dafür ist erst in den letzten Jahren
344 dazugekommen, und zwar die juristischen Aspekte. Also, wir müssen wissen, was wir mit
345 elektronischen Objekten machen dürfen. Wir müssen wissen, wie wir elektronische Objekte
346 zur Verfügung stellen können. Wir müssen wissen, dass wir einerseits die Menschen natürlich
347 in der Privatsphäre nicht gefährden dürfen. Das heißt, wir dürfen keine Überwachungssoftware
348 mit ansetzen. Andererseits müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass diejenigen, die die
349 digitalen Objekte zur Verfügung stellen, nicht vom Missbrauch belastet werden. Ja, also ich
350 denke, Recht und Ethik ist mittlerweile zu einer Kernkompetenz in dem Bereich geworden,
351 was man, worüber man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht drüber nachgedacht hat.

352

353 **CE:** Jetzt kommen wir in der zweiten Jahreshälfte 2021 auch gar nicht drum herum, über 2020
354 und die jetzt 18 hinter uns liegenden Monate zu sprechen. Und auch gerade in dieser, in
355 diesem Übergang, den Sie gerade genannt haben, zum einen das Thema Digital Mindset ja

356 zu verbreitern oder vielleicht auch zu verändern und zum anderen aber auch, einige, ja digitale
357 Kernkompetenzen sozusagen neu zu verankern. Würden Sie aus Ihrer persönlichen Sicht
358 heraus sagen, dass wir hier tatsächlich aus der, ich nenne es mal Zwangsdigitalisierung auch
359 einen Vorteil, was die Skills anbelangt hat, gezogen haben.

360

361 **AW:** Definitiv. Wir haben an unserem Papier ja die Unterscheidung vorgenommen zwischen
362 digitaler Kompetenzvermittlung, das heißt einer Kompetenzvermittlung auf digitalem Weg und
363 der Vermittlung digitaler Kompetenzen. Und was wir im Bereich der Kompetenzvermittlung
364 auf digitalen Wegen erlebt haben, das ist erstaunlich, das war undenkbar. Es haben große
365 Bevölkerungsgruppen angefangen, mit digitalen Wegen Kompetenzen zu erwerben. Das fing
366 in der Schule an, das geht zum Arbeitsleben über, aber das geht auch in den privaten Bereich.
367 Die Volkshochschulen oder auch Kurse für Ältere werden in den digitalen Raum verschoben.
368 Notwendigerweise. Und es funktionierte. Das heißt, die Fähigkeit, Kompetenzen mithilfe von
369 digitalen Verfahren von Tools zu erwerben, ist massiv gestiegen. Das war undenkbar vor
370 anderthalb Jahren. Heißt das automatisch, dass die digitalen Kompetenzen gestiegen sind?
371 Nicht notwendigerweise. Einige haben das genutzt, um sich auch mit den zugrunde liegenden
372 Dingen zu beschäftigen. Aber andere haben einfach diese neuen Möglichkeiten genutzt, um
373 in gewisser Weise das Alte zu machen. Also, wenn ich jetzt einen Yogakurs über Zoom laufen
374 lasse, dann interessiert mich mehr Yoga als Zoom. Ja, völlig klar, das ist ja auch der Sinn der
375 Sache. Und das ist etwas, was sich auf jeden Fall auch noch verändert hat.

376

377 **CE:** Aber könnte man da nicht auch sagen, dass für denjenigen, der Zoom noch nie in Betracht
378 gezogen hat, dass da dann der Digital Mindset sich zumindest ein Stück weit weiterentwickelt
379 hat? Weil ich zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass ich auch in meinem
380 Wohnzimmer, wo auch immer, einfach einen Computer aufstelle und dann trotzdem über die
381 Distanz mit anderen verbunden bin.

382

383 **AW:** Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also, das hat eine klare Veränderung oder eine klare
384 Hinwendung zu einem Digital Mindset bei vielen Leuten bewirkt. Die Sozialwissenschaft
385 müsste da untersuchen, ob es vielleicht auch einen entgegengesetzten Effekt gab. Also, das
386 war ja dann der Begriff von der Zoom-Fatigue, dass man es einfach nicht mehr wollte, in den
387 Zoom-Sitzungen zu sitzen. Wir werden sehen, was da rauskommt, aber ich glaube, es hat das
388 Digital Mindset massiv verändert und eigentlich zum Positiven verändert.

389

390 **TM:** Das kann ich nur bestätigen aus, wenn ich jetzt in die ZBW reinschaue, auch aus
391 Management Sicht. Und da ist, da sind beide Aspekte, haben gut funktioniert. Zum einen, dass
392 das Mindset war, nicht nur, dass man jetzt auf einmal mit Zoom umgehen musste und konnte
393 und dann auch offener ist für diese ganze Kommunikation. Weil, es ist ja nicht nur Zoom, es
394 waren dann auch Chat und etc., wo sich einige vorher immer auch gerne rausgezogen haben.
395 Geht ja gar nicht mehr, weil man gar nicht mehr, weil es so viel einfacher auch ist. Aber wir
396 haben beispielsweise auch die ganzen Wege der Fort- und Weiterbildung neu aufgestellt. Wir
397 haben bestimmte Dinge einfach weitergemacht, nur virtuell. Aber andere Dinge waren auf
398 einmal möglich, weil für alle klar war, wir treffen uns nicht physisch an irgendeinem Standort.
399 Wir müssen also nicht erst schauen, wann sind denn alle am gleichen Standort und sonst
400 irgendwas? Sondern man hat es virtuell gemacht und dadurch hat man ganz andere Formate
401 gefunden, auch gerade wo der gegenseitige Austausch bei Führungskräften: Wie gehst du
402 damit um? Wie gehst du damit um? Das konnten wir noch mal ganz anders institutionalisieren,
403 weil wir solche Dinge auch gerade durch diese Distanz, wie soll ich sagen, die Distanz in der
404 virtuellen Welt, die da ist, weil man sich nicht persönlich trifft, weil man bestimmte, vielleicht
405 auch bestimmte, ja, man wippt mit dem Fuß, weil man irgendwie genervt ist. So was kann man
406 natürlich auch durch die Mimik rausfinden, ganz klar. Aber nicht alle schaffen das über die
407 Mimik, sondern schaffen das ganz gut, es ist nicht über die Mimik rauszubekommen. Und
408 dadurch haben wir auch festgestellt, dass bestimmte Kompetenzen sich weiterentwickeln und
409 auch die Vermittlung, die die Kompetenzvermittlung anders möglich ist, weil diese Distanz
410 dazu führt, dass auch alle anders miteinander umgehen. Eine sehr, auch sehr viel
411 konstruktivere, also gar nicht dass, das vorher nicht war, aber als eine sehr disziplinierte und
412 konstruktive Diskussionskultur auch reingekommen ist. Was so gar nicht passt zu den sozialen
413 Medien, wo einfach, ja wo es genau in die andere Richtung geht, weil alle in der Anonymität
414 sind. Aber gerade in solch einem Kontext einer Einrichtung ist das sehr interessant gewesen,
415 wodurch dann einfach auch neue Formate, die vorher ja, wie ich schon sagte, Dinge des
416 Lernens, auch des gemeinsamen Lernens einfach möglich sind und damit auch neue
417 Möglichkeiten der Wissensvermittlung da sind. Und das ist einerseits das digitale Mindset, weil
418 alle jetzt dafür offen sind und andererseits aber halt auch, weil diese ganzen Tools da sind,
419 die man vielleicht vorher gar nicht so angewendet musste.

420

421 **CE:** Wenn ich da auch gleich noch nachfragen darf. Das Thema Weiterbildung ist ja bei Ihnen,
422 Herr Meyer, in der strategischen Personalentwicklung ja sicherlich auch verankert, aber auch
423 bei Ihnen, Herr Witt, sicherlich auf der Agenda. Wie kann denn Weiterbildung eigentlich aus
424 Sicht Ihrer, Ihre Organisationen, die in der Leibniz-Gemeinschaft organisiert sind, mit diesen

425 schnellen Entwicklungen im digitalen Umfeld eigentlich funktionieren? Wie schafft man es,
426 neue Themen zu identifizieren und die in die Weiterbildung zu bringen? Es muss ja nicht immer
427 so eine, so eine Ad-hoc-Aktion sein, wie sie wahrscheinlich Anfang 2020 passiert ist.

428

429 **AW:** Die Weiterbildung hat jetzt verschiedene Aspekte. Also, einerseits ist es notwendig, die
430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in meinem Fall des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache
431 weiterzubilden, um mit bestimmten neuen Technologien vertraut zu werden. Auf der anderen
432 Seite, und darüber wollte ich ganz kurz etwas sagen, sind wir natürlich auch gezwungen, als
433 diejenigen, die Infrastruktur und digitale Infrastrukturen anbieten, weiterentwickeln und selbst
434 implementieren, auch ein Weiterbildungsangebot für diejenigen zu schaffen, die diese
435 entsprechenden Technologien nutzen wollen. Und wir müssen an beiden Stellen arbeiten.
436 Aber dieser zweite Teil ist etwas, was wir sozusagen nie vernachlässigen dürfen. Also, das
437 beste Stück Software, das beste Programm nützt einem nichts, wenn man keine Akzeptanz
438 hat oder wenn es nicht verständlich ist. Das heißt, wir müssen und das macht in unserem Haus
439 einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Nutzung von digitalen Zugängen beschäftigen.
440 Wie kann man überhaupt Informationen aufbereiten, damit sie gut genutzt werden kann? Das
441 heißt, jemand, der die Informationen aufbereitet und im Web zur Verfügung stellt, möchte die
442 Information so aufbereiten, dass sie möglichst zugänglich sind. Und was muss man dabei
443 beachten? Das sind ergonomische Fragen, sind aber auch natürlich digitale Fragen. Und auf
444 der anderen Seite eben unsere eigenen Programme. Wir suchen in sehr großen Textmengen.
445 Wir suchen nach grammatischen Strukturen, zum Beispiel, die gesucht werden sollen. Dafür
446 muss man dann Suchanfragesprachen können. Man muss mit Suchsystemen arbeiten
447 können. Und das ist etwas, was man natürlich nicht einfach so lernt. Das ist etwas, was man,
448 was sich dann auch verändert. Und diese Dinge müssen wir sozusagen parallel unterstützen.
449 Das heißt, wir müssen auf der einen Seite an der Weiterbildung und an der Weiterentwicklung
450 gleichzeitig arbeiten.

451

452 **TM:** Dem kann ich nur zustimmen. Aber das eine bedingt das andere oder unterstützt das
453 andere. Je digitaler die Beschäftigten einer Einrichtung denken und handeln, desto mehr
454 Möglichkeiten ergeben sich dann auch wieder für die Weiterentwicklung der
455 Fortbildungsmaßnahmen der Nutzenden. Bei uns, wenn ich jetzt mal zu den Studierenden
456 schaue, auch das hat sich noch mal sehr stark weiterentwickelt und auch von der Akzeptanz
457 her, dass alles digital stattfindet, um noch mal bei dem, weil es einfach andere Möglichkeiten
458 gibt, das Wissen zu vermitteln und die Dinge aufzubereiten. Wir fangen mittlerweile schon mit
459 Schüler*innen an, Informationskompetenz zu verbreiten in einem Projekt wo das Young

460 Economic Symposium, so als Beispiel, wo wir einfach mit Schulen Wissen, schon
461 wirtschaftswissenschaftliche Themen aufbereitet werden, als Projekt und dann auch einen
462 Wettbewerb gibt mittlerweile im ganzen DACH-Raum. Und das ist auch so was. Das sind
463 genau die Digital Natives, die dann als Studierende schon mal viel mehr Wissen haben und
464 dann aber auch wieder neue Möglichkeiten entwickeln. Und da haben wir zu Anfang, da wir
465 das auch eben hatten, erst mal einfach das, was wir immer gemacht haben, virtuell gemacht.
466 Also es gab Zoom und letztlich ist es ein bisschen so wie Jugend forscht für die
467 Wirtschaftswissenschaften, wenn man das etwas verkürzt, herunterbricht und das hat
468 funktioniert. Aber natürlich hat man jetzt in der nächsten Runde für 2021 noch geguckt, was
469 kann man denn sonst noch alles jetzt mit den digitalen Möglichkeiten tun, weil wir uns immer
470 noch nicht persönlich treffen können und die Dinge weiterhin virtuell laufen müssen. Und so
471 hat man dann wieder neue Formate entwickelt, um diesen Austausch hinzubekommen. Der
472 Wettbewerb ist der gleiche, aber halt der Weg dahin ist anders. Und auch die Themen sind
473 digitaler geworden, unter Umständen. Und das ist, glaube ich, das kann ich nur unterstützen.
474 Es ist beides, beides bedingt sich.

475

476 **CE:** Da gleich weiter gefragt. Sie sind ja beide an Leibniz-Instituten angesiedelt, aber Sie
477 haben beide natürlich auch Verbindungen zu Universitäten und sie haben beide das Thema
478 Forschungs-, Forschungsinfrastruktur auf der einen Seite und haben gerade auch
479 beschrieben, wie Sie Kompetenz und Information sozusagen vermitteln. Herr Meyer, Sie sogar
480 schon im Schulbereich, was ja eine unserer Kernfragen in der Allianz-Arbeitsgruppe auch ist,
481 wie man es denn schafft, aus aktuellen Forschungsgegebenheiten oder -themen oder
482 Forschungsbereichen heraus diese Informationen auch schon in die Universitäten
483 hineinzubringen. Das ist jetzt wahrscheinlich für einen, Entschuldigung für das Wort, aber
484 regulären Hochschullehrer wahrscheinlich leichter, weil der neben der Forschung direkt in die
485 Lehre sozusagen geht. Sie sind in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung. Haben Sie
486 da aus Ihrer persönlichen Erfahrung aus Ihren Institutionen gute Beispiele für nachhaltige
487 Kooperationen, die auch die Ausbildung von Studierenden an der Stelle schon beeinflussen
488 kann und wo sie sozusagen das Feedback haben, erstens: Was benötigen Studierende an
489 Infrastruktur und andersherum was benötigt ein Studierender, um die Infrastruktur auch
490 wirklich nutzen zu können?

491

492 **TM:** Nun, bei uns ist das perspektivisch noch etwas anders, weil wir einfach, wir sind ja mit der
493 Forschung an der Universität gar nicht so eng verbandelt, letztlich über, wir hatten bisher
494 Informatik, also direkt, dass auch Professuren bei uns angesiedelt waren, die in der Informatik

495 in Kiel waren. Jetzt haben wir eine Wirtschaftswissenschaftlerin und wir kriegen auch noch
496 Informationswissenschaften dazu. Aber ansonsten ist es dann eher so, dass wir natürlich in
497 bestimmte Curriculae eingebunden sind, aber mit dem Thema Informationskompetenz und
498 über andere Kontakte in den Wirtschaftswissenschaften halt auch zum Beispiel Workshops
499 zur Anwendung von Statistiksoftware mit Doktorand*innen machen. Aber das ist jetzt bei uns
500 natürlich eine etwas andere Situation, weil wir kein, noch nicht in allen Fachbereichen, in denen
501 wir unterwegs sind, so enge Verzahnungen auch haben, dass das halt einfacher ist.

502

503 **AW:** Ja, bei uns im Leibniz-Institut für Deutsche Sprache ist es so, dass es eine relativ starke
504 Verzahnung mit den Universitäten gibt. Also, ich selbst bin ordentlicher Universitätsprofessor
505 an der Universität Mannheim, bin dann aber beurlaubt und unterrichte als einzige
506 Dienstverpflichtung zwei Stunden im Semester, also zwei Semesterwochenstunden. Also, ich
507 gebe jedes Jahr eine Veranstaltung, ein Seminar. Ich bin zudem noch in Heidelberg an der
508 Universität, weil ich da eine Honorarprofessur habe und dort einmal im Jahr einen Kurs
509 anbiete. Aber wenn wir jetzt allgemeiner über Leibniz-Institute sprechen möchten, dann ist es
510 eher so, dass wir tatsächlich sehr stark versuchen, mit den Universitäten
511 zusammenzuarbeiten, aus verschiedenen Gründen. Also wir, als das Institut, das sich mit der
512 deutschen Sprache der Gegenwart, insbesondere der sprachwissenschaftlichen
513 Untersuchung der deutschen Sprache der Gegenwart und der jüngeren Vergangenheit,
514 zusammenarbeiten, wir arbeiten natürlich mit Studierenden der Germanistik zusammen, egal
515 ob die in Mannheim sind oder an verschiedenen anderen Stellen. Wir betreuen
516 Abschlussarbeiten, also Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Wir bieten Praktikumsplätze bei
517 uns an, die es ermöglichen, mal in den, sagen wir Arbeitsmarkt Wissenschaft hinein zu
518 schnuppern. Also, um, und für uns ist es natürlich auch so, dass wir auch digital qualifiziertes
519 Personal sichten können in gewisser Weise. Also, das ist nicht ganz so eigennützig, wie es
520 jetzt vielleicht klingen mag. Aber es ist natürlich schon so, dass wir sehen: Wer kann was?
521 Wer interessiert sich für welche Dinge? Denn, wir benötigen ja digital qualifiziertes Personal in
522 unseren Einrichtungen. Und es ist ja nicht so, dass die digitalen Kompetenzen zum
523 Kernbestandteil der Germanistikausbildung oder der Linguistik-Ausbildung gehört haben. Das
524 ändert sich. Wir tun da auch viel dafür. Aber grundsätzlich ist es eben nicht unbedingt sicher,
525 dass diejenigen, die bei IDS anfangen wollen, auch qualifiziert sind, wenn es um diese digitalen
526 Aspekte geht. Und das versuchen wir, sozusagen mit in das Studium hinein zu pflegen. Also,
527 wir geben auch Veranstaltungen in Ringvorlesungen, dass wir über unsere Aspekte unserer
528 Arbeit sprechen. Ich mache das auch an verschiedenen anderen Universitäten. Ich hatte jetzt
529 in Hamburg einen Vortrag zu Infrastrukturen, natürlich auch über Zoom, aber unabhängig
530 davon, also man versucht eben auch ein bisschen nach draußen zu gehen, um zu sehen: Das

531 ist der Arbeitsmarkt. Das benötigt man, um dann zu sehen, wir können uns mit den
532 Universitäten, die ja im Prinzip die Ausbildungsstätten für uns sind, denn alle unsere
533 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen ja von Universitäten, zumindest diejenigen im
534 wissenschaftlichen Bereich und natürlich wollen wir uns mit denen verzahnen. Aber wir denken
535 auch, dass die Universitäten etwas von unseren Angeboten haben. Also wir stellen ja unsere
536 Serviceangebote, ähnlich wie die ZBW für die Wirtschaftswissenschaft, unsere Angebote für
537 die germanistische Sprachwissenschaft oder vielleicht sogar für die Sprachwissenschaft im
538 Allgemeinen zur Verfügung. Und deshalb müssen wir natürlich auch wissen: Wie funktionieren
539 die Unis? Welche Wege gibt es da, wie kann man sich austauschen? Und wir boten auch zum
540 Beispiel im Jahr vor der Pandemie einen Kurs, der von der EU gefördert wurde, an, in dem wir
541 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus Warschau, von der Universität
542 Warschau, hier empfangen haben und ihnen so einen kleinen Crashkurs in digitaler
543 Sprachwissenschaft und Korpuslinguistik gegeben haben. Und diese Sachen machen wir und
544 daraus entwickeln sich natürlich dann auch Verbindungen zu diesen Institutionen, was für uns
545 sehr wichtig ist, denn man arbeitet ja nicht isoliert und gerade im Digitalen.

546

547 **CE:** Das Credo der Wissenschaft: In der Kooperation liegt der Erfolg. Lassen Sie uns zum
548 Schluss noch mal auf Skills zurückkommen, aber jetzt sehr konkret, und zwar auf Ihre Skills.
549 Und da möchte ich Sie jetzt auch wieder ein paar Fragen fragen, einfach nur noch mal, um Sie
550 auch noch mal ein Stück besser kennenzulernen. Herr Witt, welchen konkreten digitalen Skill
551 möchten Sie gerne an sich verbessern?

552

553 **AW:** Ich würde sehr gerne viel besser mit parallelen Architekturen programmieren können. Ich
554 würde gerne überhaupt meine Souveränität beim Umgang mit großen Datenmengen, die man
555 sozusagen programmtechnisch hat, weiter verbessern. Das ist immer so eine Sache,
556 irgendwann mal lernt man das, dann wendet man das auch viel an, wenn man viel
557 programmiert und dann irgendwann hat man vielleicht nicht mehr so die Zeit oder vermeintlich,
558 man hat relativ viele Aufgaben, die dann relativ weit weg von der Programmierung sind. Und
559 dann geht das langsam ein bisschen verloren und die Welt entwickelt sich weiter. Es gibt
560 verschiedene Programmiersprachen, die ich mir noch nie angeschaut habe. Das wäre mir
561 früher nicht passiert, sozusagen. Das würde ich ganz gerne weitermachen. Und wie gesagt,
562 parallele Architekturen und auch die neuesten Verfahren dann mit dem maschinellen Lernen,
563 die ja immer wieder bei den Konferenzen vorgestellt sind, die, ich beobachte das, aber ich
564 probiere es nicht mehr aus und experimentiere selbst damit rum, das ist ein bisschen schade.

565

566 **CE:** Lieber Herr Meyer, welchen Skill würden Sie denn konkret an sich verbessern wollen?

567

568 **TM:** Also, was Konkretes habe ich nicht, weil ich doch immer noch sehr stark mit den analogen
569 Menschen zu tun habe, also auch, wenn man sich virtuell trifft. Also, ich brauche nicht für
570 meine Arbeit so viele digitale Skills in dem Sinne, dass ich etwas programmiere und das, das
571 ist einfach die Sache. Aber was glaube ich noch mal schön wäre, einfach mehr für sich selbst
572 Überblick darüber zu haben, was es, was denn möglich ist. Also nicht immer darauf
573 angewiesen zu sein, dass das von dem, was eigentlich möglich ist, auch gerade im Hinblick
574 auf Change Management etc. Zusammenarbeit, mehr Wissen darüber zu haben, was denn so
575 da möglich ist. Also, digitales Wissen. Insofern aber die Produkte, aber auch, wie man das
576 dann zusammenbringen kann. Das wäre noch mal so was, was ich gerne auch selbst könnte,
577 auch nicht immer nur von anderen vorbereitet bekomme.

578

579 **CE:** Andersherum, was können wir denn von Ihnen an digitalen Skills oder welchen digitalen
580 Skill kann ich mir am besten bei Ihnen anschauen, Herr Meyer?

581

582 **TM:** Kommunikation. Also, es ist zwar nicht, Kommunikation ist sowohl analog als auch digital,
583 aber digitale Kommunikation ist eine ganz andere Herangehensweise als, also gerade so im
584 Zusammenspiel mit Mitarbeitenden etc., ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn
585 man sich persönlich trifft. Und das haben wir vielleicht auch alle jetzt in letzter Zeit sehr gut
586 gelernt. Aber Grenzen aus, also das habe ich für mich festgestellt, die Grenzen, die man
587 vielleicht immer weiter aus nach weiter weggeschoben hat. Man kommt an Grenzen, man
588 überschreitet sie und kommt dann wieder an die nächsten Grenzen. Ja, das ist etwas, was
589 vielleicht nicht genau digital ist. Was ist einfach in der letzten Zeit in der Pandemie deutlich
590 geworden ist.

591

592 **CE:** Und welchen Skill kann ich mir von Ihnen anschauen?

593

594 **AW:** Ich glaube, den Umgang mit Texten in der digitalen Welt und das klingt jetzt etwas
595 randkompetenzig vielleicht. Aber mit Texten arbeiten wir alle. Und zwar würden Sie einen

596 besseren Begriff vielleicht davon bekommen können, wie was überhaupt passiert, wenn in
597 Textmessages über verschiedene Messengerdienste auf einmal ein Emoji neu zugelassen
598 wird, der dann auf einmal da ist. Was steckt da dahinter? Wie kommt sowas überhaupt?
599 Warum kann mein Telefon das dann verstehen, obwohl das vor zwei Wochen noch gar nicht
600 da war? Aber auch ganz praktisch: Warum sollte ich einen Text mit einem Office Produkt wie
601 Word oder LibreOffice oder was auch immer, in einer bestimmten Art und Weise strukturieren?
602 Was ist der Vorteil? Das sieht auch schön aus, wenn es anders strukturiert ist. Warum soll ich
603 auf die Verwendung von Zeilenumbrüchen möglichst verzichten bzw. die nur dort verwenden,
604 wo sie auch hingehören? Und all diese Sachen weiß man nicht unbedingt. Und diese Sachen,
605 davon kann jeder profitieren und jede profitieren.

606

607 **CE:** Vielen Dank. Und zum Schluss wird es noch richtig persönlich. Nichts ist so persönlich
608 wie der Browserverlauf dieser Tage. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?

609

610 **AW:** Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zwar jetzt ein bisschen peinlich, aber ich habe
611 mir unser Papier, das wir geschrieben haben, noch mal ergoogelt, weil ich das noch mal
612 gelesen habe. Und ich hatte bestimmte Dinge zur digitalen Qualifikation, zur Beschreibung
613 von Digital Humanities in verschiedenen Aspekten gegoogelt, weil ich ja das tatsächlich
614 gemacht habe, um mich hier noch frisch vorzubereiten. Die Frage wäre vielleicht: Was habe
615 ich denn gestern Abend ergoogelt? Da habe ich wahrscheinlich nach irgendwelcher Musik
616 gegoogelt, die im Zusammenhang mit Stockhausen stand, weil ich da was gehört hatte, oder
617 so was, also so was. So was mache ich, ja.

618

619 **TM:** Also, das Papier hatte ich noch im Browserverlauf, ich musste also nur Allianz und
620 Schwerpunkten, habe ich das schon da drin. Dienstlich gesucht habe ich gestern eine Person,
621 nämlich eine Vortragende für ein Kolloquium an der ETH Zürich irgendwo, ich wollte einfach
622 wissen, in welchem Kontext die da unterwegs ist und habe diese Person gesucht. Ich kann
623 jetzt nicht mal mehr den Namen nennen, weil, es war jetzt nicht die Vortragende, aber es ging
624 um positive Energie und Mitarbeitermotivation.

625

626 **CE:** Herr Witt, Herr Meyer, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Vielen
627 Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast. Und ja, auf weitere gute
628 Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe.

629

630 **TM:** Danke!

631

632 **AW:** Herzlichen Dank, Herr Erlacher. Freue mich auf unsere nächste Sitzung und dann bis
633 bald.

634

635 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
636 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
637 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderung. Natürlich finden Sie die
638 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
639 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts:

640

641 **AW:** Mathias Bornschein.

642

643 **CE:** Und Christian Erlacher.

644 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

A9: Interview Korn

Interviewnummer	09
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/7Kx7Mmx415p9szlAPFFkFy
Datum der Aufnahme	01.10.2021
Dauer der Aufnahme	34:19 min.
Befragte Person	EK: Prof. Dr. Evelyn Korn
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes und:

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig.

13

14 **MB:** Heute sprechen wir mit Evelyn Korn, Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der
15 Philipps-Universität in Marburg, unter anderem über Kommunikation als eine zentrale
16 Kompetenz im digitalen Zeitalter, über die Fähigkeit, auch analog zu existieren und über den
17 Wunsch nach einem Kompass durch den Dschungel.

18

19 **CE:** Willkommen im „Digital Qualifiziert“ Podcast, Frau Korn. Stellen Sie sich doch einfach
20 gerne kurz selbst vor.

21

22 **EK:** Mein Name ist Evelyn Korn. Ich bin Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Philipps-
23 Universität in Marburg. Dort bin ich seit 2016 Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Und in
24 dieser Funktion habe ich mit den hessischen Kolleginnen und Kollegen zusammen das „Digital
25 gestützte Lehren und Lernen in Hessen“ gegründet, das jetzt seit wenigen Wochen
26 HessenHub heißt und bin auf diesem Wege zu der Frage geraten, wie wir digitale
27 Qualifizierung für Lehrende und Lernende besser gestalten können. Seit letztem November
28 bin ich jetzt Vorstand Wissenschaft der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und mit
29 unserer ersten Förderbekanntmachung zur digitalen, digitalen Lehre haben wir diesen Bereich
30 ja auch uns als Feld erschlossen, sodass das natürlich ein Thema ist, das mich gerade
31 persönlich sehr interessiert.

32

33 **CE:** Und Sie haben gerade ein gutes Stichwort gesagt, persönlich. Wir wollen Sie natürlich
34 noch ein bisschen besser kennenlernen und haben uns dazu eine kleine Rubrik ausgedacht,
35 die wir „Alle guten Dinge sind drei“ nennen. Und das heißt, ich stelle Ihnen kurz drei Fragen,
36 die Sie idealerweise auch mit drei Worten einfach beantworten. Wir fangen an. Evelyn Korn
37 beschreibe ich in drei Worten mit...

38

39 **EK:** Ruhrgebietspflanze, linke-neoklassische Ökonomin, digital interessierte Person

40

41 **CE:** Bringt mich gleich zum Zweiten Punkt. Digitalisierung verbinde ich mit...

42

43 **EK:** Informationskompetenz, spannenden neuen Feldern, Vernetzung

44

45 **CE:** Und das Thema Innovation in der Hochschullehre bedeutet für mich...

46

47 **EK:** Entwicklung, Vorbereitung der nächsten Generation auf ihr Leben, Austausch

48

49 **CE:** Super. Vielen Dank, Frau Korn.

50

51 **MB:** Frau Korn, im Internet findet man das Zitat: „Wissenschaft geschieht in der
52 Kommunikation. Lehre ist Wissenschaftskommunikation.“ verbunden mit Ihnen. Sehen Sie die
53 Kommunikationsfähigkeit dabei als einen zentralen bzw. die zentrale Kompetenz im digitalen
54 Zeitalter?

55

56 **EK:** Als eine zentrale Kompetenz würde ich auf jeden Fall sagen. Wir sind mit immer mehr
57 Menschen vernetzt, es gibt immer spezialisiertes Wissen. Dieses Wissen kann nur durch
58 Austausch und das Zusammentragen von Aspekten, die viele Leute für sich gefunden haben,
59 genutzt werden. Und insofern würde ich sagen: Ja, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Teil
60 des digital geprägten Lebens.

61

62 **MB:** Ja. Und Sie sind, haben Sie ja schon gesagt, Sie sind Vizepräsidentin für Studium und
63 Lehre. Und da hätten wir natürlich jetzt als konkrete Frage: Welche konkreten Skills würden
64 Sie Ihren Studierenden an der Universität zum Abschluss auf jeden Fall mit auf den Weg ins
65 erfolgreiche Berufsleben geben?

66

67 **EK:** Ja, die Kommunikation haben Sie schon angesprochen. Ich würde vor die Kommunikation
68 fast noch den Umgang mit Information setzen, also die Frage: Woher kommt Information, die
69 mir serviert wird? Also, wer präsentiert sie? Welche Gründe mag er haben, Dinge so zu
70 präsentieren, wie er oder sie das tut? Welchen Kontext gibt es? Sich bewusst zu machen: Ich
71 bewege mich in einer Blase. Zu schauen: Wie finde ich andere Perspektiven. Und das bedeutet
72 auch jetzt mal ganz konkret auf digitale Kompetenzen gemünzt: Was sind eigentlich gute
73 Suchstrategien im Internet, um aus dem herauszukommen, was mir von Natur aus angeboten
74 wird? Also, überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das ein Thema ist. Ich
75 würde Datenschutz, dass, ein Verständnis von Datenschutz für eine ganz wichtige Kompetenz
76 halten, angefangen bei: Wie administriere ich eigentlich mein Profil auf meinem Handy?
77 Welche Einstellung habe ich an? Also, kann man mich orten? Ist ja nichts dagegen

78 einzuwenden, aber ich muss wissen, was gerade passiert, wenn man mich orten kann. Kann
79 ich das abstellen? Hinterleg' ich meine Texte in die Cloud? Habe ich eine Vorstellung davon,
80 wohin sie wandern? In wie viel Sprachen lasse ich Microsoft das Zeug übersetzen, das ich
81 mache? Also, über solche Dinge einfach mal nachzudenken, sich zu fragen: Was ist das
82 Geschäftsmodell eines Dienstes, der mir kostenfrei angeboten wird? Was steckt da dahinter?

83 Einfach diese Dinge in den Fokus zu nehmen. Und dann würde ich sagen, gibt es keine
84 richtigen oder falschen Entscheidungen oder zumindest nicht offenkundig. In der Lage zu sein,
85 überhaupt diese Fragen zu einer Entscheidung zu machen. Dazu gehört auch
86 Reflexionsfähigkeit, die Folgen des eigenen Handelns in der kurzen und mittleren Frist zu
87 hinterfragen, zu schauen: Was tut das für mich? Habe ich hier gerade eine Externalität auf
88 jemand anderen ausgeübt? Ich würde eine Grundidee des algorithmischen Denkens
89 dazunehmen. Ich glaube, dass nicht jeder Programmieren können muss. Aber ich glaube,
90 dass es wichtig ist, zu verstehen, was hinter Algorithmen passiert und auch zu sehen: Was ist
91 eigentlich in ein System hineingesteckt worden und was ist das Ergebnis? Also, wenn wir jetzt
92 gelesen haben, im letzten Jahr, Apple Pay gibt Frauen mit dem gleichen Einkommen wie
93 Männern, einen niedrigeren Kreditrahmen. Was führt da eigentlich dazu? Spiegelt das
94 diskriminierende Tendenzen in der Gesellschaft? Spiegelt das unser Wissen über
95 unterschiedliche Verhaltensweisen zwischen den Geschlechtern? Oder ist es eine schlecht
96 programmierte KI? Was steckt dahinter? Eine Idee zu bekommen, was da passiert, finde ich
97 ganz wichtig. Hohe fachliche Expertise bleibt aus meiner Sicht wichtig, mit einem Respekt
98 verknüpft für das, was die anderen haben und der Bereitschaft, die andere Perspektive ernst
99 zu nehmen, anzunehmen und zu einem Puzzle zusammenzusetzen, was wir an Perspektive
100 mitnehmen. Und als Letztes würde ich vielleicht sagen: Die Fähigkeit, auch noch analog zu
101 existieren.

102

103 **MB:** Sehen Sie denn die Studierenden da jetzt auf einem besseren Weg als zu früheren
104 Zeiten? Also, sind die Studierenden, die in diese digitale Welt hineingeboren sind, sind die da
105 fähiger als es jetzt ältere Studierende sind?

106

107 **EK:** Na ja, sie sind mit anderen Anforderungen groß geworden. Sie haben gelernt, mit Dingen
108 umzugehen, mit denen jetzt Menschen meiner Generation nicht umgehen mussten mit 20.
109 Andererseits ist auch vieles so selbstverständlich geworden, dass sie vielleicht Dinge auch
110 nicht so kritisch hinterfragen, wie wir es tun würden. Also, jede Änderung, die man beobachtet
111 in dem Umfeld, guckt man erst mal kritisch an. Wenn aber etwas schon immer dagewesen ist,

112 dann gehört es ja auch zum natürlichen Umfeld. Also, von daher würde ich sagen, die jungen
113 Leute kommen mit einem anderen Satz Grundfähigkeiten aus der Schule. Ob der für diese
114 vernetzte Welt besser oder schlechter ist, finde ich eine schwierige Abwägung. Auch sie
115 können anderes, das kann man, glaube ich, ohne Frage sagen und nehmen digitale
116 Technologien sehr natürlich an. Gleichzeitig empfinde ich die Diskussion über die Digital
117 Natives als etwas übertrieben, weil meine Wahrnehmung von Studierenden im ersten
118 Semester, die ich häufig in meinen Veranstaltungen sitzen habe, ist, dass sie vor allen Dingen
119 digitale Konsumentinnen sind und nicht digitale Produzentinnen. Und das müssen sie erst
120 werden. Das ist jetzt vielleicht mit der Generation, die schon die digitale Beschulung in Corona
121 hatte, anders. Die jungen Leute haben gelernt, zu produzieren, sich eine Arbeitsumgebung zu
122 schaffen, die digital geprägt ist. Die, die vorher da waren, haben gespielt, haben eingekauft,
123 haben gechattet, dass sie das schon als professionelles Werkzeug wahrnehmen würden, ist,
124 also in der Mehrheit meiner Studierenden, nicht so. Nun ist VWL natürlich auch kein unbedingt
125 technisch affines Fach, wenn man beginnt zu studieren.

126

127 **CE:** Sie haben gerade schon die Schulen angesprochen. In Ihrer Funktion als Vizepräsidentin
128 haben Sie ja auch das Thema Lehrerausbildung, wissenschaftliche Weiterbildung, digital
129 gestütztes Lehren und Lernen in Ihrer Ägide. Wenn Sie jetzt noch mal auf die konkreten
130 Kompetenzen und Qualifikationen sehen: Was ist denn auf dieser Seite, also in der in der
131 Ausbildung der Lehrenden sozusagen besonders förderfähig? Und unterscheidet sich das
132 stark von dem, was bei Studierenden förderfähig wäre?

133

134 **EK:** Ja, erstmal würde ich sagen, alles das, was ich gerade über die Studierenden gesagt
135 habe, sollten natürlich die Lehrenden auch beherrschen, weil ich einfach sagen würde, dass
136 ist der Satz von Fähigkeiten, die eine erwachsene Person braucht, die sich auf der Welt
137 zurechtfindet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Lehrenden sind Begleiter für die Studierenden
138 in der Wissensaneignung und in der Kompetenzaneignung, ich glaube, da gibt es gerade einen
139 Wechsel was die Funktion einer Lehrperson ist, dann heißt es natürlich: Sie brauchen eine
140 mediale Toolbox, die gut bestückt ist. Wir diskutieren hier in der Philipps-Universität gerade
141 die Frage: Können wir eigentlich charakterisieren, welche Art von Veranstaltung am besten in
142 Präsenz stattfindet, welche von hybriden Formaten profitiert und welche von digitalen
143 Formaten noch mehr profitieren würde, also von rein digitalen Formaten? Und wir versuchen
144 mit so Vignettenstudien aus verschiedenen Fächern, ja, Kriterienkatalog macht es
145 unterkomplex, aber letztlich so was zu finden. Ich möchte das und das und das tun in meiner
146 Lehrveranstaltung. Ich möchte diese Kompetenz entwickeln. Gibt es eine Einschätzung, ob

147 ich das besser in Präsenz, besser Hybrid oder besser rein digital mache? Da würden wir gerne
148 hinkommen, um den Lehrenden eine Empfehlung zu geben. Damit ich als Lehrperson frei
149 wählen kann zwischen diesen drei Strukturen, brauche ich für jede der Strukturen Werkzeug.
150 Und das den Lehrenden anzubieten, ist für mich ein erster Schritt. Und Lehrende zu haben,
151 die erst mal wissen, was es gibt und sich im Zweifel Hilfe holen. Das wäre für mich eine
152 wichtige Qualifikation. Ich finde das Berufsbild des Instructional Designers ein sehr wichtiges
153 Berufsbild, das wir weiter entwickeln sollten. Wenn ich dann als Lehrende eine Veranstaltung
154 entwickeln und umsetzen möchte und weiß, da könnte es ein digitales Teil geben, ein
155 Methodenstück, das für die Studierenden gut wäre, das ich nicht beherrsche, dass ich weiß,
156 da ist eine Ansprechperson, die kann das mit mir gestalten, ist so anschlussfähig an meine
157 Sprache, dass sie meine didaktischen und wissenschaftlichen Bedürfnisse in die geeignete
158 Technologie übersetzen kann. Wenn wir dahin kommen, dass Lehrende so befähigt sind,
159 diese Frage stellen zu können, und dann auf ein Angebot treffen, das sie unterstützt, das wäre
160 aus meiner Sicht ein guter nächster Entwicklungsschritt für Hochschulen.

161

162 **CE:** Das ist dann also auch wichtiger, als jetzt breit und vertieft Fach- oder
163 Spezialkompetenzen unmittelbar zu vermitteln.

164

165 **EK:** Na ja, das ist schon ein Teil von Fachlichkeit. Also eine tertiäre Bildung hat aus meiner
166 Sicht schon eine hohe fachliche Expertise als einen sehr wichtigen Baustein. Das bedeutet,
167 Lehrende sollten auch Expertinnen ihres Fachs sein. Also, insbesondere je fortgeschrittener
168 der Bildungsstand ist, umso wichtiger ist die Fachexpertise. Das bedeutet natürlich umgekehrt
169 auch, wenn ich in meinem Fach eine sehr spezialisierte Expertin bin, ist die Erwartung, dass
170 ich dann auch alle digitalen Möglichkeiten überblicke, ja keine realistische Erwartung. Deshalb
171 ist meine Vorstellung, dass sich Lehre mit digitalen Medien im Team besser entwickeln lässt
172 als alleine.

173

174 **CE:** Jetzt ist das Thema Kooperation und die Förderung von Kooperation ja auch ein Teil Ihrer
175 wissenschaftlichen, Ihres wissenschaftlichen Arbeitens. Was und wie würde denn die
176 Wissenschaftlerin Frau Professor Dr. Korn im Kontext digital qualifiziertes Personal innerhalb
177 der Allianz fördern?

178

179 **EK:** In der Allianz sind ja Institutionen miteinander verbunden, die für sich ganz
180 unterschiedliche Wissenschaftsgebiete definiert haben. Und jedes Wissenschaftsgebiet hat
181 sicherlich, wenn ich in einem Zwiebelmodell denke, in so einem ersten Ring einen ganz
182 eigenen digitalen Bedarf. Und da ist meine Vorstellung schon, dass jede Institution eine
183 Vorstellung davon hat, welche ersten Qualifikationen sie ihren jungen Leuten mitgibt. Also,
184 wenn ich mir vorstelle, kommt eine Doktorandin oder ein Mitglied des
185 Wissenschaftsmanagements in eine Institution, dass in der Institution klar ist, was muss man
186 denn hier können. Und, dass die Institution in der Lage ist, diese Fähigkeiten zu vermitteln.
187 Und dann gibt es sicher an der Stelle eine gewisse Spezialisierung. Und da wäre es gut, wenn
188 es einen Austausch gibt zwischen den Institutionen, wenn man vielleicht auch feststellt, es gibt
189 einen Konsens darüber, was alle jungen Wissenschaftler*innen, alle jungen
190 Wissenschaftsmanager*innen können sollten. Und dann gibt es sicher auch eine
191 Beratungsfunktion über die Allianz hinaus. Wo man sich jetzt fragen könnte: Wie kann die
192 eigentlich wahrgenommen werden? Gibt es einige Institutionen, die schon große Erfahrung
193 haben mit dem digitalen Raum? Allein, weil Distanzlernen ein wichtiges Thema ist, ist sicher
194 der DAAD eine Institution, die viel Erfahrung für die digitale Lehre mitbringt. Als ich sag' mal
195 der Allianz befreundete Institution ist sicherlich die Stiftung „Innovation in der Hochschullehre“
196 auch jemand, die da beratend tätig werden kann. Also, ich fände es gut, wenn es eine
197 Vernetzung gibt und wenn auch hier eine Vorstellung davon existiert, wo ist jede der
198 Institutionen spezialisiert. Wo gibt es eine gemeinsame Verständigung über Basisfähigkeiten
199 und wie kann man sich austauschen darüber, wer was vermitteln kann? Was kann man nach
200 außen kommunizieren, was für andere Organisationen, Institutionen wichtig sein könnte? Das
201 wäre so für mich ein Profil für die Allianz.

202

203 **CE:** Jetzt haben Sie ja als sowohl befreundete Organisationen als auch als Teil natürlich der
204 Allianz vielleicht auch schon positive Erfahrungen gemacht, wo die Allianz- Organisationen
205 miteinander genau in so eine, so eine Förderung auch gehen. Haben Sie ein Best-Practice-
206 Beispiel vielleicht im Kopf, an dem wir uns orientieren könnten?

207

208 **EK:** Ja, wenn der Wissenschaftsrat sehr unterschiedliche Perspektiven einsammelt zur
209 Digitalisierung in der Wissenschaft, finde ich das einen sehr wertvollen Austausch. Ich finde
210 die Arbeitsgruppen in der Allianz, in der auch auf verschiedenen Arbeitsebenen, also Leitungs-
211 , Arbeitsebene in verschiedenen Themenfeldern Austausch stattfindet. Das sind für mich alles
212 sehr produktive, produktive Arbeitsumfelder. Ja, ich glaube, ich lasse es mal dabei.

213

214 **CE:** Danke schön.

215

216 **MB:** Helfen Ihnen als Wissenschaftlerin auch die Arbeitsergebnisse, die aus diesen AGs
217 kommen, also die Handreichung? Oder würden Sie sich da eigentlich viel mehr wünschen?
218 Können Sie sich noch andere Sachen vorstellen, wie die Allianz, Sie da unterstützen könnte?

219

220 **EK:** Das finde ich eine pauschal schwer zu beantwortende Frage, denn Handreichungen gibt
221 es.

222

223 **MB:** Unendlich viele.

224

225 **EK:** Echt, unendlich viele. Genau. Da sind wir auch in der Situation der Auswertung der
226 Information, die zur Verfügung steht in einem Punkt von, das ist, glaube ich, ein Punkt von
227 Wissensmanagement. Wie machen eigentlich die Institutionen, die sich mit digitaler
228 Qualifikation beschäftigen, ihr Wissensmanagement? Also, das HFD macht Dinge, dann
229 macht jeder, also macht jedes der Forschungsinstitute seine Sachen. Es gibt Landesinitiativen
230 zwischen den Hochschulen. Es gibt so viele Player, die alle Vorstellungen davon haben, wie
231 wir digitale Qualifizierung gestalten. Und ich würde sagen, jede einzelne Handreichung hat
232 ihren Wert und ist spannend zu lesen und hilft. Ich bräuchte zuallererst einen Kompass durch
233 den Dschungel.

234

235 **CE:** Wäre das sozusagen eine Empfehlung an unserer Arbeitsgruppe, was das Ergebnis
236 unseres Papiers sein könnte?

237

238 **EK:** Wenn Sie sich das zutrauen, sofort. Also, die Frage: Was braucht es eigentlich noch? Wo
239 beginnt man, Dinge zu doppeln? Das ist ja eine hochspannende Frage. Und wenn es eine
240 Institution gibt, die das tut, würde ich das sehr begrüßen. Ich glaube, es ist eine Sisyphusarbeit.
241 Von daher weiß ich noch nicht, ob ich sie Ihnen empfehlen möchte. Aber wenn Sie Lust darauf

242 haben und denken, Sie haben die Kapazität, das zu tun, ist es sicher wertvoll, sich
243 daranzumachen.

244

245 **MB:** Also, gut, schon mal zu wissen, dass noch eine Handreichung vielleicht nicht unbedingt
246 hilfreich ist.
247 Frau Korn, Sie hatten vorhin in Ihrer Vorstellung vom HessenHub gesprochen, also vom, vom
248 Projekt „Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen“. Können Sie vielleicht noch konkreter
249 etwas zu dem Projekt sagen? Wie ist der Stand? Und vor allem was können andere
250 Bundesländer, also ich sitze jetzt hier gerade in Berlin, zukünftig von Hessen lernen?

251

252 **EK:** Oh, sehr spannende Fragen. Also ich unterstelle mal ganz bescheiden, dass nicht jeder
253 Mensch, der den Podcast hört, weiß, was der HessenHub ist oder, wie es früher hieß, es ist
254 eine Initiative der öffentlichen hessischen Hochschulen und der staatlichen Hochschulen. Und
255 diese Hochschulen haben sich zusammengetan, um die Standorte zu vernetzen. Ich würde
256 mal sagen, so in einem ersten Schritt mit drei Zielen. Mal die eigenen Angebote digitaler Lehre
257 sichtbarer zu machen. Einen Konsens darüber zu bilden, was erste Qualifizierungsziele in der
258 digitalen Welt für Lehrende und für Lernende sein könnten und Fortbildungen miteinander zu
259 koordinieren. Das war das, womit wir gestartet sind. Und die Idee dahinter ist, die
260 Arbeitsteilung zwischen den Standorten zu erleichtern. Also, es muss nicht jede Hochschule
261 ihr eigenes Einstiegszertifikat „Digitale Lehre“ gestalten. Das könnte man an einem Standort
262 tun und die anderen lernen davon. Es muss sich nicht jede Hochschule mit der Frage
263 beschäftigen: Was sind die Vor- und Nachteile von Learning Analytics? Das kann eine
264 Hochschule tun, die anderen lernen davon. Wir versuchen, OER's zu fördern. Das ist ein
265 schwieriges Geschäft, weil es so viele Plattformen gibt und Anschlussfähigkeiten ein wichtiges
266 Thema sind. Die Offenheit für diese Themen ist groß. Da gibt es viele technische
267 Umsetzungsfragen, sodass wir ganz viel auf der Frage: Wie können wir eigentlich die viele
268 Arbeit, die es in der digitalen Qualifizierung von Lehrenden und Lernenden gibt, zwischen den
269 14 Standorten so teilen, dass jeder seine Stärken einsetzen kann und alle etwas davon haben.
270 Das scheint mir erstmal gut eingesetzte Zeit für Hochschulen zu sein, die sich in einem schon
271 vorhandenen Netzwerk miteinander bewegen, weil Vertrauen dazu gehört und sich
272 gegenseitig kennen und die Fähigkeit auch, offene Bedürfnisse tatsächlich zu zeigen. Deshalb
273 sind die Berliner Hochschulen vielleicht prima, wenn die das zusammen machen, weil sie sich
274 gut genug kennen. Die Frage, die ja auch immer im Raum steht: Würde es eigentlich gut
275 funktionieren, wenn wir das für ganz Deutschland machen? Und dann habe ich auf der

276 abstrakten Ebene das Gefühl: Ja, das wäre sicher super. Auf der Ebene, es lebt von Vertrauen
277 und Austausch, glaube ich, dass das dann schon zu groß ist.

278

279 **MB:** Ja, vielen Dank! Wir hatten zu Beginn viel über Kompetenzen gesprochen, wo Sie auch
280 schon wirklich schöne viele konkrete Beispiele genannt haben. Jetzt haben wir auch schon so
281 ein bisschen die Qualifikationsebene. Und wir hatten jetzt schon mit anderen Kolleginnen
282 gesprochen. Und wenn wir über fehlende Qualifikationen sprechen, fallen schnell Begriffe wie
283 KI, Blockchain oder Robotik oder Automatisierung. Gibt es neben diesen eher technischen
284 Qualifikationen auch Qualifikationen, die Ihrer Meinung nach hier untergehen, die man aber
285 auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte?

286

287 **EK:** Ja. Ich glaube, dass die Digitalisierung die Versuchung in sich trägt, sich zu sehr auf die
288 Technik zu fokussieren. Es ist wichtig, dass man eine Idee davon hat, was KI tun kann. Wobei
289 mein Eindruck ist, auch innerhalb der KI ist noch nicht so richtig ausdefiniert, was denn dazu
290 gehört und wo die Ränder sind. Also, ich glaube, da gibt es auch noch im Fach einiges zu
291 diskutieren. Also, dass Menschen eine Vorstellung haben, was das heißt: Wir haben hier einen
292 Machine Learning Ansatz für das und das und das. Wir nutzen eine KI, um die Daten
293 auszuwerten, dass es also anknüpft bei den Menschen, dass nun jeder wissen müsste, wie
294 das funktioniert, so weit würde ich nicht gehen. Von daher würde ich eher auf der Ebene
295 arbeiten: Wie kann ich mit diesen, diese Technologien sinnstiftend einsetzen? Also mit der
296 Frage arbeiten: Müssen wir alles tun, was wir können? Gibt es vielleicht auch Dinge, wo wir
297 uns bewusst entscheiden, uns davon abzuschneiden. Ich glaube, das Beispiel Learning
298 Analytics ist da ein gutes Beispiel. Möchten wir Lehre haben, die wie Netflix funktioniert? Ihnen
299 mag das folgende Modul besonders gut gefallen, denn Sie haben in den letzten drei Semestern
300 folgende Module mit Erfolg absolviert. Ist das die Vorstellung, die wir von Bildung haben? Ist
301 es gut? Oder ist das etwas, was wir auf keinen Fall wollen? Und wie viel Freiheit, wie viel
302 Originalität erhalten wir uns, wenn wir solche Technologien einsetzen? Das ist für mich ein
303 wichtiger Punkt, dass wir diese Fragen überhaupt noch sehen, das ist Schritt eins. Und das
304 Zweite ist, Methoden und kritische Reflexion haben, um sie beantwortbar zu machen. Das ist
305 mir fast noch wichtiger als die Technologie selbst.

306

307 **MB:** Was halten Sie denn persönlich von der Netflix-Lehre?

308

309 **EK:** Ach, für Teile kann das in der Tat ganz spannend sein. Wenn ich meine eigene
310 Bildungsbiographie angucke, hat die auch viel von Zufällen gelebt. Also, mit wem ich mich
311 unterhalten habe und der für mich eine spannende Anregung hatte und ich habe angefangen,
312 mich in ein Feld einzulesen und habe festgestellt, auch da gibt es ja Ähnlichkeiten zu meinem
313 eigenen, da forsche ich doch mal weiter. Ich möchte die Möglichkeit dafür aufhalten. Und ich
314 glaube, es gibt Bereiche, wo das sehr wertvoll sein kann. Es gibt Bereiche, in denen ich denken
315 würde: Da ist es nicht so glücklich.

316

317 **CE:** Das wäre ja dann eher Bildung in der Blase sozusagen, wenn ich nur das vorgeschlagen
318 bekomme, was ich schon mal gelernt habe.

319

320 **EK:** Exakt. Und es für Standardwissen vielleicht ganz gut. Vielleicht auch für hochroutinierte
321 Tätigkeiten, ja zu sagen: Ich spezialisiere Menschen darauf, dass sie das weiter verstärken,
322 was sie schon gut kennen, das ist vielleicht eher Ausbildung als Bildung.

323

324 **CE:** Frau Korn, Sie sind ja unter, unter anderem muss man sagen, mit dem Ars legendi-Preis
325 für exzellente Hochschullehre des Stifterverbandes und der Hochschulrektorenkonferenz
326 ausgezeichnet worden. Jetzt kommt man heute 2021 gar nicht mehr drumrum, sich 2020 und
327 die, na ja, 12 bis 18 Monate danach immer mal wieder anzuschauen. Die Zeit hat ja
328 wahrscheinlich oder sicherlich sogar die Hochschullehre auch beeinflusst, vielleicht sogar
329 maßgeblich verändert. Sehen Sie in dem Zeitraum auch innovative Konzepte in der
330 Vermittlung digitaler Skills oder haben Sie viel gesehen, wo versucht wurde, analoge
331 Wissensvermittlung digital durchzuführen?

332

333 **EK:** Ach, sowohl als auch. Die Bandbreite dessen, was passiert ist, reicht, glaube ich, von: Hat
334 den PDF-File vom letzten Jahr hochgeladen und den Studierenden gesagt macht was
335 Schönes damit. Bis hin zu einer sehr umfassend kritischen Hinterfragung davon, was Lernen
336 ist. Ich finde, die interessantesten Begegnungen sind passiert, wenn die Lehrenden und
337 Lernenden plötzlich festgestellt haben, dass Lehre keine Einbahnstraße ist. Und das war sie
338 noch nie. Völlig klar. Und jetzt ist es so sichtbar geworden. Also, da ist eine Lehrperson mit
339 einem hohen Fachwissen, die vielleicht wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools hat,
340 also jemand, der immer Präsenzlehre gemacht hat und jetzt im Kontakt mit seinen

341 Studierenden bleiben möchte und die Studierenden sagen können: Wollen wir mal was
342 ausprobieren? Und ich habe auch oft davon gehört, dass sich Lehrende darauf eingelassen
343 haben. Und der schönsten Satz, den ich je gehört habe von jemandem war: Och, ich gehe da
344 ganz entspannt rein, wir probieren das aus und wenn es nicht klappt, lachen wir alle einmal
345 herzlich und dann machen wir was anderes. So und solche Erlebnisse gemeinsam im Hörsaal
346 zu haben oder im digitalen gemeinsamen Raum, das verändert was für den Umgang
347 miteinander, für die Art, wie Lernen stattfindet. Und da ist meine Wahrnehmung, da ist sehr
348 viel passiert. In dem kleinen Ausschnitt, den ich über die Projektanträge bei der Stiftung
349 Innovation in der Hochschullehre gesehen habe, war auch zu sehen, dass in vielen
350 Hochschulen die Frage gestellt wird nach der Kultur des Lernens. Wie verändert die sich durch
351 die mediale Struktur? Das finde ich sehr spannende Fragen. Ich glaube, da sind wir erst mal
352 am Start einer Entwicklung, die durch Corona erst möglich geworden ist. Ich habe auch
353 Kollegen getroffen und Kolleginnen, die gesagt haben: Ach, ich hatte ja immer schon mal Lust,
354 was auszuprobieren. Aber ich habe mich nicht getraut, weil die Hürde des Scheiterns zu hoch
355 war. Und jetzt musste ich ja. Und es war total okay. Und ich finde, das sind so ganz wichtige
356 kleine Schubser, um Hochschullehre zu verändern.

357

358 **CE:** Haben Sie selbst auch die Möglichkeit genutzt, etwas auszuprobieren?

359

360 **EK:** Ja, zum Glück. Durch einen, auch wieder durch einen kleinen Zufall. Ich habe im Moment
361 eigentlich keine Lehrverpflichtung und habe eine Kollegin, die mich vertritt und die hatte
362 Forschungssemester und so habe ich ihr versprochen, ich übernehme ihre
363 Pflichtveranstaltung. Das hatte ich Ende 2019 versprochen, weil ich mich so darauf gefreut
364 hatte, endlich mal wieder Studierende im Hörsaal zu treffen. Das hat nicht geklappt. Und ich
365 habe jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ich habe ja immer viel experimentiert,
366 etwas gemacht, was schon sehr standardisiert war. Ich habe Screencasts aufgenommen,
367 habe eine Q&A-Session jede Woche gemacht, habe zu Beginn der Woche ein Arbeitspaket
368 hochgeladen, das heißt, ich habe die Filme zerstückelt, hab 'ne Watchlist rausgegeben, hab
369 Fragen dazu, also sozusagen Bearbeitungsaufträge, vergeben und hab dann mit den
370 Studierenden über das, was sie gelernt haben, gesprochen. Und das Erste, was ich gelernt
371 habe, ist, wie unterschiedlich so ein Screencast zu einem Gespräch im Hörsaal ist. Ich habe
372 meine Vorlesungen schon zehn Jahre vorher aufgezeichnet und war so mit der Erwartung
373 reingegangen: Na, das ist ja so, wie wenn ich eine Vorlesung aufzeichne. Und das ist es
374 überhaupt nicht und das war nach einer Viertelstunde klar. Eine Vorlesung, die ich aufzeichne,
375 ist ein Mitschnitt eines Gesprächs. Wenn ich meine Screencasts mache, arbeite ich mit einem

376 vorher inszenierten Drehbuch, das einer anderen Dramaturgie folgt und das andere Konzepte
377 hat. Das habe ich dann Gott sei Dank schnell gemerkt und habe diese anderen Konzepte
378 gemacht. Und habe so beobachtet, wie plötzlich die Sache viel stärker in den Vordergrund
379 getreten ist als die Kommunikation mit den Studierenden. Es waren ja keine da. Ich hatte ja
380 nur die Sache und mich. Das heißt, es sind andere Screencasts gewesen. Ich habe mich ganz
381 unwohl damit gefühlt, so keine Resonanz zu bekommen und habe dann zu Weihnachten die
382 Studierenden gebeten, Podcasts zu machen zu dem, was sie bis jetzt schon gelernt haben.
383 Und diese Podcasts waren tatsächlich das größte Geschenk, das ich bekommen habe, weil
384 es mir so deutlich gemacht hat: Es ist was angekommen. Obwohl wir nicht in offensichtliche
385 Kommunikation getreten sind, ist da irgendwas passiert bei den Studierenden. Und das fand
386 ich eine tolle Erfahrung. Und es hat mir auch so deutlich gemacht, dass gute Lehre nicht davon
387 lebt, dass sich die Lehrenden im Hörsaal wohlfühlen. Denn ich kann sagen, ich habe mich bei
388 diesen Screencasts überhaupt nicht wohlfühlt. Ich war sehr einsam in meinem selbst
389 gebastelten Studio und trotzdem war es für die Studierenden gut und das war auch die
390 Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und das fand ich in eben, in einer sehr
391 standardisierten Version von digitalisierter Lehre schon eine interessante Erkenntnis. Und
392 wenn ich dann irgendwann in den nächsten Jahren mal in den Hörsaal zurückkehre, würde ich
393 mit dieser Erkenntnis auch gerne weiterarbeiten. Und dann auch schauen: Was ist eigentlich
394 für was das richtige Medium?

395

396 **CE:** Das wollte ich gerade fragen, ob das auch Teil dieses Pakets war, das Sie vorhin erwähnt
397 hatten, dass Sie an der Universität gerade versuchen, zu klassifizieren. Welche
398 unterschiedlichen Lehrveranstaltungen gibt es und wofür sind die denn ja potenziell
399 einsetzbar, wo sind sie auch wiederum nicht einsetzbar? Das finde ich eine spannende Frage.

400

401 **EK:** Ja, ich glaube schon. Und andere Kolleginnen und Kollegen haben andere Erfahrungen
402 gemacht. Die Studierenden berichten über ihre Erfahrungen und ich glaube, dass
403 zusammzutragen und daraus einen Mix zu machen, um den auch sichtbar zu machen, dann
404 sind wir wieder bei der nächsten Handreichung, tragen auch wir zu der Flut bei und können
405 dann gucken, ob man Kolleginnen und Kollegen für die Gestaltung ihrer Lehre Hinweise geben
406 kann. Das fände ich ein schönes Ergebnis, wenn das ein nächster Schritt wäre.

407

408 **MB:** Ja, das ist doch ein schöner Abschluss eigentlich, aber bevor wir Sie entlassen, Frau
409 Korn, wollen wir natürlich auch was von unseren Interviewpartnerinnen erfahren. Und

410 deswegen haben wir noch ein paar, drei, exakt drei Fragen, die ein bisschen persönlicher
411 werden. Und die erste wäre: Welchen Skill würden Sie an sich verbessern?

412

413 **EK:** Ich würde gerne Python programmieren lernen.

414

415 **MB:** Dann die zweite schließt sich an. Welchen Skill, welche Skills könnte, könnten wir beide,
416 könnten sich andere von Ihnen anschauen.

417

418 **EK:** Das Auswerten von Information ist etwas, was ich gut kann.

419

420 **CE:** Ich hätte jetzt noch angemerkt, das Ausprobieren und den Mut dazu. Finde ich auch sehr
421 gut.

422

423 **EK:** Ja, habe ich jetzt kein Störgefühl. Vielen Dank.

424

425 **MB:** Und jetzt am Ende zum Schluss wirklich die persönlichste Frage: Was haben Sie zuletzt
426 gegoogelt?

427

428 **EK:** Einen Kopfstandhocker fürs Yoga, gibt es die TÜV zertifiziert?

429

430 **MB:** Und wie war das Ergebnis?

431

432 **EK:** Ich habe rausgefunden, dass die Tests über die Kopfstandhockervergleiche TÜV
433 zertifiziert sind, aber die Hocker selber nicht. Aber ich bin noch nicht sehr weit vorgedrungen.

434

435 **MB:** Frau Korn. Vielen, vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch mit den unglaublich
436 vielen konkreten Anregungen auch.

437

438 **EK:** Ja, Ihnen vielen Dank für die schönen Fragen.

439

440 **MB:** Und von meiner Seite jetzt: Ich hoffe, dass bei Ihnen das Wetter genauso schön ist wie
441 in Berlin, ein wunderschönes Wochenende.

442

443 **EK:** Das Wetter ist hier in der Tat 16 Grad, leichter Wind, blauer Himmel. Das Wochenende
444 kann kommen.

445

446 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
447 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
448 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderung. Natürlich finden Sie die
449 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
450 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts:

451

452 **MB:** Mathias Bornschein.

453

454 **CE:** Und Christian Erlacher.

455 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

-geschwärt-

[redacted]	[redacted]

- [redacted]

- [redacted]
- [redacted]

- [redacted]
- [redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

grü

-geschwärt-

[Redacted content]

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärt-

[Redacted text block]

-geschwärt-

[Redacted]

-geschwärt-

geschwärzt-

[Redacted text block]

-geschwärzt-

[Redacted content]

-geschwärt-

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

geschwärzt

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

-geschwärt-

[Redacted content]

-geschwärt-

[Redacted content]

-geschwärt-

-geschwärt-

[Redacted content]

-geschwärt-

geschwärt-

[Redacted line]

-geschwärt-

[Redacted]

A11: Interview Neuroth und Tappenbeck

Interviewnummer	11
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/25WK33fuPIS2eC5C0VjPtK
Datum der Aufnahme	16.11.2021
Dauer der Aufnahme	45:53 min.
Befragte Person	HN: Prof. Dr. Heike Neuroth IT: Prof. Dr. Inka Tappenbeck
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln. Und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes:

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig.

13

14 **MB:** Heute spreche ich mit Heike Neuroth und Inka Tappenbeck über Daten- und
15 Informationskompetenz, die digitalen Skills von Studierenden und warum man einmal nach
16 Quadraturamplitudenmodulation googeln sollte.

17 Ja, hallo, liebe Frau Neuroth, liebe Frau Tappenbeck, herzlich willkommen im Podcast „Digital
18 qualifiziert“. Bitte stellen Sie sich doch den Hörerinnen und Hörern, die Sie eventuell noch nicht
19 kennen, kurz vor und verraten etwas zu Ihrer Institution, aus der Sie kommen, zu Ihrer Aufgabe
20 und thematischen Schwerpunkten. Und vielleicht können Sie ja auch etwas zu Ihrer Motivation
21 sagen, also: Wie sind Sie in die AG sechs gekommen, „Digital qualifiziertes Personal“? Und
22 zum Schluss ganz wichtig für mich auch: Wie sind Sie eigentlich in diesen Podcast
23 gekommen?

24

25 **IT:** Dann fange ich vielleicht mal an. Mein Name ist Inka Tappenbeck. Ich bin Professorin am
26 Institut für Informationswissenschaft der TH Köln und ich lehre und forsche in den Bereichen
27 Informationsressourcen, Informationsdienstleistung und Vermittlung von
28 Informationskompetenz. Ja, in die AG sechs bin ich über die Hochschulrektorenkonferenz
29 gekommen, die mich hierhin entsandt hat bzw. gefragt und gebeten hat, hier teilzunehmen,
30 was ich gerne zugesagt habe. Und genau, die letzte Frage war, wie ich in diesen Podcast
31 gekommen bin, ja, auf die freundliche Einladung von Ihnen, Herr Bornschein.

32

33 **HN:** Ja, dem kann ich eigentlich wenig hinzufügen, zumindest nicht bei der letzten Frage.
34 Hallo, mein Name ist Heike Neuroth. Ich bin seit 2015 an der Fachhochschule Potsdam am
35 Fachbereich Informationswissenschaft und seit 2020 Forschungsprofessorin mit den Gebieten
36 Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement, Digital Humanities, Open Data, so im
37 weitesten Sinne. Ich bin in der Allianz-Initiative schon tatsächlich von Anfang an involviert und
38 habe auch mich in verschiedenen Arbeitsgruppen schon beteiligt, unter anderem Virtuelle
39 Forschungsumgebung und Forschungsdatenmanagement und finde das Engagement der
40 HRK hier auch sehr wichtig, weil sie eben einen Bereich vertritt, der sonst von den anderen
41 Allianz-Partnern nicht so dominant vertreten ist, wie zum Beispiel eben Lehre und
42 Qualifizierung.

43

44 **MB:** Super, vielen Dank schon mal für diese ersten Stimmen. Und wenn Sie die ersten Folgen
45 gehört haben, wovon ich ganz stark ausgehe, wissen Sie, dass wir zu Beginn immer mit den
46 Interviewgästen so ein kleines Spiel spielen. Heute haben wir den Luxus, dass wir zwei Gäste

47 haben und normalerweise stell ich jetzt den, stellen wir den Kollegen immer ein, eine Frage
48 und Sie sollten diesen Satz dann vervollständigen. Diesmal würde ich das ein bisschen anders
49 machen. Ich würde das entweder am Frau Tappenbeck oder an Frau Neuroth richten. Und der
50 erste Satz ist an Sie, Frau Neuroth: Inka Tappenbeck beschreibe ich in drei Worten mit...

51

52 **HN:** kompetent, zuverlässig und detailreich von Ihren Kenntnissen und Kompetenzen

53

54 **MB:** Dankeschön! Und Frau Tappenbeck, Heike Neuroth beschreibe ich in drei Worten mit...

55

56 **IT:** zielsicher, durchsetzungsstark und kompetent, ja

57

58 **MB:** Perfekt. Und jetzt eine Frage an Sie beide: Digitalisierung verbinden wir mit...

59

60 **HN:** Chancen und Risiken

61

62 **IT:** Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

63

64 **MB:** Perfekt. Würde dann jetzt auch zur ersten Frage kommen. Frau Neuroth, Frau
65 Tappenbeck, Sie sind beide Professorinnen an Fachhochschulen, wie Sie an Ihrer Vorstellung
66 gesagt haben, und haben damit natürlich den täglichen Kontakt mit dem qualifizierten Personal
67 von morgen. Was sind aus Ihrer Sicht heute die wichtigsten digitalen Kompetenzen, die
68 Studierende zukünftig haben sollten? Oder ganz, ganz einfach gefragt: Welche Skills würden
69 Sie Ihren Studierenden am Ende der Studienzeit gerne mit auf den Weg geben?

70

71 **HN:** Also, das ist tatsächlich eine etwas schwierige Frage, sollte man gar nicht meinen. Bevor
72 ich mich nicht auch in der AG Digital qualifiziertes Personal engagieren konnte, hatte ich
73 tatsächlich inhaltliche und technologische Aspekte hier in den Vordergrund gestellt. Und in der

74 gemeinsamen Diskussion in dieser Arbeitsgruppe haben wir dann so ein digitales Mindset
75 entwickelt und da sind Aspekte hinzugekommen, die ich vorher so gar nicht im Fokus hatte.
76 Und seitdem rüste ich in meinen Lehrinhalten auch ein bisschen ab und stell eher das in
77 Vordergrund. Und da möchte ich gerne mal diese drei Aspekte, die ich da sehr, fast noch
78 wichtiger finde als die anderen, die wir da aufgelistet haben. Das ist einerseits die Haltung,
79 also eine gewisse Offenheit gegenüber dem digitalen Wandel. Das ist mir erstmal wichtig.
80 Nicht alle Studierenden, die ankommen oder auch im Master weitermachen, bringen diese
81 Offenheit mit. Dann eine Veränderungsbereitschaft, also auch mal eingefahrene Wege
82 loszulassen, die vielleicht auch Sicherheit geben, das war jetzt gerade in Coronazeiten
83 natürlich besonders wichtig, dass man sich auf neue Sachen einlässt, auch auf neue
84 Lehrformate. Und etwas, was mir immer schon sehr wichtig war, ist die kritische Reflexion, das
85 Hinterfragen und zwar nicht nur von Technologien oder Semantiken oder sonst irgendetwas,
86 sondern zum Beispiel auch vom eigenen Kommunikationsverhalten, von der eigenen
87 Arbeitsweise, von der eigenen Teamfähigkeit, auch von dem, sag ich mal, sozialen
88 Miteinander in Gruppenarbeiten oder in Teams. Und da konnten wir nun gerade in den letzten,
89 ich will es jetzt mal ein bisschen pessimistisch sagen, demnächst in vier Semestern digitale
90 Lehre, ja auch eine ganze Menge Erfahrung sammeln. Das halte ich mittlerweile tatsächlich
91 für extrem wichtig.

92

93 **IT:** Ja, wenn ich das noch ergänzen darf. Ich kann mich allem anschließen, was Heike Neuroth
94 gesagt hat. Das digitale Mindset ist sicherlich wichtig, auch für uns in der Lehre als
95 Qualifikationsziel. Dazu würde ich tatsächlich noch die Grundlagen des Programmierens
96 nehmen als wichtiges Qualifikationsziel, das bei uns auch jetzt in den Bachelor- und
97 Masterstudiengang mit eigenen Modulen vermittelt wird, damit die Studierenden nicht wie die
98 Blinden von der Farbe sprechen, sondern tatsächlich auch basale Grundkenntnisse des
99 Programmierens haben. Dazu kommt dann natürlich das, was Frau Neuroth gerade sagte, das
100 digitale Mindset. Da würde ich noch mal die Stichworte digitale Ethik und digitale
101 Kommunikation gerne mit ins Spiel bringen. Also auch das ethische Reflektieren über die
102 Digitalisierung und die damit gegebenen Veränderungen für Wissenschaft und Gesellschaft.

103

104 **MB:** Und sehen Sie hier die Rahmenlehrpläne gut aufgestellt, um den jungen Studierenden
105 genau das mitzugeben.

106

107 **IT:** Die Rahmenlehrpläne stehen ja nicht fest, die verändern wir ja kontinuierlich. Und jetzt
108 kann ich natürlich nur für die TH Köln sprechen. Wir haben in den letzten Akkreditierungen
109 unserer informationswissenschaftlichen Studiengänge genau daran gearbeitet, Module in das,
110 in die Curricula zu integrieren, die diese Qualifikationsziele bedienen. Wir haben
111 beispielsweise im Masterstudiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft ein
112 Grundlagenmodul Library Carpentry integriert, in dem eben Grundkenntnisse des
113 Programmierens vermittelt werden. Und wir haben im Bachelorstudiengang ein Modul
114 integriert, das heißt Digitales Arbeiten, das also ähnliche Kompetenzen auf Bachelorebene
115 vermittelt. Insofern, die Rahmenlehrpläne stehen ja nicht fest, die gestalten wir ja, und das tun
116 wir kontinuierlich in Anpassung an die sich verändernden Bedarfe.

117

118 **HN:** Meine Erfahrungen sind hier ein bisschen anders. Es gelingt, neue Inhalte in die Curricula
119 reinzubekommen, das stimmt, durch engagierte Dozierende, Lehrende, Professoren meistens
120 aber über Wahlpflichtfächer. Das heißt, ist es dann eine Kann-Option für die Studierenden,
121 keine Muss-Option. Wenn wir ein Curriculum ändern wollen, dann ist das im Rahmen der
122 Akkreditierung oder Reakkreditierung alle 5 bis 7 Jahre möglich. Wir machen, durchlaufen an
123 der Fachhochschule Potsdam gerade diesen Prozess. Alle drei Bachelorstudiengänge sollen
124 '23 reakkreditiert werden. Wir haben in einem mühevollen Prozess alle Bachelorstudiengänge
125 umgestellt, wie wir meinen auf neue Bedarfe. Jetzt rechnen wir mal weiter. Die Studierenden
126 kommen dann im Wintersemester '23 studieren, sag ich mal, roundabout vier Jahre, dann ist
127 '27 ein bisschen Verzögerung, noch mal ein Coronavirus oder irgendwas anderes, ist '28. Bis
128 dahin haben sich schon, sage ich mal, sogenannte Schlüsselkompetenzen wieder leicht
129 verändert oder haben eine andere Gewichtung erfahren. Das heißt, bis wir mit den Curricula
130 wirklich richtig vernünftig reagieren können, dauert es ein paar Jahre. Dann haben wir reagiert.
131 Die Studierenden kommen, bis sie fertig sind dauert es auch noch mal. Also, roundabout kann
132 man hier von, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, zehn Jahren reden. Das ist erschreckend
133 lang. Ich bin noch nicht so lange Professorin. Ich habe, vielleicht gibt es da Mechanismen, um
134 das eine oder andere abzukürzen. Wie gesagt, Wahlpflicht ist natürlich etwas. Ich habe die
135 Erfahrung gemacht: Ich habe mit einer Kollegin von der HU Berlin einen neuen
136 Masterstudiengang entwickelt. Meines Erachtens geht das sehr viel schneller, als existierende
137 Studiengänge auf neue Bedarfe auszurichten. Und damit meine ich jetzt nicht komplett neue
138 Fachwissenschaften, sondern wirklich jetzt auch die Herausforderung im Rahmen der
139 Digitalisierung, zum Beispiel.

140

141 **IT:** Wir haben ja natürlich die, die Reakkreditierungsrhythmen, die du genannt hast, aber wir
142 haben ja parallel dazu auch einen kontinuierlichen Studienreformprozess, bei dem wir unsere
143 Curricula einer kritischen Überprüfung unterziehen. Und natürlich können wir Lehrinhalte ja
144 dynamisch anpassen. Es ist ja überhaupt kein Problem, in einem Modul, das heißt digitales
145 Arbeiten, die Lehrinhalte an die Anforderungen der sich verändernden digitalen
146 Transformation anzupassen. Also, ganz so, ganz so starr sehe ich das System nicht. Wobei
147 ich dir natürlich, was die rein zahlenmäßigen Rhythmen angeht, vollkommen recht gebe, aber
148 parallel dazu ist es ja durchaus möglich, Dinge anzupassen und zu verändern. Und das, ja,
149 das erfordert natürlich sehr viel Eigeninitiative und ist aufwendig und man muss sich
150 abstimmen. Aber wir sind, wir sind ja nicht darauf festgelegt, sieben Jahre nach einer
151 Akkreditierung dieselben Lehrinhalte zu vermitteln. Und das tun wir ja weder in Köln noch in
152 Potsdam.

153

154 **MB:** Sie haben jetzt ganz viel von Bedarfen gesprochen und Sie haben als Expertin in Bezug
155 auf Informations-, Daten- und Kommunikationskompetenz wahrscheinlich auch den Blick nach
156 vorn. Welche Kompetenzen, Qualifikationen oder Skills werden denn zukünftig verstärkt in
157 diesem Bereich Informationswissenschaft bzw. Informations- und
158 Kommunikationswissenschaften an Bedeutung gewinnen?

159

160 **HN:** Also, ich finde, Frau Tappenbeck hat schon einige genannt. Das ist sicherlich: die
161 Reflexion im ethischen Bereich, Grundkenntnisse in der Programmierung. Jetzt würde ich mal
162 aus der Datenecke natürlich auch noch sagen: Alles rund um Daten. Das fängt damit an: Wo
163 bekomme ich überhaupt Daten? Wie beurteile ich, ob die Datenquelle vertrauenswürdig ist?
164 Wie kann ich sicher sein, dass ich rechtlich auf der sicheren Seite bin und ich die Daten
165 nachnutze, weiterverarbeite oder gar veröffentliche? Dazu gehören für mich auch statistische
166 Kenntnisse. Also, jetzt mal nur auf den Bereich Daten bezogen: Also, das ist ein sehr, sehr
167 weites Feld und ich rede hier nicht von, sage ich mal, Schwerpunktsetzungen im Bereich Data
168 Science oder Data Analyst oder sonst irgendetwas, sondern wirklich rudimentäre
169 Grundkenntnisse. Wir kriegen das ja mit über den Datenjournalismus, mehr und mehr wird im
170 Bereich von Daten, Datenvisualisierung zur Verfügung gestellt. Und ich bin ehrlich gesagt
171 erschrocken, wie wenig, und das geht quer durch alle Statusgruppen an der Hochschule, aber
172 bestimmt auch in der Gesellschaft, wie wenig Einzelne in der Lage sind, zu beurteilen:
173 Stimmen denn die Aussagen mit den zugrundeliegenden Daten überein? Oder wurde hier,
174 weiß ich nicht, wegen einer Schlagzeile, wurden die Daten hier in eine Richtung hin
175 manipuliert, die eine objektive Betrachtung der Datensammlung, dass das das nicht hergibt,

176 zum Beispiel. Also, ist jetzt sehr datenzentriert, das ist aber auch ein Thema, für das ich
177 offenbar brenne, wie ich wieder mal feststelle gerade. Und es geht natürlich weiter, nicht nur
178 damit, dass ich die Daten und, sag ich mal, massieren kann, wie ein Kollege hier an der
179 Fachhochschule von mir offenbar sagt, also da wirklich die auch bearbeiten kann, anreichern
180 kann, lesen kann, verstehen kann, interpretieren kann, sondern es umfasst eben auch doch
181 weit mehr rechtliche, ethische Aspekte als das vielleicht gemeinhin klar ist.

182

183 **IT:** Ja, also dem, dem kann ich tatsächlich auch nur zustimmen. Vielleicht noch einige andere
184 Aspekte ergänzend, wenn Sie fragen: Wie hat sich denn, wie haben sich denn die
185 Anforderungen an Informationskompetenz, an Datenkompetenz, an digitale
186 Kommunikationskompetenz verändert in den letzten Jahren? Dann würde ich sagen, da gibt
187 es für mich vor allem zwei Entwicklungslinien. Einmal ist, sind die Anforderungen komplexer
188 geworden und zum anderen verändern sie sich immer schneller. Das sind zwei Dinge, die uns
189 ja auch in der Lehre Schwierigkeiten machen, wie wir eben gerade bei dem Thema davor
190 schon gesehen haben. Diese hohe Veränderungsdynamik, die ist tatsächlich eine große
191 Herausforderung. Und das war, um das an einem Beispiel deutlich zu machen: Bis in die 90er
192 Jahre hinein - die Zeit, in der ich studiert habe - bedeutete Informationskompetenz in der
193 Wissenschaft im Wesentlichen, dass man in einem Zettelkatalog in einer Universitätsbibliothek
194 Literaturquellen ermitteln konnte, die Bücher und Zeitschriften im Bestand gefunden hat und
195 auch in der Lage war, eine Fernleihbestellung abzugeben, aufzugeben. Das hat sich dann mit
196 den ersten Datenbanken verändert. Aber heute ist es natürlich was ganz anderes. Also, heute
197 heißt eben Informations-, Daten- und Datenkompetenz, digitale Kompetenz viel, viel mehr: Ich
198 muss Information und Daten in vielfältigen Suchsystemen mit vielfältigen Suchwerkzeugen,
199 die alle unterschiedlich funktionieren, ermitteln können. Ich muss wissen, für welchen
200 Informationsbedarf ich welche Quellen und Werkzeuge wähle. Ich muss mich in diesen
201 unterschiedlichen Informationsumgebungen methodisch bewegen, das heißt, ich muss eben,
202 wie ich sagte, wissen, wie suche ich wo, damit ich auch zum Ziel komme. Ich muss die Qualität
203 der gefundenen Informationen einschätzen können, wie Heike Neuroth es eben gerade sagt.
204 Ich muss sie kritisch beurteilen können. Ich muss wissen, für welchen Zweck sind welche
205 Quellen geeignet. Und das wird in diesem komplexen Szenario eben sehr viel schwerer. Und
206 genau, und dazu kommen die, die Anforderungen an den ethischen und rechtlich korrekten
207 Umgang mit Daten und Informationen, der sich ja im Zuge der digitalen Transformation auch
208 noch mal verkompliziert hat, durch unterschiedliche Lizenzen, unter denen Dinge publiziert
209 werden, durch Open Access und die damit gegebenen Bedingungen. Und insofern würde ich
210 sagen, haben sich die Bedarfe oder die Anforderungen an Informationskompetenz, und
211 darunter würde ich jetzt mal im Sinne der North'schen Wissenstreppe auch Datenkompetenz

212 subsumieren, sie sind komplexer geworden und sie verändern sich immer schneller. Und das
213 fordert uns alle ja täglich.

214

215 **MB:** Wie sehen Sie denn die Studierenden hier, die jetzt neu an die Unis kommen? Sind die
216 kompetent in diesem ganzen Umgang mit Daten, mit Informationen oder müsste eigentlich in
217 der Schule auch schon mehr gemacht werden im schulischen Kontext?

218

219 **IT:** Also, für die Bachelorstudierenden kann ich sagen, die sind alle natürlich digital
220 hochgerüstet, was die, was das technische Equipment angeht, aber vieles beschränkt sich
221 dann doch auf, um das mal etwas polemisch zu sagen, klicken und wischen. Also, der
222 methodische Umgang mit Informationsquellen, mit Informationssuchwerkzeugen, der ist in der
223 Regel nicht vorhanden. Also, diese Fähigkeit ist in der Regel nicht vorhanden. Das wird im
224 Studium, zu Beginn des Studiums, aber auch begleitend das Studium hinüber vermittelt und
225 das muss auch dringend vermittelt werden. Der methodische Umgang mit Daten und digitalen
226 Informationen, das ist eine Kompetenz, die noch nicht in der Schule vermittelt wird. Das ist
227 unsere Beobachtung. Daran hat auch die Facharbeit, die jetzt geschrieben wird und in ihrem
228 Kontext Informationen ermittelt werden müssen, nichts geändert. Da gibt es offenbar noch
229 einige Abgründe zu schließen.

230

231 **HN:** Also, dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe gelehrt, sowohl an
232 Universitäten als auch an Fachhochschulen, ich sehe da keinen Unterschied. Ich sehe fachlich
233 einen Unterschied, also jemand im Bereich Design oder Architektur hat naturgemäß noch
234 weniger mit Literaturlauswertung oder der Suche nach Quellen zu tun, als jemand vielleicht im
235 Bereich Informationswissenschaften. Alle können mittlerweile gut präsentieren, auch mit
236 PowerPoint und auch wirklich nicht zu textlastig oder Schrift zu klein. Aber insofern, um auf
237 Ihre Frage noch mal zurückzukommen, Herr Bornschein, das sehe ich schon so, dass man
238 hier eine, gewisse Grundkompetenzen in der Quellenbewertung und Quellensuche, durchaus
239 weiter in die Schule verlagern sollte. Und das meine ich gar nicht so sehr, dass die
240 Studierenden das nicht, also das nicht lernen wollen, sondern denen fehlt die Sicherheit, das
241 zu beurteilen. Die haben in meiner Wahrnehmung überwiegend Angst, dass ihnen was
242 entgeht, weil sie diese Sicherheit nicht haben in der Suche nach Literatur oder auch nach
243 Daten. Das schränkt sie dann schon mal weiter ein und dann trauen sie sich auch nicht, sag
244 ich mal, das zu bewerten. Also, klassischerweise so einen State of the Art, also einen
245 Forschungsstand, egal welches Thema das ist, das kann auch Backrezepte sein, ehrlich

246 gesagt, bezogen auf Apfelpfannekuchen oder sonst irgendwas. Die trauen sich nicht zu, zu
247 sagen, das sind die fünf wichtigsten, einschlägigsten und relevantesten Quellen. Und das liegt
248 einfach daran, dass da hier eine jahrelange Erfahrung im Umgang damit fehlt. Und natürlich
249 können wir ihnen in den wenigen Jahren, die sie dann im akademischen Umfeld sind, das
250 immer wieder beibringen, aber das, was Sie vorher jahrelang in der Schule versäumt haben,
251 das ist, das können wir einfach nicht mehr so schnell aufholen. Jedenfalls nicht so tief, so
252 dass sie sich dann auch sicher sind und das auch selber gut beurteilen können, ob sie jetzt
253 gute Suchergebnisse haben oder nicht. Und das halte ich tatsächlich für fatal. Und abgesehen
254 davon, wenn ich ehrlich bin, halte ich das für eine Grundkompetenz, die jeder Bürgerin und
255 jeder Bürger haben sollte, davon mal ganz abgesehen, wenn ich mir das jetzt so genau
256 überlege.

257

258 **IT:** Ja, genau, also das, dem kann ich nur zustimmen. Ich denke, da ist noch einiges zu tun in
259 der schulischen Qualifikation. Da reicht es eben nicht, Tablets anzuschaffen und
260 bereitzustellen, sondern die damit verbundenen Kompetenzen müssen natürlich auch
261 vermittelt werden: Also, wie ermittle ich Quellen? Wie zitiere ich richtig? Wie darf ich Bilder
262 verwenden? Welche Lizenzen gibt es und was bedeutet das überhaupt für die
263 Weiterverarbeitung von, von Quellen? Wie kann ich gute Quellen von schlechten
264 unterscheiden? Welche Kriterien gibt es um Fake News zu identifizieren und solche Dinge?
265 Bis hin zur Kommunikation in digitalen Kontexten, also wie schreibe ich in einem, in einer
266 Mailingliste? Wie schreibe ich in einem Blog? Wie schreibe ich in einer privaten E-Mail?
267 Welche, also, das es da Unterschiede gibt, es ist durchaus gar nicht so verbreitet, dieses
268 Wissen.

269

270 **MB:** Wenn wir uns den ganzen Mikrokosmos Lehre und Lernen einmal anschauen, gibt es da
271 ja immer diese zwei Welten. Es gibt die Lernenden und es gibt natürlich auch die Lehrenden.
272 Macht sich auch bei den Lehrenden die wachsende Bedeutung an Daten, Informationen und
273 digitalen Themen bemerkbar, also in dem Qualifizierungsangebot für die Lehrenden? Die
274 müssen sich ja auch ständig weiterqualifizieren. Beobachten Sie das bei Ihren
275 Fachkolleginnen oder auch mal über den Fachbereich hinweg? Ist da die Bereitschaft da, sich
276 auch in diese neuen Themen einzuarbeiten und das Wissen dann an die Lernenden
277 weiterzugeben?

278

279 **IT:** Auf jeden Fall. Also, es gibt sowohl ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten
280 als auch auf der, auf der Landesebene als auch auf der Ebene der Hochschule als auch
281 Angebote für Studierende. Wir haben zum Beispiel seit diesem Semester einen Zertifikatskurs
282 Digital Literacy an der TH Köln, in dem Studierende aller Fakultäten ein
283 Qualifizierungsprogramm durchlaufen können, bei dem eben der Umgang mit digitalen Daten
284 im Fokus steht. Und insofern würde ich sagen: Ja, es besteht nicht nur die Bereitschaft, es
285 besteht auch die von allen gefühlte dringende Notwendigkeit, sich da weiter zu qualifizieren.
286 Das hat sich ja durch Corona auch einfach noch mal ganz stark intensiviert im Bereich des E-
287 Learning, im Umgang mit digitalen Tools jeglicher Art in der Lehre. Und insofern würde ich
288 sagen, die Bereitschaft, die nehme ich bei den Kollegen wahr und die Angebote auf Landes-
289 und auch auf Hochschulebene sind aus meiner Ansicht, aus meiner Perspektive wirklich nicht
290 nur hinreichend, sondern bedienen den Bedarf für, aus meiner Perspektive gesehen, auf jeden
291 Fall hinreichend. Also ich kann nicht wahrnehmen, dass uns da irgendwelche
292 Qualifizierungsmöglichkeiten fehlen. Die Schwierigkeit ist viel eher, das in dem Alltag
293 unterzubringen. Es ist ja nicht so, als hätten wir bis jetzt fünf Stunden in der Woche darauf
294 gewartet, uns weiter zu qualifizieren. Wir sind ja auch so schon durch Lehre und Forschung
295 und Selbstverwaltung gut beschäftigt. Und durch die digitale Transformation, die jetzt durch
296 Corona nochmal zusätzlichen Schub bekommen hat, sind wir jetzt in der Situation, uns in ganz
297 vielen Bereichen weiter qualifizieren zu wollen, aber eben auch zu müssen und dafür auch
298 Gelegenheit und Zeit zu finden. Mein Problem ist gar nicht so sehr, dass es keine Angebote
299 gibt, sondern eher, dass in meinem, ja, akademischen Alltag noch unterzubringen.

300

301 **MB:** Aber sehen Sie auch eine Entwicklung während oder jetzt nach Corona oder auch die
302 Chance, dass man aus dieser Zeit etwas mitnimmt, also, dass es wirklich besser wird? Wir
303 hatten in einer letzten Sendung mit **-geschwärzt-** gesprochen, der hat, ich weiß, Sie kennen
304 sich wahrscheinlich, der auch der Meinung ist, dass sich die Ausbildung an den Universitäten
305 seit 1750 nicht großartig verändert hat, außer, dass die Dozenten PowerPoint nutzen. Auch
306 heute macht man noch das Gleiche, obwohl man die digitalen Möglichkeiten zur Verfügung
307 hätte, doziert man immer noch zu einer großen Masse und nutzt gar nicht die Möglichkeiten,
308 die die Digitalisierung uns bietet.

309

310 **HN:** Also, ich hätte ihm vor Corona bestimmt zugestimmt. Das war nämlich auch meine
311 Wahrnehmung, wobei man hier unterscheiden muss, glaube ich. Vieles ist ja auch eine, eine
312 Generationensache. Also, und das ist auch etwas, was wir, sage ich mal, in unserem Mindset
313 ja mit Teilhabe so umschrieben haben. Es fällt mir ein bisschen schwer, von jemanden, der 60

314 Jahre alt ist, Professorin oder Professor oder so, zu erwarten, dass er sich jetzt noch mit
315 Forschungsdatenmanagement und Data Literacy auseinandersetzen muss. Also, insofern
316 muss man mal gucken. Es kommen sehr viel, in meiner Wahrnehmung, sehr viele jüngere
317 Kolleginnen und Kollegen nach und die das Thema richtig reinfluten in die Hochschule. Und
318 ich kann zumindest für die Fachhochschule Potsdam sagen als ich 2015 angekommen bin,
319 „wie Data Literacy und Forschungsdatenmanagement, das wüsste ich jetzt nicht, dass uns das
320 betrifft“, sowohl von den Kollegen als auch von der Hochschulleitung. Das hat sich radikal
321 geändert innerhalb der wenigen Jahre. Das hat jetzt auch nichts mit Corona zu tun. In der,
322 also durch Corona beschwingt ist es schon so, dass ich einen großen Respekt habe vor
323 Kolleginnen und Kollegen, die sich innerhalb kürzester Zeit massiv einarbeiten mussten, ihre
324 Ängste, Unsicherheiten überwinden mussten. Und ich glaube, es gibt keine Hochschule, die
325 nicht ihr E-Learning Center hochgefahren hat, personell, infrastrukturell, technologisch.
326 Natürlich haben wir alle ein bisschen experimentiert. Wir sind in Potsdam über BigBlueButton
327 dann jetzt doch bei Zoom gelandet, haben noch MS-Teams. Das ist dann auch eine Vielfalt
328 irgendwann gewesen, auch mit den anderen Tools, Umfrage, Meinungserhebung, was auch
329 immer, das hat, das ist dann auch wieder ein bisschen zu viel geworden. Hier hat einfach die
330 Zeit gefehlt, sich mit den einzelnen Sachen vernünftig auseinanderzusetzen und sich zu
331 überlegen, was passt in mein Portfolio. Aufzeichnungen, Inverted Classrooms, also, ich
332 glaube, da haben alle sich mordsmäßig Mühe gegeben und abgestrampelt. Insofern würde ich
333 sagen, gibt es ein Vor-Corona, da würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen. Und es gibt ein
334 Nach-Corona und da würde ich mir einfach mal wünschen: So, jetzt mal Ruhe reinbringen in
335 den ganzen Laden und sich wirklich mal zu überlegen: Was brauchen wir? Was hat sich
336 bewährt? Wo lohnt es sich, noch weiter zu investieren? Und dann das, was Frau Tappenbeck
337 auch gerade noch gesagt hat. Natürlich ist es überall so, in jedem Beruf, ich will gar nicht mir
338 vorstellen, die, die da an vorderster Front stehen seit fast zwei Jahren, insofern, traue ich mich
339 gar nicht da was zu sagen. Aber ich glaube, in jedem Beruf müssen wir jetzt einfach mal
340 anerkennen, dass Zeiten freigeräumt werden für die Weiterqualifizierung. Und das ist mir egal,
341 ob es denn der Optiker ist oder der Lastwagenfahrer oder ob wir das an der Hochschule sind.
342 Die Kolleginnen aus der Finanzabteilung, die jetzt digitale Geschäftsabläufe da prozessieren
343 muss, was ihr vor zwei Jahren noch völlig unbekannt war, dass es so was gibt. Also, einfach
344 eine Wertschätzung, eine Anerkennung, eine Unterstützung im Bereich Qualifizierung. Und
345 das heißt nicht: Ich räume dir mal zwei Stunden die Woche für ein halbes Jahr frei oder so
346 was, das ist ein Lippenbekenntnis. Wenn wir wirklich die Leute mitnehmen wollen, dass sie
347 auch teilhaben und das ist eben ein Punkt, den fand ich in unserem Mindset auch so
348 beeindruckend, dann müssen wir ihnen auch die Möglichkeiten geben, die Freiräume geben
349 und die Zeit geben, das zu tun.

351 **IT:** Ja. Also, dem ist von meiner Seite nur zuzustimmen. Ich kann auch die Aussage, es hat
352 sich in mehreren Jahrhunderten nichts verändert in der Hochschullehre, das kann ich nicht
353 wirklich nachvollziehen. Ich habe sowohl an der Universität gearbeitet als auch an der
354 Fachhochschule. Und ich sehe da tatsächlich einen Unterschied im Bezug auf die eher
355 traditionellen Vermittlungsformate, die ich an der Universität kennengelernt habe und die eher
356 ja doch stärker experimentierenden und projektbasierten Vermittlungsformen an
357 Fachhochschulen, die auch damit zu tun haben, dass man natürlich praxisorientierter
358 qualifiziert und stärker in Kooperation mit der Praxis qualifiziert. Also, ich muss sagen, dass
359 die, die Lehrformate, die wir heute zur Verfügung haben und die wir bedienen, die sind nicht
360 mit dem Slogan zusammenzufassen: Einer redet und 100 Leute schlafen. Das würde einfach
361 die Realität nicht treffen, denn die Vorlesung ist mittlerweile eigentlich eher eine Rarität
362 geworden. Neben Seminaren haben wir sehr, sehr viele projektartige Lehrformate in den
363 Studierenden, in denen die Studierenden in Gruppen zusammenarbeiten, häufig in
364 Kooperation mit Praxiseinrichtungen. Und das hat sich insbesondere natürlich an den
365 Fachhochschulen etabliert, in denen diese Praxisorientierung eine besondere Rolle spielt.

366

367 **MB:** Und sehen Sie hier noch Möglichkeiten, die Digitalisierung stärker einzubinden, also
368 digitale Tools zu nutzen?

369

370 **HN:** Also, ich würde gern mal - ich widerspreche mir selber für das, was ich vor Jahren gesagt
371 habe - ich würde gern mal den Fokus weg von den ganzen digitalen Tools. Was ich schick
372 finden würde tatsächlich ist, dass wir uns nicht alle einzeln abstrampeln. Ich fände es toll, wenn
373 wir Lehre teilen könnten. Und da will ich jetzt nicht dieses Buzzword Open Educational
374 Resources bemühen, das ähnlich wie Open Data, Open Access und Open Government und
375 was alles Openness sein soll, da durch die Landschaft geistert, sondern ich möchte wirklich
376 mal mich hinsetzen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen mal ein
377 Referenzcurriculum oder mal einen Kanon für ein bestimmtes Fach entwickeln. Und dann wird
378 das anteilig etabliert. Wir können, im Digitalen können wir endlich mal verschiedene
379 Studierende von verschiedenen Standorten zusammenbringen. Das war damals in Zeiten von
380 Nestor, wo wir das versucht haben, auch mit Hochschulen aus der Schweiz, deutlich
381 aufwendiger und auch finanziell teurer, wenn man die Schweizer Studierenden nach Potsdam
382 reisen mussten und das ginge heute, und das fände ich einfach mal schön, dass, wenn wir
383 versuchen würden, bestimmte Sachen gemeinsam aufzubauen, aufzusetzen - wär auch
384 sicherlich ein spannender Fachdiskurs - und dann eben auch gemeinsam anzubieten. Also,
385 dass wir ein bisschen rauskommen von dieser eigenen Hochschulburg. Das finde ich mal ganz

386 spannend. Und da brauche ich nicht noch ein Tool und noch ein Tool und noch ein Tool. Ich
387 glaube, alle Inhalte, die wir heutzutage vermitteln, ich klammere jetzt mal die Natur- und
388 Lebenswissenschaften aus, können wir mit den vorhandenen Tools, die es heutzutage gibt,
389 definitiv bedienen. Sicherlich kann das ein bisschen schicker sein oder ein bisschen
390 performanter oder von der Usability noch ein bisschen schöner oder so was, aber das ist nicht
391 das KO-Kriterium meines Erachtens.

392

393 **IT:** Definitiv. Also, wir haben genug Tools, wir haben leistungsfähige Tools. Die Frage ist eher,
394 wie wir sie so nutzen, dass wir, wie Heike Neuroth gerade sagte, kooperativ unsere, ja
395 gesteckten Ziele erreichen und nicht an jedem Standort das Rad neu erfinden. Das wäre
396 tatsächlich eine sehr wünschenswerte Angelegenheit, wenn, wenn uns das gelingen würde.

397

398 **HN:** Das wäre jetzt die horizontale Vernetzung unter den Hochschulen, was ja unsere AG
399 bietet oder generell die Allianz-Initiative Digitale Information, ist ja auch eine vertikale
400 Vernetzung, denn, Herr Bornschein, Sie haben es angesprochen: Eigentlich fängt es in den
401 Schulen an. Wir bilden dann aus. Vielleicht verlassen sie dann die Fachhochschule mit einem
402 Master, vielleicht möchten Sie an der Uni dann aber noch promovieren, dann langsam als
403 Postdoc, vielleicht bei einem Helmholtz- oder Max-Planck-Einrichtung. Dann werden Sie
404 vielleicht auch als Professor berufen. Das heißt, auch diese horizontale Ausbildungsschiene,
405 Ausbildungskette quer über alle Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Allianz-
406 Partner, hier auch zusammenzukommen, sich zu verständigen: Okay, was ist denn das, was
407 jemand können muss, der die Schule mit dem Abitur verlässt? Was ist denn das, was jemand
408 können muss, der eine Hochschule mit einem Master oder Bachelor verlässt? Was ist denn,
409 wo müssen wir noch mehr draufsatteln, wenn jemand jetzt als Promovierender unterwegs ist
410 oder als Postdoc unterwegs ist? Und das, finde ich, ist das Spannende. Nur ich meine, in zwei
411 Richtungen gleichzeitig zu denken und Kooperation, also horizontal und vertikal, das ist
412 vielleicht im Moment noch ein bisschen zu anspruchsvoll. Aber das wäre sicherlich dann auch
413 noch mal konsequent, wenn man das in diese Richtung auch noch mal weiterdenken würde.

414

415 **MB:** Haben Sie hier denn Best Practice-Beispiele, wo das schon stattfindet?

416

417 **IT:** Für meinen Arbeitskontext kann ich da eigentlich ein sehr schönes Beispiel nennen: Das
418 ist die Fachgruppe Informationskompetenz. Das ist ein Zusammenschluss aller Lehrenden in
419 Deutschland, die im Bereich Informationskompetenz aktiv sind, das heißt, deren Lehrgebiet
420 die Vermittlung von Informationskompetenz ist. Und wir sind in einer
421 Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, die der KIBA angehört und sind gemeinsam in
422 kontinuierlichen Treffen dabei, einen Qualifikationsstandard zu erarbeiten für die Lehre in
423 diesem Bereich, Vermittlung von Informationskompetenz, eben auch mit Blick auf die
424 digitale Transformation. Wie verändert sich das? Was müssen Absolventinnen und
425 Absolventen in Bachelor- und Masterstudiengängen können, damit sie in diesem
426 Arbeitsbereich später erfolgreich tätig sind und diese gemeinsame Arbeit an
427 Qualifikationsanforderungen wirken? Im Moment sind wir gerade dabei, eine gemeinsame
428 Publikation zu realisieren. Die leistet genau das, was Heike Neuroth gerade gefordert hat,
429 nämlich den Austausch über Qualifikationsziele und die gemeinsame Arbeit an diesen.
430 Das ist für mich ein sehr gelungenes Beispiel.

431
432 **HN:** Ich glaube, im Bereich Data Literacy oder Datenkompetenz sind wir da noch nicht so
433 weit. Das ist ja noch ein deutlich jüngeres Themengebiet und jetzt ist es ein bisschen
434 aberwitzig, aber nach meiner Wahrnehmung ist das schon so, es ist ein Thema, was von
435 allen Seiten als sehr wichtig anerkannt wird, also sowohl von der EU als auch von der
436 Bundesregierung als auch von einzelnen Landesministerien, von
437 Forschungsförderern, BMBF, DFG, Volkswagenstiftung und so weiter und so fort. Das
438 heißt, wir haben im Moment sehr viel Angebote, da hatte auch Frau Tappenbeck vorher
439 schon mal drauf hingewiesen. Es gibt verschiedene Landesinitiativen, es gibt die eine
440 NFDI, die im Rahmen von zehn Jahren fast 1 Milliarde Bund-Land-Geld in die Hand nimmt
441 und hier sehe ich im Moment so eine Art, ich sag mal Wildwestmanier. Jeder macht erst mal
442 so ein bisschen was für sich und ist da auch ganz zentriert natürlich, was ja auch
443 verständlich ist, auch die eigene Zielgruppe auf die eigene Fokusgruppe und steht auch
444 unter enormen Druck. Das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Man möchte die
445 Leute dann auch halten, vielleicht in die eigene Einrichtung reinbringen. Also
446 insofern sehe ich hier, auch wenn natürlich viele Förderprogramme in Richtung
447 Kooperation gehen, aber bis das dann auch in der Lehre, in der Weiterbildung, in der
448 Weiterqualifizierung, Schulungen und so was ankommt, das, glaube ich, dauert noch
449 einen Moment. Da gibt es vielversprechende Ansätze in Holland und in Großbritannien.
450 Und da müssen wir mal gucken, wie Deutschland darauf reagiert. Ist ja nicht nur sehr
451 föderal, was Bund-Land angeht, sondern auch, was die einzelnen Typen von
452 Hochschulen und Forschungseinrichtungen angeht. Aber ich glaube, es wird noch
dauern, bis hier konkrete, ich sage mal, Berufsabschlüsse herauskommen, Karrierepfade
und einfach so ein Kanon, ein Referenzcurriculum.

453

454 **MB:** Hier würde ich jetzt noch mal anschließen, und zwar als AG richten wir unseren Fokus,
455 Sie haben das ja schon öfter gesagt, auf das digitale Mindset, auf die digitalen Kompetenzen
456 und die digitalen Kernkompetenzen, also die Spezial- oder Fachkompetenzen. Und jetzt noch
457 mal die Frage: Wo sehen Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit den Lehrenden, Studierenden und
458 dem wissenschaftsunterstützenden Personal den besonderen Bedarf an Qualifizierung? Gibt
459 es da einen Punkt, den man besonders herausstellen sollte?

460

461 **HN:** Ich würde gar nicht so sehr eine Kompetenz herausstreichen wollen, auch wenn es mich
462 natürlich sehr zur Datenkompetenz hinzieht und ich mich zurückhalten muss. Aber wenn ich
463 es ganz versuche, wirklich objektiv und neutral auf dieses Thema zu schauen, dann ist es für
464 mich die Schnittstellenkompetenz und damit meine ich, alle verschiedenen Einheiten müssen
465 besser zusammenarbeiten, müssen neugieriger aufeinander sein. Ich kann keine gute digitale
466 Forschung machen ohne Forschungsunterstützung. Ich kann nicht besonders gut lehren,
467 wenn ich nicht die Infrastruktur und, ich sage mal so, den Spirit um mich herum habe. Das
468 heißt, diese, diese Schnittstellenfunktion, sich in andere Bereiche zu begeben und dort ins
469 Gespräch zu kommen und zu schauen, wie man hier zusammenarbeiten kann oder noch
470 besser zusammenarbeiten kann, so dass die verschiedenen Bereiche, was die digitale
471 Transformation angeht, besser und sicherer und harmonischer funktionieren, das fände ich
472 sehr wichtig. Ich nehme im Moment so ein bisschen wahr, dass alle sich so ein bisschen
473 zurückziehen und sagen: Okay, das sind jetzt digitale Geschäftsgänge, damit habe ich nichts
474 zu tun. Und das ist jetzt meine digitale Lehre und das ist mein Forschungsgebiet, ohne zu
475 sehen, dass die Sachen, die da rauskommen, für andere wieder interessant sind oder gar
476 wichtig sind. Und eine Überforderung, Corona, digitale Transformation kann zu einem Rückzug
477 führen von verschiedenen Stakeholdern oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Und
478 da finde ich es einfach gut, wenn wir gewisse Leute haben, die interdisziplinär, transdisziplinär
479 denken, die so einen gewissen digitalen Spirit mitbringen, die neugierig sind, die versuchen,
480 zu verstehen aus welcher Community kommt das Gegenüber und versuchen, da anzudocken,
481 um gemeinsam Sachen zu optimieren, Prozesse, Strukturen, also, dass, weil alles - und das
482 fand ich auch beeindruckend, was Frau Tappenbeck da gesagt hat - weil alles sich ändert und
483 es ändert sich nicht nur, sondern es ändert sich auch noch schnell. Und da müssen wir, glaube
484 ich, ein bisschen gucken, dass wir die verschiedenen Leute um uns herum, die vieles auch
485 erst möglich machen, dass wir die mitnehmen.

486

487 **IT:** Ich muss auch sagen, genau wie Heike Neuroth es gerade sagte, die eine Kompetenz zu
488 benennen, fällt mir sehr schwer, weil ja die unterschiedlichen Gruppen, die Sie gerade genannt
489 haben, Herr Bornschein, die Lehrenden, die Forschenden, das wissenschaftliche Personal
490 ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung
491 stehen vor anderen Herausforderungen als der Forscher oder die Forscherin. Und deswegen
492 finde ich es nicht plausibel, zu sagen, die ganzen unterschiedlichen Gruppen mit ihren ganz
493 unterschiedlichen Aufgabenbereichen benötigen alle dringend die Kompetenz X, aber sie
494 benötigen alle unterschiedliche digitale Kompetenzen und entscheidend, ob das
495 Zusammenspiel gelingt, eine entscheidende Bedingung dafür, dass das Zusammenspiel
496 gelingt, ist aus meiner Perspektive, und das ist ja auch das, was Heike Neuroth eben schon
497 angesprochen hat, mit dem, ja, mit dem Trans- und Interdisziplinären. Ich würde das noch mal
498 auf den Begriff der Kommunikation beziehen. Also, dass wir uns austauschen und dass ich
499 verstehe, was der technische Mitarbeiter sagt. Das ist wichtig, dass, dass wir uns auf der
500 Ebene auch wirklich verstehen können. Ich weiß, vor 25 Jahren war es nahezu unmöglich, als
501 Geisteswissenschaftler mit Kollegen aus der IT-Abteilung ein Gespräch zu führen, bei dem
502 beide Seiten das Gefühl hatten, dass man sich versteht. Und das muss uns gelingen, dass wir
503 diese Gräben schließen und dass sich der Althistoriker mit dem IT-Experten der Hochschule
504 austauschen kann, ergebnisorientiert austauschen kann und gemeinsam an einem Projekt
505 arbeiten kann. Und das ist für mich im Grunde der Schlüssel. Nicht, dass alle hinterher das
506 Gleiche können, die gleiche Kompetenz haben, sondern dass sie miteinander sprechen
507 können und sich verstehen und gemeinsam an Projekten arbeiten können, unter Nutzung
508 der digitalen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Für mich ist der Schlüssel
509 dafür, dass das gelingt, tatsächlich die Kommunikation. Und wenn das gelingt, wenn wir uns
510 austauschen und verstehen können, dann können wir auch zusammenarbeiten.

511

512 **MB:** Frau Neuroth, Frau Tappenbeck. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr interessante
513 Gespräch. Zum Abschluss habe ich dann allerdings doch noch einige Fragen für Sie
514 vorbereitet. Und meine erste Frage wäre an Sie, Frau Tappenbeck: Welchen Skill würden Sie
515 sich von Frau Neuroth anschauen?

516

517 **IT:** Welchen Skill könnte ich mir von Frau Neuroth anschauen? Ganz viele, da muss ich jetzt
518 wählen, also, auf jeden Fall die Vernetzungskompetenz, die hat sie in einem ganz
519 beeindruckenden Maß.

520

521 **MB:** Und Frau Neuroth, die gleiche Frage auch an Sie: Welchen Skill würden Sie sich von
522 Frau Tappenbeck anschauen?

523

524 **HN:** Ja, die Qual der Wahl. Die Geduld und die Ausdauer.

525

526 **MB:** Und als letzte, persönliche Frage an Sie beide: Was haben Sie zuletzt gegoogelt?

527

528 **HN:** Ich hätte nie gedacht, dass ich einfach mal mehr Angst vor Spielen habe als vor
529 Fachfragen. Digitalität. Tatsächlich gerade eben für eine Lehre am Donnerstag, ein InterFlex-
530 Seminar, Kultureinrichtungen Brandenburg.

531

532 **IT:** Ich habe ganz lange nicht mehr gegoogelt, weil ich Startpage nutze. Aber eines der
533 letzten Worte, die ich gegoogelt habe, war Quadratamplitudenmodulation. Weil ich für
534 meine Studierenden ein Beispiel dafür gesucht habe, dass man auch bei sehr seltenen
535 Suchbegriffen in Google abstrus hohe Trefferzahlen kriegt, für meine Studierenden im ersten
536 Semester und deswegen das, auf das Problem Aufmerksamkeit lenken wollte, dass man
537 diese Treffer dann eben auch kritisch bewerten und sichten muss und dass die
538 Beratungskompetenz da eine große Rolle spielt. Deswegen war das letzte Wort, das
539 ich gegoogelt habe, das Wort Quadratamplitudenmodulation.

540

541 **MB:** Frau Neuroth und Frau Tappenbeck, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war fast
542 zu harmonisch, aber das hatten wir uns bei der Zusammenstellung gedacht und auch gehofft.
543 Und an der Stelle, Frau Tappenbeck, noch einmal vielen Dank auch für die Arbeit in der AG.
544 Sie verlassen uns ja jetzt zum Jahresende. Ich glaube, ich denke, ich spreche da auch für die
545 Kolleg*innen, es war sehr bereichernd, Sie in der AG zu haben, Sie kennenzulernen. Mir hat
546 es Spaß gemacht, mit Ihnen zu arbeiten, auch an dem Artikel. Und die
547 informationswissenschaftliche Welt ist ja sehr klein. Ich denke, wir sehen uns wieder und ich
548 hoffe, das ist keine Drohung.

549

550 **IT:** Nein. Also, ganz, ganz herzlichen Dank auch, also für die Zusammenarbeit. Heike, bei dir
551 weiß ich, dass sich unsere Wege sowieso immer wieder kreuzen aber auch, Herr Bornschein,
552 unsere Community ist klein, wir werden uns sicher wieder begegnen und miteinander zu tun
553 haben.

554

555 **HN:** Vielen Dank, Herr Bornschein, für den ganzen charmanten Tag.

556

557 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
558 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
559 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderung. Natürlich finden Sie die
560 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
561 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts.

562

563 **MB:** Mathias Bornschein.

564

565 **CE:** Und Christian Erlacher.

566 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

567

-geschwärt-

[redacted]	[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]

-geschwärt-

[Redacted text block]

-geschwärt-

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

-geschwärt-

[Redacted content]

-geschwärt-

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

-geschwärt-

[Redacted content]

-geschwärt-

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

-geschwärt-

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

-geschwärt-

-geschwärt-

[Redacted text block containing multiple lines of obscured content]

-geschwärt-

[Redacted content]

-geschwärt-

-geschwärt-

[Redacted content]

geschwärt-

[Redacted content consisting of multiple lines of greyed-out text]

-geschwärt-

[Redacted content]

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärt-

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

-geschwärt-

geschwärt-

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

A13: Interview Jäckel

Interviewnummer	13
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/5y8wqBCJmRdm8Rf1gOWbCO
Datum der Aufnahme	17.12.2021
Dauer der Aufnahme	59:21 min.
Befragte Person	MJ: Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes.

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig.

13 Bei uns zu Gast ist dieses Mal Michael Jäckel. Er ist Präsident der Universität Trier und schon
14 seit Jahren in der Digitalisierung der Lehre und seiner Universität aktiv. Mit ihm begeben wir
15 uns auf eine Zeitreise in die Vergangenheit der Digitalisierung, sprechen über die Frage, ob
16 sich die Lehre „hollywoodisieren“ sollte und versuchen, einen Blick in die Zukunft der
17 Universität zu werfen.

18

19 **MB:** Hallo Herr Jäckel, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Bevor es losgeht, stellen Sie
20 sich doch einfach mal am besten selber vor, also kurze Infos zu Ihrer Vita, zu Ihrer aktuellen
21 Position und die Schwerpunkte, die Sie bearbeiten.

22

23 **MJ:** Also, mein Name ist Michael Jäckel, ich bin Professor für Soziologie und seit 2011
24 Präsident der Universität Trier. Das Bild hinter mir ist das Zentrum unserer Universität und
25 dieser Campus ist in der Mitte der 1970er Jahre so allmählich entstanden, eine
26 wiedergegründete Universität mit langer Tradition, die aber auch gerade bei dem Thema
27 Digitalisierung, oder vor ein paar Jahren hat man noch E-Learning dazu gesagt, schon seit
28 jetzt gut 21 Jahren ziemlich, ja ich will nicht sagen vorne dabei ist, aber die Entwicklungen sehr
29 aufmerksam beobachtet und auch schaut, dass man den Anschluss nicht verliert. Das ist ja
30 auch so ein bisschen unser Thema, was dafür alles gemacht werden muss. Ich bin seit einigen
31 Jahren auch im Hochschulforum Digitalisierung aktiv, das ist ja im Jahr 2014 gegründet
32 worden und leite da auch den sogenannten Stakeholder-Dialog seit ein paar Jahren. Da
33 kommen also aus verschiedensten Bereichen, aus den Hochschulen, aber auch aus
34 Bildungseinrichtungen, die, die nicht im universitären Kontext angesiedelt sind, Menschen
35 zusammen und tauschen sich über die Entwicklung an ihren jeweiligen Standorten aus. Und
36 darüber hinaus gibt es ja seit einigen Jahren einen Rat für Informationsinfrastrukturen, der sich
37 auch mit der digitalen Transformation, insbesondere im Bereich der Forschung, beschäftigt
38 und auch da bin ich seit 2014 Mitglied. Und in diesem Zusammenhang ist auch eine Broschüre
39 entstanden, die den Titel trägt: „Digitale Kompetenzen dringend gesucht. Empfehlungen zu
40 Berufs- und Ausbildungsperspektiven für den Arbeitsmarkt Wissenschaft.“ Ich nehme an, dass
41 wir an der einen oder anderen Stelle in den nächsten Minuten nicht über diese Broschüre,
42 aber zumindest über Inhalte davon sprechen werden oder ich sie an der passenden Stelle
43 auch einbringen kann.

44

45 **MB:** Perfekt. Aber bevor wir wirklich einsteigen, spielen wir mit unseren Gästen immer so ein
46 kleines Spiel. Und zwar heißt es „Alle guten Dinge sind Drei“. Ich würde Ihnen jetzt einen
47 Satzanfang vorlesen, den Sie im Idealfall mit drei Worten ergänzen.
48 Michael Jäckel beschreibe ich in drei Worten mit...

49

50 **MJ:** ...offen, freundlich, entgegenkommend.

51

52 **MB:** Digitalisierung bedeutet für mich...

53

54 **MJ:** ...Herausforderung, Anpassung, Wagnis.

55

56 **MB:** Und zum Schluss: Eine attraktive Universität ist für mich...

57

58 **MJ:** ...so etwas, was Sie hinter mir sehen, eine Campus-Universität mit digitalen Elementen.

59 Das sind aber jetzt keine drei Wörter gewesen.

60

61 **MB:** Alles gut. Vielen lieben Dank.

62

63 **CE:** Herr Jäckel, als Wissenschaftler beschäftigen Sie sich ja seit vielen Jahren mit vielen
64 Dingen rund um die Digitalisierung, in dem Kontext auch mit der Medienentwicklung und dem
65 Stellenwert neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Wie haben sich denn in
66 Ihrer Einschätzung in diesem Feld die Kompetenzen verändert in den letzten 10, 15, 20
67 Jahren?

68

69 **MJ:** Wenn ich 25 Jahre zurückgehe, da sind wir im Jahr 1995/96. Zu diesem Zeitpunkt,
70 erinnere ich mich noch gut, erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel, in dem es um
71 die Frage ging: Was geht uns denn dieses Internet eigentlich an? Das wurde zu einem
72 Zeitpunkt formuliert, als ungefähr 5 % der Bevölkerung einen Internetanschluss auch privat
73 hatten. Damals lautete die Frage: Wie bringt man die Technologie sozusagen, also wie
74 gewährleistet man überhaupt den Zugang? Das ist natürlich heute immer auch noch, je
75 nachdem, welche Perspektive ich anlege, ein wichtiges Thema. Es geht aber dann häufiger
76 eher um die Frage: schnell oder langsam oder weniger komfortabel oder die Luxusvariante.
77 Aber vieles, was man, was man damals als die Vorboten der Digitalisierung betrachten konnte,
78 war in erster Linie so auf der, ja, also auf der assistierenden Ebene, also man konnte die Dinge
79 besser bereitstellen, man hatte plötzlich Zugriff auf Dinge, die man vorher nur zunächst in der

80 Bibliothek abholen musste und dann hat man sie sich kopiert und dann hat man sie wieder
81 zurückgebracht. Also, es gab eine gewisse Komfortvariante, aber es war noch nicht so weit
82 entwickelt, dass sich die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer auch aktiv in diesen Prozess
83 einbringen konnten. Also, es wurde etwas zu ihnen hingetragen, aber es war seltener der Fall,
84 dass man selbst etwas in das System einspielen konnte. Und das hat dann so mit den Jahren
85 immer mehr zugenommen, sodass wir, wenn wir heute über digitale Kompetenzen sprechen,
86 nicht mehr in dem Zertifikat stehen haben: Der kann PowerPoint und der weiß, wie eine
87 relationale Datenbank funktioniert und dies und das, sondern das ist völlig anders aufgebaut.
88 Also, man wird von Beginn an eigentlich mit einem, mit einer bestimmten Aufgabe auf den
89 Weg gebracht, dann werden einem bestimmte Tools zur Verfügung gestellt und dann soll man
90 versuchen, damit ein gutes Ergebnis herbeizuführen, so wie wenn Sie an eine
91 Kunsthochschule gehen, Sie auch eine Mappe abliefern müssen, in der Ihre Arbeiten drin sind
92 und dann wird das begutachtet. Also, das Ganze hat eine wesentlich aktivere Komponente
93 bekommen und deshalb ist das, ähnlich wie in dem Bereich der Massenkommunikation, den
94 ich über viele, viele Jahre auch bearbeitet habe, da hatte man lange dieses: Da ist einer, der
95 sendet an viele. Das haben wir heute natürlich in der Vorlesung auch noch. Aber je nachdem,
96 wie variabel so eine Vorlesung aufgebaut ist, kann heute, wenn die entsprechenden
97 Technologien da sind, und das können Sie auch mit Ihrem eigenen Smartphone machen oder
98 mit einem Tablet, da braucht gar keine Einrichtung vorhanden sein, können Sie auch in Dialog
99 treten mit der Dozentin oder dem Dozenten und es liegt dann wiederum an, an seiner
100 Flexibilität, wie er zum Beispiel damit umgeht. Also, das wäre jetzt nur im Kontext einer
101 Vorlesung. Aber auch im Kontext eines Seminars ergeben sich ganz andere Möglichkeiten der
102 Zusammenarbeit. Und das hat eben zur Folge, dass man über die Struktur der
103 Wissensvermittlung auch mehr und mehr nachzudenken beginnt. Also, wenn diese
104 Möglichkeiten der verstärkten Teilhabe wirklich gegeben sind, sei es vor Ort in einem Raum
105 oder sei es auch in Form eines hybriden Formats, dann macht es vielleicht auch nicht mehr
106 Sinn, zu sagen: Jetzt ist der Student A mit seinem Vortrag dran und dann die Studentin B mit
107 ihrem Vortrag. Das kennen wir alle mehr oder weniger noch aus unserem Studium. Das haben
108 wir zwar alle eingesehen, dass das so sein muss, aber immer erhellend war es ja jetzt, war es
109 ja jetzt auch nicht. Also, diese Herausforderung, die technologischen Vorgaben jetzt auch gut
110 in das zu integrieren, was ein Seminar im 21. Jahrhundert irgendwann vielleicht einmal
111 ausmacht, da finde ich schon einen qualitativen Sprung gegenüber dem, was wir in den 90er
112 Jahren, da waren wir froh, wenn wir einen Beamer installiert hatten. Jetzt reden wir über
113 Kollaborationssoftware, die uns in die Lage versetzt, in Lehre, Forschung und vielen anderen
114 Bereichen, auch diesem, diesem mittlerweile ja außerhalb der Universität sehr stark
115 propagierten Gedanken von Citizen Science und so weiter, auch gerecht zu werden. Also, wie
116 kann man, sowohl auf dem Campus diese Art von Integration gewährleisten und wie kann man

117 sie auch, wie kann man die Open University oder die Offene Universität auch in diesem Sinne
118 durch technologische Unterstützung noch weiter voranbringen? Also, das ist für mich ein,
119 glaub ich, ein zentraler Bereich, der sich verändert hat. Deshalb sind die digitalen
120 Kompetenzen, natürlich braucht man diese alten noch, man muss natürlich auch noch wissen,
121 wie PowerPoint oder Prezi oder mit was immer man jetzt arbeitet, wie das zumindest in den
122 Grundzügen funktioniert. Und wenn man Microsoft Excel beherrscht, ist das auch nicht
123 schlecht. Dieses Grundgerüst, das braucht man ja nach wie vor. Aber hinzu kommen jetzt
124 ebenso Plattformen wie Wonder oder Mattermost und was es da so alles gibt. Das ist ja auch
125 auf semantischer Ebene eine wahre Explosion von Ideen, die man da fast täglich registrieren
126 kann. Und da muss man eben dann auch als Universität schauen, wir können ja nicht nach
127 jedem Pferd reiten, also da muss man auch mal Entscheidungen treffen und das erwarten die
128 Studierenden auch, weil wenn man ihnen eine Folie zeigt, wo 30 verschiedene
129 Kollaborationstools oder Abstimmungstools drauf sind, dann, ja, dann sagen sie: Ja, was soll
130 ich denn davon jetzt nehmen? Vorentscheidungen sind also nach wie vor wichtig.

131

132 **MB:** Bei dem Thema würde ich bleiben, Sie sind ja auch seit Oktober 2020 Mitglied der
133 Arbeitsgruppe Digitalisierung in Lehre und Studium und haben jetzt schon gesagt, dass sich
134 da ganz viel geändert hat, vor allen Dingen dass viele oder unzählige neue Tools
135 hinzugekommen sind. Aber wie sieht es denn jetzt mit den Kompetenzen der Lehrenden und
136 Studierenden aus? Können diese mit diesen Tools auch umgehen? Also, wissen Sie, was man
137 da machen kann, dass man die digitale Lehre im 21. Jahrhundert, wie Sie sagen, auch wirklich,
138 dass man die Möglichkeiten nutzt, die uns da geboten werden?

139

140 **MJ:** Ja also, da ist noch, da ist definitiv noch sehr viel Luft nach oben. Aber gerade jetzt
141 während der Pandemie haben eigentlich Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit gezeigt,
142 wie wichtig diese gewesen sind. Früher war es ja so, wenn jemand, wenn jemand kam und
143 sagte: Ja, ich bin Experte für Didaktik. Da haben die meisten eben gesagt: Ja, aber ich weiß
144 schon irgendwie, wie das geht. Also, als ich studierte gab es in dem Gebäude, in dem die
145 Abteilung für Soziologie war, da gab es auch eine kleine Abteilung für Hochschuldidaktik und
146 irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, dass der links liegen gelassen wird oder dass er
147 sich nur in einem sehr kleinen Kreis trifft und die meisten irgendwie den Sinn und Zweck dieser
148 jenseits der fachwissenschaftlichen Kompetenz auch wichtigen Expertise nicht so ernst
149 genommen haben. Oder anders formuliert, jeder dachte eigentlich: Das kann ich doch
150 ohnehin. Und jetzt während der Pandemie hat sich aber gezeigt, dass gerade diese
151 fachdidaktischen Professuren, die man in den letzten Jahren eingerichtet hat, dass die

152 dadurch zu einer neuen Blüte gelangt sind, also jetzt auch viel stärker nachgefragt werden und
153 deshalb auch an vielen Universitäten neue Lehr-Lern-Labore entstanden sind, in denen man
154 häufig, auch wenn es eine Lehramtsausbildung ist, gemeinsam mit Schulklassen versucht,
155 zum Beispiel im Bereich des Spracherwerbs, ganz andere Formen, die nicht mehr, wie wir das
156 teilweise noch kennen, so ihr müsst jetzt Vokabeln auswendig lernen und mal sehen wer von
157 euch morgen an der Tafel steht und dran ist, also da gibt es eben andere Formen des
158 Spracherwerbs, die nicht auf dieses, dieses Abfragen ausgerichtet sind, sondern dass man
159 das, was man erlernt hat dann sozusagen direkt in bestimmte Übungsaufgaben integriert und
160 das kann man eben durch entsprechende Vorinstallierung von Tablets, mit denen man dann
161 häufig arbeitet, so gestalten, dass die Beteiligten das Gefühl haben, dass sie alle irgendwie in
162 gleicher Weise gefordert sind und nicht nur der eine, der jetzt gerade an der Tafel steht und
163 die anderen schauen alle zu. Also, die Kunst besteht darin, auch den, den Unterricht dann neu
164 zu, zu organisieren, zu gestalten, damit auch dieses Gefühl, ja, ich habe das Tablet jetzt nicht
165 nur in der Hand, sondern ich muss auch was damit machen, erfüllt ist. Ansonsten ist es wie
166 mit den Whiteboards vor ein paar Jahren, die man ja nur als moderne Tafel verwandt hat, aber
167 nicht für das, für das sie eigentlich gut sein können.

168

169 **MB:** Und solche Angebote werden an der Universität Trier schon angeboten und auch genutzt
170 von den Dozierenden?

171

172 **MJ:** Also, wir haben zwei Labore dieser Art, das eine heißt PhiLab, das ist für den Bereich, der
173 vor allen Dingen der Sprachen, also von der Germanistik bis zur Sinologie und das andere ist
174 im Bereich der Biologie und Geografie, das ist auch wiederum ganz anders ausgestattet. Da
175 geht es auch um die Möglichkeit, in diesen Räumen dann kleinere Experimente oder
176 Beobachtungen durchzuführen. Und da kommen dann Schulklassen hin und die angehenden
177 Lehramtskandidatinnen und -kandidaten haben dann da schon die Möglichkeit, sich in einem
178 geschützten Bereich als Lehrerinnen und Lehrer zu betätigen. Also, von der Art gibt es vieles,
179 es gibt auch schon mobile Labors, mit denen man dann direkt in die Schulen reingeht, um
180 auch da A dafür zu sensibilisieren, dass, dass neben der Kreide und der Tafel, die immer noch
181 wichtig sind, da kann ich gleich eine kleine Episode erzählen, eben jetzt auch neue
182 Technologien gibt, die man durchaus sinnvoll einsetzen kann. Das mit der Kreide und der
183 Tafel, das muss ich kurz loswerden. Vor ein paar Jahren ist ja in unserem Nachbarland
184 Luxemburg eine neue Universität in Esch-sur-Alzette in einem früheren Stahlwerk entstanden,
185 also auch das eine interessante Transformation und da gab es neue Hörsäle und dann ist der
186 damalige Direktor, ist mit den Mathematikern in die neuen Hörsäle reingegangen und das

187 Erste, was der Mathematiker sagte, ist: Wo ist denn die Kreide und die Tafel? Die hatte man
188 nämlich bei dieser neuen Konzeption vergessen. Wenn man also jetzt Räume modernisiert,
189 soll man nicht sofort alles rausschmeißen, das kann durchaus noch seinen Sinn haben.
190 Gerade da geschieht jetzt auch durch die Pandemie eben sehr viel, also ob jetzt in Rheinland-
191 Pfalz oder in Niedersachsen, Bayern, Baden Württemberg, Berlin, egal wo Sie hinschauen,
192 alle Länder nehmen mehr oder weniger viel Geld in die Hand, um auch den, den Campus
193 selbst zu modernisieren. Also, man könnte ja den Eindruck haben, dass all diese Investitionen
194 langfristig dazu dienen werden, dass man den Campus nicht mehr benötigt. Das ist jedenfalls
195 nicht unsere Intention, sondern viel Geld fließt jetzt in die Innenausstattung der Räume, dass
196 also dort auch möglichst komfortabel ohne, wie das in der Vergangenheit ja häufig der Fall
197 war, denken Sie mal noch an die Zeit, als man mit dem Videorekorder, kennt auch noch
198 jemand, in ein Seminar gegangen ist und da musste man da erst mal dreimal stöpseln und
199 dann hat man den richtigen Ein- und Ausgang nicht gefunden, da war das halbe Seminar
200 schon vorbei, bis dann der kleine Film, den man mal zeigen wollten, endlich lief. Das sieht man
201 heute schon, wenn man in die Hörsäle reinkommt, ja, da ist ein kleines Display, da sind zwei
202 Handbewegungen, und dann ist das, was man braucht, wenn es gut installiert ist, ist dann
203 auch da und man merkt die Technik dann gar nicht mehr. In der, vor 25 Jahren hat man die
204 Technik noch wirklich sehr, sehr stark gemerkt. Heute verleitet sie eher dazu, dass sie auch
205 von den eigentlichen Dingen auch mal ablenkt. Das Phänomen ist uns ja hinreichend bekannt.
206 Aber es ist in der Hinsicht zwar natürlich nach wie vor ein Störfaktor im Hinblick auf die Frage
207 der Aufmerksamkeit, aber wenn der Stoff, der präsentiert wird, spannend ist, dann fällt ja auch
208 dieses, dieses Ablenkungsmanöver eher zurück oder wird an den Rand gedrängt und dann
209 merkt man die Technologie vielleicht, vielleicht gar nicht mehr so stark, wie man das vorher,
210 auch alleine was die Geräusche angeht, schon verspürt hat.

211

212 **MB:** Aber merken Sie auch eine Nachfrage Ihrer Professoren an der Uni Trier, dass man nach
213 diesen neuen didaktischen oder Methodenkompetenzen fragt? Also, was ist denn überhaupt
214 möglich oder wie oft gibt es dann höheres Fortbildungs-, eine höhere Fortbildungsnachfrage?
215 Können Sie so was erkennen?

216

217 **MJ:** Man merkt schon bei den Berufungen jetzt jüngere Kolleginnen und Kollegen, die die
218 bringen das häufiger auch schon mit. Ich kann das am Beispiel, also wir haben gerade in
219 unserem Fachbereich Rechtswissenschaft aktuell einen Generationenwandel und ich will
220 damit gar nicht sagen, dass die Älteren das nicht tun, aber viele, gerade auch der, der
221 Jüngeren, haben jetzt sehr schnell auch in der Pandemie reagiert, weil wir hier gerade einen

222 Podcast aufnehmen und es gibt einen sehr interessanten Strafrechtspodcast von zwei jungen
223 Trierer Strafrechtsprofessoren, die damit auch schon mal universitätsintern einen Preis
224 abgeräumt haben. Und wenn das jemand sieht, auch aus einer anderen Disziplin, dann
225 inspiriert das natürlich auch: Das ist ja ein interessantes Format, das könnte ich mir auch mal
226 überlegen. Vorher gab es das auch schon in so einer schönen Disziplin wie der
227 Rechtsgeschichte, die in Trier auch mit zwei Professuren vertreten ist. Und am Anfang haben
228 wir also, wenn ich sage am Anfang, ist das so vor fünf, sechs Jahren gewesen, haben wir
229 gedacht, wir müssen diese vielen kleinen Initiativen im Bereich der digitalen Lehre auch mit
230 einem eigenen Preis loben oder einen Preis dafür ausloben. Das haben wir auch bis vor zwei
231 Jahren gemacht. Und dann haben wir uns aber entschieden: Nein, wir müssen jetzt irgendwie
232 weg von dieser Trennung. Also, es kommt jetzt nicht mehr so sehr darauf an, dass da auf der
233 Bühne auch noch einer steht, der das digital kann und die anderen fünf, die den Preis
234 bekommen haben, die sind alle noch auf der klassischen Schiene unterwegs, weg mit dem
235 Begriff Digital. Wir haben eine neue Arbeitsstelle gegründet. Also, wir haben keine
236 Koordinationsstelle E-Learning mehr, so hieß die bis vor fünf Jahren und jetzt heißt sie
237 Arbeitsstelle für gute und innovative Lehre. Also, wir machen gar nicht mehr diesen
238 Unterschied. Wenn jemand, ein früherer Kollege von mir, der ist in den Hörsaal gegangen und
239 dann, wenn Sie dem vorne einen Sessel hingestellt hätten und, und einen Tisch, dann hätte
240 er sich da hingesezt und da hätte der 90 Minuten lang, ohne irgendwas in der Hand zu haben,
241 über das Thema, das anstand, geplaudert. Und jeder hätte 90 Minuten lang zugehört ohne
242 eine einzige, also jenseits der Sprache, noch involvierte Technologie. Kann man sich kaum
243 noch vorstellen. Gerade jetzt im Zuge der Pandemie sind ja die Vorlesungsformate eher kürzer
244 geworden. Also das, was man in der Internetwelt die Learning Nuggets genannt hat, also diese
245 kleinen Bites, die man dann präsentiert, das hat sich aber nur in der Tendenz, natürlich in der
246 Pandemie auch, gezeigt, dass man von den 90 Minuten weggegangen ist und man ist
247 irgendwie kürzer geworden. Aber im Ergebnis ist es gar nicht so entscheidend, ob das jemand
248 mit oder ohne Technologie macht, sondern dass er eine Dramaturgie im Kopf hat, die in der
249 Lage ist, die Leute zu begeistern. Und das wird bewertet. Und natürlich nimmt bei diesen
250 Dramaturgien jetzt sozusagen das Spielerische, also die die Einbindung unterschiedlicher
251 Möglichkeiten, also nehmen wir jetzt mal einen naturwissenschaftlichen Bereich, der ist jetzt
252 in Trier nicht so stark vertreten, aber es gibt auch hier Geowissenschaftler und
253 naturwissenschaftlich ausgerichtete Psychologen zum Beispiel, die, die haben zum Beispiel
254 so was wie ein virtuelles Labor. Da können die Experimente simulieren und das ist natürlich
255 auch, gerade in der Pandemie war das eine hochinteressante Sache, weil man ja
256 Schwierigkeiten hatte, mit Probanden überhaupt zu arbeiten. Und dann, dann hat man diese
257 neuen Möglichkeiten eingesetzt oder die, die Simulation in einem, sagen wir mal, quasi
258 physikalischen Labor. All solche Dinge, die kann man ja auch in eine Präsenzvorlesung sehr

259 gut integrieren. Insofern gibt es ja in nahezu allen Disziplinen einen, also wenn Sie die
260 klassische Archäologie des Jahres 1995 mit der des Jahres 2021 vergleichen, sind das
261 Welten, was, was im Hörsaal geschieht. Wenn Sie die Kunstgeschichte des Jahres 1995 mit
262 21 [2021] vergleichen, sind es auch Welten, aber vielleicht nicht so große wie, sagen wir mal,
263 in den Raum- und Umweltwissenschaften, die sich ja vor lauter Daten nicht mehr retten
264 können, weil, weil die millisekundenweise von Sentinel-2 und wie die Satelliten, die uns da
265 oben umkreisen alle heißen, geliefert werden. Da komme ich zu einem weiteren Punkt, wenn
266 Sie heute Lehre und Forschung im Sinne des Humboldt'schen Ideals gut miteinander
267 verknüpfen können, dann müssen Sie auch in der Lage sein, mit diesem Datenvolumen
268 umgehen zu können. Und das ist ja auch das große Thema jetzt des Rats für die
269 Informationsinfrastrukturen gewesen. Und da würde ich sagen, das kann jetzt nicht jeder. Das
270 kommt immer darauf an, welche Daten es sind. Also, bei den Kunsthistorikern sind es, sind
271 es, ist es häufig visuelles Material, bei den Naturwissenschaftlern sind es häufig Messdaten.
272 Also, wie archiviere ich die? Wie, wie gewährleiste ich den flexiblen Zugriff? Wie sichere ich,
273 dass auch Dritte mit diesen Daten umgehen können? Also, das große Thema
274 Langzeitarchivierung: Also, wenn Sie früher ein Projekt gemacht haben, ja, da waren Sie mehr
275 oder weniger so unter sich. Und am Ende haben sie eine Schublade aufgemacht und da haben
276 Sie alles reingelegt und wenn Sie keiner gefragt hat, sag mal, was hast du da eigentlich
277 gemacht, kannst du das mal dokumentieren, wusste das ja die Nachwelt, also vielleicht ihre
278 Kolleginnen und Kollegen, die wussten das. Natürlich gab es auch schon Datenbanken, jetzt
279 in meinem Fach, in der Soziologie zum Beispiel, SOLIS und FORIS, die wurden in Mannheim
280 und in Köln wurden die gepflegt und da hat man jedes Jahr, hat man da so einen Fragebogen
281 bekommen, da sollte man das ausfüllen und dann haben die das in so eine Datenbank
282 überführt und da konnte man dann reinschauen: Ach, da ist noch jemand, der hat zu dem
283 Thema Ernährungswandel oder was weiß ich geforscht. Das gab es ja alles. Aber heute hat
284 das eine Dimension erhalten, dass alleine dieses Forschungsdatenmanagement an
285 Universitäten perspektivisch einer eigenen Abteilung bedarf, weil das immer komplexer wird.
286 Dann kommt diese Open Science Philosophie noch hinzu. Also, was ich damit sagen will: Der
287 wissenschaftsunterstützende Bereich an Universitäten und Hochschulen wird in den nächsten
288 Jahren weiter deutlich steigen. Das ist auch der Tenor der Broschüre, die ich eingangs erwähnt
289 habe. Und da können Sie nicht davon ausgehen, dass das die Leute, die ohnehin schon da
290 sind, auch alle können. Also, da gibt es einen erheblichen Weiterbildungsbedarf oder man
291 schreibt diese Stellen ganz neu aus. Das haben wir 2014/15 auf unserem Campus auch
292 gemacht. Die Stelle heißt aktuell Servicezentrum eSciences und da sind Informatiker,
293 Webdesigner, Experten für dieses ganze Thema Forschung und Dokumentation, die sind da
294 unterwegs und unterstützen hausintern, machen aber auch Angebote für andere Universitäten.
295 Also, ich bekomme auch regelmäßig Angebote von dieser Abteilung, wo dann beispielsweise

296 für Darmstadt oder Würzburg, also irgendeine Universität die, die mitbekommen hat, da gibt
297 es diese Expertise, ich brauche das für mein DFG Projekt und dann zahlen die uns dafür, in
298 der Regel sind das kleinere fünfstellige Beträge und darüber wird diese Abteilung eben so ein
299 bisschen mitfinanziert. Da ist unglaublich viel Bewegung bei Studierenden und Lehrenden, in
300 der Lehre selbst und in der Forschung.

301

302 **MB:** Ich würde gern noch nachhaken, weil sie auch die Studierenden erwähnt haben und Sie
303 haben ja viel Kontakt mit Studierenden an der Uni. Und wie würden Sie denn persönlich die
304 Kompetenzen des wissenschaftlichen Personals von morgen einschätzen? Also, wie kommen
305 die an die Universität? Kommen die auch mit diesen ganzen neuen digitalen Möglichkeiten,
306 die Sie anbieten, zurecht? Und denken Sie, dass die neuen Kollegen dann am Ende auch fit
307 sind für dieses ganze Thema Forschungsdatenmanagement? Also, wie finde ich Daten, wie
308 bereite ich die auf und wie mache ich sie wieder langzeitverfügbar?

309

310 **MJ:** Also zu erwarten, dass das, dass das alle irgendwie mitbringen, das wird definitiv nicht
311 der Fall sein. Aber viele bringen eben so aus ihrem Erfahrungsbereich, also wenn ich jetzt an
312 die jüngeren Leute denke, die an die Universität kommen und das sind ja häufig dann auch
313 Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die sind in der Regel so zwischen 30 und 35,
314 manchmal auch schon ein bisschen älter, je nachdem, wie die akademische Karriere bislang
315 verlaufen ist, also die bringen alle irgendwas mit. Und im Kern gibt es ja auch so einen, ich
316 sage mal, einen Common Sense, was man auch, was sozusagen jeder irgendwie beherrschen
317 muss. Ich muss in der Lage sein, die Lernplattform zu bedienen. Ich muss in der Lage sein,
318 die Anlagen, die dann in den Hörsälen und Seminaren sind, nach einer einmaligen oder
319 mehrfachen Anleitung auch eigenständig bedienen zu können. Also, früher gab es ja noch
320 technisches Personal, das ist morgens um 7 Uhr, sind die durch alle Hörsäle gelaufen und
321 haben geschaut: Geht der Beamer, geht der Overheadprojektor noch? Ja, und, solche
322 Geschichten? Das haben Sie natürlich heute durch eine Fernwartung immer noch, die sitzen
323 dann in ihrem, in ihrem Rechenzentrum oder ihrem IT-Zentrum und schauen von dort darauf,
324 ob die, die Abläufe, so wie sie sein sollen, auch gut funktionieren. Also, für diese immer wieder
325 neuen technologischen Schübe muss man natürlich auch immer wieder neue Zertifikate
326 entwickeln. Oder man macht es so, dass man entweder Module anbietet, in denen das
327 gebündelt wird, das Problem ist dabei noch, dass es gerade in bestimmten Studiengängen
328 noch schwierig ist, für diese Module, die dann auf diesen spezifischen Zuschnitt, sagen wir
329 mal, ich nenne das jetzt mal Science-Skills oder Lehr-Skills oder was auch immer, wenn das
330 curricular nicht verankert ist, dann machen die Leute das nicht. Also, da muss jetzt zum

331 Beispiel auch gerade in den Lehramtsstudiengängen ist da jetzt auch ein Prozess in Gang
332 gekommen, wie man das integrieren kann, damit das nicht an der an der simplen Frage
333 scheitert: Ja, wenn ich das mache, was kriege ich denn dafür? Das muss irgendwie Hand in
334 Hand gehen. Und das sieht man jetzt auch schon bei den Reformen, die im gesamten
335 Lehramtswesen bundesweit unterwegs sind. Was da durch die Qualitätsoffensive
336 Lehrerbildung jetzt gerade in der zweiten Runde, in der ersten Runde vielleicht noch weniger,
337 aber in der zweiten Förderrunde doch sehr viele Projekte dabei sind. Unser Projekt heißt
338 TrigitalPro, also Trier Digital. Das fließt dann direkt auch in das Leitbild der Lehrerinnen- und
339 Lehrerbildung an unserem Standort und natürlich auch an anderen Standorten fließt das ein.
340 Ja, also es wird irgendwo zu einer Selbstverständlichkeit und nicht wie früher, wenn man
341 dachte: Ich mache noch ein Zertifikat, das ist irgendwie so was Zusätzliches. Es kann
342 perspektivisch gar nicht mehr etwas Zusätzliches sein, denn das wird so selbstverständlich
343 werden wie der Führerschein für das Autofahren. Also, in dieser Richtung muss das integrativ
344 gedacht werden. Das ist so die eine Schiene, die betrifft, aber das ist noch nicht so sehr
345 fachspezifisch. Das Fachspezifische kommt eigentlich automatisch. Also, wenn ich heute
346 zurückgehen würde in mein Fach, ich bräuchte zunächst einmal eine gewisse Zeit, um mich
347 überhaupt mit dem neuen Methodeninstrumentarium anfreunden zu können. Ich weiß
348 natürlich, dass es das gibt, aber da ich jetzt Präsident bin, habe ich kaum Gelegenheit, das
349 anzuwenden. Nehmen Sie nur mal eine triviale Frage, es gibt so eine berühmte Frage aus der
350 Agenda-Setting-Forschung, das ist eine Tradition, da geht es darum: Haben die Medien so
351 eine Art von Thematisierungsfunktion, bestimmen sie in weiten Teilen darüber, worüber die
352 Leute eigentlich sprechen? Früher hat man geschaut, was die Leute im Fernsehen, im Radio
353 und in der Zeitung so mitbekommen haben und was sie lesen. Heute arbeitet man sehr stark
354 auch mit, mit, mit, mit Suchmaschinen oder man, man überprüft, welche Begriffe sehr häufig
355 in verschiedenen Suchmaschinen überhaupt in das jeweilige Feld eingegeben wurden. Also,
356 man hat einen ganz anderen Zugang. Man schaut nicht nach den Themen, sondern man
357 schaut danach, was haben die Leute denn gesucht, um darüber Aufschluss zu erhalten, was
358 für sie wichtig ist oder was sie als wichtig empfinden und warum sie das tun, also eine ganz
359 andere methodische Zugangsweisen, auch mit anderen metrischen Verfahren, mit
360 Messverfahren und so weiter. Das gilt, das gilt für die Soziologie, da gibt, da gibts ja auch
361 schon mehrere Publikationen, die von Digital Sociology sprechen und gelegentlich auch die
362 etwas verwegene These vertreten, dass doch eigentlich in Zukunft für die gesellschaftliche
363 Entwicklung maßgebend und entscheidend ist, was im Internet passiert. Das kann man so
364 sehen, aber es gibt auch noch andere Lebensbereiche, wo das Internet noch nicht so
365 bedeutend ist. Und es gibt im Übrigen auch Phänomene der Entnetzung. Da hat in diesem
366 Jahr ein Kollege auch ein ganzes Buch zu geschrieben, also dass es auch Personen gibt, die
367 des Permanent -Involviert-Seins in diese Technologien überdrüssig werden und nach Wegen

368 suchen, wie man da zumindest zeitweise auch mal rauskommt. Urs Stäheli heißt der, der
369 Autor, der das Buch geschrieben hat. Gibt ja auch eine schöne kleine Novelle jetzt von, von
370 von Don DeLillo, im Englischen heißt es The Silence, im Deutschen Stille, ein kleines Büchlein,
371 erzählt aber die verstörende Geschichte des kompletten Stromausfalls in den Vereinigten
372 Staaten, also kein Internet mehr, nichts mehr, kein Telefon, gar nichts. Was machen die Leute
373 dann? Und spätestens an dem Punkt, wenn das plötzlich alles mal nicht mehr funktionieren
374 würde auf so einem Campus, merkt man natürlich, A wie stark das mittlerweile unseren Alltag
375 durchdrungen hat und B wie vulnerabel wir in diesen Bereichen auch als Hochschulen und
376 Universitäten geworden sind. Schauen Sie sich nur die Fälle des letzten Jahres an: Freiburg,
377 Gießen, Düsseldorf, kommen regelmäßig neue dazu. Jetzt wird uns für Weihnachten schon
378 wieder so eine Riesen-IT-Attacke angedroht, ist ja jetzt jeden Tag in den Nachrichten auch zu
379 hören. Gerade auch dafür zu sensibilisieren, also: Wie, wie kann ich mich als Nutzerinnen und
380 Nutzer auch im akademischen Kontext in dieser Welt sicher bewegen? Und was muss ich
381 auch regelmäßig tun, dass ich nicht der Verursacher, also Stichwort Bot-Rechner und, und
382 was es da alles gibt, bin? Auch das gehört heute zu diesem Training dazu. Also, der
383 akademische Schaltplan des 21. Jahrhunderts, der hat sowohl die fachliche Facette als auch
384 dieses generelle Gefühl dafür: Ich bewege mich jetzt nicht hier in irgendeinem privaten Raum,
385 in dem ich nur derjenige bin, der drüber befindet, was hier passiert und was hier nicht passiert.
386 Immer wenn hier so eine Ferndiagnose stattfindet, Sie sitzen vor Ihrem Bildschirm und plötzlich
387 sind Sie nicht mehr Herr Ihrer Maus, das ist, das ist, das ist schon strange irgendwo, das man
388 denkt: Ups, na ja. Und dann, irgendwann ist da jemand, der einfach den Schalter wieder umlegt
389 und dann sind Sie wieder Herr oder Frau des Verfahrens. Aber alleine die Vorstellung, dass
390 es da einen gibt, der das kann und darf, der ist jetzt hier Angestellter und der hat auch
391 bestimmte Dinge zu gesagt, dass er die tut und andere lässt. Aber ein gehöriges Maß an
392 Vertrauen gehört zur Funktionsweise dieser Systeme definitiv dazu. James Coleman, ein
393 amerikanischer Soziologe, hat mal schön gesagt: Trust is the lubricant, also das Schmiermittel,
394 of any social system. Ja, und das gilt natürlich für heute noch viel, viel mehr.

395

396 **CE:** Wie viel Vertrauen haben Sie denn in Ihre Studierenden, dass sie jetzt gar nicht die
397 technischen Basisfunktionalitäten können, aber mit den Anforderungen, die Sie in Ihrer Lehre
398 und in der Wissensvermittlung haben, dass die tatsächlich auch mitkommen? Also sprich: Wie
399 kompetent sind denn die Studierenden, wenn sie zu Ihnen kommen? Wie viel von dieser
400 Bildung müssen Sie denn an der Universität noch übernehmen, um die Basisfunktionalitäten
401 oder -fertigkeiten zu entwickeln, um dann in die fachspezifischen Kompetenzen
402 reinzukommen? Können Sie da eine Bandbreite nennen oder haben Sie ein Gefühl dafür, wie
403 das, wie das so aussieht?

404

405 **MJ:** Ich würde mal sagen, dass die Bandbreite in der Generation, die an die Universität kommt,
406 nicht ganz so groß ist wie die Bandbreite auf der Seite des wissenschaftlichen Personals,
407 wobei die Bandbreite auf der Seite des wissenschaftlichen Personals jetzt auch, von Jahr zu
408 Jahr die wird, die wird eigentlich eher kleiner. Aber das hat nicht nur damit zu tun, dass die
409 junge Generation an die Universität kommt, sondern dass auch die, die ältere Generation sich
410 mehr und mehr gegenüber diesen Dingen zu öffnen beginnt. Bei der jungen Generation muss
411 man natürlich schon, schon sagen, also vor Jahren konnte man vielleicht noch sagen, es geht
412 nicht nur darum, dass man irgendwelche Generationen miteinander vergleicht, sondern
413 manchmal ist es schon so, dass, das jüngere Geschwister mehr kann als das ältere
414 Geschwister, also dass die Differenzen in dem, was man, womit man arbeitet und was man
415 für gut findet oder weniger gut finden oder mit welcher Plattform man arbeitet, welchen
416 Messengerdienst man nutzt oder welche sozialen Medien favorisiert werden, dass das häufig
417 nicht nur so eine Generationendifferenz ist, sondern manchmal schon geringe
418 Altersdifferenzen darüber befinden können, dass es da andere Orientierungen gibt. Das
419 bringen die natürlich alles mit, wenn sie, wenn sie an die Universität kommen. Die sind
420 natürlich schnell und erwarten vielleicht auch schnelle Reaktionen, weil sie diesen, diese Art
421 von Austausch einfach aus ihrem Alltag gewohnt sind. Das ist aber nicht das Entscheidende
422 für die Frage: Komme ich jetzt in einem Studium gut zurecht? Das kann, das kann eher sogar
423 ein ablenkender Faktor sein. Um im Studium jetzt zurechtzukommen, wird es immer wichtiger,
424 dass man lernt, gut zu recherchieren. Zu meiner Zeit bestand das noch darin, dass man sich
425 in Bibliotheken durch Nachschlagewerke gekämpft hat, die so einen biblio-, biografischen
426 Charakter hatten. Als ich hier nach Trier kam, die Trierer Universitätsbibliothek, die Ende der
427 70er Jahre entstanden ist, hatte relativ schnell ein voll elektronisches System, das bis heute
428 immer weiterentwickelt wurde. Ich habe selbst in Mainz studiert. Da habe ich meine
429 Qualifikationsarbeiten häufig noch mit dieser typischen Handbewegung, habe ich also vor so
430 einem Zettelkatalog gestanden und habe gesucht, bis ich die, bis ich die Sachen gefunden
431 habe. Und das war, als ich dann Ende der 90er Jahre hierher kam, war das schon ein gewisser
432 Quantensprung. Und natürlich ist auch der Quantensprung von dieser Zeit in das Jahr 2021
433 dramatisch. Wir haben mittlerweile die, die E-Book-Tradition. Wir setzen vermehrt auf Open
434 Access. Wir haben sehr, sehr viele Datenbanken, die natürlich auch Geld kosten, die gepflegt
435 werden müssen. Aber man muss auch lernen, mit diesen Datenbanken umgehen zu können.
436 Und das gehört eben heute, wenn man ein Studium beginnt, gerade in der Bachelorphase
437 auch dazu, dass man in der Hinsicht, sei es von dem Bibliothekspersonal oder sei es von dem
438 fachlich geschulten Personal in den jeweiligen, der jeweiligen Disziplin, die man studiert, dass
439 man da zumindest am Anfang so eine Art Einführungskurs bekommt und das auch regelmäßig
440 dann während des Studiums immer wieder weiterentwickelt und trainiert. Da sind wir wieder

441 bei dieser Modulfrage, also: Wie schafft man es, dass das möglichst flächendeckend alle
442 erreicht? Früher gab es ja so was wie Studium Integrale oder Studium Generale, so was gibt
443 es ja kaum noch. Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel, andere haben das auch gemacht, wir
444 haben ein Nebenfach im Bereich Digitalisierung aufgesetzt. Das könnte man also im Bachelor
445 jetzt als Haupt-Nebenfach-Kombination wählen und in diesem Nebenfach sind ganz
446 unterschiedliche Dinge gebündelt. Das kommt aus der Psychologie: Wir haben hier in Trier ein
447 Leibniz-Institut, das für die gesamte Dokumentation der, der Forschung der Psychologie in
448 Deutschland zuständig ist, die entwickeln auch Repositories und, und ,und. Also, die sind mit
449 der Frage des Forschungsdatenmanagements, der Archivierung und der Zugänglichmachung
450 tagtäglich beschäftigt. Und die haben in diesem kleinen Studiengang den Auftrag, gerade
451 diese Recherchemöglichkeiten und diese Dinge zu vermitteln. Andere, aus der, aus der
452 Informatik selbst, haben den Auftrag zumindest Basiskenntnisse Programmieren, ohne dass
453 man gleich zum Experten wird, zu entwickeln. Wieder andere, die Juristen, sensibilisieren für
454 Fragen der Rechtssicherheit und des Urheberrechts. Also, was ist sozusagen geistiges
455 Eigentum im 21. Jahrhundert und, und, und. So setzt sich dieser Studiengang zusammen, der
456 selbst aber flexibel bleiben muss, weil ja immer wieder neue Themen hinzukommen. Kurzum,
457 es ist noch nicht sozusagen die, der, der goldene Weg gefunden worden, wie man das jetzt
458 flächendeckend macht. Eine Idee sind auch jetzt diese sogenannten Micro-Degrees, also so
459 Mini-Abschlüsse, kamen eh aus den Vereinigten Staaten, da war es so ein Nebenprodukt der
460 damaligen MOOC-Debatte, als es um diese Massive Open Online Courses ging. Wenn man
461 das von heute betrachtet, was 2012 da an möglichen Visionen über die Universität der Zukunft
462 diskutiert wurde, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass davon nicht viel übrig geblieben ist, aber
463 zumindest in einem ersten Anlauf hat sich da nichts dramatisch verändert. Aber manchmal
464 brauchen die Technologien auch mehrere Anläufe, also man darf sich da nicht zur Ruhe setzen
465 und sagen: Da kommt nichts mehr. Überhaupt ist der gesamte, die gesamte Welt des Internets
466 zu einem eigenen Bildungsmarkt geworden, ob das jetzt Wissen2go ist oder ob das der Erfolg
467 der, der Kollegin, die, na die Chemikerin, die jetzt auch häufiger im Zweiten Deutschen
468 Fernsehen diese sehr anschaulichen Sendungen macht. Ja, das sind ja alles Beispiele, die
469 kommen aus der akademischen Welt, wählen aber für die Wissensvermittlung ein nicht
470 unbedingt für die akademische Welt typisches Modell. Ich gehe aber davon aus, dass es
471 Ausstrahlungseffekte aus dieser außerakademischen Welt in die akademische Welt geben
472 wird, weil man einfach sieht, dass das auf hohe Akzeptanz stößt. Das muss jetzt nicht zu einer
473 Hollywoodisierung des, des Hörsaals führen, also dass da jeder jetzt dramaturgische
474 Fähigkeiten mit sich bringen muss, da haben auch manche Kolleginnen und Kollegen schlicht
475 Angst davor. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die wollen nicht, dass ihre Vorlesung, auch
476 aus Urheberrechtsgründen glaube ich manchmal, aufgezeichnet wird. Die machen das dann
477 asynchron. Das, das kann ich auch gut verstehen. Aber es gibt ja auch so

478 Vorzeigeprofessorinnen und -professoren, also der Michael Sandel ist so einer. Die BBC hat
479 ja mal, mal, mal so eine Serie gemacht, Global Philosophers und dann, dann stand er da in
480 einem BBC-Studio. Um ihn herum, jetzt nicht drei Bildschirme wie in unserem Fall, sondern
481 60, die aus der ganzen Welt zugeschaltet waren und die konnten ihn dann nach seinem
482 Vortrag, die kamen dann in einen Dialog. Fragte einer aus Neuseeland, der zweite aus Nigeria,
483 der dritte aus Kanada und so weiter, das hat natürlich was von Internationalisation at Home,
484 setzt aber auch ja eine entsprechende Bereitschaft voraus, sich auf so etwas, auf das
485 Unvorhersehbare, man weiß ja nicht, was man, über was man gefragt wird, einzulassen. Also,
486 es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, was, was einem da offen steht. Und deswegen ist es
487 wichtig, dass man immer darüber nachdenkt, was sind so die Basicskills, die wir den Leuten
488 mitgeben müssen? Und da ist das Sicherheitsthema jetzt in den letzten Jahren, einfach
489 aufgrund der vielen Vorfälle, wo es auch zum Stillstand der Systeme gekommen ist, das hat
490 schlicht an Bedeutung zugenommen, während diese Themen, wie geht man mit bestimmten
491 Softwareprogrammen um, die sind, naja ich will nicht sagen an den Rand gedrängt worden,
492 aber die sind nicht mehr so zentral.

493

494 **CE:** Darf ich an der Stelle gleich zwei Sachen nachfragen? Das eine ist, Sie haben eine ganze
495 Bandbreite an unterschiedlichen Studienmöglichkeiten für gewisse digitale Skills sozusagen
496 an Ihrer Universität erwähnt. Die erste Frage, die mich wahnsinnig interessieren würde, ist:
497 Wie kommen Sie zu diesem Potpourri? Also woher wissen Sie, was Sie eigentlich anbieten
498 müssen? Und das Zweite wäre tatsächlich, Sie hatten am Anfang auch diese Broschüre und
499 die entsprechenden Skills letztlich erwähnt: Welche Skills sind es denn tatsächlich, die wirklich
500 wichtig sind und die vermittelt werden müssen?

501

502 **MJ:** Also zu dem Ersten, diese Arbeitsstelle für gute und innovative Lehre, die ich erwähnte,
503 die führt regelmäßig auch Befragungen zu diesem Thema durch. Also, das betrifft sowohl eine
504 Art Rückkopplung zu dem, was in den Veranstaltungen stattgefunden hat, aber auch, wie man
505 zum Beispiel Lernplattformen, die jetzt im Einsatz sind, beurteilt und ob man sich Ergänzungen
506 wünscht oder ob man Plattformen kennt, die vielleicht, nach eigener Erfahrung, besser
507 geeignet sind für das, was man in dem eigenen Fach tun muss. Also zu den Skills gehört, also
508 definitiv ist der, ist der Bereich des Recherchierens ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, wenn
509 wir über das wissenschaftliche Arbeiten sprechen. Dann gehören natürlich auch schlicht die,
510 die Funktionsweise bestimmter Systeme muss einfach auch verstanden werden, aber man
511 muss dann auch in der Lage sein, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, man, man hat in einem
512 Seminar die Aufgabe, eine Arbeitsgruppe zu leiten und man soll dazu jetzt beispielsweise eine,

513 eine bestimmte Software einsetzen, dann gibt es natürlich bestimmte Standardwege, wie man
514 das tun kann, aber man kann natürlich auch in kreativer Weise mit solchen Dingen umgehen
515 und da lernt man auch voneinander. Und ich habe das mal bei Wonder erlebt, das, das wurde
516 eingesetzt, bei einer was war das nochmal, entweder vom DAAD oder von der, von der DFG,
517 der Neujahrsempfang, da war dann jeder quasi war so wie so eine Art Kreis in diesem Wonder
518 und dann sollte man sich mit der eigenen Tastatur oder mit der Maus konnte man sich dann
519 bewegen und schon da konnte man sehen, naja, die einen können das besser und die
520 anderen, die springen irgendwie immer daneben. Also, es gibt einfach eine Vielzahl an
521 praktischen Elementen, die man einfach üben muss. Aber auch natürlich so klassische Dinge,
522 wie: Wie kann eine Präsentation heute aussehen und wieviel Inhalt kann man ganz klassisch
523 sozusagen auf einer Folie unterbringen? Und wie systematisiert man so etwas? Welche
524 Möglichkeiten der variablen Gestaltung, des Einspielens, des Nutzens mehrerer Medien
525 innerhalb einer Präsentation gibt es? Und das, das fällt ja nicht vom Himmel. Und da bin ich
526 auch ganz, ganz ehrlich, wenn da ein jüngerer Student mir diese Dinge zeigt, die heute alle
527 möglich sind, da bin ich natürlich da weitaus weniger im Training als diejenigen, die jetzt als
528 neue Generation auf einen Campus kommen. Und dadurch entstehen natürlich auch
529 Lerneffekte in die andere Richtung. Also, es sind dann eben nicht nur die Lehrenden, die
530 darüber bestimmen, was da gemacht wird, sondern gerade auf der Seminarebene kann ich
531 mir sehr gut vorstellen, dass das dann eben entweder in die andere Richtung geht oder wirklich
532 das Ergebnis einer gut organisierten Zusammenarbeit ist.

533

534 **CE:** Jetzt haben Sie am Anfang den Blick nach hinten, also 25 Jahre zurück gerichtet, dann
535 lassen Sie uns doch jetzt zum Schluss den Blick 25 Jahre in die Zukunft richten. Wenn ich Sie
536 heute frage: Wie sieht denn die Universität Trier 2046 oder 47 aus? Was wird dort gelehrt?
537 Wie wird dort gelehrt? Was wäre so Ihre Vision?

538

539 **MJ:** Also, aus den aktuellen Erfahrungen heraus hätte ich vor drei Monaten gesagt: Das
540 Bedürfnis, ein hohes Maß an Präsenzlehre zu gewährleisten, steht immer noch an oberster
541 Stelle. Durch diese, durch diese Achterbahnfahrt, die man jetzt gerade auch im Jahr 2021
542 wieder erleben musste, also rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, ist es bei vielen
543 natürlich auch eine gewisse Müdigkeit entstanden, sich immer wieder auf diese neuen
544 Situationen einzustellen. Also, gehe ich jetzt wieder hybrid? Gehe ich rein online? Mache ich
545 Mischformen? Oder, oder ziehe ich mich jetzt auch auf eine bestimmte Form der Lehre zurück,
546 die den Namen gar nicht mehr verdient? Weil man einfach denkt, ja, dieses Virus muss sich
547 irgendwie selbst töten, damit wir, damit wir auch wieder zur Ruhe kommen und dann auch

548 wieder sicherlich nicht zu dem zurückkehren werden, was wir im Februar 2020 noch gemacht
549 haben. Die HRK macht im kommenden Frühjahr an der Universität Potsdam eine Tagung zu
550 dem Thema. Also was, was bedeutet das, was wir jetzt gerade erleben, als Aufbruchstimmung
551 für die Hochschullehre? Da bin ich mir relativ sicher, dass zumindest die Bereitschaft, sich in
552 hybriden Formaten stärker zu engagieren, dass das in 20 Jahren definitiv der Fall ist, dass es
553 vielleicht in 20 Jahren auch an allen Universitäten bestimmte Bereiche geben wird, in denen
554 man nicht mehr nur versuchsweise versucht, reine Onlinelehre anzubieten, aber zumindest
555 sagt: In dem Bereich sind wir eigentlich relativ stark, das könnten wir versuchen, auch im Sinne
556 des lebenslangen Lernens, also als Weiterbildungstool in dem Gesamtangebot einer
557 Universität, da können wir uns vielleicht etwas stärker spezialisieren. Also, ich glaube in dem
558 grundständigen Bereich des Bachelor werden die Veränderungen nicht so dramatisch sein.
559 Aber auf der Masterebene und was nach dem Master kommt, also gerade der, der wachsende
560 Weiterbildungsmarkt, da werden wir Angebote erleben, die nicht mehr so stark auf den, den
561 Campus als Zentrum der akademischen Lehre fokussiert sein werden. Also, da wird vieles in
562 Bewegung kommen. Und, ich denke, dass auch die der, der Wunsch, die, die Flexibilität, die
563 man jetzt notgedrungen an den Tag legen musste, dass man dieser Flexibilität auch viele
564 Vorteile abgewonnen hat und dass man die nicht aufgeben möchte. Das beginnt bei, bei der
565 Frage, wie man zum Beispiel die gesamte Selbstverwaltung an einer Universität organisiert.
566 Wir haben gestern in unserem Senat eine lange Debatte darüber gehabt, ob es generell
567 möglich sein soll, auch in digitalen Gremien finale Abstimmungen durchzuführen, zum Beispiel
568 über Berufungslisten oder über bestimmte wichtige Grundordnung, die für den Alltag einer
569 Universität von großer Bedeutung sind. In all diesen Bereichen bemerke ich momentan eine
570 große Bewegungsbereitschaft und nicht so sehr den Wunsch, wieder zurückzukehren zu dem,
571 was man mal hatte. Man muss nur bei all diesen Entwicklungen immer darauf achten, dass
572 dieser etwas altmodische Begriff der Universitätsgemeinschaft dabei nicht kielgeholt wird,
573 dass also die, die Identität mit einem Standort mehr und mehr verloren geht, wenn das Maß
574 der Flexibilität, also der eine ist da und der andere ist nicht da und wenn Sie da mal so was
575 wie ein Dies academicus machen wollen, also die Eröffnung des akademischen Jahrs, die
576 einen kommen, die anderen kommen nicht, das ist heute schon so, aber man hat immer noch
577 das Gefühl, das ist so, zumindest zu Beginn des Jahres ein Tag, an dem die Universität sich
578 mal jenseits ihrer fachlichen Differenzierung auf sich selbst besinnt und auch mal darüber
579 nachdenkt: Wo, wofür stehen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist für
580 meine Auffassung, nach Auffassung meiner Kolleginnen und Kollegen außerhalb von Trier
581 etwas, was man unbedingt bewahren muss. Also, wir werden eine neue Mischform von
582 Präsenz und Digital erleben, in der das Digitale einfach aufgrund des Komforts, den diese
583 Technologie mit sich bringt, eine wachsende Bedeutung erhalten wird. Aber man muss darauf
584 achten, dass dadurch der Gedanke der Campus-Universität und der, der Vorzüge des An-

585 einem-Ort-Zusammenseins nicht verloren gehen. Ansonsten ist, ist auch vor ein paar Jahren
586 mal der damalige Präsident der Stanford University gefragt worden, das war so in der Hochzeit
587 der MOOC-Debatte, wie denn Stanford im Jahr 2060 aussehen wird. Da hat er auch sehr
588 diplomatisch geantwortet: Es wird mehr von dem geben, aber sie werden immer auch die
589 klassische Vorlesung hören. Ich würde eher eine Entwicklung noch sehen, die man, die sich
590 jetzt schon abzeichnet, habe ich auch vor kurzem in diesem DUZ-Magazin mich mal dazu
591 geäußert, also in der deutschen Universitätszeitung, dass dadurch, dass die Vorlesung
592 interaktiver zu werden beginnt und das Seminar sich auch wirklich zu einem Seminarcharakter
593 zu entwickeln beginnt, dass vielleicht die Unterschiede zwischen den verschiedenen Formaten
594 eher so zu konvergieren beginnen, also dass die Differenz zwischen dem, was ist eigentlich
595 eine Vorlesung und was ist eigentlich ein Seminar und eine Übung, dass das so über die Jahre
596 hinweg vielleicht etwas verloren geht und nur noch dadurch differenzierbar ist, dass man weiß:
597 Na ja, die eine Veranstaltung ist in der frühen Phase eines Studiums, die andere in der
598 späteren, also muss die ambitionierter, komplexer, schwieriger sein. Was, wenn wir ehrlich
599 sind, wir ja manchmal im Studium vielleicht auch nicht so erlebt haben, also dass wir uns
600 gefragt haben: Also warum ist denn dieses Seminar jetzt Hauptstudium? Und das, aus dem
601 ich gerade komme, das hat, das wirkt auf mich wesentlich komplexer oder herausfordernder,
602 das ist jetzt Grundstudium? Aber das ist jetzt eher ein Nebenschauplatz, den ich da
603 aufgemacht habe. Also, in die, in die Glaskugel schauen ist bei diesem Thema schwierig. Aber
604 so weit würde ich schon sagen, dass das Digitale einen höheren Stellenwert bekommt, auch
605 was die Profilbildung des jeweiligen Standorts angeht. Also das, dass es eben bestimmte
606 Angebote gibt, mit denen man nicht nur die Klientel vor Ort, sondern verstärkt auch die Klientel
607 außerhalb des Campus zu adressieren versucht, weil der, der Zugang zu dieser Klientel
608 leichter wird und die Möglichkeiten innerhalb der digitalen Welt auch das, das Präsenzgefühl
609 zu simulieren, vielleicht leichter werden. Also, wenn ich mir jetzt nur anschau, welche Filme
610 schon in den deutschen Kinos laufen oder wenn Sie mal Ian McEwan's Roman „Maschinen
611 wie wir“ lesen, was also da schon über Androide und so weiter geschrieben wird, das ist
612 natürlich alles Zukunftsmusik, aber die, die KI-Entwicklungen, sind so schnell, dass das
613 irgendwann auch an die Türen der Universitäten anklopft. Jetzt vor wenigen Wochen haben
614 die Wirtschaftswissenschaftler unserer Universität so einen kleinen Pepper Roboter
615 angeschafft, der ja vor Jahren schon, zum Beispiel an der Universität Marburg von dem
616 Kollegen Handke in der Anglistik eingesetzt worden ist. Und das hat natürlich jetzt, in der
617 jetzigen Phase, hat das noch was Spielerisches. Aber aus diesem Spielerischen kann dann
618 irgendwann, also wenn sich das mal systematischer integriert,

619 ich will nicht sagen etwas Ernsthaftes werden, aber etwas, an dem man dann irgendwann auch
620 ein Gefühl hat: Das kann ich jetzt sinnvoll einsetzen. Auch wenn die Studierenden vielleicht in
621 einem ersten Reflex sagen: Och, da schlage ich doch lieber mal ein klassisches Dictionary

622 auf, als dass ich den jetzt frage, was die richtige Flexion und so weiter ist. Alleine daran sehen
623 Sie: Da, da kommen von links und rechts, von oben und unten kommen die Impulse und da
624 ist es natürlich Sache der Universitätsleitung, aber auch eine Sache des regelmäßigen Dialogs
625 darüber, also ich muss nicht sagen, dass man da jetzt eine Strategie hat, ja, das klingt immer
626 so, als wüsste man schon, wo es hingeht, eine Strategie ist auch nur ein Name. Man muss
627 sich mit diesen Dingen auseinandersetzen und hier und da auch mal Nein sagen können.

628

629 **MB:** Ich würde gerne noch mal bei der Glaskugel bleiben und Sie haben ja schon gesagt, dass
630 es eine Gemeinschaft auch 2045 noch geben muss. Sehen Sie auch Möglichkeiten einer
631 besseren Zusammenarbeit in den nächsten Jahren, vor allen Dingen was auch auf Allianz-
632 Ebene dann passieren könnte? Also, wo würden Sie sich mehr Unterstützung zum Beispiel
633 auch wünschen?

634

635 **MJ:** Ja also, wir haben ja schon seit langem eigentlich geplant mit, mit meinem Kollegen
636 Schachtner bin ich da schon länger im Gespräch, dass, dass man über dieses Thema, der
637 jetzt speziell dieser digitalen Kompetenzen und wie man das besser auch im
638 wissenschaftsunterstützenden Personal der Universitäten, auch in den Bibliotheken, auch auf
639 den jeweiligen Fachebenen verankern kann. Also, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten der
640 Zusammenarbeit, aber die Tendenz geht nach wie vor dahin, die Dinge lokal doch immer
641 wieder auch zu wiederholen. Also, jeder hat seine Abteilungen, aber es gibt nur wenige
642 Bereiche, wo ich jetzt Universitäten sehe, die sagen: Also, das haben wir uns jetzt gemeinsam
643 geteilt und diese, diese Einheit, die wirkt jetzt zum Beispiel, mag sein, dass es das bei der TU
644 9 gibt, ich habe das jetzt nicht recherchiert oder bei der U 15, wir sind jetzt Mitglied in der UA
645 11+, es gibt ja verschiedene Verbünde jetzt unter dem Dach der HRK und man spricht da
646 immer über die Zusammenarbeit, aber gegenwärtig sehe ich doch noch sehr stark, dass man
647 darüber spricht, aber es meistens lokal dann, ja, ja wiederholt, mehrfach multipliziert also jeder
648 hat es dann, dann irgendwann und die Leute, die treffen sich dann irgendwo national, dann
649 wiederum auf einer Konferenz und gehen dann aber wieder lokal zurück. Also, dieses, diese,
650 dieser Sharing-Gedanke, dass man wirklich etwas teilt, der, der scheitert immer noch an
651 diesem, diesem alten Diktum Not-invented-here. Also, das haben wir nicht gemacht, das
652 haben andere gemacht, das ist auch die alte Frage: Warum gibt es 50 Algebra-Vorlesungen
653 oder wie viel, das waren eigentlich noch viel mehr, in Deutschland, da könnte man ja sagen,
654 sagen ja auch viele: Ja, warum hat man das denn nicht standardisiert? Weil man der
655 Auffassung ist, dass aus der Vielfalt der didaktischen Herangehensweisen, gehen Sie mal auf
656 YouTube, wie viele wie viele Mathelehrer da und -lehrerinnen unterwegs sind, die Ihnen

657 erklären, wie der Satz des Pythagoras und was weiß ich funktioniert. Also, es gibt dieses
658 Bedürfnis nach einem, nicht nur nach einer Individualisierung des Lernens, sondern es gibt
659 auch das Bedürfnis nach einer Individualisierung des Lehrens. Und da dann zu sagen: Ihr
660 müsst mehr zusammenarbeiten. Das erinnert mich an einen Ausspruch von einem
661 amerikanischen Kollegen, der hat mal gesagt, es gibt so was wie die Tyrannei der glücklichen
662 Arbeitsgruppe, also dass man immer sozusagen mit anderen was zusammen tun muss, das
663 ist ja per se gut, aber es gibt eben auch diese Tendenz, für sich zu sagen: Ja, das habe ich
664 jetzt selbst gemacht.

665

666 **MB:** Ja, vielen Dank. Zum Ende, Herr Jäckel, wollen wir dann doch noch ein bisschen mehr
667 über Sie erfahren, und ich hätte wieder drei kleine Fragen an Sie, die Sie auch gern mit mehr
668 als drei Worten beantworten können diesmal. Und zwar wäre die erste Frage: Welchen Skill
669 würden Sie an sich verbessern?

670

671 **MJ:** Ehrlich gesagt: Noch mehr zusammenarbeiten. Also das, was ich jetzt gerade gesagt
672 habe, ist, ist vielleicht auch so über Jahre hinweg eine Erfahrung, die ich gemacht habe aber
673 manchmal hilft es auch, noch mehr zusammenzuarbeiten, also nicht immer den Eindruck zu
674 haben, etwas alleine machen zu müssen, also sich auch auf andere mal verlassen. Ja, da bin
675 ich sicherlich entwicklungsfähig.

676

677 **MB:** Sehr schön. Und dann die gegengesetzte Frage: Welchen Skill können sich denn andere
678 von Ihnen abschauen?

679

680 **MJ:** Da würde ich jetzt mal ganz mutig sagen, wie man gut kommuniziert.

681

682 **MB:** Und die letzte wirklich persönliche Frage ist: Was haben Sie zuletzt gegoogelt?

683

684 **MJ:** Was habe ich zuletzt gegoogelt? Sekunde, ich habe eben eine Weihnachtsmail verschickt
685 und da habe ich, nach: Alle Jahre wieder.

686

687 **MB:** Herr Jäckel, vielen, vielen Dank für das spannende Interview, für die Beantwortung der
688 Fragen. Es war sehr unterhaltsam, sehr interessant, denke ich. Wir hoffen, dass wir uns dann
689 irgendwann in einem Hearing vor Ort mal kennenlernen können, persönlich.

690

691 **MJ:** Vielen, vielen Dank für die Einladung.

692

693 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
694 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
695 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die
696 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
697 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts.

698 Ihre Hosts:

699

700 **MB:** Mathias Bornschein.

701

702 **CE:** Und Christian Erlacher.

703 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

704

A14: Interview Persike

Interviewnummer	14
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/16n1h5UBX3m4XKqby9jVzm
Datum der Aufnahme	12.04.2022 (Veröffentlichungsdatum)
Dauer der Aufnahme	44:54 min.
Befragte Person	MP: PD Dr. Malte Persike
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes.

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig.

13 Dieses Mal haben wir Malte Persike bei uns zu Gast. Er leitet die Schwesterarbeitsgruppe in
14 der Allianz-Schwerpunktinitiative Digitale Information und ist darüber hinaus Leiter des Centers
15 für Lehr- und Lernservices der RWTH Aachen University. Mit ihm sprechen wir über die
16 Zukunft der Learning Analytics, wie gefährlich der Bus-Faktor sein kann und warum das iPad
17 die Datenkompetenz nicht wirklich fördert.

18 Willkommen im Podcast, Herr Persike. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Geben Sie uns
19 doch einfach einen ganz kurzen Einblick in Ihre Vita, in Ihre berufliche Heimat.

20

21 **MP:** Ja, ich bin, ich bin Malte Persike. Ich arbeite derzeit als wissenschaftlicher Leiter am
22 Center für Lehr- und Lernservices, dem CLS an der RWTH Aachen oder es heißt, glaube ich,
23 richtig die RWTH Aachen University. Und als ich, bevor ich hier hin gekommen bin, war, war
24 ich und bin ich natürlich weiterhin Psychologe von Hause aus, habe in Münster Psychologie
25 studiert, habe dann in Mainz promoviert und auch dort habilitiert und war in der Psychologie
26 immer sehr im Bereich so Statistik und Methodenlehre unterwegs und habe da natürlich auch
27 die Aufgabe gehabt, zu lehren. Und man kann sich vorstellen, dass Statistik und
28 Methodenlehre ja jetzt nicht unbedingt die beliebtesten Fächer in der Psychologie sind. Das
29 sind so eher die Fächer, die man als Studierender, glaube ich sehr, sehr gerne schnell
30 abhaken möchte und möglichst unbeschadet da durchläuft, war zumindest meine eigene
31 Erfahrung in meinem Studium auch. Und ich habe mir immer gedacht, das muss besser gehen.
32 Wir müssen Statistik irgendwie besser an den Mann und die Frau bringen können, als wir das
33 aktuell tun. Und dann habe ich angefangen, mich zum ersten Mal mit Lehre zu beschäftigen
34 und habe dann angefangen, Videos zu machen, mein Lehrkonzept umzustellen, digitale
35 Prüfungen einzuführen usw. Das war alles vor 2012. Und dann habe ich in 2012 den Ars
36 legendi-Preis für, wie hieß es, exzellente Lehre in den Sozialwissenschaften bekommen. Und
37 von da sozusagen hat sich dann meine, eigentlich als eher in der psychologischen Forschung
38 angelegte, wissenschaftliche Karriere ganz stark gewandelt, hin zu, zu Entwicklung von mehr
39 und mehr Interesse, Expertise usw. auf dem Gebiet der Hochschullehre. Und das ist auch der
40 Grund, warum ich dann irgendwann an der RWTH gelandet bin, als hier im Center
41 wissenschaftlicher Leiter, weil es der RWTH eben einfach darum ging, die Lehre, die wir hier
42 machen, auch wissenschaftlich beforschen zu lassen. Und das mache ich jetzt seit 2019 und
43 bin extrem glücklich hier.

44

45 **CE:** Bevor wir tatsächlich in das eigentliche Gespräch und den eigentlichen Podcast
46 einsteigen, möchten wir tatsächlich immer noch ein bisschen mehr von Ihnen persönlich
47 wissen. Und deswegen haben wir uns eine Rubrik ausgedacht, die heißt „Alle guten Dinge
48 sind drei“. Ich stelle Ihnen jetzt drei Fragen, die Sie gerne mit drei Worten jeweils beantworten
49 dürfen. Die erste Frage: Malte Persike beschreibe ich in drei Worten mit...

50

51 **MP:** ...enthusiastisch, begeisterungsfähig, interessiert.

52

53 **CE:** Die zweite Frage: Digitalisierung bedeutet für mich...

54

55 **MP:** ...viel Arbeit, neue Rollen. Das waren schon vier Worte, aber wir fassen das zusammen:
56 viel Arbeit, neue Rollen und die Zukunft.

57

58 **CE:** Und mal gucken, ob Sie da mit drei Worten auskommen: Gute Lehre ist für mich...

59

60 **MP:** ...begeisternd, digital und eine gute Mischung.

61

62 **CE:** Super. Vielen Dank, Herr Persike.

63

64 **MP:** Gerne. Hoffentlich war das der schwierigste Teil im Podcast.

65

66 **MB:** Das können wir Ihnen versprechen, Herr Persike.

67

68 **MP:** Sehr gut.

69

70 **MB:** Sie haben jetzt schon eine ganze Menge über sich gesagt, über Ihre Vita und auch
71 Persönliches. Aber Sie sind natürlich auch Vorsitzender der Arbeitsgruppe fünf Digitales
72 Lehren, Lernen und Vernetzen der Allianz-Schwerpunktinitiative Digitale Information. Und das
73 ist ja quasi unsere Schwester-Arbeitsgruppe. Womit beschäftigen Sie sich derzeit in dieser
74 AG?

75

76 **MP:** Wir haben, also das ist eine AG, die erst für die, für die aktuelle Runde der Allianz-Initiative
77 ins Leben gerufen worden ist. Vorher gab es eine Arbeitsgruppe mit dem Fokus tatsächlich
78 auf die, auf das Lehren und das Lernen so in der Form nicht. Und ich glaube, unsere
79 Arbeitsgruppen, die unterscheiden sich vor allem im Fokus der Lernenden, auf die wir uns
80 konzentrieren, während das bei Ihrer Arbeitsgruppe, der AG sechs, ja vor allem die
81 wissenschaftliche Weiterbildung ist von Personal, ist es bei uns tatsächlich eher die Lehre. Wir
82 haben angefangen damals, uns überhaupt erst mal über unsere Aufgabe Gedanken zu
83 machen, weil wir natürlich gar nicht so genau darüber orientiert waren, welche der Allianz-
84 Organisationen eigentlich überhaupt mit Lehre für Studierende oder gerade, sagen wir mal,
85 frisch von der Hochschule kommende Personen beschäftigt sind. Also, da haben wir
86 zuallererst gedacht, wir brauchen einen Status, eine Statureinschätzung, wie häufig eigentlich
87 tatsächlich die Allianz-Organisation in Kontakt mit Lehre kommen. Deswegen haben wir einen
88 Fragebogen erstellt und unter allen Allianz-Organisationen geteilt, haben da auch ganz gute
89 Rückmeldungen bekommen, der uns so ein bisschen ein Bild vermittelt hat, in welchen der,
90 der, der Partnerorganisation eigentlich Lehre für Studierende überhaupt eine Rolle spielt. Das
91 sind einige, aber nicht alle. Und von daher ist es bei uns eben nicht nur ein Fokus auf eine
92 bestimmte Personengruppe, nämlich die Studierenden oder gerade aus dem Studium
93 herauswachsenden Personen, weil es ist auch eher eine Auswahl der Allianz-Organisationen,
94 die wir in den Blick genommen haben. Dann haben wir uns über verschiedene Arbeitspapiere
95 damit befasst, wie eigentlich die digitale Lehre aussehen kann, wie auch möglicherweise
96 Plattformen aussehen können, die organisationsübergreifend genutzt werden können, mit
97 denen zum Beispiel Lehr- und Lehrmaterialien geteilt werden können. Und aktuell
98 beschäftigen wir uns mit dem Thema der, der digitalen Souveränität und der Digital Literacy,
99 weil wir da einfach gesehen haben, dass das ein Thema ist, das sozusagen als Grundlage für
100 die in den Organisationen beginnenden Absolventen eine ganz große Rolle spielt, dass die
101 verstehen, was Daten sind, was Datensouveränität ist, was Datenintegrität bedeutet, was es
102 auch bedeutet, mit Daten umzugehen, auch ethisch korrekt umzugehen. Das ist das eine, das
103 Arbeitspapier, was wir aktuell irgendwie im Blick haben. Von daher, ich glaube, das ist ein ganz
104 spannender, ein ganz spannendes Feld. Aber die Überdeckung mit der AG sechs, mit Ihrer
105 AG, sind natürlich groß, weil die Methoden, die wir verwenden, die Medien, die wir für die, für
106 die Vermittlung der Inhalte verwenden, auch die Formate, in denen die Inhalte vermittelt
107 werden, sind natürlich sehr ähnlich, ganz unabhängig davon, ob es sich um Mitarbeitende oder
108 um gerade frisch in die Institutionen kommende Personen handelt.

109

110 **MB:** Ja, Sie haben es ja gesagt, wir haben viel Überschneidung, deswegen haben wir auch
111 2019 das Papier „Wege zur digitalen Qualifikation“ gemeinsam veröffentlicht. In der

112 Zwischenzeit hat ja die Pandemie die Lehre an Schulen und Universitäten stark verändert und
113 das in vielen Bereichen hoffentlich nachhaltig. Welche Auswirkungen sehen Sie in Bezug auf
114 die Kompetenzen neben der Digital Literacy, die Sie gerade angesprochen haben, noch in der
115 digitalen Lehre?

116

117 **MP:** Also, ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden, welche Kompetenzen unsere
118 Lehrenden brauchen und welche Kompetenzen wir an unsere Studierenden vermitteln. Und
119 da besteht ganz oft eine, ja in den Köpfen der Lehrenden, nicht klare Trennung, denn, denn
120 viele von uns und dazu habe auch ich lange Zeit gehört, haben mal gesagt: Ja, Lehre muss,
121 muss eben digital werden oder, oder wird einfach notwendigerweise digital. Genauso, wie man
122 auch sagt irgendwann: Es hat auch der Overheadprojektor ausgedient und dann wird, werden
123 Powerpoints gezeigt. Das war eine ganz natürliche Entwicklung und so wird es in vielen
124 Bereichen der Lehre gehen. Da müssen wir gar nicht nachschieben, auch wenn wir gerne
125 würden und das natürlich auch versuchen, aber irgendwann wird das ein natürlicher
126 Bestandteil sein. Die Frage ist aber und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung
127 für unsere beiden Arbeitsgruppen: Was an der Lehre wird denn da digital? Wird das Vermitteln
128 digitaler oder werden die vermittelten Inhalte digitaler? Und für mich ist, das ist, sollte man die
129 beiden voneinander trennen, also man sollte das getrennt denken. Und das macht dann auch
130 so ein bisschen klar, was sich für Lehrende verändert hat, denn Lehrende sind, sind zum einen
131 gefragt, ihre Lehre digital aufzupimpen, sage ich jetzt vereinfacht, also digitale Methoden
132 einzusetzen. Gerade in der Pandemie wurden viele digitale Tools ausprobiert, so digitale
133 Whiteboards, kollaborative Methoden. Wir alle kennen Zoom oder Webex, Tools die es einfach
134 ermöglichen, an geteilten Dokumenten von entfernten Orten zu arbeiten, ganz viele Dinge, die
135 wir einführen mussten, um unsere Studierenden überhaupt zum Zusammenarbeiten zu
136 kriegen. Das sind aber nur Werkzeuge. Die Frage, die wir uns auch stellen müssen, ist: Welche
137 digitalen Lerninhalte müssen wir denn vermitteln? Wie verändern sich denn die Jobs, in die
138 unsere Studierenden mal gehen werden? Und welche Digitalkompetenzen werden die
139 brauchen? Denn nur dadurch, dass ich Lehrvideos machen kann, sind meine Studierenden
140 noch lange nicht in der Lage, selbst digitale Tools für ihren Job einzusetzen. Ich glaube,
141 dazwischen muss man eine klare Grenzlinie ziehen. Und während wir den ersten Teil, die
142 Digitalisierung des Lehrens, ganz gut hingekriegt haben und hoffentlich, Sie haben es gerade
143 gesagt, auch nachhaltig zumindest einen Teil davon weiter ausbauen können, ist es bei den
144 digitalen Inhalten, die wir als Lernziele vermitteln, da sieht es, glaube ich, im Augenblick noch
145 so ein bisschen unklar aus. Also, vieles ist schon da, aber da finden sich viele Fächer gerade
146 erst. Und da finden sich in meiner Wahrnehmung auch viele Allianz-Organisationen gerade
147 erst, dass man sich Gedanken darüber macht: Was müssen wir denn an Digitalkompetenzen

148 unseren Mitarbeitenden mitgeben, damit die sinnvoll im immer stärker digital werdenden
149 Forschungsprozess sich bewegen können?

150

151 **CE:** In unserem Papier haben wir ja im Prinzip, und das sind nicht nur wir alleine, sondern das
152 hat der Stifterverband ja in sehr ähnlicher Art und Weise auch aufbereitet, uns in drei
153 Kompetenzebenen der digitalen Kompetenz ja auch bewegt. Und eine davon ist, und Sie
154 haben auch einige Punkte da vorher schon angesprochen daraus, ist sozusagen die, die
155 digitale Grundkompetenz, also jetzt weniger die fach- und methodenspezifische Kompetenz,
156 sondern viel von der Grundkompetenz und das spiegelt sich auch in dem wieder, was Sie
157 gesagt haben, was die Lehrenden auch haben müssen, aber auch die Lernenden sozusagen.
158 Wo sehen Sie denn eine Veränderung? Hat da tatsächlich auch, haben die letzten zwei, ja
159 doch, zwei Jahre da auch etwas getan im Bereich der, der Grundkompetenz, Sie sagen, die
160 digitale Souveränität, würde ich jetzt auch mal da dazuzählen, konnten Sie da was bemerken?

161

162 **MP:** Ja, also ich glaube, was, was ganz klar geworden ist, ist, dass dieser Gedanke der Digital
163 Natives, den wir lange im Kopf hatten und den, den man aber schon seit einiger Zeit eigentlich
164 nicht mehr so denkt, aber in vielen Köpfen ist das weiterhin drinnen so: Ja, die sind alle damit
165 aufgewachsen, die haben alle ein Smartphone, die können irgendwie TikTok, Twitter und
166 Instagram bedienen. Das passt schon, dann können die auch digital an einer Hochschule
167 arbeiten. Und wir sehen, dass das einfach nicht der Fall ist, gerade dann, wenn Schüler und
168 Schülerinnen den Eindruck machen, die müssten jetzt eigentlich digital kompetent sein. In
169 Aachen gibt es viele Schulen, die arbeiten im Abitur mit iPads. Da denkt man: Och, ist ja super,
170 die haben mit iPads gearbeitet. Wenn die dann aber an die Hochschule kommen und man
171 denen sagt: Kopier mal eine Datei von A nach B und benenne die dann um. Dann gucken die
172 einen an und sagen: What? Datei von A nach B kopieren? Keine Ahnung, was das ist. Weil
173 einfach dieser, diese Ebene einer, eine Computerbedienung ist im iPad von, vom User
174 entfernt, da kommt der User nur sehr schwer dran und die meisten, die mit so was arbeiten,
175 müssen das nicht tun. Und da haben wir einfach gemerkt, dass vieles, von dem wir geglaubt
176 haben, dass es selbstverständlich ist, eben gar nicht so selbstverständlich ist. Gerade dann,
177 wenn man mit Daten arbeitet. Also, wenn man, wenn man mit einem digitalen Whiteboard
178 arbeitet, so was wie Miro zum Beispiel oder auch Padlet, das können die Studis, da brauchen
179 sie keine Einführung. Das zeigt man denen einmal zwei Minuten und dann können die das
180 wahrscheinlich besser als wir. Sobald es aber darum geht, mit Daten, mit Forschungsdaten zu
181 arbeiten, die vernünftig zu managen, mit Metadaten zu versehen, zu verstehen, wie man die
182 vernünftig ablegt, wie man die archiviert, wie man die auch zugreifbar macht und so weiter,

183 wie man sich vernünftige Dateibenennungsschemata ausdenkt oder auch, wie man mit einer
184 Datenbank arbeitet, wenn, wenn, wenn die eigene Organisation irgendwie Daten nicht mehr
185 auf Festplatte, auf den, in den Eigenen Dateien speichert, sondern eben in einer Datenbank.
186 Das fehlt weitgehend. Und ich glaube, da gibt es einen Gap, eine Lücke, die wir so langsam
187 beginnen, zu füllen. Wo wir uns aber alle klar sein müssen, das kommt nicht natürlich in den
188 Köpfen der Schülerinnen und Schüler mit, die, die an die Hochschulen kommen. Und so, wie
189 Studiengänge ausgerichtet waren, ist es auch nicht notwendigerweise gesagt, dass die
190 Studierenden das dann können werden, wenn sie zum Beispiel auf ihren Abschluss zugehen.
191 Also, ich glaube, da müssen wir aktiv werden und den Studierenden solche Kompetenzen
192 vermitteln: Datenkompetenzen, Digitalkompetenzen, Toolkompetenzen. Das ist wichtig, dass
193 Studierende das lernen. Und da ist meine Erfahrung, dass ganz viele Lehrende sagen
194 irgendwie: Das gehört nicht an eine Hochschule, also den Leuten zum Beispiel eine
195 Programmiersprache beizubringen. Das ist, das ist nicht meine Aufgabe, ich will die Inhalte
196 beibringen und nicht Programmieren beibringen. Aber das kann man so aus meiner Sicht nicht
197 halten, sondern auch das Erlernen eines Tools, bei den Architekten kann das irgendeine
198 Konstruktionssoftware sein, bei uns in der Forschung kann das, kann das eine Software wie
199 R oder Python oder MATLAB oder Julia oder so sein. Da, das müssen wir den Studierenden
200 beibringen, um sie da kompetent zu machen. Da können wir nicht davon ausgehen, dass sie
201 das schon können und sich das selber drauf zu schaffen. Ich glaube, das kann nicht der
202 Anspruch einer Hochschule und auch nicht einer Forschungsorganisation sein, den Leuten zu
203 sagen: Mach das mal selber. Ich glaube, da brauchen wir Unterstützungsangebote und die
204 fehlen zum Teil noch.

205

206 **CE:** Das wäre also sozusagen der Teil der Digitalkompetenzen der Lehrenden, die Sie vorher
207 angedeutet haben.

208

209 **MP:** Ja, das ist auch ein anderes Verständnis, glaube ich. Also, während wir früher davon
210 ausgehen konnten, Papier und Bleistift kann jeder bedienen, sozusagen, ist es halt bei
211 Software nicht mehr notwendigerweise der Fall. Ich glaube, man sollte sich als Lehrender sehr
212 gut anschauen, welche Software man einsetzt mit den Studierenden und ob diese Software
213 eine Schulung erfordert. Und das ist an den Allianz-Organisation nicht anders. Wenn da mit
214 bestimmten Softwares gearbeitet wird, MATLAB, Python oder so, dann können wir nicht davon
215 ausgehen, dass das notwendigerweise als Kompetenz mitgebracht wird. Wir können auch
216 nicht davon ausgehen, dass die Personen in der Lage sind, sich das selbst drauf zu schaffen,
217 sondern ich glaube, wir brauchen da Wege, um eben diese, diese Digitalkompetenz

218 aufzubauen, das heißt aber, dass wir, dass wir als Lehrende die haben müssen. Und darüber
219 hinaus müssen wir das Verständnis dafür haben, dass man das nicht einfach von den Leuten
220 erwarten kann und dass das in einer natürlichen Weise in einen Lehrplan, in ein Curriculum
221 eingebaut werden sollte.

222

223 **CE:** Das ist ja dann auch noch, noch eine andere Kategorie, die wir im Papier auch
224 beschrieben haben, auch Teil des Digitalen Mindsets, also das Thema Offenheit, das Thema
225 Verständnis für Notwendigkeiten etc. Konnten Sie auch hier schon eine Veränderung
226 feststellen, allein schon über die Erfahrung, die Sie an den Hochschulen als Lehrender auch
227 gemacht haben über die letzten zwei Jahre, dass sich da tatsächlich schon was getan hat in
228 dieser Richtung?

229

230 **MP:** Ja. Also ganz, ganz eindeutig. Und das macht sich für mich am meisten bemerkbar, wenn
231 es um die digitalen Prüfungen geht. Wir in Aachen prüfen, haben zumindest jetzt im letzten
232 Sommersemester, komplett online geprüft, das heißt, es gab fast keine Präsenzklausur,
233 sondern es ist alles über unser e-Prüfungssystem, Dynexite, gelaufen und das hat alles sehr,
234 sehr gut funktioniert. Aber natürlich war das zum einen ein Umstellungsaufwand und es ist
235 auch an vielen Stellen für die Studierenden ein Bruch sichtbar geworden zwischen den
236 Lerninhalten, die sie vorher vermittelt, in der und der Form, in der die Lerninhalte vorher
237 vermittelt worden sind und der Form der Prüfung. Und da wird vielen Lehrenden und auch
238 vielen Studierenden ganz dramatisch zum Teil klar, dass das Lehrkonzept und das
239 Lernkonzept die Studierenden nicht auf eine digitale Prüfung vorbereitet hat. Das wird, das
240 wird umso klarer, je stärker so eine Prüfung auch toolbasiert ist, zum Beispiel ist es bei mir in
241 der Statistik so, dass die Studierenden ihre Prüfung mit der Statistik Software R schreiben, die
242 Prüfungsdatei selbst ist ein R-Skript und das wird dann bearbeitet und abgegeben. Um das zu
243 können im Rahmen einer elektronischen Klausur muss vorher sehr viel passieren und vor
244 allem kann ich nicht einfach sagen: Leute, ne macht mal R und dann könnt ihr das in der
245 Klausur. Sondern ich muss die Studierenden während des Semesters durch digitale Übungen,
246 durch Hausübungen, durch eine Schulung vor dem Semester darauf vorbereiten, diese
247 Prüfung dann vernünftig absolvieren zu können. Und ich glaube, da wird für viele Studierende
248 ein Bruch sichtbar, den hat es früher auch schon gegeben. Also, als ich angefangen habe in
249 Mainz, da war es so, dass die Studierenden: Während des Semesters konnten die mit
250 Software arbeiten, haben statistische Aufgaben dann mit Software gelöst und dann in der
251 Klausur dann saß man da plötzlich mit, mit, Bleistift und einem Taschenrechner. Das, das
252 passt nicht zusammen. Und eben diesen Bruch, den merken wir, wenn es, wenn es in die

253 digitale Prüfung geht ganz besonders und zwar sowohl die Studierenden als auch die
254 Lehrenden. Und da werden dann Klagen hörbar, dass eben Studierende sagen: Wir sind
255 darauf nicht ordentlich vorbereitet. Das Lehrende sagen: Der Prüfungsausfall ist schlechter als
256 früher. Und dann müssen wir sagen: Ja, das liegt daran, dass du eben Lerninhalte, Lernformen
257 und Prüfungsinhalte nicht aufeinander abgestimmt hast. Und dieses Verständnis, das müssen
258 wir erst mal entwickeln und das ist für viele Lehrende, auch für mich war das damals
259 überraschend.

260

261 **CE:** Wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das etwas, was in einem langsameren, nicht
262 angestoßenen Prozess sehr viel schwieriger gewesen wäre, in die Umsetzung zu bringen?

263

264 **MP:** Ja, deutlich schwieriger. Also, alleine die, die Umstellung einer früher papierbasierten
265 Prüfung auf eine e-Prüfung ist Aufwand. Und selbst dann, wenn man sagt, wenn man den
266 Lehrenden sagt: Dann lasst doch das, dass was die Studierenden vorher einfach
267 aufgeschrieben haben, in ein Textfeld eingeben, also eine eins zu eins Übersetzung
268 sozusagen. Zum Beispiel in den Geisteswissenschaften ist das, glaube ich, recht einfach
269 möglich, da sind die meisten Klausuren ja wirklich essaybasiert, da werden Texte geschrieben.
270 Und das ließe sich natürlich problemlos auch digital machen, mit dem Vorteil, dass man es als
271 Lehrender plötzlich lesen kann, was die Studierenden da aufschreiben. Aber selbst diese
272 Umstellung ist für viele Lehrenden noch so ein bisschen sorgenvoll besetzt. Und da hat das
273 digitale sehr, oder die beiden, die drei inzwischen digitalen Semester, haben, glaube ich, dem
274 Ganzen so einen richtigen Schub gegeben, denn wenn man muss, dann merkt man plötzlich:
275 Erstens, es ist nicht so viel Aufwand, zweitens, es geht ganz gut und vor allem, und das ist für
276 mich eine ganz schöne Erkenntnis, die Lehrenden merken plötzlich und auch die Studierenden
277 merken plötzlich, dass der Prozess, der sich daraus ergibt, ein sehr viel schlanker sein kann.
278 Zum Beispiel in Aachen, ein Beispiel jetzt aus den Wirtschaftswissenschaften, wo früher für
279 die Klausureinsicht mehr als ein Dutzend Lehrpersonen abgestellt werden mussten, um die
280 Studierenden dann eben zu betreuen, die eine Klausureinsicht beantragt haben. Das können
281 die inzwischen mit zwei oder drei Personen auch unternehmen, denn das e-Prüfungssystem
282 ermöglicht diese Klausureinsicht automatisch. Das heißt, der Personalaufwand hat sich
283 massiv reduziert. Und so sehen wir an vielen Stellen Vorteile, aber auch Notwendigkeiten der
284 Änderung von Lehrkonzepten, die, die aktuell so ein bisschen Hand in Hand gehen. Und wenn
285 es da um die Nachhaltigkeit geht, die Sie vorhin angesprochen haben, dann hoffe ich, dass
286 gerade diese Erkenntnis, dass Lehrende merken: Oh, das geht ja schneller als früher oder
287 einfacher als früher oder die Studis sind zufriedener als, als früher, dass das dazu führt, dass

288 zumindest einzelne der ausprobierten Tools dann auch jetzt weiter, auch wenn wir wieder in
289 die Präsenz zurückkehren, auch weiterhin genutzt werden. Und ich glaube, das ist, dass es
290 gerade auch in der Weiterbildung in den Allianz-Organisationen gibt es sehr viel weniger ein
291 zurück, als das an den Hochschulen der Fall ist.

292

293 **MB:** Diese ganzen Veränderungen, die bringen natürlich auch ganz neue Bedarfe bei den
294 Lehrenden oder bei den Mitarbeitern an den Hochschulen mit sich. Und unsere AG beschäftigt
295 sich ja dabei mit den Qualifizierungsmaßnahmen. Wo sehen Sie Schwerpunkte für die weitere
296 Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Hochschulen?

297

298 **MP:** Also ganz klar, wir müssen auch bei unseren Mitarbeitenden Data Literacy etablieren.
299 Das, dass die verstehen: Was sind Daten? Wo kommen die her? Wie gehe ich damit um?
300 Denn je digitaler unsere Systeme werden, und das ist für die Verwaltung der Fall, auch das
301 hat damals unsere, unser Fragebogen gezeigt, unsere Auswertung, die ich, die ich vorhin
302 angesprochen hatte. Viele Verwaltungen in den Allianz-Organisationen sind teilweise oder
303 vollständig digitalisiert. Es fallen also überall Daten an, auch das Lernen, auch die
304 Weiterbildung ist an vielen Stellen digitalisiert, es gibt Lernplattformen, auf denen auch, auf
305 denen Lerninhalte für die Weiterbildung untergebracht werden. Überall da fallen Daten an und
306 diese Daten können ausgewertet werden, diese Daten müssen verwaltet werden, sie müssen
307 archiviert werden und das ist, sind ganz andere Prozesse als früher. Ich gebe ein Beispiel,
308 wieder hier aus Aachen: Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir unsere
309 digitalen Prüfungsdaten archivieren. Die können wir nicht mehr in Ordnern, also in physischen
310 Ordnern ablegen, sondern wir brauchen irgendein Archivierungssystem dafür, dass die Daten
311 dann auch manipulationssicher abspeichert, revisionssicher abspeichert. Und für so etwas
312 überhaupt ein Verständnis zu entwickeln, da brauchen auch Mitarbeitende Schulungen. Also
313 ich glaube, Datenkompetenz ist ganz klar eines, eine, eine der Sachen. Zweitens ist es auch,
314 allein der Umgang mit den vielen digitalen Tools, die wir haben, das ist auch der Umgang mit
315 Brüchen zwischen Tools. Wir haben auch in Aachen immer noch an verschiedenen Stellen
316 Punkte, wo wir eine Datei von A nehmen, erst mal als Excel oder so exportieren, dann
317 bearbeiten und dann wieder hochladen müssen. Um das zu können, muss man so viele Skills
318 haben, auch, als, als Mitarbeiter, die fallen nicht vom Himmel. Dasselbe gilt eben für die
319 Forschung, diese digitalen Forschungswege überhaupt unternehmen zu können, Open
320 Science betreiben zu können, also die Plattform nutzen zu können, die dafür notwendig sind,
321 um offene Forschung zu ermöglichen, die, die Data Repositories, die, die man da bedienen
322 muss, aber auch neue Methoden in der Forschung überhaupt anwenden zu können, das heißt,

323 wenn es neue digitale Forschungsinstrumente gibt sozusagen, das fällt nicht vom Himmel.
324 Und da brauchen wir Schulung und das können wir den Mitarbeitern meines Erachtens nicht
325 einfach so vor die Füße werfen und da können wir uns auch, auch eben nicht, nicht darauf
326 verlassen, dass es da so einen Person-zu-Person Wissenstransfer gibt. Denn wir sehen das
327 an ganz vielen Stellen, auch in unseren Allianz-Organisationen, dass die Expertise über
328 bestimmte Dinge bei einzelnen Mitarbeitern in den Köpfen verankert ist. Da sprechen wir in
329 Aachen immer vom, vom Bus-Faktor, also wie viele Personen müssen vom Bus überfahren
330 werden, damit das ganze zusammenbricht, und der ist an vielen Stellen eins. Und das ist ein
331 Problem und das und von daher müssen wir, glaube ich, dieses Wissensmanagement, das
332 Datenmanagement, das müssen wir zusammen denken und da müssen wir Mitarbeiter
333 schulen, dass sie auch in der Lage sind, ihre Expertise aufzuschreiben, vermittelbar
334 aufzuschreiben, dass, falls sie mal ausfallen, andere Mitarbeiter diese Lücke füllen können.

335

336 **MB:** Und wer gibt mir jetzt als Mitarbeiter an der RWTH Aachen University die Information, wo,
337 wo ich mich weiterbilden soll? Also, worauf sollte ich mich zukünftig konzentrieren? Wo muss
338 ich stärker werden?

339

340 **MP:** Also, wir haben für den Zweck eigentlich zwei verschiedene Einrichtungen: Wir haben
341 einmal die Weiterbildungsangebote für unsere nichtwissenschaftlich Beschäftigten. Das macht
342 unsere zentrale Hochschulverwaltung, da gibt es eine eigene Abteilung dafür, die sehr, sehr
343 viele Schulungen anbieten, die inzwischen auch nicht nur digital ablaufen, sondern auch
344 Digitales vermitteln. Was da noch nicht passiert, ist so etwas, was sich LinkedIn vor einiger
345 Zeit mal, mal überlegt hatte mit dieser, ich glaube, das hieß LinkedInYou oder so ähnlich. Das
346 war eine Idee, zu sagen, eine künstliche Intelligenz schaut sich die Kompetenzprofile von
347 Personen an und schaut sich an, was für Kompetenzprofile werden von Arbeitgebern gesucht.
348 Und wenn eine Person so nah dran ist, aber es fehlt ihr noch ein bestimmter Bereich, dann,
349 dann würde LinkedIn eben empfehlen: Bilde dich mal da weiter, ich habe hier direkt das
350 passende Weiterbildungsangebot für dich und dann würdest du auf folgende Stellen passen.
351 So was haben wir in Aachen noch nicht, dass tatsächlich Mitarbeiterkompetenzprofile erfasst
352 würden und dann auch ein System diesen Mitarbeitern vorschlägt: Mensch, wenn, wenn du
353 Interesse hättest, dann, dann bilde dich doch mal weiter. Ich glaube, unser Personalrat und
354 auch der Datenschutz, die würden mir die Bude einrennen hier, wenn ich so was vorschlagen
355 würde. Die Idee ist natürlich gut, aber das muss irgendwie anders gehen, das heißt, im
356 Augenblick läuft das noch über, über, über einen Push. Wir informieren unsere Mitarbeitenden
357 und die Mitarbeitenden entscheiden sich dann, in welchen Bereichen sie sich weiterbilden

358 wollen. Dasselbe gilt für die wissenschaftlich Beschäftigten. Da wird aus meinem Center
359 heraus geschult. Das macht unsere Abteilung ExAcT, das steht für Excellent Academic
360 Teaching, die bieten Zertifikate an, ein ganzes Zertifikatsprogramm, verschiedene
361 Weiterbildungen in allen möglichen Kompetenzen, digitales Prüfen, aktivierende
362 Lehrmethoden und so weiter und so fort. Wir haben ein ganz umfangreiches
363 Schulungsprogramm und, aber auch das ist eher Push, das heißt, wir bieten es an und
364 Lehrende können dann sagen: Ja, das mache ich oder nicht. Wobei, inzwischen sind wir
365 gerade dabei, dass gerade bei den Neuberufenen in die, in die Berufsvereinbarungen, ein
366 Passus aufgenommen wird, dass eine akademische Weiterbildung in der Lehre notwendig ist
367 und da stricken wir das eben passende Weiterbildungsprogramm, so dass gerade die neu
368 berufenen Professorinnen und Professoren dann von Anfang an auch in die
369 hochschuldidaktische Weiterbildung kommen.

370

371 **MB:** Ich würde noch mal nachhaken bei dem Algorithmus-Gedanken. Also, können Sie sich
372 vorstellen, dass das die Zukunft wäre? Hätten Sie da noch Ideen, wie man das
373 weiterentwickeln könnte, dass wir vielleicht so eine Art Netflix für die Lehre oder für die
374 Lernenden zukünftig haben? Und welche Chancen und Risiken, neben den
375 Datenschutzfragen, sehen Sie hier?

376

377 **MP:** Also, ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist, dass man die Personen, die
378 eine Weiterbildung, die von einer Weiterbildung profitieren würden, auch tatsächlich in die
379 Weiterbildung bekommt. Wir sehen das ganz oft, dass man sozusagen in den Weiterbildungen
380 die Personen sitzen hat, die diese Weiterbildung eigentlich nicht mehr benötigen würden und
381 dass eben diejenigen, die sie dringend bräuchten, nicht in die Weiterbildungen kommen. Das
382 versuchen wir über eben dieses Neuberufenenprogramm so ein bisschen abzumildern. Ich
383 glaube, ohne so ein bisschen Zwang geht es an der Stelle nicht. Die Interessierten kommen,
384 da freuen uns auch drüber, aber diejenigen, die, die entweder nicht den Mehrwert sehen, ihre
385 Lehre vielleicht ein bisschen aufzuwerten über digitale Methoden, aber auch über generell
386 hochschuldidaktische Methoden oder die Prüfungsdidaktik ein bisschen näher
387 kennenzulernen und vernünftige Prüfungen zu stellen. Da helfen wir über, über eben dieses
388 Neuberufenenprogramm und hoffen, dass die als Multiplikatoren für ihre Mitarbeitenden
389 dienen, sodass die dann, wenn die ihre Mitarbeitenden haben, denen sagen: Hör mal, ich
390 mache meine Lehre jetzt so und so, ich habe das bei ExAcT gelernt, geh da auch mal hin. Und
391 ich glaube, dieses, diese ja Mundzumundpropaganda oder tatsächlich dieser Arbeitsauftrag
392 dann, das kann helfen. Das Risiko ist natürlich, ganz klar, dass und das wissen wir in den

393 Allianz-Organisation, glaube ich, am besten, die akademische Karriere wird vor allem im
394 Augenblick immer noch durch die Forschung gespeist. Und natürlich kostet Lehre Zeit und
395 Lehre neu zu machen, kostet noch mehr Zeit. Und gerade dann, wenn man frisch an eine
396 Hochschule kommt, als Neuberufener zum Beispiel, dann erwartet die Hochschule sehr
397 schnell Forschungsoutput. Und dann erwartet die Hochschule sehr viel Drittmittel. Und das ist
398 in den Allianz-Organisation nicht anders. Wenn man da als Wissenschaftler beginnt, dann
399 steht man durchaus unter einem Forschungsdruck, dass da Ergebnisse dabei rauskommen
400 müssen. Und da ist die Lehre oft gerade in, gerade in der Anfangszeit tatsächlich ein
401 Lastfaktor, den man so weit wie möglich minimieren möchte, um die Erwartungen der
402 Hochschule dann auch zu erfüllen. Da habe ich kein Patentrezept, wie das funktionieren kann.
403 Das geht nur über eine Veränderung der Organisationskultur, glaube ich. In Aachen haben
404 uns da auf den Weg gemacht. Ich glaube auch, auch Deutschland hat sich da auf den Weg
405 gemacht 2012, da hat man immer gesagt: ja, mehr Ehre für die Lehre und so. Aber das waren
406 mehr oder weniger hohle, hohle Phrasen. Inzwischen haben wir so viele Förderungen, auch
407 rund, rund um gute Lehre, dass man tatsächlich auch Drittmittel über Lehre sehr, sehr gut
408 generieren kann und sich auch mit einem Fokus auf gute Lehre durchaus zu einem
409 brauchbaren Forscher entwickeln kann, der mit viel Drittmitteln auch aus dem Bereich der
410 Lehre sich dann um Stellen bewerben kann. Insofern das Ganze verändert sich, aber auch
411 das ist ein Prozess, wo wir noch lange nicht am Ziel sind.

412

413 **CE:** Sie würden trotzdem sagen, dass das Ziel erst mal im Vordergrund steht, also gute Lehre
414 für die Universität zu machen und nicht so ähnlich wie bei YouTube oder Netflix: Ich habe mir,
415 weiß ich nicht, fünf Häkelvideos angeguckt, das heißt, das nächste Video, das ich sehen
416 werde, ist auch wieder ein Häkelvideo. Um es jetzt zu übertragen: Ich habe mir fünf Data
417 Science Kurse angetan, das heißt, der nächsten Kurs, der mir vorgeschlagen wird, wird wieder
418 ein Data Science Kurs, unabhängig davon, ob das Ziel das richtige oder das falsche ist,
419 sondern weil ich einfach die Leidenschaft sozusagen dafür habe. Also, das wäre jetzt nicht so,
420 aus Ihrer Sicht, die Zukunft des Lernens.

421

422 **MP:** Also, ich glaube, ich, ich glaube das, also das ist ein guter Punkt. Da haben wir noch gar
423 nicht drüber gesprochen, das ist tatsächlich dieser Bereich Learning Analytics, Educational
424 Data Mining, wo man versucht, aus den Lernendendaten, und das können auch die Allianz-
425 Organisationen tun, die haben ja auch Lernmanagementsysteme, und da kann man sich ja
426 anschauen, wenn, wenn eben genügend Lern- und Leistungsdaten dann auch produziert
427 worden sind, kann man natürlich schauen, in welchen Bereichen hat ein Mitarbeiter besonders

428 viel Zeit investiert oder besonders gute, zum Beispiel Testleistungen erbracht, wenn man so
429 Selbsttests einbaut usw. und dann kann man sich eine von zwei Dingen überlegen. Entweder
430 kann man sagen: Da braucht er keine Weiterbildung mehr, sondern wir konzentrieren uns auf
431 eben die Dinge, die noch fehlen. Oder man kann sagen: Mensch, wenn das für, für ihn oder
432 sie sozusagen der Bereich der Expertise Weiterbildung ist, dann bieten wir noch mehr Kurse
433 von der Qualität an. Das ist auf jeden Fall einer der Wege der Zukunft. Das ist das Thema
434 Learning Analytics, wo es eben darum geht, Lernendendaten zu nehmen und damit das
435 Lernen selber zu verbessern. In Aachen haben wir eine ganze Reihe von Projekten, die sich
436 rund um, um eben diesen Bereich drehen. Noch nicht für Mitarbeitende, sondern erst mal nur,
437 in Anführungszeichen, für Studierende, aber das ist aufwendig genug. Das ganze Ding heißt
438 RWTH-Analytics und da geht es um genau das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich
439 Lernendenverhalten in großen Datenmengen zu erheben und daraus Informationen
440 abzuleiten, um eben zu sagen: Was kann die Person bereits sehr gut und wo hat sie noch
441 Lücken? Und dann Lernmaterialien so zuzuschneiden, dass wir sagen können: Mach mal
442 mehr von X, damit du dich da dann weiterbilden kannst. Das kann zum Beispiel im Bereich
443 von Quizzen der Fall sein, dass wir merken, bestimmte Bereiche sind noch offen, dann gibt es
444 eben mehr Fragen aus dem Bereich, bis eben alle Bereiche abgedeckt sind. Das können aber
445 auch Empfehlungen sein, wobei ich glaube, die Datenschutzbeauftragten sind sehr, sind sehr
446 heikel, was Empfehlungen anbetrifft, also Studierenden auf Basis ihres Studienverhaltens zu
447 sagen, mach mal Folgendes, ist keine gute Idee. Was man aber durchaus machen kann, ist
448 zu sagen: Andere Studierende in deiner Lage haben Folgendes getan. So was wie: Andere
449 Kunden bei Amazon haben, haben Folgendes gekauft. So, das ist, glaube ich, sehr okay und
450 das wäre für mich die Zukunft, dass wir uns anschauen Studienverläufe: Was sind erfolgreiche
451 Studienverläufe? Was sind nicht erfolgreiche Studienverläufe? Worin unterscheiden die sich?
452 Und wie können wir Frühwarnsysteme etablieren, die es eben ermöglichen, Studierenden, die
453 einen eher dysfunktionalen Studienverlauf zeigen, wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
454 Also, das ist ein, einer der Bereiche, wo wir, glaube ich, ganz intensiv gerade daran arbeiten,
455 nicht nur die RWTH, auch ganz viele andere Hochschulen sind bei Learning Analytics weit
456 vorne. Lange Zeit hat der Datenschutz uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht oder
457 wir hatten das Gefühl, dass der Datenschutz uns einen Strich durch die Rechnung machen
458 würde. Inzwischen merken wir aber, es geht auch im Einvernehmen mit dem Datenschutz.
459 Und ich glaube, in Deutschland hat das Thema inzwischen an Fahrt aufgenommen. Vor fünf
460 Jahren hätte ich, hätte ich das so noch nicht gesagt. Aber ich glaube, aktuell sind diese
461 personalisierten Lernpfade, die durch Algorithmen eben dann generiert werden, sind auf dem
462 Vormarsch. Es ist ein ganz klares: Ja.

463

464 **CE:** Vielleicht noch mal zu den Inhalten zurück. Wir haben jetzt viel darüber gehört, wie Sie
465 auch an der RWTH Aachen Lernenden sozusagen Unterstützung zukommen lassen und wie
466 sie ihre Studiengänge auch meistern können. Jetzt aber noch mal dazu zurück: Woher wissen
467 Sie eigentlich, welche Kompetenzen Sie eigentlich vermitteln müssen? Also, woher wissen Sie
468 heute, was Sie morgen im Lehrangebot haben müssen?

469

470 **MP:** Das ist eine extrem gute und extrem schwierige Frage. Das betrifft uns, glaube ich,
471 genauso wie die Allianz-Organisationen, die ja auch, wenn sie Weiterbildung anbieten, dann
472 hat diese Weiterbildung ja in aller Regel zwei Ziele: Also, das ist entweder das Onboarding,
473 das, dass Mitarbeitende auf Technologien zum Beispiel vorbereitet werden, die bereits
474 existieren, das ist die eine Seite. Aber es gibt natürlich auch, auch genauso die Frage: Wohin
475 forschen wir denn in fünf Jahren? Und was müssen wir dafür jetzt vorbereiten? Da gibt es ja
476 dieses schöne Zitat: Wir bereiten aktuell die Studierenden auf Technologien vor, die noch
477 niemand kennt und von denen wir nicht wissen, wie sie aussehen werden. Das ist schwierig,
478 das geht nicht. Und deshalb hat, glaube ich, der Stifterverband eine gute Idee gehabt, diese
479 Future Skills zu definieren und zu sagen: Das ist etwas, das auf jeden Fall benötigt wird. Wir
480 brauchen digitale Werkzeugkompetenz, wir brauchen aber auch Kommunikationskompetenz,
481 wir brauchen Problemlösekompetenzen, wir müssen ethisch kompetent sein, wir brauchen
482 Datenkompetenz und so weiter. Wir brauchen Algorithmenkompetenz. Das ist, glaube ich,
483 allgemein genug, um zu sagen das bereitet einen vor auf eine digitale Zukunft, wie auch immer
484 die aussehen wird, das ist, glaube ich, das, das ist unbestritten. Da sprechen wir aber noch
485 nicht über die Fachinhalte und die Fachinhalte sind, sind, sind da, glaube ich, ganz was
486 anderes. Und da stehen viele unserer Fächer vor dem großen Problem, dass es einfach immer
487 nur mehr wird. Also, das heißt unsere Maschinenbauer zum Beispiel: Wenn wir denen jetzt
488 kommen und sagen, wir brauchen aus dem Bachelor zehn ECTS-Punkte, um da Data Literacy
489 vermitteln zu können, dann sagen die uns: Keine Chance. Ist kein Platz mehr. Ist überhaupt
490 kein Platz mehr, weil einfach das Curriculum voll ist. Und es ist deshalb so voll, weil über die
491 Jahre einfach immer mehr dazugekommen ist und wir alle nicht genau wissen, welche Zöpfe
492 wir abschneiden können und welche nicht. Manchmal ist es offensichtlich, aber an ganz vielen
493 Stellen wissen wir es auch einfach nicht genau. Deswegen, ich würde sagen, lavieren sich die
494 Hochschulen so ein bisschen aus der, aus der, aus der Affäre, indem wir sagen, wir bringen
495 zuallererst mal die Grundkompetenzen bei im Bachelor. Also, jeder Maschinenbauer wird mal
496 irgendwie Differentialgleichungen rechnen müssen, der muss eben die Mechanik können, der,
497 der muss Oberflächeneigenschaften beherrschen und so weiter und so fort. Das sind die
498 Grundlagen. Aber wenn es dann so in den Master geht, wenn es, wenn es um Vorbereitung
499 auf Forschung geht und auch auf innovative Forschung, ich glaube dann sind wir sehr schnell

500 raus aus einem vorbereiteten Lehrkonzept, da, da spielen dann auch zum Beispiel so was wie
501 Lernvideos oder so keine Rolle mehr, das heißt bestimmte Methoden fallen einfach weg, weil
502 sich die Inhalte so schnell ändern. Und da können wir nur auf unsere Forschenden bauen,
503 dass sie hinreichend viel Übersicht über das eigene Forschungsgebiet haben und auch über
504 die Entwicklungen im eigenen Forschungsgebiet, um das in ihre forschungsorientierte Lehre
505 aufzunehmen. Und genauso gilt da, ich glaube, die RWTH hat da insofern einen Vorteil, aber
506 auch einen Nachteil, weil wir recht industrienah arbeiten in einzelnen der Zweige, das hat den
507 Vorteil, dass wir recht genau wissen, was, was die Firmen jetzt gerade brauchen. Aber das
508 kann sich auch sehr schnell ändern. Also, wenn wir jetzt einen Studiengang bauen würden mit
509 dem, was uns die Firmen jetzt erzählen, was sie jetzt gerade unbedingt brauchen, dann ist der
510 Studiengang, wenn wir ihn fertig konzipiert haben, ist er veraltet, weil uns dann die
511 Unternehmen sagen: Das brauchen wir nicht mehr, wir brauchen jetzt was ganz anderes. Und
512 ich glaube, das ist ein Balanceakt, den wir mehr oder weniger gut, glaub ich, hinbekommen.
513 Aber aus meiner Sicht brauchen wir da eine klare Aufgabenteilung. Die Unternehmen und
514 auch die Allianz-Organisationen, in die dann unsere Studierenden gehen, das sind diejenigen,
515 die für die konkrete Weiterbildung verantwortlich sind, die eben dafür verantwortlich sind, dass
516 die Werkzeuge, die aktuell die benötigten Werkzeuge sind, dann, dann auch geschult werden.
517 Wir an den Hochschulen können, glaube ich, eher versuchen, den theoretischen Unterbau so
518 gut wie möglich zu vermitteln, damit die Inhalte der Arbeit dann irgendwie klar sind. Aber das
519 ist aus meiner Sicht ein ganz schwieriges Geschäft.

520

521 **CE:** Dann noch gleich die Gretchenfrage hinterher: Wie macht man das denn am besten
522 innerhalb der Allianz, dass man genau diese, diese Verbindung richtig aufbauen, herstellen
523 kann und auch dauerhaft aufrechterhalten kann?

524

525 **MP:** Also, für mich ist, gibt es, wir haben das damals mal bezeichnet als die horizontale und
526 die vertikale Integration. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Allianz-Organisationen
527 vertikal auch in die Hochschulen hineingehen. Das tun Einzelne von uns, tun das, andere noch
528 nicht in dem Maße. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg, auch an Hochschulen mit dort
529 Forschenden zusammenzuarbeiten, Seminare anzubieten, auch zum Beispiel Masterarbeiten
530 gemeinsam zu betreuen, also einfach diese, diese, diese vertikale Integration in die
531 Hochschule hinein, vor allem in das, in den, in den, in die Endphase des Masterstudium hinein,
532 so ein bisschen auszudehnen, weil ich glaube, dann kann man das gegenseitig austarieren.
533 Was möchten die Forschenden an Hochschulen vermitteln? Was wollen die
534 Forschungsorganisationen von ihren Absolventen sehen? Ich glaube, da ist ein

535 Aushandlungsprozess ganz gut möglich. Vor allem ist es ja so, dass ganz viele Forschende,
536 die in den Forschungsorganisationen arbeiten, auch gleichzeitig noch ihren Job an der
537 Hochschule erfüllen. Also insofern, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die
538 Studierenden frühzeitig mitnimmt und nicht sagt: Gebt uns mal Absolventen und dann machen
539 wir irgendwas damit. Ich glaube, das ist, das ist nicht der richtige Weg. Das ist die vertikale
540 Integration. Horizontale Integration würde für mich bedeuten, dass man Schulungsangebote
541 teilt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass nicht alle Organisationen einfach
542 für sich dann Schulungsangebote entwerfen. Und dann guckt man mal und jeder hat sein
543 eigenes Lernmanagementsystem und so weiter und so fort, sondern zu versuchen,
544 gemeinsame Plattformen zu entwickeln, auch eben Inhalte zu teilen zwischen den
545 Organisationen, Netzwerkarbeit auch in der Fort- und Weiterbildung zu betreiben. Wir haben
546 das in unserer Umfrage gesehen, dass das auch der, der Status der Professionalisierung der
547 Weiterbildung in den Allianz-Organisationen ganz unterschiedlich ist. Einzelne haben ein
548 Zentrum für Weiterbildung, bei anderen ist das eher dezentral organisiert. Ich glaube, da
549 brauchen wir unbedingt, unbedingt Vernetzung zwischen diesen für die Weiterbildung
550 verantwortlichen Personen, aber auch Einrichtungen innerhalb der Organisationen, um da
551 eben diese horizontale Integration zu schaffen. Und vor allem auch immer halt diesen
552 Gedanken: Nicht jeder muss alles selber machen, sondern wahrscheinlich sind viele, viele der
553 Probleme, die, die zum Beispiel die, die, die Helmholtzer haben, genau dieselben wie auch
554 die Fraunhofer haben und da kann man durchaus auch mal gemeinsame Angebote machen
555 und das tun sie ja auch. Und von daher ist das, glaube ich, genau der richtige Weg.

556

557 **MB:** Herr Persike, vielen, vielen Dank für das Gespräch und jetzt auch für den Appell zur
558 Zusammenarbeit, zur Kooperation, auch mal über den Tellerrand der eigenen Institution
559 hinauszugucken. Am Ende wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über Sie erfahren.
560 Deswegen hätte ich jetzt noch mal drei kurze Fragen an Sie, die Sie diesmal gern mit mehr
561 als drei Worten beantworten können.

562

563 **MP:** Okay.

564

565 **MB:** Und die erste Frage wäre: Welchen Skill würden Sie an sich verbessern?

566

567 **MP:** Bei mir? Ich würde sagen, auf, auf, auf jeden Fall Geduld. Das, daran muss ich arbeiten.
568 Und vor allem bei mir selber. Das ist, glaube ich ein Skill, den ich, den ich sehr, sehr gerne,
569 auch irgendwie erweitern würde, weil man einfach so viele gute Ideen haben kann, sowohl in
570 der Forschung über Lehre als, als auch in der Lehre selber und es hakt dann an so vielen
571 Stellen, wo man einfach sagt: So jetzt müssten wir doch einfach mal... Und dieses
572 ingenieurmäßige Hands-on, wir fangen jetzt an... Das, das geht halt an vielen Stellen so
573 einfach nicht. Und da würde ich bei mir ganz klar an der Geduld arbeiten.

574

575 **MB:** Und die Anschlussfrage wäre dann gleich: Welchen Skill können sich andere, können wir
576 uns von Ihnen anschauen?

577

578 **MP:** Ich glaube einen Skill vielleicht, vielleicht gar nicht so sehr ein Skill, sondern vielmehr so
579 eine, so eine Grundhaltung: einfach Offenheit gegenüber neuen digitalen Schulungs-,
580 Vermittlungs- und Prüfungsmethoden. Ich höre ganz oft: Ja, es muss doch nicht immer alles
581 digital sein. Und da sage ich jetzt: Es stimmt, es ist völlig richtig, es gibt weiterhin sehr gute
582 Vorlesungen, die an der Kreidetafel ablaufen, aber auch die Kreidetafel, da könnte man
583 durchaus sich ja mal überlegen, ob man vielleicht dann doch mal ein Digitizer verwendet oder
584 auch den Studierenden die Möglichkeit zur Kollaboration gibt. Also, das heißt nicht, nicht zu
585 sagen, entweder, entweder analog oder einfach digital, sondern zu sagen: ich bin offen für
586 neue Methoden, ich möchte einfach mal Dinge ausprobieren und einfach so da ranzugehen.
587 Also dieses, auch sich einfach als Spielkind zu verstehen und zu sagen, ich probiere das jetzt
588 einfach mal. Das wäre schön, wenn wir das in, in, in Hochschulen und auch in die
589 Weiterbildungsorganisation reinkriegen würden. Dafür muss man aber auch den Raum
590 schaffen. Das ist halt total wichtig. Das muss auch die, die Organisation einem dann an der
591 Stelle ermöglichen.

592

593 **MB:** Das ist ein sehr schöner Skill, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und als letztes
594 die persönlichste Frage, die man heutzutage stellen kann. Was haben Sie zuletzt gegoogelt?

595

596 **MP:** Oh. Augenblick, das, da muss ich dazu überlegen. Zuletzt gegoogelt? Den, den
597 Speiseplan der Kita unserer kleinen Kinder. Den habe ich zuletzt gegoogelt, weil mir meine
598 Kleine gestern erzählt hat, sie habe, sie habe in der Kita Pizza, Risotto und Pommes

599 bekommen, da habe ich gedacht: Vollkommen unmöglich. Also, hab ich, musste ich den
600 Speiseplan googeln und also: Es gab gestern Fisch. Also, von daher, also manchmal,
601 manchmal trägt die Erinnerung.

602

603 **MB:** Schade. Ich wollte schon nach der Kita fragen, ob die auch eine offene Kantine haben.

604

605 **MP:** Das wäre, da wäre ich auch regelmäßig da.

606

607 **MB:** Herr Persike, vielen, vielen Dank für das supertolle, interessante und unterhaltsame
608 Gespräch. Ich finde den Punkt, den Sie vorhin gesagt haben, dass Sie begeistern können,
609 kann ich auf jeden Fall unterschreiben, es war sehr kurzweilig. Ich bin überrascht, wie schnell
610 die Zeit vorbeigegangen ist und bedanke mich auch im Namen von Christian wahrscheinlich
611 noch mal für das Gespräch.

612

613 **CE:** Absolut. Vielen Dank.

614

615 **MP:** Vielen Dank Ihnen beiden und vielleicht auf ein nächstes Mal. Danke.

616

617 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
618 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
619 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die
620 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
621 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts:

622

623 **MB:** Mathias Bornschein.

624

625 **CE:** Und Christian Erlacher.

626 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

A15: Interview Curdt und Ulrich

Interviewnummer	15
Link zur Audiodatei	https://open.spotify.com/episode/362iysObrUq8R45oKHE3Jx
Datum der Aufnahme	05.07.2022 (Veröffentlichungsdatum)
Dauer der Aufnahme	39:38 min.
Befragte Person	CC: Dr. Constanze Curdt IU: Dr. Iris Ulrich
Interviewer	MB: Mathias Bornschein CE: Dr. Christian Erlacher

1 **CE:** Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz-
2 Arbeitsgruppe "Digital qualifiziertes Personal". In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen
3 von Expert*innen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-,
4 Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und
5 natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen.
6 Wir, das sind:

7

8 **MB:** Mathias Bornschein, Electronic-Resource-Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des
9 Umweltbundesamtes.

10

11 **CE:** Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
12 der Personalentwicklung zuständig. In dieser Ausgabe darf ich zwei Kolleginnen der
13 Helmholtz-Gemeinschaft aus dem hohen Norden begrüßen: Iris Ulrich vom Helmholtz-
14 Zentrum Hereon in Geesthacht und Constanze Curdt vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für
15 Ozeanforschung in Kiel. Von ihnen erfahre ich, welche Kompetenzen weiter gestärkt werden
16 sollten, dass die Qualifizierung bei Helmholtz keine Wünsche offen lässt und was Google über
17 die Kieler Woche weiß.

18 Liebe Frau Ulrich, liebe Constanze, herzlich willkommen zum Podcast hier. Bevor wir starten,
19 wäre es schön, wenn Sie, wenn du euch kurz vorstellen könntet. Frau Ulrich, wollen Sie
20 starten?

21

22 **IU:** Ja, das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Iris Ulrich. Ich bin promovierte Biologin und
23 schon seit mehr als 20 Jahren im Wissenschaftsmanagement tätig. Nach meinem Studium an
24 der Uni Münster habe ich an der Biologischen Anstalt, die heute zum Alfred-Wegener-Institut
25 für Polar- und Meeresforschung gehört, promoviert. Im Jahr 2000 bin ich dann mit meinem
26 Mann, mit meiner Familie wieder aufs Festland gezogen und habe eine Position im
27 Forschungsmanagement im heutigen Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht
28 angenommen. Und hier im Haus bin ich für den Bereich Programmplanung und Controlling
29 zuständig und zu diesem Bereich gehört neben dem rein wissenschaftlichen Controlling auch
30 die Bibliothek des Hereons und auch unser Schülerlabor Quantensprung.

31

32 **CE:** Was hat Sie in die Arbeitsgruppe Digital qualifiziertes Personal der Allianz-AG gebracht?

33

34 **IU:** In die Arbeitsgruppe bringe ich praktisch die Sichtweise einer außeruniversitären
35 Forschungseinrichtungen ein und das hat sich über die Jahre, vier Jahre ist die Arbeitsgruppe
36 ja nun auch schon zusammen, eigentlich extrem bewährt, dass auch die außeruniversitären
37 Arbeits-, außeruniversitären Forschungseinrichtungen hier zu diesen wichtigen Fragen der
38 Digitalisierung Input geben können.

39

40 **CE:** Constanze, magst du dich kurz vorstellen?

41

42 **CC:** Ja, gerne. Hallo, Guten Morgen erst mal! Mein Name ist Constanze Kurz und ich arbeite
43 seit Februar 2021 am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und dort leite
44 ich die Geschäftsstelle der Helmholtz Metadata Collaboration Plattform, kurz HMC. In HMC
45 arbeiten wir an einer qualitativen Anreicherung von Forschungsdaten mittels Metadaten und
46 setzen diesen Ansatz für die gesamte Helmholtz-Gemeinschaft um und für alle sechs
47 Forschungsbereiche, wir entwickeln und implementieren neuartige Konzepte und
48 Technologien für einen nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten durch hochwertige

49 Metadaten. Und dabei ist es unser Hauptziel, die Tiefe und Breite von den in Helmholtz-
50 Zentren erstellten Forschungsdaten der gesamten Wissenschaftsgemeinschaft zur Verfügung
51 zu stellen, auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederfindbar zu machen, das heißt die
52 Daten FAIR zu machen, was auch in meinem früheren Kontext an der Universität zu Köln, wo
53 ich gearbeitet habe in den letzten 14 Jahren davor. Im Bereich Forschungsdatenmanagement
54 war ich dort tätig und habe konzeptionell Infrastrukturen aufgebaut, Trainings und Workshops
55 im Bereich Forschungsdatenmanagement gemacht etc. Von Haus aus bin ich studierte
56 Geoinformatikerin, promovierte Physische Geografin und bin quasi in das Thema
57 Forschungsdatenmanagement, digitale Kompetenzen 2007 hineingerutscht und habe auch in
58 dem Bereich promoviert. In die Arbeit der AG bin ich hineingerutscht durch die Nominierung
59 durch die DFG damals an der Universität zu Köln und bin seit 2018 in der AG tätig, genau, und
60 bin dann durch meine Tätigkeit in Helmholtz trotzdem weiterhin in der Arbeitsgruppe tätig
61 geblieben.

62

63 **CE:** Sehr schön, vielen Dank für den, für den Überblick. Wir spielen aber in diesem Podcast
64 immer noch so ein kleines Spielchen, um unsere Gäste ein bisschen besser kennenzulernen.
65 Und dazu stelle ich jetzt drei Fragen, die Sie gerne mit drei Worten beantworten dürfen. Iris
66 Ulrich beschreibe ich in drei Worten mit...

67

68 **IU:** ...neugierig, erfahren, freundlich..

69

70 **CE:** Digitalisierung bedeutet für mich...

71

72 **IU:** ...Handwerkszeug für meine eigene Arbeit, Handwerkszeug für alle Forschenden bei uns
73 im Helmholtz-Zentrum, wichtig für alle, die Teilhabe haben wollen an unserer Gesellschaft.

74

75 **CE:** Und die letzte Frage: Mit Helmholtz verbindet mich...

76

77 **IU:** Mit Helmholtz verbindet mich langjährige Erfahrung und eine große
78 Forschungsgemeinschaft, in der ich mich gut aufgehoben fühle.

79

80 **CE:** Super. Vielen Dank. Constanze, für dich das Gleiche. Constanze Curdt beschreibe ich in
81 drei Worten mit...

82

83 **CC:** Ich bin aufgeschlossen, offen neuen Themen gegenüber, gerade Interdisziplinarität, und
84 kommunikativ.

85

86 **CE:** Sehr schön. Digitalisierung verbinde ich mit...

87

88 **CC:** Mit Digitalisierung finde ich einmal Chancen und Herausforderungen, das heißt natürlich
89 sind die Chancen so was wie: das ich aus der Vielzahl an digitalen Forschungsdaten, die
90 erhoben werden, neue Fragen beantworten kann, gerade im interdisziplinären Kontext
91 vielleicht und aber auch die Herausforderung, dass mit immer mehr digitalen Daten und der
92 großen Datenflut, die wir zu bekämpfen haben, wird diese, auch natürlich bekämpfen müssen
93 und schauen müssen, wie wir Herr dieser Flut werden im Sinne der oder im Bereich der
94 Digitalisierung.

95

96 **CE:** Und die letzte der drei Fragen ist: Kiel ist...

97

98 **CC:** Kiel ist eine schöne Stadt, an die ich mich noch gewöhne nach 14 Jahren im Rheinland,
99 aber wunderschön. Wir hatten gerade letzte Woche die Kieler Woche bei bestem Wetter und
100 es ist immer noch schön, da zu wohnen, wo andere Urlaub machen, mit Möwen aufzuwachen
101 und sich an das Hupen der Schiffe zu gewöhnen.

102

103 **CE:** Sehr schön. Vielleicht hören wir auch das eine oder andere Hupen im Hintergrund. Mal
104 gucken. Ja, vielen Dank für das kleine Spielchen und die kurze Vorstellung. Jetzt haben wir
105 schon ein bisschen was von Ihnen persönlich erfahren, jetzt ein bisschen mehr in die
106 professionelle Sicht sozusagen und Ihre Vertretung der Helmholtz-Zentren. Sie arbeiten beide
107 an unterschiedlichen Helmholtz-Zentren und haben aber wahrscheinlich beide viel Kontakt zu

108 Forscherinnen und Forschern. Was sind aus Ihrer Sicht heute die wichtigsten digitalen
109 Kompetenzen, die in der Forschung und Spitzenforschung benötigt werden?

110

111 **IU:** Ja, die digitalen Kompetenzen für die Forschung sind ja nicht so einfach abzugrenzen, weil
112 tatsächlich in großen Forschungszentren ja vielfältige digitale Kompetenzen gefordert werden.
113 Das fängt natürlich bei den Kompetenzen an, die in Führungszeichen jeder Mann, jede Frau
114 haben sollte, das geht ja von der Medienkompetenz: Also welche Medien benutze ich? Kann
115 ich den Inhalt dieser Medien beurteilen? Kann ich das für mein tägliches Leben, für meine
116 Arbeit nutzen? Und reicht dann ja auch über, über die Kommunikation, über digitale Medien
117 und im Grunde genommen auch das digitale Lernen und Lehren ist ja für so ein
118 Forschungszentrum, aber auch für jedermann, jede Frau ganz wichtig. Was die Forschung
119 selber betrifft, sind das ja eher so Spezialfähigkeiten, was die Frau Curdt ja gerade auch schon
120 gesagt hat, das ist ja Frau Curdts Kernthema, beispielsweise die Datenkompetenz, in, in,
121 gerade in Helmholtz, aber wahrscheinlich auch in allen anderen großen
122 Forschungseinrichtungen werden natürlich sehr große Datenmengen erzeugt. Also, das
123 Helmholtz-Zentrum Hereon ist ja in zwei großen Bereichen aktiv, das ist einmal die
124 Klimaforschung, Küstenforschung und einmal die Materialforschung. Und in beiden Bereichen
125 werden bei uns auch große Daten erzeugt. Also, wir betreiben Messsysteme, beispielsweise
126 in der, in der Küstenforschung oder wir erzeugen große Datenmengen, indem wir
127 Instrumentiereinrichtungen bei DESY nutzen, um in unserer Materialforschung die Strukturen
128 beispielsweise von Materialien zu untersuchen. Dabei entstehen sehr große Datenmengen,
129 die eben zunächst einmal erfasst, gespeichert, aber natürlich auch ausgewertet werden
130 müssen, um dann daraus einen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Also, ich denke, dass ist für die
131 Wissenschaft und besonders für ein Helmholtz-Zentrum eben ein ganz besonders wichtiges
132 Thema.

133

134 **CC:** Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen: Das, wie Frau Ulrich gerade schon gesagt hat, es
135 gar nicht so einfach ist, pauschal zu sagen, welches die wichtigsten Kompetenzen sind, die
136 man braucht. Wir hatten das in unserem Positionspapier ja auch unterteilt in verschiedene
137 Kompetenzen. Wir hatten einmal die digitalen Kernkompetenzen, wo so was wie
138 Datenkompetenz, Informationskompetenz, digitale Kommunikation, digitale Kollaboration,
139 aber auch Recht und Ethik auch dazu gehört. Wir hatten gesagt, wie Frau Ulrich das sagte
140 gerade, es gibt die Spezialkompetenzen in den jeweiligen Fachbereichen, für bestehende
141 Tools vielleicht und dann dieses digitale Mindset, was wir noch ergänzt haben, was so Haltung
142 oder Offenheit angeht für die Themen Einstellungen, für Veränderung, für

143 Veränderungsbereitschaft, Teilhabe vielleicht an der Diversität oder digitalen
144 Chancengleichheit, aber auch die verschiedenen Praktiken und diese Trends im Blick zu
145 haben. Das hatten wir in der Theorie gesagt und natürlich ist das in der Praxis ebenfalls so.
146 Ähnlich wie am Hereon ist es auch am GEOMAR so, dass die Forschenden viele Daten
147 erheben, deswegen oder auch mit meinem Hintergrund, ist die Datenkompetenz schon, schon
148 sehr wichtig. Ohne eine Datenkompetenz zu haben, wie man nicht nur einerseits Daten erhebt,
149 was für viele einfach ist, aber die Daten später aufzubereiten, zu analysieren, zu
150 veröffentlichen vielleicht und diesen Hintergrund, dieses Wissen zu haben, Daten zu teilen,
151 Langzeitarchivierung, sich über diesen ganzen Forschungsdatenlebenszyklus Gedanken zu
152 machen und in speziellen, ich arbeite in der Helmholtz Metadata Collaboration, auch die
153 Beschreibung der Forschungsdaten ist schon eine wichtige Kompetenz, die man heutzutage
154 braucht im Bereich der Forschung. Das war, glaube ich, früher auf jeden Fall anders im
155 analogen Zeitalter. Aber man muss sich heute definitiv mehr Gedanken machen darüber, wie
156 man Daten zur Verfügung stellt. Und dann ist immer dieser Blick auf Nachnutzung der Daten
157 auch vielleicht wichtig. Nicht nur Sicherung der Daten, aber auch welche, welche Chance hat
158 die Digitalisierung, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, für neue Daten, für neue
159 Fragestellungen, Forschungsfragen zu nutzen. Biowissenschaftliche Daten, die für
160 Klimamodellierungen genutzt werden zum Beispiel und das machen wir natürlich am
161 GEOMAR auch. Wir haben ein gutes Datenmanagement-Team, was sich genau über diese
162 Dinge Gedanken macht, nichtsdestotrotz sollten aber dieses digitale Mindset, es ist meines
163 Erachtens auch relativ wichtig, was man aber vielleicht nicht so einfach erlernen kann.

164

165 **IU:** Die Helmholtz-Gemeinschaft selber hat ja auch das Thema Digitalisierung ganz oben auf
166 ihrer Agenda gesetzt und schon vor einiger Zeit eine Digitalisierungsstrategie verabschiedet.
167 Und diese Strategie sieht die Helmholtz-Gemeinschaft in drei Rollen: Also, die, die HGF selber
168 sieht sich zum einen als Initiatorin, also die eben mithilft, die methodische und technologische
169 Basis für die digitale Transformation zu schaffen, sie sieht sich aber auch als Ermöglicherin,
170 also die die breite Anwendung digitaler Methoden und Technologien voranbringen möchte und
171 damit natürlich dann die Spitzenforschung fördert und sie sieht sich als Akteurin, die neue
172 digitale Technologien in allen Forschungsprozessen nutzt und auch die Auswirkungen von
173 Digitalisierung und Innovation auf gesellschaftliche Werte und Bedarfe analysiert. Und hat
174 auch ein ganz besonderes Instrument ins Leben gerufen, das ist der Helmholtz Inkubator, das
175 ist ein, ein groß angelegter, über die ganze Gemeinschaft im Grunde genommen ausgerollter
176 Thinktank, der ganz spezielle Maßnahmen und Initiativen bietet, um eben das Thema
177 Digitalisierung in den Fokus zu rücken, um neue Ideen zu generieren, Menschen

178 zusammenzubringen in guten, herausragenden Projekten und, wovon die Frau Curdt gerade
179 gesprochen hat, das ist eine dieser Initiativen des Helmholtz Inkubators.

180

181 **CE:** Das klingt unglaublich spannend. Wenn Sie sich in Ihren Zentren umgucken, wie weit
182 verbreitet sind denn diese wichtigen Kompetenzen bei Ihren Forschenden in den
183 Einrichtungen? Erleben Sie, dass Sie Forschende haben, die vollständig ausgestattet sind mit
184 allen Kompetenzen? Oder gibt es da auch Bereiche, in denen Helmholtz an der Stelle auch
185 noch mal gefordert ist, diese Kompetenzen aufzubauen, zu stärken und zu vertiefen vielleicht?

186

187 **IU:** Das ist wirklich eine tückische Frage, Herr Erlacher. Über die spezifische Kompetenz des
188 einzelnen Kollegen, der einzelnen Kollegen bei uns im Forschungszentrum kann ich Ihnen
189 nichts sagen. Mein genereller Eindruck ist aber, dass im Laufe der vergangenen Jahre auch,
190 was das Thema Digitalisierung angeht, aufsetzend auf den Kompetenzen, die natürlich schon
191 immer da waren, eine große Aufbruchstimmung entstanden ist. Die Helmholtz-Gemeinschaft
192 hat zum Beispiel ein ganz spezifisches Programm aufgelegt: HIDA, das ist unsere Helmholtz
193 Akademie für Data Sciences, mit dem, mit der ganz gezielt der Nachwuchs gefördert werden
194 soll. HIDA existiert jetzt seit auch ungefähr vier Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, hat aber
195 in der Zeit ihres Bestehens ein ganz breites Programm an Fortbildungs- und
196 Ausbildungsmaßnahmen aufgelegt, die sich zwar in erster Linie an junge
197 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wenden, aber natürlich auch offen sind für alle
198 interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Bei uns im Haus haben wir vor
199 einigen Jahren ganz gezielt ein Programm aufgelegt, um auch die Digitalisierung zu befördern,
200 das ist unser I2B Fond, wie wir ihn nennen. Und da fördern wir Projekte, also neue Projekte,
201 die eben ausgelegt sind, Themen der Materialforschung und Themen der Küsten- und
202 Klimaforschung unter dem Aspekt Digitalisierung zu beleuchten. Das haben wir auch getan,
203 um eben qualifizierte junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unser Haus zu
204 bekommen, um also einfach interessanter zu werden für, für qualifiziertes Personal, denn das
205 ist natürlich auch die große Frage: Wie ist man selber als Arbeitgeber interessant für
206 Menschen, die diese Skills eben haben? Die sind ja doch tatsächlich sehr begehrt, weltweit.

207

208 **CE:** Definitiv. In welche Richtung gehen denn diese Projekte? Können Sie da ein, zwei kurz
209 skizzieren?

210

211 **IU:** Das ist ganz breit gestreut. Also, das geht von Themen der Materialforschung bis hin zu
212 Themen der, der Klimamodellierung.

213

214 **CE:** Aber es ist Anwendung? Also, es geht darum, sozusagen digitale Anwendungen in diesen
215 Bereichen zu verankern.

216

217 **IU:** Ja. Ja, ganz genau. Es geht darum, beispielsweise im Bereich der Materialforschung, die
218 tatsächlich durchgeführten Experimente durch den digitalen Aspekt zu ergänzen. Stichwort ist
219 hier der digitale Zwilling, dass man praktisch versucht, wir entwickeln hier im Hause
220 beispielsweise Legierungen, die Legierungsentwicklung geschieht eigentlich da durch
221 metallische Legierung, dass sie eben experimentell vorgehen. Mithilfe der Digitalisierung
222 können aber solche Legierungen im Rechner entworfen werden und sie ersparen sich einige
223 Runden im Labor bei der, bei der Legierungsentwicklung. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel.

224

225 **CE:** Wie sieht es denn eigentlich am GEOMAR aus mit dem Vorhandensein der notwendigen
226 digitalen Kompetenzen? Beziehungsweise andersrum: Gibt es denn eine große Nachfrage der
227 Forschenden an Unterstützungsangeboten im Bereich der digitalen Qualifikationen in den
228 unterschiedlichen Dimensionen, die wir auch oder die du auch vorher schon skizziert hast?

229

230 **CC:** Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, mit den digitalen Kompetenzen. So viele
231 Überschneidungen habe ich zu den Forschenden nämlich gar nicht. Wir sprechen oft auch mit
232 den Infrastrukturen, die wir ja auch nicht vergessen sollten. Natürlich brauchen die
233 Forschenden viele digitale Kompetenzen, die sie im Laufe ihrer Graduiertenausbildung,
234 vielleicht in der MarDATA Graduiertenschule, die wir haben, sammeln. Wir haben einen Digital
235 Monday, wo wir immer, zum Beispiel, bestimmte Themen vorstellen, um auch die, die
236 Weiterbildung innerhalb des Hauses zu machen, was im Bereich Digitalisierung passiert in den
237 verschiedenen Bereichen, das ist vielleicht noch wichtig zu nennen. Aber was wir nicht außer
238 Acht lassen sollten, dass wir nicht nur die Forschenden haben. Wie ich sagte, das Thema
239 Datenkompetenz ist mir total wichtig. Aber wir sollten nie vergessen, dass wir auch viele
240 Techniker am GEOMAR haben, die verschiedene Messinstrumente betreuen,
241 Verwaltungspersonal, dass für die natürlich auch gerade digitale Kompetenzen wichtig sind.
242 Wir hatten jetzt gerade erst die Umstellung für den digitalen Rechnungsworkflow, wo natürlich

243 auch nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Wissenschaft, die Wissenschaftsmanager, in
244 dem Bereich bin ich ja gerade eher tätig, natürlich auch sich digital qualifizieren müssen und
245 von dem analogen Papier zur digitalisierten Rechnung kommen müssen, was, glaube ich,
246 auch ein Punkt ist, den wir nicht außer Acht lassen sollten. Das heißt, wir brauchen in dem
247 Sinne digitale Kompetenzen für unterschiedliche Angestellte, Mitarbeitende, würde ich sagen,
248 im Helmholtz-Kontext, die sehr unterschiedlich und divers sein können und dementsprechend
249 ist natürlich auch die Nachfrage vielleicht sehr unterschiedlich. Während Forschende sich
250 vielleicht in ihren Spezialkompetenzen für digitale Tools, vielleicht für die Infrastrukturen, die
251 wir aufgebaut haben, mehr interessieren, ist die Qualifizierung für, für die Verwaltung und
252 gerade für die Techniker natürlich eine ganz andere. Und die Kompetenzen sind natürlich auch
253 ganz anders, wenn man als Techniker auf einem Schiff zum Beispiel unterwegs ist, wie der
254 ALKOR im Forschungsgebiet sonst wo und dann schauen muss, wie kriegt man die Daten von
255 dem Schiff in die entsprechenden Infrastrukturen, wie unser OceanRep zum Beispiel, was wir
256 hier am GEOMAR haben.

257

258 **CE:** Frau Ulrich, Sie hatten ja vorher gesagt, dass Helmholtz eine Digitalisierungsstrategie hat.
259 Bildet diese Strategie auch, auch genau das ab, was Constanze Curdt gerade gesagt hat,
260 also, auch die Qualifizierung und die Weiterbildung, auch der, des
261 wissenschaftsunterstützenden, des technischen, des Managementpersonals mit ab?

262

263 **IU:** Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Frau Curdt gerade genannt hat. Und die
264 Digitalisierungsstrategie der Helmholtz-Gemeinschaft sieht das auch vor, dass natürlich auch
265 diese wichtigen Beschäftigtengruppen mit berücksichtigt werden. Gerade auf dem IT-Markt,
266 muss man ja sagen, ist der, ist es wirklich eng im Moment. Es gibt ja gerade eine neue Studie
267 des Handelsblatts und die weisen aus, dass gegenwärtig offensichtlich 120.000 Stellen
268 unbesetzt sind aus dem IT-Sektor. Und wir merken es hier im Helmholtz-Zentrum natürlich
269 auch selber, unlängst habe ich versucht, eine Stelle in der Bibliothek zu besetzen, die sich mit
270 dem Thema Open Access und Open Science beschäftigen sollte und auch bei uns ein neues
271 Daten Repository für die Publikationen einführen sollte, das hat ein Jahr gedauert, bis ich die
272 Stelle besetzt habe und bin jetzt sehr froh, dass ich die Expertise an Bord holen konnte. Aber
273 daran sieht man, wie wichtig das Thema natürlich auch in den Infrastrukturbereichen ist. Was
274 Frau Curdt auch gerade angedeutet hat, die Einführung eines elektronischen Workflows zur
275 Bezahlung von Rechnungen, das hört sich erst einmal trivial an, ist es aber überhaupt nicht.
276 Weil wenn ein solcher Workflow nicht funktioniert, dann ist die Verwaltung wirklich unter
277 Umständen lahmgelegt und Menschen bekommen kein Geld, die uns eine Rechnung

278 geschickt haben. Also, das ist wirklich unschön. Und ja, das sind ganz wichtige Themen, die
279 natürlich im Auge behalten und gelöst werden müssen.

280

281 **CE:** Jetzt interessiert uns in der Arbeitsgruppe natürlich nicht nur, was die konkreten aktuellen
282 Bedarfe beziehungsweise Digital Skills oder digitalen Kompetenzen sind, sondern natürlich ist
283 für uns auch spannend: Wie geht es denn weiter? Und wie schaffen wir es denn, das deutsche
284 Wissenschaftssystem, das Hochschulsystem, das System mit außeruniversitären
285 Forschungseinrichtungen dafür fit zu halten, digitale Kompetenzen richtig einzusetzen, zu
286 erkennen, zu schulen? Darf ich Sie mal um Ihre persönliche Meinung bitten oder Ihre aus Ihrer
287 Erfahrung heraus gesprochen: Was sind denn, so mit Blick in die Zukunft, wichtige
288 Kompetenzen, die heute vielleicht noch nicht so im Fokus stehen, aber vielleicht morgen oder
289 übermorgen ganz besonders wichtig sein könnten? Gibt es da irgendetwas, was Sie schon am
290 Horizont erkennen können?

291

292 **IU:** Also ich glaube, neben den Kompetenzen, die wir gerade besprochen haben, ist einfach
293 die Medienkompetenz an sich sehr wichtig und wird immer größere Wichtigkeit bekommen,
294 auch für die Öffentlichkeitsarbeit der großen Institutionen, das darf man meiner Meinung nach
295 nicht unterschätzen, welchen Einfluss Twitter, Instagram, Facebook, TikTok und so weiter
296 haben, da natürlich fast jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen Account hat auf diesen, in
297 diesen Medien und auch selber tweetet, twittert, was auch immer tut, Bilder postet, Eindrücke
298 von sich gibt. Das sind alles Renommees für unsere Häuser, wenn es richtig genutzt wird,
299 kann unseren Häusern unter Umständen aber auch sehr schaden. Also, die
300 Öffentlichkeitsarbeit wird sich in den kommenden Jahren noch mal, glaube ich, entscheidend
301 ändern müssen. Von der strategischen Ausrichtung her diesen Schwung mitnehmen, weil
302 bisher findet Öffentlichkeitsarbeit ja sehr kanalisiert, sehr strategisch statt. Und das wird sich
303 ändern, denke ich. Also, die Helmholtz-Gemeinschaft hat 30.000 Beschäftigte und die 30.000
304 Beschäftigten können Botschafter für die HGF sein, wenn sie diesen Schwung und diese
305 Möglichkeiten mitnehmen.

306

307 **CC:** Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, Frau Ulrich. Sie hatten ja ursprünglich gefragt, oder
308 du, Christian, nach den wichtigsten Kompetenzen. Das ist wirklich gar nicht so einfach zu
309 sagen. Wir haben schon relativ viele Kompetenzen genannt, vorhin. Ich brenne natürlich
310 immer für die Datenkompetenz, sehe aber auch gerade in dem Umfeld als Datenmanagerin,
311 Data Steward, was ich in meinem Vorfeld, in meinem vorherigen Leben war, dass

312 Kommunikation auf jeden Fall, wie Frau Ulrich das sagte, nicht nur Medienkompetenz, aber
313 auch Kommunikation wichtiger wird. Wichtig ist aber auch, im Zuge der, der Veränderung und
314 des Wandels zu hinterfragen, dass das, was ich eben schon angesprochen hatte, Frau Ulrich,
315 alles was Recht und Ethik, diese Punkte angeht. Jeder teilt mit jedem alle seine Informationen,
316 wenn ich schaue, was meine Nichten oder mein enges Umfeld teilt so in der Öffentlichkeit, da
317 muss man sich schon auch fragen: Wie ist das mit dem Persönlichkeitsrecht? Datenschutz?
318 Was kann man teilen? Was bleibt in der digitalen Welt? Was kann man irgendwie später
319 schlecht wieder zurückholen, was man vielleicht später bereut? Und da ist auch wichtig, dass
320 dieses digitale Mindset, um das noch mal zu erwähnen, zu reflektieren und kritisch zu
321 hinterfragen, dass: Was teile ich da? Was teile ich mit wem? Wie lange teile ich das? Aber
322 auch zu schauen, ist die, die Informationen, die man quasi kriegt, einerseits nicht nur, die
323 Information, die man teilt, aber auch die Informationen die man aufnimmt oder die Trends, die
324 denn da kommen, passt das irgendwie alles zusammen? Und das einfach kritisch zu
325 hinterfragen.

326

327 **CE:** Hat da die sich in aller Munde befindende Zwangsdigitalisierung beziehungsweise der
328 Schub, der sich über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre im Bereich der Digitalisierung
329 tatsächlich ergeben hat, hat er an der Stelle was bewirkt, was Positives sozusagen in Gang
330 gebracht? Also, gerade was so Datenkompetenz und Kommunikation und Medienkompetenz,
331 was Sie jetzt angesprochen haben, tatsächlich auch anbetrifft.

332

333 **CC:** Ich glaube auf jeden Fall, also was die Datenkompetenz angeht, vielleicht eher nicht, aber
334 was Medienkompetenz, Kommunikation angeht, sehen wir das natürlich schon in den letzten
335 zwei Jahren, wo wir alle von heute auf morgen in die digitale Welt umgezogen sind, in unser
336 Homeoffice, dass sich da vieles verändert hat. Zoom-Konferenzen, Webex-Meetings gehören
337 zum Alltag. Man wird heutzutage, also ich nicht mehr, übers Telefon angerufen, sondern ich
338 werde von meinen Mitarbeiterinnen über Zoom angerufen, ich kommuniziere mit unserer
339 Verwaltung in Webex und nicht mehr per Telefon, das hätte es wahrscheinlich vor einigen
340 Jahren noch nicht, da waren, gab es ja schon Videokonferenzen, aber natürlich nicht in dem
341 Ausmaß. Umgekehrt muss man sagen, ist es natürlich eine Superchance. Wir in der Helmholtz
342 Metadata Collaboration sind über zehn Zentren verteilt und das bietet uns natürlich die
343 Chance, nicht nur einmal im Jahr sich in Person zu treffen, sondern regelmäßig in
344 Arbeitsgruppen zusammen zu arbeiten. Das heißt, wir reisen nicht von, von Kiel nach
345 Karlsruhe, oder, das ist die Dimension, in der wir arbeiten, sondern wir sehen uns regelmäßig
346 innerhalb der Plattform zu unterschiedlichen Arbeitsgruppen und das ist ganz normal

347 heutzutage in unserem Alltag. Was sich auch verändert hat, vielleicht, was die digitalen Tools
348 und Infrastrukturen angeht, so wie man sich früher in einer persönlichen Retreat traf, was total
349 schön ist, treffen wir uns heute in neuen Medien, wie Geather.town zum Beispiel, wo wir eine
350 Konferenzumgebung digital nachgebaut haben, wo wir ganz normal auch kommunizieren,
351 einen Vortragsraum haben, in unserem HMC-Geather.town, wir haben Postersessions, wo wir
352 diskutieren, wir haben Breakout Sessions, Diskussionsrunden und viele Sachen, die wir im
353 Vorfeld in der, in dem normalen Analogen eben hatten, kann man gut auch in digitale Welten
354 umsetzen und nachspielen. Natürlich sind es manche Dinge, die da schon auch ein bisschen
355 verloren gehen. Man kann das anbieten, sich in Pausen auch auszutauschen, aber dieses
356 Nebeneinander, dieses Sprechen in den Kaffeepausen geht manchmal doch unter, das muss
357 man, muss man schon sagen. Aber ich glaube, wir haben schon die letzten zwei Jahre genutzt,
358 um uns da sehr gut zu organisieren, neue Tools und viele neue Tools entdeckt zu
359 Organisation, die es im Vorfeld noch nicht gab für Kommunikation etc. Vielleicht wollen Sie,
360 Frau Ulrich, noch ergänzen?

361

362 **IU:** Da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr viel zu ergänzen, Frau Curdt. Sie haben das alles
363 gut auf den Punkt gebracht, dass halt die Akzeptanz ganz enorm gestiegen ist. Die
364 Möglichkeiten waren vorher ja alle vorhanden, aber unser Miteinander im täglichen
365 Berufsleben war einfach in festen Bahnen, man hatte seine Routinen und viele Dinge
366 erschienen uns einfach unbequem, umständlich. Und als wir dann gezwungen waren und als
367 alle gezwungen waren, sich umzuorientieren, war es aber auch sehr schön, zu beobachten,
368 dass das sehr schnell ging. Also, dass sich tatsächlich viele kluge Menschen einfach ganz
369 schnell neue Möglichkeiten gesucht haben, um dann fortzufahren mit ihrer Arbeit. Und bleibt
370 nur zu hoffen, dass uns auch viel davon erhalten bleibt. Also, alleine die Dienstreisen, die
371 eingespart wurden, wäre schön, wenn es weiter so bliebe, dass wir uns lange Dienstreisen zu
372 kurzen Terminen einfach ersparen würden, indem wir uns per Zoom treffen oder mit einer
373 anderen Plattform.

374

375 **CC:** Oder was man natürlich auch immer mitdenken kann, das hatten wir gerade letzte Woche
376 in unserem Kontext, sich hybrid zu treffen. Das heißt, die Personen, die vor Ort sind, treffen
377 sich vor Ort, um den Austausch auch vielleicht in den Pausen zu haben und die Kollegen, die
378 weiter weg wohnen, die schalten sich einfach hybrid dazu in einer Videokonferenz. Das ist,
379 glaube ich, hat also zumindest bei uns letzte Woche sehr gut funktioniert und ich denke, in
380 anderen Bereichen wird es auch so gang und gäbe sein. Bei den Konferenzen sieht man das

381 ja auch schon, dass man da nicht mehr hinreisen muss, gerade vielleicht einmal halb um den
382 Kontinent, sondern sich auch virtuell gut zuschalten kann.

383

384 **CE:** Jetzt sind wir schon bei dem Punkt, den wir als Arbeitsgruppe und ich persönlich auch
385 sehr spannend finde, nämlich das Thema Zusammenarbeit und Kooperation. Mich würde jetzt
386 tatsächlich interessieren: Gibt es denn aus Ihrer Erfahrung in Helmholtz heraus, aus Ihren
387 Einrichtungen heraus, gute Beispiele, wie man kooperieren kann, um das Thema digitale
388 Qualifikationen zukunftssicher sozusagen in den Einrichtungen zu verankern oder in
389 Fortbildungsangebote zu platzieren? Oder andersherum: Haben Sie mit Universitäten
390 beispielsweise Kooperationen, um die Erkenntnisse aus der Spitzenforschung, also was ich
391 heute an Datenwissen brauche, an digitalen Kompetenzen brauche, schon in der Bachelor-
392 oder Masterausbildung zu verankern? Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können?

393

394 **IU:** Also, das Helmholtz-Zentrum Hereon, und GEOMAR denke ich wahrscheinlich ganz
395 genauso, hat natürlich zahlreiche Kooperationen mit Universitäten. Viele Beschäftigte von
396 Hereon sind in gemeinsamen Berufungsverfahren mit Universitäten berufen und lehren an
397 Universitäten. Das ist für uns als außeruniversitäre Forschungseinrichtungen natürlich auch
398 sehr wichtig, um eben den Nachwuchs, also Bachelorstudenten, Masterstudenten in unser
399 Zentrum zu bekommen. Und natürlich ist die Digitalisierung in diesen Lehrveranstaltungen
400 anwendungsbezogen ganz wichtig. Beispielsweise haben wir gerade drei laufende
401 Berufungsverfahren, wo es eben auch darum geht, Juniorprofessuren oder auch reguläre
402 Lehrstühle auf diesem Thema zu besetzen, das geht zum Beispiel um Materialmodellierung in
403 diesen laufenden Berufungsverfahren. Ja, also für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, zum
404 einen den Kontakt zum wissenschaftlichen Nachwuchs zu halten, in Kontakt zu sein mit den
405 Universitäten und unsere Wissenschaftler auch an die Universitäten zu entsenden, um da
406 eben Lehre zu machen und um unsere Themen auch in das Curriculum der Universität
407 einzubringen.

408

409 **CC:** Wie Frau Ulrich gerade berichtete, ist das natürlich, was sie schon vermutete, am
410 GEOMAR genauso. Wir haben da ebenfalls Kooperationen zwischen dem GEOMAR und der
411 CAU hier in Kiel, genau in den ähnlich genannten Bereichen. Ich kann vielleicht noch mal eine
412 Initiative nennen, die wir gerade in dem genannten Helmholtz Inkubator, den ja Frau Ulrich
413 vorhin schon erwähnte, gerade aufsetzen, das heißt, wir planen gerade eine Incubator
414 Summer Academy – From Zero To Hero für den September 2020, wo es genau darum geht,

415 die fünf Helmholtz-Plattformen, die wir haben: Helmholtz AI, wir haben eine Plattform zu
416 Imaging, wir haben eine Infrastrukturplattform, wir haben die HIDA, die die
417 Graduiertenschulen beinhaltet und wir haben die Helmholtz Metadata Collaboration. Und wir
418 stellen gerade eine Summerschool für zwei Wochen zusammen, wo es genau darum geht, die
419 digitalen Kompetenzen im Bereich Data Science für die Beginner und auch für das Expert-
420 Level zu schulen, es geht um Data Challenges, wir haben Networking Aktivitäten und es geht
421 genau darum, entsprechende Themen dort zu platzieren, das heißt, sich in Python
422 weiterzubilden, im Machine Learning, in dem Imaging Bereich, in dem Umgang mit Metadaten
423 und die School ist, wie gesagt, übergreifend von den Plattformen organisiert und nicht nur
424 offen für Helmholtz, was vielleicht wichtig ist und nicht nur für Doktoranden, sondern auch für
425 Masterstudenten und auch darüber hinaus. Und ich denke mal, wenn diese
426 Gemeinschaftsaktivität erfolgreich ist, dass wir das wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal
427 wiederholen werden. Und das ist wirklich eine sehr spezifische Schulung für, für die jungen,
428 aber auch für die älteren Mitarbeiter, die wir haben in Helmholtz, sich da weiterzubilden.

429

430 **CE:** Das klingt unglaublich spannend. Und wenn ich so die Initiativen versuche, noch mal
431 Revue passieren zu lassen, gibt es ja sehr viel, was helmholtzinterne Vernetzungsangebote
432 beziehungsweise vernetzte Initiativen anbelangt, die sich mit dem Thema Digitalisierung
433 beschäftigen. Jetzt vielleicht zum, zum Schluss kommend, noch die Frage: Gibt es noch etwas,
434 was Sie sich von Ihrem Arbeitgeber, also der Helmholtz-Gemeinschaft, wünschen würden,
435 was zusätzlich zu diesen Initiativen noch aufgelegt werden könnte, was das Thema digitale
436 Qualifikationen noch weiter stärken könnte?

437

438 [Pause / Schweigen]

439

440 Ich sehe, Helmholtz ist sehr gut aufgestellt. Es gibt nichts, was einen Wunsch noch übrig
441 lassen würde?

442

443 **CC:** Nein, ich glaube das haben Sie gut zusammengefasst. Frau Ulrich und ich schütteln beide
444 mit dem Kopf und, genau.

445

446 **CE:** Aber das ist, glaube, ich sehr gut auch für den Allianz-Kontext zu sehen, dass man durch
447 sehr ausgereifte Kooperationsverfahren und auch, wenn ich das richtig verstehe, auch zum
448 Teil zentral gesteuerte Initiativen sehr viel an digitaler Kompetenz und digitalen Qualifikationen
449 erreichen kann. So, bevor wir jetzt aber wirklich komplett zum Ende dieses Podcasts kommen,
450 habe ich wieder drei Fragen. Diesmal geht es auch wieder persönlich weniger um Helmholtz
451 als mehr um Sie. Und diesmal fange ich mit dir, Constanze, an, wenn ich darf. Welchen
452 digitalen Skill würdest du denn gerne an dir verbessern?

453

454 **CC:** Ich glaube, meine Digital Science Skills sind schon ganz gut. Ich kenne auch viele Tools
455 etc. und Infrastrukturen, da fehlt es mir so ein bisschen, das ist jetzt kein digitaler Skill, aber
456 mir fehlt so ein bisschen vielleicht, den Überblick zu bekommen. Das ist, glaube ich, was, was
457 wir heutzutage lernen müssen. Es gibt so viele Angebote, wo wir schauen müssen, dass wir
458 da entscheiden müssen, welches das richtige Tool oder welches die, die richtige Infrastruktur
459 ist, die wir nutzen. Und was den Digital Skill angeht, glaube ich, den ich verbessern müsste,
460 wäre auf jeden Fall Recht und Ethik, was ja auch in unserer Liste war, der Kompetenzen. Ich
461 glaube, da kenne ich mich gut aus, aber es ist einfach nicht mein Steckenpferd, so wie
462 Datenkompetenz. Genau. Aber das ist einfach so und von unserer Kollegin, der Frau
463 Vierzigmann haben wir ja gelernt, dass es immer um das lebenslange Lernen geht und was ja
464 auch immer ein Thema in unserer Arbeitsgruppe ist. Das heißt, man muss immer up to date
465 sein, muss schauen, was sind die aktuellen Trends und das ist natürlich eine Herausforderung.
466 Ja.

467

468 **CE:** Sehr gut. Frau Ulrich, wie sieht es bei Ihnen aus? Was würden Sie gerne an digitalen
469 Skills bei sich verbessern?

470

471 **IU:** Verbessern würde ich gerne meine Fähigkeit, Implikationen einzuschätzen, also die die
472 Nutzung mit sich bringt, wo wir wieder bei den Social Media wären, beispielsweise, das Thema
473 hatten wir ja auch in unserem Gespräch schon: Welche Implikationen hat es denn, wenn ich
474 einen Facebook-Account habe, was ich dort poste, wenn ich Apps zum Beispiel benutze? Also,
475 ich benutze furchtbar gerne eine Wander-App, die genau aufzeichnet, wo ich lang laufe. Aber
476 was konkret bedeutet das eigentlich? Wer hat denn diese Daten? Was darf der mit diesen
477 Daten machen? Ich habe noch nie in meinem Leben diese 100-seitigen
478 Geschäftsbedingungen durchgelesen, denen man aber zustimmen muss, wenn man eine
479 solche App benutzt. Also, das sind Themen, die erfordern aber auch sehr viel Zeit, um sich da

480 wirklich drum zu kümmern, auch Zeit, wenn man sich nicht selber kümmern will, jemanden zu
481 finden, der sich auskennt. Die Zeit habe ich nicht, aber das stört mich eigentlich, dass ich auf
482 diesem Gebiet wirklich nicht besonders firm bin.

483

484 **CE:** Dann an Sie gerichtet gleich die zweite Frage: Welchen Skill können sich den andere,
485 kann ich mir von Ihnen abschauen?

486

487 **IU:** Na das ist ja auch eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass ich wesentlich firmer bin
488 als viele Leute, die ich kenne. Vielleicht meine unerschrockene Nutzung aller Angebote, die
489 mir gemacht werden. Ja, das könnte es vielleicht sein, dass ich Mut machen kann, die, die
490 Digitalisierung zu nutzen.

491

492 **CE:** Sehr gut. Constanze, welchen Skill können sich andere, kann ich mir von dir abschauen?

493

494 **CC:** Das hatte ich ja schon öfter erwähnt, ich glaube in Datenkompetenz ziemlich, bin ich
495 relativ gut. Ich habe ja lange in dem Feld gearbeitet, habe Forschende beraten von der
496 Datenerhebung bis zur Datenveröffentlichung zu den verschiedenen Themen. Ich glaube, da
497 kann ich sehr gut unterstützen und wo ich, glaube ich auch gut bin: im Bereich Kommunikation
498 und Kollaboration. Gerade in HMC, das habe ich ja gesagt, sind wir sehr verteilt an den zehn
499 Zentren und ich glaube, da kann ich auf jeden Fall, auch wenn mich jemand fragt, unterstützen,
500 wie man, wie man so was aufsetzt, welche Infrastrukturen, welche Tools man braucht, ob man
501 eine Cloud braucht oder einen lokalen Speicher. Ja, das geht so ein bisschen in die
502 Datenkompetenzen über, aber ich glaube, da kann ich sehr gut beraten.

503

504 **CE:** Sehr gut, vielen Dank. So, und jetzt die letzte, aber auch wirklich die persönlichste von
505 allen Fragen, die ich bislang gestellt habe. Constanze, was hast du zuletzt gegoogelt?

506

507 **CC:** Wahrscheinlich das Programm der Kieler Woche und die Rahmenbedingungen vom
508 Abschlussfeuerwerk letzten Sonntag.

509

510 **CE:** Okay, tatsächlich eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Frage. Ich hoffe, Google hat sie
511 beantwortet.

512

513 **CC:** Ja.

514

515 **CE:** Frau Ulrich, was haben Sie zuletzt gegoogelt?

516

517 **IU:** Ich glaube, heute Morgen, das Letzte, was ich gegoogelt habe, war noch mal ein Blick in
518 das Programm hier an der Helmholtz-Gemeinschaft, weil ich gucken wollte, ob es irgendwas
519 Neues gibt, was ich hier in diesem Podcast heute erzählen kann.

520

521 **CE:** Ganz herzlichen Dank, Frau Ulrich, lieben Dank Constanze, für die Zeit, für den
522 wunderbaren Podcast. Und ja, wir sehen uns tatsächlich live und in Farbe am 6. Juli in Berlin
523 zum Hearing der AG sechs.

524

525 **IU:** So machen wir das, Herr Erlacher.

526

527 **CC:** So machen wir das.

528

529 **IU:** Vielen Dank auch von meiner Seite für das nette Interview.

530

531 **CC:** Und wir freuen uns auf unsere Veranstaltung in Person nächste Woche in Berlin.

532

533 **CE:** So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer
534 Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären
535 Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die
536 Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den
537 Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts:

538

539 **MB:** Mathias Bornschein.

540

541 **CE:** Und Christian Erlacher.

542 Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.

Anhang B: Codierte Textsegmente

Im Folgenden sind sämtliche codierte Textsegmente mit dem zugehörigen Code aufgeführt. Die Abbildung der Textsegmente erfolgt pro Interview (in Reihenfolge der Interviewdurchführungen) und sortiert nach Code (in Reihenfolge des Kategoriensystems). Jedem Code ist eine Farbe zugeordnet, die zur besseren Übersicht ebenfalls abgebildet wurde.

Forschungsdatenmanagement

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Schachtner und Trinitz

Aus meiner Sicht fährt der Zug bereits in rasendem Tempo. Ich glaube, alle, die sich mit dem Thema, ich nenne es jetzt mal ganz salopp Digitalisierung in der Gesellschaft, schon mal beschäftigt haben, denen ist dieses Tempo, glaube ich, auch aufgefallen. Wir müssen jetzt gucken, Möglichkeiten finden, Wege finden, wie wir denn die Personen, die das dann alles letztendlich bewerkstelligen sollen, umsetzen sollen, wie wir denn zu denen eigentlich kommen. Ich glaube, das könnte eine große Bremse für all diese Entwicklung sein, wenn uns da nichts einfällt. Und deswegen auch diese Mitarbeit in der Arbeitsgruppe.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Schachtner und Trinitz

wir sind ja letztendlich als Hochschulen diejenigen, die Ausbildung für das Studium der jungen Leute ja letztendlich auch zuständig

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Schachtner und Trinitz

die Zusammenarbeit auch mit den anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist für mich natürlich für meine Arbeit sehr interessant und da gibt es ganz viele Berührungspunkte und Anknüpfungspunkte, die ich sowohl aus der Helmholtz-Gemeinschaft einbringen kann, aber auch, die ich in die Helmholtz-Gemeinschaft wieder zurücktragen kann.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Schachtner und Trinitz

die Frage war ja: Was, was ist das eigentlich? Es ist in aller Munde und es wird ja schon fast als Drohung genutzt, zum Teil: Also, wenn ihr jetzt nicht hier mit der Digitalisierung voranschreitet, da werden A die Unternehmen nicht mehr weitergehen, die werden pleitegehen, die Hochschulen werden im Wettbewerb Probleme kriegen, ich komme jetzt gleich zu den Hochschulen, aber grundsätzlich für den Wissenschaftsstandort, ohne Digitalisierung oder diese Transformation werden wir ins Hintertreffen geraten.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Schachtner und Trinitz

Unternehmen

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Schachtner und Trinitz

Es geht eben nicht um Digitalisierung der Digitalisierung willen. Auch wenn man, bei manchen Aktionen, die da, das kann man ganz offen ansprechen, auch seitens der Politik gestartet werden, manchmal den Eindruck gewinnen könnte.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Schachtner und Trinitz

Es geht eben nicht um Digitalisierung der Digitalisierung willen. Auch wenn man, bei manchen Aktionen, die da, das kann man ganz offen ansprechen, auch seitens der Politik gestartet werden, manchmal den Eindruck gewinnen könnte.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Schachtner und Trinitz

Wie überwinden wir denn unseren inneren Schweinehund?

Code: ● Digitales Mindset

Schachtner und Trinitz

Na ja, ich rede jetzt hier darüber und rede im Grunde genommen ja auch über dieses Mindset, das wir brauchen, über diese Veränderung im Verhalten, über das wir gerne sprechen, was wir nötig haben, weil wir die ganzen technischen Voraussetzungen, das ist eigentlich alles da, wir müssten nur jetzt anfangen, diese Dinge dann auch zu nutzen, einzusetzen.

Code: ● Digitales Mindset

Schachtner und Trinitz

Also, ich denke aber, dass es Zusammenspiel aller Akteure bedarf sowohl der Lernenden als auch der Lehrenden und der Organisationen. Also, es bedarf einfach einer engen Abstimmung zu den Bedarfen. Wie können diese gedeckt werden? Was können wir als Allianz-Organisation auch dazu beitragen, um dem Mangel entgegenzuwirken an digital qualifiziertem Personal?

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Schachtner und Trinitz

Helmholtz

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Schachtner und Trinitz

Information Data Science Schools aufgebaut, wo wir sagen: Es gibt eine Y-Betreuung. Was heißt das? Also, wir bilden nicht linear aus, sondern es ist eine Ausbildung sowohl von Seiten der Domäne als auch der Data Science und diese Verbindung, zu schauen: Was ist der Bedarf, den die Promovierenden da haben? Und was muss da an, von der Gegenseite kommen an Data Science, sodass die Domänen durch die, durch die Data Science einfach gestärkt wird? Also, diese nicht lineare Ausbildung und einfach zu schauen: A Was sind die Bedarfe bei den Lernenden? Was brauchen die Lehrenden? Und was können wir als Organisation tun, um das zu unterstützen? Glaube ich, es ist ein Zusammenspiel aller drei Akteure und ich würde da wirklich keinen in den Vordergrund stellen wollen, weil es wirklich ein Zusammenspiel aller braucht.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen

Schachtner und Trinitz

natürlich auch mit den Partnern der Universitäten, der anderen außeruniversitären Organisationen, denn nur so kann Mehrwert geschaffen werden für, für alle und dadurch sind wir auch wettbewerbsfähig in Bezug auf, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa oder weltweit

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Schachtner und Trinitz

natürlich auch mit den Partnern der Universitäten, der anderen außeruniversitären Organisationen, denn nur so kann Mehrwert geschaffen werden für, für alle und dadurch sind wir auch wettbewerbsfähig in Bezug auf, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa oder weltweit

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Schachtner und Trinitz

natürlich auch mit den Partnern der Universitäten, der anderen außeruniversitären Organisationen, denn nur so kann Mehrwert geschaffen werden für, für alle und dadurch sind wir auch wettbewerbsfähig in Bezug auf, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa oder weltweit

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Schachtner und Trinitz

Digital Natives fiel ja vorher auch, einsteigen, dann merke ich natürlich schon, und es geht den anderen Kolleginnen und Kollegen auch so, dass der Abstand tatsächlich zu den jungen Leuten auch immer größer wird, trotz dem gemeinsamen Forschungsthema, das man hat.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Schachtner und Trinitz

das die HRK der Politik nahe legt, so einen Pakt aufzulegen und den auch mit Ressourcen zu hinterlegen, was so viel heißt wie: Ihr müsst in die Hochschulen investieren, damit wir das, was wir jetzt angefangen haben aufzubauen, weiterentwickeln können und auch nachhaltig betreiben können.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Schachtner und Trinitz

Ihr müsst in die Hochschulen investieren, damit wir das, was wir jetzt angefangen haben aufzubauen, weiterentwickeln können und auch nachhaltig betreiben können.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Schachtner und Trinitz

Es geht um Infrastruktur, ich verstehe unter Infrastrukturen ebenso etwas wie, dass wir die entsprechenden Bandbreiten zur Verfügung haben müssen, die Rechenleistung und die Rechenkapazität, Dinge entwickeln wie Cloud-Lösungen, eben auch Personal, das wir auch unbedingt dazu brauchen, damit wir das bewerkstelligen können.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Schachtner und Trinitz

Ich gehe jetzt mal in den sekundären Bildungssektor oder von mir aus auch in den primären, was, glaube ich auch, sehr zutage getreten ist, dass wir hier viel zu wenig strategisch rangegangen sind bis dato. Wie wir denn diese Kombi hinkriegen, also gehen wir jetzt bloß den Sekundären, also die Schulen oder den Übergang Gymnasium zu den, zu den Hochschulen. Das sind Säulen, die haben nichts miteinander zu tun, die interagieren auch kaum miteinander, da gibt es natürlich immer schöne Beispiele, die man dann vorne hinstellen kann. Aber jetzt gerade in dem Bereich Digital: Also, warum ist man da nicht viel früher schon hergegangen und hat neben dem, dass man jetzt überall irgendwelche iPads abgeliefert hat, die, ich will auf die Pressemeldungen gar nicht eingehen, oder das, was man da hört, viel früher hingegangen ist und einfach mal strategisch drüber nachgedacht hat, wie kriegt man denn dieses Enablement hin? Und zwar nicht nur an einzelnen Schulen, sondern flächendeckend.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Schachtner und Trinitz

Ich gehe jetzt mal in den sekundären Bildungssektor oder von mir aus auch in den primären, was, glaube ich auch, sehr zutage getreten ist, dass wir hier viel zu wenig strategisch rangegangen sind bis dato. Wie wir denn diese Kombi hinkriegen, also gehen wir jetzt bloß den Sekundären, also die Schulen oder den Übergang Gymnasium zu den, zu den Hochschulen. Das sind Säulen, die haben nichts miteinander zu tun, die interagieren auch kaum miteinander, da gibt es natürlich immer schöne Beispiele, die man dann vorne hinstellen kann. Aber jetzt gerade in dem Bereich Digital: Also, warum ist man da nicht viel früher schon hergegangen und hat neben dem, dass man jetzt überall irgendwelche iPads abgeliefert hat, die, ich will auf die Pressemeldungen gar nicht eingehen, oder das, was man da hört, viel früher hingegangen ist und einfach mal strategisch drüber nachgedacht hat, wie kriegt man denn dieses Enablement hin? Und zwar nicht nur an einzelnen Schulen, sondern flächendeckend.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen
Schachtner und Trinitz

Und diese Kommunikation auch zwischen den Hochschulen zum Beispiel. Wie gesagt, es gibt ein paar schöne Beispiele dafür, dass wir solche Interaktionen, aber das könnte man alles noch viel besser machen. Das würde dann für uns auch, denke ich mal, sind wir wieder bei unserem Thema Digital qualifiziertes Personal.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Schachtner und Trinitz

so Grundkompetenzen, da könnte man schon viel früher anfangen, eigentlich schon im Kindergarten wenn man möchte, das alles irgendwie mal Hand in Hand gehen zu lassen, das wäre so meine Vorstellung, was ich mir wünschen würde

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution
Schachtner und Trinitz

das Ziel sollte für uns sein, gemeinsame Themen zu identifizieren, die alle Allianz-Organisationen gleichermaßen betreffen und gemeinsam Lösungsansätze oder Lösungen aufzuzeigen,

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Schachtner und Trinitz

Der Mangel an qualifiziertem Personal betrifft uns ja alle, alle gleichermaßen und gefährdet ja irgendwo auch die, die, die Leistung oder die Leistungsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems und auch so eine internationale Anschlussfähigkeit.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Schachtner und Trinitz

vor allen Dingen auch sich mal kooperativ zusammenschließen, Dinge auch gemeinsam anzugehen, ich glaube, das sind ganz wichtige Sachen, um hier möglichst zügig entsprechendes Kompetenzangebot an die jungen Leute machen zu können.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Schachtner und Trinitz

Da sind die Voraussetzungen, je nachdem, wie das an der Schule, von der sie kommen, unterrichtet worden ist oder welchen Stellenwert es hat, sehr unterschiedlich. Trotzdem haben die jungen Leute das Interesse, dass sie so einen Studiengang meistern wollen. Es ist dann am Anfang möglicherweise so frustrierend, dass sie dann auch gleich wieder aufhören. Das wollen wir ja verhindern.

Code: ● Skillgap
Schachtner und Trinitz

Sind die in der Lage, tatsächlich jetzt, wenn es Informationen gibt, zu unterscheiden: Was ist jetzt eigentlich die bessere Quelle als die andere?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Schachtner und Trinitz

Wie geht man damit um?

Code: ● Digitales Mindset
Schachtner und Trinitz

Wo holen wir die ab und was müssen wir denen an Kompetenzen jetzt eigentlich beibringen, also, wo auch viel Umlernen dabei ist?

Code: ● Skillgap
Schachtner und Trinitz

Wie kriege ich diese Kompetenz auch hin, dass ich vernünftig miteinander kommunizieren kann über diese Dinge, über diese Instrumente?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Schachtner und Trinitz

Wie, was ist denn die Erwartungshaltung an der Stelle und wie verhalte ich mich dann, wenn ich mit diesen Medien umgehe? Das sind, denke ich, Dinge, da sind wir im Austausch mit den jungen Leuten, das müssen wir auch tun und dafür werben, dass sie hier auch Werte mit übernehmen.

Code: ● Digitales Mindset
Schachtner und Trinitz

nichtsdestotrotz haben wir natürlich je nach Fach oder Fachdisziplin Grundlagen, wo ich schon denke, das ist etwas, was die jungen Leute dann nicht vergessen dürfen. Die Diskussion haben wir in den Fächern natürlich auch. Wenn Sie sich die Curricula angucken, wie viel geben wir jetzt denn in diese Curricula, dieser Kompetenz, diesem Kompetenzbereich und wie viel dieser Curricula ist jetzt Fach?

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Schachtner und Trinitz

also das ganze Thema technische Fähigkeit, also mit digitalen Medien umgehen zu können, bei der Vielfalt auch an Medien, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, ist mit Sicherheit erst mal eine Kernkompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen
Attallah

Wie ordne ich Informationen ein? Ich merke, dass das ein immer größerer Aspekt wird in der gesamten Gesellschaft, auch was das ganze Thema Fehlinformationen angeht, was das Thema, ja, also falsche, wirklich falsche Darstellung von Informationen angeht und natürlich auch die Leichtgläubigkeit, mit der manche Menschen halt eben das auch verfolgen. Ich denke, dass es für uns unheimlich wichtig ist, also hier eine Kompetenz aufzubauen. Wie gehe ich eigentlich mit der Vielzahl von Informationen an, um, wie ordne ich sie ein? Wie gelingt es mir halt eben, richtige und wichtige Informationen von unwichtigen und unrichtigen Informationen zu trennen? Das, glaube ich, ist eine Kompetenz, die wir überall in der Gesellschaft brauchen und wir jetzt, ich sage mal im wissenschaftlichen Umfeld, natürlich auch, also auch da ist die Frage, bei der Vielzahl an Informationen, letztlich ja die totale Verfügbarkeit von allen Informationen oder von immer mehr Informationen das, was wir haben, braucht es vor allen Dingen eine Kompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Attallah

in der gesamten Gesellschaft

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Attallah

Wie gehe ich damit um? Und wie schaffe ich es daraus eigentlich sinnvoll für mich, also Wissen zu extrahieren, um Handlungen daraus ableiten zu können?

Code: ● Digitales Mindset
Attallah

in der Fraunhofer-Gesellschaft, würde ich sagen, also viele oder die meisten unserer Mitarbeitenden verfügen schon über ein hohes Maß an digitalen Kompetenzen. Das haben sie sich oft selber, denke ich, erarbeitet.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution
Attallah

Was machen wir eigentlich mit dieser Vielzahl an Forschungsergebnissen? Wie bekommen wir die sinnvoll vernetzt? Wie bekommen wir die ausgewertet, um einen Mehrwert für die Gesellschaft zu erzeugen? Ich denke, das ist eine ganz große Herausforderung zum Thema Digitalisierung bei uns jetzt in der Fraunhofer-Gesellschaft

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Attallah

Ich denke, ganz generell in der Forschung ist es natürlich auch immer im Sinne also guter wissenschaftlicher Praxis wichtig, also: Wie verarbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Informationen so, dass wir wirklich qualitativ hochwertige Forschungsergebnisse erzielen? Also, auch das ist ein, finde ich, auch eine digitale Kompetenz, die es braucht.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Attallah

Also, wir sind ja, also letztlich alle die Universitäten, die Forschungseinrichtungen, wir sind ja alle nicht, irgendwie, bewegen wir uns im luftleeren Raum, sondern wir sind eingebunden in der Gesellschaft und wir haben einen Auftrag. Und unser Auftrag ist es, zum Wohle der Gesellschaft zu agieren. Und ich finde, das ist halt unheimlich wichtig: Also, wie schaffen wir es auch Einfluss zu nehmen?

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen
Attallah

Und auch in diesem Bereich halt, in Digitalisierung, finde ich, geht es auch darum, dass es hier also einen gemeinschaftlichen Ansatz braucht, also zwischen den Forschungseinrichtungen, den Universitäten, den Schulen und der Politik, letztlich in die Gesellschaft rein so zu wirken, dass wir, also von den Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, wirklich profitieren. Und das meine ich jetzt nicht nur in so einem rein wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im Hinblick auf politische Dimensionen. Der Erhalt unserer Demokratie, unseres politischen Systems, all das spielt eine große Rolle. Also ich denke, du hast das auch so beobachtet, gerade halt eben jetzt auch in den letzten Jahren und vielleicht auch im Zusammenhang mit Corona, wie sich eben Strömungen durch die digitalen Medien bilden konnten, die es vorher in dieser Form gar nicht gab. Und ich finde, das bietet ein großes Potenzial, also auch an Freiheit, aber es bietet offensichtlich auch eine Gelegenheit zur totalen Verwerfung, also bis hin zu Bedrohungen, finde ich, unserer, unserer demokratischen Grundordnung. Und ich finde, das ist gar nicht zu unterschätzen. Und das hat auch was, aus meiner Sicht damit zu tun: Wie groß sind digitale Kompetenzen in der Bevölkerung?

Code: ● Blumen am Wegesrand
Attallah

Wie groß sind digitale Kompetenzen in der Bevölkerung?

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Attallah

unsere gesamte Kommunikation digital gestaltet,

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Attallah

unseren Arbeitsplatz komplett digitalisiert,

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration

Attallah

wie sehr wir in der Lage waren, Meetings digital abzuhalten

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Attallah

wie wir angefangen haben Kollaborationswerkzeuge zu nutzen, wie unglaublich produktiv alle waren. Das muss man auch sagen, also wir hatten, würde ich sagen, eher eine Zunahme an Arbeit, die konzentriert alle halt eben auch aus dem Homeoffice heraus gearbeitet haben

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration

Attallah

Also, das gesamte Thema Führung, finde ich, hat sich jetzt stark gewandelt. Das ist eine völlig neue Form der Zusammenarbeit. Und also Dinge, die vorher halt selbstverständlich waren, die sind es jetzt nicht mehr, also insbesondere das ganze Thema informelle Kommunikation, gab es ja im Grunde von einem Schlag auf den anderen nicht mehr.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Attallah

Also, das gesamte Thema Führung, finde ich, hat sich jetzt stark gewandelt. Das ist eine völlig neue Form der Zusammenarbeit. Und also Dinge, die vorher halt selbstverständlich waren, die sind es jetzt nicht mehr, also insbesondere das ganze Thema informelle Kommunikation, gab es ja im Grunde von einem Schlag auf den anderen nicht mehr. Und hier, finde ich, war jetzt eben eine wichtige Anforderung: Wie bekomme ich das eigentlich noch mal hin? Also, wie funktioniert, also, wie werden letztlich die Führungskräfte mit diesen Anforderungen, wie kommen die damit klar? Also, werden die dem gerecht? Und ich denke halt eben auch das ganze Thema, ja Steuerung, wenn ich keinen informellen Kontakt mehr habe. Also, wie schaffe ich es, dass, also, eine gemeinsame Zielsetzung weiterhin erreicht wird, sodass man als Team in eine Richtung agiert, wenn alle im Grunde an ihrem eigenen Arbeitsplatz sind? Und dazu braucht es, finde ich, eine ganze Menge jetzt an zusätzlicher Kommunikation

und auch anderen Formen der Kommunikation und auch einem anderen Führungsverständnis

Code: ● Digitales Mindset

Attallah

Führung auf Distanz und mit verteilten Teams usw. eine Anforderung geworden ist, von der ich gleichzeitig denke, dass es ohnehin eine Anforderung geworden wäre. Ich denke, wir arbeiten immer mehr oder müssen vielleicht auch immer mehr in interdisziplinären Teams arbeiten, vielleicht in verteilten Teams. Wir müssen kooperativer an Dinge herangehen, weil die Dynamik so groß ist

Code: ● Digitales Mindset

Attallah

Also, meine Einschätzung ist, wir haben viel mehr Anforderungen an kooperatives, gemeinsames Entwickeln von Forschungsleistungen. Und wenn wir das verteilt tun wollen, braucht es natürlich auch andere Formen der Zusammenarbeit, der Kooperation, der Führung.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration

Attallah

so grundsätzlich betrachtet, bildet ja die Fraunhofer-Gesellschaft ein Stück weit, würde ich sagen, die Schnittstelle zwischen also der Forschung, auch staatlich geförderter Forschung, und der industriellen Umsetzung und das halt eben zum Wohle der Gesellschaft

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Attallah

so grundsätzlich betrachtet, bildet ja die Fraunhofer-Gesellschaft ein Stück weit, würde ich sagen, die Schnittstelle zwischen also der Forschung, auch staatlich geförderter Forschung, und der industriellen Umsetzung und das halt eben zum Wohle der Gesellschaft

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Attallah

Wir sind ja nicht umsonst in der Arbeitsgemeinschaft mit einer breiten Beteiligung drin, denke ich, dass auch unser aller Auftrag ja in irgendeiner Form ist, am Ende also einen Transfer in die Gesellschaft zu leisten. Da sind die Schulen gefragt, da sind die Universitäten gefragt und da sind wir als Forschungseinrichtung und die Fraunhofer-Gesellschaft auch, ja auch gefragt.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen

Attallah

Schulen

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen

Attallah

Universitäten

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Attallah

Forschungseinrichtung

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Attallah

um diejenigen, die in Verwaltungsarbeit arbeiten,

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Attallah

Ich glaube aber auch, die kritische Auseinandersetzung damit, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und am Ende den, das Ziel und den Zweck nicht aus dem Auge zu verlieren, den man eigentlich damit erreichen will. Also, digitale Medien auch in dem ganzen Umfeld, in dem ich ja jetzt lange tätig war, also in dem ganzen Bereich E-Learning, oft passiert es halt eben einfach, dass so eine technologische Entwicklung so zum Selbstzweck wird.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Attallah

Ich glaube aber auch, die kritische Auseinandersetzung damit, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und am Ende den, das Ziel und den Zweck nicht aus dem Auge zu verlieren, den man eigentlich damit erreichen will. Also, digitale Medien auch in dem ganzen Umfeld, in dem ich ja jetzt lange tätig war, also in dem ganzen Bereich E-Learning, oft passiert es halt eben einfach, dass so eine technologische Entwicklung so zum Selbstzweck wird.

Code: ● Digitales Mindset
Attallah

jetzt nochmal zu dem Thema E-Learning zurückgehe, dann würde ich sagen, es gibt Dinge, die kann dieses Medium unheimlich gut, nämlich Wissen vermitteln in einer sehr individuellen Zeiteinteilung. Und das ist wirklich der Vorteil, aber es kann auch Dinge nicht. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo es eher um, also sozialen Austausch geht oder um Erfahrungen machen, das lässt sich sehr schwer mit solchen Medien bewerkstelligen aus meiner Sicht. Und ich finde, was wichtig ist, ist Möglichkeiten und Grenzen zu identifizieren und dann halt eben auch sich bewusst zu entscheiden: Wofür setze ich ein solches Medium ein? Weil es mir einem Zweck dient. Und wann tue ich es eben auch nicht? Und ich glaube, das ist wichtig, damit der Umgang mit digitalen Medien nicht einfach nur zum Selbstzweck wird und zur Beschäftigung.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Attallah

Das heißt, digitale Medien bieten Riesenchance und große Risiken.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Attallah

wie kann ich Verwaltungsprozesse optimieren, digitalisieren, aber auch ganz verschiedene andere Aspekte.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pongratz

schon lange Zeit, sage ich mal, digital begeistert, aber eben auch durchaus in einigen Fällen etwas kritisch. Wir müssen praktisch sehen, wo uns die, sage ich mal, digitalen Hilfsmittel helfen und wo sie uns vielleicht auch behindern.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

Weil wir auch Studierende haben, die jetzt, seit mindestens drei Semestern, sagen wir mal, aus dem Homeoffice irgendwo auf der Welt, vielleicht bei den Eltern, vielleicht in einem kleinen Zimmer, im Ausland, im Inland, wo auch immer sind und da natürlich auch vereinsamen. Und das Gleiche betrifft natürlich auch unsere Beschäftigten, unsere Mitarbeitenden.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

Und das ist spannend, wie ich eben dann auch mit überlegen kann des digitalen Führens, des digitalen, ja auch Austauschches.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Pongratz

Also, wir haben ja gesehen, bei den ganzen wissenschaftlichen Konferenzen, dass meist jetzt nur noch

hochglanzpräsentiert wird und leider weniger dann auch die echten Herausforderungen, die echten Probleme, die man eben normalerweise beim Abendessen, beim Mittagessen erzählt hätte oder halt im Zweiergespräch und da müssen wir schon schauen, was uns alles fehlt in nächster Zeit

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

Das ist schon so ein bisschen, wo man schauen muss: Was brauchen wir als Menschen? Und wir sind schon auch diese sozialen Wesen, die natürlich auch einfach diese Eindrücke vor Ort haben wollen. Ich glaube, da müssen wir praktisch schauen, wie wir auch Talente und auch Skills weiterentwickeln können.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

Viele E-Mails am Tag, hunderte von E-Mails, aber auch nicht erst seit kurzem, sondern schon seit langem. Aber ich weiß bei allen Themen, die irgendwie tiefergehend sind, bei allen Personalthemen, greife ich durchaus gerne zum Telefon oder zur

Videokonferenz, weil ich einfach dann auch viele Sachen ausräumen kann. Und wenn ich mich eben noch nicht einschätzen kann, kostet mich eine gut formulierte E-Mail oft mehr Zeit als ein kurzer Anruf.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Pongratz

Viele E-Mails am Tag, hunderte von E-Mails, aber auch nicht erst seit kurzem, sondern schon seit langem. Aber ich weiß bei allen Themen, die irgendwie tiefergehend sind, bei allen Personalthemen, greife ich durchaus gerne zum Telefon oder zur Videokonferenz, weil ich einfach dann auch viele Sachen ausräumen kann. Und wenn ich mich eben noch nicht einschätzen kann, kostet mich eine gut formulierte E-Mail oft mehr Zeit als ein kurzer Anruf.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Pongratz

Ganz klar Zeitung, muss ich sagen. Twitter, ich halte das für eine große Filterblase.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Pongratz

aber schon auch so eine persönliche Abschaltkultur. Also, von wegen, ich weiß, wann mache ich es und wann mache ich es nicht. Und das mit diesen Blaufiltern vor dem Schlafengehen, das ist gar nicht so dumm, muss ich mal sagen. Also, es ist ja wirklich, es dreht einen abends doch auf und dann ist einfach die Frage: Möchte ich das? Möchte ich das nicht haben? Ich bin ein großer Freund vom linearen Fernsehen, musste da auch immer wieder mit meinen Söhnen hin und her diskutieren, aber weil mir die dann auch viele Entscheidungen abnehmen, dieses lineare Fernsehen, also, man kann ja auch überfordert werden von den vielen einzelnen Entscheidungen, die man am Tag treffen soll. Und da muss ich sagen, hin und wieder, wird mir gern auch mal was abgenommen.

Code: ● Digitales Mindset
Pongratz

TU München

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Pongratz

Muss eine Bauingenieurin, die eben jetzt dann erfolgreich ihren Master macht, alle DIN-Normen noch auswendig können? Oder reicht es, wenn sie weiß, wo sie nachschauen kann?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Pongratz

ein bisschen diese Digitalisierungsmantras: ich sofort, alles, überall usw. auf der Welt, die ich dann einfach da denken muss. Und wie passt das dann praktisch im Lehrbetrieb?

Code: ● Digitales Mindset

Pongratz

Weil das wichtige ist, sag ich mal, der Diskurs in der Hochschulbildung

Code: ● Blumen am Wegesrand

Pongratz

Einige der Dozierenden, vor allem die, die etwas jüngeren, waren dann sehr kritisch und haben dann so einen Schnitt von wegen zehn Minuten Aufzeichnungszeit für eine Minute Material am Ende benötigt, was ich im Hörsaal normalerweise nicht zwingend habe. Das sind dann auch so Punkte, wo man überlegen muss, eben über die, die LUFV, das sind diese, diese Lehrverordnungen in Bayern, wo das dann eben auch, ich sag mal, wieviel Lehre ich halten muss im Semester oder soll, also viele machen das ja auch gerne, also darf, sage ich mal, und dann berechnet wird. Und da muss ich natürlich auch gucken, dass sowas, die große Vor- und Nachbereitung oft nicht mit einberechnet wird.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Pongratz

unser IT-Support liest auch Jodel zum Beispiel mit, also diese TUM-Kanäle, um eben dann an Informationen zu kommen, die halt leider per Support Ticket nicht mehr reinkommen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Pongratz

Jeder Fachbereich, jeder Forschungsbereich nutzt die digitalen Hilfsmittel unterschiedlich, aber alle nutzen sie.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Pongratz

Wie entwickelt sich die jeweilige Fachcommunity weiter, also jetzt auch im Sinne von Forschungsdatenmanagement zum Beispiel, von Datenstandards, von Archivierung, von Inhalten? Und wie kann ich diese Anforderungen dann immer wieder bündeln und eben hochschulweit zur Verfügung stellen?

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Pongratz

Wie schreibe ich Dokumente zusammen? Da gibt es verschiedene Tools, jeder hat so ein bisschen sein eigenes.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration

Pongratz

Wie lege ich Dokumente ab?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Pongratz

Aber ich glaube, diese ganzen Basis Infrastrukturpunkte müssen funktionieren und müssen sich aber auch zeitgemäß sehr schnell weiterentwickeln, weil einfach jeden Tag ist irgend so ein new kid on the block, irgend ein neuer, neues Tool, neue App. Aber das sind einfach so Punkte, wo ich sehr agil sein muss

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)
Pongratz

auch nicht vergessen darf, dass ich natürlich auch schon Personen an der jeweiligen Hochschule habe, die sehr lange im Geschäft sind, die eben vielleicht auch die alte Arbeitsweise beibehalten wollen, aber sehr viele Junge, die eben auch was Neues mitbringen.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)
Pongratz

Also, wir haben das Munich Data Science Institute zum Beispiel eingeführt im Zuge der Exzellenzstrategie, wo es eben darum geht, dass wir die ganzen Datenwissenschaften bündeln, nicht praktisch alle aus den Fakultäten dahinter versetzen, aber in der Matrixstruktur, dass die sich dort austauschen können und dann eben auch überlegen: Was brauchen sie denn für Serviceangebote?

Code: ● [Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen](#)
Pongratz

Und, dass eben nicht jeder lokal so ein System sich unterhält und kauft, was eben nach zwei Jahren auch wieder veraltet ist, sondern: Wie kann ich das auch wieder poolen? Wie kann ich dann aber auch Schulungen anbieten für wissenschaftliche Wissenschaftler, die schon lange im Geschäft sind, aber jetzt neu in diese Thematik einsteigen wollen? Da brauche ich so Ankerpunkte, um eben auch, sage ich mal, diese Kompetenzen, ja weiterzuentwickeln oder auch erst mal mir selber anzueignen oder eben auch anderen die Möglichkeit zu geben, sich da zu vertiefen.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen](#)
Pongratz

Wir haben eben normalerweise die Maxime, wenn es eine Fakultät oder eine School braucht, ist es eher schwierig, dann soll sie es lokal lösen, aber wenn es zwei oder drei sind, versuchen wir einen Standard daraus zu entwickeln, der sich natürlich immer weiterentwickeln muss, geben auch zentrales Geld mit rein, also versuchen auch da wirklich Pflänzchen zu fördern und dann eben, sage ich mal, Möglichkeiten zu schaffen, dass es irgendwann alle nutzen können.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen](#)
Pongratz

Wir haben auch den großen Vorteil mit dem starken Partner, dem Leibniz-Rechenzentrum von der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, die eben das Rechenzentrum von der LMU und TU und eben der BAdW sind, immer wieder neue Services weiterentwickeln zu können.

Code: ● [Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen](#)
Pongratz

Archivierung

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Pongratz

E-Mail-Postfächer, wo sie aber nicht rein dürfen, weil die private Nutzung nicht ausgeschlossen ist.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Pongratz

Ich glaube, es ist eine Awareness, die Sie schaffen müssen, es ist ein gewisser Spirit, der da sein muss, wo Sie eben schauen müssen, dass eben alle, auch technikbegeistert, ist vielleicht, weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber zumindest offen sind.

Code: ● Digitales Mindset
Pongratz

Digital Leadership was machen muss. Also, ich muss einfach überlegen, wie führe ich in Hybrid, in nur digitalen oder weltweiten Teams.

Code: ● Digitales Mindset
Pongratz

Dann habe ich natürlich gewisse Grundfähigkeiten, die aber eben hoffentlich in der jeweiligen, auch Weiterentwicklung der Studiengänge mit berücksichtigt ist.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Pongratz

Digital Literacy,

Code: ● Digitale Kernkompetenzen
Pongratz

Datenschutzthemen

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Pongratz

ich kann Daten auch irgendwie auswerten, das Analytics-Thema.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Pongratz

meine Eltern haben mich angefragt, die haben einen Brief nach DSGVO von ihrem Getränkeliieferanten bekommen, der wurde leider gehackt, die Daten verschlüsselt und die sind eben auf einem Zweiseiter nachgekommen, haben gesagt, dass da alle möglichen Daten dabei sein könnten, von eben, weiß ich nicht, Konto, Telefonnummer,

was auch immer. Meine Eltern fragen jetzt natürlich: Ist es schlimm oder nicht? Oder was können sie tun?

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pongratz

Und da muss ich natürlich schon gucken, wie ich eine gewisse Literacy halt, sage ich mal, eine gewisse Bildung in dem Bereich halt hinbekomme, also eine gewisse digitale Kompetenz. Und die müssen wir natürlich an den Hochschulen auf der einen Seite vielleicht auch prüfen, ob es Studentinnen und Studenten schon haben, aber auch ob es unsere Mitarbeitende schon haben.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen

Pongratz

Und da muss ich natürlich schon gucken, wie ich eine gewisse Literacy halt, sage ich mal, eine gewisse Bildung in dem Bereich halt hinbekomme, also eine gewisse digitale Kompetenz. Und die müssen wir natürlich an den Hochschulen auf der einen Seite vielleicht auch prüfen, ob es Studentinnen und Studenten schon haben, aber auch ob es unsere Mitarbeitende schon haben.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pongratz

Also, ich sage mal, auch diese Gestaltung der Technologien ist wichtig, also praktisch, dass ich sage, vor allem von jemanden an einer technischen Universität würde ich schon erwarten, dass er halt zumindest weiß, ich kann Technik auch gestalten. Technik muss im Sinne der Menschen sein, also vielleicht auch die Brücke in die Ethik herüber und wir haben ja da auch bei uns schon viel gemacht.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik

Pongratz

Also, ich sage mal, auch diese Gestaltung der Technologien ist wichtig, also praktisch, dass ich sage, vor allem von jemanden an einer technischen Universität würde ich schon erwarten, dass er halt zumindest weiß, ich kann Technik auch gestalten. Technik muss im Sinne der Menschen sein, also vielleicht auch die Brücke in die Ethik herüber und wir haben ja da auch bei uns schon viel gemacht.

Code: ● Digitales Mindset

Pongratz

Es geht auch darum, wie wir unsere Alumni bei der Stange halten auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch, die haben ja auch ein großes, Weiterbildungsbedarfe und wie wir diese Sachen dann auch wieder rückspiegeln für uns innerhalb der Universität.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen

Pongratz

Es geht auch darum, wie wir unsere Alumni bei der Stange halten auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch, die haben ja auch ein großes, Weiterbildungsbedarfe

und wie wir diese Sachen dann auch wieder rückspiegeln für uns innerhalb der Universität.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pongratz

sondern eben auch im Mittelbau, ganz klar auch da die Wege aufzeigt und eben auch die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pongratz

Von daher müsste man einfach nur nochmal gucken. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und es auch klar machen, dass es auf Neudeutsch ein Moving Target ist.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Pongratz

Schulen

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen

Pongratz

wo eben auch die Lehrer von morgen ausgebildet werden. Und da ist natürlich schwierig, zwischen bestehenden Lehrplänen auf der einen Seite und den Anforderungen Richtung Digitalisierung und Digitalkompetenz auf der anderen Seite zu vermitteln.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Pongratz

Du musst ja nicht alles selber können, aber du musst zumindest wissen, dass es das gibt. Und ich glaube, dass man da einfach so eine Horizonterweiterung braucht, eben im Sinne auch von Kompetenz, dass ich eben weiß, es gibt die anderen Sachen.

Code: ● Digitales Mindset

Pongratz

Also, was mache ich mit den Personen, die an die TU München kommen und vorher eben noch nicht Digital Native waren, also die eben noch nicht geübt sind, verschiedene Tools herzunehmen, die vielleicht gerade mal ein Smartphone haben oder auch das nicht zwingend. Und dann muss ich natürlich als öffentliche Hochschule mir schon überlegen: Wo hole ich ab?

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Pongratz

Das heißt ja immer so ein bisschen, es muss von oben vorgelebt werden, ich glaub das schon.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Pongratz

ich glaube, ich brauche eben Menschen, die ein gewisses offenes Mindset haben. Aber normalerweise, an einer Universität und an der TU München ist es schon so, dass unsere Professorinnen, Professoren da wirklich offen sind und neue Technologien nutzen wollen,

Code: ● Digitales Mindset
Pongratz

aber natürlich auch immer fragen: Ist denn ein echter Mehrwert mit dabei? Und das ist ja auch eine berechtigte Frage. Also, da muss ich natürlich unterscheiden, was ist im Bereich der Forschung, was ist Bereich der Arbeitsorganisation und was ist eben auch noch Faktor Mensch daneben?

Code: ● Digitales Mindset
Pongratz

aber natürlich auch immer fragen: Ist denn ein echter Mehrwert mit dabei? Und das ist ja auch eine berechtigte Frage. Also, da muss ich natürlich unterscheiden, was ist im Bereich der Forschung, was ist Bereich der Arbeitsorganisation und was ist eben auch noch Faktor Mensch daneben?

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Pongratz

aber natürlich auch immer fragen: Ist denn ein echter Mehrwert mit dabei? Und das ist ja auch eine berechtigte Frage. Also, da muss ich natürlich unterscheiden, was ist im Bereich der Forschung, was ist Bereich der Arbeitsorganisation und was ist eben auch noch Faktor Mensch daneben?

Code: ● Skillgap
Pongratz

Und das war früher, vor Corona, auch ohne Probleme möglich, da mal auf eine Berghütte zu fahren und einfach auch mal den Kopf frei zu kriegen. Ganz analog. Klar, kann ich jetzt versuchen, digitale Hilfsmittel herzunehmen, aber an sich muss ich natürlich für mich als Mensch selber schauen: Wo habe ich denn die kreativen Einfälle? Was hilft mir denn, um auch eben zum Beispiel meine Forschungsthemen weiterzuentwickeln? Da würde ich jetzt ungerne vorgeben, dass wir da die Digitalität brauchen. Das ist ja das Neue, wo man versucht, auch dieses zu verorten mit Digitalität. Da wär ich jetzt echt zurückhaltend. Also, ich glaube, ich muss einfach gucken, wie kann ich mich so organisieren. Und wenn ich eben sage, so, diese Geistesblitze, hört man oft davon, dass sie halt eher im interessanten, im ansprechenden Ambiente erlebt werden und nicht zwingend im heimischen Kabuff, wo der Rechner zwei Zentimeter von der Wand entfernt steht und sonst das Licht auch recht schummrig ist.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Pongratz

Und das war früher, vor Corona, auch ohne Probleme möglich, da mal auf eine Berghütte zu fahren und einfach auch mal den Kopf frei zu kriegen. Ganz analog. Klar, kann ich jetzt versuchen, digitale Hilfsmittel herzunehmen, aber an sich muss ich natürlich für mich als Mensch selber schauen: Wo habe ich denn die kreativen Einfälle? Was hilft mir denn, um auch eben zum Beispiel meine Forschungsthemen weiterzuentwickeln? Da würde ich jetzt ungerne vorgeben, dass wir da die Digitalität brauchen. Das ist ja das Neue, wo man versucht, auch dieses zu verorten mit Digitalität. Da wär ich jetzt echt zurückhaltend. Also, ich glaube, ich muss einfach gucken, wie kann ich mich so organisieren. Und wenn ich eben sage, so, diese Geistesblitze, hört man oft davon, dass sie halt eher im interessanten, im ansprechenden Ambiente erlebt werden und nicht zwingend im heimischen Kabuff, wo der Rechner zwei Zentimeter von der Wand entfernt steht und sonst das Licht auch recht schummrig ist.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)
Pongratz

eine ganz spannende Kompetenz, zu wissen, wo denn die Grenzen der, der Digitalität sind und der digitalen Interaktion. Das gehört, glaube ich, auch zu diesem Digital Mindset. Also nicht nur zu wissen, was digital alles möglich ist, sondern auch, wo die Grenzen dessen sind, was wir als soziale Wesen natürlich auch brauchen.

Code: ● [Digitales Mindset](#)
Pongratz

Wir nutzen jetzt hier gerade WebEx. Ich persönlich bin eher Zoom-Fan, weil da einfach die Technik noch ein bisschen ausgereifter ist und die Komprimierung besser ist und so weiter. Aber auch da gibt es verschiedene Herangehensweisen,

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation](#)
Pongratz

Datenschutz

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik](#)
Pongratz

Welche Erfahrungen haben wir gesammelt? Vielleicht brauchen wir dann noch gute

Austauschformate, also man sagt mal wieder: der Biergartenbesuch oder die nette Runde am Abend oder beim Kaffee oder so was, wo dann jeder seine: Was hat geklappt, was hat nicht geklappt, was waren die größten *[unverständlich]* oder sowas?

Code: ● [Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen](#)
Pongratz

so, dass wir drei Stunden alle zumindest mal kein Handy benutzt haben und da kamen wir auch auf dieses Thema, dass man früher auch eigentlich nie Briefpapier mitgebracht hat zum Abendtisch und dann noch schnell einen Brief fertig geschrieben hat oder dass man eben auch Bilder verbal beschrieben hat,

Code: ● [Analog vs digital \(allgemeines Konfliktfeld\)](#)
Pongratz

dieses Bewusstmachen ist wichtig und hin und wieder reflektieren:

Code: ● Digitales Mindset

Pongratz

Aus meiner Sicht ist ein Austausch immer gut. Und vor allem im Wissenschaftlichen ist es so, sobald ich Wissen teile, wird es mehr und wenn ich es für mich alleine halte, kann sie es eigentlich nicht vermehren. Das ist also so ein Punkt, wo ich sage: Es können ja eigentlich nur Vorteile sein.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Pongratz

auf wissenschaftlichen Konferenzen aktuell, nein. Also die nur digital abgehalten werden, da fehlt mir schon serendipity, also diese Zusammenkunft, der glückliche Zufall einfach

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

Und ich glaube, auch da müssen wir praktisch gucken: Wie bekommen wir die Akteurinnen, Akteure dahin, dass sie auch die Zeit halt investieren? Die Gefahr ist ja schon auch bei Besprechungen, die jetzt virtuell abgehalten werden, bei über zwei Stunden, dass die Hälfte eigentlich schon wieder bei anderen Themen ist.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Pongratz

bei diesen virtuellen Hilfsmitteln momentan, dass immer nur einer reden kann, was schwierig ist.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

bei diesen virtuellen Hilfsmitteln momentan, dass immer nur einer reden kann, was schwierig ist. Also, ich warte da gerade noch auf die technische Innovation, dass eben auch diese Flüstergespräche passen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Pongratz

Ich glaube, man muss verschiedene Austauschformate einfach nutzen, vielleicht in der Zukunft noch stärker, vielleicht auch sowas einmal im Monat einen virtuellen Stammtisch, ein Kaffeetalk, Mittagsrunde oder so was, also einfach was Leichtgewichtiges. Und hin und wieder dann auch größere Veranstaltungen, die auch wieder geplant sind, wo man einfach zusammenkommt, sich vielleicht auch zwei Tage Zeit nimmt, wirklich und dann eben auch im guten Ambiente mit entsprechenden Rahmenprogramm, also mit, sage ich mal, Möglichkeiten eben, zu treffen, dass man sie auch durchmisch.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Pongratz

Die Gefahr ist ja immer sonst im Digitalen, dass ich auch niemanden neuen kennenlerne. Wenn ich in so einer Runde bin, die anderen schon kenne, spreche ich die an, aber die neuen Köpfe hole ich normalerweise nicht ab.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

Also, man kann sich dann auch einfach mal, wenn es auf dem Weg zum Flughafen ist oder im Flug oder sowas auch mal ein bisschen abschalten, aber auch in Ruhe über Themen nachdenken. Wenn ich jetzt aber von einem Video-Meeting zum nächsten renne, das ist nicht sinnvoll. Ich ertappe mich da, wo ich als CIO ja eigentlich am besten mit Bescheid wissen müsste, was sinnvoll ist oder so was, aber nee, das geht schon noch und die andere habe ich schon so lange schon und da und da. Und ich glaube, da muss man einfach gute Formate finden, um einen guten Austausch und eben auch die Ruhe für den Austausch zu erreichen.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

Müssen natürlich auch immer gucken, dass digital, muss man ehrlich sagen, nicht billig ist. Also, wenn Sie zum Beispiel im Bereich der digitalen Unterschrift sind, normaler Bleistift, normaler Kugelschreiber kostet einen Euro und Sie können echt viele tausende Unterschriften damit leisten. Wenn Sie schauen, diese vertrauenswürdige Unterschrift mit nPA und so weiter kostet eine digitale Unterschrift 89 Cent. Das skaliert nicht wirklich.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

Sie haben eine losere Bindung, also wenn der Mitarbeiter, Mitarbeiterin überall auf der Welt sein kann

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pongratz

Die Technik aus meiner Sicht ist relativ da, also auch Ruummikrofone sind da. Also, zurück zu diesem Hybriden, aber sie sind halt teilweise sehr teuer und ich darf auch nicht vergessen, ich brauch Geld zur Wartung. Also, ich kaufe jetzt eine, ein System ein, das muss ich aktualisieren, das kostet auch Softwarelizenzen, das muss ich alle paar Jahre erneuern, ich brauche eine Person, die sich drum kümmert, auch das ist eine große Herausforderung. Wir hatten auch bei der TU München die Erfahrung gemacht. Wir haben nach der ersten oder im Rahmen der ersten Exzellenzinitiative dann auch Videokonferenzequipment gekauft. Und da gab es am Anfang eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, ein Referent im Präsidialstab, der hat sich drum gekümmert, die Person hat dann die TU München verlassen und dann war die Frage: Wer kümmert sich jetzt drum? Wer spielt die Updates ein? Wer macht eine kleine Einweisung und so weiter. Das hört sich jetzt alles ganz lapidar an, aber die Komplexität wächst und die Kosten wachsen und ich muss das Personal überhaupt auch erst finden.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Pongratz

der Wille zum stetigen Weiterlernen. Also, ganz unabhängig jetzt, ob digital oder nicht, aber diese Fähigkeit brauche ich auch.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Pongratz

der Wille zum stetigen Weiterlernen. Also, ganz unabhängig jetzt, ob digital oder nicht, aber diese Fähigkeit brauche ich auch.

Code: ● Digitales Mindset
Pongratz

Und da müssen wir dann schon noch überlegen: Wie nehme ich die mit? Und wie überfordere ich die auf der anderen Seite auch nicht? Und das sind so Punkte, glaube ich, wo man sich in der Allianz auch toll austauschen kann und einfach verschiedene Good Practices vergleichen kann. Es ist natürlich vieles auch regional. Also, wir haben zwar den TV-L in vielen Bereichen, aber dann wieder lokale Ausprägungen. Aber auch da, glaube ich, kann man von guten Konzepten lernen. Braucht man Mentoring Modelle? Braucht man Belohnmodelle? Braucht man gewisse andere Sachen? Jetzt geht es ja bei vielen auch darum, wie viel Heimarbeit ermöglicht, denn, oder mache ich mobiles Arbeiten?

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Pongratz

Und ich glaube, auch da müssen wir gucken, wie kriege ich so eine Kompetenz, auf mich aufzupassen.

Code: ● Digitales Mindset
Pongratz

Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, dass man schon auch sich Sparringspartner suchen muss. Und das ist, glaube ich, auch wieder bei so Allianz-Organisationen ganz toll.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Pongratz

Es geht ja eine ewig lange Kompetenzdebatte, was der Begriff bedeutet, was dazu in Abgrenzung Fähigkeiten sind, was vielleicht aber auch eher so etwas wie Mindset und Einstellungen sind. Und wir haben hier ein, ein Set an Skills, was unterschiedliche Dimensionen umfasst. Und ehrlich gesagt, bin ich an dieser Stelle ganz dankbar dafür, dass wir einen englischen Begriff nehmen, der eben nicht so ganz, sagen wir mal, akademisch genau an dieser Stelle unterscheidet zwischen den Begriffen Kompetenzen, Fähigkeiten, Einstellungen, wie es vielleicht sonst notwendig wäre, wie man es aber in einem 8 Seiten Paper irgendwie nicht machen kann. Und deswegen verwenden wir häufig den Begriff Skill, um da rauszukommen, dass man, dass wir hier Kompetenzen und Fähigkeiten und Mindset im Grunde vermischen, was man in einer

akademischen Diskussion vielleicht nicht machen sollte. Und deswegen weiche ich aus, auf den englischen Begriff aus.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Winde

wir haben unterschieden zwischen den Themen technologische Fähigkeiten und digitalen Schlüsselqualifikationen. Und der Unterschied ist, dass das der eine Bereich, die technologischen Fähigkeiten, eigentlich diejenigen Fähigkeiten sind, die später eine Anzahl von Experten in Zukunft deutlich mehr benötigen werden. Also, wir brauchen mehr Experten, beispielsweise im Bereich von SMART-Hardware und Robotik.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Winde

Die digitalen Fähigkeiten sind aus unserer Sicht jene Fähigkeiten, die alle Menschen in Deutschland, aber auf jeden Fall alle Berufstätigen und alle Hochschulabsolventen können müssen.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Winde

digitalen Interaktion. Das sind die ganzen Fragen wie: Wie agiert man miteinander? Wie versteht man sich über Online Kanäle? Wie verhält man sich auch angemessen im Internet, beispielsweise digitale Interaktion?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Winde

Wie kann ich mir eigentlich aus dem Internet Informationen verschaffen? Wie kann man vor allem valides Wissen sich zu ausgewählten Themengebieten aufbauen? Wie kann man das Ganze auch überprüfen?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz

Winde

das geht schon ein bisschen in den Bereich der digitalen Ethik über. Also diese Frage: Wie kann ich eigentlich mein eigenes digitales Handeln kritisch hinterfragen und auch ethische Entscheidungen treffen? Natürlich im Privaten, aber auch im Beruf, wo man sich fragen muss: Keine Ahnung, welche digitalen Tools setze ich ein, um zu überprüfen, ob mein Gegenüber einen Bankkredit verdient oder eben nicht? Und wie können da eigentlich digitale Tools unterstützen? Also, diese ganze Frage der digitalen Ethik.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik

Winde

Und dann gibt es diese digitalen Berufe, wo wir jetzt schon so eine Skills-Lücke sehen von rund 700.000 Personen bis zum Jahr 2023, die uns dort fehlen werden.

Code: ● Skillgap

Winde

Eine ist das Thema Entrepreneurial Skills, also tatsächlich unternehmerisch zu handeln. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was wir natürlich auch schon immer gesagt haben. Hier geht es darum, Eigenständiges aus eigenem Antrieb im Sinne eines Projekts oder eigener Organisation zu handeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was wir noch identifiziert haben, ist die Adaptionfähigkeit, also sich auf neue auch technologische Entwicklungen, aber auch insgesamt auf neue Entwicklungen einzulassen und auf unterschiedliche Situationen transferieren zu können. Durchhaltevermögen haben wir in dieser VUCA Welt, in der wir jetzt leben, die sehr volatil ist und uncertain ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit. Eine andere ist Kreativität. Auch das haben jetzt unsere Unternehmen uns zurückgespielt, dass das in Zukunft wichtiger wird, gerade auch in einer digitalen Welt. Das sind so nicht digitale Schlüsselqualifikationen, Classic Skills, wie wir sie genannt haben.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen

Winde

Entrepreneurial Skills, also tatsächlich unternehmerisch zu handeln. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was wir natürlich auch schon immer gesagt haben. Hier geht es darum, Eigenständiges aus eigenem Antrieb im Sinne eines Projekts oder eigener Organisation zu handeln.

Code: ● Digitales Mindset

Winde

Was wir noch identifiziert haben, ist die Adaptionfähigkeit, also sich auf neue auch technologische Entwicklungen, aber auch insgesamt auf neue Entwicklungen einzulassen und auf unterschiedliche Situationen transferieren zu können.

Code: ● Digitales Mindset

Winde

Durchhaltevermögen haben wir in dieser VUCA Welt, in der wir jetzt leben, die sehr volatil ist und uncertain ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit.

Code: ● Digitales Mindset

Winde

Eine andere ist Kreativität.

Code: ● Digitales Mindset

Winde

Unternehmen

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Winde

Es gibt schon Kooperationen zwischen Unternehmen und Universitäten oder Hochschulen bei der Vermittlung von Future Skills

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Winde

Es gibt solche großen Kooperationen, wo es tatsächlich um, um ganze Studiengänge geht

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Winde

Es gibt aber natürlich auch Kooperationen, wo Unternehmen beispielsweise Informationen, Daten, interessante Projekte zur Verfügung stellen. Dort, wo Universitäten sich öffnen und sagen, der Lernort ist eigentlich nicht nur meine Universität, sondern der Lernort gerade für digitale Skills ist auch außerhalb der Universität, wir arbeiten mit Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen, wir setzen beispielsweise auch interdisziplinäre Lern- und Lehrprojekte auf und arbeiten dann mit anderen zusammen.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Winde

Also, ich glaube, das sind, das sind interessante Kooperationen jetzt in Studiengängen zur Vermittlung von Kompetenzen, die man noch ausbauen könnte. Das gibt es noch nicht so häufig, dass Universitäten sagen, solche Fähigkeiten können nicht nur bei uns vermittelt werden, sondern wir arbeiten in einem Netzwerk mit anderen Partnern zusammen. Das können Unternehmen sein.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Winde

Was man sich auch gut vorstellen könnte, ist natürlich, dass man Kooperationen mit anderen Hochschulen eingeht und mit anderen internationalen Hochschulen. Also, was wir jetzt sehen, ist beispielsweise so im internationalen Austausch so etwas wie ein International Classroom, wo dann Studierende aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und an einem Thema arbeiten oder ein Seminar durchführen. Und da kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, dass in solchen Kooperationsformen in Zukunft auch digitale Skills vermittelt werden können.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Winde

Internationalisation at Home jetzt einstellen. Also, ich glaube, wir haben in Deutschland schon einen bislang ja auch berechtigten Fokus auf das ganze Thema Austausch im internationalen Raum. Und ich glaube, wir sollten jetzt mehr dazu kommen, dass man sich eben auch digital austauschen kann und dass man damit eben 100 % der Studierenden erfasst. Und eben nicht nur die 30, 40 %, die jetzt tatsächlich ins Ausland gehen, sondern wir können über solche digitalen Tools so eine digitale Internationalisierung jetzt tatsächlich, auch das ist noch mal viel, mehr in die Breite tragen und beispielsweise auch Professoren aus dem, aus dem Ausland für, für Seminare hier in einer deutschen Universität gewinnen, die dann eben digital stattfindet. Also ich glaube, wir können dieses Thema Internationalisierung nach dem Jahr 2021 tatsächlich noch mal ganz neu denken und auch digital denken und letztendlich vermittelt das dann ja auch digitale Qualifikationen wieder.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen
Winde

die digitalen Qualifikationen schon wirklich in der Schule auch viel stärker vermittelt werden als bisher. Das ist im Augenblick tatsächlich trostlos.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen
Winde

Dort haben wir mal einen Vergleich gemacht, wie viele Stunden Informatik beispielsweise Schüler bekommen. Da ist Deutschland weit hinten. Wir haben das meistens als Wahlfach, vergrößern dadurch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, weil es häufig nur als Wahlfach von den Jungs gewählt wird. Und das zieht sich dann auch durch, durch die Informatikstudiengänge durch. Das heißt, wir haben, wenn wir uns gerade diese Tech-Fähigkeiten anschauen, das, was neue Berufe eingehen, da handeln wir uns durch die Schule wirklich große Probleme ein.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Winde

Bei den digitalen Schlüsselqualifikationen, da sollte natürlich die Grundlage in der Schule gelegt werden.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen
Winde

Das muss in der Hochschule weiter ausgebaut werden.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Winde

Aber das muss man in der Hochschule in puncto wissenschaftliches Arbeiten natürlich noch mal vertiefen. Und dann gibt es den ganzen Bereich der digitalen Fachkompetenzen, also das, was Digital Humanities beispielsweise ist oder Medizininformatik.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen
Winde

Aber das muss man in der Hochschule in puncto wissenschaftliches Arbeiten natürlich noch mal vertiefen. Und dann gibt es den ganzen Bereich der digitalen Fachkompetenzen, also das, was Digital Humanities beispielsweise ist oder Medizininformatik.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Winde

wenn man es auf das letzte Jahr schaut und vielleicht auch auf das Jahr davor, dann gibt es ja eigentlich zwei große Entwicklungen. Das eine ist Corona, das andere ist aber auch die ganze Klimathematik, die, glaube ich, jetzt als gesellschaftliche

Herausforderung noch mehr angekommen ist und damit auch natürlich die Diskussion um die Future Skills beeinflusst hat, denn das sind ja nicht nur digitale Future Skills.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Winde

Digitales über alle Branchen hinweg. Und das gilt natürlich auch für das Thema Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt. Und ich glaube, wenn man jetzt auf das letzte und vorletzte Jahr schaut und vielleicht im Vergleich zum Jahr 2018 macht, dann muss man sagen, dass jetzt im Jahr 2021 vor allen Dingen Skills, die das Thema Nachhaltigkeit, Transformation der Gesellschaft, Wahrnehmung von gesellschaftlichen Herausforderungen noch mehr Wichtigkeit verleiht als vorher.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Winde

transformativen Fähigkeiten noch mehr Raum geben wollen. Da wird es dann darum gehen, wie man eigentlich so, so gesellschaftliche Herausforderungen noch mehr in seiner Arbeit wahrnehmen kann und wie man, wenn man dafür Lösungen erarbeitet, dass es nicht mehr darum geht, einfach nur ein Produkt weiterzuentwickeln, sondern dass man tatsächlich Produkte immer vor einer gesellschaftlichen Herausforderung, vor einer gesellschaftlichen Entwicklung heraus erarbeitet und Dienstleistungen und dass man das bei seinen Tätigkeiten berücksichtigen muss. Also, das ist vielleicht, wenn ich jetzt auf das Jahr 2021 schaue, fast das Thema, was noch, noch wichtiger geworden ist als das Thema digitale Skills, was schon seit 2017/2018 eigentlich im Raum steht.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Winde

Wir brauchen vielleicht noch mehr Geld für Weiterbildung. Wir brauchen auch viel Zeit für Weiterbildung, denn Weiterbildung kostet auch Zeit. Ich glaube, wir müssen die, die Behörden noch ein bisschen mitnehmen, die öffentliche Hand. Ich weiß nicht, ob da die Future Skills schon genauso angekommen sind wie in den Unternehmen.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Winde

Die Corona-Pandemie hat interessanterweise zu vielen, man mag sagen, hemdsärmeligen Lösungen geführt.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Schütte

Die Corona-Pandemie hat interessanterweise zu vielen, man mag sagen, hemdsärmeligen Lösungen geführt. Aber das Tolle, was ich erlebt habe in dieser Zeit, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht lange überlegt haben: Welche Softwareprodukte müssen wir jetzt anschaffen? Wie organisieren wir große Beschaffungsprozesse? Sondern haben mit den Tools, mit den Instrumenten die verfügbar sind, teilweise improvisiert Verwaltungs-, Organisationsprozesse digital umgestaltet. Und diese Kreativität zu erhalten, ist eine der großen Aufgaben.

Code: ● Digitales Mindset

Schütte

Zum einen die Digitalisierung von Forschungsförderung. Wie können wir in der Bearbeitung von Förderanträgen, im Assessment, aber auch in der Ex-Post-Evaluation:

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Schütte

Zum einen die Digitalisierung von Forschungsförderung. Wie können wir in der Bearbeitung von Förderanträgen, im Assessment, aber auch in der Ex-Post-Evaluation:

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Schütte

Und wir haben im Kontext dieses „Niedersächsischen Vorab“ eine landesweite Initiative in Niedersachsen gestartet „Hochschule.digital Niedersachsen“. Hier arbeiten alle niedersächsischen Hochschulen zusammen, um Fragen der Digitalisierung in der Lehre, in der Forschung und in der Hochschuladministration gemeinsam zu adressieren.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Schütte

Also, kurz gefasst drei Ebenen: Digitalität im internen Handeln als Verwaltungs- und Managementorganisation, zweitens Digitalität im Kontext von Verfahren der Forschungsförderung, drittens Digitalität als Gegenstand der Forschungsförderung.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Schütte

Digitalität im internen Handeln als Verwaltungs- und Managementorganisation

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Schütte

die fundamentale Veränderung von Kommunikationsprozessen, Kommunikationsmodi durch digitale Technologien und deren Verankerung in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen,

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Schütte

Digitalität durchdringt Wissenschaft und andere gesellschaftliche Bereiche so tief und so fundamental, dass es ein Querschnittsthema ist, was überall wieder auftauchen wird.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Schütte

dass wir im Kontext unserer Niedersachsen Förderung den Verbund „Hochschule .digital Niedersachsen“ unterstützen. Und wir gehen da im Gespräch auch mit den niedersächsischen Hochschulen und der Landeshochschulkonferenz, also dem Zusammenschluss der niedersächsischen Hochschulen, durchaus in tiefere Debatten, wo wir diskutieren: Welche infrastrukturellen Bedingungen herrschen vor? Wie kann man künftig Beschaffung von Hard- und Software so koordinieren und jetzt nicht Top-down, hier gibt es die eine koordinierende Einrichtung, sondern Bottom-up aus den Hochschulen getrieben, wie kann man Beschaffungsprozesse so koordinieren, dass man Hardwarechnittstellen und Softwarechnittstellen so klein wie möglich hält? Muss jede Hochschule hier die technischen Voraussetzungen neu erfinden oder kann man im Zusammenwirken der Hochschulen hier, sagen wir, offensiver und gleichzeitig produktiver vorankommen? Was ist das Ziel, über eine Standardisierung der Technologien dann stärker auf die inhaltliche Ebene zu kommen?

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Schütte

das, was ich von den Hochschulen höre: Lehre, Lernen und Forschen ist nicht etwas, was rein digital passieren kann. Die soziale, die kommunikative Dimension, die in der physischen Zusammenkunft, in der persönlichen und personalen Zusammenkunft entsteht, die ist wichtig. Aber die digitale Dimension kommt hinzu.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Schütte

Das heißt, welche Daten entstehen, wie werden sie aufbereitet, wie werden sie kuratiert?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Schütte

Und die nächste Stufe ist, das ein Stück weit in eine Systematik zu bringen. Und da ist viel Luft nach oben. Wir haben eben über die Hochschulen gesprochen, ich glaube, auch da ist die Erkenntnis da, dass man in den Verfahren jetzt schneller werden muss, dass man systematischer vorgehen muss, dass nicht jeder und jede das Rad neu erfinden muss, sondern dass im Zusammenwirken ein großes Potenzial liegt und dass das Zusammenwirken nicht in erster Linie zunächst mal über lange Befindlichkeitsdiskussionen und Zuständigkeitsdiskussionen behindert wird, sondern mit einer gewissen Pragmatik man auch Dinge anfassen kann, die sowieso gemacht werden müssen. Ich glaube, diese Erkenntnis ist gereift und das Momentum müssen wir erhalten.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Schütte

Und die nächste Stufe ist, das ein Stück weit in eine Systematik zu bringen. Und da ist viel Luft nach oben. Wir haben eben über die Hochschulen gesprochen, ich glaube, auch da ist die Erkenntnis da, dass man in den Verfahren jetzt schneller werden muss, dass man systematischer vorgehen muss, dass nicht jeder und jede das Rad neu erfinden muss, sondern dass im Zusammenwirken ein großes Potenzial liegt und dass das Zusammenwirken nicht in erster Linie zunächst mal über lange Befindlichkeitsdiskussionen und Zuständigkeitsdiskussionen behindert wird, sondern

mit einer gewissen Pragmatik man auch Dinge anfassen kann, die sowieso gemacht werden müssen. Ich glaube, diese Erkenntnis ist gereift und das Momentum müssen wir erhalten.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Schütte

Hochschulen

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Schütte

neue Formen der Zusammenarbeit und neue Formen des ortsungebundenen Arbeitens auszuprobieren.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration
Schütte

kommunikative Skills. Und Kommunikation darf da nicht bedeuten, endlose Besprechungen, sondern Verfahren und Prozesse transparent zu machen, klare Regelungen für Informationsflüsse und Beteiligungsverfahren zu haben, so dass man mit einem gegebenen Zeitbudget immer wieder dahin kommt, Personen, die nicht mehr notwendigerweise in einem Raum zusammenstehen, zusammenzubringen und auf den gleichen Informationsstand zu bringen.

Code: ● Digitales Mindset
Schütte

kommunikative Skills. Und Kommunikation darf da nicht bedeuten, endlose Besprechungen, sondern Verfahren und Prozesse transparent zu machen, klare Regelungen für Informationsflüsse und Beteiligungsverfahren zu haben, so dass man mit einem gegebenen Zeitbudget immer wieder dahin kommt, Personen, die nicht mehr notwendigerweise in einem Raum zusammenstehen, zusammenzubringen und auf den gleichen Informationsstand zu bringen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Schütte

kommunikative Skills. Und Kommunikation darf da nicht bedeuten, endlose Besprechungen, sondern Verfahren und Prozesse transparent zu machen, klare Regelungen für Informationsflüsse und Beteiligungsverfahren zu haben, so dass man mit einem gegebenen Zeitbudget immer wieder dahin kommt, Personen, die nicht mehr notwendigerweise in einem Raum zusammenstehen, zusammenzubringen und auf den gleichen Informationsstand zu bringen.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Schütte

Und drittens heißt das aber auch, neue Arten von Zieldefinition zu machen, also stärker, ich habe das eben schon angedeutet, von Arbeitsergebnissen her zu denken. Und das heißt, eine neue Form von Projektmanagementdenken, was digitales Arbeiten

mit einbezieht. Diese neue Form von Projektmanagement mit einer klaren Ergebnisorientierung, das mit einzubeziehen.

Code: ● Digitales Mindset
Schütte

eine prototypische Änderung in gewisser Weise ist, nämlich einerseits weggegangen davon, dass wir neue digitale Verfahren erst dann einführen, wenn auch der Letzte und die Letzte die Bereitschaft signalisiert hat, damit umgehen zu wollen. Wir sind da mutiger geworden. Aber das heißt zweitens auch, bei der Einführung dann die anderen Kolleginnen und Kollegen mitnehmen.

Code: ● Digitales Mindset
Schütte

Wir haben erstens eine Digitalisierungsstrategie im vergangenen Jahr entwickelt, wo wir gesagt haben: Was wollen wir bis wann erreicht haben im Bereich Hardware, Software, welche Arbeitsbereiche sollen wann digitalisiert werden. Das ist das eine. Und daneben haben wir Raum gelassen für Bottom-up-Initiativen. Zwei Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause haben sich gemeldet und haben gesagt: Wir wollen Teams jetzt in die Fläche bringen. Vereinzelt, in einzelnen Arbeitseinheiten wird es eingesetzt, da ist viel mehr möglich. Wir haben das erkannt. Hier ist das Konzept, wie wir es machen wollen. Schritt eins war: Wir haben in der Arbeitseinheit geklärt: Passt das in deren generellen Arbeitsplan? Das war der Fall. Und jetzt sind die unterwegs mit einer, ich nenne das immer, einer kleinen Koalition der Willigen. Aus allen Arbeitsbereichen ist mindestens eine Person dabei und die sondieren jetzt: Wie bringen wir Teams in die Fläche? Was will ich mit dem Beispiel sagen? Wir lassen Luft für so Bottom-up-Initiativen aus der Belegschaft, um in gewisser Weise mit der Kompetenz derer, die sich dafür einsetzen, mit dem Impetus derer, die Interesse haben, Dinge voranzubringen, einfach mutig einige Schritte nach vorne zu gehen. Und die Erfahrung ist: Es gab mehr Freiwillige, die mitarbeiten wollten bei diesem kleinen Projekt, als sie überhaupt mitarbeiten konnten. Und das stimmt mich ganz mutig. Das heißt, da passiert etwas, wo die Leute auch selber jetzt, die Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch aufgrund der Erfahrung der Pandemie sagen: Ja, da können wir was gestalten und das Momentum wollen wir nutzen.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Schütte

Helmholtz-Akademie dies zum Thema macht und diese Akademie in der Fortbildung und Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Schütte

Wir können ja einmal vielleicht auf kleinerer Ebene anfangen und schauen, in der Helmholtz-Akademie, in den anderen Allianz-Organisationen, vielleicht in der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Speyer und den dortigen Fortbildungsangeboten bei dem, was im CHE Kontext entsteht. Wenn es gelänge, eine Transparenz über Fortbildungsangebote hier herzustellen, für das Wissenschaftsmanagement wäre das sicherlich schon mal ein Sprung nach vorne.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Schütte

Es steht außer Frage, dass, wenn wir nach guten wissenschaftlichen Ergebnissen suchen, dann ist das immer eine Mischung von Konkurrenz und Zusammenarbeit.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Schütte

in dieser Gemeinwohlverpflichtung sehe ich die Notwendigkeit, da zusammenzuarbeiten, wo man durch Kooperation in der Tat Synergien erzeugen kann. Was heißt das konkret im Bereich des Digitalen, da wo Hochschulen beispielsweise sich auf Standardisierungen festlegen? Weshalb können das nicht auch Wissenschaftseinrichtungen tun? Da, wo es darum geht, neue Forschungsinstrumente zu nutzen, deren instrumentelles Ergebnis inzwischen vielfach Daten sind, reden wir über Magnetresonanztomographen oder aber Teleskope oder Teilchenbeschleuniger. Am Ende kommen Daten dabei heraus. Diese Daten zu standardisieren, zu kuratieren, zu speichern und zugänglich zu machen, das halte ich für eine Gemeinschaftsaufgabe der Wissenschaft.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Schütte

Daten zu standardisieren, zu kuratieren, zu speichern und zugänglich zu machen,

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Schütte

Datennutzung, Datenstandardisierung einen Riesenschritt nach vorne gehen. Wenn es darüber hinaus gelingt, als Basis Anforderungen, die FAIR-Prinzipien

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Schütte

Und wenn da die Organisationen und auch zusammenarbeiten, die außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen und die Universitäten mitnehmen, dann wäre das ideal. Wenn es uns darüber hinaus dann gelingt, gemeinsame Qualifizierungsprogramme aufzulegen. Wir haben eben darüber gesprochen, wäre das dann der nächste Schritt und eine komplementäre Notwendigkeit, weil anders kommt man nicht weiter.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Schütte

Wir produzieren natürlich auch in der Forschungsförderung einen, ein riesiges Datenvolumen, was zum Teil inzwischen von großen Verlagshäusern versucht wird, zu erschließen, um im internationalen Vergleich Daten zur Verfügung zu stellen zur Forschungsförderung, zu Schwerpunkten der Forschungsförderung, zu Ausstattung von Forschungsförderung bis hin zum Verfahren der Forschungsförderung. Nun möchte ich nicht denen das Wort reden, die sagen, man muss sich vorbehaltlos nun in die Hände der großen Verlagshäuser geben. Das ist nicht der Fall. Aber einmal darüber nachzudenken, wie wir den Schatz der Daten, die wir in der Forschungsförderung selber kreieren, nutzen können, um selber daraus zu lernen, um

gegebenenfalls Doppelungen auszuschließen, neue Schwerpunkte frühzeitig zu erkennen, sich abzeichnende Gebiete hinreichend früh zu erkennen, Schwerpunkte in einer Organisation mit zarten Pflänzchen des Handelns in anderen zu verbinden, das ist ein Riesenpotenzial. Was wir momentan nicht erschließen. Dies gemeinsam zu tun und dann auch auszuloten, wie weit man sich auch gegebenenfalls mit privaten Anbietern zusammenschließen will, das kann man ja sehenden Auges tun und dann mit einem klaren Set auch eigener Interessen und Anforderungen. Das ist ein breites Feld, wo wir auch, wenn ich sage wir, dann meine ich sowohl private wie öffentliche Wissenschaftsförderer, und die Allianz-Organisationen im weitesten Sinne nehmen daran ja auch einen lebhaften Anteil, entweder weil sie davon profitieren oder weil sie als Akteure der Forschungsförderung beteiligt sind, da können wir mehr machen, als wir zurzeit tun.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Schütte

wie weit man sich auch gegebenenfalls mit privaten Anbietern zusammenschließen will, das kann man ja sehenden Auges tun und dann mit einem klaren Set auch eigener Interessen und Anforderungen. Das ist ein breites Feld, wo wir auch, wenn ich sage wir, dann meine ich sowohl private wie öffentliche Wissenschaftsförderer, und die Allianz-Organisationen im weitesten Sinne nehmen daran ja auch einen lebhaften Anteil,

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Schütte

kommunikative Führung. Das, das ist der Führungsstil, der mir eigen ist. Ich kann auch nicht anders. Das heißt, ich versuche, die Kolleginnen und Kollegen im Hause auf den unterschiedlichen Führungsebenen dahin zu bringen, eigenständig Dinge voranzubringen.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Schütte

Also, wenn man jetzt einen Schritt zurück macht und sagt: Wofür steht eigentlich eine, eine wissenschaftliche Ausbildung, ja eine universitäre Ausbildung? Dann gibt es da sehr alte Vorstellungen, die immer noch gültig sind, diskursfähig, kritikfähig, analysefähig. Also, das stand an der Wiege der Europäischen Universität und des Wissenschaftssystems und das, glaube ich, ist heute aktueller denn je.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pellert

Also, wenn man jetzt einen Schritt zurück macht und sagt: Wofür steht eigentlich eine, eine wissenschaftliche Ausbildung, ja eine universitäre Ausbildung? Dann gibt es da sehr alte Vorstellungen, die immer noch gültig sind, diskursfähig, kritikfähig, analysefähig. Also, das stand an der Wiege der Europäischen Universität und des Wissenschaftssystems und das, glaube ich, ist heute aktueller denn je. Da sage ich, da müssen wir einfach immer wieder, jede Generation, Platz schaffen, dass das wirklich auch passiert und nicht nur in so Sonntagsreden vorkommt.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Pellert

das Datenthema, das dürfen wir im Wissenschaftssystem nicht unterschätzen. Der Umgang mit Daten, ja das ist was genuin Wissenschaftliches, wie wir Daten betrachten, wie wir sie aufbereiten, dass wir sie teilen können. Das war zwar immer Geschäft der Wissenschaft, aber das kriegt plötzlich einen gesellschaftlichen Scheinwerfer und auch eine wirtschaftliche Bedeutung, sodass wir uns, glaube ich, in einer ganz anderen Gründlichkeit damit auseinandersetzen, gerade auch als Allianz der Wissenschaftsorganisationen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Pellert

das Datenthema, das dürfen wir im Wissenschaftssystem nicht unterschätzen. Der Umgang mit Daten, ja das ist was genuin Wissenschaftliches, wie wir Daten betrachten, wie wir sie aufbereiten, dass wir sie teilen können. Das war zwar immer Geschäft der Wissenschaft, aber das kriegt plötzlich einen gesellschaftlichen Scheinwerfer und auch eine wirtschaftliche Bedeutung, sodass wir uns, glaube ich, in einer ganz anderen Gründlichkeit damit auseinandersetzen, gerade auch als Allianz der Wissenschaftsorganisationen.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pellert

Forschungsdatenmanagement

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten

Pellert

Open Science

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten

Pellert

Open Data

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten

Pellert

natürlich müssen wir der Gesellschaft auch vermitteln, ja wer, wenn nicht wir, die eben gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten, was das eigentlich bedeutet, was daran wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, so was wie Data Literacy eben auch immer zielgruppenadäquat.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pellert

natürlich müssen wir der Gesellschaft auch vermitteln, ja wer, wenn nicht wir, die eben gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten, was das eigentlich bedeutet, was daran wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, so was wie Data Literacy eben auch immer zielgruppenadäquat.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Pellert

Volkshochschulen

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution

Pellert

Es darf uns nicht passieren, dass die Gesellschaft an dieser Stelle noch einmal stärker auseinanderfällt. Also ich glaube, man muss genau schauen, und das ist natürlich eine Bildungsaufgabe, wer braucht welches Verständnis von Daten. Aber, dass wir uns als Gesellschaft allgemein und als Wissenschaftsorganisationen im Speziellen stärker damit auseinandersetzen müssen, damit wir am Schluss auch das, was wir damit verbinden, digitale Souveränität etc., erreichen. Das halte ich für wichtig und dafür müssen wir Platz machen.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Pellert

Es darf uns nicht passieren, dass die Gesellschaft an dieser Stelle noch einmal stärker auseinanderfällt. Also ich glaube, man muss genau schauen, und das ist natürlich eine Bildungsaufgabe, wer braucht welches Verständnis von Daten. Aber, dass wir uns als Gesellschaft allgemein und als Wissenschaftsorganisationen im Speziellen stärker damit auseinandersetzen müssen, damit wir am Schluss auch das, was wir damit verbinden, digitale Souveränität etc., erreichen. Das halte ich für wichtig und dafür müssen wir Platz machen.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pellert

digitale Souveränität

Code: ● Digitales Mindset

Pellert

in vielen Wissenschaftsorganisationen steigt das Thema Data Literacy. Also man sagt, im Grunde ist es für jede Disziplin essenziell, das noch einmal zu verstärken. Was bedeutet das für uns? Jede Disziplin hat ja ein anderes Verständnis. Das ist ja nicht einfach. Ja, wir ringen ja da auch um das Verständnis von Daten. Das heißt, ich muss einmal in der Einführung in eine Wissenschaftsdisziplin auch mich mit Ihrem Datenverständnis auseinandersetzen. Und das ist in der Kulturwissenschaft ein anderes als in der Naturwissenschaft.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Pellert

Jede Disziplin hat ja ein anderes Verständnis. Das ist ja nicht einfach. Ja, wir ringen ja da auch um das Verständnis von Daten. Das heißt, ich muss einmal in der Einführung in eine Wissenschaftsdisziplin auch mich mit Ihrem Datenverständnis auseinandersetzen. Und das ist in der Kulturwissenschaft ein anderes als in der Naturwissenschaft

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Pellert

als Privatperson, ja als Bürgerin sollte ich irgendwie ein Gefühl entwickeln, was passiert da eigentlich mit meinen Daten?

Code: • Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik

Pellert

Bürgerin

Code: • Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pellert

Man kann ja auch stolz auf die eigenen Daten sein. Und wenn ich manchmal in die Verwaltung schaue, dann möchte ich eigentlich sehr gerne, dass die verknüpft werden und fürchte mich nicht, dass meine Daten verknüpft werden, sondern könnt ihr das bitte endlich verknüpfen. Also, kurzum als Gesellschaft, die so datengetrieben ist, deren Wohlergehen in Zukunft einfach viel stärker davon abhängen wird, ökonomisch wie politisch, wie sie mit ihren Datenschätzen umgeht, führt irgendwie kein Weg daran vorbei, das auch als Bildungsauftrag zu fassen

Code: • Zitierfähige Stellen

Pellert

Verwaltung

Code: • Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pellert

bleiben wir im Moment auf dieser globalen politischen Metaebene. Also, da beschäftigt uns ja, wir sehen ein Marktmodell in den USA, mit Daten umzugehen. Da sind einfach viele Firmen sehr schlau, sehr reich geworden. Wir sehen einen Staatskapitalismus in China, der in einer bestimmten Form mit Daten umgeht. Also offensichtlich ist der Umgang mit Daten sehr in in der kulturellen Vorstellung und im ökonomischen Grundmodell verankert. Und in Europa ringen wir noch darum.

Code: • Blumen am Wegesrand

Pellert

Und ich glaube, das heißt für die berufliche Bildung etwas anderes als für die Allgemeinbildung, aber auf allen Ebenen ist es wahrscheinlich ein Thema und dazu noch ein nicht ganz leicht greifbares. Bisschen spröde ist das ja.

Code: • Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pellert

Und ich glaube, das heißt für die berufliche Bildung etwas anderes als für die Allgemeinbildung, aber auf allen Ebenen ist es wahrscheinlich ein Thema und dazu noch ein nicht ganz leicht greifbares. Bisschen spröde ist das ja.

Code: • Zitierfähige Stellen

Pellert

ein Riesenschatz, diese internationalen Erfahrungen zu machen. Nur so kann die Welt ja zusammenwachsen. Das muss man einfach auch, gibt ja auch viele Stimmen, das würde ich auch begrüßen. Das muss in den auszubildenden Bereich auch ausgerollt werden. Das darf nicht nur sozusagen den gut situierten Studierenden vorbehalten bleiben. Aber natürlich, das, dieses Weltwissen, diese interkulturelle Fähigkeit, das brauchen wir dringender denn je.

Code: ● Digitales Mindset
Pellert

Das muss in den auszubildenden Bereich auch ausgerollt werden. Das darf nicht nur sozusagen den gut situierten Studierenden vorbehalten bleiben.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Pellert

Aber so neugierig zu sein, wie machen das die anderen? Das ist doch eigentlich das Salz des Lernens. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend und vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, da auch über kulturelle Unterschiede die eigene Identität zu entdecken.

Code: ● Digitales Mindset
Pellert

Also, erstens finde ich mal die Allianz, insofern super. Ich bin eine große Anhängerin der Vernetzung und des Brückenschlags zwischen außeruniversitär, universitär mit all den großen Wissenschaftsorganisationen, die sich dann zusamm tun, das ist auch so ein Riesenschatz. Da wäre auch gerade das Thema, das Sie beschäftigt, Kompetenzentwicklung, natürlich ein wunderbarer Gegenstand der Kooperation. Ja also, da kann man mit den Unterschieden arbeiten, die unterschiedlichen Zugänge spiegeln. Also fände ich, wäre eine, wie wir sie oft erleben, also gemeinsame Weiterbildung, erhöht ja oft das Verständnis füreinander, weil man einander an einem neutralen Ort begegnet und sich nicht, wie vielleicht in einer Budgetsitzung, recht kämpferisch aufeinander stürzen muss und so Orte zu schaffen, so und einen gemeinsamen Gegenstand zu haben. Sehr zukunftsfruchtig und sehr wichtig.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Pellert

Hochschulsystem

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Pellert

wir werden alle erleben, wie das lebensbegleitende Lernen insgesamt stärker wird. Das heißt, ich muss dann eben überlegen, wie erreiche ich Menschen in verschiedenen Lebensphasen?

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Pellert

Was hat sich bei den Curricula geändert? Ich glaube, das ist ein Problem, das alle Hochschulen haben. Wie kann ich meine Inhalte kritisch reflektieren? Und da kommt dann sozusagen für alle der harte Punkt: Was fliegt raus, damit etwas Neues Platz hat? Und das ist für alle, die Hochschulen kennen, eine harte Frage. Das ist ja ein psychologisch nicht einfacher Vorgang, aber er muss uns gelingen.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Pellert

Was hat sich bei den Curricula geändert? Ich glaube, das ist ein Problem, das alle Hochschulen haben. Wie kann ich meine Inhalte kritisch reflektieren? Und da kommt dann sozusagen für alle der harte Punkt: Was fliegt raus, damit etwas Neues Platz hat? Und das ist für alle, die Hochschulen kennen, eine harte Frage. Das ist ja ein psychologisch nicht einfacher Vorgang, aber er muss uns gelingen.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Pellert

Data Literacy erkannt, muss man jetzt irgendwie hineinbringen

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Pellert

Es gibt auch viele Data Science Studiengänge als neues Angebot.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Pellert

Wenn man nämlich das Ziel hat, dass man zur Handlungsfähigkeit von Studierenden beiträgt, dann muss natürlich allen klar sein, dass das nicht nur über den Inhalt läuft.

Code: ● Skillgap

Pellert

Selbstorganisationskompetenzen

Code: ● Digitales Mindset

Pellert

Ich glaube, es muss uns klar sein, dass Lehre arbeitsteiliger betrieben werden muss. Also unsere Idee, dass da jeder einzelne Hochschullehrende, der eigentlich bewertet wird über seinen Forschungsoutput, jetzt auch noch internationale, digitalisierte, professionelle, mit Videos verkuppelte Lehre hinkriegt. Hallo?! Das ist ein Überforderungsprogramm, das wird nicht klappen. Da muss man irgendwie schauen, wie organisiert man Unterstützung. Also, wir haben audiovisuelle Medienunterstützung, wir haben Mediendidaktik, wir haben Fachmediendidaktik, weil wir drauf gekommen sind, die pure Mediendidaktik allein wird oft nicht so angenommen, sondern ich muss, ich muss Menschen haben, die auch signalisieren: Hallo, ich bin auch Rechtswissenschaftlerin, ich verstehe die Disziplin - und dann werden die didaktischen oder in unserem Fall die mediendidaktischen Überlegungen auch eher angenommen. Und ich glaube, man braucht Anerkennung, dass man weiß, das ist einfach viel Arbeit.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Pellert

Hochschullehrende

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Pellert

Studierende kompetent machen im Sinne handlungsfähig in ergebnisoffenen Situationen.

Code: ● Digitales Mindset
Pellert

die Kollaboration mit anderen

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration
Pellert

ein gruppendynamische Kooperationstraining

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration
Pellert

die Präsenzunis eigentlich einen super Job gemacht. Sie haben ihn auch deshalb besser machen können, weil sie eine höhere Autonomie haben als etwa das arme Schulsystem, dass einfach so eng geführt wird, dass selbst der engagierteste Lehrer da eigentlich nicht richtig zu Potte kommen konnte aufgrund der strukturellen Bedingungen.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Pellert

Ich bin eine große Anhängerin der Präsenz, glaubt man nicht als Fernuniversität. Weil ich glaube, für die klassische Klientel der Präsenzunis ist ja die Hochschule ein Sozialraum, ein Ort der Begegnung, der Sozialisation. Natürlich wird dort immer Präsenz wichtig sein. Ich habe zu 80 % Berufstätige, die schon einige Jahre Berufstätigkeit hinter sich haben. Also, die sind froh, wenn das sehr zeitökonomisch organisiert ist. Die brauchen nicht mehr sozusagen Jahre der Präsenz. Ich hoffe nur, und das wäre mein großer, großer Wunsch, dass die Präsenzuni auch dieses kostbare Gut Präsenz dementsprechend gestaltet. Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, was kann denn nur in der Präsenz sein? Die muss ja dann auch eine Wertigkeit haben, dass ich dort wirklich zum Diskurs, zum Austausch komme. Und ich sage immer, wenn man sich um 8 Uhr morgens zu 800 im Audimax trifft, wie das zu meiner Zeit war, ehrlich, da hat sich die Persönlichkeitsentwicklung in Grenzen gehalten, von der jetzt alle sprechen und der sie nachweinen. Ich glaube Sozialraum Universität: total spannende Präsenz. Und was das entlastet, bitte auf andere Kanäle. Ich, ich habe erlebt, dann ist Lehre toll, wenn die Leute vorbereitet, über andere Quellen im Selbststudium, da führt ja nichts vorbei, ich muss leider selber das Hirn anwerfen, ein Buch lesen, ich kann das auch audiovisuell, aber ich muss mich damit beschäftigen und dann muss ich mit anderen vernetzt werden und dann kann ich mich

treffen und dann treffe ich in einem Zustand aufeinander, der das Ganze wirklich prickelnd macht.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pellert

Ganz interessant vorher noch, wenn man sich anschaut ECTS und wofür werden die eigentlich in einem Studium vergeben, ja, dann war schon vor 20 Jahren eigentlich ein hoher Anteil auch beim klassischen Präsenzstudium dem Selbststudium vorbehalten. Nur hat es keiner gestaltet und jeder hat gedacht, na ja, die werden das schon irgendwie lesen tun oder ich weiß nicht was. Man hat sich nie zuständig gefühlt.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Pellert

Wie stimulieren wir die Vernetzung unter den Studierenden? Überlassen wir das dem Zufall und sagen, na da ist eh ein Campus, trefft euch oder, oder nehmen wir das irgendwie mit ein Stück als unseren Auftrag?

CE: Ist es digital jetzt leichter geworden oder schwerer?

AP: Ich glaube, wenn man bewusst damit arbeitet, eigentlich ein Stück leichter. Also ich glaube, wir brauchen beides. Wenn Menschen sich zum Beispiel schon kennen, ja, dann kann ich in der nächsten Runde ganz gut auf, auf virtuelle Formen der Vernetzung umstellen, weil, die haben dann schon so ein Grundvertrauen zueinander entwickelt und können dann auch in anderen Medien gut miteinander umgehen. Das werden Sie alle täglich erleben. Also, wenn wir da sozusagen die ganze Range, die ganze Toolbox, die wir da jetzt gekriegt haben, nützen um gutes Lernen zu organisieren. Ich glaube ganz fest an die Mischung, ja, ich, ich, ich finde auch, es wäre absolut, die Diskussion der letzten Monate war ja sehr holzschnittartig, ist jetzt Präsenz besser oder Digitales, das ist völlig falsche Frage, interessiert keinen, das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, welche Bildungsziele kann ich in welchem Format am besten erreichen?

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Pellert

Wie bewerten wir Wissensquellen, also ein reflexiver Umgang damit.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz

Pellert

Wie bewerten wir Wissensquellen, also ein reflexiver Umgang damit. Natürlich, ich muss einen Ort schaffen, wo ich, es beginnt in der Schule,

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen

Pellert

reflexive Medienkompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz

Pellert

Und warum denken wir nicht drüber nach, es ist an einer Stelle ein sehr guter Inhalt entwickelt worden und ich übernehme den, aber ich, ich kann den ja maßschneidern, ich kann den diskutieren mit anderen Quellen, vergleichen, ich kann einen Diskursraum öffnen und verbringe nicht mehr die gesamte Lehrkapazität im Erstellen von Inhalten, die vielleicht andernorts schon gut erstellt sind.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Pellert

eine digitale Verwaltung

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pellert

das ist nicht primär eine technologische Frage, das ist eine Frage des Mindsets. Ich muss zuerst mal sozusagen agil und digital im Kopf werden, bevor ich die vorhandenen Strukturen nehme und sie vielleicht dann auch noch in digitales Beton gieße.

Code: ● Digitales Mindset

Pellert

diese Bodenaufbereitungmaßnahmen im Mindset sind ein ganz wichtiger Layer.

Code: ● Digitales Mindset

Pellert

Digitalisierung ist ein Hilfsmittel

Code: ● Zitierfähige Stellen

Pellert

wie kriegen wir Digital Natives in die Verwaltung, ja in die Ministerien? Wie halten wir die dort? Wie finden die das spannend, für die Republik zu arbeiten?

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Pellert

Kompetenzentwicklungsansatz, den Sie auch so in den Vordergrund stellen und zu recht. Wir werden diese große gesellschaftliche Transformation und das ist es, nicht gut bewältigen, wenn wir uns nicht überlegen, wie begleiten wir Menschen auf dem Weg von A nach B?

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Pellert

und dann muss es so was wie eine nationale Strategie des lebensbegleitenden Lernens geben. Das wird nicht reichen, dass wir darauf vertrauen, dass das eh jede einzelne, Einrichtung macht.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen](#)
Pellert

wir machen mal eine Sammlungsbewegung: Was brauchen wir? Was haben wir schon? Wie können wir das bündeln? Also, das finde ich jetzt für die Kompetenzentwicklung einen sehr vernünftigen Ansatz, denn den könnten wir uns öfter gönnen.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen](#)
Pellert

wir machen mal eine Sammlungsbewegung: Was brauchen wir? Was haben wir schon? Wie können wir das bündeln? Also, das finde ich jetzt für die Kompetenzentwicklung einen sehr vernünftigen Ansatz, denn den könnten wir uns öfter gönnen.

Code: ● [Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen](#)
Pellert

Aber ich glaube auch, Nachhaltigkeit ist ein inhaltliches Thema auf das, auf das wir uns gesellschaftlich verständigen und verständigen müssen und verständigt haben. Wo wir jetzt einfach sagen müssen: Und wie kann jetzt eigentlich Digitalisierung das unterstützen? Na, da haben wir ja schon eine Richtung. Die Digitalisierung ist dann ein Hilfswerkzeug.

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik](#)
Pellert

ich glaube, die große, große Herausforderung und deswegen find' ich jetzt noch mal die Allianz so wichtig ist, dass wir lernen zu kooperieren und uns klug vernetzen.

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation](#)
Pellert

ich glaube, die große, große Herausforderung und deswegen find' ich jetzt noch mal die Allianz so wichtig ist, dass wir lernen zu kooperieren und uns klug vernetzen. Das ist für den Bildungs- und Hochschulbereich eine richtige Herausforderung. Ja, weil der ist eigentlich fragmentiert, sehr differenziert und wir haben keine nationalen Plattformen.

Code: ● [Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen](#)
Pellert

Also, ich glaube, weil das alles so uferlos ist. Ja, da ist ja wirklich sozusagen auch diese Burnout-Anfälligkeit, weil, weil, das ist so grenzenlos und wir sind nie fertig. Und daher muss man viel stärker als früher selber definieren: Jetzt ist genug. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Eigenschaft, die man oder eine Kompetenz, viel besser, die man schulen muss, dass man sagt: Nein, es geht nicht alles. Also wer läuft in den

Burnout? Jeder, der alles 150 % machen möchte und zwar alles. Ja und das ist sozusagen dazu angetan, dass man einfach ausbrennt. Und ich glaube, da ist, ist heute die Gefahr einfach ungemein groß, wenn man nicht lernt, irgendwie da auch sich abzugrenzen.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Pellert

Also, ich glaube, weil das alles so uferlos ist. Ja, da ist ja wirklich sozusagen auch diese Burnout-Anfälligkeit, weil, weil, das ist so grenzenlos und wir sind nie fertig. Und daher muss man viel stärker als früher selber definieren: Jetzt ist genug. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Eigenschaft, die man oder eine Kompetenz, viel besser, die man schulen muss, dass man sagt: Nein, es geht nicht alles. Also wer läuft in den Burnout? Jeder, der alles 150 % machen möchte und zwar alles. Ja und das ist sozusagen dazu angetan, dass man einfach ausbrennt. Und ich glaube, da ist, ist heute die Gefahr einfach ungemein groß, wenn man nicht lernt, irgendwie da auch sich abzugrenzen.

Code: ● Digitales Mindset
Pellert

fünf Jahre lang ehrenamtlich im Geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium, kurz DGWF, engagiert und davon drei Jahre als Vorsitzende. Das wird auch die Perspektive sein, aus der ich hier so ein bisschen sprechen möchte, im Sinne der wissenschaftlichen Weiterbildung.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Vierzigmann

weil mich die Hochschulrektorenkonferenz als Vorsitzende der DGWF benannt hat, um in diese AG „Digital qualifiziertes Personal“ der Schwerpunkt- Initiative der Allianz mitzuwirken.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Vierzigmann

Zielgruppen der digitalen Qualifikation bei den Wissenschaftsorganisationen und die Zielgruppen bei der wissenschaftlichen Weiterbildung große Ähnlichkeiten haben. Es sind beides Male sehr berufserfahrene, oft höchst qualifizierte Personen, die sich weiterbilden und weiter qualifizieren sollen und wollen.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Vierzigmann

wissenschaftliche Weiterbildung zielt darauf ab, dass eingefahrene berufliche Routinen in Frage gestellt werden.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen
Vierzigmann

Ich komme in Verbindung mit neuen empirischen Erkenntnissen, mit neuen Theorien, mit neuen Technologien.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen](#)
Vierzigmann

diese reflektierten Praktiker*innen, die motiviert und bereit sind, da finde ich, die sind jetzt im digitalen Wandel extrem gefragt

Code: ● [Digitales Mindset](#)
Vierzigmann

Wir haben über die Data Literacy in allen ihren Ausprägungen, Umgang mit Daten in allen seinen Ausprägungen sehr viel gesprochen. Ich denke, dass dabei, also jetzt bezogen auf diese Kernkompetenzen, es sehr wichtig ist, dass ich weiß, wo und wie ich wissenschaftlich gesichertes Wissen finde und dass ich das bewerten kann und dass ich das in einen Bedeutungszusammenhang stellen kann. Wenn Sie jetzt dieses Konzept reflektierter Praktiker, reflektierte Praktikerinnen im Hinterkopf haben, sehen Sie die Zusammenhänge.

Code: ● [Skillgap](#)
Vierzigmann

Data Literacy in allen ihren Ausprägungen, Umgang mit Daten in allen seinen Ausprägungen

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz](#)
Vierzigmann

jetzt bezogen auf diese Kernkompetenzen, es sehr wichtig ist, dass ich weiß, wo und wie ich wissenschaftlich gesichertes Wissen finde und dass ich das bewerten kann und dass ich das in einen Bedeutungszusammenhang stellen kann

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz](#)
Vierzigmann

Fähigkeit, gesichertes wissenschaftliches Wissen, seriöse von unseriösen Informationen und Daten unterscheiden zu können, bewerten und einordnen zu können, wirklich eine ganz wichtige Kompetenz ist.

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz](#)
Vierzigmann

Fähigkeit, gesichertes wissenschaftliches Wissen, seriöse von unseriösen Informationen und Daten unterscheiden zu können, bewerten und einordnen zu können, wirklich eine ganz wichtige Kompetenz ist.

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz](#)
Vierzigmann

Metakompetenzen, über die wir auch viel gesprochen haben, ist für mich ganz wichtig, dass ich Fähigkeiten erwerbe, die mir die Teilhabe in der digitalen Welt ermöglichen

und nicht nur die Teilhabe, sondern die Gestaltungsfähigkeit für alles das, was sich da verändert, was ich verändern will etc. Das finde ich so eine Metakompetenz, die wirklich entscheidet und was da alles damit in Verbindung hängt, kennen wir ja eigentlich aus der Wissenschaft.

Code: ● Digitales Mindset
Vierzigmann

Es sind ja eigentlich wissenschaftsimmanente Fähigkeiten: kritisches Denken, Reflexion des eigenen Handelns, solche Sachen oder auch empirisch gestütztes Hinterfragen der Implikationen von Entwicklungen und von der Anwendung neuer Techniken.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Vierzigmann

Es sind ja eigentlich wissenschaftsimmanente Fähigkeiten: kritisches Denken, Reflexion des eigenen Handelns, solche Sachen oder auch empirisch gestütztes Hinterfragen der Implikationen von Entwicklungen und von der Anwendung neuer Techniken.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Vierzigmann

Es sind ja eigentlich wissenschaftsimmanente Fähigkeiten: kritisches Denken, Reflexion des eigenen Handelns, solche Sachen oder auch empirisch gestütztes Hinterfragen der Implikationen von Entwicklungen und von der Anwendung neuer Techniken.

Code: ● Skillgap
Vierzigmann

Es geht ja nicht nur darum, dass ich irgendwelche digitalen Interfaces irgendwie bedienen kann, sondern dass ich eben den Nutzen auch und die Risiken sachgerecht einschätzen kann und dass mit Weitblick und ethisch verantwortlich, darüber haben wir auch viel gesprochen, damit umgehe.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Vierzigmann

Es geht ja nicht nur darum, dass ich irgendwelche digitalen Interfaces irgendwie bedienen kann, sondern dass ich eben den Nutzen auch und die Risiken sachgerecht einschätzen kann und dass mit Weitblick und ethisch verantwortlich, darüber haben wir auch viel gesprochen, damit umgehe.

Code: ● Digitales Mindset
Vierzigmann

ethisch verantwortlich,

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Vierzigmann

Und das ist vielleicht dann auch noch mal die übergeordnete Kompetenz, dass ich mich nicht beherrschen lasse von technischen neuen Möglichkeiten, sondern dass ich eben diese technischen neuen Möglichkeiten, diese kulturellen Techniken, wie man es dann fast nennen könnte, selber beherrsche und mich ihrer bedienen kann und die Auswahl, die ich treffe, auch eben entsprechend rechtfertigen und reflektiert treffen kann.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Vierzigmann

Und das ist vielleicht dann auch noch mal die übergeordnete Kompetenz, dass ich mich nicht beherrschen lasse von technischen neuen Möglichkeiten, sondern dass ich eben diese technischen neuen Möglichkeiten, diese kulturellen Techniken, wie man es dann fast nennen könnte, selber beherrsche und mich ihrer bedienen kann und die Auswahl, die ich treffe, auch eben entsprechend rechtfertigen und reflektiert treffen kann.

Code: ● Digitales Mindset
Vierzigmann

. Zum einen ist es so, dass wir in der wissenschaftlichen Weiterbildung unbedingt eine Weiterentwicklung der Datenbasis benötigen. Die ist nämlich ziemlich unbefriedigend noch im Moment. Gerade dann, wenn das, was wir ja als DGWF wollen, dass wir den Mehrwert, die Wertschöpfung und die, die gesellschaftsstärkende und inkludierende Wirkung von wissenschaftlicher Weiterbildung herausstellen wollen. Und da brauchen wir eigentlich eine sehr viel bessere Weiterbildungsberichterstattung und sehr viel besser aufgestelltes Monitoring.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Vierzigmann

da brauchen wir eigentlich eine sehr viel bessere Weiterbildungsberichterstattung und sehr viel besser aufgestelltes Monitoring. Und dafür brauchen wir als wissenschaftliche Weiterbildung spezielle digitale Technologien und digitale Kompetenzen.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen
Vierzigmann

dass die Fachkräfte der wissenschaftlichen Weiterbildung und die Fachcommunity Austausch braucht, Vernetzung braucht, zusammen miteinander agieren möchte, für und auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Weiterbildung. Und dafür sind interaktive digitale Plattformen notwendig, die wir in der Form ja auch noch nicht haben

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Vierzigmann

Die wissenschaftliche Weiterbildung entwickelt ja gerade ganz massiv neue Formate, die eben benötigt werden. Als Beispiel sei genannt: diese kleinteiligen Studienangebote, die unterhalb eines Studiengangs oder von Studiengängen angesiedelt sind, aber mit denen kombinierbar oder kumulativ dann in einen Studiengang hineinführen können, sollen.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen

Vierzigmann

Entsprechende akademische Zertifikate sind ein Thema

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen](#)

Vierzigmann

Wann machen wir physische Präsenz künftig? Wann machen wir Onlinepräsenz, also synchrone Onlinepräsenz? Wann machen wir eine Kombination aus physischer Präsenz und dazwischen klassisch Blended Learning, typisch in der Weiterbildung und dazwischen asynchrones Onlinelehren und -lernen. Wann machen wir hybride Modi? Also, damit meint man jetzt ja, ein Teil der Studierenden ist physisch präsent, ein Teil der Studierenden ist synchron online präsent. Und dann, das Neueste wäre HyFlex-Modus. Das wäre, ich kann wählen als Studierender: Bin ich physisch präsent, bin ich synchron-digital präsent, onlinepräsent oder lerne ich asynchron mit den entsprechend bereitgestellten Onlinetools etc., Lehr-, Lernmaterialien? Das hat Gabi Reimann in ihrem Blog sehr schön beschrieben, da kann man das nachlesen in so einer Impact Free-Veröffentlichung. Sie nennt es dann auch Post-Pandemic Teaching.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)

Vierzigmann

Lehrperson

Code: ● [Zielgruppe digitaler Skills \(über die Forschung hinausgehend\)](#)

Vierzigmann

Wenn ich mal anfangen mit den Spezialkompetenzen, dann liegt es ja auf der Hand. Also, wissenschaftliche Weiterbildung will Spezialkompetenzen, generell neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die auf, auf Professionen, auf Branchen, auf Tätigkeitsbereiche ausgerichtet sind, in die Praxis bringen, um den gesellschaftlichen und wirtschaftlich-technologischen Wandel voranzutreiben. Also, das heißt, dieser Bereich Spezialkompetenzen ist natürlich sehr wichtig für wissenschaftliche Weiterbildungsangebote

Code: ● [Digitale Spezialkompetenzen](#)

Vierzigmann

Also, das heißt, dieser Bereich Spezialkompetenzen ist natürlich sehr wichtig für wissenschaftliche Weiterbildungsangebote. Aber auch der Bereich Kernkompetenz ist wichtig. Und zwar deshalb, weil wir es in der wissenschaftlichen Weiterbildung immer auch mit einer Auffrischung oder einer Vertiefung von wissenschaftlichem Denken und Handeln zu tun haben. Und daran müssen wir auch arbeiten, sozusagen gleichzeitig zu dem Spezialwissen. Und wir können eben nicht davon ausgehen, dass das jeder schon kann, der da kommt, auch nicht bei den Weiterbildungsstudierenden. Also, ist es sozusagen so eine doppelte Aufgabe, die sich darstellt.

Code: ● [Zitierfähige Stellen](#)

Vierzigmann

Also, das heißt, dieser Bereich Spezialkompetenzen ist natürlich sehr wichtig für wissenschaftliche Weiterbildungsangebote. Aber auch der Bereich Kernkompetenz ist wichtig. Und zwar deshalb, weil wir es in der wissenschaftlichen Weiterbildung immer auch mit einer Auffrischung oder einer Vertiefung von wissenschaftlichem Denken und Handeln zu tun haben. Und daran müssen wir auch arbeiten, sozusagen gleichzeitig zu dem Spezialwissen. Und wir können eben nicht davon ausgehen, dass das jeder schon kann, der da kommt, auch nicht bei den Weiterbildungsstudierenden. Also, ist es sozusagen so eine doppelte Aufgabe, die sich darstellt.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen](#)
Vierzigmann

Aber auch der Bereich Kernkompetenz ist wichtig. Und zwar deshalb, weil wir es in der wissenschaftlichen Weiterbildung immer auch mit einer Auffrischung oder einer Vertiefung von wissenschaftlichem Denken und Handeln zu tun haben.

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen](#)
Vierzigmann

wir hatten ja in unserer Diskussion bei den Kernkompetenzen diese inter- und transdisziplinäre Kooperation eigentlich den Kernkompetenzen zugeordnet. Was eine hohe Anforderung ist, finde ich für eine Kernkompetenz. Aber jetzt möchte ich noch mal herausstellen, weil ich glaube, dass das wirklich eine Kernkompetenz ist, die in der wissenschaftlichen Weiterbildung eine ganz große Rolle spielt: Also, zum einen die Zusammenarbeit im digitalen Raum, in digitalen Gruppen und zum anderen miteinander zusammenhängend, die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams, das ist ein Riesenthema in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Und deswegen ist es fast ein bisschen viel für eine Kernkompetenz, aber in jedem Fall etwas, was ausgebildet und aufgenommen werden muss in den Angeboten.

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen](#)
Vierzigmann

Also, zum einen die Zusammenarbeit im digitalen Raum, in digitalen Gruppen und zum anderen miteinander zusammenhängend, die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams, das ist ein Riesenthema in der wissenschaftlichen Weiterbildung.

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration](#)
Vierzigmann

Reflective Practitioner besprochen haben, das spielt hier auch wieder eine Rolle, bezogen auf das digitale Mindset, wie wir das genannt haben, spielen diese Haltungen, diese Einstellungen wirklich eine ganz große Rolle, weil es in der wissenschaftlichen Weiterbildung ja, wie gesagt, immer um Theoriepraxis oder Forschungspraxis, Transfer geht, der gemeinsam hergestellt werden soll. Lernen als gemeinsamer Prozess ist da ganz deutlich ausgeprägt.

Code: ● [Digitales Mindset](#)
Vierzigmann

Hochschulen

Code: ● [für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen](#)

Vierzigmann

Hochschulen sind eben herausgefordert, sich einzustellen auf diese neuen, individuellen und gesellschaftlichen Bildungswünsche und Angebote, gerade eben in der wissenschaftlichen Weiterbildung aufzulegen, die sich quasi organisch in die Bildungs- und Berufsbiografien der Nachfrager*innen einbauen lassen.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Vierzigmann

Diese ganze Frage der Anrechnung und Anerkennung von wo auch immer erworbenen Kompetenzen, da macht die HRK ja gerade auch wieder ein großes Projekt dazu, das heißt MODUS, das steht in Verbindung und das ist eine hohe Anforderung an Hochschulen.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Vierzigmann

Hochschulen

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen

Vierzigmann

Und das Zweite ist, dass wir darüber nachdenken, die akademischen Abschlüsse unterhalb der Studiengänge oder der großen Abschlüsse einzuführen. Da gibt es ja jetzt gerade auch die Empfehlungen zu den Qualitätsstandards hochschulischer Zertifikatsangebote vom IIT und vom BMBF initiiert

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Vierzigmann

Aber man muss sich dann auch noch mal die Frage stellen, wie das Ganze eigentlich zu stemmen und zu finanzieren ist. Ja, worüber wir jetzt reden, sind, also getriggert durch das Zeitalter des Digitalen, immense Veränderungen im Hochschulbereich und auch im Bereich wissenschaftliche Weiterbildung. Und ja, das ist eine Hauptfrage dabei.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Vierzigmann

Da haben wir sowieso ein Thema, bezogen auf die digitale Studierfähigkeit. Und jetzt haben wir noch ein Thema, bezogen auf das: In welchem Zustand kommen die eigentlich jetzt zurück an die Hochschulen, sag ich mal? Gilt im Übrigen auch für berufserfahrene Personen. Wir sehen ja sehr viel Überlastung und auch Folgen unterschiedlicher Art, ja, auch in dieser Gruppe.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Vierzigmann

in der Weiterbildung vielleicht eher der Schwerpunkt auf dem Thema dann digitale Kompetenzen für die wissenschaftliche Welt

Code: ● Zitierfähige Stellen
Vierzigmann

dass diese neuen Lehr-, Lernherangehensweisen ganz stark davon abhängen, ob ich in der Lage bin, mich selber zu regulieren, meine Lernprozesse selber zu organisieren und mich selber zu strukturieren, zeitlich wie auch immer, mit meinen Lerntechniken und dazu dann eben die digitalen Medien und Räume zu nutzen. Das brauchen Studierende unbedingt. Darauf müssen wir in den Grundstudiengängen viel, viel, viel, viel mehr achten,

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Vierzigmann

die digitalen Medien und Räume zu nutzen

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Vierzigmann

die digitalen Medien und Räume zu nutzen

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration
Vierzigmann

dieser immense Aufwand, der sich jetzt stellt in der Überarbeitung, in der Weiterentwicklung der ganzen Hochschullehre. Manchmal denke ich, als Professorin gesprochen, Bologna war ein Klacks dagegen

Code: ● Blumen am Wegesrand
Vierzigmann

das ist ein Stück weit spezifisch für die wissenschaftliche Weiterbildung, dass wir es mit Lernprozessen über längere Zeiträume hinweg zu tun haben und manchmal auch über Lernwege oder Lernprozesse über die Grenzen der Hochschule hinaus, nämlich in eine berufliche Welt etc. Und dieses zu begleiten und dieses anzuleiten, das ist ebenfalls neu für die Hochschullehrenden.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Vierzigmann

Ich habe ja gesagt, es ist vor allem in der wissenschaftlichen Weiterbildung, mit diesem Theorie-, Forschungs-, Praxistransfer die Lehrenden eben selber ausgewiesene Kenntnisse über die Praxis haben müssen, nicht nur über die Theorie, die Wissenschaft, die Forschung, sondern über die Praxis, mit der sie interagieren

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Vierzigmann

Ich habe ja gesagt, es ist vor allem in der wissenschaftlichen Weiterbildung, mit diesem Theorie-, Forschungs-, Praxistransfer die Lehrenden eben selber ausgewiesene Kenntnisse über die Praxis haben müssen, nicht nur über die Theorie, die Wissenschaft, die Forschung, sondern über die Praxis, mit der sie interagieren und

Elsholz zum Beispiel sagt: dass das genau die originäre Qualifikationsanforderungen für Lehrende in der Weiterbildung ist. Da haben wir auch ein gewisses Problem im Moment, weil sich die Praxis ja selber so stark ändert. Wenn ich jetzt seit 20 Jahren an der Hochschule sitze und nicht mehr so wirklich raus geschaut habe - wir an den HAWs sind ja zu mindestens mit einer Expertise in die Hochschule hineingekommen, mit einer Praxisexpertise - so, jetzt bin ich da aber seit zehn Jahren und jetzt findet da draußen in der Praxis dieser digitale Wandel statt, also eine enorme Herausforderung an die Lehrenden, sich eben auch mit dieser beruflichen Welt zu beschäftigen, weil sonst funktioniert es zumindest in der wissenschaftlichen Weiterbildung nicht.

Code: ● Skillgap

Vierzigmann

Also, im Grunde müssten wir in manchen Feldern die Leute jetzt mal ein halbes Jahr in die Praxis schicken, damit die überhaupt sehen, was sich da abspielt oder wie die Entwicklungserfordernisse dort sind.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Vierzigmann

Diese Kollaboration und dieses Zusammenarbeiten über Grenzen hinweg, diese multiprofessionellen Teams.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Vierzigmann

Und dieses, was ich zum Beispiel für ganz wichtig halte, für hochqualifizierte Lernende ist dieses, ja, man nennt es manchmal Peer-to-Peer-Learning oder kollegiales Lernen, dass ich also praktisch unter Gleichen, miteinander, gemeinsam lerne.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Vierzigmann

Also, ganz generell gesagt, ist für uns in der wissenschaftlichen Weiterbildung absolut notwendig, Lehre, Forschung und eben wissenschaftliche Weiterbildung enger zu vernetzen. Auch da können wir noch mehr tun. Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Weiterbildungsangebote ist noch Luft nach oben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und der zweite, den hatte wir jetzt gerade schon so ein Stück weit, wär diese Zusammenarbeit bei Training-on-the-Job, bei Peer-to-Peer, bei kollegialem Miteinander.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Vierzigmann

Und für meine Aktivitäten muss man einen klaren Begriff von digitalen Objekten, dem digitalen Objekt Text, dem digitalen Objekt vielleicht auch Hypertext, dem digitalen Objekt Text-Bild, Wendung, Interaktion haben. Das heißt, man muss sich mit diesen Datentypen gut auskennen.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Meyer und Witt

Arbeiten im Bereich der Geopositionierung etc. Also, das sind sehr spezielle Kenntnisse, die notwendig sind, die dann aber sehr fachspezifisch sind.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Meyer und Witt

Aber es gibt auch allgemeine Fähigkeiten und diese allgemeinen Fähigkeiten sind eigentlich nicht nur in den digitalen Geisteswissenschaften, sondern meines Erachtens nach in allen Wissenschaften zentral, das heißt beispielsweise der Begriff des digitalen Textes. Natürlich ist in der digitalen Geisteswissenschaft das noch ein bisschen umfassender untersucht, aber den Begriff davon, wie man serialisierte Sequenzen, die einen Text bilden, dann ins elektronische Medium bringen kann, sollten meiner Ansicht nach alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Meyer und Witt

Bibliothekar*innen

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Meyer und Witt

speziell Informatikkenntnisse

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Meyer und Witt

Und letztlich geht es darum, dass alle zusammen verstehen, was man miteinander tun muss.

Code: ● Digitales Mindset

Meyer und Witt

Und dafür ist, unser großes Augenmerk liegt auf der Befähigung aller Beschäftigten, die digitale Transformation auch aktiv mitzugestalten. Nicht nur, dass man weiß, wo man selbst das Rädchen ist und weiß, wie das ineinandergreift. Und dadurch haben alle die Möglichkeit, selber mitzugestalten und nicht nur im stillen Kämmerlein zu bleiben.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen

Meyer und Witt

ganz wichtig bei der Digitalisierung ist diese digitale Transformation des Denkens. Wir haben das in unserm Papier als digitales Mindset und ich finde dieses, diese Transformation vom Analogen zum Digitalen, das quasi hinzubekommen, sehe ich auch für mich selbst als eine große Herausforderung. Aber da gibt es ganz viel Potenzial.

Code: ● Digitales Mindset

Meyer und Witt

Nutzungskompetenzen

Code: ● Skillgap
Meyer und Witt

Diese mobilen Endgeräte werden wie normale, digitale Analysewerkzeuge oder zumindest Betrachtungswerkzeuge gebraucht.

Code: ● Skillgap
Meyer und Witt

es gibt eine größere Kompetenz als früher, insbesondere bei der Verwendung. Aber auf der anderen Seite, und das ist etwas, was sich vielleicht nicht geändert hat und was sich vielleicht auch nicht ändern sollte, gibt es die Notwendigkeit der Vermittlung der Grundprinzipien und wenn man die heutigen Computer anschaut, auch wenn man ein ganz normales Mobiltelefon anschaut, sind das dieselben Architekturen, die vor 70, 80 Jahren entwickelt wurden. Diese Architekturen werden genutzt, um Daten sequenziell zu verarbeiten, um bestimmte Operationen in dem digitalen Raum letztlich auf der Ebene von einzelnen Bits bzw. Bytes vorzunehmen. Und diese Grundlagen zu verstehen, das fällt vielen Leuten schwer bzw. es interessiert viele Leute nicht so sehr. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir vielleicht dann praktisch ähnlich haben wie vor zehn Jahren. Diese Grundlagen sollte man weiter kennen. Man sollte verstehen, wie diese Dinge zusammengreifen, um zu verstehen, wie die entsprechende Technik momentan ist.

Code: ● Skillgap
Meyer und Witt

Diese Grundlagen sollte man weiter kennen. Man sollte verstehen, wie diese Dinge zusammengreifen, um zu verstehen, wie die entsprechende Technik momentan ist.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen
Meyer und Witt

Und auch ein bisschen Ängste zu nehmen, dass man nicht so viel Angst hat, dass die Technik uns überrennt, dass wir diese Technik nicht nutzen können. Wenn wir die Technik verstehen, können wir sie sehr gut nutzen.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Meyer und Witt

Allerdings müssen wir natürlich auch realistisch sein. Wir wissen dann auch, dass die Technik für Dinge verwendet werden kann, die Digitalisierung für Dinge verwendet werden kann, die sozusagen nicht unschädlich sind oder zumindest potenziell gefährlich sind. Aber auch darüber sollte man Bescheid wissen und das weiß man am besten, wenn man weiß, wie die entsprechenden Dinge arbeiten.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Meyer und Witt

Allerdings müssen wir natürlich auch realistisch sein. Wir wissen dann auch, dass die Technik für Dinge verwendet werden kann, die Digitalisierung für Dinge verwendet werden kann, die sozusagen nicht unschädlich sind oder zumindest potenziell

gefährlich sind. Aber auch darüber sollte man Bescheid wissen und das weiß man am besten, wenn man weiß, wie die entsprechenden Dinge arbeiten.

Code: ● Digitales Mindset
Meyer und Witt

Es ist eine, die neuen und die nächsten Generation, die Digital Natives wissen ganz genau, wie man mit den Dingen umzugehen hat. Aber wenn das auch manchmal, nicht böse gemeint, eine oberflächliche Kenntnis ist. Ich habe einen Suchschlitz, ich gebe was ein, es kommt was raus. Aber die Bewertung dessen, was dabei rauskommt, ist halt jetzt auch aus Bibliothekssicht das - und auch aus der wissenschaftlichen Sicht - das ist ja eigentlich die Bewertung von Informationen und die, dann auch intellektuelle, Weiterverarbeitung von Informationen, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und da bedarf es weiterhin sehr viel Unterstützung, vielleicht sogar noch mehr als vorher, weil man einfach noch viel leichter an Informationen rankommt und dadurch auch natürlich auch viel mehr Informationen zur Verfügung stehen und man dadurch natürlich noch mal ganz anders diese Informationen auch filtern muss und die richtigen raussuchen muss.

Code: ● Skillgap
Meyer und Witt

Aber die Bewertung dessen, was dabei rauskommt, ist halt jetzt auch aus Bibliothekssicht das - und auch aus der wissenschaftlichen Sicht - das ist ja eigentlich die Bewertung von Informationen und die, dann auch intellektuelle, Weiterverarbeitung von Informationen, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Meyer und Witt

Aber die Bewertung dessen, was dabei rauskommt, ist halt jetzt auch aus Bibliothekssicht das - und auch aus der wissenschaftlichen Sicht - das ist ja eigentlich die Bewertung von Informationen und die, dann auch intellektuelle, Weiterverarbeitung von Informationen, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und da bedarf es weiterhin sehr viel Unterstützung, vielleicht sogar noch mehr als vorher, weil man einfach noch viel leichter an Informationen rankommt und dadurch auch natürlich auch viel mehr Informationen zur Verfügung stehen und man dadurch natürlich noch mal ganz anders diese Informationen auch filtern muss und die richtigen raussuchen muss.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Meyer und Witt

dass Dinge normiert sind,

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Meyer und Witt

Und bei der Maschine ist der Fehler immer gleich. Das heißt, eine Maschine hat gelernt auf Basis der Arbeitsleistung der Menschen, der intellektuellen Erschließung der Menschen, darauf basieren viele Systeme, und sie macht immer den gleichen Fehler. Wir Menschen, wenn wir, wenn wir diese inhaltliche Erschließung machen, intellektuell hängt es einmal von meinem Hintergrund ab, ich habe vielleicht zu bestimmten

fachlichen Themen als Ökonom zu bestimmten Themen mehr Interesse, Ahnung. Das ist gar nicht bewusst und es hängt von der Tagesform ab. Und bei 20 Personen, die das gleiche Werk intellektuell erschließen, kann verschiedenste Schlagwörter dann genommen werden.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Meyer und Witt

Und bei der Maschine ist der Fehler immer gleich. Das heißt, eine Maschine hat gelernt auf Basis der Arbeitsleistung der Menschen, der intellektuellen Erschließung der Menschen, darauf basieren viele Systeme, und sie macht immer den gleichen Fehler. Wir Menschen, wenn wir, wenn wir diese inhaltliche Erschließung machen, intellektuell hängt es einmal von meinem Hintergrund ab, ich habe vielleicht zu bestimmten fachlichen Themen als Ökonom zu bestimmten Themen mehr Interesse, Ahnung. Das ist gar nicht bewusst und es hängt von der Tagesform ab. Und bei 20 Personen, die das gleiche Werk intellektuell erschließen, kann verschiedenste Schlagwörter dann genommen werden. Das Zusammenspiel ist, glaube ich, das und das ist dieses, die Möglichkeiten der Digitalisierung, der Maschinisierung zu nutzen, um das, was man als Mensch an Arbeitsleistung oder an Erkenntnissen hat, besser dann auch umsetzen zu können.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Meyer und Witt

Informationskompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Meyer und Witt

Data Literacy

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Meyer und Witt

Information Literacy

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Meyer und Witt

Wissenschaftliches Arbeiten, das ist nur heutzutage, was die Bewertung von Informationen angeht, ist grundlegend erst einmal Information, müssen gewisse Qualitätskriterien erfüllen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Meyer und Witt

was die Bewertung von Informationen angeht, ist grundlegend erst einmal Information, müssen gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Und das unterscheidet sich nicht von der Bewertung von Informationen von vor 10, 20, 30 Jahren. Nur die Möglichkeiten sind halt anders. Man kann leichter Dinge finden und man muss mehr, eine größere Ansammlung von Informationen bewerten. Aber die Kernkompetenz ist weiterhin wissenschaftliche oder auch nicht wissenschaftliche Informationen, Publikationen

bewerten und für sich dann sagen zu können: Okay, das ist jetzt relevant, das ist jetzt auch wissenschaftlich relevant, das sollte ich nutzen und ich gehe nicht auf etwas, wo ich keine verlässliche Quelle habe und solche Dinge. Das ist jetzt auch aus Sicht einer Bibliothek halt diese Kernkompetenz, die in allen Wissenschaften wichtig ist.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Meyer und Witt

Also, der digitale Mindset ist etwas, das man, an dem man in gewisser Weise arbeiten kann. Aber das ist etwas, was vielleicht auch ein bisschen generationenübergreifend oder auch typähnlich ist. Ich erinnere mich an die Zeit, als die Office Software Microsoft Word eine größere Umstellung hatte. Es gab sehr viele Leute, die diese Veränderungsbereitschaft nicht hatten, die waren auch natürlich darauf angewiesen, Word zu verwenden. Aber die haben dann gesagt: Nee, diese neue Version nehme ich nicht, da müsste ich ja jetzt alles umstellen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Aber da sieht man eigentlich so ein bisschen eine Grundhaltung, ähnlich wie nochmal zehn, 15 Jahre früher, indem die Verwendung von Rechnern an sich abgelehnt wurde. Ich erinnere mich daran, dass in anderen Universitäten, an denen ich mal gearbeitet habe, eine Person eine Befreiung hatte, mit Computern arbeiten zu müssen, wegen der Augen und die Person durfte halt weiterhin die Schreibmaschine verwenden.

Code: ● Digitales Mindset
Meyer und Witt

Also so eine Art Mindset-Problem gab es immer und heute ist es der Bereich der Veränderung. Das kann man aber in der Lehre nicht hinbekommen.

Code: ● Digitales Mindset
Meyer und Witt

digitale Verfahren in der Texterkennung

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen
Meyer und Witt

Die Spezialkompetenz ist etwas, was wir im Prinzip ständig neu erlernen müssen. Das zieht sich durch die Berufsbiografien. Wir haben das auch, eine Expertin in unserer Gruppe, die sich auch mit lebenslangem Lernen beschäftigt, gesehen. Das ist etwas, was man kontinuierlich auffrischen bzw. neu erlernen muss. Und wir müssen natürlich in den Universitäten oder in den entsprechenden Ausbildungsstätten dafür sorgen, dass die Spezialkompetenzen, die man für ein bestimmtes Feld benötigt, da sind. Und dann kann man neue Sachen lernen.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen
Meyer und Witt

Universitäten oder in den entsprechenden Ausbildungsstätten

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Meyer und Witt

Die Kernkompetenzen, und da bin ich mir selbst gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist, aber vermutlich wachsen die kontinuierlich. Also das, was irgendwann mal Spezialkompetenz war, wird entweder zur Kernkompetenz oder es fällt raus und man benötigt das nicht mehr. Man muss, man muss nicht mehr Lisp programmieren zu können, wenn man beispielsweise AutoCAD oder irgendeine Software zum automatischen Design oder zur computergestützten Architektur verwenden möchte. Das musste man mal irgendwann wissen. Das braucht man nicht mehr. Das ist einfach weg, so! Und ist auch nie zu einer Kernkompetenz geworden. Andere Dinge, ein Begriff von Bytes und Bites, bestimmte Dinge zu verstehen, wie elektronische Objekte strukturiert sind, die über das Internet zum Beispiel übertragen werden, sind Kernkompetenzen, die man sozusagen immer benötigt, die man weiterhin haben muss.

Code: • Digitale Kernkompetenzen
Meyer und Witt

Aber zu unseren Kernkompetenzen gehört auch etwas, was erst in den letzten Jahren dazugekommen ist, zumindest aber das Bewusstsein dafür ist erst in den letzten Jahren dazugekommen, und zwar die juristischen Aspekte. Also, wir müssen wissen, was wir mit elektronischen Objekten machen dürfen. Wir müssen wissen, wie wir elektronische Objekte zur Verfügung stellen können. Wir müssen wissen, dass wir einerseits die Menschen natürlich in der Privatsphäre nicht gefährden dürfen. Das heißt, wir dürfen keine Überwachungssoftware mit ansetzen. Andererseits müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass diejenigen, die die digitalen Objekte zur Verfügung stellen, nicht vom Missbrauch belastet werden. Ja, also ich denke, Recht und Ethik ist mittlerweile zu einer Kernkompetenz in dem Bereich geworden, was man, worüber man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht drüber nachgedacht hat.

Code: • Zitierfähige Stellen
Meyer und Witt

Aber zu unseren Kernkompetenzen gehört auch etwas, was erst in den letzten Jahren dazugekommen ist, zumindest aber das Bewusstsein dafür ist erst in den letzten Jahren dazugekommen, und zwar die juristischen Aspekte. Also, wir müssen wissen, was wir mit elektronischen Objekten machen dürfen. Wir müssen wissen, wie wir elektronische Objekte zur Verfügung stellen können. Wir müssen wissen, dass wir einerseits die Menschen natürlich in der Privatsphäre nicht gefährden dürfen. Das heißt, wir dürfen keine Überwachungssoftware mit ansetzen. Andererseits müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass diejenigen, die die digitalen Objekte zur Verfügung stellen, nicht vom Missbrauch belastet werden. Ja, also ich denke, Recht und Ethik ist mittlerweile zu einer Kernkompetenz in dem Bereich geworden, was man, worüber man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht drüber nachgedacht hat.

Code: • Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Meyer und Witt

Und was wir im Bereich der Kompetenzvermittlung auf digitalen Wegen erlebt haben, das ist erstaunlich, das war undenkbar. Es haben große Bevölkerungsgruppen angefangen, mit digitalen Wegen Kompetenzen zu erwerben. Das fing in der Schule an, das geht zum Arbeitsleben über, aber das geht auch in den privaten Bereich. Die Volkshochschulen oder auch Kurse für Ältere werden in den digitalen Raum

verschoben. Notwendigerweise. Und es funktionierte. Das heißt, die Fähigkeit, Kompetenzen mithilfe von digitalen Verfahren von Tools zu erwerben, ist massiv gestiegen. Das war undenkbar vor anderthalb Jahren. Heißt das automatisch, dass die digitalen Kompetenzen gestiegen sind? Nicht notwendigerweise. Einige haben das genutzt, um sich auch mit den zugrunde liegenden Dingen zu beschäftigen. Aber andere haben einfach diese neuen Möglichkeiten genutzt, um in gewisser Weise das Alte zu machen. Also, wenn ich jetzt einen Yogakurs über Zoom laufen lasse, dann interessiert mich mehr Yoga als Zoom. Ja, völlig klar, das ist ja auch der Sinn der Sache. Und das ist etwas, was sich auf jeden Fall auch noch verändert hat.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Meyer und Witt

Also, das hat eine klare Veränderung oder eine klare Hinwendung zu einem Digital Mindset bei vielen Leuten bewirkt.

Code: ● Digitales Mindset
Meyer und Witt

ich glaube, es hat das Digital Mindset massiv verändert und eigentlich zum Positiven verändert.

Code: ● Digitales Mindset
Meyer und Witt

Zum einen, dass das Mindset war, nicht nur, dass man jetzt auf einmal mit Zoom umgehen musste und konnte und dann auch offener ist für diese ganze Kommunikation. Weil, es ist ja nicht nur Zoom, es waren dann auch Chat und etc., wo sich einige vorher immer auch gerne rausgezogen haben. Geht ja gar nicht mehr, weil man gar nicht mehr, weil es so viel einfacher auch ist.

Code: ● Digitales Mindset
Meyer und Witt

dass man jetzt auf einmal mit Zoom umgehen musste und konnte und dann auch offener ist für diese ganze Kommunikation.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Meyer und Witt

Wir müssen also nicht erst schauen, wann sind denn alle am gleichen Standort und sonst irgendwas? Sondern man hat es virtuell gemacht und dadurch hat man ganz andere Formate gefunden, auch gerade wo der gegenseitige Austausch bei Führungskräften

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Meyer und Witt

Und dadurch haben wir auch festgestellt, dass bestimmte Kompetenzen sich weiterentwickeln und auch die Vermittlung, die die Kompetenzvermittlung anders möglich ist, weil diese Distanz dazu führt, dass auch alle anders miteinander umgehen.

Eine sehr, auch sehr viel konstruktivere, also gar nicht dass, das vorher nicht war, aber als eine sehr disziplinierte und konstruktive Diskussionskultur auch reingekommen ist

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Meyer und Witt

Und das ist einerseits das digitale Mindset, weil alle jetzt dafür offen sind und andererseits aber halt auch, weil diese ganzen Tools da sind, die man vielleicht vorher gar nicht so anwendet musste.

Code: ● Digitales Mindset

Meyer und Witt

um mit bestimmten neuen Technologien vertraut zu werden.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Meyer und Witt

das macht in unserem Haus einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Meyer und Witt

Suchanfragesprachen

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Meyer und Witt

mit Suchsystemen arbeiten

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Meyer und Witt

Schüler*innen

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Meyer und Witt

Informationskompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz

Meyer und Witt

Schulen

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen

Meyer und Witt

Nun, bei uns ist das perspektivisch noch etwas anders, weil wir einfach, wir sind ja mit der Forschung an der Universität gar nicht so eng verbandelt

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Meyer und Witt

ansonsten ist es dann eher so, dass wir natürlich in bestimmte Curriculae eingebunden sind, aber mit dem Thema Informationskompetenz

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Meyer und Witt

Informationskompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Meyer und Witt

Workshops zur Anwendung von Statistiksoftware mit Doktorand*innen

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen
Meyer und Witt

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache ist es so, dass es eine relativ starke Verzahnung mit den Universitäten

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Meyer und Witt

wenn wir jetzt allgemeiner über Leibniz-Institute sprechen möchten, dann ist es eher so, dass wir tatsächlich sehr stark versuchen, mit den Universitäten zusammenzuarbeiten

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Meyer und Witt

Wir betreuen Abschlussarbeiten, also Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Wir bieten Praktikumsplätze bei uns an, die es ermöglichen, mal in den, sagen wir Arbeitsmarkt Wissenschaft hinein zu schnuppern. Also, um, und für uns ist es natürlich auch so, dass wir auch digital qualifiziertes Personal sichten können in gewisser Weise.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Meyer und Witt

Wir betreuen Abschlussarbeiten, also Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Wir bieten Praktikumsplätze bei uns an, die es ermöglichen, mal in den, sagen wir Arbeitsmarkt Wissenschaft hinein zu schnuppern. Also, um, und für uns ist es natürlich auch so, dass wir auch digital qualifiziertes Personal sichten können in gewisser Weise.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Meyer und Witt

Denn, wir benötigen ja digital qualifiziertes Personal in unseren Einrichtungen.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Meyer und Witt

Denn, wir benötigen ja digital qualifiziertes Personal in unseren Einrichtungen. Und es ist ja nicht so, dass die digitalen Kompetenzen zum Kernbestandteil der Germanistikausbildung oder der Linguistik-Ausbildung gehört haben. Das ändert sich. Wir tun da auch viel dafür. Aber grundsätzlich ist es eben nicht unbedingt sicher, dass diejenigen, die bei IDS anfangen wollen, auch qualifiziert sind, wenn es um diese digitalen Aspekte geht. Und das versuchen wir, sozusagen mit in das Studium hinein zu pflegen. Also, wir geben auch Veranstaltungen in Ringvorlesungen, dass wir über unsere Aspekte unserer Arbeit sprechen

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Meyer und Witt

wir können uns mit den Universitäten, die ja im Prinzip die Ausbildungsstätten für uns sind, denn alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen ja von Universitäten, zumindest diejenigen im wissenschaftlichen Bereich und natürlich wollen wir uns mit denen verzahnen. Aber wir denken auch, dass die Universitäten etwas von unseren Angeboten haben. Also wir stellen ja unsere Serviceangebote, ähnlich wie die ZBW für die Wirtschaftswissenschaft, unsere Angebote für die germanistische Sprachwissenschaft oder vielleicht sogar für die Sprachwissenschaft im Allgemeinen zur Verfügung. Und deshalb müssen wir natürlich auch wissen: Wie funktionieren die Unis? Welche Wege gibt es da, wie kann man sich austauschen? Und wir boten auch zum Beispiel im Jahr vor der Pandemie einen Kurs, der von der EU gefördert wurde, an, in dem wir Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus Warschau, von der Universität Warschau, hier empfangen haben und ihnen so einen kleinen Crashkurs in digitaler Sprachwissenschaft und Korpuslinguistik gegeben haben. Und diese Sachen machen wir und daraus entwickeln sich natürlich dann auch Verbindungen zu diesen Institutionen, was für uns sehr wichtig ist, denn man arbeitet ja nicht isoliert und gerade im Digitalen.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Meyer und Witt

Also, was Konkretes habe ich nicht, weil ich doch immer noch sehr stark mit den analogen Menschen zu tun habe, also auch, wenn man sich virtuell trifft.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Meyer und Witt

Kommunikation ist sowohl analog als auch digital, aber digitale Kommunikation ist eine ganz andere Herangehensweise

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Meyer und Witt

Kommunikation ist sowohl analog als auch digital, aber digitale Kommunikation ist eine ganz andere Herangehensweise

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Meyer und Witt

Ja, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Teil des digital geprägten Lebens.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Korn

Kommunikation

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Korn

Umgang mit Information

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz

Korn

Woher kommt Information, die mir serviert wird? Also, wer präsentiert sie? Welche Gründe mag er haben, Dinge so zu präsentieren, wie er oder sie das tut? Welchen Kontext gibt es? Sich bewusst zu machen: Ich bewege mich in einer Blase. Zu schauen: Wie finde ich andere Perspektiven.

Code: ● Digitales Mindset

Korn

Datenschutz, dass, ein Verständnis von Datenschutz für eine ganz wichtige Kompetenz halten, angefangen bei: Wie administrierte ich eigentlich mein Profil auf meinem Handy? Welche Einstellung habe ich an? Also, kann man mich orten?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik

Korn

Also, über solche Dinge einfach mal nachzudenken, sich zu fragen: Was ist das Geschäftsmodell eines Dienstes, der mir kostenfrei angeboten wird? Was steckt da dahinter?

Code: ● Digitales Mindset

Korn

Reflexionsfähigkeit, die Folgen des eigenen Handelns in der kurzen und mittleren Frist zu hinterfragen, zu schauen: Was tut das für mich? Habe ich hier gerade eine Externalität auf jemand anderen ausgeübt? Ich würde eine Grundidee des algorithmischen Denkens dazunehmen.

Code: ● Digitales Mindset

Korn

Ich glaube, dass nicht jeder programmieren können muss. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zu verstehen, was hinter Algorithmen passiert und auch zu sehen: Was ist eigentlich in ein System hineingesteckt worden und was ist das Ergebnis?

Code: ● Skillgap

Korn

Und als Letztes würde ich vielleicht sagen: Die Fähigkeit, auch noch analog zu existieren.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Korn

Und als Letztes würde ich vielleicht sagen: Die Fähigkeit, auch noch analog zu existieren.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Korn

Also, von daher würde ich sagen, die jungen Leute kommen mit einem anderen Satz Grundfähigkeiten aus der Schule.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen
Korn

Gleichzeitig empfinde ich die Diskussion über die Digital Natives als etwas übertrieben, weil meine Wahrnehmung von Studierenden im ersten Semester, die ich häufig in meinen Veranstaltungen sitzen habe, ist, dass sie vor allen Dingen digitale Konsumentinnen sind und nicht digitale Produzentinnen. Und das müssen sie erst werden.

Code: ● Skillgap
Korn

dass ist der Satz von Fähigkeiten, die eine erwachsene Person braucht, die sich auf der Welt zurechtfindet.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Korn

Und Lehrende zu haben, die erst mal wissen, was es gibt und sich im Zweifel Hilfe holen. Das wäre für mich eine wichtige Qualifikation.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Korn

Und Lehrende zu haben, die erst mal wissen, was es gibt und sich im Zweifel Hilfe holen. Das wäre für mich eine wichtige Qualifikation.

Code: ● Digitales Mindset
Korn

Also eine tertiäre Bildung hat aus meiner Sicht schon eine hohe fachliche Expertise als einen sehr wichtigen Baustein. Das bedeutet, Lehrende sollten auch Expertinnen ihres Fachs sein. Also, insbesondere je fortgeschrittener der Bildungsstand ist, umso wichtiger ist die Fachexpertise.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen
Korn

Und da wäre es gut, wenn es einen Austausch gibt zwischen den Institutionen, wenn man vielleicht auch feststellt, es gibt einen Konsens darüber, was alle jungen Wissenschaftler*innen, alle jungen Wissenschaftsmanager*innen können sollten.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Korn

Also, ich fände es gut, wenn es eine Vernetzung gibt und wenn auch hier eine Vorstellung davon existiert, wo ist jede der Institutionen spezialisiert. Wo gibt es eine gemeinsame Verständigung über Basisfähigkeiten und wie kann man sich austauschen darüber, wer was vermitteln kann? Was kann man nach außen kommunizieren, was für andere Organisationen, Institutionen wichtig sein könnte? Das wäre so für mich ein Profil für die Allianz.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Korn

Wie machen eigentlich die Institutionen, die sich mit digitaler Qualifikation beschäftigen, ihr Wissensmanagement? Also, das HFD macht Dinge, dann macht jeder, also macht jedes der Forschungsinstitute seine Sachen. Es gibt Landesinitiativen zwischen den Hochschulen. Es gibt so viele Player, die alle Vorstellungen davon haben, wie wir digitale Qualifizierung gestalten. Und ich würde sagen, jede einzelne Handreichung hat ihren Wert und ist spannend zu lesen und hilft. Ich bräuchte zuallererst einen Kompass durch den Dschungel.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Korn

Wie machen eigentlich die Institutionen, die sich mit digitaler Qualifikation beschäftigen, ihr Wissensmanagement? Also, das HFD macht Dinge, dann macht jeder, also macht jedes der Forschungsinstitute seine Sachen. Es gibt Landesinitiativen zwischen den Hochschulen. Es gibt so viele Player, die alle Vorstellungen davon haben, wie wir digitale Qualifizierung gestalten. Und ich würde sagen, jede einzelne Handreichung hat ihren Wert und ist spannend zu lesen und hilft. Ich bräuchte zuallererst einen Kompass durch den Dschungel.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Korn

Ich glaube, dass die Digitalisierung die Versuchung in sich trägt, sich zu sehr auf die Technik zu fokussieren.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Korn

Von daher würde ich eher auf der Ebene arbeiten: Wie kann ich mit diesen, diese Technologien sinnstiftend einsetzen? Also mit der Frage arbeiten: Müssen wir alles tun, was wir können? Gibt es vielleicht auch Dinge, wo wir uns bewusst entscheiden, uns davon abzuschneiden. Ich glaube, das Beispiel Learning Analytics ist da ein gutes Beispiel. Möchten wir Lehre haben, die wie Netflix funktioniert?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik

Korn

Von daher würde ich eher auf der Ebene arbeiten: Wie kann ich mit diesen, diese Technologien sinnstiftend einsetzen? Also mit der Frage arbeiten: Müssen wir alles tun, was wir können? Gibt es vielleicht auch Dinge, wo wir uns bewusst entscheiden, uns davon abzuschneiden. Ich glaube, das Beispiel Learning Analytics ist da ein gutes Beispiel. Möchten wir Lehre haben, die wie Netflix funktioniert? Ihnen mag das folgende Modul besonders gut gefallen, denn Sie haben in den letzten drei Semestern folgende Module mit Erfolg absolviert. Ist das die Vorstellung, die wir von Bildung haben? Ist es gut? Oder ist das etwas, was wir auf keinen Fall wollen? Und wie viel Freiheit, wie viel Originalität erhalten wir uns, wenn wir solche Technologien einsetzen?

Code: ● Digitales Mindset

Korn

Ich finde, die interessantesten Begegnungen sind passiert, wenn die Lehrenden und Lernenden plötzlich festgestellt haben, dass Lehre keine Einbahnstraße ist. Und das war sie noch nie. Völlig klar. Und jetzt ist es so sichtbar geworden.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Korn

Und es hat mir auch so deutlich gemacht, dass gute Lehre nicht davon lebt, dass sich die Lehrenden im Hörsaal wohlfühlen. Denn ich kann sagen, ich habe mich bei diesen Screencasts überhaupt nicht wohlfühlt.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Korn

-geschwärzt-

-geschwärzt-

-geschwärzt-

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärzt-

-geschwärzt-
[Redacted text block]

-geschwärzt-
[Redacted]

-geschwärzt-
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

-geschwärzt-
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

-geschwärzt-
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

-geschwärzt-
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

-geschwärzt-
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

-geschwärzt-
[Redacted]
[Redacted]

-geschwärzt-
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärt-

-geschwärt-

hatte ich tatsächlich inhaltliche und technologische Aspekte hier in den Vordergrund gestellt. Und in der gemeinsamen Diskussion in dieser Arbeitsgruppe haben wir dann so ein digitales Mindset entwickelt und da sind Aspekte hinzugekommen, die ich vorher so gar nicht im Fokus hatte.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen
Neuroth und Tappenbeck

hatte ich tatsächlich inhaltliche und technologische Aspekte hier in den Vordergrund gestellt. Und in der gemeinsamen Diskussion in dieser Arbeitsgruppe haben wir dann so ein digitales Mindset entwickelt und da sind Aspekte hinzugekommen, die ich vorher so gar nicht im Fokus hatte.

Code: ● Digitales Mindset
Neuroth und Tappenbeck

Haltung, also eine gewisse Offenheit gegenüber dem digitalen Wandel. Das ist mir erstmal wichtig. Nicht alle Studierenden, die ankommen oder auch im Master weitermachen, bringen diese Offenheit mit.

Code: ● Digitales Mindset

Neuroth und Tappenbeck

Dann eine Veränderungsbereitschaft, also auch mal eingefahrene Wege loszulassen, die vielleicht auch Sicherheit geben, das war jetzt gerade in Coronazeiten natürlich besonders wichtig, dass man sich auf neue Sachen einlässt, auch auf neue Lehrformate.

Code: ● Digitales Mindset
Neuroth und Tappenbeck

Und etwas, was mir immer schon sehr wichtig war, ist die kritische Reflexion, das Hinterfragen und zwar nicht nur von Technologien oder Semantiken oder sonst irgendetwas, sondern zum Beispiel auch vom eigenen Kommunikationsverhalten, von der eigenen Arbeitsweise, von der eigenen Teamfähigkeit, auch von dem, sag ich mal, sozialen Miteinander in Gruppenarbeiten oder in Teams.

Code: ● Digitales Mindset
Neuroth und Tappenbeck

Das digitale Mindset ist sicherlich wichtig, auch für uns in der Lehre als Qualifikationsziel.

Code: ● Digitales Mindset
Neuroth und Tappenbeck

die Grundlagen des Programmierens

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Neuroth und Tappenbeck

die Grundlagen des Programmierens nehmen als wichtiges Qualifikationsziel, das bei uns auch jetzt in den Bachelor- und Masterstudiengang mit eigenen Modulen vermittelt wird, damit die Studierenden nicht wie die Blinden von der Farbe sprechen, sondern tatsächlich auch basale Grundkenntnisse des Programmierens haben.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen
Neuroth und Tappenbeck

digitale Mindset

Code: ● Digitales Mindset
Neuroth und Tappenbeck

digitale Ethik

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Neuroth und Tappenbeck

digitale Kommunikation

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Neuroth und Tappenbeck

Wir haben beispielsweise im Masterstudiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft ein Grundlagenmodul Library Carpentry integriert, in dem eben Grundkenntnisse des Programmierens vermittelt werden. Und wir haben im Bachelorstudiengang ein Modul integriert, das heißt Digitales Arbeiten, das also ähnliche Kompetenzen auf Bachelorebene vermittelt.

Code: • für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Neuroth und Tappenbeck

Es gelingt, neue Inhalte in die Curricula reinzubekommen, das stimmt, durch engagierte Dozierende, Lehrende, Professoren meistens aber über Wahlpflichtfächer. Das heißt, ist es dann eine Kann-Option für die Studierenden, keine Muss-Option.

Code: • Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Neuroth und Tappenbeck

Wenn wir ein Curriculum ändern wollen, dann ist das im Rahmen der Akkreditierung oder Reakkreditierung alle 5 bis 7 Jahre möglich. Wir machen, durchlaufen an der Fachhochschule Potsdam gerade diesen Prozess. Alle drei Bachelorstudiengänge sollen '23 reakkreditiert werden. Wir haben in einem mühevollen Prozess alle Bachelorstudiengänge umgestellt, wie wir meinen auf neue Bedarfe. Jetzt rechnen wir mal weiter. Die Studierenden kommen dann im Wintersemester '23 studieren, sag ich mal, roundabout vier Jahre, dann ist '27 ein bisschen Verzögerung, noch mal ein Coronavirus oder irgendwas anderes, ist '28. Bis dahin haben sich schon, sage ich mal, sogenannte Schlüsselkompetenzen wieder leicht verändert oder haben eine andere Gewichtung erfahren. Das heißt, bis wir mit den Curricula wirklich richtig vernünftig reagieren können, dauert es ein paar Jahre.

Code: • Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Neuroth und Tappenbeck

einen neuen Masterstudiengang entwickelt. Meines Erachtens geht das sehr viel schneller, als existierende Studiengänge auf neue Bedarfe auszurichten. Und damit meine ich jetzt nicht komplett neue Fachwissenschaften, sondern wirklich jetzt auch die Herausforderung im Rahmen der Digitalisierung, zum Beispiel.

Code: • Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Neuroth und Tappenbeck

einen neuen Masterstudiengang entwickelt. Meines Erachtens geht das sehr viel schneller, als existierende Studiengänge auf neue Bedarfe auszurichten. Und damit meine ich jetzt nicht komplett neue Fachwissenschaften, sondern wirklich jetzt auch die Herausforderung im Rahmen der Digitalisierung, zum Beispiel.

Code: • Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Neuroth und Tappenbeck

die Reflexion im ethischen Bereich

Code: • Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Neuroth und Tappenbeck

Grundkenntnisse in der Programmierung

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Neuroth und Tappenbeck

Jetzt würde ich mal aus der Datenecke natürlich auch noch sagen: Alles rund um Daten. Das fängt damit an: Wo bekomme ich überhaupt Daten? Wie beurteile ich, ob die Datenquelle vertrauenswürdig ist?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Wie kann ich sicher sein, dass ich rechtlich auf der sicheren Seite bin und ich die Daten nachnutze, weiterverarbeite oder gar veröffentliche?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Neuroth und Tappenbeck

Dazu gehören für mich auch statistische Kenntnisse.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Also, das ist ein sehr, sehr weites Feld und ich rede hier nicht von, sage ich mal, Schwerpunktsetzungen im Bereich Data Science oder Data Analyst oder sonst irgendetwas, sondern wirklich rudimentäre Grundkenntnisse.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen
Neuroth und Tappenbeck

Und ich bin ehrlich gesagt erschrocken, wie wenig, und das geht quer durch alle Statusgruppen an der Hochschule, aber bestimmt auch in der Gesellschaft, wie wenig Einzelne in der Lage sind, zu beurteilen: Stimmen denn die Aussagen mit den zugrundeliegenden Daten überein?

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Neuroth und Tappenbeck

Und ich bin ehrlich gesagt erschrocken, wie wenig, und das geht quer durch alle Statusgruppen an der Hochschule, aber bestimmt auch in der Gesellschaft, wie wenig Einzelne in der Lage sind, zu beurteilen: Stimmen denn die Aussagen mit den zugrundeliegenden Daten überein?

Code: ● Zitierfähige Stellen
Neuroth und Tappenbeck

Und ich bin ehrlich gesagt erschrocken, wie wenig, und das geht quer durch alle Statusgruppen an der Hochschule, aber bestimmt auch in der Gesellschaft, wie wenig Einzelne in der Lage sind, zu beurteilen: Stimmen denn die Aussagen mit den zugrundeliegenden Daten überein?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Neuroth und Tappenbeck

dass ich die Daten und, sag ich mal, massieren kann, wie ein Kollege hier an der Fachhochschule von mir offenbar sagt, also da wirklich die auch bearbeiten kann, anreichern kann, lesen kann, verstehen kann, interpretieren kann,

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Neuroth und Tappenbeck

es umfasst eben auch doch weit mehr rechtliche, ethische Aspekte als das vielleicht gemeinhin klar ist.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Neuroth und Tappenbeck

es umfasst eben auch doch weit mehr rechtliche, ethische Aspekte als das vielleicht gemeinhin klar ist.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Neuroth und Tappenbeck

zwei Entwicklungslinien. Einmal ist, sind die Anforderungen komplexer geworden und zum anderen verändern sie sich immer schneller. Das sind zwei Dinge, die uns ja auch in der Lehre Schwierigkeiten machen, wie wir eben gerade bei dem Thema davor schon gesehen haben. Diese hohe Veränderungsdynamik, die ist tatsächlich eine große Herausforderung.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Neuroth und Tappenbeck

in der ich studiert habe - bedeutete Informationskompetenz in der Wissenschaft im Wesentlichen, dass man in einem Zettelkatalog in einer Universitätsbibliothek Literaturquellen ermitteln konnte, die Bücher und Zeitschriften im Bestand gefunden hat und auch in der Lage war, eine Fernleihbestellung abzugeben, aufzugeben. Das hat sich dann mit den ersten Datenbanken verändert. Aber heute ist es natürlich was ganz anderes

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Informations-, Daten- und Datenkompetenz, digitale Kompetenz viel, viel mehr: Ich muss Information und Daten in vielfältigen Suchsystemen mit vielfältigen Suchwerkzeugen, die alle unterschiedlich funktionieren, ermitteln können.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Informations-, Daten- und Datenkompetenz, digitale Kompetenz viel, viel mehr: Ich muss Information und Daten in vielfältigen Suchsystemen mit vielfältigen Suchwerkzeugen, die alle unterschiedlich funktionieren, ermitteln können. Ich muss

wissen, für welchen Informationsbedarf ich welche Quellen und Werkzeuge wähle. Ich muss mich in diesen unterschiedlichen Informationsumgebungen methodisch bewegen, das heißt, ich muss eben, wie ich sagte, wissen, wie suche ich wo, damit ich auch zum Ziel komme. Ich muss die Qualität der gefundenen Informationen einschätzen können, wie Heike Neuroth es eben gerade sagt. Ich muss sie kritisch beurteilen können. Ich muss wissen, für welchen Zweck sind welche Quellen geeignet. Und das wird in diesem komplexen Szenario eben sehr viel schwerer.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Neuroth und Tappenbeck

Informations-, Daten- und Datenkompetenz, digitale Kompetenz viel, viel mehr: Ich muss Information und Daten in vielfältigen Suchsystemen mit vielfältigen Suchwerkzeugen, die alle unterschiedlich funktionieren, ermitteln können. Ich muss wissen, für welchen Informationsbedarf ich welche Quellen und Werkzeuge wähle. Ich muss mich in diesen unterschiedlichen Informationsumgebungen methodisch bewegen, das heißt, ich muss eben, wie ich sagte, wissen, wie suche ich wo, damit ich auch zum Ziel komme. Ich muss die Qualität der gefundenen Informationen einschätzen können, wie Heike Neuroth es eben gerade sagt. Ich muss sie kritisch beurteilen können. Ich muss wissen, für welchen Zweck sind welche Quellen geeignet. Und das wird in diesem komplexen Szenario eben sehr viel schwerer.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Neuroth und Tappenbeck

dazu kommen die, die Anforderungen an den ethischen und rechtlich korrekten Umgang mit Daten und Informationen, der sich ja im Zuge der digitalen Transformation auch noch mal verkompliziert hat, durch unterschiedliche Lizenzen, unter denen Dinge publiziert werden, durch Open Access und die damit gegebenen Bedingungen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Neuroth und Tappenbeck

die Bedarfe oder die Anforderungen an Informationskompetenz, und darunter würde ich jetzt mal im Sinne der North'schen Wissenstreppe auch Datenkompetenz subsumieren, sie sind komplexer geworden und sie verändern sich immer schneller. Und das fordert uns alle ja täglich.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Neuroth und Tappenbeck

die Bedarfe oder die Anforderungen an Informationskompetenz, und darunter würde ich jetzt mal im Sinne der North'schen Wissenstreppe auch Datenkompetenz subsumieren, sie sind komplexer geworden und sie verändern sich immer schneller. Und das fordert uns alle ja täglich.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Neuroth und Tappenbeck

das fordert uns alle ja täglich.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Neuroth und Tappenbeck

Also, für die Bachelorstudierenden kann ich sagen, die sind alle natürlich digital hochgerüstet, was die, was das technische Equipment angeht, aber vieles beschränkt sich dann doch auf, um das mal etwas polemisch zu sagen, klicken und wischen. Also, der methodische Umgang mit Informationsquellen, mit Informationssuchwerkzeugen, der ist in der Regel nicht vorhanden. Also, diese Fähigkeit ist in der Regel nicht vorhanden.

Code: ● Skillgap
Neuroth und Tappenbeck

Das wird im Studium, zu Beginn des Studiums, aber auch begleitend das Studium hinüber vermittelt und das muss auch dringend vermittelt werden. Der methodische Umgang mit Daten und digitalen Informationen, das ist eine Kompetenz, die noch nicht in der Schule vermittelt wird. Das ist unsere Beobachtung.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Neuroth und Tappenbeck

gewisse Grundkompetenzen in der Quellenbewertung und Quellensuche, durchaus weiter in die Schule verlagern sollte.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen
Neuroth und Tappenbeck

Grundkompetenzen in der Quellenbewertung und Quellensuche

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Die trauen sich nicht zu, zu sagen, das sind die fünf wichtigsten, einschlägigsten und relevantesten Quellen.

Code: ● Digitales Mindset
Neuroth und Tappenbeck

Und natürlich können wir ihnen in den wenigen Jahren, die sie dann im akademischen Umfeld sind, das immer wieder beibringen, aber das, was Sie vorher jahrelang in der Schule versäumt haben, das ist, das können wir einfach nicht mehr so schnell aufholen. Jedenfalls nicht so profund, dass sie sich dann auch sicher sind und das auch selber gut beurteilen können, ob sie jetzt gute Suchergebnisse haben oder nicht. Und das halte ich tatsächlich für fatal. Und abgesehen davon, wenn ich ehrlich bin, halte ich das für eine Grundkompetenz, die jeder Bürgerin und jeder Bürger haben sollte, davon mal ganz abgesehen, wenn ich mir das jetzt so genau überlege.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Neuroth und Tappenbeck

Grundkompetenz, die jeder Bürgerin und jeder Bürger haben sollte

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Neuroth und Tappenbeck

Ich denke, da ist noch einiges zu tun in der schulischen Qualifikation. Da reicht es eben nicht, Tablets anzuschaffen und bereitzustellen, sondern die damit verbundenen Kompetenzen müssen natürlich auch vermittelt werden

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen
Neuroth und Tappenbeck

Also, wie ermittle ich Quellen? Wie zitiere ich richtig?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Wie darf ich Bilder verwenden? Welche Lizenzen gibt es und was bedeutet das überhaupt für die Weiterverarbeitung von, von Quellen?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Neuroth und Tappenbeck

Wie kann ich gute Quellen von schlechten unterscheiden? Welche Kriterien gibt es um Fake News zu identifizieren und solche Dinge?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Bis hin zur Kommunikation in digitalen Kontexten, also wie schreibe ich in einem, in einer Mailingliste? Wie schreibe ich in einem Blog? Wie schreibe ich in einer privaten E-Mail? Welche, also, das es da Unterschiede gibt, es ist durchaus gar nicht so verbreitet, dieses Wissen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Neuroth und Tappenbeck

seit diesem Semester einen Zertifikatskurs Digital Literacy an der TH Köln, in dem Studierende aller Fakultäten ein Qualifizierungsprogramm durchlaufen können

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Neuroth und Tappenbeck

Und insofern würde ich sagen, die Bereitschaft, die nehme ich bei den Kollegen wahr und die Angebote auf Landes- und auch auf Hochschulebene sind aus meiner Ansicht, aus meiner Perspektive wirklich nicht nur hinreichend, sondern bedienen den Bedarf für, aus meiner Perspektive gesehen, auf jeden Fall hinreichend.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Neuroth und Tappenbeck

Also ich kann nicht wahrnehmen, dass uns da irgendwelche Qualifizierungsmöglichkeiten fehlen. Die Schwierigkeit ist viel eher, das in dem Alltag unterzubringen. Es ist ja nicht so, als hätten wir bis jetzt fünf Stunden in der Woche darauf gewartet, uns weiter zu qualifizieren. Wir sind ja auch so schon durch Lehre

und Forschung und Selbstverwaltung gut beschäftigt. Und durch die digitale Transformation, die jetzt durch Corona nochmal zusätzlichen Schub bekommen hat, sind wir jetzt in der Situation, uns in ganz vielen Bereichen weiter qualifizieren zu wollen, aber eben auch zu müssen und dafür auch Gelegenheit und Zeit zu finden. Mein Problem ist gar nicht so sehr, dass es keine Angebote gibt, sondern eher, dass in meinem, ja, akademischen Alltag noch unterzubringen.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)
Neuroth und Tappenbeck

Vieles ist ja auch eine, eine Generationensache. Also, und das ist auch etwas, was wir, sage ich mal, in unserem Mindset ja mit Teilhabe so umschrieben haben. Es fällt mir ein bisschen schwer, von jemanden, der 60 Jahre alt ist, Professorin oder Professor oder so, zu erwarten, dass er sich jetzt noch mit Forschungsdatenmanagement und Data Literacy auseinandersetzen muss.

Code: ● [Digitales Mindset](#)
Neuroth und Tappenbeck

Aber ich glaube, in jedem Beruf müssen wir jetzt einfach mal anerkennen, dass Zeiten freigeräumt werden für die Weiterqualifizierung. Und das ist mir egal, ob es denn der Optiker ist oder der Lastwagenfahrer oder ob wir das an der Hochschule sind.

Code: ● [Zielgruppe digitaler Skills \(über die Forschung hinausgehend\)](#)
Neuroth und Tappenbeck

Finanzabteilung, die jetzt digitale Geschäftsabläufe da prozessieren muss, was ihr vor zwei Jahren noch völlig unbekannt war, dass es so was gibt.

Code: ● [Zielgruppe digitaler Skills \(über die Forschung hinausgehend\)](#)
Neuroth und Tappenbeck

Also, einfach eine Wertschätzung, eine Anerkennung, eine Unterstützung im Bereich Qualifizierung. Und das heißt nicht: Ich räume dir mal zwei Stunden die Woche für ein halbes Jahr frei oder so was, das ist ein Lippenbekenntnis. Wenn wir wirklich die Leute mitnehmen wollen, dass sie auch teilhaben und das ist eben ein Punkt, den fand ich in unserem Mindset auch so beeindruckend, dann müssen wir ihnen auch die Möglichkeiten geben, die Freiräume geben und die Zeit geben, das zu tun.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)
Neuroth und Tappenbeck

Was ich schick finden würde tatsächlich ist, dass wir uns nicht alle einzeln abstrampeln. Ich fände es toll, wenn wir Lehre teilen könnten. Und da will ich jetzt nicht dieses Buzzword Open Educational Resources bemühen, das ähnlich wie Open Data, Open Access und Open Government und was alles Openness sein soll, da durch die Landschaft geistert, sondern ich möchte wirklich mal mich hinsetzen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen mal ein Referenzcurriculum oder mal einen Kanon für ein bestimmtes Fach entwickeln. Und dann wird das anteilig etabliert. Wir können, im Digitalen können wir endlich mal verschiedene Studierende von verschiedenen Standorten zusammenbringen. Das war damals in Zeiten von Nestor, wo wir das versucht haben, auch mit Hochschulen aus der Schweiz, deutlich

aufwendiger und auch finanziell teurer, wenn man die Schweizer Studierenden nach Potsdam reisen mussten und das ginge heute, und das fände ich einfach mal schön, dass, wenn wir versuchen würden, bestimmte Sachen gemeinsam aufzubauen, aufzusetzen - wär auch sicherlich ein spannender Fachdiskurs - und dann eben auch gemeinsam anzubieten. Also, dass wir ein bisschen rauskommen von dieser eigenen Hochschulburg. Das finde ich mal ganz spannend.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)
Neuroth und Tappenbeck

Was ich schick finden würde tatsächlich ist, dass wir uns nicht alle einzeln abstrampeln. Ich fände es toll, wenn wir Lehre teilen könnten. Und da will ich jetzt nicht dieses Buzzword Open Educational Resources bemühen, das ähnlich wie Open Data, Open Access und Open Government und was alles Openness sein soll, da durch die Landschaft geistert, sondern ich möchte wirklich mal mich hinsetzen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen mal ein Referenzcurriculum oder mal einen Kanon für ein bestimmtes Fach entwickeln. Und dann wird das anteilig etabliert. Wir können, im Digitalen können wir endlich mal verschiedene Studierende von verschiedenen Standorten zusammenbringen. Das war damals in Zeiten von Nestor, wo wir das versucht haben, auch mit Hochschulen aus der Schweiz, deutlich aufwendiger und auch finanziell teurer, wenn man die Schweizer Studierenden nach Potsdam reisen mussten und das ginge heute, und das fände ich einfach mal schön, dass, wenn wir versuchen würden, bestimmte Sachen gemeinsam aufzubauen, aufzusetzen - wär auch sicherlich ein spannender Fachdiskurs - und dann eben auch gemeinsam anzubieten. Also, dass wir ein bisschen rauskommen von dieser eigenen Hochschulburg. Das finde ich mal ganz spannend.

Code: ● [Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen](#)
Neuroth und Tappenbeck

Also, wir haben genug Tools, wir haben leistungsfähige Tools. Die Frage ist eher, wie wir sie so nutzen, dass wir, wie Heike Neuroth gerade sagte, kooperativ unsere, ja gesteckten Ziele erreichen und nicht an jedem Standort das Rad neu erfinden. Das wäre tatsächlich eine sehr wünschenswerte Angelegenheit, wenn, wenn uns das gelingen würde.

Code: ● [Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen](#)
Neuroth und Tappenbeck

Also, wir haben genug Tools, wir haben leistungsfähige Tools. Die Frage ist eher, wie wir sie so nutzen, dass wir, wie Heike Neuroth gerade sagte, kooperativ unsere, ja gesteckten Ziele erreichen und nicht an jedem Standort das Rad neu erfinden. Das wäre tatsächlich eine sehr wünschenswerte Angelegenheit, wenn, wenn uns das gelingen würde.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)
Neuroth und Tappenbeck

HN: Das wäre jetzt die horizontale Vernetzung unter den Hochschulen, was ja unsere AG bietet oder generell die Allianz-Initiative Digitale Information, ist ja auch eine vertikale Vernetzung

Code: ● [Zitierfähige Stellen](#)

Neuroth und Tappenbeck

HN: Das wäre jetzt die horizontale Vernetzung unter den Hochschulen, was ja unsere AG bietet oder generell die Allianz-Initiative Digitale Information, ist ja auch eine vertikale Vernetzung

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Neuroth und Tappenbeck

Eigentlich fängt es in den Schulen an. Wir bilden dann aus. Vielleicht verlassen sie dann die Fachhochschule mit einem Master, vielleicht möchten Sie an der Uni dann aber noch promovieren, dann langsam als Postdoc, vielleicht bei einem Helmholtz- oder Max-Planck-Einrichtung. Dann werden Sie vielleicht auch als Professor berufen. Das heißt, auch diese horizontale Ausbildungsschiene, Ausbildungskette quer über alle Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Allianz-Partner,

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen

Neuroth und Tappenbeck

Eigentlich fängt es in den Schulen an. Wir bilden dann aus. Vielleicht verlassen sie dann die Fachhochschule mit einem Master, vielleicht möchten Sie an der Uni dann aber noch promovieren, dann langsam als Postdoc, vielleicht bei einem Helmholtz- oder Max-Planck-Einrichtung. Dann werden Sie vielleicht auch als Professor berufen. Das heißt, auch diese horizontale Ausbildungsschiene, Ausbildungskette quer über alle Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Allianz-Partner,

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Neuroth und Tappenbeck

Eigentlich fängt es in den Schulen an. Wir bilden dann aus. Vielleicht verlassen sie dann die Fachhochschule mit einem Master, vielleicht möchten Sie an der Uni dann aber noch promovieren, dann langsam als Postdoc, vielleicht bei einem Helmholtz- oder Max-Planck-Einrichtung. Dann werden Sie vielleicht auch als Professor berufen. Das heißt, auch diese horizontale Ausbildungsschiene, Ausbildungskette quer über alle Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Allianz-Partner, hier auch zusammenzukommen, sich zu verständigen: Okay, was ist denn das, was jemand können muss, der die Schule mit dem Abitur verlässt? Was ist denn das, was jemand können muss, der eine Hochschule mit einem Master oder Bachelor verlässt? Was ist denn, wo müssen wir noch mehr draufsatteln, wenn jemand jetzt als Promovierender unterwegs ist oder als Postdoc unterwegs ist? Und das, finde ich, ist das Spannende

Code: ● Zitierfähige Stellen

Neuroth und Tappenbeck

Eigentlich fängt es in den Schulen an. Wir bilden dann aus. Vielleicht verlassen sie dann die Fachhochschule mit einem Master, vielleicht möchten Sie an der Uni dann aber noch promovieren, dann langsam als Postdoc, vielleicht bei einem Helmholtz- oder Max-Planck-Einrichtung. Dann werden Sie vielleicht auch als Professor berufen. Das heißt, auch diese horizontale Ausbildungsschiene, Ausbildungskette quer über alle Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Allianz-Partner, hier auch zusammenzukommen, sich zu verständigen: Okay, was ist denn das, was jemand

können muss, der die Schule mit dem Abitur verlässt? Was ist denn das, was jemand können muss, der eine Hochschule mit einem Master oder Bachelor verlässt? Was ist denn, wo müssen wir noch mehr draufsatteln, wenn jemand jetzt als Promovierender unterwegs ist oder als Postdoc unterwegs ist? Und das, finde ich, ist das Spannende.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Schulen
Neuroth und Tappenbeck

in zwei Richtungen gleichzeitig zu denken und Kooperation, also horizontal und vertikal, das ist vielleicht im Moment noch ein bisschen zu anspruchsvoll. Aber das wäre sicherlich dann auch noch mal konsequent, wenn man das in diese Richtung auch noch mal weiterdenken würde.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Neuroth und Tappenbeck

Die Fachgruppe Informationskompetenz. Das ist ein Zusammenschluss aller Lehrenden in Deutschland, die im Bereich Informationskompetenz aktiv sind, das heißt, deren Lehrgebiet die Vermittlung von Informationskompetenz ist. Und wir sind in einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, der KIBA angehört und sind gemeinsam in kontinuierlichen Treffen dabei, einen Qualifikationsstandard zu erarbeiten für die Lehre in diesem Bereich, Vermittlung von Informationskompetenz, eben auch mit Blick auf die digitale Transformation. Wie verändert sich das? Was müssen Absolventinnen und Absolventen in Bachelor- und Masterstudiengängen können, damit sie in diesem Arbeitsbereich später erfolgreich tätig sind und diese gemeinsame Arbeit an Qualifikationsanforderungen wirken? Im Moment sind wir gerade dabei, eine gemeinsame Publikation zu realisieren. Die leistet genau das, was Heike Neuroth gerade gefordert hat, nämlich den Austausch über Qualifikationsziele und die gemeinsame Arbeit an diesen.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Neuroth und Tappenbeck

Informationskompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Data Literacy oder Datenkompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Datenkompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Neuroth und Tappenbeck

Schnittstellenkompetenz und damit meine ich, alle verschiedenen Einheiten müssen besser zusammenarbeiten, müssen neugieriger aufeinander sein. Ich kann keine gute digitale Forschung machen ohne Forschungsunterstützung.

Code: ● Digitales Mindset

Neuroth und Tappenbeck

Forschungsunterstützung

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Neuroth und Tappenbeck

Und da finde ich es einfach gut, wenn wir gewisse Leute haben, die interdisziplinär, transdisziplinär denken, die so einen gewissen digitalen Spirit mitbringen, die neugierig sind, die versuchen, zu verstehen aus welcher Community kommt das Gegenüber und versuchen, da anzudocken, um gemeinsam Sachen zu optimieren, Prozesse, Strukturen,

Code: ● Digitales Mindset

Neuroth und Tappenbeck

weil alles sich ändert und es ändert sich nicht nur, sondern es ändert sich auch noch schnell

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Neuroth und Tappenbeck

Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen gucken, dass wir die verschiedenen Leute um uns herum, die vieles auch erst möglich machen, dass wir die mitnehmen.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Neuroth und Tappenbeck

die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Neuroth und Tappenbeck

Also, dass wir uns austauschen und dass ich verstehe, was der technische Mitarbeiter sagt. Das ist wichtig, dass, dass wir uns auf der Ebene auch wirklich verstehen können. Ich weiß, vor 25 Jahren war es nahezu unmöglich, als Geisteswissenschaftler mit Kollegen aus der IT-Abteilung ein Gespräch zu führen, bei dem beide Seiten das Gefühl hatten, dass man sich versteht. Und das muss uns gelingen, dass wir diese Gräben schließen und dass sich der Althistoriker mit dem IT-Experten der Hochschule austauschen kann, ergebnisorientiert austauschen kann und gemeinsam an einem Projekt arbeiten kann

Code: ● Digitales Mindset

Neuroth und Tappenbeck

das ist für mich im Grunde der Schlüssel. Nicht, dass alle hinterher das Gleiche können, die gleiche Kompetenz haben, sondern dass sie miteinander sprechen können und sich verstehen und gemeinsam an Projekten arbeiten können, unter Nutzung der digitalen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Neuroth und Tappenbeck

die Kommunikation. Und wenn das gelingt, wenn wir uns austauschen und verstehen können, dann können wir auch zusammenarbeiten.

Code: • Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Neuroth und Tappenbeck

-geschwärt-
[Redacted text block]

-geschwärzt- [Redacted]

-geschwärzt- [Redacted]

-geschwärzt- [Redacted]

-geschwärzt- [Redacted]

-geschwärzt- [Redacted]

-geschwärzt-

[Redacted text block]

-geschwärt-
[Redacted text block]

-geschwärt- [Redacted text block]

-geschwärt-
[Redacted text block]

-geschwärt-
[Redacted text block]

-geschwärt-
[Redacted text block]

-geschwärt-
[Redacted text block]

-geschwärt-
[Redacted text block]

-geschwärt-
[Redacted text block]

-geschwärzt-
[Redacted text block]

-geschwärtz-

-geschwärtz-

-geschwärtz-

-geschwärtz-

-geschwärtz-

-geschwärtz-

-geschwärtz-

-geschwärt-
[Redacted text block]

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Jäckel

weiß, wie eine relationale Datenbank funktioniert

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Jäckel

Jetzt reden wir über Kollaborationssoftware, die uns in die Lage versetzt, in Lehre, Forschung und vielen anderen Bereichen, auch diesem, diesem mittlerweile ja außerhalb der Universität sehr stark propagierten Gedanken von Citizen Science und so weiter, auch gerecht zu werden.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration
Jäckel

PowerPoint

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Jäckel

Prezi

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Jäckel

Microsoft Excel

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Jäckel

hinzu kommen jetzt ebenso Plattformen wie Wonder oder Mattermost

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Jäckel

da muss man eben dann auch als Universität schauen, wir können ja nicht nach jedem Pferd reiten, also da muss man auch mal Entscheidungen treffen und das erwarten die Studierenden auch, weil wenn man ihnen eine Folie zeigt, wo 30 verschiedene Kollaborationstools oder Abstimmungstools drauf sind, dann, ja, dann sagen sie: Ja, was soll ich denn davon jetzt nehmen? Vorentscheidungen sind also nach wie vor wichtig.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Jäckel

Also, von der Art gibt es vieles, es gibt auch schon mobile Labors, mit denen man dann direkt in die Schulen reingeht, um auch da A dafür zu sensibilisieren, dass, dass neben der Kreide und der Tafel, die immer noch wichtig sind, da kann ich gleich eine kleine Episode erzählen, eben jetzt auch neue Technologien gibt, die man durchaus sinnvoll einsetzen kann.

Code: ● Skillgap
Jäckel

Also, von der Art gibt es vieles, es gibt auch schon mobile Labors, mit denen man dann direkt in die Schulen reingeht, um auch da A dafür zu sensibilisieren, dass, dass neben der Kreide und der Tafel, die immer noch wichtig sind, da kann ich gleich eine kleine Episode erzählen, eben jetzt auch neue Technologien gibt, die man durchaus sinnvoll einsetzen kann.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Jäckel

Also, man könnte ja den Eindruck haben, dass all diese Investitionen langfristig dazu dienen werden, dass man den Campus nicht mehr benötigt. Das ist jedenfalls nicht unsere Intention,

Code: ● Blumen am Wegesrand
Jäckel

man merkt die Technik dann gar nicht mehr. In der, vor 25 Jahren hat man die Technik noch wirklich sehr, sehr stark gemerkt. Heute verleitet sie eher dazu, dass sie auch von den eigentlichen Dingen auch mal ablenkt.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Jäckel

Und am Anfang haben wir also, wenn ich sage am Anfang, ist das so vor fünf, sechs Jahren gewesen, haben wir gedacht, wir müssen diese vielen kleinen Initiativen im Bereich der digitalen Lehre auch mit einem eigenen Preis loben oder einen Preis dafür ausloben. Das haben wir auch bis vor zwei Jahren gemacht. Und dann haben wir uns aber entschieden: Nein, wir müssen jetzt irgendwie weg von dieser Trennung. Also, es kommt jetzt nicht mehr so sehr darauf an, dass da auf der Bühne auch noch einer steht, der das digital kann und die anderen fünf, die den Preis bekommen haben, die sind alle noch auf der klassischen Schiene unterwegs, weg mit dem Begriff Digital. Wir haben eine neue Arbeitsstelle gegründet. Also, wir haben keine Koordinationsstelle E-Learning mehr, so hieß die bis vor fünf Jahren und jetzt heißt sie Arbeitsstelle für gute und innovative Lehre. Also, wir machen gar nicht mehr diesen Unterschied.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Jäckel

in der Lage sein, mit diesem Datenvolumen umgehen zu können.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Jäckel

Der wissenschaftsunterstützende Bereich an Universitäten und Hochschulen wird in den nächsten Jahren weiter deutlich steigen.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Jäckel

Also zu erwarten, dass das, dass das alle irgendwie mitbringen, das wird definitiv nicht der Fall sein.

Code: ● Skillgap

Jäckel

das Problem ist dabei noch, dass es gerade in bestimmten Studiengängen noch schwierig ist, für diese Module, die dann auf diesen spezifischen Zuschnitt, sagen wir mal, ich nenne das jetzt mal Science-Skills oder Lehr-Skills oder was auch immer, wenn das curricular nicht verankert ist, dann machen die Leute das nicht. Also, da muss jetzt zum Beispiel auch gerade in den Lehramtsstudiengängen ist da jetzt auch ein Prozess in Gang gekommen, wie man das integrieren kann, damit das nicht an der an der simplen Frage scheitert: Ja, wenn ich das mache, was kriege ich denn dafür?

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Jäckel

Das Fachspezifische kommt eigentlich automatisch. Also, wenn ich heute zurückgehen würde in mein Fach, ich bräuchte zunächst einmal eine gewisse Zeit, um mich überhaupt mit dem neuen Methodeninstrumentarium anfreunden zu können.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Jäckel

Das Fachspezifische kommt eigentlich automatisch. Also, wenn ich heute zurückgehen würde in mein Fach, ich bräuchte zunächst einmal eine gewisse Zeit, um mich überhaupt mit dem neuen Methodeninstrumentarium anfreunden zu können.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Jäckel

die von Digital Sociology sprechen und gelegentlich auch die etwas verwegene These vertreten, dass doch eigentlich in Zukunft für die gesellschaftliche Entwicklung maßgebend und entscheidend ist, was im Internet passiert. Das kann man so sehen, aber es gibt auch noch andere Lebensbereiche, wo das Internet noch nicht so bedeutend ist. Und es gibt im Übrigen auch Phänomene der Entnetzung.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Jäckel

Gerade auch dafür zu sensibilisieren, also: Wie, wie kann ich mich als Nutzerinnen und Nutzer auch im akademischen Kontext in dieser Welt sicher bewegen?

Code: ● Digitales Mindset

Jäckel

Bei der jungen Generation muss man natürlich schon, schon sagen, also vor Jahren konnte man vielleicht noch sagen, es geht nicht nur darum, dass man irgendwelche Generationen miteinander vergleicht, sondern manchmal ist es schon so, dass, das jüngere Geschwister mehr kann als das ältere Geschwister, also dass die Differenzen in dem, was man, womit man arbeitet und was man für gut findet oder weniger gut finden oder mit welcher Plattform man arbeitet, welchen Messengerdienst man nutzt

oder welche sozialen Medien favorisiert werden, dass das häufig nicht nur so eine Generationendifferenz ist, sondern manchmal schon geringe Altersdifferenzen darüber befinden können, dass es da andere Orientierungen gibt.

Code: ● Skillgap
Jäckel

Um im Studium jetzt zurechtzukommen, wird es immer wichtiger, dass man lernt, gut zu recherchieren.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Jäckel

von dem Bibliothekspersonal oder sei es von dem fachlich geschulten Personal in den jeweiligen, der jeweiligen Disziplin, die man studiert, dass man da zumindest am Anfang so eine Art Einführungskurs bekommt und das auch regelmäßig dann während des Studiums immer wieder weiterentwickelt und trainiert

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen
Jäckel

Da sind wir wieder bei dieser Modulfrage, also: Wie schafft man es, dass das möglichst flächendeckend alle erreicht? Früher gab es ja so was wie Studium Integrale oder Studium Generale, so was gibt es ja kaum noch. Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel, andere haben das auch gemacht, wir haben ein Nebenfach im Bereich Digitalisierung aufgesetzt.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Jäckel

Wir haben hier in Trier ein Leibniz-Institut, das für die gesamte Dokumentation der, der Forschung der Psychologie in Deutschland zuständig ist, die entwickeln auch Repositories und, und ,und. Also, die sind mit der Frage des Forschungsdatenmanagements, der Archivierung und der Zugänglichmachung tagtäglich beschäftigt. Und die haben in diesem kleinen Studiengang den Auftrag, gerade diese Recherchemöglichkeiten und diese Dinge zu vermitteln.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Jäckel

Forschungsdatenmanagements, der Archivierung und der Zugänglichmachung

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Jäckel

Recherchemöglichkeiten

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Jäckel

Rechtssicherheit und des Urheberrechts

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik

Jäckel

So setzt sich dieser Studiengang zusammen, der selbst aber flexibel bleiben muss, weil ja immer wieder neue Themen hinzukommen. Kurzum, es ist noch nicht sozusagen die, der, der goldene Weg gefunden worden, wie man das jetzt flächendeckend macht. Eine Idee sind auch jetzt diese sogenannten Micro-Degrees, also so Mini-Abschlüsse, kamen eh aus den Vereinigten Staaten, da war es so ein Nebenprodukt der damaligen MOOC-Debatte, als es um diese Massive Open Online Courses ging. Wenn man das von heute betrachtet, was 2012 da an möglichen Visionen über die Universität der Zukunft diskutiert wurde, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass davon nicht viel übrig geblieben ist, aber zumindest in einem ersten Anlauf hat sich da nichts dramatisch verändert.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)

Jäckel

Und deswegen ist es wichtig, dass man immer darüber nachdenkt, was sind so die Basicskills, die wir den Leuten mitgeben müssen? Und da ist das Sicherheitsthema jetzt in den letzten Jahren, einfach aufgrund der vielen Vorfälle, wo es auch zum Stillstand der Systeme gekommen ist, das hat schlicht an Bedeutung zugenommen, während diese Themen, wie geht man mit bestimmten Softwareprogrammen um, die sind, naja ich will nicht sagen an den Rand gedrängt worden, aber die sind nicht mehr so zentral.

Code: ● [Skillgap](#)

Jäckel

die Basicskills, die wir den Leuten mitgeben müssen? Und da ist das Sicherheitsthema jetzt in den letzten Jahren, einfach aufgrund der vielen Vorfälle, wo es auch zum Stillstand der Systeme gekommen ist, das hat schlicht an Bedeutung zugenommen

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik](#)

Jäckel

Wonder

Code: ● [Konkrete Anwendungsfähigkeiten](#)

Jäckel

Man muss nur bei all diesen Entwicklungen immer darauf achten, dass dieser etwas altmodische Begriff der Universitätsgemeinschaft dabei nicht kielgeholt wird, dass also die, die Identität mit einem Standort mehr und mehr verloren geht, wenn das Maß der Flexibilität, also der eine ist da und der andere ist nicht da und wenn Sie da mal so was wie ein Dies academicus machen wollen, also die Eröffnung des akademischen Jahrs, die einen kommen, die anderen kommen nicht, das ist heute schon so, aber man hat immer noch das Gefühl, das ist so, zumindest zu Beginn des Jahres ein Tag, an dem die Universität sich mal jenseits ihrer fachlichen Differenzierung auf sich selbst besinnt und auch mal darüber nachdenkt: Wo, wofür stehen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist für meine Auffassung, nach Auffassung meiner Kolleginnen und Kollegen außerhalb von Trier etwas, was man unbedingt bewahren muss. Also, wir werden eine neue Mischform von Präsenz und Digital erleben, in der

das Digitale einfach aufgrund des Komforts, den diese Technologie mit sich bringt, eine wachsende Bedeutung erhalten wird. Aber man muss darauf achten, dass dadurch der Gedanke der Campus-Universität und der, der Vorzüge des An-einem-Ort-Zusammenseins nicht verloren gehen.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Jäckel

dass die Vorlesung interaktiver zu werden beginnt und das Seminar sich auch wirklich zu einem Seminarcharakter zu entwickeln beginnt, dass vielleicht die Unterschiede zwischen den verschiedenen Formaten eher so zu konvergieren beginnen, also dass die Differenz zwischen dem, was ist eigentlich eine Vorlesung und was ist eigentlich ein Seminar und eine Übung, dass das so über die Jahre hinweg vielleicht etwas verloren geht

Code: ● Blumen am Wegesrand

Jäckel

Aber so weit würde ich schon sagen, dass das Digitale einen höheren Stellenwert bekommt, auch was die Profilbildung des jeweiligen Standorts angeht. Also das, dass es eben bestimmte Angebote gibt, mit denen man nicht nur die Klientel vor Ort, sondern verstärkt auch die Klientel außerhalb des Campus zu adressieren versucht, weil der, der Zugang zu dieser Klientel leichter wird und die Möglichkeiten innerhalb der digitalen Welt auch das, das Präsenzgefühl zu simulieren, vielleicht leichter werden.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Jäckel

dieses Thema, der jetzt speziell dieser digitalen Kompetenzen und wie man das besser auch im wissenschaftsunterstützenden Personal der Universitäten, auch in den Bibliotheken, auch auf den jeweiligen Fachebenen verankern kann.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen

Jäckel

dieses Thema, der jetzt speziell dieser digitalen Kompetenzen und wie man das besser auch im wissenschaftsunterstützenden Personal der Universitäten, auch in den Bibliotheken, auch auf den jeweiligen Fachebenen verankern kann. Also, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit,

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Jäckel

die Tendenz geht nach wie vor dahin, die Dinge lokal doch immer wieder auch zu wiederholen. Also, jeder hat seine Abteilungen, aber es gibt nur wenige Bereiche, wo ich jetzt Universitäten sehe, die sagen: Also, das haben wir uns jetzt gemeinsam geteilt und diese, diese Einheit, die wirkt jetzt zum Beispiel, mag sein, dass es das bei der TU 9 gibt, ich habe das jetzt nicht recherchiert oder bei der U 15, wir sind jetzt Mitglied in der UA 11+, es gibt ja verschiedene Verbünde jetzt unter dem Dach der HRK und man spricht da immer über die Zusammenarbeit, aber gegenwärtig sehe ich doch noch sehr stark, dass man darüber spricht, aber es meistens lokal dann, ja, ja wiederholt,

mehrfach multipliziert also jeder hat es dann, dann irgendwann und die Leute, die treffen sich dann irgendwo national, dann wiederum auf einer Konferenz und gehen dann aber wieder lokal zurück. Also, dieses, diese, dieser Sharing-Gedanke, dass man wirklich etwas teilt, der, der scheitert immer noch an diesem, diesem alten Diktum Not-invented-here. Also, das haben wir nicht gemacht, das haben andere gemacht, das ist auch die alte Frage: Warum gibt es 50 Algebra-Vorlesungen oder wie viel, das waren eigentlich noch viel mehr, in Deutschland, da könnte man ja sagen, sagen ja auch viele: Ja, warum hat man das denn nicht standardisiert? Weil man der Auffassung ist, dass aus der Vielfalt der didaktischen Herangehensweisen, gehen Sie mal auf YouTube, wie viele wie viele Mathelehrer da und -lehrerinnen unterwegs sind, die Ihnen erklären, wie der Satz des Pythagoras und was weiß ich funktioniert. Also, es gibt dieses Bedürfnis nach einem, nicht nur nach einer Individualisierung des Lernens, sondern es gibt auch das Bedürfnis nach einer Individualisierung des Lehrens.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Jäckel

-geschwärzt-

Und ich glaube, unsere Arbeitsgruppen, die unterscheiden sich vor allem im Fokus der Lernenden, auf die wir uns konzentrieren, während das bei Ihrer Arbeitsgruppe, der AG sechs, ja vor allem die wissenschaftliche Weiterbildung ist von Personal, ist es bei uns tatsächlich eher die Lehre.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Persike

Plattformen aussehen können, die organisationsübergreifend genutzt werden können, mit denen zum Beispiel Lehr- und Lehrmaterialien geteilt werden können.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Persike

digitalen Souveränität und der Digital Literacy, weil wir da einfach gesehen haben, dass das ein Thema ist, das sozusagen als Grundlage für die in den Organisationen beginnenden Absolventen eine ganz große Rolle spielt, dass die verstehen, was Daten sind, was Datensouveränität ist, was Datenintegrität bedeutet, was es auch bedeutet, mit Daten umzugehen, auch ethisch korrekt umzugehen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen

Persike

verstehen, was Daten sind, was Datensouveränität ist, was Datenintegrität bedeutet, was es auch bedeutet, mit Daten umzugehen

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Persike

mit Daten umzugehen, auch ethisch korrekt umzugehen

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik

Persike

Aber die Überdeckung mit der AG sechs, mit Ihrer AG, sind natürlich groß, weil die Methoden, die wir verwenden, die Medien, die wir für die, für die Vermittlung der Inhalte verwenden, auch die Formate, in denen die Inhalte vermittelt werden, sind natürlich sehr ähnlich, ganz unabhängig davon, ob es sich um Mitarbeitende oder um gerade frisch in die Institutionen kommende Personen handelt.

Code: ● Blumen am Wegesrand

Persike

ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden, welche Kompetenzen unsere Lehrenden brauchen und welche Kompetenzen wir an unsere Studierenden vermitteln.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Persike

ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden, welche Kompetenzen unsere Lehrenden brauchen und welche Kompetenzen wir an unsere Studierenden vermitteln.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen

Persike

Die Frage ist aber und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung für unsere beiden Arbeitsgruppen: Was an der Lehre wird denn da digital? Wird das Vermitteln digitaler oder werden die vermittelten Inhalte digitaler? Und für mich ist, das ist, sollte man die beiden voneinander trennen, also man sollte das getrennt denken.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Persike

Die Frage ist aber und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung für unsere beiden Arbeitsgruppen: Was an der Lehre wird denn da digital? Wird das Vermitteln digitaler oder werden die vermittelten Inhalte digitaler? Und für mich ist, das ist, sollte man die beiden voneinander trennen, also man sollte das getrennt denken.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Persike

digitale Tools ausprobiert, so digitale Whiteboards, kollaborative Methoden.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration

Persike

Zoom oder Webex, Tools die es einfach ermöglichen, an geteilten Dokumenten von entfernten Orten zu arbeiten

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration

Persike

Zoom oder Webex, Tools die es einfach ermöglichen, an geteilten Dokumenten von entfernten Orten zu arbeiten

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation

Persike

Welche digitalen Lerninhalte müssen wir denn vermitteln? Wie verändern sich denn die Jobs, in die unsere Studierenden mal gehen werden? Und welche Digitalkompetenzen werden die brauchen? Denn nur dadurch, dass ich Lehrvideos machen kann, sind meine Studierenden noch lange nicht in der Lage, selbst digitale Tools für ihren Job einzusetzen.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Persike

da finden sich in meiner Wahrnehmung auch viele Allianz-Organisationen gerade erst, dass man sich Gedanken darüber macht: Was müssen wir denn an Digitalkompetenzen unseren Mitarbeitenden mitgeben, damit die sinnvoll im immer stärker digital werdenden Forschungsprozess sich bewegen können?

Code: ● Zitierfähige Stellen

Persike

dieser Gedanke der Digital Natives, den wir lange im Kopf hatten und den, den man aber schon seit einiger Zeit eigentlich nicht mehr so denkt, aber in vielen Köpfen ist das weiterhin drinnen so: Ja, die sind alle damit aufgewachsen, die haben alle ein Smartphone, die können irgendwie TikTok, Twitter und Instagram bedienen. Das passt schon, dann können die auch digital an einer Hochschule arbeiten. Und wir sehen, dass das einfach nicht der Fall ist

Code: ● Skillgap

Persike

Schüler und Schülerinnen

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Persike

diese Ebene einer, eine Computerbedienung ist im iPad von, vom User entfernt, da kommt der User nur sehr schwer dran und die meisten, die mit so was arbeiten, müssen das nicht tun.

Code: ● Skillgap

Persike

eine Computerbedienung ist im iPad von, vom User entfernt, da kommt der User nur sehr schwer dran und die meisten, die mit so was arbeiten, müssen das nicht tun. Und da haben wir einfach gemerkt, dass vieles, von dem wir geglaubt haben, dass es selbstverständlich ist, eben gar nicht so selbstverständlich ist.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen

Persike

mit Daten arbeitet

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Persike

Also, wenn man, wenn man mit einem digitalen Whiteboard arbeitet, so was wie Miro zum Beispiel oder auch Padlet, das können die Studis, da brauchen sie keine Einführung. Das zeigt man denen einmal zwei Minuten und dann können die das wahrscheinlich besser als wir. Sobald es aber darum geht, mit Daten, mit Forschungsdaten zu arbeiten, die vernünftig zu managen, mit Metadaten zu versehen, zu verstehen, wie man die vernünftig ablegt, wie man die archiviert, wie man die auch zugreifbar macht und so weiter, wie man sich vernünftige Dateibenennungsschemata ausdenkt oder auch, wie man mit einer Datenbank arbeitet, wenn, wenn, wenn die eigene Organisation irgendwie Daten nicht mehr auf Festplatte, auf den, in den Eigenen Dateien speichert, sondern eben in einer Datenbank. Das fehlt weitgehend.

Code: ● Skillgap
Persike

mit Daten, mit Forschungsdaten zu arbeiten, die vernünftig zu managen, mit Metadaten zu versehen, zu verstehen, wie man die vernünftig ablegt, wie man die archiviert, wie man die auch zugreifbar macht und so weiter, wie man sich vernünftige Dateibenennungsschemata ausdenkt oder auch, wie man mit einer Datenbank arbeitet, wenn, wenn, wenn die eigene Organisation irgendwie Daten nicht mehr auf Festplatte, auf den, in den Eigenen Dateien speichert, sondern eben in einer Datenbank.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Persike

Und ich glaube, da gibt es einen Gap, eine Lücke, die wir so langsam beginnen, zu füllen. Wo wir uns aber alle klar sein müssen, das kommt nicht natürlich in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler mit, die, die an die Hochschulen kommen. Und so, wie Studiengänge ausgerichtet waren, ist es auch nicht notwendigerweise gesagt, dass die Studierenden das dann können werden, wenn sie zum Beispiel auf ihren Abschluss zugehen.

Code: ● Skillgap
Persike

Datenkompetenzen

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Persike

Digitalkompetenzen, Toolkompetenzen.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen
Persike

Hochschule

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen

Persike

R

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten

Persike

Python

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten

Persike

MATLAB

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten

Persike

Julia

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten

Persike

Ich glaube, das kann nicht der Anspruch einer Hochschule und auch nicht einer Forschungsorganisation sein, den Leuten zu sagen: Mach das mal selber. Ich glaube, da brauchen wir Unterstützungsangebote und die fehlen zum Teil noch.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Persike

Hochschule

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen

Persike

Forschungsorganisation

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Persike

. Also, während wir früher davon ausgehen konnten, Papier und Bleistift kann jeder bedienen, sozusagen, ist es halt bei Software nicht mehr notwendigerweise der Fall.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Persike

Ich glaube, man sollte sich als Lehrender sehr gut anschauen, welche Software man einsetzt mit den Studierenden und ob diese Software eine Schulung erfordert.

Code: ● Skillgap

Persike

Wir können auch nicht davon ausgehen, dass die Personen in der Lage sind, sich das selbst drauf zu schaffen, sondern ich glaube, wir brauchen da Wege, um eben diese, diese Digitalkompetenz aufzubauen, das heißt aber, dass wir, dass wir als Lehrende die haben müssen. Und darüber hinaus müssen wir das Verständnis dafür haben, dass man das nicht einfach von den Leuten erwarten kann und dass das in einer natürlichen Weise in einen Lehrplan, in ein Curriculum eingebaut werden sollte.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Persike

Aber natürlich war das zum einen ein Umstellungsaufwand und es ist auch an vielen Stellen für die Studierenden ein Bruch sichtbar geworden zwischen den Lerninhalten, die sie vorher vermittelt, in der und der Form, in der die Lerninhalte vorher vermittelt worden sind und der Form der Prüfung. Und da wird vielen Lehrenden und auch vielen Studierenden ganz dramatisch zum Teil klar, dass das Lehrkonzept und das Lernkonzept die Studierenden nicht auf eine digitale Prüfung vorbereitet hat.

Code: ● Skillgap
Persike

da war es so, dass die Studierenden: Während des Semesters konnten die mit Software arbeiten, haben statistische Aufgaben dann mit Software gelöst und dann in der Klausur dann saß man da plötzlich mit, mit, Bleistift und einem Taschenrechner. Das, das passt nicht zusammen. Und eben diesen Bruch, den merken wir, wenn es, wenn es in die digitale Prüfung geht ganz besonders und zwar sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Persike

Also, alleine die, die Umstellung einer früher papierbasierten Prüfung auf eine e-Prüfung ist Aufwand.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Persike

Und so sehen wir an vielen Stellen Vorteile, aber auch Notwendigkeiten der Änderung von Lehrkonzepten, die, die aktuell so ein bisschen Hand in Hand gehen. Und wenn es da um die Nachhaltigkeit geht, die Sie vorhin angesprochen haben, dann hoffe ich, dass gerade diese Erkenntnis, dass Lehrende merken: Oh, das geht ja schneller als früher oder einfacher als früher oder die Studis sind zufriedener als, als früher, dass das dazu führt, dass zumindest einzelne der ausprobierten Tools dann auch jetzt weiter, auch wenn wir wieder in die Präsenz zurückkehren, auch weiterhin genutzt werden

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Anforderungen
Persike

auch bei unseren Mitarbeitenden

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Persike

Data Literacy

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz](#)
[Persike](#)

Verwaltung

Code: ● [Zielgruppe digitaler Skills \(über die Forschung hinausgehend\)](#)
[Persike](#)

der Umgang mit den vielen digitalen Tools, die wir haben, das ist auch der Umgang mit Brüchen zwischen Tools

Code: ● [Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration](#)
[Persike](#)

Dasselbe gilt eben für die Forschung, diese digitalen Forschungswege überhaupt unternehmen zu können, Open Science betreiben zu können, also die Plattform nutzen zu können, die dafür notwendig sind, um offene Forschung zu ermöglichen, die, die Data Repositories, die, die man da bedienen muss, aber auch neue Methoden in der Forschung überhaupt anwenden zu können, das heißt, wenn es neue digitale Forschungsinstrumente gibt sozusagen, das fällt nicht vom Himmel. Und da brauchen wir Schulung und das können wir den Mitarbeitern meines Erachtens nicht einfach so vor die Füße werfen und da können wir uns auch, auch eben nicht, nicht darauf verlassen, dass es da so einen Person-zu-Person Wissenstransfer gibt.

Code: ● [Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen](#)
[Persike](#)

Data Repositories, die, die man da bedienen muss,

Code: ● [Digitale Spezialkompetenzen](#)
[Persike](#)

digitale Forschungsinstrumente

Code: ● [Digitale Spezialkompetenzen](#)
[Persike](#)

Das war eine Idee, zu sagen, eine künstliche Intelligenz schaut sich die Kompetenzprofile von Personen an und schaut sich an, was für Kompetenzprofile werden von Arbeitgebern gesucht. Und wenn eine Person so nah dran ist, aber es fehlt ihr noch ein bestimmter Bereich, dann, dann würde LinkedIn eben empfehlen: Bilde dich mal da weiter, ich habe hier direkt das passende Weiterbildungsangebot für dich und dann würdest du auf folgende Stellen passen.

Code: ● [für die Skillvermittlung verantwortliche Institution](#)
[Persike](#)

Das war eine Idee, zu sagen, eine künstliche Intelligenz schaut sich die Kompetenzprofile von Personen an und schaut sich an, was für Kompetenzprofile werden von Arbeitgebern gesucht. Und wenn eine Person so nah dran ist, aber es fehlt

ihr noch ein bestimmter Bereich, dann, dann würde LinkedIn eben empfehlen: Bilde dich mal da weiter, ich habe hier direkt das passende Weiterbildungsangebot für dich und dann würdest du auf folgende Stellen passen.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Persike

Das Risiko ist natürlich, ganz klar, dass und das wissen wir in den Allianz-Organisation, glaube ich, am besten, die akademische Karriere wird vor allem im Augenblick immer noch durch die Forschung gespeist. Und natürlich kostet Lehre Zeit und Lehre neu zu machen, kostet noch mehr Zeit. Und gerade dann, wenn man frisch an eine Hochschule kommt, als Neuberufener zum Beispiel, dann erwartet die Hochschule sehr schnell Forschungsoutput. Und dann erwartet die Hochschule sehr viel Drittmittel. Und das ist in den Allianz-Organisation nicht anders. Wenn man da als Wissenschaftler beginnt, dann steht man durchaus unter einem Forschungsdruck, dass da Ergebnisse dabei rauskommen müssen. Und da ist die Lehre oft gerade in, gerade in der Anfangszeit tatsächlich ein Lastfaktor, den man so weit wie möglich minimieren möchte, um die Erwartungen der Hochschule dann auch zu erfüllen.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Persike

wie die Allianz-Organisationen, die ja auch, wenn sie Weiterbildung anbieten, dann hat diese Weiterbildung ja in aller Regel zwei Ziele: Also, das ist entweder das Onboarding, das, dass Mitarbeitende auf Technologien zum Beispiel vorbereitet werden, die bereits existieren, das ist die eine Seite. Aber es gibt natürlich auch, auch genauso die Frage: Wohin forschen wir denn in fünf Jahren? Und was müssen wir dafür jetzt vorbereiten?

Code: ● Blumen am Wegesrand
Persike

Und da stehen viele unserer Fächer vor dem großen Problem, dass es einfach immer nur mehr wird. Also, das heißt unsere Maschinenbauer zum Beispiel: Wenn wir denen jetzt kommen und sagen, wir brauchen aus dem Bachelor zehn ECTS-Punkte, um da Data Literacy vermitteln zu können, dann sagen die uns: Keine Chance. Ist kein Platz mehr. Ist überhaupt kein Platz mehr, weil einfach das Curriculum voll ist. Und es ist deshalb so voll, weil über die Jahre einfach immer mehr dazugekommen ist

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Persike

das hat den Vorteil, dass wir recht genau wissen, was, was die Firmen jetzt gerade brauchen. Aber das kann sich auch sehr schnell ändern. Also, wenn wir jetzt einen Studiengang bauen würden mit dem, was uns die Firmen jetzt erzählen, was sie jetzt gerade unbedingt brauchen, dann ist der Studiengang, wenn wir ihn fertig konzipiert haben, ist er veraltet, weil uns dann die Unternehmen sagen: Das brauchen wir nicht mehr, wir brauchen jetzt was ganz anderes

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Persike

Die Unternehmen und auch die Allianz-Organisationen, in die dann unsere Studierenden gehen, das sind diejenigen, die für die konkrete Weiterbildung verantwortlich sind, die eben dafür verantwortlich sind, dass die Werkzeuge, die aktuell die benötigten Werkzeuge sind, dann, dann auch geschult werden. Wir an den Hochschulen können, glaube ich, eher versuchen, den theoretischen Unterbau so gut wie möglich zu vermitteln, damit die Inhalte der Arbeit dann irgendwie klar sind. Aber das ist aus meiner Sicht ein ganz schwieriges Geschäft.

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen

Persike

Die Unternehmen und auch die Allianz-Organisationen, in die dann unsere Studierenden gehen, das sind diejenigen, die für die konkrete Weiterbildung verantwortlich sind, die eben dafür verantwortlich sind, dass die Werkzeuge, die aktuell die benötigten Werkzeuge sind, dann, dann auch geschult werden. Wir an den Hochschulen können, glaube ich, eher versuchen, den theoretischen Unterbau so gut wie möglich zu vermitteln, damit die Inhalte der Arbeit dann irgendwie klar sind. Aber das ist aus meiner Sicht ein ganz schwieriges Geschäft.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Persike

Unternehmen

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Persike

Allianz-Organisationen

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution

Persike

Hochschulen

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Hochschulen

Persike

Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Allianz-Organisationen vertikal auch in die Hochschulen hineingehen. Das tun Einzelne von uns, tun das, andere noch nicht in dem Maße. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg, auch an Hochschulen mit dort Forschenden zusammenzuarbeiten, Seminare anzubieten, auch zum Beispiel Masterarbeiten gemeinsam zu betreuen, also einfach diese, diese, diese vertikale Integration in die Hochschule hinein, vor allem in das, in den, in den, in die Endphase des Masterstudium hinein, so ein bisschen auszudehnen, weil ich glaube, dann kann man das gegenseitig austarieren. Was möchten die Forschenden an Hochschulen vermitteln? Was wollen die Forschungsorganisationen von ihren Absolventen sehen? Ich glaube, da ist ein Aushandlungsprozess ganz gut möglich. Vor allem ist es ja so, dass ganz viele Forschende, die in den Forschungsorganisationen arbeiten, auch gleichzeitig noch ihren Job an der Hochschule erfüllen. Also insofern, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die Studierenden frühzeitig mitnimmt und nicht sagt: Gebt uns mal Absolventen und dann machen wir irgendwas damit

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen

Persike

Horizontale Integration würde für mich bedeuten, dass man Schulungsangebote teilt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass nicht alle Organisationen einfach für sich dann Schulungsangebote entwerfen. Und dann guckt man mal und jeder hat sein eigenes Lernmanagementsystem und so weiter und so fort, sondern zu versuchen, gemeinsame Plattformen zu entwickeln, auch eben Inhalte zu teilen zwischen den Organisationen, Netzwerkarbeit auch in der Fort- und Weiterbildung zu betreiben. Wir haben das in unserer Umfrage gesehen, dass das auch der, der Status der Professionalisierung der Weiterbildung in den Allianz-Organisationen ganz unterschiedlich ist. Einzelne haben ein Zentrum für Weiterbildung, bei anderen ist das eher dezentral organisiert. Ich glaube, da brauchen wir unbedingt, unbedingt Vernetzung zwischen diesen für die Weiterbildung verantwortlichen Personen, aber auch Einrichtungen innerhalb der Organisationen, um da eben diese horizontale Integration zu schaffen. Und vor allem auch immer halt diesen Gedanken: Nicht jeder muss alles selber machen, sondern wahrscheinlich sind viele, viele der Probleme, die, die zum Beispiel die, die, die Helmholtzer haben, genau dieselben wie auch die Fraunhofer haben und da kann man durchaus auch mal gemeinsame Angebote machen und das tun sie ja auch. Und von daher ist das, glaube ich, genau der richtige Weg.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Persike

die digitalen Kompetenzen für die Forschung sind ja nicht so einfach abzugrenzen, weil tatsächlich in großen Forschungszentren ja vielfältige digitale Kompetenzen gefordert werden.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Curdt und Ulrich

die digitalen Kompetenzen für die Forschung sind ja nicht so einfach abzugrenzen, weil tatsächlich in großen Forschungszentren ja vielfältige digitale Kompetenzen gefordert werden. Das fängt natürlich bei den Kompetenzen an, die in Führungszeichen jeder Mann, jede Frau haben sollte

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Curdt und Ulrich

Medienkompetenz: Also welche Medien benutze ich? Kann ich den Inhalt dieser Medien beurteilen? Kann ich das für mein tägliches Leben, für meine Arbeit nutzen?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Curdt und Ulrich

Und reicht dann ja auch über, über die Kommunikation, über digitale Medien

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Curdt und Ulrich

Was die Forschung selber betrifft, sind das ja eher so Spezialfähigkeiten

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen
Curdt und Ulrich

Was die Forschung selber betrifft, sind das ja eher so Spezialfähigkeiten, was die Frau Curdt ja gerade auch schon gesagt hat, das ist ja Frau Curdts Kernthema, beispielsweise die Datenkompetenz, in, in, gerade in Helmholtz, aber wahrscheinlich auch in allen anderen großen Forschungseinrichtungen werden natürlich sehr große Datenmengen erzeugt. Also, das Helmholtz-Zentrum Hereon ist ja in zwei großen Bereichen aktiv, das ist einmal die Klimaforschung, Küstenforschung und einmal die Materialforschung. Und in beiden Bereichen werden bei uns auch große Daten erzeugt. Also, wir betreiben Messsysteme, beispielsweise in der, in der Küstenforschung oder wir erzeugen große Datenmengen, indem wir Instrumentiereinrichtungen bei DESY nutzen, um in unserer Materialforschung die Strukturen beispielsweise von Materialien zu untersuchen. Dabei entstehen sehr große Datenmengen, die eben zunächst einmal erfasst, gespeichert, aber natürlich auch ausgewertet werden müssen, um dann daraus einen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Also, ich denke, dass ist für die Wissenschaft und besonders für ein Helmholtz-Zentrum eben ein ganz besonders wichtiges Thema.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Curdt und Ulrich

Datenkompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Curdt und Ulrich

Informationskompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Curdt und Ulrich

digitale Kommunikation

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Curdt und Ulrich

digitale Kollaboration

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kollaboration
Curdt und Ulrich

auch Recht und Ethik

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Curdt und Ulrich

Spezialkompetenzen

Code: ● Digitale Spezialkompetenzen
Curdt und Ulrich

digitale Mindset, was wir noch ergänzt haben, was so Haltung oder Offenheit angeht für die Themen Einstellungen, für Veränderung, für Veränderungsbereitschaft, Teilhabe vielleicht an der Diversität oder digitalen Chancengleichheit, aber auch die verschiedenen Praktiken und diese Trends im Blick zu haben. Das hatten wir in der Theorie gesagt und natürlich ist das in der Praxis ebenfalls so.

Code: ● Digitales Mindset

Curdt und Ulrich

Datenkompetenz schon, schon sehr wichtig. Ohne eine Datenkompetenz zu haben, wie man nicht nur einerseits Daten erhebt, was für viele einfach ist, aber die Daten später aufzubereiten, zu analysieren, zu veröffentlichen vielleicht und diesen Hintergrund, dieses Wissen zu haben, Daten zu teilen, Langzeitarchivierung, sich über diesen ganzen Forschungsdatenlebenszyklus Gedanken zu machen und in speziellen, ich arbeite in der Helmholtz Metadata Collaboration, auch die Beschreibung der Forschungsdaten ist schon eine wichtige Kompetenz, die man heutzutage braucht im Bereich der Forschung.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz

Curdt und Ulrich

Das war, glaube ich, früher auf jeden Fall anders im analogen Zeitalter. Aber man muss sich heute definitiv mehr Gedanken machen darüber, wie man Daten zur Verfügung stellt.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)

Curdt und Ulrich

dieses digitale Mindset, es ist meines Erachtens auch relativ wichtig, was man aber vielleicht nicht so einfach erlernen kann.

Code: ● Digitales Mindset

Curdt und Ulrich

dieses digitale Mindset, es ist meines Erachtens auch relativ wichtig, was man aber vielleicht nicht so einfach erlernen kann.

Code: ● Zitierfähige Stellen

Curdt und Ulrich

Wir sprechen oft auch mit den Infrastrukturen, die wir ja auch nicht vergessen sollten.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)

Curdt und Ulrich

Natürlich brauchen die Forschenden viele digitale Kompetenzen, die sie im Laufe ihrer Graduiertenausbildung, vielleicht in der MarDATA Graduiertenschule, die wir haben, sammeln.

Code: ● für die Skillvermittlung verantwortliche Institution > Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Curdt und Ulrich

Aber wir sollten nie vergessen, dass wir auch viele Techniker am GEOMAR haben, die verschiedene Messinstrumente betreuen

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Curdt und Ulrich

Verwaltungspersonal, dass für die natürlich auch gerade digitale Kompetenzen wichtig sind.

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Curdt und Ulrich

Das heißt, wir brauchen in dem Sinne digitale Kompetenzen für unterschiedliche Angestellte, Mitarbeitende, würde ich sagen, im Helmholtz-Kontext, die sehr unterschiedlich und divers sein können und dementsprechend ist natürlich auch die Nachfrage vielleicht sehr unterschiedlich. Während Forschende sich vielleicht in ihren Spezialkompetenzen für digitale Tools, vielleicht für die Infrastrukturen, die wir aufgebaut haben, mehr interessieren, ist die Qualifizierung für, für die Verwaltung und gerade für die Techniker natürlich eine ganz andere.

Code: ● Entwicklungsbedarfe für die digitale Qualifizierung > Herausforderungen
Curdt und Ulrich

Medienkompetenz an sich sehr wichtig und wird immer größere Wichtigkeit bekommen, auch für die Öffentlichkeitsarbeit der großen Institutionen, das darf man meiner Meinung nach nicht unterschätzen, welchen Einfluss Twitter, Instagram, Facebook, TikTok und so weiter haben, da natürlich fast jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen Account hat auf diesen, in diesen Medien und auch selber tweetet, twittert, was auch immer tut, Bilder postet, Eindrücke von sich gibt. Das sind alles Renommees für unsere Häuser, wenn es richtig genutzt wird, kann unseren Häusern unter Umständen aber auch sehr schaden. Also, die Öffentlichkeitsarbeit wird sich in den kommenden Jahren noch mal, glaube ich, entscheidend ändern müssen. Von der strategischen Ausrichtung her diesen Schwung mitnehmen, weil bisher findet Öffentlichkeitsarbeit ja sehr kanalisiert, sehr strategisch statt. Und das wird sich ändern, denke ich. Also, die Helmholtz-Gemeinschaft hat 30.000 Beschäftigte und die 30.000 Beschäftigten können Botschafter für die HGF sein, wenn sie diesen Schwung und diese Möglichkeiten mitnehmen.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Curdt und Ulrich

Medienkompetenz an sich sehr wichtig und wird immer größere Wichtigkeit bekommen, auch für die Öffentlichkeitsarbeit der großen Institutionen, das darf man meiner Meinung nach nicht unterschätzen, welchen Einfluss Twitter, Instagram, Facebook, TikTok und so weiter haben, da natürlich fast jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen Account hat auf diesen, in diesen Medien und auch selber tweetet, twittert, was auch immer tut, Bilder postet, Eindrücke von sich gibt. Das sind alles Renommees für unsere Häuser, wenn es richtig genutzt wird, kann unseren Häusern unter Umständen aber auch sehr schaden. Also, die Öffentlichkeitsarbeit wird sich in den kommenden Jahren noch mal, glaube ich, entscheidend ändern müssen. Von der strategischen Ausrichtung her diesen Schwung mitnehmen, weil bisher findet Öffentlichkeitsarbeit ja sehr kanalisiert, sehr strategisch statt. Und das wird sich

ändern, denke ich. Also, die Helmholtz-Gemeinschaft hat 30.000 Beschäftigte und die 30.000 Beschäftigten können Botschafter für die HGF sein, wenn sie diesen Schwung und diese Möglichkeiten mitnehmen.

Code: ● Skillgap
Curdt und Ulrich

Ich brenne natürlich immer für die Datenkompetenz,

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Curdt und Ulrich

Kommunikation

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Curdt und Ulrich

Medienkompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Informationskompetenz
Curdt und Ulrich

Recht und Ethik, diese Punkte angeht. Jeder teilt mit jedem alle seine Informationen, wenn ich schaue, was meine Nichten oder mein enges Umfeld teilt so in der Öffentlichkeit, da muss man sich schon auch fragen: Wie ist das mit dem Persönlichkeitsrecht? Datenschutz? Was kann man teilen?

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Recht und Ethik
Curdt und Ulrich

meine Nichten oder mein enges Umfeld

Code: ● Zielgruppe digitaler Skills (über die Forschung hinausgehend)
Curdt und Ulrich

Was kann man teilen? Was bleibt in der digitalen Welt? Was kann man irgendwie später schlecht wieder zurückholen, was man vielleicht später bereut? Und da ist auch wichtig, dass dieses digitale Mindset, um das noch mal zu erwähnen, zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen, dass: Was teile ich da? Was teile ich mit wem? Wie lange teile ich das? Aber auch zu schauen, ist die, die Informationen, die man quasi kriegt, einerseits nicht nur, die Information, die man teilt, aber auch die Informationen die man aufnimmt oder die Trends, die denn da kommen, passt das irgendwie alles zusammen? Und das einfach kritisch zu hinterfragen.

Code: ● Digitales Mindset
Curdt und Ulrich

Datenkompetenz

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Datenkompetenz
Curdt und Ulrich

was Medienkompetenz, Kommunikation angeht, sehen wir das natürlich schon in den letzten zwei Jahren, wo wir alle von heute auf morgen in die digitale Welt umgezogen sind, in unser Homeoffice, dass sich da vieles verändert hat. Zoom-Konferenzen, Webex-Meetings gehören zum Alltag.

Code: ● Digitale Kernkompetenzen > Digitale Kommunikation
Curd und Ulrich

was Medienkompetenz, Kommunikation angeht, sehen wir das natürlich schon in den letzten zwei Jahren, wo wir alle von heute auf morgen in die digitale Welt umgezogen sind, in unser Homeoffice, dass sich da vieles verändert hat. Zoom-Konferenzen, Webex-Meetings gehören zum Alltag.

Code: ● Zitierfähige Stellen
Curd und Ulrich

Zoom

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Curd und Ulrich

Webex

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Curd und Ulrich

Geather.town

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Curd und Ulrich

viele Sachen, die wir im Vorfeld in der, in dem normalen Analogen eben hatten, kann man gut auch in digitale Welten umsetzen und nachspielen. Natürlich sind es manche Dinge, die da schon auch ein bisschen verloren gehen. Man kann das anbieten, sich in Pausen auch auszutauschen, aber dieses Nebeneinander, dieses Sprechen in den Kaffeepausen geht manchmal doch unter, das muss man, muss man schon sagen.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Curd und Ulrich

Oder was man natürlich auch immer mitdenken kann, das hatten wir gerade letzte Woche in unserem Kontext, sich hybrid zu treffen. Das heißt, die Personen, die vor Ort sind, treffen sich vor Ort, um den Austausch auch vielleicht in den Pausen zu haben und die Kollegen, die weiter weg wohnen, die schalten sich einfach hybrid dazu in einer Videokonferenz.

Code: ● Analog vs digital (allgemeines Konfliktfeld)
Curd und Ulrich

Viele Beschäftigte von Hereon sind in gemeinsamen Berufungsverfahren mit Universitäten berufen und lehren an Universitäten. Das ist für uns als außeruniversitäre Forschungseinrichtungen natürlich auch sehr wichtig, um eben den

Nachwuchs, also Bachelorstudenten, Masterstudenten in unser Zentrum zu bekommen.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Curdts und Ulrich

Ja, also für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, zum einen den Kontakt zum wissenschaftlichen Nachwuchs zu halten, in Kontakt zu sein mit den Universitäten und unsere Wissenschaftler auch an die Universitäten zu entsenden, um da eben Lehre zu machen und um unsere Themen auch in das Curriculum der Universität einzubringen.

Code: ● Modelle der Zusammenarbeit der Allianz-Institutionen
Curdts und Ulrich

Python

Code: ● Konkrete Anwendungsfähigkeiten
Curdts und Ulrich

Ich kenne auch viele Tools etc. und Infrastrukturen, da fehlt es mir so ein bisschen, das ist jetzt kein digitaler Skill, aber mir fehlt so ein bisschen vielleicht, den Überblick zu bekommen. Das ist, glaube ich, was, was wir heutzutage lernen müssen. Es gibt so viele Angebote, wo wir schauen müssen, dass wir da entscheiden müssen, welches das richtige Tool oder welches die, die richtige Infrastruktur ist, die wir nutzen.

Code: ● Blumen am Wegesrand
Curdts und Ulrich

Anhang C: Datenmanagementplan (DMP)

Der für diese Arbeit verwendete Datenmanagementplan basiert auf RDMO und wurde im Rahmen des Studiengangs DDM für studentische Abschlussarbeiten angepasst. Im Studiengang DDM sowie an der HU ist die Verwendung dieses DMPs für Masterarbeiten verpflichtend, hieran wurde sich orientiert, da die FHP noch über keine vergleichbaren Regelungen verfügt.

Titel der Arbeit: Digital Qualifiziert – Kompetenzbereiche für die Zukunft

Name: Carsten Schneemann

-geschwärzt-

Datum Einreichung: 27.11.2022

Gliederung:

1. Allgemein
2. Inhaltliche Einordnung
3. Technische Einordnung
4. Datennutzung
5. Metadaten und Referenzierung
6. Rechtliche und ethische Fragen
7. Speicherung und Langzeitarchivierung

Generelle Anmerkungen:

Wenn Sie keine Anmerkungen zu einer Frage haben oder diese nicht auf Ihre Abschlussarbeit zutrifft, vermerken Sie es bitte (z. B. „trifft nicht zu“).

Wenn Sie mehrere Datensatztypen (z. B. Interviewaufnahmen und deren Transkriptionen) oder mehrere Datensammlungen aus z. B. unterschiedlichen Quellen haben, beschreiben Sie diese bitte einzeln in dem jeweiligen Kapitel, wo sinnvoll.

Sie können dem DMP gerne Anhänge zufügen (bitte nummerieren und darauf dann verweisen) oder auf entsprechende Kapitel in Ihrer Masterarbeit verweisen.

Bitte beachten Sie auch die jeweilige FDM-Policy, Richtlinien und/oder Handreichungen der FHP und HUB.

1. Allgemein

1.1 Thema

1.1.1. Wie lautet die primäre Forschungsfrage der Abschlussarbeit?

Es handelt sich um eine explorative Interviewauswertung zum Thema "digital qualifiziert – Kompetenzbereiche für die Zukunft" Im Fokus steht hierbei die Eruiierung der benötigten Kompetenzen, das Aufzeigen von Herausforderungen sowie eine Darstellung der Wirkungsmöglichkeiten der AG 6 der Allianz-Initiative.

1.1.2. Bitte geben Sie einige Schlagwörter²⁰ zur Forschungsfrage bzw. Fragestellung an.

- GND:
 - Qualifikation (<http://d-nb.info/gnd/4125835-6>)
 - Personalpolitik (<http://d-nb.info/gnd/4045269-4>)
 - Digitalisierung (<https://d-nb.info/gnd/4123065-6>)
 - Digitale Revolution (<http://d-nb.info/gnd/7854804-4>)
 - Digitale Souveränität (<http://d-nb.info/gnd/116524313X>)
 - Wissenschaftliche Weiterbildung (<https://d-nb.info/gnd/4258104-7>)

1.2.3. Welchen Regeln oder Richtlinien (FHP, HUB) zum Umgang mit den in der Abschlussarbeit erhobenen Forschungsdaten folgen Sie für den DMP? Bitte referenzieren Sie diese hier inklusive Version bzw. Veröffentlichungsjahr.

Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam (in: Amtliche Bekanntmachung der Fachhochschule Potsdam Nr. 421 vom 04.11.2021)²¹

²⁰ Hier gern auch ein anerkanntes (Fach)Vokabular nutzen, die Dewey Dezimalklassifikation (DDC deutsch, <https://deweysearchde.pansoft.de/webdeweysearch/mainClasses.html?catalogs=DNB>) oder Gemeinsame Normdatei (GND, https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Home/home_node.html) bieten sich für fachübergreifende Terme an. Bitte angeben, ob und falls ja, welches Vokabular benutzt wurde bzw. ob freie Schlagwortvergabe angewendet wird.

²¹ <https://www.fh-potsdam.de/sites/default/files/2021-12/421-forschungsdaten-policy-abk-fhpotsdam-21-11-04.pdf>

2. Inhaltliche Einordnung

2.1 Datensatz

2.1.1 Um welche Arten von Daten handelt es sich? Bitte in wenigen Zeilen kurz beschreiben.

Die vorliegenden Daten entstammen einer Interviewauswertung. Somit liegen die Interviews als Audiofiles (.mp3²²) und als Transkripte (.pdf²³ und .docx²⁴) vor. Als Arbeitsinstrument wurde die Analysesoftware MAXQDA²⁵ eingesetzt, hier entstanden Dateien im Format .mx22.

2.2 Datenursprung

2.2.1 Werden die Daten selbst erzeugt oder nachgenutzt?

Die Interviews wurden bereits als Podcastfolgen veröffentlicht. Die hierauf basierende Transkripterstellung wurde selbst durchgeführt, ebenso die Codierung mittels MAXQDA.

2.2.2 Wenn die Daten nachgenutzt werden, wer hat die Daten erzeugt? Bitte mit Angabe des Identifiers, falls vorhanden, z. B. DOI²⁶.

Die Datengrundlage der Interviews entstand durch die AG 6 der Allianzinitiative²⁷, gestaltet und durchgeführt durch Dr. Christian Erlacher²⁸ und Mathias Bornschein²⁹. Die Podcastfolgen sind unter dem Titel "Digital Qualifiziert" unter folgenden Adressen zu finden:

- <https://open.spotify.com/show/4undB49lo2KpmMx11kVESy?si=Zmqf4xqIR62OHRwI9FapKg>
- <https://podcasts.apple.com/de/podcast/digital-qualifiziert/id1594160452>
- <https://soundcloud.app.goo.gl/LRvCoidHeDFv2E9x8>

²² Wikidata Title ID: Q42591

²³ Wikidata Title ID: Q42332

²⁴ Wikidata Title ID: Q26211522

²⁵ <https://www.maxqda.de/>

²⁶ DOI, <https://www.doi.org/>

²⁷ <https://www.allianzinitiative.de/handlungsfelder/digital-qualifiziertes-personal/>

²⁸ <http://d-nb.info/gnd/13824135X>

²⁹ <https://orcid.org/0000-0002-205>

2.3. Reproduzierbarkeit

2.3.1 Sind die Daten reproduzierbar, d. h. ließen sie sich, wenn sie verloren gingen, erneut erstellen oder erheben?

Die Podcastfolgen sind über verschiedene Plattformen veröffentlicht, ein Verlustrisiko ist hier sehr gering, allerdings wäre eine Reproduzierbarkeit bei einem Verlust nicht gegeben.

Eine erneute Transkription der Interviews wäre bei einem Verlust der erstellten Transkripte verlustfrei möglich, ebenso eine erneute Codierung und Auswertung, da das erstellte und verwendete Kategoriensystem bekannt ist (siehe Kapitel Methodik).

2.4 Nachnutzung

2.4 Für welche Personen, Gruppen oder Institutionen könnte dieser Datensatz (für die Nachnutzung) von Interesse sein? Für welche Szenarien ist dies denkbar?

Der Rohdatensatz der Interviews ist von Interesse für die (Wissenschafts-)Politik, für die Fachcommunity, beispielsweise Institutionen der Allianz-Initiative, Wissenschaftsförderer und Studierende, besonders Docs und Postdocs.

3. Technische Einordnung

3.1 Datenerhebung

3.1.1 Wann erfolgt(e) die Erhebung bzw. Erstellung der Daten?

Die Aufnahmedaten der Interviews liegen zwischen dem 02.07.2021 und dem 05.07.2022.

3.1.2 Wann erfolgt(e) die Datenbereinigung / -aufbereitung bzw. Datenanalyse?

Die Transkription und Interviewcodierung erfolgten zwischen dem 12.05.2022 und dem 05.09.2022.

3.1 Datengröße

3.1.1 Was ist die tatsächliche oder erwartete Größe der Daten(typen)?

- mp3: 685 MB
- docx: 664 KB
- mx22: 7,1 MB

3.2 Formate

3.2.1 In welchen Formaten³⁰ liegen die Daten vor?

(siehe 2.1.1)

3.3 Werkzeuge

3.3.1 Welche Instrumente, Software, Technologien oder Verfahren werden zur Erzeugung, Erfassung, Bereinigung, Analyse und/oder Visualisierung der Daten genutzt? Bitte (falls möglich) mit Versionsnummer und Referenz in Form einer Adresse jeweils angeben.

Die Transkription erfolgte automatisiert durch das Onlinetool Trint³¹. Die Analyse der Transkripte erfolgte über das Analyseprogramm MAXQDA.

3.3.2 Welche Software, Verfahren oder Technologien sind notwendig, um die Daten zu nutzen?

Zum Abspielen der Podcastfolgen wird eine Audiowiedergabesoftware benötigt, die mp3-Dateien verarbeiten kann. Als Beispiel kann hier der VLC media player³², als freier und quelloffener Multimediaplayer genannt werden. Textdateien liegen im PDF-Format vor und können über einen PDF-Reader oder einen anderen Dateibetrachter zum Anzeigen von PDF-Dokumenten gelesen werden.

Für die Nachnutzung der Arbeitsdatei wird die Analysesoftware MAXQDA benötigt.

³⁰ Vgl. z. B. DROID zur Format-Erkennung, <http://digital-preservation.github.io/droid/>

³¹ <https://trint.com/de/home>

³² <https://www.vlc.de/>

3.4 Versionierung

3.4.1 Werden verschiedene Versionen der Daten erzeugt (z. B. durch verschiedene Weiterbearbeitungsprozesse bzw. Bereinigung von Daten)?

Zur Qualitätssicherung der Transkripte gab es verschiedene Korrekturschleifen zur Überprüfung der Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit der rein textuellen Transkripte (s. Kapitel zur Methodik).

Bei der Analyse durch MAXQDA wurden durch die deduktive und induktive Codierung auch verschiedene Versionen der Transkripte erzeugt.

4. Datennutzung

4.1 Datenorganisation

4.1.1 Gibt es eine Strategie zur Benennung der Daten? Wenn ja, bitte skizzieren Sie sie kurz.

Bei den Audiofiles wurde die Ursprungsbetitelung aus dem Podcast beibehalten. Diese lässt eine eindeutige Zuordnung durch die Namensverwendung der Interviewten zu.

Für die Transkripte wurde folgende Syntax verwendet:

- für die Arbeitsdokumente während der Versionierung:
 - Nachname des/der Interviewten_Kürzel der vollendeten Korrekturschleife
 - Beispiel: Trinitz_MZ
- für das finale Dokument
 - "Interview" + Nachname der Interviewten (siehe auch Anhang A)
 - Beispiel: Interview_Attallah

4.2 Datenspeicherung und -sicherheit

4.2.1 Wer darf (zukünftig) auf die Daten zugreifen?

Die Audiofiles sind über die unter dem Punkt 2.2.2 genannten Plattformen öffentlich verfügbar. Die Transkripte werden gegenwärtig nur für die Begutachtenden im Rahmen der Masterarbeit einsehbar sein.

4.2.2 Wie und wie oft werden Backups der Daten erstellt?

Innerhalb des Arbeitsprozesses werden Backups über die FHP-Cloud und über einen USB-Stick erstellt.

4.3 Interoperabilität

4.3.1 Sind die Datenformate im Sinne der FAIR-Prinzipien interoperabel, d.h. geeignet für den Datenaustausch und die Nachnutzung zwischen bzw. von unterschiedlichen Forschenden, Institutionen, Organisationen und Ländern?

Die Interoperabilität der Audio- und Textdateien ist durch die Ausgabe in Form von gängigen Dateiformaten gegeben. Lediglich für die Verarbeitung der MAXQDA-Dateien wird das proprietäre Programm MAXQDA benötigt, welches kostenpflichtig lizenziert werden muss.

4.4 Weitergabe und Veröffentlichung

4.4.1 Ist es geplant, die Daten nach Abgabe der Abschlussarbeit zu veröffentlichen oder zu teilen?

(siehe 4.2.1)

4.4.2 Wenn nicht, skizzieren Sie kurz rechtliche und/oder vertragliche Gründe und freiwillige Einschränkungen.

Für eine Veröffentlichung müssten im Vorfeld noch die Einwilligungen für die Datenverarbeitung und -veröffentlichung in Form der Transkripte eingeholt werden, da es sich hierbei um einen anderen Verwendungszweck als den der ursprünglichen Datenerhebung handelt.

4.4.3 Wenn ja, unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz sollen die Daten veröffentlicht bzw. geteilt werden?

irrelevant s. o.

4.5 Qualitätssicherung

4.5.1 Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung (z. B. Plausibilitätsprüfung von Datenwerten) werden für die Daten ergriffen?

Die Bearbeitung erfolgte gemäß der "Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der Fachhochschule Potsdam"³³ (2022). Grundlagen dieser Satzung sind der "Kodex: Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis"³⁴ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (2019), die "Empfehlungen zur wissenschaftlichen Integrität"³⁵ des Wissenschaftsrats (2015) und die Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz zur "Guten wissenschaftlichen Praxis an deutschen Hochschulen"³⁶ (2013) sowie § 4 Abs. 5 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG, 2014).

Zudem wurden, wie in dem Kapitel Methodik beschrieben, fachfremde und -kundige Personen zur Überprüfung der Transkription hinzugezogen.

4.6 Datenintegration

4.6.1 Falls Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Anpassung Skalierung, Zeiträume, Ortsangaben) integriert werden, wie wird dies gewährleistet?

irrelevant s. o.

5. Metadaten und Referenzierung

5.1 Metadaten

5.1.1 Welche Informationen sind für Außenstehende notwendig, um die Daten zu verstehen (d. h. ihre Erhebung bzw. Entstehung, Analyse sowie die auf ihrer Basis gewonnenen Forschungsergebnisse nachvollziehen) und nachnutzen zu können?

³³ <https://www.fh-potsdam.de/sites/default/files/2022-07/440-gute-wissenschaftliche-praxis-abk-fhpotsdam-22-07-28.pdf>

³⁴ https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf

³⁵ <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4609-15.html>

³⁶ <https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/gute-wissenschaftliche-praxis-an-deutschen-hochschulen/>

- Rohdaten: Interview-Audiofiles
 - Erstellungskontext: Interviews im Rahmen des Podcasts "Digital Qualifiziert"
 - hierzu kann die erste Folge des Podcasts "Start der Podcast-Serie"³⁷ hinzugezogen werden
- Forschungsdatum: Transkript
 - in der Masterarbeit werden die Daten mitsamt Erhebung, Bearbeitung und Analyse kontextualisiert
 - im Falle einer separaten Datenveröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt, wäre die zusätzliche Erstellung einer Read-me Datei vonnöten, die die verkürzten Inhalte des Kapitels Methodik beinhaltet

5.1.2 Welche Standards, Ontologien, Klassifikationen etc. werden zur Beschreibung der Daten und Kontextinformation genutzt?

Es werden keine Standards, Ontologien, Klassifikationen genutzt.

6. Rechtliche und ethische Fragen

6.1 Personenbezogene Daten

6.1.1 Enthalten die Daten personenbezogene Informationen?

Ja, enthalten sind die Vor- und Nachnamen der Interviewpartner und deren (Berufs-)Tätigkeit.

6.2 Sensible Daten

6.2.1 Enthalten die Daten "Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben" (BDSG §3, Abs.9³⁸)?

Nein.

³⁷ <https://open.spotify.com/episode/5SCHAdWEpOUQz9C7BGALCB>

³⁸ Vgl. z. B. <https://www.juraforum.de/lexikon/sensible-daten-s-3-abs-9-bdsg>

6.2.2 Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?

Die Daten wurden weder anonymisiert noch pseudonymisiert, da die Interviews bereits als Podcastfolgen mit Personenbezug veröffentlicht wurden.

6.2.3 Haben Sie eine "informierte Einwilligung" der Betroffenen eingeholt? Fügen Sie bitte ein Template der Einverständniserklärung als Anlage bei.

Nein, die informierte Einwilligung wurde von den Erstellern des Podcasts eingeholt.

6.2.4 Wenn keine "informierte Einwilligung" eingeholt wird, begründen Sie dies bitte.

irrelevant, s.o.

6.2.5 Wo und wie sind die "informierten Einwilligungen" abgelegt

Die informierte Einwilligung wurde durch die Ersteller der Podcasts eingeholt und durch diese abgelegt.

6.2.6 Bis wann werden die (unanonymisierten bzw. unpseudonymisierten) Originaldaten spätestens sicher vernichtet?

irrelevant, s.o.

6.4 Urheber- oder verwandte Schutzrechte

6.4.1 Werden Daten genutzt und/oder erstellt, die durch Urheber- oder verwandte Schutzrechte geschützt sind?

Die Interviewfragen und auch die Antworten der Interviewten Expert*innen genießen als Sprachwerke eine Schöpfungshöhe einen Urheberrechtsschutz.

7. Speicherung und Langzeitarchivierung

7.1 Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) während der Phase der Erarbeitung der Abschlussarbeit gespeichert?

Während der Bearbeitungszeit werden die Daten auf einem privaten Rechner, der FHP-Cloud und einem USB-Stick gespeichert.

7.2 Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) nach dem Ende der Abschlussarbeit gespeichert bzw. archiviert³⁹?

Die Daten werden gegenwärtig nach dem Ende der Abschlussarbeit nur privat gespeichert.

7.3 Handelt es sich dabei um ein zertifiziertes Repository oder Datenzentrum (z. B. durch das CoreTrustSeal⁴⁰, nestor-Siegel⁴¹ oder ISO 16363⁴²)? (Wurden mehrere Langzeitarchivierungsoptionen ausgewählt, kann die Frage bejaht werden, wenn dies auf mindestens eine der Optionen zutrifft).

Nein, s. o.

³⁹ Vgl. z. B. Registry of Research Data Repositories, <https://www.re3data.org/>

⁴⁰ <https://www.coretrustseal.org/about/>

⁴¹ https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Zertifizierung/nestor_Siegel/nestor_siegel_node.html;jsessionid=766FAA5089CB1958F7EAEB00D2BA51F3.internet542

⁴² http://ikeep.com/ISO_16363_ISO_16919_DIN_31644